

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-12-5

VOL 4 N° 14
SEPTEMBRE 2025

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Yelian Constant AGUESSY**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome: Lettres, Langues, Arts, Education
Enseignement, Pédagogie, Didactiques

VOL 4 N° 14 SEPTEMBRE 2025

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Lettres, Langues, Arts, Education,
Enseignement, Pédagogie, Didactiques**

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KELEBOU D. Honorine, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaîtront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER

L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
 XXX
 XXX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ou- vrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex :

2nde éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Mai 2025**

Date limite de soumission d'articles : **10 Août 2025**

Retour des textes corrigés : **30 Août 2025**

Parution : **Septembre 2025**

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article,

Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

- EXPLORING TIMBUKTU MANUSCRIPTS FOR AN AFRICAN CHILDREARING MODEL ----- 11**
Adama Coulibaly, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako / Mali
- LA PARENTE A PLAISANTERIE DANS LE SLAM BURKINABE ----- 37**
Adissa KOURAOGO, Université Norbert ZONGO / Burkina Faso
- FAMILY DYNAMICS AND THE PURSUIT OF DREAMS IN A RACIST SOCIETY IN AUGUST WILSON'S *FENCES*. ----- 53**
ADOUPO ACHO Patrice, Université Peleforo Gon Coulibaly / Côte d'ivoire
- ASPECTS DES MUTATIONS DE LA POESIE TRADITIONNELLE IVOIRIENNE -----75**
AGBE Koudou Jean-Jacques, Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'ivoire
- DU LEADERSHIP CHEZ PLATON ET GOETHE ----- 103**
AKA Fabrice & Nanou Pierre BROU, Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire
- ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE L'ABIDJI, UNE LANGUE KWA PARLÉE EN CÔTE D'IVOIRE ----- 130**
Ayé Clarisse HAGER-M'BOUA, Université Alassane Ouattara / Côte d'ivoire
- CONTRIBUTION DE LA TERMINOLOGIE DANS L'OPERATIONNALISATION DE LA PEDAGOGIE DU TEXTE (PDT) EN ALPHABETISATION FONCTIONNELLE -----164**
BAKPA Mimboabe, Université de Kara / Togo
- EVALUATION DES APPRENTISSAGES EN CLASSES PLETHORIQUES DES LYCEES DE N'DJAMENA : POUR QUELLE REALITE PRATIQUE ? ----- 187**
Farsia Korme Nemsou, Abakar Mahamat Hassaballah & Esaie Yallah Waidou, Université de N'Djaména/Tchad
- “DIRTY MONEY” AND BROKEN LIVES: CRIMINALIZING TERRORISM FINANCING IN WILBUR SMITH’S *THOSE IN PERIL* - 210**
Francis Arnaud M'BRA, University of Bondoukou / Côte d'Ivoire

LE PICHINGLIS EN GUINEE EQUATORIALE, EMERGENCE ET EVOLUTION D'UN CREOLE ANGLOPHONE DANS UN TERRITOIRE HISPANOPHONE ----- 233

Guy Longin OBAME EKOME, *Université OMAR BONGO / Gabon*

DES SAVOIRS INITIATIQUES AFRICAINS DANS LE SILLAGE DE L'AFRICANISME : HAMPATE BA ET NJOH-MOUELLE AU CŒUR DE L'INCLUSIVITE EPISTEMIQUE ----- 255

Guy Roland AMOIKON, *Université Peleforo GON COULIBALY / Côte d'Ivoire*

L'INITIATION DANS L'ŒUVRE DE AMADOU HAMPÂTÉ BÂ ----- 284

Ibrahim BAMBA, *UNIVERSITÉ FELIX HOUPHOUËT BOIGNY / Côte d'ivoire*

SPEAKING TASKS AND TEACHING TECHNIQUES IN EFL 4^È CLASSES IN NIAMEY 3 SECONDARY SCHOOL INSPECTORATE --304

Idrissa ALI MOUSSA, *Université Abdou Moumouni / Niger*

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE AU MALI : ANALYSE LINGUISTIQUE DES DISCOURS SUR LA PERCEPTION PUBLIQUE ----- 335

Issoufou COULIBALY, *Institut Zayed des Sciences Économiques et Juridiques de Bamako / Mali*

PERCEPTIONS ET ATTITUDES DES ETUDIANTS FACE AUX PROGRAMMES DIFFUSES SUR LES CHAINES TELEVISION DU GROUPE RTI ----- 359

KASSY Adou Saint-Blanc Donald, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*

LE PROFILAGE PATRONYMIQUE ET SES ENJEUX POLITICO-JUDICIAIRES : UNE LECTURE THÉÂTRALE DE *AU NOM DU PEUPLE* ----- 389

MOUSSA Keita, *Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan / Côte d'ivoire*

LE CONTRASTE AUTOUR DE OKONKWO DANS *LE MONDE S'EFFONDRE* DE CHINUA ACHEBE : UNE ANALYSE ACTANTIELLE. ----- 413

HAKIBOU Abdoulaye, *Université de Parakou / Bénin*

LA PROBLEMATIQUE PLEONASTIQUE DES PRONOMS CLITIQUES DANS LE DISCOURS DE BERNARD BINLIN DADIE ----- 432

Koffi Richard KONAN & Ebrin Denis BONI, *Université Alassane Ouattara / Côte d'ivoire*

**ANALYSE PSYCHOLOGIQUE DE DEUX PERSONNAGES FEMININS
DANS *LES MAMELLES DE L'AMOUR* DE FATOUMATA KEITA ----- 457**

Maïmounatou Alidji CISSE & Mamadou DIA, *Laboratoire Langage Pédagogie
Didactique Sociétés et Discours*

**ENJEUX GLOTTOPOLITIQUES DU STATUT ACTUEL DES LANGUES
AU NIGER : ENTRE RUPTURE ET CONTINUITÉ ----- 472**

Maman MALLAM GARBA, *UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI / Niger*

**ANALYSE DU DISPOSITIF DE SUPERVISION PEDAGOGIQUE DU CAP
DE FALADIE DANS L'AMELIORATION DES PRATIQUES DE CLASSE
ET DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT AU NIVEAU DU
FONDAMENTAL I ----- 505**

Mohamed TOUNKARA, *Ecole Normale Supérieure de Bamako / Mali*

**PERCEPTIONS OF HYBRID *COPTODON* RESULTING FROM THE
CROSSBREEDING OF *COPTODON ZILLII* AND *COPTODON
GUINEENSIS* IN THE ÉBRIÉ LAGOON (CÔTE D'IVOIRE) -----529**

SORO Metanhan Jonas¹, AINYAKOU Taïba Germaine, NOBAH CÉLINE
SIDONIE KOCO, KONE NAMINATA & DOUHORE Aolio Joël, *Peleforo
GON COULIBALY University, École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan / Côte
d'Ivoire*

CATEGORISATION DU TEMPS EN LANGUE SAAFI ----- 547

Abdoulaye POUYE, *Université Cheikh Anta Diop / Sénégal*

**L'IMPACT DE LA FORMATION CONTINUE SUR LES PRATIQUES DE
CLASSE ----- 564**

KARIDIO Idrissa, Mahamadou HALILOU GARBA & MAMANE Mamane
Nassirou, *Université Djibo Hamani de Tahoua, Université Abdou Moumouni de
Niamey / Niger*

**L'ÉDUCATION INCLUSIVE DANS LA FORMATION DES
ENSEIGNANTS A L'INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSEURS
DES ÉCOLES (INFPE) ----- 589**

YAMEOGO Ursule Emilienne & BEOGO Joseph, *École Normale Supérieure
(ENS) / Burkina Faso*

**MAPPING INTERSECTIONALITY IN *AIN'T I A WOMAN: BLACK
WOMEN AND FEMINISM* BY BELL HOOKS ----- 616**

Abo Jean Aime KOUADIO, *Institut National Polytechnique Félix Houphouët-
Boigny de Yamoussoukro / RCI*

EXPLORING TIMBUKTU MANUSCRIPTS FOR AN AFRICAN CHILDREARING MODEL

Adama Coulibaly

Enseignant-chercheur, Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage ;

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

adamafa67@yahoo.fr

Abstract

This descriptive study is exploring Timbuktu manuscripts for an African educational method of childrearing. Its main objective thereby is to incite researchers to discover the prodigy of Timbuktu manuscripts in order to vulgarize their content and make use of it in daily life. The importance of this study resides partially in spreading out the information enclosed in Timbuktu manuscripts and pointing out the personality of African scholars through their works. Few are literature authors who tackled African ways of childrearing. The qualitative method that we adopted in this study consists in presenting the data without any quantitative implication. The stinginess of the data to be reported and the scarcity of research works in the domain inspired the choice of this method. This research has found out that the manuscript under study is appealing for a hybrid model of childrearing grounded more in Islamic model of child education. The manuscript makes of this mission of childrearing a personal responsibility of the father and proposes starting the process before the child's birth, whereas, besides being parental, it is communal or national in African societies

Key words: *African; Childrearing; Education; Timbuktu Manuscripts; Wellbeing.*

Résumé

Cette étude descriptive vise à parcourir les manuscrits de Tombouctou afin d'y dénicher une méthode africaine pour élever les enfants. L'objectif principal en est d'encourager les chercheurs à explorer les manuscrits de Tombouctou en vue de vulgariser leur contenu et en faire usage au quotidien. L'importance de cette étude réside partiellement dans la diffusion des informations que contiennent ces anciens documents et la mise en exergue la personnalité des savants africains à travers leurs œuvres. Rare sont les auteurs de la littérature qui ont accordé un intérêt aux méthodes des

Africains dans l'éducation des enfants. La méthode qualitative que nous avons adoptée pour cette étude consiste à présenter les données sans aucune implication quantitative. La rareté des données à rapporter et l'insuffisance des recherches en la matière sont pour quelque chose dans ce choix. Cette étude a trouvé que le manuscrit, objet de cette étude, appel à un modèle hybride basé sur le modèle islamique pour élever les enfants. Le manuscrit fait de cette noble mission une responsabilité personnelle du père et propose de commencer ce processus avant la naissance de l'enfant.

Mots clés : *Africain ; Bien-être ; Education ; Elever ; Manuscrits de Tombouctou*

Introduction

Human being is characterized by a natural complexity that singles him out in the realm of living beings. This complexity is made up of several dimensions, including physical, physiological, emotional, and psychological aspects of a human being. This natural intricacy has imposed an educational rhythm and method for rearing a human child. It is different from all the other processes of growing up or adaptation for animals. This may be one of the reasons why we should call this natural process "Education" for human beings, and "Adaptation" for animals. Animals' adaptation is not as lengthy as human education process. Except for breastfeeding, a cow's "adaptation" for its calf may be restricted to the only moment of its birth when it licks off its body the blood and mucus that can blur its eyes and provoke other inconveniences for its wellbeing. Observation has found out that it would take a turtledove only fifteen days to feed and fly its hatchlings. Some animals, such as snakes and frogs would not need one minute of care to send them out. This is not the case with a human child. It will take him years of education to be able to conform to the complex culture, traditions, customs, and moral rules of a human society. This operation has always been the concern of human parents. Sometimes, it necessitates the interference of the communal or national authorities as the child advances in age.

The typology of this educational operation has differed according to continents, countries, communities, and families. Scholars and researchers have delved in the domain and produced invaluable works thereof. However, the problem is that little is documented about the methods of childrearing in Africa. Africa is an old continent, peopled with nations of different cultures and invaluable values that have shaped Africans throughout the ages. Nonetheless, other nations' teachings and moralities in education are subjugating African mind today. Besides modern Western education system and directives, Arabs' and Judeo-Christian precepts of education are cramming schoolbooks in Africa and encrusting social conduct. This implies that Africans have nothing of the kind, which is shocking. In West Africa, more precisely from the thirteenth century to the start of colonization in West Africa, scholars documented their opinions about childrearing. Some of these ideas are hemmed in the barely exploited thousands of manuscripts that are bedecking the shelves of Timbuktu manuscript libraries today. The objective of this study is to probe into this rich unexploited human legacy in Africa to pinpoint some of African scholars' contribution to child parenting literature in order to uncover new horizons in the domain. The research question that directs this study is: How is childrearing tackled in the manuscripts of Timbuktu?

To answer this question, our choice fell on a work by Abdullah Mohammad Fodio, corrected through its different manuscripts, documented and edited by Mahmoud Mohamed Dedeou, nicknamed Hammou. The manuscript copies that he worked on are Manuscripts 34119 and 36186 MA of Mama Haidara Manuscript Library of Timbuktu. This research is a qualitative study because of the absence of any quantitative implications, and the rarity of sources in the domain. Because of the versatility in many fields of the manuscript we are working on, our methodology consists in dogging the information about

childrearing throughout this edited version of the manuscript. Though it encloses other information about other things, our interest scope is childrearing. We will hold to referring to the page of the book whenever we retrieve information thereof. Alongside displaying the content of the manuscript, we will keep on commenting, if necessary, and comparing it with similar or dissimilar viewpoints of other scholars. However, before exploring the work of the researcher, we will have a tour through the literature generated by the efforts of other researchers about African civilization, including African education and childrearing. As we alluded at it above, little have been documented about African childrearing. Most of the writers who delved into it are Africans. However, some other researchers and Websites have had some interest therein, making of it a domain calling on more research efforts and interest to fill the gap that the civilization of a whole continent and race has left owing to human stereotype and prejudices. This will lead us to adopt the following plan for this study.

- Introduction
- Literature Review
- Childrearing in Timbuktu Manuscripts
- Conclusion

1. Literature Review

The scholars that have contributed to the literature about childrearing in Africa tackled the issue in three broad aspects: the environment in which African child's corporal growth, personality enhancement, and health promotion take shape; the cradle phase in childrearing or babying; and the childrearing practices after this babying phase.

1.1. Environment of Childrearing in Africa

In Africa, the role of child's own family can never be overlooked in childrearing, because the responsibility of providing the first necessities of life and health for rearing a child is operated through it (J. Degbey, 2012). This responsibility is fulfilled through four major styles of parenting, according to D. Baumrind (1967): authoritarian parenting, authoritative parenting, permissive parenting, and uninvolved parenting. K. Cherry (2012) thinks that these styles differ owing to some factors that include personality, parental background, education level, socio-economic status, family size and religion.

However, childrearing in Africa was not the responsibility of only the family of the child. There were other agents through which childrearing and education was completed.

Traditional education in Africa is a life-long process that is family and communally engendered, culturally based, nature-centered, and personally relevant (Iro Foundation, 2023). In Africa, as K. Gyekey (1996, pp. 3-7) puts it, family means extended family not a nuclear one. An African extended family include many generations and a number of joint, compound, elementary and nuclear families that comprise cousins, uncles, and aunts living in a simple compound or communicated compounds (J. Degbey, 2012; E. Adinlofu, 2009). J. Degbey (2012) believes that this system provides moral and social norms. It protects traditions, material and spiritual customs. It also cherishes role model that prepares child for adulthood. In this system, the elders have a strong agent of social control on child education. The specificity of this system resides in childrearing responsibility in Africa. It is not the responsibility of only the biological parents of the child. It is the responsibility of all the members of the extended family. J. Degbey (2012) backs this assertion with an African proverb that says, 'a single hand cannot nurse a child'. K. Gyekye (1996, pp.3-7) points out

another specificity of the extended family. In Africa, child lives in his parents' house, and may leave after he gets married. After marriage, parents do not relinquish the responsibility of advising their children and offering them guidance until they believe their children have enough experience to fend for themselves. This practice is grounded in the belief that the adults have more experience than their children have, at any time (P. Amos, 2013). According to WeChronicle website (n.d.), the support network of extended family provides children with a sense of identity, belongingness and security. The members of the extended family pass down cultural traditions and values to the younger generation. This develops a strong connection with their cultural roots and an appreciation for their community.

Another aspect of this communal participation in childrearing in Africa is the support and the implication of neighbors in raising and protecting children. This passes through mentorship and serving as role model, supporting and guiding children when their parents are busy or unavailable. This kind of communal support creates in children a sense of responsibility and accountability. It allows them to respect and value the opinions and guidance of their elders even if they are not from their family. Thus, they become more responsible members of the community and for the community (WeChronicle, n.d.).

The social and cultural environment in which an African child is reared has also a tremendous impact on shaping his personality and wellbeing as a human being. Before colonization, for an African child, "life was school, and school was life". Children learned everything necessary for the different dimensions of their growth at the feet of their elders and at their homes, yards, gardens, in the forest, at the market, and other places in their communities. There were some structured schooling aspects, but they were reserved for initiation to guilds and secret societies, rites of passage, and priesthood training (Iro Foundation, 2023). A. Wanjohi (2013)

believes that these social norms and values influence childrearing in Africa. As childrearing is a process that involves raising and educating a child, from birth or even before to adulthood, P. Amos (2013) asserts that this process implies taking care of a child during this period emotionally, physically, socially and intellectually.

It is also worth mentioning that African childrearing is rooted deeply in venerating communal relationship, whereupon the responsibility thereof was communal too (WeChronicle, n.d.). This communalily implication represents one of the preponderant aspects of childrearing in Africa. It ensures that children are exposed to a wide range of experiences and perspectives through his relationship with community members, which helps shape their worldview .The elders have a great role in educating the younger generation through transmitting cultural norms, values, and traditions. They also guide and counsel the younger generation and pass on their wisdom and knowledge (WeChronicle, n.d.).To understand this socio-cultural environment, let us quote here the definition of culture by E. Tylor (1958, p.1). According to him, it is “that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, moral custom, and other capabilities and habits acquired by man as a member of society.” (P.1). P. Amos (2013) believes that though all cultures share many human cultural traits, different cultures have developed other specific traits and ways of expressing these aspects of culture, and parenting is one of these ways. Infallibly, culture aspects are handed down from generation to generation since the adults are those who have witnessed the practices and know how they are carried out. This transmission is completed through children’s exposure to experiences and practices in their communal relationships, and through adults, giving role model to young generation.

1.2. Babying

The second aspect that interested the authors of literature is the babying one, so to say, in African childrearing process. The measures that African parents take for their children in babyhood aim to keep them in good health and security until the buck of raising is passed over to another person in the extended family or the community.

In most ancient African communities, the newborn was introduced to the ancestors. The way of doing that differed from a community to another. For instance, in Eastern Cape, South Africa, the infant is introduced to ancestors through a ceremony called ‘‘imbeleko’’. The ceremony is held in the presence of the members of the extended family and the community where the family live (A. Berg, 2012). This practice may justify the popular belief in the Beng community of the Ivory Coast. In this community, it is believed that an infant is an incarnation of an ancestor. This belief makes adults respect him. When he is unhappy for no obvious reason, people believe that he is trying to communicate a spiritual need, which push the adults of the community to consult de diviner (A. Gittlieb, 1998).

In African communities, the first measure applied to a newborn is cord cutting. In ancient times, home delivery was practiced in African communities. Nowadays, it is still in vogue in rural areas where healthcare services are not accessible, affordable or of quality. This home delivery is carried out by traditional mid-wives or mothers in law. They cut cord with blades or knives before applying cow dung on the baby’s cord for quick healing purpose. During this period, some mothers apply saliva on the cord on the belief that it quickens healing (A. Wanjohi, 2013).

Breastfeeding is also one of the practices of African mothers for raising their children. According to A. Wanjohi (2013), breastfeeding constitutes a nutritional safety and security for the

child. He can have access to food at his convenience, night and day. This connection between the child and his mother is grounded in the belief that the ambient environment is polluted and the infant is vulnerable to this polluted environment. His health could be affected by the polluted environment if he is exposed to the bigger world (A. Berg, 2012).

In this phase of child's life, folk medicine practices are also of crucial importance. According to A. Wanjohi (2013), herbal medicine are very common among many African cultures. These medicines help children clean their body system. They are administered to help children support the ordeal of teething and counter diarrhea, believed to be provoked by teething.

Another aspect of child babying is carrying the baby on the back. This practice enables mothers to be close to their children and ensure their wellbeing. It also allows having free hands to work (A. Berg, 2012). J. Voges et al (2019) reported some studies about attachment between mothers and children conducted in Africa that confirmed that the rates of secure attachment ranged from 53% to 90%. This means that, according to J. Voges et al, the majority of African mothers had the ability to create a safe environment for their infants amidst adversity and unpredictability. They were also able to secure a healthy development of their children.

Sleeping beside children in bed constitute another aspects of babying in Africa. This stage is of great importance. It is known in the isiXhosa tradition as Mdezana phase. African mothers are not anxious beside their infants in bed. In African tradition, children sleep beside their parents until they can feel insurance to sleep with elder siblings. The place next to mother in her bed is the safest space for the infant (A. Berg, 2012).

1.3. Educational Practices in African Childrearing

We can observe in the literature shaped around childrearing many features of educational practices.

One of these features is story telling called folktales (P. Amos, 2013). According to D. Emery (2012) in P. Amos (2013), a folktale is an anonymous traditional narrative handed down orally. This practice permitted the infusion of good conduct into children and passing on moral values and local culture in general. It is introduced in African childrearing when elders start telling stories to the young. Generally, these stories evolve around social values and personal behaving such as generosity and caring for one another, the drawback of selfishness, and so on. These stories help shaping the younger generation. Parents are not the only storytellers. Any responsive adult can impart good morals and values to children through story telling (P. Amos, 2013). Proverbs are also utilized to highlight and extrapolate life lessons for children (Iro Foundation, 2023).

Besides designed framework for practical education in ancient Africa, an African child's life experiences were meant to facilitate his growth and development. Every experience was an opportunity to transmit information, and there was not specific time for that. There were no separated sets of experiences designated as purely educational. The education activity was children's participation in the daily play and the activities in the religious and sociopolitical institution of the community. Their contribution to the survival and the development of the community constituted an aspect of their education and training (Iro Foundation, 2023). Thus, all the competences that an African individual needed for his participation in building the nation and maintaining the community were first acquired through participation in the family and the community activities (K. Akoto & A. Akoto, 2021, pp. 10-18). This participation in daily life made children responsible for something. They were given small tasks at the size of their physical and mental development, which helped facilitate their development and understanding of themselves and their role in the family and society (Iro Foundation, 2023). They were not kept busy to keep

them out of the way. Working was a vehicle for teaching and training. Some scholars summarized it in four vehicles: Word (stories, proverbs, songs, etc.) for knowledge transmission; Work (physical activities) for wisdom and knowledge transmission; Ritual (sacred ceremonial actions) for spiritual development; and Experience (utilization of constructed and non-constructed engagements) for the reinforcement and application of previous knowledge and skills (Iro Foundtion, 2023; K. Akoto, 202, pp.10-18).

African education also puts stress on moral education consisting in teaching children to respect their elders, to be humble and prioritize community's need over individual desires. This is completed through the same different vehicles of transmission (WeChronicle, n.d.).

The literature we visited for this research was broad about African childrearing but not comprehensive. African continent is composed of different ethnic groups. Each group seems to have some private ways of childrearing. The aspects that we brought above seem to be a general hue of African childrearing and education. However, the specificities that characterize communities, including bad practices viewed as good in some communities, make it, somehow, impossible to touch on all the aspects of all African communities.

We bring forth, as an example of the aspects that have not been reported, the traditional bride kidnaping in some West-African communities where young people demonstrate their manhood and virility by kidnapping young women, which ends up with them marrying them. This practice is a way of infusing values of valor and temerity. Values as such are difficult to inculcate through peaceful and conventional education means. Rather, they are learned through tradition observed by everybody in the community. No adult or parent would tell his child to do it, but socially it is tacitly accepted. Therefore, no

storytelling or role model would teach children such ‘bad-good’ practices.

Some educational practices that have not been reported consist in setting up hard situations that the experience thereof could not be learned through practical participation beforehand. As African education was essentially based on practice, wars were occasions to infuse bravery. However, as wars were not of everyday practice, some other ways in peacetime were explored to instill bravery to children. “Do-bo” in some Bambara communities of Mali is one of those ways. It consists in stranding young men in jungle to make them suffer from every kind of hardship through natural challenges and fabricated hurdles. It was a way of making them brave and enduring, something similar to Spartan military education in ancient Greece.

The diversity of ways to infuse values in African children spurs the necessity of exploring more grounds for more ways of childrearing. This accounts for our exploration of Timbuktu manuscripts for some ways of African childrearing.

2. Childrearing in Timbuktu Manuscripts

Timbuktu manuscripts are ancient documents dating back to the thirteenth century, for the most ancient, and the eighteenth century for some. These documents include those in the city of Timbuktu and in the surrounding towns and villages. They are the result of the scientific efforts of many scholars in the Arabic-Islamic world. Mostly written in Arabic, some of them are written in local languages. These manuscripts tackle many themes in diverse fields of knowledge (A. Coulibaly, 2023, p. 13). Unfortunately, few of them have been edited and put at the disposal of the public. Abdullah Mohammad Fodio’s manuscript is part of that.

2.1. The Author and his Manuscript

The author of this manuscript is Abdullah bin Mohammad bin Osman bin Saleh, the great Fulani erudite of Sokoto in the 19th century. He was born in 1766 and was known as « The Professor » because of his wide knowledge in different disciplines. He is the brother of Osman bin Mohammad Fodio, one of the Sultans who ruled over the Islamic State of Northern Nigeria in the nineteenth century. He was one of the most prolific writers of his time (M. Bello, 1996, pp. 307-308). His brother entrusted him with the reign of the south-western region of the empire over which he ruled until his death in 1829 (M. Dedeou, 2021, pp. 9-11).

The manuscript under study is one of the manuscripts of Mama Haidara Library for Manuscripts, a member of ONG SAVAMA DCI, under the registration number 36186. It was revised and corrected by the researcher Mahmoud Mohamed Dedeou of Timbuktu in 2021. The title translation of the manuscript in Arabic is Human Being's Physical and Spiritual Wellbeing. The researcher Hamou rendered it in French as *Intérêts humains liés a la religion et au corps*. He admitted that he did not proceed to any scientific authentication of the manuscript. He just corrected copyists' mistakes and commented some information therein. The manuscript is of medium size and encloses information displayed in form of recommendations. The content is akin to human physical and spiritual wellbeing. This includes method of education, rights of human being, live or dead, medicines and treatments of some diseases, virtue of foods, virtue of drinks, and some issues related to religious practices.

2.2. Childrearing in Manuscript 36186 MA

Abdullah Mohammad Fodio did not discuss much about the actions to be taken in order to rear children. His

recommendations can be likened to the root of a tree planted in a good soil, which would guarantee a wellbeing for the tree. The mother is the good soil in which the child will be grounded. He believes that care for a child should start by wedlock and continue through the period of inception. This necessitates taking into account every action happening to child that could affect his life in both childhood and adulthood. Some of the actions that the author decries are akin to the hygiene and the bad practices and traditions in African societies that might harm child or his mother. The life of the mother is of extreme importance in that it determines the wellbeing of the child. Therefore, the mother is the first element in caring for a child.

Abdullah Mohammad Fodio sees that wedlock should not be acted for the simple end of appeasing one's lust or bragging about the number of children. Childrearing objective should be the continuation of family, and hence humanity in general (p.31). This noble objective should push fathers to better prepare the coming of a child into this world. According to the author, this necessitates a wise choice of the woman to bear and rear the child, a responsibility is assigned to the father of the child (p.32). His condition for a good child bearing woman is good character. A wife should be of good conduct who respects her religious precepts and educational principles. The author's concerns here might be the education that the child would receive in the hands of the mother. She is the first person to have contact with the child, and she is his first teacher and instructor. A woman with no education is like an incompetent teacher. This view is in harmony with the saying that goes, "if you educate a boy, you have educated one person. If you educate a girl, you have educated the world." This also aligns with the main practice in Bamabara communities that should precede any marriage. In these communities, the families of both bride and groom undertake actions to know each other directly and indirectly through other people who know respective families. They also

check about the kind of education in the families. These phases are preceded by the acquaintance with the woman to be married who may force a personality that is not hers in order to raise the groom's spirits for marriage.

The wellbeing of the child is another concern of the author. The importance that the author ascribes to the wellbeing of the newborn made him go as far as to ban bad practices and traditions during wedlock ceremonies (p.32). His care for the mother is so great that he delivers a recipe for the first copulation between the newly-weds from which a child may come (P.33). Amid the notions to be observed is the hygiene and neatness measures. The couple should take bath before intercourse. The act should be initiated with introductory caresses and soothing words. Some sexual therapists nowadays corroborate this undertaking. It is considered an enriching element of sexual connection between man and woman. It also helps them in moving beyond any negative or ambivalent attitude (L. De Villers, 2013, pp. 87-97). However, Abdullah Mohamed did not mention any effect of such measure on the life of child.

According to Abdullah Mohammad Fodio (p.34), the precise moment of childbirth is very decisive in the child's future life. This involves some measures to be observed. First, the father should hire the service of an experienced midwife whose practice and method in the art are neat and safe. She should not feed the mother in travail with any soiled food in order to ease her pains. To ascertain that the midwife is of knacks and good character, the father should hold a kind of interview or pre-conference with her to know about her habits and experiences in the matter. He should warn her not to smear the newborn with blood on the belief that this blood is good for his wellbeing. The first cloth to wrap the child in should be clean, preferably belonging to somebody whose role model is known in social reconciliation (p.35). Here, the author decries a habit that is in vogue until now. Some women are used to putting the knife with

which they cut the baby's cord by his head whenever they want to leave him. The author deems that false and lacking in reason (p.38-39). As for the first food of the child, Abdullah Mohammad Fodio thinks that it should be from the hands of somebody who is blessed and honored. He suggests it to be of dates according to the tradition of the Prophet Mohammad. He abhors feeding the newborn with something unhealthy or dirty because this can affect his heart functioning (p. 37).

The advent of a human being in the world is an event worth celebrating. Abdullah Mohammad Fodio recommends paying homage to God for the success of the childbirth. One should kill a ram on the seventh day to welcome the newborn. This is similar to the tradition of "imbeleko" of some ancient communities in Eastern Cape in South Africa where the newborn is introduced to the ancestors in a ceremony held in the presence of the members of the extended family and the community, as indicated above in the literature.

According to the author, the name that the child receives should be adorable and enviable (p.43). This measure would save the child from the inconvenience that he might encounter during his lifetime because of the oddities related to his name. This implies that names can have negative or positive impact on a human's personality. Regardless of the mocking children undergo from their classmates or age groups, names might impress people before seeing their bearers.

Another recommendation for the wellbeing of the child is circumcision. Abdullah Mohammad Fodio is in line with the tradition of the Prophet. According to this tradition, circumcision purifies the child (p. 44). This purification might involve the removal of the foreskin of the penis with the dirt and germs that it might enclose. When this manuscript was written, circumcision was of trend or a good practice. Nowadays, some research works have proven circumcision beneficial (A. Tobian & R. Gray, 2011, p. 80). According to the manuscript,

circumcising a child when he is seven is recommendable (p. 43). This is on the reverse of the practice of some communities in Africa. Some communities of West Africa prefer circumcising children at a belated age. Some children may pass through this experience just few months before their marriage. The wisdom behind this is strengthening the awareness of the child of pains and its meanings, and the absorption of the lessons that are bestowed upon the circumcised child by the mentors during this period and experience. Too young children can hardly retain lessons or draw teachings from an experience at such a young age.

2.3. Kindergarten Schooling

Abdullah Mohammad Fodio does not indicate a precise age for children going to traditional schools. However, he puts stress on the character and the conduct of the instructor. He also stresses the pedagogical aspects of educational operation in this phase of child's life. Because of the delicacy of his mind and emotional susceptibility, the author proposes pairing instructional activity with practice. He gives muezzin's call for prayers and ablution performance system as examples thereof. He recommends a progressive teaching owing to the weak capacity of child's mind (pp. 45-46).

2.4. Formal Schooling

Abdullah Mohammad Fodio splits the educational period of a child into three stages. The first stage is that of the mother. The second is that of the scholastic instructor. The third is that of the schoolteacher. According to him, the third stage is the most crucial one and necessitates intensive care for the child and the operation itself. In this stage, the child is more mindful and aware of what he does. He is able to analyze and accept or reject what he sees and hears. Therefore, his teacher should be one of the knowledgeable and role model teachers. In this stage, the

author suggests initiating the child to lessons of moral instead of Arithmetic, Logic and flirting poems. He justifies that with the tender nature of the child at that time. The child's mind is so mild that any print is workable on it. It is worthwhile printing it with the moral precepts at this stage. This would constitute a bedrock for the assimilation of the other subject matters or behaving undertakings to come (p.47).

2.5. Marriage

According to the author (p.49), getting a wife for the son and choosing a husband for the daughter is the last act a father is supposed to execute for his child in parenting. After this stage, the child is left to himself for his own personal and professional development. The criterion of choosing a wife for the son is the family of the woman to wed. The reference is the father. This one must be known for his religious character and conduct. This criterion might be justified by the fact that a father is the usher of the family. He is supposed to inculcate good conduct principles in his children. A father who is lacking in good conduct cannot provide his child with any. Consequently, a girl of a good father is a good girl. This is applicable to husbands as well. A boy is the heir of his father. Furthermore, beauty or good looking is also recommended in both wife and husband. Other physical traits that fascinate men and women, and spark love and affection between wife and husband are also recommended (p.49). This instruction goes on the reverse of the traditional African practice of taking care of children and counseling them even after their marriage, as indicated in the literature above.

If we go after the ideas of Abdullah Mohammad on education in this manuscript, we see that he looks at the matter through a different lens than that of the literature we visited about African childrearing in some aspects.

In the manuscript, the role of the father overshadows that of the community, and more surprisingly the role of the mother is

not specifically determined and it is barely mentioned. Implicitly, we may infer from the author's principles of choosing a good wife that the mother has to infuse her good character into children. Nonetheless, the way of doing this is not spelled out. In most African communities, education was the responsibility of the community as indicated in the literature, not only the father's. This communality in education had its positive impact on child's physical and spiritual wellbeing. It had also an impact on social bonds and cohesion in the community. Its sociological values are not to be glossed over. It portrays the sociological personality of African societies and singles them out as a unique specificity in sociology. This aspect of tremendous importance in childrearing is lacking in the childrearing model of Abdullah Mohammad. The author assigns this buck to the instructor of the child. Here, we can observe the influence of modern and Islamic teachings in the field of education and schooling. The complexity of human society has led to the privatization of childrearing and education. This privatization has finally led to an individualistic trend that bar people from correcting other people's children in the society. Thus, education became restricted to parents and formal schools. Tribunals have been erected for those who trespass parents' rights over their children.

Another point of clash is the author's denunciation of some practices in African education. In the manuscript, we did not go through all the practices deemed bad by some people. What we want to draw attention to is that the author may be right in some of his assumptions such as concerns the first food given to the child. However, some practices in African societies have some unexplained reasons that the denunciation of detractors did not succeed in pushing some African populations to give them up or give their reasons. This may be due to their worry about the violation of the practices that they think necessary for the community. It is worthwhile here to evoke the realities of societies. Each society has its own realities that may differ from

those of others. Taking someone else's practice as a unit of measurement for others may be doomed. Many practices in African education or childrearing system may be harmful to the infant. However, decrying them should be grounded in convincing reasons and proposing alternatives to fill the gap they are supposed to fill. The principle that consists in throwing away everything traditional leads only to a monocolorization of human civilizations, thus, effacing an important legacy of the products of human beings' intellect, instinct, and genius. The negative stereotypes that have enveloped everything African have prevented the world from benefiting from a heritage that had kept societies and communities in peace and harmony, and individuals in moral equilibrium and safety, something lacking in many modern societies today. Science and researchers of psychology, sociology, and education have refurbished some of those values that had been rejected and deemed regressive. Some of them are breastfeeding and sleeping with infants in the same bed.

Finally, one can notice the Islamic hue that characterizes the author's principles of education. This is forcibly imputed to the ruling regime in his country of the time. Northern Nigeria was part of the Islamic State erected by Osman Dan Fodio. Education was inspired by the teachings of Coran and the Hadith of Prophet Mohammad. Moreover, the movement of Dan Fodio dawned on the community as a revolution against everything traditional in Africa. This might push some researchers to conclude that the teachings of the author are eccentric to Africa, which could demote the prestige of the manuscripts in their claim of enclosing documented African knowledge and sagacity. If we probe into the measures the author advises or deplors, though sometimes hybrid, we can see that they reflect some African values and traditions in behaving children and infusing human values in them. Choosing a good wife, though advised by Islam, is an antique value in many African communities in West Africa.

It is rooted back in history. The blessing that Sunjata Keita, the Emperor of Mali Empire of the thirteenth century, obtained for the success of his conquest of Sosso and his battles against Sumanguru is supposed to have come from the choice of his mother Sogolon Kuruma, an ugly and crook-backed woman. In addition, the women's and midwife's practices that the authors denounces are purely African. His rejection of them has little to do with Islam. Some of these practices are still in use in some traditional communities. The author was somehow scientific when he justifies his rejection of some of them, such as concerns the first food of the child. He said it affects the child's heart functioning.

Though the author opposes the literature in some aspects of childrearing in Africa, his scientific personality in this manuscript stands out. The work is more revolutionary than conventional in African parenting principles. It is also Islamic, but after all, it is human.

Conclusion

We can conclude that the child-rearing model proposed by Abdullah bin Mohammad through manuscript 36186 MA is hybrid and revolutionary at the same time. Though it covers all the phases of child moral evolution, from birth, or even before that, to marriage, it bears the recommendations of Islam in rearing children. It stresses the moral aspect of child education. The instilment of the moral precepts through school should be progressive. This schooling in itself is revolutionary in the field of African childrearing. The process, as elaborated in the literature and revealed in practice in many African communities, is a typical life-long process of African childrearing. The African model comprises exercises that develop the three dimensions of a human being: spiritual, intellectual, and physical dimensions. To keep up these three dimensions, no one

is designated as the only teacher or responsible for the actions to be undertaken thereof. No place is designated as the only venue propitious for the procedure. Every scene of human society is a classroom, and every event is a lesson. Every adult in the society is a teacher and mentor. Every father is everybody's father, and every mother is a source of care for all children in the community. This is not the case in Abdullah's model.

On the contrary, the model of Abdullah Mohammad is more individualistic. The buck of rearing children is assigned to the father who takes care of the child to a certain age before delegating it over to another person known for his intellectual competences. The kind of education therein is specified and delimited, or even censored. Here, we can infer thereupon that Abdullah Mohammad's model fails in modeling a complete human that has fully the three dimensions for the wellbeing of a human being.

Another groundbreaking revolutionary aspect in the model of Abdullah Mohammad is the opposite side he took of some African practices in child rearing or education. Though the denunciations thereof are justified and defensible, the principle is impedimental to African values.

Another important point to be mentioned is the limitation of parental involvement in childrearing. In African way of childrearing, the community intervenes in the process even after marriage. No ear is too old to listen to advice, as it is said in Africa. The involvement of the family has been a factor of alleviating tensions in African families. It is also a factor of maintaining wedlock and preventing divorce. Individualistic couples have only the night to counsel them. Sometimes, this does not work. In Africa, it is believed that as long as you did not give birth to yourself, and you did not feed yourself to this level, you are subjected to other people's help and advice as you needed their care and food in your childhood. No wealth can take this part from your life. No matter how big one is he was one

day the frail and feeble infant of an affable woman. This is the background to African continuous interference in the life of their ground-up children. Abdullah's model sets the boundary of parental involvement at the premarital phase in the life of the child, which is revolutionary and reformistic.

To sum up, child rearing in Abdullah Mohammad Fodio's manuscript is revolutionary in African context and more about moral and intellectual education than physical building aspect that completes the African model's dimensions in child rearing. The latter takes into account the three dimensions as it is observed in African communities and revealed by the literature visited.

Some social utilities can be drawn from both the literature and the manuscript teachings. The promotion of the values evoked in the literature and the educational advice of the manuscript could result in revamping child rights in Africa and around the world. The authors stress the right of children to good health and acquisition of knowledge and experiences, intellectually, socially, and professionally. The psycho-affective aspect in child rearing is also underscored through the right of child to good name and the implications that the contrary might bear. The teachings also implies that child rights upkeep should not be the responsibility of only organizations or UN and State institutions. They should be part of normal social system that are worked out daily and naturally.

If we put into practice the teachings of the manuscript in building wedlock on good conduct in families, we would eventually succeed in behaving children and inculcating in them social and moral guidelines. Every family would work earnestly to shape its children according to the societal values that are easily traded in the market of wedlock. The trend would be that having good-mannered daughters means guaranteeing them marriage.

Finally, the literature is proposing us a remedy to the negative social phenomena that are ruling in Western societies, such as severe emotional disorder, suicides, dementia, stress, divorce, and youth delinquency. These phenomena are produced by the individualistic trends that characterize most societies in the West, and the gap that is not filled by sociability and adequate human interactions in these societies. African model of childrearing and social system allows everybody to be listened to and receive advice that could prevent him or her from taking his or her life, proceeding to divorce, rolling over to dementia and emotional disorders. It can also alleviate stress and infuse love for living. In the West, people pay thousands of their currencies to have the assistance of psychiatrists and clinical psychologists in order to curb such problems.

References

- ADINLOFU Ephraim, 2009, “Modernity and the ‘Extended family system’”. www.nigeriansinamerica
- AKOTO Kkwame and AKOTO Akwa, 2021. *The Sankofa Movement: ReAfrikanization and the Reality of War*. Talkingstick Publishing, (n.p.)
- AMOS Patricia Mawusi, 2013, “Parenting and Culture – Evidence from Some African Communities”. DOI: 10.5772/56967. www.intechopen.com/chapters/45760#B5
- BAUMRIND Diana, 1967, “Child-care practices anteceding three patterns of preschool behavior”, *Genetic Psychology Monographs*, N75, pp. 43-88
- BELLO Mohammad, 1996. *Histoire des pays Tekrur*, Publications de l’Institut des Etudes Africaines, Rabat
- BERG Astrid, 2020, “Diversity and Positive Impact of Culture and Supporting Families in Context – view from Africa”,

<https://perspectives.waimh.org/2020/05/22/diversity-and-the-positive-impact-of-culture-and-supporting-families-in-context-a-view-from-africa/>

CHERRY Kendra, 2012, “Parenting styles: The four styles of parenting”, <http://psychology.about.com/od/developmentalpsychology/a/parenting-style.htm>.

COULIBALY Adama, 2023, “A la quête de pistes éducatives pour les leaders et gouvernants d’Afrique (Tirées des manuscrits de Tombouctou)”, *REVUE DELLA/AFRIQUE* v. 5(14), p.13, Tome 2, novembre, 2023

DE VILLERS Linda, 2013, “Getting in Touch with Touch: a use of caressing exercises to enrich sensual connection and evoke ecstatic experience in couples”. *Sensual Relationship Therapy*, 29(1), pp. 87-97

DEDEOU Mahmoud, 2021. *Intérêts humains liées à la religion et au corps*, INNOV EDITONS, Bamako

DEGBEY, J. L., 2012, “Africa family structure”, In: *Parenting and Culture – Evidence from Some African Communities*, P. AMOS, 2013

www.intechopen.com/chapters/45760#B5

EMERY, D., 2012, “Folktale”, In: *Parenting and Culture – Evidence from Some African Communities*, P. AMOS, 2013. www.intechopen.com/chapters/45760#B5

GOTTLIEB Alma, 1998, “Do Infants have religion? The spiritual lives of Beng babies”, *American Anthropologist*, 100(1), pp. 122-135. [https://doi.org/10.1525/aa.1998,100.1.122](https://doi.org/10.1525/aa.1998.100.1.122)

GYEKYE Kwame, 1996. *African cultural values: An introduction*, Sankofa Publishing Company, Legon

Iro Foundation, 2023, “Activating the African Child”, <https://medium.com/irofoundation/activating-african-child-f5498b8cceb2>.

TOBIAN Aaron and GRAY Ronald, 2011, “The medical benefits of male circumcision”, *JAMA*, 13(306), pp. 80-1479

TYLOR Edward, 1958. *Religion in primitive culture*, Harpers & Brothers, New York

VOGES Juane, BERG Astrid and NIEHAUS, DJ, 2019, “Revisiting the African origins of attachment research – 50 years on from Ainsworth: A descriptive review”. *Infant Mental Health Journal*, N40, pp. 799–816.

WANJOHI Anthony, 2013, “Child Rearing Practices in Africa”, [www.kenpro.org/Child rearing Practices in Africa](http://www.kenpro.org/Child-rearing-Practices-in-Africa)

WeChronicle, (n.d.), “Exploring Parental Styles in Indigenous African Tribes: Elders, Extended Family, and Communal Support”,

<https://wechronicle.com/family/exporing-parenting-styles-in-indigenous-african-tribes-elders-extended-family-and-communal-support>.

LA PARENTE A PLAISANTERIE DANS LE SLAM BURKINABE

Adissa KOURAOGO

Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)

adissakouraogo2000@gmail.com

74011071 / 70758545

Résumé :

Cet article explore la manière dont le slam burkinabè intègre la parenté à plaisanterie, une pratique socioculturelle ancrée dans les traditions du Burkina Faso. La parenté à plaisanterie, fondée sur des relations de tolérance, de dérision codifiée d'humour et de moquerie rituelle entre groupes ethniques ou lignages, constitue un vecteur de cohésion sociale et de résolution pacifique des conflits. Les slameurs burkinabè, conscients de la portée symbolique de cette tradition, la réinvestissent dans leurs textes pour dénoncer avec humour, désamorcer les tensions sociales, et favoriser la cohésion sociale. À travers des jeux de mots, et des figures de style, le slam devient un espace de réappropriation créative de cette pratique ancestrale, tout en l'adaptant aux enjeux contemporains. L'article met ainsi en lumière les procédés caractéristiques de la parenté à plaisanterie et leurs fonctions sociales et pacificatrices dans le slam, soulignant son rôle dans la transmission des valeurs communautaires et dans la construction d'un dialogue intergénérationnel et interethnique dans le contexte urbain moderne.

Mots-clés : Slam, parenté à plaisanterie, humour.

Abstract:

This article explores the mode of integration of the kinship joke, social and cultural practice anchored in Burkina Faso tradition by burkinabè slam. Kinship joke which based on relations of tolerance, mockery codified, funny rituals between ethnic groups or families, constitute a cohesion Vector and conflicts solution. Burkinabè slammers, consciencious of this symbolic way of tradition, re-invest it in their texts to denounce with humor, to defuse social tensions and promote social cohesion. With words spot and rhetoric, the slam becomes an appropriated area of this ancestral practice adapted in modern context. So, the article reveals the characteristic devises and their socials functions of this kinship joke in slam underlining the role in communaury

values transmission and the construction of intergenerational and inter-ethnic in the modern context.

Keywords: *Slam, kinship joke, humor.*

Introduction

La parenté à plaisanterie, pratique socioculturelle en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Burkina Faso, occupe une place centrale dans les mécanismes traditionnels de cohésion sociale, de résolution pacifique des conflits et de renforcement du vivre-ensemble. Fondée sur des relations de tolérance et de moquerie ritualisée entre groupes ethniques, elle permet de tourner en dérision certaines différences sans intention de blesser, tout en favorisant le dialogue, l'humour et la convivialité. Dans un contexte post colonial marqué par de profondes mutations sociales, cette tradition continue de vivre, mais sous de nouvelles formes d'expression, notamment dans le slam, un art de la parole engagée et populaire. Le slam burkinabè, en tant que reflet des réalités sociales et identitaires du pays, se fait le relais d'un héritage culturel en enrichissant la parenté à plaisanterie dans un langage humoristique. Cette intégration permet non seulement de valoriser les traditions locales, mais aussi d'adapter leurs fonctions sociales aux enjeux contemporains, comme la paix, la tolérance et l'unité nationale. Cela montre que l'étude de la parenté à plaisanterie dans le slam ne se limite pas à une analyse littéraire, mais s'inscrit dans une réflexion plus large sur la continuité culturelle et la créativité artistique au Burkina Faso. Parmi les slameurs burkinabè qui abordent cette thématique dans leurs textes, Sièka SO, à travers son slam *Le Mossi, mon parent à plaisanterie*, retient notre attention. Cette étude s'organise autour de la question principale suivante : comment le slameur présente-t-il la parenté à plaisanterie entre Samo et Mossi dans son texte ? De cette question principale, nous formulons des questions secondaires : quels sont les procédés d'expression de la parenté à plaisanterie dans le slam ?

Quelles sont les fonctions de ces procédés d'expression ? En quoi cette pratique traditionnelle participe-t-elle à la construction du sens dans notre corpus ? À partir de ces interrogations, nous évoquons des hypothèses. L'hypothèse principale postule que la parenté à plaisanterie se manifeste dans le slam à travers des procédés humoristiques. Quant aux hypothèses secondaires, elles supposent que plusieurs procédés humoristiques participent à la manifestation de la parenté à plaisanterie ; que ces procédés recouvrent plusieurs fonctions et que cette pratique contribue à la construction d'un discours artistique porteur de sens et de valeurs communautaires. Notre travail s'articule autour d'un objectif principal et de trois objectifs secondaires. L'objectif principal consiste à montrer comment le slameur présente la parenté à plaisanterie dans son texte. Quant aux objectifs secondaires, il s'agit d'examiner les procédés de manifestation de la parenté à plaisanterie dans le slam ; de déterminer les fonctions de ces procédés et de mettre en lumière le sens que revêt cette pratique culturelle. L'intérêt de cette étude réside dans le fait qu'elle permet de mettre en lumière les rapports entre groupes ethniques ou clans ; et de comprendre comment la parenté à plaisanterie contribue à renforcer le vivre ensemble, la tolérance et la solidarité dans des sociétés où les tensions ethniques ou religieuses pourraient être fortes. Dans la suite du travail, il sera d'abord question du cadre théorique et méthodologique et de l'analyse proprement dite du corpus.

1. Cadre théorique

Le présent travail s'inscrit dans le domaine de la stylistique littéraire, notamment l'ethnostenylistique développée par Gervais MENDO ZE (2010). Pour ce critique (2010 : 18), « *l'écrivain africain prône généralement un retour aux sources pour faire prévaloir des valeurs culturelles autochtones. Le texte apparaît*

ainsi comme la peinture des hommes à la recherche de leurs identités perdues ». Cette idée renvoie à une tendance majeure de la littérature postcoloniale. Le « retour aux sources » s'entend comme une réappropriation des valeurs culturelles, spirituelles, linguistiques et sociales autochtones, qui ont été marginalisées ou détruites par la colonisation. Il faut rappeler que la colonisation a imposé des modèles culturels européens (langue, religion, éducation, histoire), provoquant ainsi une forme d'aliénation chez les peuples africains. L'écrivain postcoloniale s'efforce de dénoncer cette perte d'identité et de proposer une voie de renaissance culturelle. Dans ce contexte, les textes littéraires deviennent des espaces de mémoire et de résistance, où les auteurs dépeignent des personnages, des sociétés ou des peuples en quête de leurs racines. Ils mettent en scène des traditions, des récits mythiques, des proverbes, des langues africaines, afin de retrouver ce qui a été déformé ou même effacé. La citation de Gervais MENDO ZE (2010) renseigne que l'écrivain africain, en prônant un retour aux sources, cherche à guérir les blessures du passé colonial. Le texte littéraire devient donc un miroir tendu à des peuples en quête d'eux-mêmes, un acte de résistance culturelle et une tentative de réhabilitation de leur identité profonde. Selon Keudem Adelaïde DONGMO (2021, pp. 107-118), l'ethnostylistique est « [...] *une approche de lecture des textes littéraires africains qui considère que les écrivains africains s'approprient de la langue française afin de rendre compte d'un certain nombre de faits qui les singularisent tels que leur vision du monde* ». Pour cette auteure, l'ethnostylistique considère que le style d'un écrivain africain francophone reflète sa culture d'origine. L'auteur s'approprie le français pour exprimer son monde africain, avec ses croyances, ses valeurs, ses émotions et ses traditions. Le style devient donc un pont entre deux univers linguistiques et culturels, et une manière de marquer une identité propre dans l'espace littéraire francophone. En d'autres termes, l'ethnostylistique est une

approche critique et stylistique qui cherche à comprendre comment un écrivain inscrit sa culture, ses traditions, sa vision du monde et ses expériences collectives dans son écriture. Cela passe par une transformation de la langue (africanisation de français, proverbes, rythmes oraux, mots locaux) ; l'affirmation d'une voix culturelle singulière, porteuse d'une vision du monde non occidentale ; une stylistique engagée qui exprime les valeurs identitaires, sociales, historiques et spirituelles propres à une culture africaine donnée. Ainsi, nous partirons de cette théorie pour mettre en lumière comment la parenté à plaisanterie est décrite dans le slam burkinabè.

Notre travail s'appuie sur l'analyse stylistique en tant que méthode pour mettre en lumière les procédés caractéristiques de la parenté à plaisanterie et leurs fonctions dans le slam intitulé *Le mossi, mon parent à plaisanterie* de Sièka SO. L'analyse stylistique consiste à identifier et interpréter les ressources linguistiques employées par un auteur dans son texte. Selon Nicolas LAURENT (2001 : 12), « *La stylistique doit mettre en valeur et interpréter tout ce qui peut manifester dans le texte un choix de l'écrivain* ». Choisir cette méthode se justifie par le fait qu'elle va au-delà du contenu apparent et met en valeur la profondeur de l'expression. Elle conduit à une interprétation plus fine, en mettant au jour des significations implicites, des émotions et des symboles. Dans le passage suivant, il sera question des procédés de caractérisation de l'humour.

2. Procédés d'expression de l'humour

L'humour est une forme de communication et d'expression qui repose sur la dérision et qui vise à faire rire, sourire ou réfléchir. Selon Jeanne TIENDREBEOGO (2020 : 9), l'humour désigne « *une forme d'esprit consistant à faire ressortir les aspects comiques, absurdes et insolites de la réalité. Il est aussi considéré comme une tournure d'esprit finement satirique. Il est*

souvent assimilé à l'ironie, à la dérision, au sarcasme, et à la raillerie qui se posent comme des formes du comique ». Au-delà du simple rire, l'humour est aussi un outil social et culturel. Elle s'appuie sur une diversité de procédés stylistiques qui lui permettent de susciter le rire, de désamorcer les tensions, et de créer du lien social. Dans le cadre de ce travail, ces procédés prennent une dimension particulière, car ils sont inscrits dans une tradition culturelle spécifique : la parenté à plaisanterie. Cette pratique codifiée utilise l'humour comme un moyen de dialogue et de paix entre groupes ethniques. Analyser les procédés d'expression de l'humour dans ce texte ainsi que leurs fonctions, revient donc à comprendre comment le slam, à travers des figures de style telles que le refrain, l'anaphore, l'hyperbole, ou encore la métaphore, devient un vecteur à la fois esthétique, social et politique.

2.1. Refrain

C'est une figure de style qui consiste à répéter un ou plusieurs vers, mots ou expressions à intervalles réguliers dans un texte. Il permet d'insister sur une même idée. Selon Nicolas RUWET (21972 : 72), « *la notion de reprise implique en effet toujours qu'un certain déroulement a eu lieu, qu'un certain nombre d'événements se sont produits avant que l'on ne revienne au point de départ* ». Dans le slam, le refrain joue sur l'insistance du message principal. L'expression « *À la parenté à plaisanterie, je dis merci* » occupe une place centrale dans le slam et agit comme une insistance sur l'importance de la parenté à plaisanterie. En répétant cette formule, l'auteur rappelle que cette pratique n'est pas seulement un prétexte à la moquerie, mais une institution sociale et culturelle positive. Elle autorise des propos qui, hors de ce cadre, seraient considérés comme offensants, mais qu'ici deviennent des occasions de rire, de se rapprocher et de désamorcer les tensions. Dire merci à cette pratique, c'est reconnaître sa valeur en tant que mécanisme de

cohésion sociale, un héritage ancestral qui transforme la moquerie en ciment relationnel. Le slameur montre ainsi que, loin de briser l'amitié ou de nourrir le conflit, la raillerie contrôlée devient un outil de paix, d'humour et de fraternité. En remerciant la parenté à plaisanterie, il exprime aussi sa gratitude pour l'espace de liberté qu'elle offre : liberté de critiquer sans blesser, de tourner en dérision sans diviser, de rappeler les stéréotypes de manière drôle pour mieux en rire collectivement. Ainsi, ce refrain résonne comme un hommage à la sagesse des ancêtres qui ont institués ce pacte social, et inscrit le slam dans une démarche de reconnaissance et de célébration d'un patrimoine culturel vivant.

2.2. Anaphore

L'anaphore est une figure de style qui consiste à répéter un même mot ou groupe de mots en début de phrase ou de vers. Selon Brigitte BUFFART-MORET (2009 : 120), l'anaphore est « *la répétition d'un mot ou d'un groupe de mot en tête de phrases, de membres de phrases ou de vers successifs* ». Elle apparaît dans la séquence : « *C'est bien moi qui [...]* », répétée plusieurs fois dans le texte, lorsqu'il évoque sa position fragile en tant que mari d'une Mossi. Ce procédé permet de souligner l'ironie de sa situation personnelle : lui qui se moque des Mossi se retrouve dans une relation conjugale qui le lie à eux. L'anaphore renforce l'effet comique, tout en créant un crescendo dramatique : à chaque répétition, le risque que l'auteur court chez lui (privation de repas, rejet affectif, etc.) devient plus grand.

2.3. Hyperbole

L'hyperbole est une figure qui amplifie le sens d'un énoncé. Elle « *présente les choses bien au-dessus ou bien au-dessous de ce qu'elles sont* » (Georges FORESTIER, 2017 : 43). Elle occupe une fonction essentielle dans ce slam, notamment lorsqu'il est

dit que « *dans ses veines, ne circule pas du sang mais un venin très puissant* ». En apparence, cette affirmation est absurde, car aucun être humain ne peut avoir du venin dans ses veines. Mais précisément, l'exagération provoque le rire et transforme la moquerie en un jeu de langage. Ici, l'hyperbole caricature le Mossi en le présentant comme un être quasi mythique, redoutable et dangereux au point d'être assimilé à un serpent venimeux. Loin de créer de mésententes, cette image invraisemblable désamorce toute agressivité : l'excès fait comprendre qu'il s'agit d'une plaisanterie et non d'une attaque sérieuse. Elle sert donc à amplifier le comique, à ridiculiser sans blesser, tout en renforçant la complicité entre le narrateur et son auditoire. De même, l'affirmation selon laquelle « *la pauvre vipère creva* » après avoir piqué le Mossi inverse les lois de la nature et amplifie le comique de la situation, montrant que l'hyperbole peut subvertir la réalité pour créer un effet humoristique et inattendu. L'hyperbole dans le slam reflète parfaitement l'esprit de la parenté à plaisanterie : dire « trop » pour mieux dire « faux », et par là rappeler que la parole exagérée est un outil de rapprochement, pas de division. Ainsi, l'hyperbole n'est pas seulement un procédé esthétique, mais aussi un instrument social, un moyen de transformer la raillerie en rire collectif et de faire du langage une arme de fraternité.

2.4. Métaphore

Elle consiste à établir une comparaison implicite entre deux réalités. Dans notre corpus, les métaphores jouent un rôle central en transformant des éléments concrets en images symboliques qui rendent le récit à la fois comique et culturel. La métaphore « *le Mossi avait du venin dans ses veines* » ne se limite pas à faire rire simplement. C'est une image symbolique qui compare implicitement le Mossi à une vipère. Cette comparaison, loin d'être offensant, permet de provoquer le rire tout en respectant le code de la parenté à plaisanterie. De même, l'assimilation du

Mossi à « l'âne » renforce l'idée de paresse et de maladresse, transformant le Mossi en symbole de lenteur et d'ingéniosité détournée (il se cache dans les buissons pour éviter le travail). Le toponyme « Bongtenga », village des ânes, amplifie cette métaphore en associant collectivement les Mossi à cette caractéristique humoristique. À travers ce toponyme, l'auteur associe les Mossi à des ânes, et leur terre est considérée comme la terre des ânes. Les toponymes environnants prolongent ce langage métaphorique : Koupéla, désigne le village des cailloux blancs, tandis que Kouritenga traduit le village de la tortue. Ces toponymes symbolisent l'animalité ou la chosification des Mossi. L'auteur, par ces noms de lieu fait un portrait moral des Mossi, et tente de briser les stéréotypes, selon lesquels les Mossi sont des êtres mystiques et redoutables, en les qualifiant de rien, d'animaux et d'objets. Les patronymes Yaméogo et Tougma ajoutent un autre niveau de métaphore sociale et historique : Yaméogo est interprété comme « envahisseur de terre », représentant la force ou l'avidité, tandis que Tougma, le « résistant », incarne l'opposition, la persistance et la défense des valeurs locales. Ces patronymes définissent les Mossi comme des envahisseurs forcés, des personnes redoutables. Ensemble, ces métaphores fonctionnent comme un réseau symbolique où chaque élément concret du récit est chargé d'une valeur figurative qui traduit à la fois les stéréotypes et les traits de caractère. Le Mossi n'est pas seulement un personnage individuel : il est aussi une figure collective, représentative de traits supposés du peuple, tout en étant traité avec humour et bienveillance grâce à la parenté à plaisanterie.

2.5. *Antithèse*

L'antithèse consiste à opposer deux idées ou images. Selon Nicole RICALES-POURCHOT (2003 : 45), l'antithèse est une figure de style qui consiste en une « *opposition de deux pensées, de deux expressions que l'on rapproche dans le*

discours pour en faire mieux ressortir le contraste ». Dans le texte, l'antithèse qui oppose le fait de se moquer des Mossi et celui d'épouser une Mossi, crée un effet à la fois comique et réflexif en mettant en lumière la complexité des relations humaines et culturelles. D'un côté, la moquerie s'inscrit dans le cadre de la parenté à plaisanterie, une institution où l'humour permet de critiquer, caricaturer et tourner en dérision sans provoquer de conflit réel. Le narrateur, en se livrant à cette raillerie, joue avec les stéréotypes du Mossi venimeux ou paresseux, et sollicite le rire de son auditoire tout en respectant les règles sociales. De l'autre côté, l'acte d'épouser une Mossi constitue une rupture apparente avec la raillerie : ici, le stéréotype est mis de côté au profit d'une relation intime et affective qui dépasse les jeux de moquerie. L'antithèse souligne donc la tension entre la critique exagérée et la réalité des liens personnels, montrant que le rire et l'amour peuvent coexister, même lorsqu'ils semblent contradictoires. Ce contraste sert aussi à humaniser le Mossi, rappelant que les stéréotypes employés dans la plaisanterie ne reflètent pas la vérité des individus. Enfin, l'effet esthétique de cette antithèse est double : elle provoque un sourire chez le lecteur ou l'auditeur par le contraste ironique, tout en mettant en valeur la subtilité culturelle de la parenté à plaisanterie, où la raillerie ne détruit pas la fraternité ni l'amour, mais les renforce dans un jeu social codifié. En somme, l'antithèse illustre que l'humour et l'affection, l'exagération et la réalité, peuvent coexister harmonieusement, offrant au texte une profondeur sociale et émotionnelle qui dépasse le simple comique.

3. Fonctions des procédés humoristiques

Les procédés d'expression de l'humour jouent un rôle essentiel dans le texte, en allant au-delà du simple rire. L'analyse de leurs fonctions permet de comprendre comment les procédés

contribuent non seulement à l'effet comique, mais aussi à la construction d'un message social.

3.1. Fonction de divertissement

Dans ce poème, les procédés humoristiques remplissent avant tout une fonction de divertissement, en captivant l'auditoire, en suscitant le rire tout en respectant les codes de la parenté à plaisanterie. Les hyperboles, en exagérant les traits du Mossi, transforment la réalité en caricature comique et créent un décalage humoristique qui amuse le public, comme lorsqu'il est dit que le Mossi a du « *venin dans ses veines* » ou que la vipère meurt après l'avoir piqué. Les métaphores, en associant le Mossi à un âne ou en donnant aux villages des noms évocateurs comme Bongtenga ou Kouritenga, jouent sur des images symboliques qui stimulent l'imagination et provoquent le sourire, tout en renforçant l'effet humoristique par le contraste entre la réalité et l'image proposée. L'antithèse dans le texte amplifie la dimension comique, car l'auteur se moque de lui-même et anticipe les réactions de l'auditoire, créant une complicité ludique. Ensemble, ces figures de style ne servent pas seulement à embellir le texte sur le plan esthétique : elles captivent, amusent et entretiennent la convivialité, en transformant des stéréotypes et des anecdotes en véritables moments de plaisir partagé. Elles font du slam un espace où l'humour est à la fois outil social et art poétique, garantissant que le rire naît non de l'agression mais de la complicité culturelle et du jeu linguistique.

3.2. Fonction sociale

Dans le slam, les procédés humoristiques remplissent des fonctions sociales, au-delà de leur simple dimension esthétique. La répétition du refrain « *à la parenté à plaisanterie, je dis merci* » rappelle l'importance de cette institution culturelle comme mécanisme de régulation des relations entre groupes sociaux, ici

entre Samo et Mossi. L'humour, véhiculé par les hyperboles et les métaphores, permet de désamorcer les tensions, de tourner en dérision des stéréotypes et des conflits potentiels, tout en préservant la cohésion et le respect mutuel. Les métaphores liées aux lieux et aux patronymes, comme Bongtenga, Kouritenga, Yaméogo ou Tougma, prolongent cette fonction en rappelant l'histoire, la mémoire collective et les caractéristiques culturelles des communautés, tout en renforçant le sentiment d'identité partagée et de transmission intergénérationnelle. L'autodérision du narrateur, qui se moque de lui-même pour avoir défié certaines règles, contribue également à montrer l'importance de l'humilité et du respect des codes sociaux, et à instaurer un climat de confiance et de complicité entre locuteur et auditoire. Enfin, en transformant la raillerie en une pratique ludique et codifiée, le texte illustre comment le slam peut être un outil interethnique, de critique social, de réconciliation culturelle et un instrument de cohésion, de solidarité et de vivre ensemble, permettant de célébrer les différences tout en unissant les individus autour d'un rire partagé. Ainsi, les figures de style ne sont pas seulement des artifices littéraires : elles sont au service d'une fonction sociale profonde, où le comique, la critique et la mémoire culturelle se conjuguent pour renforcer les liens communautaires et perpétuer des traditions de tolérance et d'interaction pacifique.

3.3. Fonction culturelle

Les procédés humoristiques remplissent également des fonctions culturelles en inscrivant le texte dans un patrimoine et des pratiques traditionnelles ancrés dans la société burkinabè. La répétition du refrain met en évidence une institution culturelle spécifique, qui régule les relations entre groupes ethniques comme les Samo et les Mossi et garantit que la moquerie reste un acte codifié, bienveillant et socialement acceptable. Les métaphores ne sont pas de simples inventions humoristiques :

elles reflètent des stéréotypes historiques et des perceptions collectives, véhiculant des connaissances sur les caractères supposés, les comportements et les interactions entre communautés. Les patronymes rappellent la mémoire sociale et historique, symbolisant respectivement l’envahisseur et le résistant, et permettent de transmettre ces savoirs aux générations suivantes à travers le récit et le rire. L’usage de l’exagération et de l’autodérision contribue à préserver et à transmettre les valeurs, les normes et les pratiques de la culture orale, en faisant de l’humour un vecteur de mémoire collective et d’éducation sociale. Par ailleurs, le slam valorise la langue et la créativité linguistique propres à la tradition orale, où la forme et le rythme du texte participent à l’identité culturelle et au plaisir partagé de la narration. Ainsi, les figures de style fonctionnent comme des instruments de conservation culturelle, permettant de relier le présent aux traditions, de célébrer la diversité des peuples et de renforcer l’appartenance à une communauté à travers le rire, le langage et la transmission des savoirs ancestraux.

3.4. Importance de la parenté à plaisanterie dans le slam

La parenté à plaisanterie est une pratique humaine qui permet à des individus, des ethnies, des peuples ou des pays de renforcer leurs liens sociaux. Selon Hyacinthe Zaoro LOUA (2015, pp. 185-201), la parenté à plaisanterie est « *une relation de détente dans le but de purger (catharsis, au sens premier, signifie purification) des tensions entre les groupes* ». Elle sert donc à « *briser la logique de l’enfermement* » (Yodé Simplicie DION, 2020 : 90). Dans le slam, la parenté à plaisanterie apparaît comme un héritage culturel enraciné dans la tradition burkinabè, et l’auteur l’emploie pour véhiculer un message. Sièka SO, à travers ce slam, rappelle l’importance des pratiques traditionnelles dans la société contemporaine. Dans le contexte actuel du Burkina Faso, où nous assistons à des conflits

interminables, où l'individualité prône sur la collectivité, et où les valeurs humaines sont brisées, le slameur appelle à valoriser cet héritage ancestral et à l'intégrer dans les initiatives de résolution des crises pour un retour effectif de la quiétude d'antan. Connue pour sa fonction de médiation et de résolution des divergences, cette pratique contribuera donc à désamorcer les tensions ; à favoriser la médiation ; à sensibiliser les populations sur le patriotisme et l'idée que les différences sont une richesse à partager ; et à inculquer un esprit de dialogue, de pardon, d'acceptation de l'autre, d'unité nationale et de cohésion sociale, capables de préserver la paix dans la diversité.

L'analyse de la parenté à plaisanterie dans le slam burkinabè adopte une perspective stylistique et artistique, montrant comment les slameurs transposent cette pratique dans un univers poétique, en mobilisant des figures de l'humour pour susciter à la fois le rire, la critique sociale, la réaffirmation identitaire et des valeurs positives. Elle est perçue comme une pratique ancestrale de pacification qui garantit la cohésion sociale dans des contextes de crise. En revanche, l'étude d'autres chercheurs comme celle de Zaoro Hyacinthe LOUA (2015, pp. 185-201) met en évidence la parenté à plaisanterie comme un instrument sociopolitique servant à la régulation des tensions, à la médiation et à la réconciliation entre communautés. Les deux approches se complètent en soulignant la vitalité de cette institution, qui demeure à la fois un héritage et une ressource vivante, capable de traverser les époques et les espaces d'expression.

Notre travail sur la parenté à plaisanterie dans le slam est intéressant parce qu'il met en relation une pratique culturelle traditionnelle et un art moderne, en identifiant les figures de style et en montrant leur lien avec la cohésion sociale. Toutefois, l'analyse reste partielle : l'importance de cette pratique est évoquée sans être développée dans toutes ses dimensions. Un approfondissement méthodologique permettrait de donner davantage de force et de cohérence à cet article. Ce travail

pourrait être prolongé par une étude comparée entre le slam et d'autres formes artistiques orales, comme le conte ou la musique traditionnelle, afin d'explorer comment la parenté à plaisanterie continue d'influencer les pratiques culturelles contemporaines et de renforcer le dialogue interethnique dans différents contextes sociaux.

Conclusion

En définitive, cette étude, fondée sur l'ethnostylistique de Germain MENDO ZE (2010), a permis de montrer comment l'auteur mobilise les procédés stylistiques pour exprimer un humour ancré dans la culture. L'analyse a mis en lumière plusieurs procédés d'expression de l'humour, notamment l'hyperbole, le refrain, l'anaphore, la métaphore, l'antithèse, dont les fonctions dépassent la simple esthétique. Ils contribuent à la construction d'un espace discursif où la parenté à plaisanterie joue un rôle central, non seulement comme mécanisme de détente et de complicité, mais aussi comme vecteur de médiation, de cohésion sociale et d'unité nationale. L'étude a aussi souligner l'importance de la parenté à plaisanterie dans le slam, qui est de valoriser cette pratique ancestrale et à l'intégrer dans les initiatives de résolution des conflits. L'intérêt de ce travail est qu'elle révèle comment le langage, par l'humour, permet de réguler les interactions, de renforcer la solidarité sociale et de transmettre des normes culturelles. Cette étude montre que la parenté à plaisanterie n'est pas seulement un jeu verbal, mais aussi un marqueur identitaire, un vecteur de solidarité, un instrument de cohésion sociale, de médiation et de vivre ensemble harmonieux. En perspective, ces codes culturels pourraient inspirer de nouvelles formes de dialogue et de paix dans nos sociétés contemporaines.

Bibliographie indicative

BUFFART-MORET Brigitte, 2009. *Introduction à la stylistique*, Armand Colin, Paris

DION Yodé Simplicite, 2020. *Chemins vers la paix*, Nouvelles Éditions Balafon, Abidjan

FORESTIER Georges, 2017. *Introduction à l'analyse des textes classiques*, Armand Colin, Paris

GONGMO Keudem Adelaïde. 2021, « Français langue d'Afrique dans La Joie de vivre de Patrice NGANANG : une déconstruction sociolinguistique », ACAREF, n°3 Avril 2021, pp. 107-118

LAURENT Nicolas, 2001. *Initiation à la stylistique*, Hachette, Paris

LOUA Zaoro Hyacinthe, 2015. « Les alliances interethniques en Afrique de l'Ouest, Nouvelles stratégies de réconciliation », *Théologiques*, n°2 Janvier 2015, pp. 185-201

MENDO ZE Gervais, 2010. *Cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire : Approche ethnostylistique*, Harmattan, Paris

RICALENS-POURCHOT Nicole, 2003. *Dictionnaire des figures de style*, Armand Colin, Paris

RUWET Nicolas, 1972. *Langage, musique, poésie*, Seuil, Paris

TIENDREBEOGO Jeanne, 2020. *Formes et significations de l'humour verbal dans la prose romanesque*, Université Joseph KI-ZERBO

FAMILY DYNAMICS AND THE PURSUIT OF DREAMS IN A RACIST SOCIETY IN AUGUST WILSON'S *FENCES*.

ADOUPO ACHO Patrice

Université Peleforo Gon Coulibaly

Département d'Anglais

adoupo_acho@yahoo.fr

Abstract

*The American history is marked by the multiraciality of its population. Among this multicolored people, are the blacks, deported from Africa to America in 1619 as slaves. They have finally been freed from the chains of slavery in 1868. But, persistent discriminations continue to hinder the effectiveness of the rights granted by this new status. In this new posture, they noticed that they are not offered the same opportunities as their fellow whites. To be short, racism is manifestly guided against them, living them to harsh living conditions, which have repercussions from generations to generations. This is what August Wilson perceived and painted in *Fences*, a play from which, themes like family dynamics, racism and failure of pursuit of dreams are clearly underlined as the thematique of this study.*

The aim of this article, being to identify how the American social system of the 1950s has disoriented black individuals and disrupted their sense of hope in a racist environment, which has traumatized Troy Maxson and had a significant impact on his family. Therefore, sociocriticism and family systems theory will be used as the framework for literary analysis.

Key words: Racism, Family, Pursuit of dream, Conflict

Résumé

L'histoire américaine est marquée par la multiracialité de sa population. Parmi ce peuple multicolor, se trouvent les Noirs, déportés d'Afrique en Amérique en 1619 en tant qu'esclaves. Ils ont enfin été libérés des chaînes de l'esclavage en 1868. Cependant, des discriminations persistantes continuent de faire obstacle à l'effectivité des droits accordés par ce nouveau statut. Dans cette nouvelle posture, ils constatent qu'on ne leur offre pas les mêmes

opportunités que leurs concitoyens blancs. En bref, le racisme est manifestement dirigé à leur endroit, les laissant dans des conditions de vie difficiles, de génération en génération. C'est ce qu'August Wilson a perçu et dépeint dans *Fences*, une pièce où des thèmes comme les dynamiques familiales, le racisme et l'échec dans la réalisation des rêves sont clairement soulignés constituant la thématique de cette étude.

Le but de ce travail étant de cerner comment le système social américain des années 1950 a désorienté les Noirs et bouleversé ce qu'ils considéraient comme de l'espoir dans un environnement raciste pendant des générations. Ce qui a traumatisé Troy Maxson, impactant drastiquement sa famille, la sociocritique et la théorie des systèmes familiaux serviront alors d'analyse littéraire.

Mots clés: Racisme, Famille, Réalisation des rêves, Conflit

Introduction

Since human being existence, family dynamics have been a central mark to society. But, with the instauration of slavery, America has added to this mark, a tragic aspect called slavery which end produced racism, which itself, traumatized the Blacks and distanced them from their dreams. August Wilson, of his real name Frederick August Kittel, as an Afro American playwright, raises his voice through literary works like his play *Fences* in which, with clear objectivity, paints the America 1950s society with its vicious racism.

Fences explores the themes of disappointment, family relationships, love and betrayal, through the story of Troy Maxson who had been mistreated by his father and ended up leaving the family home at 14. This situation impacted negatively his life to the point he became a violent man, conducting him to prison, where he met his best friend Bono and got the dream of becoming a baseball player. His skin color betrayed him with this dream, constructing in him an awful idea of the American society. For him, no black individual is made to succeed with this racist system.

Furthermore, he met Rose with whom, he built a family and got a son: Cory who became an antagonist to his father

because of their divergent view of the American society. The example of this family teaches us how complex are family relationships generally resulting from past and environmental realities. Racism has been a real fence in the pursuit of Troy's dream and has an impact on those who, like Cory, want to follow their own aspirations. These existential realities of Troy Maxson's which have been those of the whole black community in American, meticulously painted by August Wilson, guide us to the following topic: "Family Dynamics and the Pursuit of Dreams in a racist Society in August Wilson's *Fences*". The choice of this play is not hazardous at all: D.S. Johnson Mills in "Family Dynamics in Literature: Why we Relate so Deeply", underlines that "Family relationships serve as a backdrop for many significant themes in literature. They often highlight the multifaceted nature of love and conflict, illustrating how familial ties can both uplift and undermine individuals".

Talking about family, Ng, Celeste, in *Little Fires Everywhere* (2017), asserts that from traditional structures to evolving forms, authors adeptly navigate the complexities of familial bonds to illuminate broader themes of identity, belonging, conflict, and societal critique. Family, as depicted in contemporary fiction, serves as a microcosm of society itself, embodying the diverse array of human experiences and relationships. When looking closely at the tension between Troy and Cory, we can be seen as a mere misunderstanding: while Cory sees a new American society, stainless of social inequalities, Troy's attitude of refusing Cory's playing football can be seen as a means of protection and warning because of his own life tortured by racism. So, racism can be seen as the catalyst of the conflict between Troy and his son who is, through his father's attitude, watching the collapse of his dreams.

In his book *As a Man Thinketh* (1902), James Allen shows that "The dreams are the saviors of the world...Dreams lofty dreams, so shall you become". In other word, James means

that the departure point of any great success precede the dream. The Dream is the main thing which gives hope that one day, will permit to achieve our objectives. The same for Abraham Maslow when he quotes in his novel *Hierarchy of Needs* that: “Dreams as ambitions are part of the need for self-actualization, the accomplishment of personal potential, self-fulfillment, and seeking personal growth and peak experiences”.

These definitional approaches help us understand the topic in the lens of Maya Angelou’s poem *Still I Rise* which sheds light on justice and discrimination in American society to fight against it in order to establish equality in and give the same chances to people, both whites and blacks (1978). Claude McKay also contributes to the promotion of this equal society in his poem *White House* in which he expresses his personal feelings about alienation and the desire for acceptance in a society that often marginalizes individuals based on race (1922). Concerning the pursuit of dreams, Nandy Intan Kurnia in her Article *August Wilson’s Fences: The African-American Women’s Pursuit of Dreams Seen from the Perspectives of Rose Maxson* (2010), teaches us the struggle of black people like Troy pursue their dreams as reflected in Wilson’s *Fences*. Nandy’s article, especially, deals an African American woman whose dream was to have a good family and husband — to give a sense to her life and live happily.

The target of this study will be reached through the following questions: how does August Wilson use this play to sensitize the audience about family dynamics? How can racism affect someone’s objectives? How can someone’s dreams be perturbed by someone else’s past? And finally, how does August Wilson succeed in, indirectly, answering these questions in *Fences*.

To go through these questions, sociocriticism and family systems theory are the ideal guides to develop this topic. Claude Duchet (1971), referring to what is seen as the sociality of

literature, defines what he calls "socio-criticism" as "a critical semiology of ideology" whose purpose is "to place [...] the logos of the social at the center of critical activity and not outside of it" (Claude Duchet, février 1971, p. 14) ».

In his thesis "*Family Systems Theory as Literary Analysis: The Case of Philip Roth*", Sarah Eden Schiff cited Murray Bowen and John V. Knapp who, respectively, argue that: the "family is a system in that a change in one part of the system is followed by compensatory change in other parts of the system" makes a universal claim that seems "anti-humanities"". As John V. Knapp explains:

The family system becomes the source of the matrix of identity, rather than only the individual character. Thus, the "causes" of a given problem in growing up (and beyond) in fictional and real families is much less the person construct or single event, and more the emotional process that links people and events. . . . To understand a member(s) of a fictional family, one needs to understand the family system.

For a detailed exposition, this study is structured into three axes. The first axe titled "Family Dynamics in *Fences*" deeply portrays the family August Wilson uses to illustrate African Americans' norms and realities in the 1950s racist America. The nuclear family used as illustration is composed of Troy Maxson, his wife Rose Lee and their child Cory. The confined family is blended through Lyons, Troy's son from a previous marriage and extended to his younger brother Gabriel and Raynell, his illegitimate daughter, whose presence creates new dynamics in Troy's family. The second axe titled "Racism and Social Constraints" relates how Troy Maxson was traumatized by the 1950s America's vicious racism and the promising horizon envisioned by his son Cory. And the third axe

tilted “The Pursuit of Dreams and its impossible Achievement” paints Troy’s failure to become baseball player because of racism and his refusal to let Cory play football for the reasons.

I — Family Dynamics in *Fences*

Before tackling this part, it is important to foretell that D.S.Johnson Mills clearly underlines that “With family dynamics at the core, literature often weaves common themes such as loyalty, betrayal, and sacrifice”¹, items which are, in August Wilson's *Fences*, the prototypes of the family used to identify the African American life in the 1950s America. Troy Maxson is the head of the family composed of Rose (his wife) and his sons (Lyons and Cory). His family embodies all the known dynamics: from nuclear to blended and extended. His nuclear family include Rose and Cory, but the present of Lyons, his son from a previous marriage, and Raynell, his illegitimate daughter, render Troy’ family a blended one. Finally, his family is extended by the fact he is supposed to care for his mentally ill young brother. He is introduced as a complex figure, embodying authority and concrete fatherhood; building a patriarchal family. Thus, Troy Maxson became an ambiguous character because of his past experiences and aspirations. He did not expect to be such a person, the American systemic racial society made his such a person. His behavior can be rooted in his upbringing stained of difficult relationship with his own father. A relationship which instilled a sense of tough love. He had had a father who had known “the importance of having family relationships that are loving and supportive”². This past truly influences his character and has significantly impacted the way he built a relationship between him and his sons, even his wife. In his family, he focuses on responsibility and discipline. He never forgets that he

¹ Family Dynamics in Literature: Why We Relate So Deeply
<https://dsjohnson-millsauthor.com/author/dsjohnsonmills/>

² Johnson county community college, cebertz@stumail.jcc.edu

is and should be the provider for the family, in spite of the hard realities of life he thinks his wife and children should be aware of. To show that to them, he uses authority and strict control over them. Troy should be understood that way, especially when he tells Cory that:

"it's my job. It's my responsibility! You understand that? A man got to take care of his family. You live in my house...sleep you behind on my bedclothes...fill you belly up with my food...cause I like you! Cause it's my duty to take care of you. I owe a responsibility to you!" (p. 38).

This is the way he introduces the role of the father he is to his son. It is a responsibility to take care of one's family, not a matter of love. Unfortunately for him, the fact of assuming these responsibilities toward his family makes him the true and unique chief of the family, extending his ability to dictate and enforce fences, which creates tension within the family. His refusal to allow Cory to pursue a football career results from his fear of racial discrimination which causes his own failure in his sport aspirations. It is in the same vein that Mary L. Bogumil (1999), in her Article *Understanding August Wilson*, demonstrates African Americans lifestyle and their family management through their experiences. She explains how African Americans follow their ancestral system of ruling the family by placing man as a dictator — as social norm. Troy's authoritative behavior often alienates him from his children, highlighting the complex interplay between his protective instincts and his authoritarian demeanor. Unfortunately, this authority is complicated by his new relationship with Rose, his wife; as well as his responsibility as a father. However, Rose is still the prototype of African American woman who often serves

as a mediator and counterbalance to the husband's rigid authority in the family. Despite his social failures and particularly in sport and his eventual betrayal, Rose's faith in a solid and coherent family underscores the duality of Troy's role as both a provider and an imperfect man in quest of redemption means at a moment where opportunities are extremely limited. Harry Justin Eliam (2006), in *The past and present in August Wilson Drama*, emphasizes woman's place in the family and her devotion to a stable family. This article shed light on the role of a female gender seen as a wife in the family and her ability to sacrifice herself for the family welfare. So, because of marital strains of gender roles, Rose accepts the role of the silent resilient woman. She accepts to go on playing unconditionally the role of the perfect caretaker and emotional support to an unbearable and infidel husband and an almost broken family.

Throughout the play, Rose's marriage to Troy Maxson encounters significant challenges: Troy's infidelity and emotional distance, his excessive authority and constant shoutings at the children; especially Cory. Despite her inner pain, Rose maintains her composure and upholds her role as the stabilizing force in the household. She represent the quiet endurance who prefers to listen and wait. She never pretends to confront directly. She is the woman, the wife and the mother; she fits the mold of the family's coherence — representing then, the "third person" in Kerr's "triangle". In fact, in his thesis "Family Systems Theory as Literary Analysis: The Case of Philip Roth" Sarah Eden Schiff cited Kerr who explains that a triangle "is considered the building block or 'molecule' of larger emotional systems because a triangle is the smallest stable relationship system. A two-person system is unstable because it tolerates little tension before involving a third person".

Her decision to take care of Troy's child from his infidelity went further than simple female role. I is not a passive acceptance of her husband's infidelity, but the reflex of a

complex expression of love, morality, and endurance, giving a sense of both emotional and moral to her strength. She precises, before taking the child: “I will take care of your baby for you ... cause ... like you say she’s innocent ... and you can’t visit the sins of father upon the child” (p. 79). Here, although partly and unwillingly, Rose forgave Troy. But, he, did not forgive Cory with whom there has always been a conflicted relationship.

In fact, the complex relationship between Troy Maxson and his son Cory exemplifies the profound intergenerational conflict that often arises within families. This kind of relationship generally results from understandings, the choice of personal ambition and the weight of familial expectations. The tense relationship between Troy and his son is inextricably tied to the father’s past experiences which shape his worldview, leading him to adopt a protective and oppressive stance towards Cory, who aspires to become a football player. Like in many Black families in which past traumas still live in the present, Troy's own failures and disappointments conduct him categorically to refuse Cory’s ambition. He believes that the American society is pitiless and still have the same glance at Black people and that pursuing sports will lead Cory to the same disillusionment he experienced. That is why, Simmons G (1999), in his article *Intergenerational conflict in August Wilson Fences*. *African American Review*, shows how Troy projects his fears in Cory with his over protection mentality. But, Cory does not understand the thing this way and that creates a conflict between father and son.

In fact, Cory represents a new generation eager to break free from the constraints imposed by the past. For him, playing football is an opportunity that Troy never had — because of the old system. Cory's attempts to assert his independence are met with resistance from Troy who fears that his son will face the same disappointments and pain he endured. For Troy, Cory should forget about football playing; it is better for him to do

what Black people are sentenced for in America. Troy still believes that toughness, hard work, sacrifice and resilience are what America considers essential for their survival. This misunderstanding leads to an explosive confrontation, crating in Cory the decision to leave home. This is a clear symbol of the painful rupture between generations, due to racism and the constraints it imposes to the society.

II — Racism and Social Constraints

The 1950s in America was a tumultuous period marked by significant social and political changes, particularly racial relations. This period witnessed the deep-seated legacy of racism that permeated every aspect of life for African Americans, manifesting in systemic discrimination, social segregation, and widespread violence. To understand the context of racism of this time, it is essential to consider the historical backdrop that shaped the life of African Americans, painted through Troy Maxson, his wife (Rose), his children (Lyons, Cory and Raynell), his young brother (Gabriel) and his friend Bono in *Fences* by August Wilson.

In the play, racism has had a traumatic impact on Troy's life, even as a father; changing him mentally to the point he sees America as the evil and projects this fear on his son Cory. He clearly expresses it when he tells Rose: "I got good sense, woman. I got sense enough not to let my boy get hurt over playing no sports" (p. 39). This can be seen as the expression of a man visibly out of himself, a man affected by the bitterness left by racism and who is determined to protect a son he does not want to be "miserable" like him. Of course, this is part of parental roles. Troy knows, like Alice Walker (1982), in *The Color Purple* that racism can decrease self-esteem and contribute to the minimization of our potentials to serve society and realize our most ardent dreams. Ralph Ellison, to talk about

how racism erases Blacks in the American society, underlines it can lead some people to feel themselves invisible and useless in the society. In his book *Invisible Man* (1952), he relates the experience of an unnamed black narrator who feels himself invisible in a racially divided America. It means that racism deprives people from their full existence as a human being. In this case, we can imagine that racism can bring rebellion in the society and traumatize some individuals.

In *Fences*, Troy Maxson was visibly traumatized by his being refused a post in football because of the color of his skin and even working, this reason was also the reason of his being refused to drive. These racial barriers in sports and employment tormented the black communities in general and Troy Maxson, in particular. Thus, through Troy, August Wilson tries to popularize the inequalities faced by African Americans, to reveal how importantly discriminatory practices limit opportunities for Black individuals to prosper. Troy still got this mind limitation that no Black can have a good job in this racial system. And it is what he tries to put in Cory's mind: "The white man ain't gonna let you get nowhere with that football noway. You go on and get your book-learning so you can work yourself up to A&P or learn how to fix cars or build houses or something, get you a trade" (p. 35). Through this, Troy clearly underlines the impossibility for black people to find a good job in a society ruled by white, still referring to his own experience — past and present. In the past, he aspired to play football but the social realities remind him his place, as a Black. In the present, he was not offered a good job opportunity; he became a rubbish collector, with insignificant weekly-pay. Did Sarah Schiff Eden, in "Family Systems Theory as Literary Analysis: The Case of Philip Roth", not focus on the uniqueness of individuals? She clearly underlines that "It is important to realize, though, that differentiating a self from the family unit does not entail cutting off from one's family; it rather requires recognizing one's

unique position within the family system in relation to the other members”. Troy did not mention nor take into account Cory’s uniqueness. He is not to blame. It is the trauma of racism.

In fact, this is the 1950s America where black workers were either excluded from certain jobs or confined to the lowest rungs of the employment ladder, reinforcing the cycle of poverty and disenfranchisement, creating a psychological impact on the black individual in general and more particularly on Troy Maxson. This psychological trauma that would resonate for generations and Troy will try to perpetuate it through Cory. He wanted Cory to accept and believe in those negative stereotypes associated to black people — as Langston Hughes (1926), in his Poem *The Negro Speaks of the Rivers* tells us the historical and emotional journey of African Americans, connecting rivers to the deep roots of cultural and systemic oppression. The pressure to conform to societal expectations can also result in distress and anxiety, as individuals grapple with the duality of their identity navigating between their cultural heritage and the dominant societal norms that often devalue them, engendering a sense of hopelessness and helplessness. The barriers to education, employment, and social mobility can foster feelings of despair among those affected, leading to a pervasive belief that change is unattainable. Even though these challenges occur, resilience is a vital aspect of the African American experience. Many individuals and communities have developed coping mechanisms and strategies to navigate the psychological impact of systemic oppression.

The historical legacy of slavery, segregation, and discrimination carry all that that the African Americans have kept as souvenir for the American society. This vision created a collective memory of pain and suffering that is passed from generation to generation. Children raised in such an environments are supposed to also be marked by such a

systemic oppression. Apparently, Troy is pushing Cory into this legacy.

III -The Pursuit of Dreams and its impossible Achievement

In August Wilson's play, Troy Maxson epitomizes the struggle between ambition and the harsh realities imposed by societal norms. His life is marked by broken dreams and a pervasive bitterness that results from unfulfilled aspirations. Troy's life story reflects the broader themes of lost potential and the psychological toll of systemic oppression. This radically racial society blocks Troy from becoming a professional baseball player in Major League Baseball when he was young. Nobody mentioned his skill and determination; just the system does not want a Black around. By the time Jackie Robinson (p. 9) broke the color barrier in 1947, Troy was already past his prime, having faced years of exclusion and discrimination. This unfulfilled dream becomes a profound resentment for him, leading him to project his frustrations onto those around him, particularly his son Cory, who he considers as a hope, the potential performer of his unperformed visions.

Internally aware that the failure to realize his dreams was not just due to personal aspirations but also intertwined with his identity as a Black man in America, he cannot venture to let his own son live the same experience in the same America. Thus, he carries the weight of generational struggles, still reminding the reality that has denied him the opportunities enjoyed by his white promotional in the same America. Troy Maxson, by refusing his son to play football, continues to dwell on what he considered as injustice and dishonest from the nation he considers to be his. Cory, by being sure that he is eligible to play football in America, visibly contracts with his father. Hannah Byers, in her Article *Breaking the Cycle: Trauma, black masculinity and systemic Oppression in August Wilson's*

Fences, highlights this explosive confrontation between Troy and Cory in Act two scene four. She supports that this confrontation illustrates the rooted pain that arises from unhealed wounds from society. This sense of injustice festers within him, shaping his worldview and influencing his relationships. Troy's bitterness manifested in his interactions with others with whom he often adopts a cynical and confrontational attitude. Troy Maxson's tragedy lies not only in his unfulfilled dreams but also in his inability to recognize the potential for change within himself and his family; especially within Cory.

In fact, while the other members of the family try their best to do exactly what the father — known for his discipline, traditional values, and firm belief in duty — very early, Cory turned elsewhere, with his strong desire to make football a career. He categorically refuses to make his father's legacy to be the guide of his dreams. For Cory, dreams were not distinct from reality but a necessary fuel for it. We mean dreams are catalysts to reality. Thus, while his father still dreams of the past, a past that had refused him the right to be American, Cory longed for a positive present that roads to a brighter future.

Cory's mentality captured by a desire to follow his own dreams creates a deep labyrinth between him and his father — a kind of generational conflict. Troy, with a static worldview, misunderstands Cory who sees a possibility to succeed where his father sees failure: "Just cause you didn't have the chance! You just scared I'm gonna be better than you, that's all" (p. 58). In other words, Cory perceives his father's refusal as a revenge for his unfulfilled dreams. This is another misunderstanding; from Cory. He could not hear the voice of protection of his father who does not want his son to be humiliated by the system — like him. This clearly remembers the relationship between Jimmy Carter and his father, in his poem "I Wanted to share my Father's World". In this poem, Cater, manifestly, expresses the

hatred he had for his father because of his rigor: “I despised the discipline (L7) / he used to shape what I should be (L8). But, at the end, he realized how good this father was for: “his final hours, and came to see (L20)/what he’d become, or always was (L21)/he father who will never cease to be (L22)/alive in me (L23) (Jimmy Carter; p. 99).

Rather than walking in his father's footsteps, Cory creates his own path; seeking his own way for success. In doing so, he started a difficult, uncertain process of seeing what and who he is really; a kind of self-redefinition which is, in any case necessary. He, contrary to his father, does not see that as an act of rebellion. He sees it just as a quest for personal freedom. But, he did not realize that the price of non-conformism is often loneliness. He did not question Sula Peace, in Toni Morrison's *Sula* who can be cited as a perfect example.

For having chosen his own path, Cory felt himself estranged not just from his father's expectations, but sometimes from his own certainty. But despite his internal troubles, he insisted, because he was very sure that choosing a path true to oneself even if it does not follow the family expectations means courage, not defiance. His story should remind that the pursuit of dreams often requires the painful rejection of what others consider as sacred. Thus, with this faith, he hoped to assume his choice and complete his quest for freedom.

In the achievement of his desire, Cory sees hope not as a simple feeling but as a real act of resistance; because he grew up in a family rigidly structured where conformism to Troy's expectations is the single norm. So, hope seems to be his only salvation, the foundation for his journey toward freedom. Hope offered a glimpse of another life, one not dictated by tradition or fear, but by the quiet conviction that he could choose differently, highlighting, thus, Bowen's concept of “Differentiation of Self” which, he defines as “the degree to which one self fuses or merges into another self in close emotional relationships”. That

differentiating a self from the family unit does not entail cutting off from one's family; it rather requires recognizing one's unique position within the family system in relation to the other members.

Throughout the play, Cory's power of choice emerged progressively. Since his early years, he often had the impression that he was submitted to external decisions; concerning what to study, how to behave and even who he should be. But as he matured, he began to understand that true freedom lies not in escaping responsibility, but in claiming agency. Any small act of defiance, the desire to refuse the path drawn by his father, the decision to move away or the risk of choosing his artistic career instead of stable job as prescribed by his father was an assertion of his right to choose. Philosopher Viktor Frankl wrote on his book *Man's search for Meaning* (1959) that, "Everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances". This assertion can be understood as a permission to everyone to follow his dreams freely, beyond those obstacles others can see.

But freedom sometimes has paradoxical sides or effects. It be accompanied by internal battles of self-doubt and fear. He, at a certain moment, discovered that freedom was not just a destination but a strong desire in his choices to stay true to himself, whatever the realities. Yet does hope still remain his compass. It guides him by reminding him that nobody's can create his freedom, but he and himself is responsible for his destiny. In rejecting a predetermined life, Cory delves into these ambitions, with the faith that authenticity is worth the risk. His decision became a testament to the idea that hope, choice and the quest for freedom represent full life in spite of the loneliness and the uncertainty of the answers.

Conclusion

After a general course of the play, we notice that *Fences* is August Wilson's way of painting African Americans' life of the 1950s America. Through themes like family dynamics, racism and the pursuit of dreams he uses Troy Maxson's internal and external reactions to express the unspoken voice of his people whose rights, as Americans, were confiscated by a systemic racism. He succeeded in creating characters like Troy Maxson, Rose Lee, Lyons and Cory who are surrounded by minor but extremely significant characters like Bono, Gabriel, and Raynell. To materialize the real society of the 1950s America, Wilson mention an invisible but sensible white representation through Troy's speeches, mentioning his white bosses.

He chooses Troy Maxson as the protagonist who, as a 53 African American, is the prototype of all the items of the topic of this study: "Family Dynamics and the Pursuit of Dreams in racist Society in August Wilson's *Fences*. Troy Maxson, in his quest of a perfect family, turned to authoritarian, patriarchal and violent man. An abrupt change that results from racism which has given rise to a permanent frustration within him, the source of an almost hatred for whites. This racism broke his dreams and transformed him to a rubbish collector, instead of a talented baseball player. Racism forced African Americans to sell "the use of their muscles and their bodies. They cleaned houses and washed clothes, they shined shoes and in quiet desperate and vengeful pride, they stole, and lived in pursuit of their own dreams" (the play). It is the pursuit of the African Americans' new vision of the American society that has connected Troy Maxson and Jim Bono in prison to a lifetime

friendship. In the introduction of *Fences*, a picture of Troy is underlined as followed:

Troy learns violence from him [his father] but he also learns the value of work and the fact that a man takes responsibility for his family no matter how difficult circumstances may be. He learns respect for a home, the importance of owning land and the importance of an education because he does not have one.

To pursue this stability, he married Rose Lee with whom he has Cory — who has turned into an antagonist to Troy — after Lyons, his eldest son from a previous marriage and then Raynell his illegitimate daughter. Troy's family is extended to his younger brother Gabriel, unfortunately, crazy because of the war; one of Troy's reasons to be mad at America: an "excellent baseball player, Troy learns that in the land of equal opportunity, chances for a black man are not equal, and that the same country that deprived him asked sacrifice of his brother in World War II and got it" (Introduction). The War has taken Gabriel's "life" because he ended up with "a metal plate in the head" (P. 24) and sees himself as Archangel Gabriel.

Rose, by contrast, illustrates the silent strength and endurance often required of African American. Her commitment to her family, even in front of her husband's betrayal, is the true meaning of love, sacrifice, and resilience. Rose's decision to take care of Raynell, Troy's daughter, is beyond mere love. It is not submission. It is what is called moral conviction, extreme sacrifice, and the silent acceptance of gender roles. Her agency lies not in rebellion but in her capacity for forgiveness, caretaking, and unwavering principles.

Wilson's *Fences*, if closely approached, develops our topic through the antagonism between Troy and his son Cory; because this conflict conducts Troy to dwell on the effects of

racism and to internalize the belief that success is unattainable for Black men in a white-dominated society, while Rose promotes a new America, arguing that “times have changed ... people change” (p. 40). These two opposite views of the American social realities clearly illustrate to what extent trauma and dreams can collide across generations.

In fact, his harsh behavior towards his family and especially towards Cory is not really an expression of anger or harshness, it can sometimes rather be interpreted as emotional fear. He so loves his family that he does not want them to live the experiences the American system imposed him. A system that has taught him to survive rather than to dream. This view of the American society builds a psychological fence that limits his vision and poisons his relationships. The fact of refusing to allow Cory to become a football player is an attempt for Troy to preserve his son from the same pain he endured, without really realizing that with such a behavior, he unconsciously perpetuates the cycle of restriction and repression. Troy and Cory represent in *Fences*, two different worlds: one built on bitterness and barriers, and another on possibility and change.

This study permits to realize that Wilson’s *Fences* work goes beyond a simple play. It is the representation of America’s historical drawing of the African Americans. Wilson’s critique of systemic injustice and exploration of personal freedom go with present struggles, making this play an enduring text in African American and world literature. The shortest and simple summary one can draw from this play is that while Troy’s dreams are shattered, Cory dares to dream of an America of opportunities for black fellows; raising two major questions: how does the American society change, in favor of African Americans, as promoted by Rose? Do African Americans continue to persecute the new generations on the basis of their past? On page 85, let us look at this conversation between Cory and Troy.

Troy Without saying excuse me???

Cory: I ain't got to say excuse me to you. You don't count around here no more.

A single question raises from this conversation: Can generational conflict, at this rate, lead to lack of respect?

Bibliography

I — Corpus

WILSON, August, 1985. *Fences*, New York

II — Other references

ALLEN, James, 1903. *As a Man Thinketh*. London

Bell, Hooks, 2000. *Feminism is for everybody*. Pluto Press, UK,

BOGUMIL, Mary L., 1999. *Understanding August Wilson*, University of South Carolina Press, p. 165

CARTER, Jimmy, 1995. "I Wanted to Share My Father's World", *Always a Reckoning and Other Poems*, by Sarah Elizabeth, USA,

CLAUDE, Mckay, 1935. "White House". *Selected Poems*, USA

DUCHET, Claude, « Pour une socio-critique ou variations sur un *incipit* », *Littérature*, n° 1 (« Littérature, idéologies, société », février 1971, p. 14.

EDMOND, Cross, 1988. *Theory and Practice of Sociocriticism*, University of Minnesota Press, USA,

FRANKL, Viktor, 1959. *Man's search for Meaning*, Beacon Press, Boston

HANNAH, Byers, 2025. *Breaking the Cycle: Trauma, black masculinity and systemic*

Oppression in August Wilson's Fences, The 20th Annual, 2025, 37, p. 1-61

HARRY, Justin Eliam, 2006. *The past and present in August Wilson Drama*, University of Michigan Press

KURNIA, Nandy Intan, 2010. "August Wilson's Fences": *The African-American Women's pursuit Of Dreams Seen From the Perspectives Of Rose Maxson*, Journal of English and Education, p. 15-28,

LANGSTON, Hughes, 1926. *The Negro Speaks of Rivers*, Knopf, New York

MASLOW, Abraham 1943. *Hierarchy of Needs*. The Journal of Psychological Review, p. 36

....., 1943. *Hierarchy of Needs*, The Journal of Psychological Review,

MAYA, Angelou, 1978. *Still I Rise*, Random House, USA

MORRISON, Toni, 1973. *Sula*, Vintage,

....., 1977. *Song of Solomon*, Knopf, New York

Ng, Celeste, 2017. *Little Fires Everywhere*, Penguin Press

RALPH, Ellison, 1952. *Invisible Man*, Random House, New York

SCHIFF, Sarah Eden, 2004. *Family Systems Theory as Literary Analysis: The Case of Philip Roth*, University of Florida

WALKER, Alice, 1982. *The Color Purple*, New York: First Edition

Webiography

Family Dynamics in Literature: Why We Relate So

Deeply

[https://dsjohnson-millsauthor.com/author/dsjohnsonmills/Johnson county community college, cebertz@stumail.jcc.edu](https://dsjohnson-millsauthor.com/author/dsjohnsonmills/Johnson%20county%20community%20college,cebertz@stumail.jcc.edu)

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Nandy+Intan+Kurnia%2C+August+Wilson%27s+Fences&btnG=#d=gs_qabs&t=1753624680251&u=%23p%3DWTEeKUUIn28J

hannah byers - Google Scholar
<https://share.google/zKds3HnciNiNoxwNt>

https://www.researchgate.net/publication/339438881_Sublimation_and_the_New_Culture_in_August_Wilson%27s_Fences?utm_source=chatgpt.com

https://www.researchgate.net/publication/377694898_Racism_and_Employment_A_Narrative_Review_of_Aotearoa_New_Zealand_and_International_Qualitative_Studies?utm_source=chatgpt.com

https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/evening-sun-william-faulkner?utm_source=chatgpt.com

ASPECTS DES MUTATIONS DE LA POESIE TRADITIONNELLE IVOIRIENNE

AGBE Koudou Jean-Jacques

Enseignant-Chercheur

Université Félix Houphouët-Boigny

papaagbej@yahoo.

Résumé :

Cette contribution découle de constatations relatives aux réalités des mutations des fondements de la poésie traditionnelle négro-africaine chantée telle que connue jadis par les puristes, chez deux néo-oralistes artistes chanteurs ivoiriens que nous voulons mettre en exergue. Il est de ce fait question de la dynamique des oralités africaines nourrit aux mamelles de la modernité qui occasionne des facteurs d'une "rupture poétique inaugurale" d'avec l'authenticité et d'un syncrétisme musical au niveau des instruments traditionnels et modernes.

Elle met donc en lumière les manifestations de ces formes poétiques chantées et celles d'une symbiose musicale que nous décelons à travers deux approches méthodologiques : la poétique et la musicologie. C'est une nouvelle réalité née de la liberté de création musicale qui leur permet d'exprimer leur héritage de l'oralité.

Mots clés : Tradition - poésie - aspects – mutation - néo-oraliste

Abstract:

This contribution stems from observations relating to the realities of the mutations of the foundations of traditional Black African sung poetry, as once known by purists, in the work of two neo-oralist Ivorian singer-artists whom we wish to highlight. It thus addresses the dynamics of African orality, nurtured by modernity, which gives rise to factors of an "inaugural poetic rupture" with authenticity and a musical syncretism at the level of traditional and modern instruments.

It therefore highlights the manifestations of these sung poetic forms and a musical symbiosis that we detect through two methodological approaches: poetics and musicology. It is a new reality born of the freedom of musical creation that allows them to express their oral heritage.

Keys words: Tradition - poetry - aspects - mutation - neo-oralist

Introduction

Ce sujet tire son principe de raison d'une réalité : la fixité de l'originalité de l'art oral africain, confrontée aux réalités nouvelles de la création poétique, mouvantes, induites par la modernité. Il s'agit de comprendre l'impuissance des oralistes à continuer d'enfermer la structuration et les formes canoniques de certains aspects de la poésie traditionnelle qui, par ce fait, leur échappent désespérément et d'analyser les occurrences de ce bouleversement par modification ou par transformation. En l'espèce, il s'agit de maîtriser les mutations de la poésie traditionnelle.

Le poète, en tant que traducteur et déchiffreur des sens, est mû, ici, par la capacité de provoquer et d'imposer une cadence nouvelle, "assise" sur une mélodie et des paroles anciennes, authentiques, traditionnelles. En opérant ainsi, il saisit l'occasion générée par une liberté créatrice de poéticité pour innover en suivant la cadence d'un monde en perpétuel bouleversement.

La matière poétique que le poète tente de cerner et d'exprimer par les mots lui impose de s'adapter à une réalité artistique nouvelle et de traduire le rapprochement de deux sensibilités : l'une, traditionnelle et fixiste et l'autre moderne et fluctuante. Comment saisir et comprendre les changements qui s'opèrent dans la manière d'être de la substance ontique poétique traditionnelle ? Quels sont les tenants et les aboutissants de cette métamorphose de la poésie traditionnelle, une évolution mue par une révolution poétique ?

En nous fondant sur des méthodes ethnomusicologiques et socio-poétiques, nous répondons à ces interrogations principielles.

La première a permis d'investiguer l'univers des chansons tradi-modernes produites ça et là en terre d'Eburnie et

d'ailleurs. Avec elle, nous énonçons les aspects musicologiques en mutations tels que générés par la société cible. Ainsi nous faisons un bref exposé sur la question de la poésie post-négritude pour mieux saisir les raisons de son *continuum* avec les néo-oralistes.

Avec la sociopoétique nous mettons l'accent sur les manifestations du renouvellement des formes afin d'identifier les aspects de l'« acte de rébellion, de création et de compréhension de la culture des poètes » (p17). Dans cette perspective, nous montrons la contribution des oralistes dans le renouvellement de l'écriture poétique. La méthode permet de comprendre les influences de leur aventure poétique en rupture avec les authenticités.

Ces deux méthodes sont choisies pour deux raisons : d'une part faire une analyse diachronique de cette poésie africaine en mutation, expliquer donc le refus des limites, la volonté des néo-oralistes à s'éclater en s'écartant des sentiers battus pour mieux exprimer et extérioriser les réalités des traditions nègres ; et élucider l'expressivité des œuvres poétiques nouvelles d'autre part. Car ces textes poétiques regorgent d'éléments linguistiques, rhétoriques et stylistiques qui fondent leurs particularités ».

Auréolés de ces approches la production envisage de dégager d'abord quelques aspects de la poésie traditionnelle négro-africaine (1), matière première de cette nouvelle poésie chantée. Les mutations de cette poésie orale urbaine seront ensuite examinées afin de mieux comprendre comment passe-t-on de la poésie traditionnelle à l'oralité seconde ou ternaire (2). Finalement, nous nous focalisons sur le mode de circulation de la parole chantée, pour analyser leur valeur stylistique relative à la beauté des encodages rythmiques (rythme, mélodie et onomastique) et à la profondeur des intégrations rythmiques et symboliques porteuses d'une vision du monde (3).

1. Aspects de la poésie traditionnelle négro-africaine

« La poésie est partout présente dans l'oralité africaine. Elle est cette attention donnée au langage pour lui-même, dans le plaisir de faire jouer ses infinies possibilités ou dans la découverte émerveillée de ses pouvoirs mystérieux » (J.-L. Joubert, 1999, p.5). Pour Roman Jakobson (1954, p.34), cette poésie omniprésente est mensonge « et le poète qui ne se met pas à mentir sans scrupule, dès le premier, mot ne vaut rien ». Qu'est-ce que la poésie pour les traditionalistes négro-africaines ?

1.1. *Poésie et fondements de la poésie traditionnelle négro-africaine*

Cette poésie orale aide le nègre à connaître sa langue, sa communauté, son histoire et surtout à faire rayonner son idéologie. « Du son des tambours aux mélodies de la flûte, de l'appel cantateur du griot aux cadences mimiques des *Komians*, de l'interpellation des balafons aux chœurs cadencés des classes d'âge lors des fêtes de générations, de l'appel de l'*attoungblan* aux chants sacrés des anciens (...) que de musiques à comprendre » ?

1.2. *Contexte traditionnel de production et contexte moderne de la poésie orale*

Nous nous intéressons ici à la situation de communication et de performance de la poésie orale donc aux « performances et contextes de performances » en situation d'oralité. La situation de communication d'une œuvre est d'abord l'ensemble des circonstances de sa production, son contexte d'exécution. Elle renvoie au contexte sociologique de cette production dans un champ institutionnel. S'agissant des productions des littératures orales négro-africaines, l'intérêt est

porté sur le contexte de son expression dans un cadre traditionnel ou dans celui de l'adaptation seconde.

Il s'agit de mettre en évidence que l'oralité première, dans un contexte traditionnel, implique des représentations culturelles très élaborées de la parole ainsi que la régulation de sa circulation dans un groupe donné. A *contrario*, en situation de néo-oralité, nous assistons au renouvellement des facteurs importants de la création authentique. Il importe donc de montrer les évolutions des genres oraux en situation de transmission moderne et donc de donner les preuves de la créativité orale secondaire. Tout en insistant sur la capacité de l'émetteur à échapper à la norme qu'impose la structure apparente du texte authentique, nous constatons que le producteur nouveau fait advenir une réalité : la liberté créatrice. C'est la liberté d'imagination, la reine des facultés et le désir d'adaptation aux réalités modernes qui fécondent la néo-oralité.

A l'épreuve des faits, l'oralité connaît, selon Milébou (2020 et 2022), de nombreux positionnements dans la société moderne, depuis le début de sa conservation ordinaire et sa mise en circulation immatérielle. En réalité, les ethno-textes de la tradition orale, pour les besoins de la néo-oralité, sont en déconstruction. Ils passent d'une oralité traditionnelle à une oralité seconde qui est une oralité transposée, une néo-oralité et désormais à une oralité tertiaire ou numérique. En fait, l'oralité est modifiée à partir du non-respect des formes canoniques des genres.

De fait, l'oralité première (l'originalité) et la néo-oralité sont deux situations de communication qui déterminent l'enjeu communicationnel des performances. Elles leur infèrent du sens et imposent un enjeu social. C'est pourquoi, les producteurs changent de statut en fonction des différentes situations. La situation de communication a donc un impact sur l'identité du producteur et du public, ainsi que sur le sens du texte.

L'option est de souligner la particularité de chacune et de décrire les types de relation qu'elles entretiennent. Il s'agira aussi d'analyser comment les médias ont révolutionné les pratiques des discours oraux, les usages traditionnels de la voix, en empruntant des voies différentes pour asseoir le dynamisme de la modernisation d'un art ancestral.

Et, la comparaison des textes fait apparaître des différences qui nous amènent à parler de mutation, de transformation, d'évolution, sans formalité processuelle, sans ritualité de convenance communautaire, sans sommation canonique. Mais par germination épidermique dans un éveil par illumination en partant de la sphère nourricière des principes des divinités tutélaires, donc de la tradition.

La témérité personnelle du poète-chansonnier fait briller sa chanson d'une lumière médiatique, d'une onction surnaturelle, d'un pugilat spirituel partagé par le bon sens dont tout art a besoin afin de ne pas être désuète et s'étioler à travers le temps. Quels sont les aspects de ce renouvellement poétique observé chez les néo-oralistes ivoiriens ?

2. Des mutations de la poésie orale : de la poésie traditionnelle à l'oralité seconde ou ternaire

Les mutations des marques, des ressorts ou des caractéristiques fondamentales des structures de la poésie traditionnelle concernent les modifications spontanées ou provoquées de certains éléments ou aspects de sa substance ontique. Comment les poètes modernes onticisent la poésie traditionnelle, en lui donnant un caractère ontique relativement à son étant *ab originem*, à ce qu'elle était auparavant ?

Pourquoi change-t-elle de forme en se laissant choir selon les *desiderata* de ses manipules ? L'idée de modification est, ici, **consubstantielle** à un changement d'aspect, d'endroit, ou d'emploi. Il s'agit d'une mutation de propriété générée par le

droit à la liberté. Quels sont les résultats de cette modification observable dans une oralité seconde ou ternaire ?

Distinguer le cadre traditionnel du cadre d'adaptation de la poésie orale apparaît nécessaire dans le sens où, dans le champ de l'oralité, le discours littéraire est actualisé dans une performance contextualisée selon un espace, un temps et avec des acteurs précis.

En contexte d'oralité authentique, les ethno-textes sont produits conformément à une dimension rituelle, cérémonielle dont le sens dépend de la performativité de l'émetteur. Par contre, dans la perspective néo-oraliste, les textes ne sont plus moulés selon des contraintes originelles. Ici, la situation d'énonciation est non contraignante relativement au point zéro de la conception poétique.

Ici, la stabilité du texte premier vole par moment en éclat pour être émaillée de variabilités incidentes. Et, c'est cette transformation par déformation intentionnelle qui, pour reprendre Zadi (2011), donne naissance à un courant poétique baptisé "courant néo-oraliste", à une poésie néo-oraliste, à une poésie tradi-moderne, à une oralité seconde ou ternaire.

A partir du fait évident que les consommateurs de la poésie orale des réseaux traditionnels redécouvrent cette nouvelle donne, il importe d'en présenter les mutations, les variations de l'originalité poétique. Pour ce faire, nous nous focalisons sur des mutations de la poésie traditionnelle en Côte d'Ivoire, selon B. Zadi Zaourou (1990, p.9) « à l'extraordinaire et vertigineux développement de l'espace urbain depuis la fin des années 50 », en analysant particulièrement le pouvoir dynamogénique de la poésie chantée avec un accompagnement d'instruments de musique ».

Deux raisons principales nous l'imposent. Et bien d'abord parce que la majeure partie du patrimoine oral des sociétés nègres présente en général, des œuvres sous une forme chantée. Une réalité qu'infère B. Z. Zadi (1987, p.51) lorsqu'il

constate que « la poésie chantée, en Côte d'Ivoire comme dans le reste de l'Afrique noire, constitue presque 100% de toute notre poésie orale ». Ensuite du fait qu'en général, les mutations opérées dans tous les genres oraux poétiques, y compris dans les chants divers, ne s'observent que dans la "néo-oraliste chantée" avec des séquences de proverbiale, de devinette, etc.

Ainsi pouvons-nous dire que la mise sous la forme musicale d'un énoncé tire l'artiste surtout du côté de la poésie chantée. Quelle est l'histoire des poésies tradi-modernes en Côte d'Ivoire et la nature de ses producteurs ?

2.1. Historiographie des poésies tradi-modernes : étapes, générations et différents types de poètes

Dans cette section, nous ferons d'abord une brève historique des chansons tradi-modernes en Côte d'Ivoire. Cette histoire présentera leurs étapes charnières, avec pour point de focalisation temporelle, les années 70 ; les trois générations successives qui ont marqué cette poésie chantée hybride et les quatre facteurs qui ont impulsé leur évolution-révolution. Ensuite, une approche des réalités qui les impulsent permettrait d'en cerner les sources d'inspiration, le mode opératoire, les tenants et les aboutissants.

La chanson tradi-moderne a eu son heure de gloire avec le mouvement néo-oraliste dont le chef de fil en Côte d'Ivoire fut le défunt B. Zaourou Zadi. Pour ce poète oraliste, précurseur de ce courant, il s'agissait d'étudier la poésie orale telle que générée par des modifications transformationnelles nécessitées par la modernisation-occidentalisation. La raison ? « Jamais les études n'ont débouché sur la portée sociologique ou esthétique de ce véritable courant qui draine pourtant toute la jeunesse de Côte d'Ivoire » (B. Zaourou Zadi, 2011, p.45-46).

Ce courant, à vrai dire, est apparu dans les années 1970, l'époque de l'explosion, avec pour point de départ, la chanson parolière d'Amédée Pierre. A la différence de la chanson issue

des sociétés anciennes et traditionnelles, celle dite néo-oraliste se développe dans un espace urbain, déjà victime de l'influence de la civilisation occidentale. C'est dans cet espace urbain que l'oralité va connaître un renouvellement, une métamorphose et tenter de survivre dans une alliance entre tradition et modernisme.

De cette alliance, vont s'opérer des changements dans la manière de produire et d'inventer la poésie orale chantée. L'oralité est, alors, investie de valeurs nouvelles et de traits nouveaux à travers la chanson tradi-moderne ou la chanson moderne dont les animateurs s'identifient aux musiciens ou aux poètes chanteurs ou encore aux poètes néo-oralistes reconnus comme de véritables maîtres de la parole des temps modernes. Les principales étapes et les trois générations des mutations de la poésie orale en Côte d'Ivoire sont :

- Première génération (1970/1980) : Amédé Pierre, Anoma Brou Félix, Mamadou Doumbia, Allah Thérèse, Ndouba Aka Simon, etc.
- Parmi les poètes chanteurs de la deuxième génération (1980/1990), nous pouvons citer, entre autres, Ernesto Djédjé, Alpha Blondy, John Yalley, etc.
- les artistes chanteurs de la troisième génération sont ceux du tournant des années zouglou, mais pas que. Il s'agit de ceux qui sont en vogue de nos jours.

Tous ces artistes vont donner un tournant nouveau à la musique ivoirienne moderne. Ils récréent à partir des sources de l'oralité africaine, pour inventer des textes poétiques de type néo-oraliste chantés.

Ces pionniers produisent des textes poétiques chantés à partir de l'orchestration musicale moderne. Sur cette base, la chanson tradi-moderne est considérée comme une poésie chantée ayant recours, non seulement, aux éléments culturels

traditionnels, mais aussi, aux pratiques parolières à portée oraliste et traditionnaliste.

Les chansons en question sont alors reconnues à la fois comme une poésie chantée et médiatisée qui s'adressent à un public potentiel de masse tant dans les villages urbanisés que dans les villes. Les créateurs de cette poésie s'adonnent à modeler l'oralité, dans le souci de la renouveler face, nous le redisons, aux exigences et contraintes des temps modernes. Quelles sont la performativité et les conséquences musicologiques des créations des poésies urbaines qui sont des praticiens modernes ?

2.2. Création des poésies urbaines et performativité des praticiens modernes : facteurs de la "rupture inaugurale"

Très brièvement, nous tentons, ici, de définir d'abord la notion de chanson, ensuite nous exposons les facteurs de la « rupture poétique inaugurale pour finalement cerner les thèmes, enjeux et les perspectives de cette poésie néo-oraliste en Côte d'Ivoire.

2.2.1. Approches de la chanson tradi-moderne

La chanson, selon le dictionnaire Paul Robert (1967), se présente comme une pièce de vers, de ton populaire généralement divisée en couplets et en refrain et qui se chante sur un air ou comme une pièce en vers souvent frivole ou satirique divisée en couplets et se terminant en général par un refrain que l'on chante.

Mais, avec l'évolution de la langue et de la chanson elle-même, le mot chanson désigne aujourd'hui soit un texte poétique destiné à être chanté, soit la mélodie, soit les deux ensembles, (Alain R. et Sophie C. 2003, p.162). Cette dernière définition, assez récente nous paraît a priori justifiable et justifiée, en ce sens qu'elle révèle que la chanson, est intimement liée à la

poésie. Autrement dit, « la chanson est un mode d'expression très proche de la poésie » (Agnès M. 1985, p. 71).

Selon qu'elle soit une pièce en vers ou de vers, soit un texte poétique que l'on chante ou destiné à être chanté, la chanson est toujours accompagnée de mélodie, de musique, de parole sous un rythme régulier ou irrégulier. C'est pourquoi, Christophe Wondji (1986, p.11) déclare « qu'en Afrique, la chanson est à la fois littérature et musique, parole et danse, discours et rythme, pensée et expressions (...),

La chanson exprime toujours la culture et l'âme des peuples ». Et dans le cas des mutations de cette poésie chantée en *N'zassa*, il appert des facteurs d'un renouvellement que nous considérons comme une "rupture inaugurale".

2.2.2. Les facteurs de la "rupture inaugurale"

Quels sont les facteurs de la "rupture " d'avec l'originalité observables dans les poésies dites urbaines parce qu'auréolées des aspects d'un "syncrétisme poétique inaugurale" ? A ce sujet, en observant, par exemple, la performativité d'Amédée Pierre (au premier âge, de 1963 à 1964), nous notons les influences des musiques occidentales puis ghanéenne et congolaise. « Ses œuvres sont, bien sûr, une rupture dans le pays parce qu'elles sont toutes chantées en Bété » (L. Gbagbo, 1977, p.52).

L'artiste musicien, poursuit Gbagbo, reste soumis aux influences extérieures, tout en imprimant un cachet spécifiquement ivoirien aux rythmes importés afin que ses compatriotes s'y retrouvent et s'en reconnaissent. De la sorte, « il impose au pays tout entier le Laga-Digbeu (une poésie traditionnelle bété), à travers des chansons comme : « Ali Arouma », « Gakou », « Gbli Yra ».

Au niveau littéraire, Amédée choisit le symbolisme. Il devient pour L. Gbagbo, (Op. cit., p.52) « le père des artistes de la ville, celui qui, ayant reçu la parole du « Zegbehieu Gbogou »

(poésie traditionnelle), la transmet à ses jeunes frères, ses fils, lui « la mère-crabe distributeur de dents ».

Dans cette perspective de récréation poétique, toutes les acquisitions du savoir musical des sociétés traditionnelles négro-africaines sont mises à contribution en mode informel (imitation), formel (enseignement de la formule rythmique auprès d'un maître) ou en mode mystique (communication intime de l'homme avec un Être surnaturel qui peut être un génie, un mânes, une divinité...).

Ici, l'environnement social dans lequel vit le poète musicien depuis la colonisation est en constante évolution, d'où le caractère obsolète des exigences de l'époque ancienne. Et pourtant, les thèmes et enjeux restent toujours conformes à la vision du monde telle que développée par les ancêtres civilisateurs.

2.3. Thèmes, enjeux et perspectives de cette poésie néo-oraliste en Côte d'Ivoire.

La chanson tradi-moderne se présente comme un genre oral poétique qui s'appuie sur l'oralité et dont le rôle consiste à transmettre des pensées, des modes de vie, des valeurs culturelles du terroir. Il s'agit d'une manifestation de la parole traditionnelle qui alimente les textes chantés. Cette parole est dite pure parce que comme le souligne K. Adodo (2001, p.14), il s'agit « d'une parole originaire et donc souveraine qui renvoie à une vérité qui n'est autre qu'elle-même ». Elle se manifeste ainsi par un discours parabolique, imagé, symbolique ; en un mot par une poétique de l'oralité. On peut donc parler de parole poétique chantée qui rallie oralité et littérature dans le texte chanté.

La valorisation des richesses culturelles du terroir et la divulgation des connaissances et philosophies du peuple semblent être le véritable intérêt motivateur de toutes ces

créations. Toutes les chansons sont des porte-étendards, des hymnes culturels qui résonnent à tous les coins de rues.

En réalité, dans la chanson, l'oralité devient un support de la création poétique et elle vise, à cet effet, un objectif : celui de « marquer l'imagination et la mémoire pour assurer sa permanence », souligne K. Adodo (2001, p.18). Dans cette optique, l'oralité semble être une forme, par excellence, achevée du verbe qui se mue en poésie. Car « tout ce qui caractérise le langage poétique concourt à le rendre inoubliable », constate C. Maldague (2001, p.3). C'est le cas de la chanson tradi-moderne dont les paroles proférées sont dites successivement et répétitivement pour fixer, et être fixées, dans la mémoire du public-récepteur ou du destinataire.

Aussi, la langue est le support de la pensée et la parole le moyen de la communication de cette pensée. Comment cette pensée mise en branle dans la poésie traditionnelle ivoirienne est-elle manipulée, renouvelée pour produire une poésie urbaine dont les aspects sociopoétiques sont exemplifiés par deux chansons ivoiriennes akyé et bété ?

3. Aspects sociopétiques des poésies urbaines, cas des chansons ivoiriennes akyé et bété

Il s'agit d'analyser l'étincellement du style oral à partir de procédés stylistiques et poétiques. Les chansons ivoiriennes akyé et bété soumises à cette hypothèse, constituent une poésie orale fondée, essentiellement sur l'aventure des mots, une manipulation poétique avec les mains d'artistes manipules. Pour décrire leurs actions, employons les verbes manœuvrer, manier, tripoter. Et cela, avec des soins vétilleux. Ainsi, les mots sont utilisés, employés avec aisance pour fabriquer", une chanson qui est une parole artistique et éthique.

Dans le cas de la poésie néo-oraliste, le poète chansonnier construit son texte, à partir de la parole poétique

ancienne dont la mise en exécution se fait dans une composition musicale avec un syncrétisme instrumental.

Et, comme le précise K. Adodo (2001, p.18), « cette composition esthétique fondée sur la mise au rythme de l'énoncé » et des intrants culturels tels que les proverbes, les symboles, les images, dans le texte chanté ; est produite dans une performance oratoire relevant des pratiques parolières traditionnelles et /ou oralistes. Le pouvoir magique de la parole soutient la culture. Et les instruments musicaux sont en *N'zassa*, mélangés, en fusion. La musique tradi-moderne s'inspire, en grande partie, de la musique traditionnelle dans laquelle se mêlent les sons des guitares, des trompettes, des batteries et les voix des chanteurs et des chanteuses.

Les poètes néo-oralistes sont des créateurs ayant tous les attributs des maîtres de l'oralité d'un genre nouveau, mais qui ne pratiquent pas leur art selon les normes traditionnelles auxquelles sont demeurés fidèles leurs homologues évoluant dans les villages. Ce sont des chanteurs qui se situent entre le traditionalisme et le modernisme et leurs œuvres musicales sont montées de toutes pièces dans une certaine technique de jonction de l'oralité et de la modernité.

Analysons quelques aspects de leur composition, de leur mise en œuvre pour poétiser, en insistant particulièrement d'une part sur le rythme, l'onomastique, la mélodie (Textes 1) et de d'autre part sur la symbolisation génératrice de la vision du monde (Textes 2).

3.1. Rythme, onomastique et mélodie : théoriques et application

Une brève présentation de théoriques sur le rythme, l'onomastique et la mélodie sera corroborée par une application en nous adossant à la chansons akyé "Kangogo" de Yapo Emile (Textes 1).

3.1.1. *Le rythme dans les poésies traditionnelles et néo-oraliste*

Le rythme d'un énoncé oral « tient essentiellement à la répartition du discours en groupe accentuel, d'où le nom de "groupe rythmique" qui leur est souvent donné, en particulier dans l'analyse des textes littéraires » (M. Rigel, J.C. Pellat et R. Rioul, 2014, p.106-108).

L'approche du rythme poétique africain a été l'œuvre de Jean Cauvin, Barthélemy Kotchy, Senghor et de bien d'autre. Au terme de leurs travaux sur le rythme, ils sont persuadés de l'existence d'un rythme purement africain, ayant pour traits communs l'irrégularité et l'aspect tonal des unités linguistiques. Ainsi, le rythme peut provenir de la voix, de la parole et enfin de la musique, en un mot d'une mélodie. Quant au tempo parolier et musical, ils font penser à l'intonation, débit et au ton de la voix.

De l'Italien, *tempo* est une apocope de temporisation. Le *tempo* parolier nous renvoie à la notion de rythme. Il s'agit de la vitesse, du mouvement que fait la parole proférée par le chansonnier dans un élan lent ou court. C'est le cas dans la chanson akyé : l'allure de leur œuvre musicale est mesurable à travers leur parole chantée qui évolue entre ces deux cas. Courte, dans la mesure où les différentes paroles prononcées se traduisent par des vers courts d'environ huit pieds pour certains et dix pieds pour d'autres.

Quant au caractère lent du tempo parolier, il se manifeste par les successions de "paroles au ralenti". Ensuite, ces paroles proférées au ralenti sont reprises par l'agent rythmique ou le chœur, sous une cadence lente, dans un rythme pas du tout accéléré. Les chansons de Yapo Emile en sont des exemples concrets. Tout cela participe à l'analyse de la performance vocale et oratoire des poètes chansonniers akyé.

Le rythme dit immédiat est très présent dans la poésie africaine orale ou écrite. C'est

le cas dans le texte de Yapo Emile intitulé "Kangogo".

En l'espèce, nous assistons à une série de récurrence des mêmes vers. Ce sont quatre Noyaux Rythmiques réitérés qui favorisent le mécanisme de l'Appel / Réponse avec des mouvements rotatoires de quatre "versets séquentialisateurs" appelés Noyaux Rythmiques (Nr) réitérés qui "séquentialisent" le poème :

Nr1 : « Si ton père et ta mère t'ont enfanté, que tu es né malchanceux » v1, v7, v10, v21 et v44.

Nr2 : « Quand un serpent t'a piqué aie peur de la corde de raphia », v2, v8, v11 et v22 ;

qui varie dans les versets 20 et 41 en Nr2 bis : « Quand un serpent t'a piqué tu auras forcément peur de la corde de raphia ».

Nr3 : « *Ba man non nanwèdja non chika yoyo oh !* » v3, v5, v12 et v42.

Nr4 : « L'homme qui sera ton père, lui qui n'a jamais eu d'enfant » v4, v6, v9, et v13.

Les quatre noyaux rythmiques viennent structurer le texte et participer, de ce fait, à son organisation formelle et sémantique. Par ricochet, ils jouent pleinement le rôle d'agents rythmiques dans la progression de la chanson. Car une fois employés, ils réapparaissent, de nouveau dans la chanson, après une ou des séquences porteuses d'idées nouvelles d'où l'appellation de Variables que leur attribue B. Zaourou Zadi.

A la lumière du fonctionnement du rythme immédiat, on peut également faire référence au phénomène de répétition et au refrain comme éléments d'esthétisation de la chanson akyé. Il faut entendre par phénomène de répétition toute sorte de réitération accoucheuse de rythme et conséquemment le résultat

d'un effet de répétition à travers un son, un mot, un vers ou même une séquence.

Aussi, ce qui frappe l'auditeur, c'est bien l'interjection qui marque le texte et attire l'attention de l'auditeur sous un affect, rien que pour empêcher celui-ci de perdre le contact avec la chanson. En effet, l'interjection est parfois suivie d'un syntagme à valeur indicative ou parfois même rhétorique. Indicative, dans le sens où le syntagme en question est porteur d'une démonstration d'affection suscitée par un sentiment d'humanisme traduisant le caractère éthique ou même l'attitude conseillère de l'énonciateur.

Mais, quand on parle d'interjection syntagmatique à valeur rhétorique, c'est pour indiquer le caractère persuasif de la parole fortement marquée par les interjections du locuteur à l'endroit de l'auditeur ou de l'auditoire virtuel. Le rythme se perçoit par la réitération croissante des interjections pour assurer une légère saturation phonique :

"ooh !" aux versets 3, 5, 12, 23, 24 et 31.

Cette réitération dont fait usage le poète chansonnier vise à attirer l'attention de l'auditoire. Les poètes chansonniers akyé utilisent, sciemment, les interjections, afin de détourner l'auditoire de la distraction. En plus de cela, l'interjection est un art oratoire tendant à séduire celui qui écoute la chanson et le conduit, souvent, à produire des pas de danse et des gestes inconscients ou non.

Au-delà de la technique répétitive qui confère à la parole chantée akyé son caractère esthétique, il y a aussi le refrain qui participe, non seulement, au rythme, mais aussi à la mélodie du texte chanté. Il demeure un élément essentiel de la progression du texte chanté et de sa beauté.

Ceci étant, que ce soit dans la poésie traditionnelle ou la poésie orale urbaine, le refrain a gardé toute son essence et son statut irrégulier. Il joue ainsi le rôle de maintien de contact entre le public et le poète chansonnier. Le refrain est donc considéré

comme l'une des particularités de la chanson poétique traditionnelle akyé qui lui confère une esthétisation porteuse de sémantisation. *Idem* pour l'onomastique qui en est une des nombreuses faces visibles.

3.1.2. *L'onomastique poétique ou la poésie des noms*

L'onomastique, du grec « onomastikos » signifie ce qui est relatif aux noms : c'est l'étude ou la science des noms propres et spécialement des noms de personnes. Il s'agit bien d'une étude scientifique des noms propres de personnes ou de lieux pour faire connaître leur étymologie et leur transformation. Pour J.-M. Adiaffi, l'onomastique en tant que science, met un accent particulier sur sa manière de nommer.

« Nommer, c'est déjà repérer, identifier, particulariser, connaître, pour faire surgir le sujet du néant. Cette approche poétique à laquelle s'adonnent les chansonniers dans la composition de leur chanson est perceptible dans la presque totalité des chansons akyé. Ils le font si bien dans un certain art aussi rythmé que poétisé que cela fait surgir l'être ou l'espace du néant. Ce qui nous permet de parler d'une poétique onomastique, c'est-à-dire une science de la rythmique des noms en poésie chantée » (L. M. Yapo et K. J.-J. Agbé, 2020, p.342).

Ici, nous ne nous consacrons pas à la classification et à l'étude littéraire des noms en tant que telles, mais nous montrons plutôt leur capacité à surgir dans le texte et à participer à sa structure compositionnelle dans une esthétique rythmique de sémantisation.

Chanson : "Kangogo"

« Je n'ai pas de père, qui sera mon père ? (V14)

Séka Gervais sera mon père. (V15)
Ce n'est pas un père que j'ai, qui sera mon père ? (V16)
Geoffroy Emeric sera mon père. (V17)
Je n'ai pas de père, qui sera mon père ? (V18)
Alleby André sera mon père (...) (V19) »

Dans cet extrait, les noms de personnes citées varient et cette variabilité dans l'art de nommer des poètes-chansonniers akyé est une particularité de ceux de nos villages. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que le poète-chansonnier emploie et le nom et le prénom de la personne nommée dans l'intention de faire son éloge.

Et cela revient, constamment, dans le texte sans que la variante "sera mon père" ne change, d'où le rythme. Ce qu'on pourrait représenter dans un schéma comme ceci :
Nom + Prénoms + Variante statique = Séka + Gervais + sera mon père (V15).

L'emploi qualitatif et quantitatif des noms de personnes aussi familières qu'amicales est une technique oratoire pour ancrer leur poésie dans l'élégie avec pour conséquence immédiate l'immortalisation du sujet dont les nom et prénoms sont chantés, pour être glorifiée, dans le cadre de notre texte d'étude, dans une perspective d'hominisation : être le père d'un orphelin.

L'onomastique, cette activité spécifique qu'exerce tout poète qui consiste en l'usage harmonieux et mélodique des sons, des mots et de la voix, se définit en vertu de la prosodie d'une part et de l'autre de la résonnante sonore que procure le mot. Et cette poésie n'a de fonction que de transmettre des sons et des rythmes harmonieux porteurs de sens.

Le rythme constitue la force magnétique du poème et la performance rythmique au niveau des phrases construites, des motifs, des mots ou du sens, exige pour être perçue, la médiation de connaissances linguistiques et une mémoire auditive exercée

qui permet de découvrir ce que les mélomanes appellent une mélodie.

3.1.3. *La mélodie*

Il n'y a pas de poésie chantée sans mélodie. La mélodie est pour le chant ou la chanson ce que l'esprit représente pour le corps d'un être. Elle est l'énergie qui fait vibrer la trame du poème chanté. La mélodie est un arrangement de sons exécutés, entendus successivement dans un même air musical. Par extension et en poésie, elle devient la qualité harmonieuse d'une suite de mots ou de phrase. A ce niveau, il est bon de savoir que chaque langue orale possède sa propre mélodie.

Sans être une désharmonie, elle s'oppose à l'harmonie qui, elle, se présente comme le concours et l'accord de divers sons de façon à produire un son net, doux ou agréable. De toute évidence, il est question de style qui se manifeste à travers le concours de sons, de mots qui flatte l'oreille selon une cadence, un rythme, une articulation, une concorde.

Une mélodie porte un texte chanté dans une langue. Lequel texte peut être dit autrement et dans une autre langue tout en gardant la mélodie de sorte à conserver sa musicalité chatoyante empreinte, en général, de poétisation du référent et donc de symbolisation.

3.2. *Symbolisation et vision du monde (Textes 2).*

Corrélativement aux images, les symboles, dernier canon structurel de la poésie, sont notoirement chantés par Ernesto Djédjé. *kômou* et *Dowèlè*, deux oiseaux symboliques du paysage naturel bété, en assurent la matière. « Le symbole est une source de référence dont un fait, un lieu, un événement ou un personnage, assure les frais, en raison de son illustration notoire dans un domaine quelconque, aussi imaginaire ou réel, soit-il » Toh Bi (p. 78).

Dans *Aguissè*, en effet, le poète se compare au souverain et invincible oiseau *Dowèlè*, l'épervier, que B. Zadi Zaourou, dans *Césarienne* substitue d'ailleurs à son double. Ainsi, dans le sens de l'expression de l'égo, dans l'optique pugilistique mentale de confrontation avec ses rivaux, le poète déclare :

Kômou néman Dowèlè Vasi nan hannn
Aguissè

Traduction : Savez-vous qu'on ne peut pas confondre les couronnes de plumes de *Kômou*

et du *Dowèlè*
Aguissè

Kômou désigne le toucan qui est le symbole d'Amedé Pierre, "rival consommé" d'Ernesto Djédjé, à l'époque. *Dowèlè*, c'est l'épervier, symbole de Djédjé lui-même, l'oiseau rapace-souverain qui rallie ciel et terre. En se transférant les traits de catégorisation de ce mythique oiseau, Djédjé, s'impose comme l'intercesseur incontestable entre le créateur et les plus humains. Se faisant, il clame en parabole la puissance de son art qui supplante et surplombe celui de son maître, le distributeur de dent, Amedé Pierre. Quelle audace !

Il devient donc dans l'univers des producteurs des chansons bété, le souverain par excellence, le plus capé, celui qui conduit le mieux, selon Victor Hugo, l'humanité vers la vérité ou les sphères célestes, le mage.

En réalité et pour reprendre in extenso Toh Bi (p. 78),

« décidivement, le champ lexico-sémantique des symboles-référents d'Ernesto constitue toute une école de didactique : *Dowèlè* (L'épervier) ; *Gobè* ou *Glokpè* (le caïman) ; *Dégbè ma gbi zoun* (la panthère). Ici, le décor mental de la férocité de

tous les milieux de vie se trouve être planté, mieux, étalé : férocité aquatique : (le caïman) *Gobè* ; férocité terrestre : la panthère (*Dègbè ma bi zoun*). Ainsi, l'art musical d'Ernesto est d'une férocité de séduction, sinon, d'une séduction féroce, ravageant attractivement ou plaisamment, les créatures de tous ordres de vie : au ciel, dans l'eau, sur la terre ».

Conclusion

Il existe une poésie traditionnelle négro-africaine puissante, du point de vue des canons esthétiques, et à tout point de vue comparable à celle de ceux qui, se disant civilisés, développent un anthropocentrisme de conquérants. Cette poésie hiératique connaît, de nos jours, une mutation générée par cet occidentalisme de mauvaise ou de bon aloi voulue, entretenue et mise en service par les Nègres, au nom de la liberté de création poétique, de l'innovation.

De fait, nous assistons au développement tout azimut d'un syncrétisme poétique chanté qui se manifeste surtout à travers des chansons néo-oralistes enchanteuses car porteuses de liberté de récréation poétique ; une sorte de rupture poétique inaugurale numineuse et salvifique. Pour en montrer les ramifications aux niveaux poétique et surtout littéraire, nous avons choisi d'analyser succinctement les chansons akyé et bété de Côte d'Ivoire. Qu'en retenir ?

Les chansons d'exemplification dont il est question ici, peuvent être identifiées à ce que Agnès Monnet (1985, p.149) a appelé "*Agnanda-nu*" ou "parole poétique chantée", ou encore "parole-proverbe". Nous en avons donné, entre autre, les aspects rythmiques, l'onomastique poétique qui est une poésie des noms et la mélodie pour ce qui est de la chanson akyé de Yapo Emile : "*Kangogo*". Quant à celle, bété, d'Ernesto Djédjé, elle a aidé à

monter la phénoménalité de la pensée imageante, du transfèrement de sens qui permet de dire plus qu'on ne dit.

En tous les cas, les poètes négro-africains sont capables d'authenticité et d'innovation pour montrer qu'ils possèdent un vaste patrimoine culturel et littéraire dans lequel baignent toutes les formes musicales.

En opérant de la sorte, ces poètes noé-oralistes déclinent une portée socio-utilitaire de ce un genre poétique en mutation : transmettre des pensées, des modes de vie, des valeurs culturelles de leur monde. Ainsi leur grande préoccupation est d'ordre esthétique-littéraire et éthique.

Bibliographie

ATSAIN N'cho François, 2006, « Rythmes du terroir ; et si la musique akyé nous était contée », In Le quotidien ivoirien "Le front" du 04 juillet, mis en ligne sur /<http://news.net/>. Consulté le 19/12/2019.

ATSAIN N'cho François, 2006, 1989, Tradition orale et Poésie Négro-Africaine d'Expression Française : Etude de cas, Thèse de Doctorat de 3^e cycle, Université Nationale de Côte d'Ivoire, Livre II Théories et Application.

BAUMGARDT Ursula et DERIVE Jean (Dir), 2005, *Parole nomade, écrits d'ethnolinguistique africaine*, Paris, Karthala.

BAUMGARDT Ursula, 2008, « Variabilité, transmission, création », In *Littératures orales africaines : perspectives théoriques et méthodologiques* de BAUMGARDT Ursula et de DERIVE Jean (Dir), Paris, Karthala, pp.77-101.

BEBEY Francis, 2018, « Le rythme musical en Afrique noire », Journée togolaise, organisée par Carrefour des Cultures Africaines, efourculturesafricaines.org

DERIVE Jean, 1993, « Oralité moderne et nouveaux bardes dans les pays africains francophones », In *Revue de littérature comparée* n°1, Paris, Didier-Erudition, pp.101-108.

NGBESSO Hélène, 1989, « La poésie néo-oraliste en Afrique noire : étude de cas », In *Les Annales de l'Université d'Abidjan-Lettres Arts et Sciences Humaines*, tome XXII.

MILEBOU NDJAVE Kelly Marlène, 2020, « Les chansons de résistance gabonaise : un genre de l'oralité urbaine », In *African journal of literature and humanities*, vol1 Issue 3, pp.87-96.

MILEBOU NDJAVE Kelly Marlène 2022, « Pierre Claver Akendengué et l'art multiforme de chanter le conte », In *Journal Gabonais d'Histoire Economique et Social (JGHES)* 9, pp.305-317.

TAILLY Alain Félix, 1993, Amédée, Djédjé, Alpha : trois monuments de la poésie néo-oraliste ivoirienne, Mémoire de Maîtrise, Université de Cocody, Abidjan.

TOH Bi Emmanuel, 2022, *Ernesto Djédjé, Une poésie, une culture initiatique, une philosophie de l'art musical*, Abidjan, Les Editions du Makri.

SENGHOR Sédar Léopold, 1984, « Tradition orale et modernité », In *La tradition orale, source de la littérature contemporaine*.

YAPO Ludique Mouso et AGBE Koudou Jean-Jacques, 2020, « Oralité et création poétique dans les chansons traditionnelles akyé : cas des chansons de YAPO Emile et d'ATSE Hilarion », In *ReScilaC* n°11, *Revue Pluridisciplinaire*, Université d'Abomey-Calavy, Bénin, pp. 332-348.

ZAOUROU Zadi B., 1977, « Amédée Pierre, poète lyrique », In *Revue Bissa* n°77, Abidjan.

ZAOUROU Zadi B., 1990, « Introduction à la connaissance de la poésie orale de Côte d'Ivoire », In *Annales de l'université d'Abidjan, Traditions Orales*, Tome V, pp.5-44.

ZAOUROU Zadi B., 2012, *Anthologie de la littérature orale de Côte d'Ivoire*, Niamey, CELTHO, L'Harmattan.

ANNEXES : Corpus de deux textes akyé (1) et bété (2)

Texte 1 : « Kangogo », YAPO Emile

- 1- Si ton père et ta mère t'ont enfanté que tu es né malchanceux ;
- 2- Quand un serpent t'a piqué aie peur de la corde de raphia ;
- 3- *Ba man non nanwêdja non chikaYôyô*
- 4- L'homme qui sera mon père lui qui n'a jamais eu d'enfant
- 5- *Ba man non nanwêdja non chikaYôyô*
- 6- L'homme qui sera mon père lui qui n'a jamais eu d'enfant.
- 7- Si ton père et ta mère t'ont enfanté que tu es né malchanceux ;
- 8- Quand un serpent t'a piqué aie peur de la corde de raphia ;
- 9- L'homme qui sera mon père lui qui n'a jamais eu d'enfant
- 10- Si ton père et ta mère t'ont enfanté que tu es né malchanceux ;
- 11- Alors si un serpent t'a piqué aie peur de la corde de raphia
- 12- *Ba man non nanwêdja non chikaYôyô*
- 13- L'homme qui sera mon père lui qui n'a jamais eu d'enfant
- 14- Je n'ai pas de père, qui sera mon père ?
- 15- Séka Gervais sera mon père.
- 16- Ce n'est un père que j'ai, qui est mon père ?
- 17- Geoffroy Eméric qui sera mon père.

- 18- Je n'ai pas de père, qui sera mon père ?
- 19- Alleby André sera mon père.
- 20- Alors si un serpent t'a piqué tu auras forcément peur de la corde de raphia...aaa.
- 21- Si ton père et ta mère t'ont enfanté que tu es né malchanceux ;
- 22- Quand un serpent t'a piqué aie peur de la corde de raphia ;
- 23- Je n'ai pas de mère ooh ! qui sera ma mère ?
- 24- Antoinette ééh ! sera ma mère ooh ! gnin !
- 25- Apie Marthe sera ma mère
- 26- Je n'ai pas de mère ooh ! qui sera ma mère ?
- 27- Maman Koussou Angèle sera ma mère.
- 28- Chérie je te mande, ma chérie
- 29- Chia Yvonne je te mande, ma chérie
- 30- Ceux qui vont, je vous mande, ma chérie
- 31- Yapo Emile ééh ! je mande mon frère
- 32- Je mande mon frère
- 33- Si tu vas je mande mon frère
- 34- Assi Faustin ééh ! je mande mon frère
- 35- Ceux qui vont, je vous mande, mon frère
- 36- Chi Brou Vincent, je vous mande, mon frère
- 37- Yapi Ernest, je vous mande mon frère
- 38- Ceux qui vont, je vous mande, ma chérie
- 39- Maman Chia Yvonne, je vous mande mon frère
- 40- Je n'ai pas de mère qui sera ma mère ?
- 41- Alors si un serpent t'a piqué tu auras forcément peur de la corde de raphia
- 42- *Ba man non nanwêdja non chikaYôyô*
- 43- L'homme qui sera mon père lui qui n'a jamais eu d'enfant
- 44- Si ton père et ta mère t'ont enfanté que tu es né malchanceux ;
- 45- Quand un serpent t'a piqué aie peur de la corde de raphia.

Texte 2 : « Aguisse », Ernesto DJEDJE

1. *Katakamouanhan Zoukouwélé gôlé AGUISSÈ /*
Gens de Katakamé zoukou, le savez-vous ?
AGUISSÈ/ on le sait
2. *AGUISSÈ/ kômou neman dowèlé vassou namhan ? /*
Savez-vous qu'on ne peut pas
Confondre les couronnes de plumes du *kômou*
Et du *Dowèlè*
AGUISSÈ/ on le sait
3. *AGUISSÈ tagba sônin gbala gobê souhè ?/*
Savez-vous que même avec le temps,
le bois ne deviendra jamais un caïman ?
AGUISSÈ/ on le sait
4. *AGUISSÈ moumouin neman déglè ma gbi zoun ?*
Savez-vous qu'on ne peut comparer l'hyène
à la panthère ?
AGUISSÈ/ on le sait
5. *AGUISSÈ mlin mlin no wa sroan nin kèn,*
Savez-vous que l'art de chanter ne s'apprend pas ?
wa sroan nin kèn
Wa sroan nin kèn
Zou gwi wolo maalé
AGUISSÈ/ on le sait
6. *Wa yin gnêkpê nakpa wélé zri gbaa zré ?*
Mais pourquoi les gens sont comme ça ?
7. *Yaa é yié ooh waa mouan yaa yiéé ooo*

Parce qu'ils pleurent, ils ne veulent pas que d'autres personnes pleurent aussi.

DU LEADERSHIP CHEZ PLATON ET GOETHE

AKA Fabrice

Enseignant-chercheur

Département d'études Germaniques

Université Alassane Ouattara/Côte d'Ivoire

Nanou Pierre BROU

Enseignant-chercheur

Département de philosophie

Université Alassane Ouattara/Côte d'Ivoire

Résumé :

Cet article explore les conceptions du leadership chez Platon et Goethe, deux penseurs célèbres dont les visions sont complémentaires. Chez Platon, le leader idéal est le philosophe-roi, guidé par la sagesse, la justice et la connaissance du Bien. Pour lui, le leadership est avant tout une fonction éthique, fondée sur la raison et orientée vers l'harmonie sociale. Quant à Goethe, il propose une approche plus dynamique et humaniste : le leader est un individu en quête de sens, créatif, cultivé et capable d'allier action, intuition et responsabilité morale. À travers la figure de Faust, il illustre un leadership fondé sur l'équilibre entre aspiration personnelle et engagement collectif. L'article met en lumière les convergences entre les deux auteurs sur l'exigence d'un leadership éclairé tout en soulignant leurs différences fondamentales. Ces deux approches offrent une base de réflexion pertinente pour repenser le leadership dans la société contemporaine, entre exigence rationnelle et action créative morale.

***Mots-clés :** Bien, Culture, Gouvernance, Humanisme, Justice, Leadership, Philosophe-roi, Sagesse.*

Abstract:

This article explores the concepts of leadership in the works of Plato and Goethe, two famous thinkers whose visions are complementary. For Plato, the ideal leader is the philosopher-king, guided by wisdom, justice, and knowledge of the Good. To him, leadership is primarily an ethical function, based on reason and oriented towards social harmony. In contrast, Goethe proposes a more dynamic and humanistic approach: the leader is an individual in search of meaning, creative, cultured, and capable of balancing

action, intuition, and moral responsibility. Through the figure of Faust, he illustrates a leadership founded on the balance between personal aspiration and collective commitment. The article highlights the convergences between the two authors on the necessity of enlightened leadership while emphasising their fundamental differences. These two approaches provide a relevant foundation for rethinking leadership in contemporary society, balancing rational obligation and moral creative action.

Keywords: *Good, Culture, Governance, Humanism, Justice, Leadership, Philosopher-king, Wisdom.*

Introduction

Le leadership est devenu, dans le langage courant, un concept omniprésent aussi bien dans le domaine politique que dans les entreprises, les associations ou les milieux académiques. Cependant, si l'on s'en tient à son sens profond, il ne s'agit pas seulement d'un terme technique ou d'une compétence managériale. Le leadership implique également, une réflexion éthique, politique et anthropologique sur les aptitudes d'un individu à orienter un groupe, une société ou une organisation vers un but commun. À ce titre, il soulève des préoccupations fondamentales sur les qualités d'un bon leader et les principes qui doivent guider son action. Ces préoccupations ne sont pas nouvelles. Elles se posaient déjà dans l'Antiquité, et continuent de traverser l'histoire de la pensée jusqu'à l'époque contemporaine.

Parmi les penseurs qui se sont penchés sur ces préoccupations, deux figures se distinguent par la profondeur et la richesse de leurs approches. Il s'agit de Platon et de Goethe. À première vue, tout semble les opposer : l'un est philosophe, théoricien de la cité idéale, nourri par la quête de vérité et de justice ; l'autre est poète et dramaturge, humaniste passionné, profondément enraciné dans la culture européenne et marqué par l'élan romantique. Pourtant, leurs réflexions respectives convergent sur un point essentiel : la nécessité d'un leadership éclairé, fondé sur des valeurs qui transcendent la simple

recherche de pouvoir.

La pensée platonicienne du leadership est marquée par la figure du « philosophe-roi », présentée dans *La République*. Pour lui, la cité ne peut être bien gouvernée que par un dirigeant vertueux possédant la connaissance du Bien et pratiquant la Justice. Ce n'est donc ni la richesse, ni la force, ni la ruse qui font le vrai leader, mais le savoir et la sagesse. Platon propose ainsi une conception exigeante et presque utopique du leadership : celui qui dirige doit être celui qui sait, non pas au sens technique, mais au sens philosophique, c'est-à-dire celui qui contemple au-delà des Idées, l'Idée du Bien et se met au service du bien commun. Cette vision fait du leadership une mission éthique avant d'être une position de pouvoir.

À l'opposé de cette rationalité rigoureuse, Goethe introduit une perspective différente. Elle est centrée sur l'individu et sa capacité à créer, à agir et à s'élever moralement. Dans *Faust*, il met en scène la tension entre la soif de savoir, l'aspiration à l'infini et les exigences de l'action concrète. Pour Goethe, le véritable leadership ne se réduit pas à la simple domination ou à la possession de compétences techniques ; il suppose une harmonie intérieure, c'est-à-dire une ouverture à la culture et une responsabilité vis-à-vis du monde. Le leader goethéen est un être en mouvement, animé par une dynamique créatrice, capable de concilier ambition personnelle et souci de l'humanité.

Au regard de ces deux approches, la question centrale de cette étude est la suivante : en quoi les conceptions du leadership chez Platon et Goethe peuvent-elles inspirer la construction d'une bonne gouvernance dans le monde actuel ? Quel est le contexte historique et culturel d'émergence de l'approche du leadership chez Platon et Goethe ? Comment se présente la vision du leadership chez chacun de ces deux penseurs ? Leurs visions respectives du leadership, bien que distinctes, sont-elles incompatibles ? Pour répondre à cette problématique, notre

contribution s'articulera autour de trois axes majeurs : d'abord, dans la première partie, intitulée « Le contexte historique et culturel d'émergence de l'approche du leadership chez Platon et Goethe », nous nous référerons à l'histoire pour indiquer les événements politiques, sociaux et culturels qui ont influencé Platon et Goethe. Ensuite, la deuxième partie « Platon et Goethe : deux approches distinctes du leadership » se chargera d'analyser la théorie platonicienne du leadership fondée sur la sagesse et la justice et la vision goethéenne centrée sur l'humanisme et la culture. Enfin, dans la troisième partie « La convergence et complémentarité des modèles platonicien et goethéen du leadership » se proposera de faire une synthèse de ces deux visions pour les adapter aux réalités du monde contemporain.

1. Le contexte historique et culturel d'émergence de l'approche du leadership chez Platon et Goethe

Le contexte historique et culturel dans lequel se situent les réflexions de Platon et de Goethe sur le leadership nous éclaire sur les particularités des époques respectives de ces penseurs et leur influence sur leurs pensées. La pensée de Platon s'inscrit dans un contexte démocratique à Athènes, dans l'Antiquité, tandis que celle de Goethe évolue dans un contexte marquée par l'essor des idées romantiques et les bouleversements sociopolitiques que sont les révolutions française et industrielle.

1.1. De l'époque de Platon

L'époque de Platon, qui s'étend du 5^e au 4^e siècle avant J.-C., se déroule dans un contexte socio-politique tumultueux et intellectuellement fécond. À Athènes, l'avènement de la démocratie, qui s'épanouit parallèlement à la guerre du Péloponnèse, transforme les relations de pouvoir et la manière

dont les citoyens s'engagent dans la vie publique. C'est dans cette atmosphère tourbillonnante que Platon élabore sa théorie du leadership du philosophe-roi, influencée par ses propres expériences de déception face à la corruption politique et aux échecs de la démocratie. Les événements historiques de cette époque, tels que la défaite d'Athènes face à Sparte, la tyrannie des Trente après la défaite d'Athènes, l'instabilité démocratique, et la mort injuste de Socrate, son maître, nourrissent en Platon une préoccupation profonde pour la question du bon gouvernement.

Cela signifie que Platon ne se contente pas d'observer les dysfonctionnements de la vie politique et sociale de sa cité. À travers la personne du philosophe-roi, il promeut une vision radicalement différente du leadership et du pouvoir politique en vue de contribuer à la normalisation de la vie politique et sociale dans sa patrie. Dans *La République*, il expose sa conception d'un État idéal fondé sur la justice et dirigé par des philosophes-rois ou des rois-philosophes. Pour lui, en effet, éclairés par la connaissance du Bien et ayant été éduqués depuis leur tendre enfance, à la maîtrise de soi, ces dirigeants seront les seuls capables de résister aux passions illégitimes et aux intérêts égoïstes afin de préserver les États des maux qui les conduisent au déclin. À ce propos, Platon écrit :

À moins que, dis-je, les philosophes n'arrivent à régner dans les cités, où à moins que ceux qui à présent sont appelés rois et dynastes ne philosophent de manière authentique et satisfaisante et que viennent à coïncider l'un avec l'autre pouvoir politique et philosophie ; à moins que les naturels nombreux de ceux qui à présent se tournent séparément vers l'un et vers l'autre n'en soient empêchés de force, il n'y aura pas (...) de terme aux maux des cités ni, ce me semble, à ceux du genre humain (Platon, 2011, 473d-473c).

Son épistémologie, qui fait intervenir des Idées transcendantes ou Formes pures, impose une hiérarchie de valeurs, où la justice et le bien commun passent avant tout. Il place ainsi le savoir au centre de l'exercice du pouvoir, témoignant de sa conviction que les véritables leaders doivent être bien éduqués et se tenir loin de la rhétorique et du populisme. Cette vision platonicienne du leadership interpelle encore aujourd'hui, car elle questionne la légitimité et la responsabilité politique. Ses critiques à l'encontre de la démocratie de son époque se transposent dans les débats politiques contemporains sur la compétence, la responsabilité et l'intégrité des leaders.

1.2. De l'époque de Goethe

L'époque de Goethe, marquée par des bouleversements culturels, politiques et sociaux a été un creuset où se sont forgées des idées nouvelles sur le leadership et l'individu. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, l'Europe était secouée par les effets éclairants de la Révolution française et l'émergence du mouvement romantique. Ces dynamiques ont conduit Goethe à explorer des dimensions variées du leadership, tant personnel que collectif, à travers ses œuvres littéraires et ses réflexions philosophiques. L'humanisme, tel qu'incarné par Goethe, défendait une vision du leadership fondée sur l'épanouissement de l'individu, la connaissance de soi et la quête de l'authenticité. Ce qui contraste avec les idéaux du pouvoir autoritaire qui prévalaient dans les constructivismes politiques contemporains (M. Bruceri, 2025, p. 14-16).

La pensée de J. W. V. Goethe, élaborée dans une période de grande turbulence, souligne l'importance d'un leadership éclairé qui s'imbrique avec la responsabilité éthique de l'individu envers la société. Dans ses œuvres telles que *Faust*, il illustre le dilemme du dirigeant tiraillé entre les désirs personnels et les impératifs sociaux. Faust est, en effet, ce

personnage à la recherche d'une vérité supérieure qui symbolise les aspirations et les défis rencontrés par les leaders qui naviguent entre ambition personnelle et bien commun. À travers ce personnage, Goethe restitue un des aspect de la réalité sociale de son époque où les leaders étaient souvent perçus non seulement comme des figures d'autorité, mais aussi comme des agents de transformation, capable d'inspirer le changement à travers leur propre quête de sens. Ce qui nous amène à présenter dans les détails sa vision du leadership ainsi que celle de Platon.

2. Platon et Goethe : deux visions du leadership

Platon et Goethe abordent chacun, la question du leadership sous l'angle de son contexte historique et philosophique. Dans ses dialogues, Platon propose une vision du leadership fondée sur la connaissance, la justice et la vertu. Goethe, quant à lui, bien que fortement influencé par la pensée classique, aborde le leadership à travers une optique plus humaniste et pragmatique-esthétique. Voyons comment ces visions sont présentées d'abord chez Platon.

2.1. Le Philosophe-roi et la théorie du leadership chez Platon

La philosophie du leadership chez Platon est profondément ancrée dans sa conception de la justice et du bien commun. Dans ses dialogues, notamment dans la *République*, Platon esquisse une vision du leader idéal, le "philosophe-roi", qui incarne la sagesse, la justice et la connaissance. Un bon leader ne se contente pas de diriger par la force ou le charisme, mais doit posséder une compréhension approfondie des vérités universelles qui sous-tendent la réalité. Ce savoir, souvent symbolisé par la métaphore de l'ascension dialectique (Platon, 2011, 510d-511e) vers le monde des idées, transcende la simple

compétence administrative et rejoint une dimension éthique qui impose au dirigeant d'agir pour le bien de la société.

Platon critique ainsi les formes de leadership basées sur l'intérêt personnel et la démagogie qui installent inévitablement les États dans l'injustice qui les conduit à son tour au déclin. Au coeur de sa philosophie se trouve l'idée que le pouvoir doit être exercé par ceux qui, ayant contemplé le Bien, sont en mesure de gouverner dans la justice en vue de la stabilité des États et bonheur des citoyens. Cette perspective souligne que le leadership n'est pas qu'une question de position hiérarchique, mais une responsabilité morale qui engage le leader politique à orienter les autres vers l'accomplissement du bien collectif. En ce sens, la formation intellectuelle et morale des dirigeants est primordiale, car l'inscience du Bien et l'absence de sagesse dans le leadership ne peut que conduire à l'instabilité sociopolitique. Platon (2011, 119c-120b) pense que la plupart des hommes à son époque qui se sont engagés en politique « sont venus pour flatter la cité et non pour la gouverner ». Concernant le philosophe-roi, à travers l'éducation qu'il a reçue, celui-ci a été « préparé pour aborder les affaires de la cité » (Platon, 120b-120c).

Les implications de ces idées sont d'une pertinence indéniable dans les débats contemporains sur le leadership. Alors que la plupart des systèmes politiques et organisationnels demeurent influencés par des figures charismatiques ou populistes, le message de Platon résonne avec force : seul un dirigeant éclairé peut naviguer au travers des tempêtes de l'ignorance et de l'intérêt personnel. Ainsi, la philosophie du leadership chez Platon ne se limite pas à une simple théorie, mais constitue un impératif moral qui encourage les sociétés à promouvoir des leaders dotés d'une vision éthique et d'une véritable compréhension du bien commun. Par cette approche, il propose un modèle de leadership qu'incarne le philosophe-roi, capable, selon Platon (412d-413a), « de faire ce qu'il y a de

mieux pour la cité ». Or, pour la cité, le bonheur de tous les citoyens constitue le plus grand bien. C'est le but que veut atteindre Platon (420b-420c) quand il écrit que « nous n'établissons pas cette cité en ayant pour seule perspective qu'un groupe unique soit chez nous exceptionnellement heureux, mais bien la cité tout entière autant que possible ».

Dans *La République*, Platon explore la notion de justice en lien étroit avec l'organisation de la société et la nature humaine. Au cœur de ce dialogue, il propose une vision où la justice n'est pas seulement un principe moral, mais un fondement structurel de l'ordre social. Pour Platon (2011, 433a-433b) « la justice consiste à s'occuper de ses tâches propres et à ne pas se disperser dans des tâches diverses ». Ce qui signifie qu'une société juste est celle où chacun, en exerçant ses compétences spécifiques, contribue au bien commun. Pour preuve, il écrit :

Nous avons posé en effet, et nous en avons parlé souvent si tu t'en souviens, que chacun devait exercer une fonction particulière parmi celles qui concernent la cité, celle-là même en vue de laquelle la nature l'a fait le mieux doué » (Platon, 2011, 433a-433b).

Ainsi, la justice transcende l'individu pour embrasser l'idée d'un collectif équilibré. Ce qui révèle une perspective où la vertu personnelle et le bien-être collectif sont intimement liés. L'allégorie de la caverne nous situe clairement sur ce qu'est le leader véritable et la justice. En commentant l'allégorie de la caverne de Platon, M. Weber (2014, p. 92) montre que lorsque le prisonnier qui a été exposé au jour s'habitue à regarder la lumière, « son devoir est de redescendre parmi les prisonniers de la caverne afin de les conduire vers la lumière ».

À travers cette approche, Platon défend la thèse selon laquelle le véritable leader doit être un philosophe-roi, un

individu cultivé, capable de dépasser les apparences pour saisir l'essence de la justice, prônant ainsi une gouvernance éclairée et vertueuse. Il en découle que la notion de justice chez Platon n'est pas statique, mais dynamique, s'adaptant aux conditions sociales et politiques. Elle doit conduire à l'épanouissement de l'âme humaine et au développement optimal de la société. Cette articulation de la justice dévoile le profond lien entre la capacité d'un leader à diriger et sa compréhension philosophique des valeurs morales. En somme, la conception platonicienne de la justice sociale jette les bases d'un discours sur le leadership. Elle invite à envisager ce discours sur le leadership non seulement comme une question d'autorité ou de pouvoir, mais comme une responsabilité essentielle orientée vers la quête du bien collectif.

Pour Platon, le philosophe-roi est le dirigeant parfait, c'est-à-dire le leader politique par excellence. Par sa race, la complétude de son éducation et ses compétences, il diffère à tous les égards des dirigeants motivés par des intérêts personnels ou des ambitions égoïstes. Ainsi, le philosophe-roi incarne le bien politique et le timocrate, l'oligarque, le démocrate et le tyran incarnent le mal politique. Cela signifie que seul le philosophe est capable de contempler l'Idée suprême du Bien et apte à gouverner la cité. Celui-ci, éclairé par la lumière du Bien devient le gardien de la vérité et de la justice. Il doit transcender les passions et les intérêts personnels afin de garantir un leadership politique éclairé et moral dans la cité. À travers la personne du philosophe-roi, Platon établit ainsi un lien nécessaire entre politique (gouvernance) et éthique.

La théorie du philosophe-roi révèle donc l'importance de la philosophie dans la gouvernance, car elle repose sur l'idée selon laquelle les philosophes accomplis sont ceux qui possèdent la capacité de discerner le bien commun et de prendre des décisions éclairées pour le bien-être de la société. Dans cette perspective, le philosophe-roi incarne l'idéal d'un dirigeant éclairé, capable de transcender les intérêts personnels au profit

du bien commun. Il s'efforcera de bâtir une cité juste et harmonieuse, où les décisions politiques sont prises en tenant compte de la vérité et de la justice. Ainsi, le philosophe-roi ne se contente pas de diriger, mais il incarne une forme de sagesse qui transcende les intérêts personnels et éphémères. Cette sagesse du philosophe-roi a pour fondement la complétude et le caractère rigoureux de son éducation.

En se référant au mythe des races humaines exposé dans *La théogonie* du poète grec, Hésiode, Platon identifie trois races à savoir la race d'or, la race d'argent et la race du fer et de l'airain :

Vous êtes tous frères dans la cité (...) mais le dieu qui vous a formés a fait entrer de l'or dans la composition de ceux d'entre vous qui sont capables de commander ; aussi sont-ils les plus précieux. Il a mêlé de l'argent dans la composition des auxiliaires ; du fer et de l'airain dans celle des laboureurs et autres artisans (Platon, 1996, 414a-415a).

La conception platonicienne du leadership qui fait des philosophes les meilleurs gouvernants des États est une conséquence de sa conception des races humaines et de sa conception tripartite de l'âme humaine. Si le philosophe que Platon destine au commandement appartient à la race d'or, d'un point de vue psychologique, cela implique que l'âme du philosophe diffère de celle des soldats et du peuple au niveau de la structuration et en qualité. En effet, si l'âme des soldats est composée hiérarchiquement de l'élément irascible et tempérant et que celle du peuple comprend juste l'élément tempérant, celle du philosophe-roi est constituée par l'élément rationnel, irascible et tempérant. Ainsi, les soldats sont disposés au courage et à la tempérance, le peuple à la tempérance et le philosophe à la sagesse, au courage et à la tempérance. Celui-ci

possède les vertus des autres classes sociales (celles des gardiens et du peuple) et est le seul qui est capable de maintenir l'ordre dans son âme de manière permanente. Cet ordre est ce que Platon appelle la vertu de justice. Ainsi, en plus de la vertu de sagesse, de courage et de tempérance, le philosophe possède la vertu de justice. Ces quatre vertus sont indispensables au philosophe pour gouverner convenablement la cité. Mais comment ces vertus qui sont potentiellement dans l'âme du futur dirigeant peuvent-elles s'incarner dans le comportement et les actions politiques du philosophe-roi ?

Platon considère, avant tout, l'éducation comme un moyen de socialisation des hommes. Dans les livres 5 et 7 de *La République*, il y montre que l'éducation permet de former de bons citoyens et de révéler leurs aptitudes naturelles afin de bâtir une cité stable, prospère et heureuse. C'est dans le dessein de réaliser ce noble projet que son système éducatif a été élaboré.

L'éducation platonicienne est très sélective et rigoureuse. Elle comprend deux cycles : le premier cycle est l'éducation générale de base qui concerne tous les enfants (âgés de 5 à 18 ans) de la cité. Les matières éducatives sont les Lettres et arts gymniques dont le but est de former l'âme et le corps dans l'harmonie. Les plus méritants dans ce premier cycle seront admis au second cycle et bénéficieront dans un premier temps, de la formation aux sciences mathématiques (l'arithmétique, géométrie, astronomie et l'harmonie) destinées aux futurs dirigeants des États jusqu'à leur trentième année. Le but de ces sciences est de former l'intellect des futurs dirigeants à la rigueur abstraite. Dans un second temps, au-delà de la formation à ces sciences mathématiques, les futurs dirigeants seront formés à la dialectique pendant environs 5 ans. La dialectique platonicienne désigne cette longue, lente, graduelle et rigoureuse marche de la pensée en quête de vérité, c'est-à-dire de Formes pures ou d'Idées, et surtout de l'Idée du Bien. Si la dialectique permet au futur dirigeant de contempler les Idées

et au-delà d'elles l'Idée du Bien, celui-ci doit avoir une formation exclusivement politique de 15 ans, c'est-à-dire de sa trente cinquième année à sa cinquantième année. Au cours de cette formation politique, il apprendra un certain nombre d'arts (l'art de diviser, de mêler, de démêler, l'art de mentir, l'art de la défense et de l'attaque, l'art d'écouter, l'art de décision, l'art de l'anticipation, l'art du silence, l'art de la prudence, l'art de parler, de rassembler, etc.) indispensables pour diriger les hommes. Platon considère le peuple comme le troupeau humain et le philosophe-roi comme le bon berger qui doit prendre soin de son troupeau. Ce n'est donc qu'au terme de cette ultime et pure formation politique, qu'après cinquante ans, le philosophe sera apte à gouverner la cité.

Au regard de ce qui précède, il apparaît évident que l'éducation platonicienne du philosophe est complète. Car, elle prend en compte toutes les dimensions humaines de ce celui-ci en tant qu'un être humain : la gymnastique forme son corps, la musique son âme, les sciences mathématiques, son intellect, et la dialectique, sa raison qui permet de contempler les Idées et l'Idée suprême du Bien, source des vertus cardinales que sont la justice, la sagesse, le courage et la tempérance. C'est une éducation graduelle et cohérente dans laquelle chaque étape prépare à la suivante, dans un élan ascendant vers la contemplation de l'Idée du Bien, objectif ultime, qui donne sens à tout le reste et fonde la justice dans la cité. Ainsi, l'éducation platonicienne est tournée vers l'action. Ce qui fait que le philosophe-roi n'est pas un penseur isolé de la vie de la cité, mais un dirigeant qui met son savoir, son savoir-être et savoir-faire au service du bien-être de son peuple.

2.2. La vision du leadership chez Goethe

Chez J. W. V. Goethe, la notion de leadership se révèle comme un concept dynamique, ancré non seulement dans la gestion des affaires humaines, mais également dans le

développement personnel et artistique. Contrairement à une vision strictement autoritaire ou directrice, Goethe engage une compréhension holistique du leadership qui met l'accent sur l'harmonie entre l'individu et la communauté. Dans ses écrits, notamment dans des œuvres telles que *Wilhelm Meister* et *Faust*, il explore l'idée que le véritable leader ne se limite pas à commander, mais il inspire et éveille le potentiel de ceux qu'il dirige. Cela implique une forme d'empathie et de compréhension profonde des motivations humaines faisant du leadership un art qui convoque aussi bien le cœur que la raison.

Goethe conçoit le leadership comme un processus d'évolution spirituelle, où le leader doit également être un chercheur, un visionnaire et un apprenant. Ce point de vue se révèle particulièrement pertinent dans le contexte des tensions entre les aspirations individuelles et les besoins collectifs. Il considère que chaque leader doit s'engager dans un dialogue constant avec son entourage, favorisant une co-création de sens et de direction. Dans cette optique, il s'oppose aux approches systématiques, souvent rigides, de la gestion en plaidant plutôt pour un modèle adaptatif, fondé sur l'écoute active et la collaboration. La flexibilité et l'ouverture d'esprit constituent ainsi les piliers d'un leadership efficace selon Goethe.

En intégrant ces dimensions psychologiques et sociales, Goethe projette, par ailleurs, une vision du leadership enracinée dans l'authenticité personnelle et l'interconnexion humaine. Cela le rapproche des idées platoniciennes de vertu et de justice, tout en mettant l'accent sur l'importance de l'intuition et de la créativité. Le leader, selon Goethe, ne doit pas être un simple administrateur des règles, mais un catalyseur d'échanges fructueux, capable d'élever les consciences et d'initier un changement véritable. Par cette approche, il nous invite à reconsidérer le rôle fondamental du leader, positionné non comme un dominateur, mais comme un guide éclairé, engagé dans la noble tâche de quête de bonheur chaque citoyen et de

toute la société. Ce qui l'amène à prendre en compte l'individu et la société dans sa perception du leader.

Dans l'analyse des perspectives sur le leadership chez Goethe, il est essentiel d'explorer comment l'individu se positionne par rapport à la société, notamment en examinant les œuvres de l'auteur qui mettent en lumière les interactions entre l'individu créatif et les normes sociales établies. Goethe, à travers ses personnages et ses récits, illustre comment l'individu peut à la fois se conformer aux attentes sociétales et les contester. Ses œuvres révèlent une tension constante entre la recherche de l'authenticité personnelle et les pressions exercées par la société, ce qui soulève des questions sur le rôle du leader dans la transformation sociale. Cette dynamique met en lumière le dilemme auquel un leader est confronté: comment concilier son propre cheminement individuel avec les attentes collectives de la société? Cette question trouve sa réponse dans *Faust* où le personnage du leader est souvent dépeint comme un individu en lutte contre les normes sociales, cherchant à établir une authenticité qui puisse inspirer un changement positif. Relativement à cela Goethe écrit ceci:

Il faut donc qu'il dépouille le sens individuel, qu'il en sorte, qu'il se place pour ainsi dire en dehors de lui-même, pour se retrouver dans un objet plus pur, dans une nature plus complète; il faut qu'il brise le lien qui l'attache à lui-même et voile à son âme les délices d'une contemplation plus haute » (Goethe, 2007, p. 256).

Cette quête d'authenticité révèle une tension fondamentale entre l'individu et la société, où le leader est perçu comme un catalyseur de transformation. Cette dynamique est illustrée à travers des personnages qui, malgré leur isolement, parviennent à influencer les masses et à remettre en question les conventions établies. Ces personnages, tels que Faust, incarnent

la lutte entre les aspirations individuelles et les attentes sociétales, démontrant que le leadership ne se limite pas à une position de pouvoir, mais réside également dans la capacité à inspirer et à transformer la pensée collective. En effet, Goethe illustre ce conflit à travers les dilemmes moraux auxquels les leaders font face, soulignant ainsi que la véritable essence du leadership repose sur la compréhension des besoins et des désirs de la société, et non pas uniquement sur l'exercice d'une autorité arbitraire. Cela se manifeste par des choix difficiles qui mettent en exergue la tension entre les aspirations personnelles et les attentes sociétales, posant ainsi la question de la responsabilité individuelle dans la quête du pouvoir. Ceci est exprimé dans le présent entretien entre le Comte et Wilhelm :

Maintenant, continua le comte en se tournant vers Wilhelm, il nous reste une grave question à décider : - quelle divinité voulez-vous représenter ? Minerve ou Pallas, la déesse des beaux- arts ou celle de la guerre ?- Votre excellence ne pense-t-elle pas, répondit Wilhelm, qu'il serait plus à propos de laisser ce point dans le vague et de lui conserver le double caractère que lui donne la mythologie ? Elle vient annoncer l'arrivée d'un guerrier, mais c'est pour rassurer les peuples ; elle chante les exploits d'un héros, mais c'est pour placer sa clémence et son humanité au - dessus de sa valeur ; elle dompte le génie de la discorde et de la force brutale, mais c'est pour rétablir la paix et le bonheur là où régnaient la guerre et le désespoir (Goethe, 1999, p. 149).

Cette dualité révèle que le leadership efficace nécessite une capacité d'écoute et d'empathie envers la collectivité. Cela soulignant l'importance de la compréhension des besoins individuels au sein d'un groupe. Car, un leader doit être capable

de naviguer entre les aspirations personnelles et les attentes sociétales. D'où l'art du leadership dont Goethe fait allusion.

Chez Goethe, l'art du leadership révèle une vision nuancée et profondément réfléchie. Cet art est influencé par les relations humaines, l'introspection et la morale. Par le biais de ses personnages et de ses intrigues, il illustre comment un véritable leader ne se limite pas à la simple administration du pouvoir, mais engage plutôt une dynamique de persuasion et de transformation personnelle. Un exemple marquant est le personnage de Faust, qui, en quête d'un sens plus large dans sa vie, représente les contradictions inhérentes à la condition humaine. Le pacte avec le démon Méphistophélès dévoile la somme des sacrifices émotionnels et éthiques que l'on est soumis à faire pour atteindre le savoir et le pouvoir, démontrant ainsi que la quête du leadership n'est jamais exempte de dilemmes moraux (Goethe, 2007, p. 122).

Dans *Les Souffrances du jeune Werther*, Goethe explore également l'impact des émotions sur le leadership. Werther est un observateur perspicace des faiblesses humaines. Cependant, il a été incapable de canaliser sa passion pour une femme. Cette passion incontrôlée le conduit à une tragédie personnelle qu'il exprime en affirmant que « souvent j'ai peine à concevoir comment elle peut, comment elle ose en aimer un autre, quand mon amour pour elle est si tendre, si passionné, si exclusif, quand je ne connais, ne vois, ne sens qu'elle dans l'univers entier » (Goethe, 1990, p. 132-133). Ce contraste met en lumière la nécessité, pour tout leader, d'une certaine maîtrise de soi et d'une compréhension empathique des autres. En outre, le leader doit, en effet, s'efforcer de bâtir des liens solides en cultivant la confiance et en exerçant une écoute active.

Ainsi, Goethe propose une vision dynamique du leadership qui dépasse les simples personnalités charismatiques ou les compétences techniques. Son œuvre pourrait démontrer que les véritables leaders sont ceux qui, par leur intégrité et leur

compréhension des forces et des faiblesses humaines, inspirent les autres à agir vers un bien commun. En intégrant des valeurs telles que la sagesse, la compassion et une réflexion critique sur les conséquences de l'action, Goethe ouvre, selon nous, la voie à une approche de leadership où le processus de développement personnel est tout aussi crucial que l'exercice de l'autorité. Ce cadre conceptuel illustre comment, dans un monde complexe et souvent moralement ambigu, le leadership, tel qu'il le perçoit, est avant tout une question de transition intérieure et d'engagement envers la transformation collective. Par ailleurs, il prend en compte l'auto-réalisation dans sa perception du leadership.

Chez Goethe, le concept d'auto-réalisation dans le cadre du leadership est intrinsèquement lié à la quête de soi et à la réalisation de son potentiel. Dans *Faust et Les souffrances du jeune Werther* par exemple, le leadership se manifeste à travers les personnages qui cherchent à transcender leurs limites personnelles et à atteindre une forme d'harmonie intérieure. C'est à travers des quêtes personnelles, telles que la quête de l'amour, de la connaissance ou de l'art, que les personnages goethéens illustrent leur aspiration à cette auto-réalisation. Cette tension entre les désirs individuels et les attentes sociales est centrale dans la réflexion de Goethe sur le leadership, où l'individu doit d'abord se connaître pour pouvoir influencer les autres. Cela implique un processus d'auto-réalisation où l'individu explore ses propres valeurs et aspirations, ce qui lui permet de développer une vision authentique du leadership. C'est ce que révèle Goethe quand il écrit qu'«il n'est point de moment plus cruel pour un homme d'honneur que celui où il s'attend à être éclairé sur lui-même. [...] Wilhelm, cependant, avait été suffisamment préparé à cette épreuve » (Goethe, 1999, p. 463). Pour lui, cette connaissance de soi est essentielle pour comprendre les dynamiques sociales et exercer une influence positive sur autrui. Ainsi, cette compréhension de soi permet de

mieux interagir avec les autres et d'inspirer confiance. Dans cette perspective, l'auto-réalisation devient un vecteur d'influence positive, favorisant des relations harmonieuses et productives au sein des groupes. Cela met donc en avant l'importance de l'individu dans le développement de ses capacités et de son potentiel. Ce qui, pour lui, est indispensable pour établir un leadership solide et inspirant, qui ne peut émerger que lorsque l'individu prend conscience de son propre potentiel et s'efforce de l'atteindre. Cela implique un processus d'introspection et de développement personnel, où les expériences de vie et les défis rencontrés jouent un rôle fondamental. Ces éléments permettent à l'individu de mieux comprendre ses motivations profondes et d'atteindre un niveau d'épanouissement personnel, essentiel pour un leadership authentique. Goethe indique comment cette quête de soi peut influencer les relations interpersonnelles et le leadership en explorant l'idée que l'auto-réalisation ne se limite pas à un chemin individuel, mais s'inscrit également dans un contexte collectif où les relations interpersonnelles jouent un rôle crucial. Il soutient que l'épanouissement personnel est intrinsèquement lié aux interactions et aux influences mutuelles entre les individus au sein d'une communauté. Car, favorise ainsi un développement harmonieux et intégré comme l'atteste les propos suivants :

« Qui peut plus sûrement diriger toutes ses facultés intellectuelles vers le vrai, l'utile, le beau, que celui qui a été à même de reconnaître ses erreurs à une époque de la vie où il lui restait encore assez de force pour changer de route ? » (Goethe, 1999, p. 3).

Il ressort de ces propos qu'un leader doit comprendre que son ardent désir de diriger les hommes est vain tant qu'il n'a pas appris à se diriger lui-même, à reconnaître ses propres

imperfections et à les accepter. Ainsi, un leader qui se connaît et admet ses faiblesses n'est pas perçu comme faible, mais comme humain et fiable. L'honnêteté et l'humilité face à soi-même inspirent confiance et renforcent l'autorité, car les autres savent qu'il ne prétend pas à une perfection inaccessible. La conscience de ses lacunes pousse également à la délégation efficace, et à la recherche de complémentarités, ce qui est essentiel pour un bon leadership.

Les visions de Platon et de Goethe sur le leadership recèlent des valeurs fondamentales qu'il y a lieu de comparer avant de montrer en quoi elles peuvent impacter positivement la vie politique et sociale de nos jours.

3. Au-delà des convergences et différences entre Platon et Goethe : vers une complémentarité pour l'émergence de véritables leaders contemporains

La comparaison des traits caractérisant le leader révèle que les exigences du leadership chez Platon s'articulent autour des valeurs de justice, de sagesse, d'humanisme, de patriotisme, de tempérance et de courage. Concernant le leadership chez Goethe, il se distingue par ses exigences d'autonomie et de liberté intérieure, d'harmonie entre la raison et la sensibilité, d'humanisme et responsabilité sociale, d'exemplarité et d'actions dynamiques. Certaines exigences de leur conception respective du leadership sont convergentes et d'autres sont différentes. Pour l'émergence de véritables leaders dans le monde contemporain, il faut une complémentarité entre la théorie platonicienne du leadership et l'approche goethéenne du leadership.

3.1. L'approche humaniste et éthique du leadership chez Platon et Goethe

L'analyse de l'approche du leadership chez Platon et Goethe, révèle des points de convergence, malgré le fait qu'ils appartiennent à des époques différentes. Tous deux, en effet, partagent une approche humaniste du leadership. Ils partagent l'idée que le véritable leader doit incarner une intuition profonde de l'humanité. Goethe, par son intégration de l'art et de la littérature dans la réflexion sur le leadership, montre que l'inspiration et l'empathie sont des qualités essentielles pour guider un groupe. De même, Platon, à travers le personnage du philosophe-roi, promeut l'idée que la connaissance du bien et la quête de la vérité sont des prérequis pour gouverner avec sagesse. Ce consensus sur l'importance de qualités morales et intellectuelles souligne une vision partagée où le leader est à la fois un guide spirituel et un intellectuel engagé.

Goethe et Platon s'accordent, par ailleurs, sur la nécessité d'un socle éthique solide pour le leadership. Pour Platon, le chef doit posséder une forme de sagesse qui émane de la connaissance du Bien. Il insiste sur le statut des philosophes-rois comme les gouvernants politiques par excellence. De son côté, Goethe, par son esthétique et son intérêt pour l'autonomie individuelle, montre que le leader doit également se nourrir de la diversité humaine et des émotions pour obtenir une véritable légitimité. Cette sympathie envers l'empathie humaine dans le leadership rejoint la conviction platonicienne que la connaissance et la morale doivent aller de pair.

Platon et Goethe conçoivent donc le leadership non pas comme un simple exercice du pouvoir, mais comme la capacité et la décision d'une personne à transformer positivement la société et son intériorité. En ce sens, le leadership doit être perçu non seulement comme une responsabilité, mais comme une vocation qui requiert l'alignement du cœur et de l'esprit. Cela

signifie que chez Platon comme chez Goethe, le leadership implique l'élévation spirituelle et intellectuelle.

3.2. Des leaders différents chez Platon et Goethe

Il existe quelques quelques points de différence entre la pensée platonicienne du leadership et la pensée goethienne du leadership. Les idées de Platon sur le leadership sont orientées vers le domaine de la politique et indiquent clairement le choix du philosophe accompli comme la personne à qui, il revient la noble et délicate mission de diriger la cité. Si le choix de Platon porte sur le philosophe, c'est parce que celui-ci se distingue par sa capacité à dépasser les apparences du monde sensible afin de contempler, dans le monde intelligible, les Idées des réalités sensibles et au-delà d'elle, l'Idée suprême du Bien dont la connaissance permet de se comporter avec beauté et justice dans les affaires privées et publiques. À cet effet, Platon écrit :

Dans le connaissable, ce qui se trouve à terme, c'est la forme du bien, et on ne la voit qu'à peine, mais une fois qu'on l'a vue, on doit en conclure que c'est elle qui constitue en fait pour toutes choses, la cause de tout ce qui est droit et beau, elle qui dans le visible a engendré la lumière et le seigneur de la lumière, elle qui dans l'intelligible, étant elle-même souveraine, procure vérité et intellect ; et que c'est elle que doit voir celui qui désire agir de manière sensée, soit dans la vie privée, soit dans la vie publique (Platon, 2011, 517c-518a).

L'idée du Bien est très importante dans la théorie platonicienne du leadership. Sa contemplation permet au philosophe devenu roi ou au roi devenu philosophe d'être juste, intègre et exemplaire. Cette conception du leadership apparaît comme élitiste dans la mesure où elle semble impliquer une hiérarchie rigide où ceux qui connaissent, c'est-à-dire les

philosophes ont le devoir d'éduquer ceux qui ne savent pas et de commander. Dans sa critique de certains aspects de la pensée politique de Platon, K. Popper (1979, p. 114) évoque justement l'élitisme de Platon et s'y oppose en qualifiant celui-ci de totalitariste.

Goethe, en tant que figure du mouvement Sturm und Drang et humaniste, propose une approche plus empirique et intégrative. Il perçoit le leadership non comme une question d'autorité donnée, mais comme le reflet de l'authenticité personnelle et de l'expérimentation individuelle. Pour, en effet, le leader efficace est celui qui inspire et motive par sa propre vie, ses passions et ses créations et qui engage le dialogue avec ses contemporains plutôt que de se positionner sur un piédestal intellectuel. Cette conception plus dynamique et moins dogmatique envisage le leadership comme un processus relationnel où l'empathie et la créativité jouent un rôle crucial dans l'art de diriger. Ainsi, la figure du leader chez Goethe est moins celle d'un sage isolé que d'un artisan d'humanité, capable de tisser des liens et de nourrir le potentiel collectif.

Les différences entre Platon et Goethe révèlent des conceptions du leadership qui oscillent entre l'autorité rationnelle d'une élite savante et l'expression authentique de l'individu. Autrement dit, tandis que l'un promeut une gouvernance politique éthique et éclairée, l'autre privilégie une approche plus horizontale, fondée sur l'interaction et la compassion. Ces différences éclairent non seulement les philosophies de chacun, mais aussi les implications sociales et politiques de leurs idées sur le leadership.

3.3. De l'impact des approches platoniciennes et goethéenne du leadership sur la société

Le leadership, tel qu'envisagé par ces deux célèbres penseurs de la culture occidentale, s'inscrit non seulement dans des dynamiques individuelles, mais aussi dans le contexte plus

vaste de la société. L'approche de Platon sur le leadership, en revanche, se concentre sur la formation d'une élite éclairée, dévouée au bien commun. Il défend l'idée que les dirigeants doivent posséder une connaissance approfondie du juste et du beau, et que leur formation intellectuelle et morale est cruciale pour le bon fonctionnement de la société (Platon, 2011, 417b-417c). Ainsi, l'impact de cette vision réside dans la potentialité d'une harmonie sociétale, où chaque individu, en s'inscrivant dans un ordre plus élevé, contribue à un idéal collectif. La vision platonicienne, quoique plus rigide et idéaliste, peut cependant, influencer la conception moderne du leadership politique.

Pour Goethe, le leader se manifeste comme un catalyseur d'évolution culturelle, mobilisant l'imaginaire collectif pour transcender les conventions existantes. Ses personnages, souvent des artistes ou des penseurs, illustrent comment une vision audacieuse et créative peut non seulement promouvoir un changement personnel, mais également susciter des réflexions sociétales. Il croit que l'individu, lorsqu'il se libère des contraintes normatives, peut influencer la conscience collective, ce qui, à son tour, résonne dans les mœurs et les valeurs de la société.

Les idées de Platon et Goethe sur le leadership, sans s'opposer, se complètent. Leur complémentarité apparaît comme la voie idéale pour aboutir à un leadership plus ouvert, qui contribuera à faire en sorte que l'art de gouverner ne soit pas seulement une question d'autorité, mais aussi de sensibilité aux besoins sociétaux et à l'évolution des valeurs humanistes. Ces idées peuvent donc impacter positivement la conception et la pratique du pouvoir politique et la responsabilité dans les sociétés contemporaines confrontées à de graves crises politiques, sociales, économiques, culturelle et environnementales.

Conclusion

Cette étude sur la conception du leadership chez Platon et Goethe nous a permis de mettre en lumière deux conceptions qui, bien que séparées par des contextes historiques et culturels très différents, convergent vers une même exigence : celle d'un pouvoir fondé sur des valeurs éthiques et une haute idée de l'humanité. Chez Platon, le leadership se présente comme une fonction éminemment politique et normative. Il repose sur la justice, la connaissance et l'exemplarité morale, incarnée par la figure du philosophe-roi. Pour le penseur grec, la gouvernance ne peut être laissée à l'arbitraire des ambitions personnelles ni aux appétits démesurés des gouvernants ; elle doit être confiée à ceux qui, par une formation rigoureuse et un détachement des biens matériels, sont capables de viser le Bien commun.

La pensée de Goethe sur le leadership s'inscrit dans une perspective plus humaniste et individualiste, où la dimension intérieure prime sur les structures institutionnelles. Son idéal de *Bildung* révèle une conception du leadership qui ne repose pas sur une fonction hiérarchique, mais sur l'autorité morale et culturelle d'un individu capable d'inspirer et d'élever les autres. Le véritable leader, pour Goethe, est celui qui conjugue liberté créatrice et responsabilité sociale, qui cultive ses talents pour mieux contribuer à l'épanouissement collectif. Là où Platon voit dans le leader un garant de l'ordre et de la stabilité, Goethe l'imagine comme un moteur de dynamisme et d'harmonie.

Ces deux approches, loin de s'exclure, se complètent. Cette complémentarité peut aider à penser les exigences actuelles du leadership. Dans un monde traversé par la crise des institutions, la montée des populismes, les dérives autoritaires et les défis globaux tels que le changement

climatique, le besoin d'un leadership éthique, éclairé et inspirant se fait pressant. L'Afrique contemporaine, en particulier, gagnerait à s'inspirer de ces deux approches du leadership : de Platon, elle peut retenir la primauté de la justice, de la raison et de la formation intellectuelle des élites ; de Goethe, elle peut apprendre l'importance de la culture, de la créativité et de l'autonomie morale.

Ainsi, le leadership véritable n'est ni un simple exercice de pouvoir ni une pure influence charismatique : il est une mission orientée vers le bien commun, exigeant sagesse, intégrité et humanité. Articuler la rigueur platonicienne et l'humanisme goethéen apparaît donc comme une nécessité pour un leadership véritablement à la hauteur des défis contemporains à relever.

Références bibliographiques

BRUCCERI Mégan, 2025. *La redécouverte des antiquités de Sicile par les voyageurs étrangers du XVIIIe siècle : l'étude du sarcophage de Phèdre et du temple de la Concorde à Agrigente*,

<https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/22292/5/20250106%20-%20PTFE0023-1%20-%20Travail%20de%20fin%20d%27%C3%A9tudes%20-%20BRUCCERI%20Megan.pdf> (16.06.2025)

FRANCO Bernard, 2011. *La littérature comparée : Histoire, domaines, méthodes*, Armand Colin, Paris.

GOETHE Johann Wolfgang Von, 1990, *Les souffrances du jeune Werther*, Flammarion, Paris

GOETHE Johann Wolfgang Von, 1999. *Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister*, Gallimard, Paris

GOETHE Johann Wolfgang Von, 2007. *Faust*, Gallimard, Paris

PLATON, 2011. *Alcibiade*, oeuvres complètes, s/d Luc Brisson, Flammarion, Paris

PLATON, 2011. *La République*, oeuvres complètes, s/d Luc Brisson, Paris, Flammarion, Paris

PLATON, 1996. *La République*, Paris, Flammarion, Paris

POPPER Karl, 1979. *La cité ouverte et ses ennemis : l'ascendant de Platon*, Tome 1, Seuil, Paris

WEBER Max, 2014. *Le politique et le savant*, Plon, Paris.

ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE L'ABIDJI, UNE LANGUE KWA PARLÉE EN CÔTE D'IVOIRE

Ayé Clarisse HAGER-M'BOUA

Université Alassane Ouattara

hager.clarisse@gmail.com

Résumé

Le terme « abidji » est le nom donné à la langue parlée par le peuple qui se nomme « ógrû » d'une part et le peuple qui se nomme « égnébê » d'autre part. « ógrû » et « égnébê » sont deux variantes d'une seule et même langue. Les deux communautés linguistiques vivent dans le département de Sikensi, à 60 km d'Abidjan. À l'instar des langues kwa, l'abidji est une langue à tons, issue du sous-groupe Volta-Congo de la grande famille Niger-Congo. Les deux variantes de l'abidji sont de moins en moins parlées par les enfants abidji, qui ne maîtrisent ni l'abidji (L1), ni le français (L2). Que faire pour ne pas que la langue abidji disparaisse un jour ? En guise de réponse, nous avons développé la grammaire de la langue abidji grâce aux Principes et Paramètres de la Grammaire Générative, une théorie qui étudie la syntaxe des langues naturelles. Selon cette théorie, la grammaire d'une langue naturelle est un ensemble d'universaux linguistiques et d'options ou choix faits pour cette langue. Aussi avons-nous développé l'alphabet abidji, un petit lexique et un texte en abidji, nécessaires pour l'élaboration de la grammaire abidji ; afin de faire de l'abidji un support de communication pour l'éducation de base des enfants abidji (les cinq premières années d'école primaire). Grâce à l'orthographe pratique des langues ivoiriennes, nous avons élaboré un corpus composé d'un petit lexique et d'un texte écrit en abidji pour l'enseignement et l'apprentissage de l'abidji. Nous avons énuméré des points grammaticaux de l'abidji à prendre en considération dans l'enseignement/apprentissage du français. Comme résultat, les élèves locuteurs natifs de l'abidji parleront et maîtriseront l'abidji non seulement à l'oral, mais aussi à l'écrit ; et ils apprendront mieux le français grâce au transfert des compétences linguistiques de l'abidji (L1) au français (L2), langue d'enseignement. Ils seront de parfaits bilingues : un véritable atout pour performer en lecture et en écriture et, par conséquent, de meilleurs résultats scolaires.

Mots clés : Enseignement ; apprentissage ; grammaire abidji ; universaux linguistiques ; principes et paramètres

Abstract

The term “Abidji” is the name given to the language spoken by the people known as “Ogbru” on the one hand and the people known as “Egnebe” on the other. “Ogbru” and “Egnebe” are two variants of the same language. The two linguistic communities live in the department of Sikensi, 60 km from Abidjan. Like the Kwa languages, Abidji is a tonal language, belonging to the Volta-Congo subgroup of the larger Niger-Congo family. The two variants of Abidji are no longer really spoken by Abidji children, who are proficient in neither Abidji (L1) nor French (L2). What can be done to prevent Abidji language from disappearing one day? As an answer, we have developed the Abidji grammar by using the Principles and Parameters of Generative Grammar, a theory that studies the syntax of natural languages. According to this theory, the grammar of a natural language is a set of linguistic universals and options or choices made for that language. We have then developed the Abidji alphabet, a small lexicon, and a text in Abidji, which are needed to develop the Abidji grammar, and have now a tool to make Abidji a means of communication for the basic education (the first five years of primary school) of Abidji children. Thanks to the Ivorian languages’ practical spelling, we have developed a corpus consisting of a small lexicon and a text written in Abidji for the teaching and the learning of Abidji. We have listed grammatical points in Abidji that should be considered in the teaching/learning of French. As a result, students who are native speakers of Abidji will speak and master Abidji not only orally, but also in writing, and they will learn French better thanks to the transfer of linguistic abilities from Abidji (L1) to French (L2), the language of schooling. They will be perfectly bilinguals: a real asset for reading and writing performance, and so for better school outcomes.

Keywords: Teaching; learning; Abidji grammar; linguistic universals; principles and parameters

Introduction

Depuis les années 1950, avant même l’indépendance des pays de l’Afrique subsaharienne, les langues africaines ont été l’objet d’études de linguistes occidentaux, entre autres le linguiste américain Joseph Harold Greenberg (Greenberg, 1974, 1955). Greenberg, en se basant sur les études comparatives entre

langues indo-européennes : allemand, anglais, espagnol, français, grec, italien, portugais, etc. et langues africaines, a effectué la classification des langues africaines selon une typologie dite historique appliquée aux nombreuses langues parlées en Afrique subsaharienne. Il a ainsi regroupé les langues parlées par les différentes communautés linguistiques de l'Afrique subsaharienne, dont la plupart sont issues de la famille Niger-Congo. Mais, des décennies plus tard, ces langues ne sont toujours pas développées, pis certaines ont disparues. Aussi, pour l'Objectif du Développement Durable n°4 (ODD 4), Bearth (2013) avec la notion de Durabilité Communicationnelle a donc mis l'accent sur la nécessité de développer les langues africaines pour les utiliser comme moyen de communication lors des programmes de développement en Afrique.

La langue abidji, une langue non écrite, fait partie de ces langues. C'est une langue kwa : un grand sous-groupe des langues de la grande famille Niger-Congo qui s'étend sur les côtes ouest africaines jusqu'au centre du continent. Parmi les langues kwa, il y a entre autres : l'abidji, l'agni, le baoulé en Côte d'Ivoire ; l'ashanti, le fanti au Ghana ; l'éwé, le mina au Togo ; le fongbé, le gungbé au Bénin ; le igbo, le yoruba au Nigéria. La famille Niger-Congo constitue en effet la plus étendue des familles linguistiques, tant en répartition géographique qu'en nombre de locuteurs (principalement au Nigéria¹ avec une population de 211 400 704 habitants). En réalité, la plupart des langues parlées en Afrique subsaharienne appartiennent à la grande famille Niger-Congo.

La grande famille Niger-Congo compte plus de langues en comparaison aux autres familles linguistiques au niveau mondial² : « 1 526 langues, soit 21 % des langues de la planète ». Autrement dit, 1/5 des langues du monde sont nigéro-congolaises. Il faut signaler que c'est grâce aux données des

¹ <https://www.populationpyramid.net/fr/nigeria/2021/>

² Selon les données publiées sur Wikipédia.

langues nigéro-congolaises que les travaux sur les langues indo-européennes et les langues nigéro-congolaises ont été effectués et ont permis à Greenberg de proposer un ensemble d'Universaux linguistiques (Greenberg, 1963). C'est la découverte de la proximité des structures syntaxiques dans ces deux types de langues qui a abouti à la théorie des Universaux linguistiques et à la notion de « classification génétique » de langues apparentées (afro-asiatique, khoisan, etc.). La typologie des langues du monde a été déterminée à partir des systèmes linguistiques, à savoir : la phonologie, la morphologie, la syntaxe, qui sont communes à toutes les langues naturelles.

Concernant les langues africaines, en général, et les langues nigéro-congolaises en particulier, après les indépendances dans les années 60, les linguistes des pays de l'Afrique subsaharienne, entre autres Bamgbose Ayo³, linguiste du Nigéria et Kouadio N'Guessan Jérémie⁴ linguiste de la Côte d'Ivoire, ont beaucoup œuvré pour la promotion et la valorisation de ces langues dites « langues locales » en tant que patrimoine culturel en plus des langues issues du passé colonial de l'Afrique subsaharienne, produisant ainsi en tant que pionniers de nombreux ouvrages : Bamgbose, 1966, 1991, 2000 ; Kouadio, 1977, 1996, 2001 sur les langues nigéro-congolaises. On parlera alors de linguistique africaine. Malgré tous ces efforts tant au niveau de la recherche scientifique qu'au niveau de la politique linguistique, surtout au Nigéria avec le yoruba, une langue kwa, qui occupe une place prépondérante dans le système

³ Ayò Bámgbósé (transcrit en yoruba d'où la présence des tons), né le 27 janvier 1932, est un linguiste et universitaire, le premier Professeur de Linguistique au Nigéria. Il a apporté des contributions à l'éducation et à la linguistique (structure du yoruba), obtenant une reconnaissance sous forme d'honneurs et d'élections à des postes dans des organismes professionnels. Professeur invité à l'Université de Hambourg en 1979-80 ; Chercheur invité à Clare Hall, Université de Cambridge en 1987-88 ; Professeur invité à l'Université de l'Illinois, Urbana-Champaign en 1993-95 ; Professeur invité à l'Université de Leipzig en 1997-1999.

⁴ KOUADIO N'Guessan Jérémie est un éminent homme de science qui a marqué l'histoire de la recherche linguistique en Côte d'Ivoire. En témoigne la richesse de ses productions, la profondeur de ses travaux et surtout la passion pour le savoir qu'il affiche depuis 1978, date à laquelle il entame sa carrière d'Enseignant-Chercheur à l'Université Nationale (actuellement, Université Félix Houphouët Boigny). Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques françaises ; Chevalier dans l'Ordre du Mérite Ivoirien ; Chevalier dans l'Ordre du Mérite de l'Éducation Nationale de Côte d'Ivoire. Depuis février 2008, il est membre de l'Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas africaines (ASCAD).

éducatif du Nigéria, les langues nigéro-congolaises restent de façon générale absentes dans les systèmes éducatifs des pays d'Afrique subsaharienne. Autant dans les pays anglophones que dans les pays francophones et lusophones, la langue d'enseignement est une langue coloniale. Aussi posons-nous cette question : Que faire pour la promotion et la valorisation des langues nigéro-congolaises ? Autrement dit, comment développer les langues des pays d'Afrique subsaharienne de sorte à avoir des langues standardisées, et donc des langues qui peuvent être enseignées, être utilisées à l'école ? Car, enseigner une langue est une porte ouverte sur la culture du peuple qui la parle. Dans cet article, nous proposons l'enseignement et l'apprentissage de l'abidji, afin de la préserver de la disparition.

A partir de l'approche théorique des Principes et Paramètres de la Grammaire Générative (Chomsky, 1981), nous avons fait la description de l'abidji. En effet, selon Chomsky, l'Universal Grammar (UG) n'est pas la supra grammaire, mais plutôt une partie intégrale de toutes les grammaires. C'est ainsi que nous avons élaboré la grammaire abidji. Selon cette théorie, la grammaire d'une langue consiste en un lexique et un ensemble de règles de structuration spécifiant des choix ou options ; les Principes étant universels et les Paramètres étant optionnels. La langue étant tout système de signes linguistiques qui permet la communication entre les individus, le lexique d'une langue est donc l'ensemble de ses lexèmes (ou mots) qui sont, en effet, des unités autonomes (qui ont un sens, une signification). Dans le langage courant, on utilise le terme « vocabulaire » (individuel) pour désigner le lexique d'une langue (communautaire). En Grammaire Générative, les éléments lexicaux sont par définition des « atomes syntaxiques ». Aussi considérons-nous la phrase grammaticalement correcte comme étant le résultat de plusieurs opérations syntaxiques. En effet, on assiste à de multiples transformations et mouvements en fonction des Principes et Paramètres de la Grammaire Générative de sorte à générer une

phrase qui soit bien formée ; d'où la notion de structure profonde et de structure de surface.

La structure profonde gère les positions de base des arguments (ou syntagmes) dans la phrase. Les arguments : éléments lexicaux appartenant aux différentes catégories grammaticales à savoir : nom (syntagme nominal - NP), verbe (syntagme verbal - VP), adjectif (syntagme adjectival - AdjP), Adverbe (syntagme adverbial - AdvP) et pré/postposition (syntagme pré/postpositionnel - PP). La position de l'élément lexical dans la phrase est déterminée par son appartenance à telle ou telle catégorie grammaticale. Quant à la structure de surface, elle est dérivée par les transformations (ex : accord sujet – verbe), les mouvements (ex : mouvement de l'objet) des unités syntaxiques qui s'appliquent aux règles ; afin de générer une phrase grammaticalement correcte. C'est à partir de ces règles, Principes et Paramètres de la Grammaire Générative, que nous avons élaboré la grammaire de la langue abidji à partir d'un lexique abidji et d'un texte écrit en abidji grâce à l'orthographe des langues ivoiriennes de l'Institut de Linguistique Appliquée (ILA) d'Abidjan.

1. L'abidji comme langue d'instruction à l'école primaire

L'une des raisons évoquées, en guise de justification quant à la langue à introduire à l'école pour l'éducation de base dans les pays de l'Afrique subsaharienne, est le grand nombre des langues dans ces pays. Il y a, en effet, des dizaines voire des centaines de langues dans ces pays : au Cameroun, 309 langues sont recensées ; au Nigéria, 529 langues dont 522 vivantes et 7 éteintes. Cependant, cela ne doit pas empêcher les pays africains d'introduire quelques langues (langues sélectionnées comme langues régionales ou langues nationales) dans leurs systèmes éducatifs ; afin que ces langues soient écrites, développées et enseignées comme matières scolaires à l'instar des langues

étrangères à l'école et, surtout, de les utiliser comme support de communication pour l'éducation de base. Cela permettra la promotion et la valorisation des langues africaines appelées péjorativement « langues locales », en particulier les langues nigéro-congolaises ; mais également la sauvegarde des cultures véhiculées par ces langues africaines.

Pour avoir une idée du grand nombre (1 526 langues) et de l'importance de ces langues, nous donnons ci-dessous une carte des familles linguistiques en Afrique et une carte de la famille Niger-Congo avec les différentes communautés : les Kordofaniens (venus de la Corne de l'Afrique) ont évolué vers l'Est ; les Dogons (Peuls de l'Afrique de l'Ouest) et les Mandés ou Mandingues (venus du Darfour, actuel Soudan) ont évolué vers l'Ouest ; les Krou, les Gour, les Kwa, les Adamawa-Ubangi, les Benue-Congo, les Bantous, etc. vers l'Ouest, le Centre et le Sud.

Carte 1 : Familles linguistiques du continent africain

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_en_Afrique#/media/Fichier:African_language_families_fr.svg

Carte 2 : Famille Niger-Congo avec les différents groupes de peuples

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_nig%C3%A9ro-congolaises#/media/Fichier:Map_of_the_Niger%2080%93Congo_languages.svg

1.1. Les phonèmes de l'abidji

Le système phonologique d'une langue naturelle est l'ensemble des relations entre les plus petites unités linguistiques dépourvues de sens (signification), appelées phonèmes ou sons, que l'on peut isoler par segmentation dans la chaîne parlée.

Chaque phonème d'une langue est défini par des traits distinctifs. Nous distinguons ainsi la consonne de la voyelle, la consonne orale de la consonne nasale, etc. Pour identifier les sons pertinents ou phonèmes de l'abidji, nous avons employé la méthode classique des paires minimales au moyen de traits binaires : [+ / - occlusive], [+ / - labiale], [+ / - sourde], etc. pour les consonnes ; et les traits binaires [+ / - ATR], [+ / - ROND] pour les voyelles. Ci-dessous les tableaux des phonèmes de la langue abidji (Hager-M'Boua, 2014 : 26).

Figure 1 : **Tableau des consonnes de l'abidji**

CONSONNE		labiale	dentale	palatale	vélaire	labio-vélaire	glottale
occlusive	sourde	p	t		k	kp	ʔ
	sonore	b	d		g	gb	
affriquée	sourde			c			
	sonore			ʃ			
fricative	sourde	f	s				h
	sonore	v	z				
approximant	latérale		l				
	vibrante		r				
	sémi-voyelle			j		w	
nasale	sonore	m	n	ɲ	ŋ		

Figure 2 : **Tableau des voyelles⁵ de l'abidji**

VOYELLE	[+ / - ATR]	- ROND	+ ROND
antérieure	+ATR	i	u
	-ATR	ɪ	ʊ
centrale	+ATR	e	o
	-ATR	ɛ	ɔ
ouverte	neutre	a	

Dans ces deux tableaux sont rassemblés les 33 phonèmes de l'abidji dont 24 consonnes et 9 voyelles. Les élèves doivent connaître par cœur l'alphabet abidji (correspondance phonème <=> graphème). Les 24 consonnes : /ʃ/ = dj, /kp/ = kp, /gb/ = gb, /ɲ/ = gn, /ŋ/ = n (apparaît devant g, gb, à ne pas confondre avec le “n” de la nasalisation, qui apparaît après une voyelle), /ʔ/ = ʔ, etc. ; et les 9 voyelles : [+ATR] = /i/, /u/, /e/, /o/ ; [-ATR] = /ɪ/, /ʊ/, /ɛ/, /ɔ/ et la voyelle neutre /a/ ; ainsi que les semi-voyelles /j/ et /w/ (j = i devant une voyelle et w = u devant une voyelle). Ils doivent également connaître par cœur les 26 lettres de l'alphabet français : /a/ = a, /be/ = b, /se/ = c, /de/ = d, /ə/ = e, /ɛf/ = f, /ʒe/ = g, /af/ = h, /i/ = i, /ʒi/ = j, /k/ = k, /l/ = l, /m/ = m, /n/ = n, etc.

1.2. Les tonèmes de l'abidji

L'inventaire des tons de la langue abidji nous a permis d'identifier les deux tons de base (appelés tons ponctuels) du système phonologique de la langue abidji : le ton haut / ' / et le

⁵ Tableau avec uniquement les 9 voyelles abidji, sans les voyelles nasalisées (les 9 voyelles pouvant être nasalisées).

ton bas / ˘/. Le ton descendant haut-bas / ˆ / et le ton montant bas-haut / ˇ / (appelés tons modulés) que l'on trouve dans la langue abidji sont, en réalité, le résultat d'un processus de modification de la structure syllabique. En effet, le ton ponctuel est porté par la voyelle d'une syllabe de type V ou CV (voir exemples ci-dessous) ; et le ton modulé, résultat de la fusion de deux tons ponctuels (ton haut + ton bas ou ton bas + ton haut), est porté par la voyelle d'une syllabe de type CCV (la 2^e consonne étant un glide ou semi-voyelle). Exemple : / sɨ́jɛ / => / sjě / « poisson ». Les différents tons rencontrés en abidji, à savoir : le ton haut / ˈ/, le ton bas / ˘/, le ton haut-bas / ˆ / et le ton bas-haut / ˇ / peuvent se succéder dans des mots de plus d'une syllabe comme c'est le cas dans les mots ci-dessous :

- | | | |
|-----|-----------------------|----------------------|
| (1) | ngáti « arachide » | tchase « hier » |
| | okóko « banane » | dédekú « assemblée » |
| | ngbabwă « chaussure » | gbê « soleil » |
| | nínmínti « bouche » | tín « arbre » |
| | alíngɛ « crocodile » | siká « argent » |
| | libê « tam-tam » | pjě « natte » |

Les apprenants doivent donc connaître les tons de l'abidji. Il s'agit des 2 tons ponctuels, à savoir : le ton haut / ˈ/ et le ton bas / ˘/ et des 2 tons modulés : le ton modulé haut-bas / ˆ/ et le ton modulé bas-haut / ˇ/. Ils doivent savoir qu'il ne peut y avoir successivement trois tons hauts sur un mot ou lexème (une même unité syntaxique) en abidji. Pour écrire en abidji, nous avons utilisé l'orthographe pratique des langues ivoiriennes (ILA, 1996) et nous avons allégé la transcription des tons de la langue abidji. Aussi, le ton bas / ˘ / n'est pas transcrit ; seul le ton haut et les tons modulés sont transcrits. Il faut noter que la maîtrise des phonèmes et des tonèmes de l'abidji, la langue première (L1) des apprenants, est un atout pour l'apprentissage des phonèmes et des diacritiques (accents, etc.) du français (L2)

grâce au transfert des compétences linguistiques de la L1 vers la L2.

1.3. Harmonie vocalique en abidji

L'abidji, à l'instar de l'agni, du baoulé, etc., est une langue kwa parlée en Côte d'Ivoire. Les langues kwa sont génétiquement apparentées et géographiquement voisines (au Centre, au Sud et au Sud-Est de la Côte d'Ivoire). L'abidji respecte une double harmonie vocalique, à savoir : l'harmonie vocalique ATR associée à l'harmonie vocalique ROND conformément à la thèse de Stewart (1967), cité par Kaboré et Tchagbalé (1998 : 468) :

« La série de voyelles [i u e o ə] s'articule en élargissant la cavité pharyngale par un déplacement vers l'avant de la racine de la langue (ou radix), ce que Stewart (1967) a appelé Advanced Tongue Root, d'où les termes, aujourd'hui acceptés par tous les spécialistes, de +ATR pour ces voyelles, et de -ATR pour les voyelles qui n'impliquent pas ce mouvement d'avancement [ɪ ʊ ɛ ɔ a]. Il s'avère toutefois que cette distinction +ATR/-ATR ne peut pas, à elle seule, expliquer les règles d'harmonie vocalique que l'on observe ; aussi doit-on prendre en compte d'autres propriétés, à savoir l'ouverture (Ouv.) et l'arrondissement (Ro). »

Autrement dit, les 9 voyelles abidji respectent l'harmonie vocalique ATR : [+ATR] / [-ATR] associée à l'harmonie vocalique d'arrondissement : [+ROND] / [-ROND]. Dans un mot, on a soit des voyelles [+ATR / +ROND] ou [+ATR / -ROND], soit [-ATR / +ROND] ou [-ATR / -ROND] :

- | | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|
| (2) | [+ATR / +ROND]
lúfófu « caolin » | [-ATR / +ROND]
sórú « écuelle » |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|

[+ATR / -ROND]
kiré « chapeau »

[-ATR / -ROND]
alíngε « crocodile »

Il faut noter que, contrairement à l'abidji, l'agni et le baoulé (deux langues plus proches), entretiennent une bonne intercompréhension qui permet aux interlocuteurs : locuteurs natifs baoulé et locuteurs natifs agni de se comprendre. Selon Kaboré et Tchagbalé (1998), même si l'agni respecte de moins en moins l'harmonie vocalique ATR qui est l'une des principales caractéristiques des langues à voyelles [ɿ, ʊ] ; l'agni a conservé ses 10 voyelles. En revanche, le baoulé a perdu les voyelles [ɿ, ʊ] et n'a plus que 7 voyelles : i, u, e, o, ε, ɔ, a. Nous donnons ci-dessous quelques exemples de mots en agni et en baoulé (Kaboré et Tchagbalé, 1998) :

<u>agni</u>	<u>baoulé</u>	
[source : Kaboré et Tchagbalé, 1998]		
tí?	tí?	entends!
mí~?	mé~?	avale!
wó?	wú?	accouche!
tó?	tó?	ponds!

Contrairement aux deux langues à voyelles [ɿ, ʊ], à savoir : l'agni et le baoulé, l'abidji respecte scrupuleusement la double harmonie vocalique. Le mot abidji est soit composé uniquement de voyelles [+ATR] : i, u, e, o, soit composé uniquement de voyelles [-ATR] : ɿ, ʊ, ε, ɔ. La 9^{ème} voyelle de l'abidji est la voyelle ouverte : a. Elle est neutre et apparaît donc aussi bien dans les mots avec des voyelles [+ATR] que dans les mots avec des voyelles [-ATR]. Et, à cette harmonie vocalique ATR, s'associe l'harmonie vocalique ROND. Autrement dit, l'harmonie vocalique ROND vient en ajout à l'harmonie vocalique ATR ; d'où la double harmonie vocalique. Nous donnons ci-dessous, sous forme de tableau, l'alphabet abidji que

les apprenants de la langue abidji doivent apprendre par cœur ; afin de maîtriser les correspondances phonème <=>graphème : un phonème (ou son) correspond à un graphème (ou lettre), chacun composé d'un seul élément.

Figure 3 : **Alphabet Abidji (Correspondance Phonème – Graphème)**

Phonème	Graphème	Mot abidji	Traduction en français
/ a /	a	alúŋɛ	girafe
/ b /	b	bá	corde
/ c /	tch	tchase	hier
/ d /	d	dí	fleuve
/ dj /	dj	djónfú	perle
/ e /	e	egbé	graine de palme
/ ɛ /	ɛ	ékpɛ	champ
/ f /	f	futútu	pain
/ g /	g	gên	dos
/ gb /	gb	gbéti	cure dent
/ h /	h	hí	mari/époux
/ i /	i	ímé	palabre

/ í /	í	lí	peu/petit
/ j /	y	yú	femme/épouse
/ ʔ /	ʔ	ʔí	enfant
/ k /	k	kanjěň	lampe
/ kp /	kp	kpátá	échelle
/ l /	l	láhán	véhicule
/ m /	m	míndí	eau
/ n /	n	nínme	gauche
/ gn /	gn	gnántu	Dieu
/ ŋ /	n	ngatu	arachide
/ o /	o	ówú	affaire
/ ɔ /	ɔ	ɔsunhón	souffrance
/ p /	p	pjě	natte
/ r /	r	ríré	près de/à côté de
/ s /	s	sonú	seau

/ t /	t	tân	éléphant
/ u /	u	óbú	village
/ v /	v	lv	maladie
/ v /	v	vóhó	en vitesse
/ w /	w	wón	nez
/ z /	z	zóhó	couler à flot

2. Lexique abidji

2.1. *Petit lexique dérivé du Oxford Short Form Communicative Development Inventory*

Noms (NP)	Verbes (VP)	Autres mots (AdjP, AdvP)
1 cheval	kpangô / 57 ra / appeler	70 malafwèhé / aurevoir
2 éléphant	tân / 58 yi / porter (sur la tête)	71 kárv lúbwo/ cocorico
3 poisson	sjé / 59 gnon / attraper	72 kpínkpe / cahier
4 oiseau	rúwarí / 60 ti ... la / faire tomber	73 nínbê belá / sieste
5 chat	afonán/ 61 pv wótu / tomber	74 árakó / coucou
6 lion	gbóró / 62 kufu / finir	75 ehé / oui

7	alíngé / 63	ʔa / aller (va)	76	lókpu / grand
crocodile				
8	gbróko / 64	gbugba / jouer	77	ngbabwá / chaussure
porc				
9	plɛ / 65	te mínté / pleurer	78	grèrè / froid
écureuil				
10	éntín / 66	bɔ dí / nager	79	múnú / pipi
línhán / avion				
11	línhán / 67	nunngi / chatouiller	80	fáfá / vite
voiture				
12	átá / 68	pa ... ʔi / vendre	81	éhé / heureux
calebasse				
13	avjăn / 69	kprɪ éti / vouloir	82	lélé / chaud
balaçoire				
14	gbê /		83	ónhón / non
soleil				
15	kpínkpɛ /		84	nínkínínkín / doux
cahier				
16	kpínkpɛ		85	ɔbó míndí / mouillé
tín / stylo				
17	owukan kpínkpɛ / 86			ɛmín / quoi
livre				
18	dɔnkrón / gâteau 87			ɔfótchó / où, à quel endroit
de banane				
19	bólo / gâteau de 88			ɛmín bé / pourquoi
riz				
20	gún ínunhín / viande de boeuf	89		ńgbá ké / maintenant
21	gún mún míndí / lait de vache	90		ámrun / aujourd'hui
22	dí / rivière	91		kpanín / demain

23	bó / bras	92	egé ésemún / retour
24	nínmínti / bouche	93	nínhun / dans
25	wón / nez	94	nénmé / tout
26	líká ʔjé / orteil	95	´ ... mún / ne ...pas
27	kón / maison	96	léfê / autre
28	múnnon / herbes	97	ngá / certains
29	tralé / habit	98	lípe / là
30	ngbabwă / chaussure	99	emun / moi
31	ékpe tralé / habit de champ		Chiffres/Nombres
32	kiré / chapeau	1	únnon / un
33	kófa / lit	2	ógónn / deux
34	kanagra / chaise	3	íntí / trois
35	dékpe / porte	4	ándá / quatre
36	ngwin / beurre de karité	5	éné / cinq
37	gbéti / cure-dent	6	nánwan / six
38	kpárwă / balai	7	nónbu / sept

39	mpá / foutou	8	nówo / huit
40	okóko / banane	9	nónbrón / neuf
41	kpóko / gobelet	10	ínsjôn / dix
42	sáfwe / clé	11	ínsjôn lí non / onze
43	kanjín / lampe	12	ínsjôn ?jé ógnón / douze
44	sjé / poisson	13	ínsjôn ?jé íntí / treize
45	siká / argent	14	ínsjôn ?jé ándá / quatorze
46	dáblε / ciseaux	15	ínsjôn ?jé éné / quinze
47	samrǎn / savon	16	ínsjôn ?jé nánwan / seize
48	wántchu / montre (la)	17	ínsjôn ?jé nónbu / dix- sept
49	djévjé / mer	18	ínsjôn ?jé nówo / dix- huit
50	gbéhí / dehors	19	ínsjôn ?jé nónbrón / dix-neuf
51	?óndjómun / matin	20	abránhín / vingt
52	yómɔn / soir	30	abránsán / trente
53	tín / arbre	40	abránán / quarante
54	kón ríré / mur	50	abrónú / cinquante

55	yíha / mère	60	abránsjén / soixante
56	bwô / père	70	abránso / soixante-dix
		80	abránmòntchwé / quatre-vingts
La Monnaie		90	abránngoran / quatre-vingt-dix
pièce pónón / 25 FCFA	100	yá / cent (le nombre 100)	
pièce djéte ínsjôn / 50 FCFA	200	yá ógnón / deux cents	
pièce atkpi / 100 FCFA	300	yá íntí / trois cents	
pièce atkpi ógnón / 200 FCFA	400	yá ándá / quatre cents	
pièce atkpi íntí / 300 FCFA	500	yá éné / cinq cents	
pièce atkpi ándá / 400 FCFA	600	yá nánwan / six cents	
Pièce atkpi éné / 500 FCFA	700	yá nónbv / sept cents	
pièce atkpi nánwan / 600 FCFA	800	yá nówo / huit cents	
pièce atkpi ... (700, 800, 900)	900	yá nónbrón / neuf cents	
billet fándí únôn / 1000 FCFA	1000	ákpi / le nombre 1000	

2.1. Les synonymes en abidji

Définition	Exemples
<p>Mots ayant un sens semblable.</p> <p>Deux ou plusieurs synonymes sont de la même classe grammaticale (mots de la même classe).</p>	<p>líhán « voiture », tomobrí « automobile » (noms)</p> <p>níndjá « beau/belle », nánmɔn « joli/jolie » (adj.)</p> <p>kan « parler », dɔde núnmɔn « causer » (verbes)</p> <p>tásúmún « franchem. », nawrémún « vraim. » (adv.)</p>

2.2. Les antonymes en abidji

Définition	Exemples
<p>Mots ayant un sens opposé (contraire).</p> <p>Deux ou plusieurs antonymes sont de la même classe grammaticale (mots de la même classe).</p>	<p>ńdjómun « matin », yómun « soir » (noms)</p> <p>nánmɔn « joli/jolie », ?ón « vilain » (adjectifs)</p> <p>te mínté « pleurer », fwe « rire » (verbes)</p> <p>fǎfamún «rapidem.», bleblemún «lentem.» (adv.)</p>

3. Principes et Paramètres de la Grammaire Générative appliqués à l'abidji

3.1. Texte abidji écrit à l'aide de l'orthographe des langues ivoiriennes et traduit en français

Afrique subsaharienne óbú énen é bɔfré tehé sígí sígí mún téhé kɔn kpénkpe kómún rítché énin élí óbó namun ʔjé énen kpénkpe kán mún (títí ʔjé énen kpénkpe kómún le ʔjé énen kpénkpe kómún). Chine le Maroc le óbú éléfe élí nɔnnóbó nɔnnún kpénkpe kómún rítché bé saké Afrique subsaharienne óbú énen élí nɔnnóbó nɔnnún kpénkpe kómún rítché. néli mínnín óbó kɔhókó li nénínnun. ɔrú óbú Côte d'Ivoire le Sénégal óbú le óbú éléfe djí élí nɔnnóbó nɔnnún kpénkpe kómún rítché. óbú énen ílá bɔfré é néhé li kpénkpe kómún rítché súro súro saké nɔwɔnín nɔnnún óbwô énen nálanín éhé. bɔfré óbwô énu li nɔnnún mágnun óbwô esédjí li nɔnnún kpénkpe kómún óbwô. óbú remún é kpénkpe kómún ʔjé énen íkan kpénkpe namun namun âmbé nínti mínnín ówú é kpénkpe jé pu é íkán íjé néhénen. TRECC enquête (Côte d'Ivoire 2016 – 2017) éjé ló ɔwo CM1 ʔjé énen 20% (1/5) tche li kpénkpe kán. kpénkpe kómún ʔjé énen li TRECC enquête é áhá kpénkpe kómún múlú ɔgnón (CE1 ʔjé énen) múlú ándá (CM1 ʔjé énen) bé saké alí ridé ʔjé éné nɔnnún mún ín ándá (80%) álí lɔhɔ nitíténí ówú lúbwó títí ʔjé énen (conscience phonologique) obú remún ín ɔbɔ kɔhókó kó údɔ mún nɔnnún íne lífín mún té âmbé náli mínnín lɔhɔ nitíténí ówú lúbwó títí ʔjé énen le nɔnnún émimé mún té (son <=> lettre). obú remún ín náli mínnín lɔhɔ nité ní kán ní kpénkpe esédjí náli mínnín lɔhɔ nité nín míme ni ówú lúbwó. kpénkpe kómún ʔjé énen alí kpénkpe akán náli mínnín kpénkpe emimé âmbé nɔnkó mínnín kpénkpe kómún rítché obú énen bóhó nɔnkó nún le nákpɔ nákan nún kpénkpe némimé nún kpénkpe óbóbu mún té (CP1). obú remún ín núnkpɔ níkan mínnín kpénkpe nɔnnún óbwô lá mún (L1) núnkpɔ níkan mínnín kpénkpe bɔfré mún (L2). obú remú ín

rú búka kpénkpe kómún ʔjé énen bəfré óbwô lá é élí nōnnún óbwô lá. fáta lóhō rijé nínín lóhó nité nunkán nín kpénkpe lóhó nité nimíme nín kpénkpe nōnnún óbwô lá mún le bəfré óbwô lá mún té. kpénkpe kómún óbobú mún té é kpénkpe éyiyé le kpénkpe ákan ówú énen ruli erínú máhún óbwô lá énen mún le bəfré óbwô lá é mún énen bóhó nákan nín. eségí fáta lóhó kpénkpe kómún ówú énen Côte d'Ivoire ʔjé énen jí kán ílí erínú máhún ówú súro súro énen tónhún múlú ándá bé ngbáké nóbobú nín kpénkpe kan bəfré óbwô lá lókpɔ é nɪ ránín anglais (L3) mún. ámbé Côte d'Ivoire ʔjé énen féhún fáta ílí lóhó nité nunkán nín kpénkpe le lóhó nité nimíme nín kpénkpe nōnnún óbwô lá mún le bəfré óbwô lá énen mún.

Les anciennes colonies d'Afrique subsaharienne ont des systèmes éducatifs qui ne sont pas adaptés aux besoins des élèves (écoles, collèges et lycées). Contrairement à la Chine, au Maroc, etc. qui ont réussi à adapter leurs systèmes éducatifs, les pays d'Afrique subsaharienne peinent à adapter leurs systèmes éducatifs à leurs réalités. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc. En effet, à travers les différentes réformes entreprises dans les pays francophones, on constate que ceux-ci ne prennent toujours pas en considération les langues africaines dans les systèmes éducatifs. Le français est donc la langue officielle et l'unique langue d'enseignement, créant ainsi une barrière linguistique pour de nombreux élèves de ces pays. En Côte d'Ivoire, les résultats de l'enquête menée en 2016 - 2017 pour le programme TRECC ont révélé que seulement 20 % des élèves de CM1 savent lire. Cela indique qu'après quatre années d'école primaire, 80% des élèves de la Côte d'Ivoire n'ont pas la conscience phonologique et ne peuvent, par conséquent, pas intérioriser, maîtriser la correspondance phonème - graphème. En effet, ces élèves n'arrivent pas à lire et à écrire ; car ils n'ont pas les « fondamentaux de la lecture-écriture ». Ils ne savent ni lire dans leur langue maternelle (L1), ni lire en français (L2).

Aussi disons-nous que pour le développement harmonieux de la littérature chez les élèves qui n'ont pas le français comme langue maternelle ; il est nécessaire d'utiliser leur langue maternelle comme langue de scolarisation pour 'apprendre à apprendre' durant les premières années d'école primaire, en ayant des outils didactiques, pédagogiques adaptés à leur environnement culturel. Donc langue maternelle / français pour les quatre premières années d'école primaire, puis apprendre l'anglais dès la cinquième année ; afin que tous les élèves de la Côte d'Ivoire sachent lire, écrire dans leur langue maternelle, en français et en anglais.

3.2. *Groupe Nominal (NP) versus Groupe Adjectival (AdjP)*

➤ *Les noms (substantifs) et les déterminants en abidji*

En abidji, le nom a un seul type de déterminant : l'article défini « é » au singulier et l'article défini « énen » au pluriel. L'article indéfini au singulier et l'article indéfini au pluriel sont représentés par la catégorie vide et donc non marqués morphologiquement. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas de distinction de genre : il n'y a donc pas d'accord en genre (masculin/féminin). Quant au nombre, il est marqué morphologiquement grâce à l'article défini pluriel. Mais, contrairement au français, il n'y a pas de « s » à la fin du nom pour l'accord en nombre. Soit les exemples ci-dessous :

(3)	okóko é	okóko	énen
	banane la		bananes les
	la banane	les bananes	
	kpókɔ é	kpókɔ	énen
	gobelet le	gobelets	les
	le gobelet	les gobelets	

➤ *Les adjectifs en abidji et leur accord en nombre*

Un adjectif est un mot qui s'adjoint à un nom pour le qualifier, le mettre en lien avec un autre élément. En français, lorsque l'adjectif s'adjoint directement au nom ; on parle d'épithète. Et, lorsque l'adjectif est relié au nom par l'auxiliaire être ; on parle alors d'attribut. En abidji, l'adjectif s'adjoint directement au nom. Toutefois, lorsqu'il y a plusieurs éléments dans le groupe nominal (Nominal Phrase ou NP), l'abidji respecte l'ordre des éléments, qui est un ordre « effet miroir » de celui de la langue française comme indiqué en (5) :

(4)	okóko ébe é banane mûre la la banane mûre yú nánmun é femme belle la la belle femme	okóko ébe énen bananes mûres les les bananes mûres óyú ánánmun énen femmes belles les les belles femmes
(5)	les quatre belles femmes énen	óyú ánánmun ándá
	Dét. Nbr. Adj. N les quatre belles femmes	N Adj. Nbr. Dét. femmes belles quatre les

L'ordre Déterminant Nombre Adjectif Nom (DNAN) observé en français est différent de l'ordre observé en abidji, à savoir : Nom Adjectif Nombre Déterminant (NAND). En effet, il s'agit d'une option ou paramètre ; c'est la règle ou principe 21 du UG (*Universal Grammar*), en français : Grammaire Universelle, qui est respectée par chacune des langues, à savoir : l'abidji et le français selon leur choix/option. L'abidji, contrairement au français qui a adopté cette règle telle qu'elle est émise dans la Grammaire Universelle, a opté pour l'ordre inverse ou « effet miroir » ; d'où la différence qu'on constate entre l'abidji et le français.

3.3. *Groupe Verbal (VP) versus Groupe Adverbial (AdvP)*

➤ *Accord sujet – verbe en abidji*

Conformément au Principe de la Projection Etendue, le verbe projette un sujet. Une phrase abidji exige donc un sujet morphologiquement représenté. Aussi, sur la base de l'hypothèse de Kayne (1994), nous disons que tous les énoncés ou structures en abidji sont de type Spécifieur-Tête-Complément. Et donc, dans la structure d'une phrase en abidji, il y a le sujet : le Spécifieur du verbe ; le verbe : la Tête de la phrase et l'objet direct et/ou indirect : le Complément du verbe ; d'où l'ordre S-V-O (Sujet - Verbe - Objet) en abidji. Il faut noter que la conjugaison en langue française n'est pas la même que celle de la langue abidji ; car, en lieu et place du temps (passé composé, imparfait, passé simple, présent, futur, ...), on parle d'aspect en abidji.

La conjugaison des verbes au mode déclaratif en abidji, à l'instar des langues kwa, est différente de celle de la langue française. En abidji, le mode déclaratif comprend deux sous-ensembles : le sous-ensemble « Actuel » et le sous-ensemble « Inactuel ». Chaque sous-ensemble est composé de deux types d'aspect : l'accompli et l'inaccompli. Ainsi le sous-ensemble Actuel est composé d'un aspect accompli : le Résultatif et d'un aspect inaccompli : le Progressif. Quant au sous-ensemble Inactuel, il est composé d'un aspect accompli : l'Aoriste et de deux aspects inaccomplis : l'Habituel et le Projectif. Nous donnons ci-dessous une phrase au Résultatif (qui correspond au passé composé en français) et une phrase au Projectif (qui correspond au futur en français) comme nous pouvons le constater dans les exemples en (6).

- (6) kirɛ̀ è pipjé òkókò é
 Kéré MA-éplucher-RES banane Dét.

« Kéré a épluché la banane. »

kírɛ jí pípjè òkókò é
 Kéré MA-éplucher-PROJ banane Dét.
 « Kéré va éplucher la banane. »

➤ *Le verbe et la négation de la phrase en abidji*

La négation en français est morphologiquement représentée par : ne ... pas. Tout comme en français, le marqueur de la négation en abidji est un morphème discontinu : / ' ... mÚ /, caractérisé par le ton haut / ' /, porté par le verbe, qui est immédiatement suivi par la particule de négation / mÚ / (ATR = ú, non ATR = ú). Le Résultatif, qui est représenté par le schème tonal / ` ` / pour les verbes monosyllabiques et par le schème tonal / ` ` ` / pour les verbes dissyllabiques, associé au marqueur de négation / ' ... mÚ / génère la première forme du Résultatif (7a) avec une transformation du schème tonal en / ` ` ` ` / . Cette phrase exprime le fait que le résultat n'a pas été atteint au moment où le locuteur émet l'énoncé. Dans la deuxième forme, on observe, en plus du ton haut / ' / de la particule de la négation, la présence de / jě / le marqueur d'aspect ou marqueur d'actualisation (MA) ; ce qui entraîne la transformation des différents schèmes tonals : / jé / + / ` ` ` ` / + / ' ... mÚ / en / ` ` ` ` / (jě pípjè mú), respectant ainsi le Paramètre de la Grammaire Générative en abidji selon lequel il ne peut y avoir successivement trois tons hauts dans une unité syntaxique (ici, cette unité syntaxique, c'est la négation de la phrase : représentée par [MA+NEG-verbe-RES + mÚ]). Cette phrase (7b) exprime le fait que le résultat bien qu'attendu n'est pas encore atteint. Nous voyons ainsi que les tons jouent un rôle très important tant au niveau lexical qu'au niveau grammatical en abidji à l'instar de toutes les langues à tons. En abidji, les aspects et la négation sont constitués de schèmes tonals, qui sont portés par le marqueur d'aspect/MA et le verbe avec la présence ou non de la particule de négation (Hager-M'Boua, 2014).

(7) a. kirí é pípjè mú òkókò é
 Kéré MA+NEG-éplucher-RES part.nég banane Dét.
 « Kéré n'a pas épluché la banane. »

b. kirí jě pípjè mú òkókò é
 Kéré MA+NEG-éplucher-RES part.nég banane Dét.
 « Kéré n'a pas encore épluché la banane. »

➤ *Le verbe et l'adverbe en abidji*

L'adverbe est, selon la grammaire traditionnelle, un mot invariable qui modifie le verbe, l'adjectif ou un autre adverbe par une idée de lieu, de temps, de manière, etc. On parle d'adverbe de lieu, d'adverbe de temps, d'adverbe de manière, etc. Alors que l'adjectif décrit la nature d'une personne ou d'une chose ; l'adverbe décrit les circonstances spécifiques d'une action, d'un énoncé, d'un processus ou d'une condition. Aussi, comme nous pouvons le constater dans les phrases en (8), l'adverbe en abidji vient toujours après le complément du verbe contrairement en français où l'adverbe apparaît juste après le verbe ; d'où son nom.

(8) kirí è pípjé òkókò é kón é egé té
 Kéré MA-éplucher-RES banane Dét. maison Dét. derrière particule
 « Kéré a épluché la banane **derrière la maison.** »

kirí è pípjé òkókò é tchase
 Kéré MA-éplucher-RES banane Dét. hier
 « Kéré a épluché la banane **hier.** »

kirí è pípjé òkókò é fǎfǎ mún
 Kéré MA-éplucher-RES banane Dét. vite particule de manière
 « Kéré a **rapidement** épluché la banane. » (modifie le verbe)
 « Kéré a épluché **rapidement** la banane. » (adverbe de manière)
 « Kéré a épluché la banane **rapidement.** » (acceptable)

Conclusion

La Durabilité Communicationnelle telle qu'elle est définie est une voie pour non seulement éviter le « learning poverty », mais aussi une « insécurité linguistique » dans les systèmes éducatifs des différents pays d'Afrique subsaharienne. La promotion et la valorisation des langues africaines a pour but d'empêcher la disparition des langues de la grande famille Niger-Congo. En effet, c'est la plus importante famille linguistique au niveau mondial tant au niveau de son espace géographique qu'au niveau du nombre de locuteurs ou potentiels locuteurs : plus de 1500 langues, parlées dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Pour y arriver, il va falloir développer ces langues en faisant de ces langues des langues écrites ; afin de les introduire dans les systèmes éducatifs des pays d'Afrique subsaharienne. Les apprenants/élèves pourront apprendre leur langue maternelle (une langue régionale ou une langue nationale) grâce à des outils pédagogiques et didactiques (manuels scolaires : lexique, livre de leçons, cahier d'exercices, etc.) en langue maternelle (L1) et en langue officielle/langue d'enseignement (L2) pour l'éducation de base ; afin de permettre un développement harmonieux de la littératie et aussi de la numératie chez les enfants/élèves des pays d'Afrique subsaharienne, surtout ceux des pays de l'Afrique de l'Ouest francophones.

Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, tel est l'objectif du développement durable n°4. Aussi, sur le site web de THE GLOBAL GOALS, on peut lire ceci : « L'éducation libère l'intellect, stimule l'imagination et est fondamentale pour le respect de soi. Clé de la prospérité, elle ouvre un monde d'opportunités, permettant à chacun de contribuer à une société progressiste et saine. L'apprentissage

profite à tous et devrait être accessible à tous. » Cependant, force est de constater que l'accent n'est pas mis sur la/les langue/s utilisée/s comme moyen de communication pendant l'apprentissage à lire, à écrire, à compter, à calculer les premières années d'école pour l'éducation de base, surtout pour les élèves vivant en zone rurale. En effet, ce n'est pas dans tous les pays du monde globalisé que les enfants ont la chance d'avoir comme langue maternelle (L1), la langue officielle et/ou la langue d'enseignement. En plus d'être accessible à tous ; l'éducation de base (les cinq premières années d'école) doit être faite dans la langue maternelle de ces apprenants/élèves.

C'est donc aux gouvernements des pays d'Afrique subsaharienne de mettre en place une politique linguistique de leur pays et des programmes de recherche inter-transdisciplinaire, ainsi que le suivi & évaluation de projets de développement de ces langues de la grande famille Niger-Congo (outils pédagogiques et didactiques en langue régionale/nationale-langue officielle) pour pouvoir les utiliser comme moyen de communication pour les instructions dans le cadre de l'éducation de base les premières années d'école primaire. Les enfants/élèves, qui n'ont pas la langue officielle comme langue maternelle, en apprenant à lire, à écrire, à compter et à calculer dans leur langue maternelle (L1) : langue régionale ou nationale de leur pays, les cinq premières années d'école, vont développer des capacités cognitives et linguistiques dans leur langue maternelle qu'ils maîtrisent déjà à l'oral. Ils pourront donc apprendre leur langue seconde (L2) en apprenant en même temps la forme écrite de leur langue maternelle. Ils apprendront la langue d'enseignement de façon plus fluide grâce au transfert des capacités linguistiques de la L1 vers la L2 à partir des manuels scolaires développés à la fois en langue maternelle (L1) et en langue d'enseignement/langue officielle (L2).

Pour l'abidji, nous disons que les élèves des écoles primaires publiques du département de Sikensi, à 60 km d'Abidjan, dans le Sud de la Côte d'Ivoire, doivent connaître l'alphabet abidji, à savoir : les correspondances phonème (son) <=> graphème (lettre) de sorte à avoir une parfaite maîtrise des 24 consonnes et 9 voyelles de l'abidji ; ainsi que les tonèmes (tons) de l'abidji. C'est seulement après avoir maîtriser l'alphabet abidji, leur langue maternelle (L1) que ces élèves pourront mieux acquérir la langue française, leur langue seconde (L2), en commençant par l'apprentissage des 26 lettres de l'alphabet français et les différents diacritiques également grâce à un transfert des compétences linguistiques acquises en L1 vers la L2 pour une éducation de qualité. La porté socio-utilitaire de ce travail, c'est d'indiquer la nécessité de faire de l'abidji une langue écrite, passant d'une langue locale non écrite à une langue standardisée, pouvant être utilisée comme moyen de communication dans l'enseignement/apprentissage pour l'éducation de base.

Bibliographie

BAMGBOSE Ayo, 2000. *Language and Exclusion*. LIT Verlag.

BAMGBOSE Ayo, 1991. *Language and the Nation*. Edinburgh University Press.

BAMGBOSE Ayo, 1966. *Grammar of Yoruba*. Cambridge University Press.

CHOMSKY Noam, 1981. *Lectures on Government and Binding*. Foris Publications, Dordrecht.

BEARTH Thomas, 2013. « Language and Sustainability ». In: Rose Marie Beck (ed.), *The Role of Languages for Development in Africa: Micro and Macro Perspectives*, Frankfurter Afrikanistische Blätter, N° 20, Cologne: Rüdiger Köppe, pp. 15-61.

CREISSELS Denis et KOUADIO N'Guessan Jérémie, 1977. *Description phonologique et grammaticale d'un parler baoulé*. ILA, Abidjan.

GREENBERG Joseph Harold, 1974. *Language Typology: A Historical and Analytic Overview*. *Janua linguarum*, no:184 (ISSN 0075-3122), The Hague: Mouton.

GREENBERG Joseph Harold, 1963. « Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements ». In: *Universals of Grammar*, ed. J. H. Greenberg, pp. 73-113. Cambridge, Massachusetts, MIT Press.

GREENBERG Joseph Harold, 1955. *Studies in African Linguistic Classification*. New Haven, Branford, Conn: Compass Press, 116p.

HAGER-M'BOUA Ayé Clarisse, 2024. « Quelles langues, quels outils didactiques et pédagogiques pour l'éducation de base en Afrique subsaharienne ? ». In : *Revue Njinga & Sepé: Revista Internacional de Culturas, Línguas Africanas e Brasileiras, São Francisco do Conde (BA)*, vol. 4, n° 1, pp. 21-43.

HAGER-M'BOUA Ayé Clarisse et JAUMONT Fabrice (Editors), 2023. *A Bilingual Revolution for Africa* (version anglaise) / *Une Révolution Bilingue pour l'Afrique* (version française). CALEC Éditions, New-York, Paris.

HAGER-M'BOUA Ayé Clarisse, 2014. *Structure de la phrase en abidji, langue kwa de Côte d'Ivoire*. Thèse de Doctorat, L.813, Université de Genève.

HERAULT Georges, 1982. *Atlas des langues kwa de Côte d'Ivoire*. ILA - ACCT, Abidjan.

ILA (Institut de Linguistique Appliquée, 1996. *Une orthographe pratique des langues ivoiriennes*. Université d'Abidjan-Cocody, en collaboration avec la SIL, Côte d'Ivoire.

KABORE Raphaël et TCHAGBAKE Zakarie, 1998. « ATR, ouverture et arrondissement vocaliques dans quelques

systèmes africains ». *Faits de langues, Les langues d'Afrique subsaharienne*, 11-12, pp. 467-490.

KOFFI Kouamé Emmanuel, 2020. « Problématique de l'apprentissage de l'orthographe à l'école primaire ivoirienne : une analyse pédagogique et didactique ». In : *L'enseignement-apprentissage en/des langues européennes dans les systèmes éducatifs africains : place, fonctions, défis et perspectives*, Éditions Plurilinguisme, pp. 165-177. DOI 10.3917/oep.kouam.2020.01.0165

KOUADIO N'Guessan Jérémie, 2001. « École et langues nationales en Côte d'Ivoire : dispositions légales et recherches ». In : R. Chaudenson et L-J. Calvet (éds.), *Les langues dans l'espace francophone : de la coexistence au partenariat* », L'Harmattan, Paris, pp. 177-203.

KOUADIO N'Guessan Jérémie et al., 1996. *Syllabaire baoulé*. Collection « Je lis ma langue », EDILIS – ACCT, Abidjan.

ZAMPONI, Raoul. « Unclassified languages ». *The Languages and Linguistics of Indigenous North America: A Comprehensive Guide*, Vol. 2, edited by Carmen Dagostino, Marianne Mithun and Keren Rice, Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2024, pp. 1627-1648.
<https://doi.org/10.1515/9783110712742-061>

CONTRIBUTION DE LA TERMINOLOGIE DANS L'OPERATIONNALISATION DE LA PEDAGOGIE DU TEXTE (PdT) EN ALPHABETISATION FONCTIONNELLE

BAKPA Mimboabe
Université de Kara
mimboabe@yahoo.fr

Résumé

La Pédagogie du Texte (PdT) est une approche pédagogique qui requiert le déroulement des enseignements/apprentissages dans quatre disciplines : les langues, les sciences de la vie et de la terre (SVT), les sciences sociales et les mathématiques. Dans la plupart des pays africains où le multilinguisme prévaut, le bilinguisme équilibré caractérisé par la coexistence entre la langue maternelle des apprenants et une seconde langue ou langue étrangère est un maillon essentiel à la mise en œuvre de l'approche PdT. En outre, la confrontation entre les connaissances empiriques des apprenants et les connaissances exogènes/scientifiques véhiculées par les langues étrangères telles que le français et l'anglais constitue une étape clé de la démarche didactique d'enseignement/apprentissage en SVT et en sciences sociales. Le déroulement des contenus d'enseignement/apprentissage en SVT, sciences sociales, langues et mathématiques ne peut être possible sans la maîtrise des termes spécialisés à ces domaines. D'où la question de savoir la contribution de la terminologie dans la mise en œuvre de la PdT. L'étude a pour objectif d'examiner l'apport de la terminologie dans la mise en œuvre des offres de formation selon la PdT. La démarche théorique convoque aussi bien les théories de la pédagogie du texte que celles de la terminologie. La démarche méthodologique est essentiellement documentaire. Les résultats de l'étude montrent que la terminologie est un élément important dans la mise en œuvre de la pédagogie du texte, dans un programme d'alphabétisation fonctionnelle.

Mots clés : terminologie, alphabétisation, pédagogie du texte, sciences, langues africaines

Abstract:

Text pedagogy is a teaching approach that requires the conduct of

teachings/learning in four disciplines: languages, life and earth sciences, social sciences and mathematics. In most African countries where multilingualism prevails, balanced bilingualism characterized by the coexistence between learners' mother tongue and a foreign language is an essential link in the implementation of Text pedagogy approach. Furthermore, the confrontation between the learners' empirical knowledge and the exogenic/scientific knowledge conveyed by foreign languages such as French and English constitutes a key step in the didactic approach to teaching/learning in life and earth sciences and social sciences. The development of teaching/learning content in in Natural Sciences and social sciences, languages and mathematics cannot be possible without mastering specialized terms in these fields. Hence, the question of knowing the contribution of terminology in the implementation of Text pedagogy. The study aims to examine the contribution of terminology in the implementation of training offers related to Text pedagogy. The theoretical approach convokes both the theories of text pedagogy and those of terminology. The methodological approach is essentially documentary. The results of the study show that terminology is an important element in the implementation of text pedagogy, in a functional literacy program.

Keywords: *terminology, literacy, text pedagogy, sciences, African languages*

Introduction

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée en 1948, en son article 26, l'initiative mondiale Éducation pour Tous (EPT) lancée par l'UNESCO en 1990 et l'Objectif 4 des Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015 sont étroitement liés dans leur vision commune de garantir l'accès universel à une éducation de qualité pour toutes et tous sans discrimination aucune. Cependant, force est de constater que dans plusieurs pays, une proportion non négligeable des enfants à l'âge de la scolarisation primaire n'a pas accès à l'école ou est victime d'une déscolarisation précoce. Ces enfants non scolarisés ou déscolarisés précoces qui ne jouissent pas de leur droit inaliénable à l'éducation dès le bas âge deviennent plus tard des adultes analphabètes n'ayant pas de compétences du lettrisme

pour participer activement au processus du développement humain durable. Fort heureusement, l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle (AENF) ont été pensées pour offrir une seconde chance aux enfants de 9 à 14 ans, non scolarisés ou déscolarisés précoces et aux adultes de 15 ans et plus analphabètes de jouir de leur droit à l'éducation. L'alphabétisation, selon l'agence suédoise de coopération internationale au développement, c'est apprendre à lire et à écrire (textes et chiffres), mais aussi utiliser la lecture, l'écriture et le calcul pour apprendre d'autres choses, et enfin approfondir et utiliser ces compétences efficacement dans la vie quotidienne (Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, 2006). De nos jours, l'alphabétisation se veut fonctionnelle, c'est-à-dire une formation orientée sur le vécu quotidien des bénéficiaires et axée sur la résolution des problèmes au sein du milieu où s'effectue l'action de formation (A. Sissoko, 1978, p.10). La mise en œuvre des offres de formation dans les centres d'alphabétisation passe par l'utilisation des approches pédagogiques adaptées telles que l'approche Reflect et la Pédagogie du Texte (PdT). L'approche PdT sur laquelle porte la présente étude a pour objectif essentiel de proposer des offres d'enseignements/apprentissages efficaces aux apprenants, afin de leur permettre de s'approprier les connaissances nécessaires pour comprendre et agir favorablement sur leur environnement immédiat en vue de leur épanouissement social, économique et politique. Pour atteindre cet objectif essentiel, la PdT requiert le déroulement des enseignements/apprentissages dans quatre disciplines : les langues, les sciences de la vie et de la terre (SVT), les sciences sociales et les mathématiques. Les contenus de ces quatre disciplines sont censés être déroulés dans un bilinguisme équilibré marquée par la coexistence entre la langue maternelle des apprenants et une seconde langue ou langue étrangère, le long du processus de formation. En outre, la confrontation entre les connaissances empiriques ou sociaux des

apprenants et les connaissances exogènes/scientifiques véhiculées par les langues étrangères telles que le français et l'anglais constitue une étape clés de la démarche didactique d'enseignement/apprentissage en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et en sciences sociales (SS). Il est donc évident que la maîtrise des termes spécialisés en langues et communication, SVT, SS, Mathématiques en rapport avec le vécu quotidien des apprenants est nécessaire, aussi bien dans la langue maternelle des apprenants (L1) que dans la langue étrangère (L2). D'où l'importance de la présente étude qui a pour objectif d'investiguer la contribution de la terminologie dans l'opérationnalisation de l'approche PdT dans la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation fonctionnelle. La terminologie est l'« étude systématique de la dénomination des notions appartenant à des domaines spécialisés de l'expérience humaine et considérées dans leur fonctionnement social » (R. Boutin-Quesnel, et al., 1985, p.16). Elle est considérée comme étant une activité incontournable dans la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation fonctionnelle car elle permet l'utilisation effective de L1 et L2 dans les formations spécialisées aux vécus quotidiens des apprenants (A. Maiga, 1991).

Les données ayant servi à la présente étude sont issues d'une recherche entièrement documentaire. Recours a eu lieu aux documents théoriques qui ont traité de la terminologie, ainsi que ceux ayant traité de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Les sources sont à la fois physiques et numériques.

Trois sections meublent le présent article. La première est consacrée aux considérations théoriques et méthodologiques. La deuxième traite de l'importance de la terminologie dans la mise en œuvre de l'approche PdT. La troisième section porte sur la discussion des résultats.

1. Considérations théoriques et méthodologiques

Cette section présente d'une part les théories qui éclairent l'objet de la recherche, et d'autre part, précise le chemin emprunté pour recueillir les données ayant servi à l'étude.

1.1 Considérations théoriques

Il s'agit de mettre en relief l'approche pédagogique dénommée Pédagogie du Texte (PdT) et la terminologie.

1.1.1 Pédagogie du Texte (PdT)

La pédagogie du texte est l'une des approches pédagogiques utilisées en alphabétisation. Comme son nom l'indique, la PdT met le texte au centre du processus d'apprentissage. Elle valorise les connaissances endogènes ou sociaux des apprenants, les contextes social et culturel dans lesquels ils vivent et promeut l'utilisation de textes utiles et authentiques pour le déroulement des enseignements/ apprentissages en langue et communication, sciences sociales, sciences de la vie et de la terre et les mathématiques. La PdT va à l'encontre des programmes d'alphabétisation à courte durée qui mettent l'accent sur le rudiment de l'apprentissage de la lecture-écriture et du calcul écrit. La conception de l'éducation promue par la PdT est de mettre en œuvre un processus éducatif conçu plutôt comme une « éducation de base », d'une durée d'au moins trois ou quatre ans, avec un curriculum vaste, adapté aux besoins des apprenants jeunes ou adultes ainsi que de la société où ils vivent (E. Mugarabi, 2010. 4-5). La PdT a pour fondements, la linguistique textuelle, le socio-interactionnisme, la pédagogie active, les didactiques des disciplines. Les principes de la PdT sont, quant à eux, les suivants :

- le processus d'apprentissage doit se faire dans au moins quatre

champs disciplinaires, langue, mathématique, sciences sociales et sciences de la Vie et de la Terre ;

- l'appropriation théorique et pratique des connaissances ;
- les savoirs enseignés-apprises doivent être en adéquation avec le vécu quotidien des apprenants, la responsabilisation de l'apprenant le long du processus d'apprentissage ;
- la confrontation permanente entre les connaissances empiriques des apprenants et les connaissances scientifiques/systématisées ;
- l'évaluation permanente du processus d'enseignement-apprentissage de la part des apprenants et des enseignants/formateurs, le bilinguisme équilibré où la langue maternelle de l'apprenant et une langue étrangère jouent un rôle de complémentarité dans la résolution des tâches de communication (E. Mugarabi, 2010, pp. 24-25).

En ce qui concerne le bilinguisme équilibré, E. Mugarabi (2011, p.1) déclare ce qui suit :

Le bilinguisme équilibré contribue sans conteste au développement de langues locales, dans la mesure où il ajoute à ces langues une fonction nouvelle : celle de « véhicule des contenus scolaires ». Cette nouvelle fonction oblige les langues locales d'enrichir leur lexique par la création de nouvelles unités de sens qu'elles ignoraient auparavant et de nouveaux mots doivent être créés pour permettre d'ordonner de nouvelles façons d'exprimer l'univers. En effet, l'enseignement-apprentissage de connaissances exogènes oblige les langues locales à traduire efficacement certains concepts ou à rendre évidente l'expérience correspondant des à de nouvelles réalités non codifiées par leur système linguistique.

À ce titre, « la traduction des concepts » nécessite un travail de terminologie.

Le schéma de la séquence didactique en PdT comporte quatre phases ainsi qu'il suit :

Première phase : création d'une situation de communication autour d'une problématique ;

Deuxième phase : production d'un premier texte par les apprenants ;

Troisième phase : réalisation d'une série d'ateliers d'apprentissage autour des contenus disciplinaires concernés par la problématique ;

Quatrième phase : production finale (retour à la situation de communication de départ ou une nouvelle situation de communication semblable). Cette étape permet de mesurer la progression d'ensemble de l'apprenant en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être en lien avec la problématique étudiée¹.

Contrairement aux méthodes habituelles qui commencent par l'apprentissage des lettres et des syllabes pour ensuite former des mots et des phrases, la PdT part des textes écrits complets et motivants pour l'apprenant ; l'objectif étant de comprendre le sens du texte dès le départ. Après une reconnaissance globale du texte, la PdT procède à une phase d'analyse où les éléments sont isolés : il s'agit des mots, des syllabes et des lettres. On arrive ensuite à une phase de synthèse où l'on forme des syllabes et des mots à partir de éléments étudiés. On va ainsi de la phrase à la lettre en passant par le mot et on remonte.

¹ Source : Cahier pédagogique des centres d'éducation de base du Programme Régional D'Éducation /formation des Populations Pastorales en Zones Transfrontalières (PREPP), Edition 2015

La Pédagogie du texte se distingue par plusieurs avantages du fait qu'elle favorise une acquisition contextualisée des savoirs en liant l'apprentissage de la lecture-écriture à des textes authentiques et significatifs pour les apprenants, favorisant une compréhension en contexte plutôt qu'un apprentissage mécanique. Elle s'adapte aux besoins spécifiques des apprenants (niveaux, cultures, âges), notamment dans des contextes multilingues ; favorisant l'autonomie des apprenants le long du processus d'apprentissage et en les préparant pour la vie professionnelle.

Par ailleurs cette approche « amène les apprenants à enrichir leur propre culture et à faire faire à leur propre langue, un pas en avant, car ce processus l'amène à exprimer ce qu'elle ne savait pas faire auparavant », E. Mugarib (2011, p.3).

Cependant, cette approche fait face à des obstacles dans les pays en développement, notamment le manque de manuels adaptés et d'outils numériques essentiels pour appliquer la PdT avec des textes variés et actualisés, accès limité aux matériaux d'apprentissage soit parce qu'ils sont rares, soit parce qu'ils sont coûteux, le manque de formation continue des enseignants qui éprouvent des lacunes dans l'application des méthodes actives requises par la PdT, le manque ou la rareté des supports didactiques et pédagogiques dans les langues maternelles des apprenants.

Face à ces défis, la terminologie revêt d'une importance capitale notamment dans la résolution des problèmes liés à la carence des supports didactiques et pédagogiques dans les langues maternelles des apprenants.

1.1.2 La Terminologie

Il est important de préciser que le terme 'terminologie' est polysémique. Il est donc nécessaire de préciser le sens qui est

donné à ce terme dans le cadre de la présente étude. Selon Dubuc (2002, p.2), la terminologie :

- pour certains praticiens, c'est une étude qui consiste à prescrire l'utilisation de certains termes jugés orthodoxes et proscrire les autres;
- pour certaines écoles de terminologie, elle consiste à dresser des nomenclatures, souvent les plus exhaustives possible, mais sans structure ni indications notionnelles;
- pour bien des universitaires, elle a pour tâche de réunir les termes importants propres à une activité ou à une discipline, de les définir rigoureusement et de les classer pour en permettre le repérage.

Le mot 'terminologie' est souvent défini comme étant l'ensemble des termes techniques d'une science, d'un art, d'un domaine, d'un courant de pensée ; l'ensemble des termes et expressions propres à une région, à un groupe social, à un penseur ou à un auteur. Dans la présente étude, la 'terminologie' est considérée comme étant l'« *étude systématique de la dénomination des notions appartenant à des domaines spécialisés de l'expérience humaine et considérées dans leur fonctionnement social* » (R. Boutin-Quesnel, et al. 1985, p.16). Il est alors évident que la terminologie dont il est question ici est une activité qui a pour visée principale la résolution des difficultés liées à la dénomination des notions dans les domaines particuliers. S'inscrivant dans cette perspective, la tâche du terminologue est de faire une « analyse rigoureuse des notions, le découpage du terme, l'identification des descripteurs, le relevé systématique des termes seconds, la connaissance de la documentation et son exploitation efficace et rapide » (C. T.G. Godbout et al., 1984, p.8).

Plusieurs courants théoriques sont d'usage en terminologie, notamment l'approche conceptuelle ou la théorie wüstérienne, la socioterminologie, la théorie culturelle de la terminologie.

La théorie wüstérienne, comme son nom l'indique a été développée par Eugen Wüster (cf. p. Mouzou, 2015). Cette théorie a une visée normalisatrice dans le sens où chaque notion devrait avoir un seul terme qui se réfère à elle. La théorie prône ainsi la monosémie et l'univocité des termes dans des domaines spécialisés de connaissances et de techniques. Wüster soutient que la Terminologie n'est pas une simple liste de mots. C'est une science à part entière qui a pour objet d'études les concepts, leurs relations et leurs désignations. Dans ce cas précis, les désignations sont des termes qui servent à nommer les concepts afin d'établir une relation univoque entre un concept et un terme, pour éviter toute ambiguïté. Cette théorie adopte l'onomasiologie comme démarche méthodologique. L'onomasiologie est « une étude sémantique des dénominations ; elle part du concept et recherche les signes linguistiques qui lui correspondent » (J. Dubois et al. 2012, p.334). Selon cette démarche, pour repérer un terme qui désigne une notion, il faut d'abord définir ladite notion en relevant notamment ses traits caractéristiques. A l'opposé de la théorie wüstérienne qui prône la monosémie, la socioterminologie telle qu'établie par Gaudin (2003) quant à elle prend en compte les aspects sociolinguistiques de la communication dans la conduite des activités terminologiques (J. Dubois et al., 2012, p.436). Ainsi, une activité terminologique conduite dans une perspective socioterminologique s'intéresse à la variation aussi bien diachronique que diatopique des termes, en portant une attention particulière aux variantes, à l'étymologie des termes, la polysémie et la synonymie.

Quant à la théorie culturelle de la terminologie développée par M. Diki-Kidiri, elle place la communauté culturelle au centre de tout travail terminologique, car c'est « sa vision du monde qui

détermine sa façon de classer, d'ordonner, de nommer et de catégoriser tout ce qu'elle perçoit ou conçoit, y compris sa propre identité », Diki-kidiri². Pour cette approche, il doit avoir un va-et-vient permanent entre l'héritage culturel et l'appréhension des concepts nouveaux afin de favoriser le renouvellement de connaissances dans une communauté culturelle donnée. Selon M. Diki-Kidiri (2007, p.14),

la terminologie culturelle est une terminologie pour le développement. Elle a pour objectif principal l'appropriation de nouveaux savoirs et savoir-faire qui arrivent dans une société donnée. Elle permet à cette société de trouver le mot juste pour exprimer chaque concept nouveau en puisant ses ressources linguistiques dans sa propre culture et selon sa propre perception du réel.

En plaçant la culture au cœur de sa démarche, la terminologie culturelle se démarque nettement de la terminologie classique dite de l'École de Vienne, laquelle recherche davantage la normalisation terminologique internationale et considère la culture comme un obstacle à une communication sans équivoque des concepts scientifiques et techniques.

Des trois approches ci-dessus évoquées, celle de M. Diki-Kidiri est la mieux indiquée pour fournir à la PdT les outils pouvant aider à sa mise en œuvre efficace, car elle comble le fossé entre l'alphabétisation et le vécu des apprenants. Elle dépasse largement la simple compréhension lexicale pour toucher à la profondeur du sens, à l'intercompréhension et au développement des compétences interculturelles essentielles. Dans une pratique de la PdT, la terminologie culturelle permet de connecter les

²termisti.ulb.ac.be/rifal/PDF/t21/t21_Diki-Kidiri_Contributions.pdf (consulté le 29 septembre 2017 à 17h 20)

textes au quotidien des apprenants. Pour y parvenir, elle utilise des mots et des concepts tirés de l'environnement, de l'histoire, des traditions et des préoccupations des apprenants. Ainsi, les textes cessent d'être de l'information abstraite pour devenir une partie intégrante de la vie des apprenants. Cela rend l'apprentissage pertinent et motivant.

Par ailleurs, l'apprentissage devient plus efficace, lorsque de nouvelles informations sont liées à des connaissances existantes ou déjà connues des apprenants. La terminologie culturelle agit ainsi comme une passerelle cognitive qui réduit l'abstraction et favorise l'ancrage dans le processus d'apprentissage.

1.2 Considérations méthodologiques

Comme annoncé plus haut, la méthode de recueil des données est essentiellement documentaire. Ce choix s'explique par la nature-même du sujet qui est traité. En effet, l'explication de l'importance de la terminologie dans la mise en œuvre de la PdT en matière d'alphabétisation fonctionnelle relève d'un phénomène complexe qui implique deux domaines fondamentaux : la terminologie et l'alphabétisation fonctionnelle. Cela suppose ainsi qu'il faille agréger des données venant de sources diverses. Dans ce sens, il s'est agi de collecter, d'analyser et de synthétiser les informations issues des documents portant aussi bien sur la pédagogie du texte, l'Alphabétisation fonctionnelle que sur la terminologie.

Trois étapes clés ont concouru à cet exercice. La première étape a consisté à identifier les documents fiables et pertinents pour le sujet, dans les bibliothèques universitaires et en ligne. La deuxième étape a consisté à lire et évaluer la documentation, en relation avec le sujet traité. La troisième étape a consisté à organiser les informations issues des lectures effectuées. C'est à la faveur de cet exercice que l'analyse a abouti aux résultats ci-dessous présentés.

2. Importance de la terminologie culturelle dans la mise en œuvre de la PdT

La terminologie permet d'identifier les notions centrales dans un domaine d'activité (agriculture, artisanat, commerce, comptabilité etc.) et de les rendre accessibles sous forme de fiches lexicales ou de glossaires. Ces ressources facilitent la compréhension des textes et l'appropriation des contenus. Par exemple, dans un programme d'alphabétisation fonctionnelle orienté vers les activités agricoles en milieu rural, la PdT est utilisée à partir de fiches techniques sur le compost, les semences ou la conservation des récoltes. L'analyse terminologique va permettre d'identifier les termes clés (engrais organique, planche, paillage, humidité, techniques culturelles, etc.), de produire des glossaires visuels en langue locale, et de concevoir des activités de lecture/production textuelle à partir de textes explicatifs et narratifs. Grâce à la terminologie culturelle, les résultats pourront montrer une amélioration notable de la compréhension des consignes techniques et une plus grande autonomie langagière, car les termes utilisés sont construits à partir des « expériences vécues, des connaissances générées et des activités menées dans un même lieu et à une même époque par une personne humaine individuelle ou communautaire et qui lui servent à construire son identité » (M. Diki-Kidiri, 2007, p. 14).

La terminologie est utile à la PdT à bien des égards :

- les textes sont imprégnés de références culturelles. Sans la connaissance de la terminologie culturelle (proverbes, expressions idiomatiques, allusions à des figures historiques, mythes, coutumes, etc.), l'apprenant ne peut saisir que le sens littéral qui fera abstraction des connotations, de l'ironie, de l'humour, ou des messages sous-jacents propres à sa culture ;

- la terminologie culturelle permet de décoder les référents culturels (événements majeurs, lieux emblématiques, les valeurs cardinales, etc.) et de comprendre pourquoi l'auteur les a utilisés et quel impact ils sont censés avoir sur le lecteur ;
- la maîtrise de la terminologie culturelle permet à l'apprenant de produire des textes grammaticalement corrects et culturellement pertinents ;
- la maîtrise de la terminologie culturelle rend les productions plus authentiques et plus naturelles ;
- les outils de la terminologie culturelle rendent l'apprentissage de la langue moins abstrait et plus directement lié à des réalités vécues ;
- etc.

2.1 La PdT et langues et communication

La PdT promeut le bilinguisme équilibré, c'est-à-dire la coexistence de deux langues le long du processus de formation des apprenants. Ces deux langues dans le contexte africain sont constituées de la langue maternelle ou langue première des apprenants (L1) et d'une langue seconde (L2) qui est le plus souvent l'anglais ou le français. L'objectif du bilinguisme équilibré est de permettre aux apprenants d'avoir une maîtrise parfaite des deux langues L1 et L2 et de pouvoir les utiliser convenablement l'une ou l'autre langue selon les situations de communication qui se présentent à lui. Ainsi, la PdT dispose que l'enseignement dans les deux langues doit se faire de façon paritaire, l'une ne devant pas être priorisée au dépend de l'autre. Par conséquent, l'enseignement de L1 et en L1 doit se faire selon le même volume horaire utilisé pour l'enseignement de L2 et en L2. Chacune des L1 et L2 est alors utilisé en tant que matière et medium pour acquérir des compétences dans les différentes

disciplines. En effet, la *charte pour une éducation plurilingue et interculturelle de qualité*, élaborée en 2008 à Genève stipule que les curricula doivent :

- prendre en compte la dimension interculturelle et les besoins des groupes impliqués ;
- choisir un plurilinguisme équilibré, en veillant au maintien de la/des langue(s) locale(s) comme langue(s) d'enseignement ;
- définir un cursus de formation qui garantit la durabilité des acquis linguistiques et interculturels - définir un profil des sortantes et sortants en cohérence avec les principes d'une éducation ; plurilingue interculturelle de qualité ;
- établir des plans d'études qui prennent en compte des connaissances culturelles endogènes et exogènes ;
- définir un profil des enseignantes et enseignants en cohérence avec les contraintes et les besoins spécifiques d'un enseignement plurilingue et interculturel de qualité ;
- proposer des outils d'évaluation et d'auto-évaluation des acquis des apprenantes et apprenants, en prenant en compte des descripteurs régionaux et qui établissent explicitement que toutes les langues d'enseignement doivent être utilisées dans l'évaluation des acquis ;
- proposer des tâches d'évaluation qui valorisent les acquis praxéologiques ;
- proposer une introduction simultanée de L1 et L2.

Les deux langues L1 et L2 doivent être enseignées mais aussi chacune des deux doit être utilisée pour l'enseignement des disciplines non langagières. Ainsi, selon la PdT, les langues maternelles ne doivent pas être simplement des matières, mais elles doivent aussi être utilisées pour enseigner les contenus des autres disciplines telles que les sciences sociales, les sciences de la vie et de la terre et les mathématiques. La PdT assigne ainsi

une nouvelle fonction aux langues locales africaines, celle de 'véhicule des contenus d'enseignements/ apprentissages'. Pour jouer pleinement cette fonction de 'langue d'enseignement' des disciplines à la fois langagières et non langagières, les langues africaines sont dans l'obligation de disposer de lexiques ou de documents lexicographiques qui contiennent les mots et expressions qui encodent tous les concepts nécessaires à l'enseignement des différentes disciplines. Du moment où le texte est placé au centre du déroulement des enseignements/ apprentissages, les langues locales africaines doivent, à titre d'exemple, enrichir leurs lexiques en traduisant les concepts clés des différents genres textuels tel que présenté ci-dessous³.

TYPES DE TEXTES	FONCTIONS	TYPES D'ECRIT	CARACTERISTIQUES/DOMAINE
Narratif	<ul style="list-style-type: none"> - Raconter une histoire - Articuler une succession d'actions 	Conte Roman Nouvelle Faits divers Reportage Récit historique	Schéma narratif Chapitres, paragraphes Présent ou imparfait/passé simple Mots de liaison spatio-temporels Phrases complexes Substituts
Descriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Décrire - Donner un état - Se représenter un lieu, une personne 	Portrait Description Guide Compte-rendu	Absence de chronologie Peu de connecteurs Présent ou imparfait Énumération, comparaisons Substituts

³ Source: <https://cir6.education.pf/01-docs/peda/rep/6.2-Types-de-textes.pdf> (consulté le 20 avril 2025 à 7:30).

TYPES DE TEXTES	FONCTIONS	TYPES D'ECRIT	CARACTERISTIQUES/DOMAINES
Conversational Discursif	-Rapporter des paroles	Théâtre Roman BD	Ponctuation Présent et passé composé Déictiques Présence d'émetteur/récepteur Types de phrases
Injonctif ou Prescriptif	- Ordonner - Faire faire	Recette Fiche technique Règlement Règle du jeu Consigne	Titre explicite Déroulement chronologique Infinifit ou impératif L'émetteur n'intervient pas Phrases courtes, juxtaposées
Informatif Explicatif	- Informer - Expliquer	Reportage Faits divers Compte-rendu Enoncé Lettre	Titre explicite Présent, passé composé Structure énumérative Texte organisé Illustrations, schémas
Argumentatif	- Convaincre - Faire changer d'opinion	Publicité Lettre de demande Exposé	Présence de l'émetteur/récepteur Connecteurs logiques Présent
Poétique ou Rhétorique	- Jouer sur le langage - Faire rêver	Poèmes Publicité Chanson	Sonorités Présence de figures de styles Jeux sur les mots Absence ou présence de ponctuation

Tel qu'on peut le constater, le tableau ci-dessus bien élaboré en français, pour le rendre en langues locales, il faudra à coup sûr investir beaucoup de temps pour trouver les équivalents et, s'il le faut, en créer de nouvelles unités de sens.

2.2 PdT et Mathématiques

Pour enseigner les mathématiques simplifiées en alphabétisation, il convient de connaître les mots de la vie courante en relation avec l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Pour y parvenir, la terminologie, surtout culturelle devient cruciale, car, pour F. du Crest (1996, p.53), « l'acquisition des concepts demande l'acquisition du vocabulaire correspondant ». Les illustrations ci-dessous, tirées de F. du Crest (1996, pp. 58-61) peuvent être utiles au terminologue.

Addition	Soustraction	Division	Multiplication
accumuler	baisse	antipathie	copie
adjoindre	débit	catégorie	doublure
ajouter	déclin	classe	fréquence
amonceler	déficit	coupure	imitation
annexer	différence	découpeure	multiple
assembler	écart	désunion	multiplicité
augmenter	économie	fraction	paire
collectionner	épargne	fractionner	récidive
créditer	espace	graduation	reproduction
croître	extraction	groupe	ribambelle
cumuler	inégalité	haine	centuple (r)
empiler	manque	inimitié	double (r)
entasser	miette	morcellement	quadruple (r)
grouper	mise de côté	parcelle	quintuple (r)
majorer	perte	partage	sextuple (r)
rassembler	prélèvement	partie	triple (r)
réunir	prise	pièce	encore
ajout	privation	portion	de nouveau
amas	rabais	scission	derechef
assemblage	raccourci	section	plusieurs fois
assemblée	rebut	schisme	copier

Addition	Soustraction	Division	Multiplication
augmentation	réduction	tranche	décupler
avantage	reliquat	classer	imiter
bénéfice	résidu	couper	radoter
complément	reste	découper	recommencer
crédit	retrait	défaire	redemander
cumul	suppression	désaccorder	redire
ensemble	décroître	désagréger	refaire
gain	dépouiller	désunir	relire
groupe	dérober	disjoindre	repasser
intégralité	diminuer	fractionner	répéter
majoration	écourter	fragmenter	reproduire
monceau	éliminer	graduer	ressasser
pile	enlever	morceler	seriner
plus-value	épargner	partager	
profit	extirper	répartir	
réunion	extraire	scinder	
supplément	ôter	sectionner	
surplus	prélever	séparer	
union	prendre	trancher	

3. Discussion

La Pédagogie du Texte (PdT) vise à faire du texte un outil à la fois de développement linguistique, cognitif, culturel et critique. Pour que cette approche pédagogique atteigne pleinement ses objectifs, il est crucial d’y intégrer une terminologie qui est en phase avec la dimension culturelle des apprenants. La terminologie culturelle devient ainsi un levier stratégique dans la mise en œuvre d’un programme d’alphabétisation axé sur de la PdT. Elle permet de relier les textes didactiques à l’univers culturel des apprenants. En insérant dans les textes, des termes, expressions, proverbes, références et notions issus du vécu local, l’enseignant rend l’apprentissage plus signifiant et motivant.

Cela permet de lutter contre l'abstraction excessive des savoirs, souvent responsables de l'échec scolaire en contexte plurilingue. La terminologie culturelle ne se limite pas à un simple décor lexical ; elle est le vecteur d'un patrimoine immatériel. Dans le cadre de la PdT, elle favorise l'intégration de récits oraux, de chants, de contes, de pratiques traditionnelles et d'expressions idiomatiques dans les textes pédagogiques. Ce faisant, elle participe à la revalorisation des cultures locales, souvent marginalisées dans les curricula classiques.

Toutefois, au-delà des considérations ci-dessus évoquées, il faudra souligner que la terminologie culturelle n'est pas un remède universel à l'échec des apprenants en milieux multilingue, car dans une société multiculturelle, il se pose parfois des problèmes liés au choix des termes à étudier ou des langues à considérer. Par ailleurs, malgré l'apport de la terminologie culturelle dans l'opérationnalisation de la PdT, il se pose le plus souvent un problème non moins négligeable qui est celui de la formation des alphabétiseurs en ce qui concerne la pratique de la PdT.

Conclusion

La PdT promeut l'utilisation des langues locales pour l'enseignement des contenus des disciplines non langagières telles que les sciences sociales, les sciences de la vie et de la terre, les mathématiques. Par conséquent, les langues africaines doivent être suffisamment documentées afin d'être à même de jouer cette fonction de langue d'enseignement dans le processus de formation des apprenants. Dans cette perspective, la terminologie se veut un apport assez significatif.

La contribution de la terminologie à l'opérationnalisation de la PdT repose sur la collaboration étroite entre linguistes et autres acteurs de développement sur le terrain. Une terminologie adaptée au niveau des apprenants, élaborée dans une dynamique

participative, permet non seulement une meilleure compréhension des textes, mais aussi une valorisation des savoirs endogènes. Ainsi, pour le contexte africain, la mise en œuvre efficace d'une PdT requiert la complémentarité d'une terminologie culturelle, car elle s'inscrit dans le cadre socioculturel de des apprenants. En rendant explicites les concepts, et en favorisant l'appropriation du lexique spécialisé, la terminologie facilite l'ancrage de l'apprentissage dans les réalités vécues des apprenants.

La portée socio-utilitaire de cette contribution réside dans le fait que l'opérationnalisation de la PdT est multidimensionnelle. Elle va au-delà des simples compétences de lecture, d'écritures et de calcul pour toucher à l'inclusion sociale à l'autonomisation et au développement communautaire. La PdT ne vise pas seulement à déchiffrer les mots, mais à comprendre le rôle social des textes. En se focalisant sur la terminologie, le sujet étudie comment les apprenants acquièrent le vocabulaire technique nécessaire à leur travail et à leur vie quotidienne. Il montre aussi comment ces derniers développent la capacité d'analyser et de critiquer le langage des textes. Par ailleurs, la maîtrise d'une terminologie spécifique est souvent une condition préalable pour participer à certains cercles professionnels, civiques ou sociaux. Ainsi, en se basant sur le vocabulaire fonctionnel, la PdT aide les apprenants à s'intégrer facilement et à interagir de manière plus efficace avec leur propre communauté. À ce titre, la capacité à utiliser et à comprendre le langage de l'administration, de la santé ou du droit par exemple, est importante pour l'accès aux services publics, la défense de ses droits et pour l'engagement citoyen. Par conséquent, l'intégration systématique d'une démarche terminologique dans les programmes d'alphabétisation permettrait de faire de la PdT un levier puissant de développement des compétences et d'émancipation sociale.

Références bibliographiques

BOUTIN-QUESNEL Rachel, BELANGER Nicole, Kerpan, Nada & ROUSSEAU Louis-jean, 1985. *Vocabulaire systématique de la terminologie* (nouv.ed), Les publications du Québec, Québec

CAHIER PEDAGOGIQUE DES CENTRES D'ÉDUCATION DE BASE DU PROGRAMME REGIONAL D'ÉDUCATION /formation des Populations Pastorales en Zones Transfrontalières (PREPP), Edition 2015

CREST (du) Florence, 1996. *Pour enseigner les mathématiques en alphabétisation*, Table de Concertation en Alphabétisation de Montréal, Montréal

DIKI-KIDIRI Marcel, 2013. « Quand les langues africaines ont le français comme langue partenaire... », In *le français et les langues partenaires : convivialité et compétitivité*. Presses universitaires de Bordeaux, pp.33-43

DIKI-KIDIRI Marcel, 2007. « Éléments de terminologie culturelle », In *Cahiers du Rifal*, Vol. 26. Pp. 14-25

DUBOIS Jean et al, 2012. Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du Langage, Larousse, Paris

DUBUC Robert, 2002. *Manuel pratique de terminologie*, 4^e ed., Linguatex, Québec

FAUNDEZ Antonio & MUGABRI Edivanda, 2010. *Regards critiques sur l'éducation. Apports pour une éducation de qualité*, Presses universitaires de Ouagadougou, Ouagadougou

GAUDIN François, 2003. *Socioterminologie. Une approche sociolinguistique de la terminologie*, Duculot, Bruxelles

GODBOUT T., G. Célestin & VACHON-L'HEUREUX, Pierrette, 1984. *Méthodologie de la recherche terminologique*

ponctuelle. *Essai de définition*, Gouvernement du Québec, Québec

MAIGA Amidou, 1991. « La place de la terminologie dans l'alphabétisation fonctionnelle ». In *Terminologies nouvelles* n°6, pp. 15-20

MOUZOU Palakyém, 2015. *Terminologie mathématique Français-Kabyè*. Thèse de doctorat en cotutelle internationale, Université de Lomé, Lomé, Togo, Université de Ouagadougou, Ouagadougou, Burkina-Faso

MUGRABI Edivanda, 2010. « Pour un bilinguisme équilibré dans les écoles/expériences éducatives bilingue en Afrique francophone », *Table ronde : Le français et les langues africaines dans l'éducation : concurrence ou complémentarité ? Pourquoi et comment favoriser le multilinguisme basé sur la langue maternelle dans un monde globalisé ?* Montreux, PP. 1-6

MUGRABI Edivanda, 2011. « La pédagogie du texte et le défi de l'enseignement/apprentissage des langues africaines en langues africaines », *Table ronde : Enseigner, éditer en langues africaines : défi d'avenir ou combat dépassé ?* Genève, Pp. 1-7

SISSOKO Alain, 1978. *L'Alphabétisation fonctionnelle de l'UNESCO : Origine et évolution du concept d'Alphabétisation fonctionnelle*, ORSTOM Petit Bassam, Bassam

EVALUATION DES APPRENTISSAGES EN CLASSES PLETHORIQUES DES LYCEES DE N'DJAMENA : POUR QUELLE REALITE PRATIQUE ?

Farsia Korme Nemsou

*Université de N'Djaména/ Tchad
farsiakorme@yahoo.fr*

Abakar Mahamat Hassaballah

*Université de N'Djaména /Tchad
abakaronecs@gmail.com*

Esaie Yallah Waidou

Université de N'Djaména/Tchad

Résumé

L'évaluation des apprentissages dans des lycées tchadiens est marquée par des crises. D'abord, les pratiques sont décriées par les élèves. Ils les assimilent à des sanctions conduisant à des échecs massifs. Ensuite, les enseignants trouvent que les élèves ne respectent plus les règles du jeu. Car, ils optent de tricheries systématiques lors des contrôles. Un autre problème, celui des classes pléthoriques, axe l'évaluation à la fonction de bilan. Dans le contexte à sureffectif, comment l'enseignant aide-t-il les élèves dans leur apprentissage ? La théorie en évaluation place cependant l'évaluation formative au cœur de la formation. Celle-ci apporte l'amélioration et le correctif aux apprentissages.

Une méthode d'entretien auprès des dix enseignants s'est déroulée dans trois lycées de N'Djamena. Les résultats de leurs propos révèlent que la pratique de l'évaluation formative se résume à sa forme orale. Pour assurer l'acquisition de contenus enseignés, une évaluation formative intégrée aux cours peut réduire les tensions qui existent entre enseignants et élèves.

Mots clés : *Evaluation d'apprentissage, évaluation formative, classe pléthorique.*

Summary

Learning assessment in Chadian high schools is marked by crises. First, the practices are decried by students. They equate them with sanctions leading to massive failures. Then, teachers find that students no longer respect the rules of the game. Because they opt for systematic cheating during tests.

Another problem, that of overcrowded classes, focuses assessment on the function of assessment. In the context of overcrowding, how does the teacher help students in their learning ? However, assessment theory places formative assessment at the heart of training. This provides improvement and correction to learning.

An interview method was conducted with ten teachers in three high schools in N'Djamena. The results of their comments reveal that the practice of formative assessment is limited to its oral form. To ensure the acquisition of taught content, formative assessment integrated into lessons can reduce tensions between teachers and students.

Keywords: *Learning assessment, formative assessment, overcrowded class.*

Introduction

Au Tchad, la Direction de la Planification, de la Prospective et de la Carte Scolaire du Tchad en 2021 montre que l'effectif des élèves au secondaire général passe de 211 883 en 2020/21 contre 182 089 l'année précédente, soit une augmentation de 16,4%. Sur les cinq dernières années, ce nombre de 148 850 en 2016/17 passe à 211 883 en 2020/21, soit un accroissement moyen annuel de 9,2%. La proportion des redoublants par niveau d'études donne 17,3% en seconde, 13,9% en première et 68,8% en terminale. L'accroissement excessif de la population scolarisable, ces dernières années, fait passer le nombre d'élèves par classe de 100 à 200 élèves dans les grandes villes. Ce nombre peut être en deçà de 100 dans les petites agglomérations de campagne. Conscient de ces enjeux, le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion civique recommande un seuil maximal de 50 élèves par classe au secondaire (Direction des Statistiques scolaires, 2021). Très tôt, les auteurs M. Nomaye et al. (1994, p 2) avaient clarifié la notion de grand nombre dans la classe en ces termes :

« le grand groupe est un ensemble de 50 élèves ou plus avec un ou plusieurs niveaux d'enseignement, réunis dans un espace ouvert ou fermé, en milieu rural ou

urbain, disposant ou non de possibilités d'extension, soumis à des impératifs de temps et de programmes, et encadrés par un maître ».

L'étude de classes pléthoriques et leur impact sur l'encadrement pédagogique dans des établissements primaires et secondaires soulève un ensemble de préoccupations majeures, notamment l'évaluation scolaire. Les établissements secondaires publics fonctionnent en semestre avec deux bulletins, contrairement à ceux du privé ayant un nombre limité d'élèves en classe, fonctionnent en trimestre avec trois bulletins de notes. En considérant ces contraintes, comment l'enseignant évalue-t-il ses élèves pendant les prestations ? Comment l'évaluation est-elle appréciée par les enseignants dans de classe pléthorique ? Ces questions trouvent leurs éléments de réponses au cours de l'enquête auprès des enseignants.

La littérature présente différents types d'évaluation que X. Roegiers (2010, p. 63) résume en termes de :

« évaluation d'orientation, évaluation de régulation, évaluation certificative, évaluation sommative, évaluation en termes d'intégration, évaluation critériée, évaluation normative, évaluation diagnostique, évaluation formative, évaluation formatrice, etc. ».

Mais, dans les pratiques courantes chez les enseignants, il est difficile de retrouver toutes ces formes d'évaluation. C. Hadji (1995, p.58) les organise autour de trois grandes fonctions : « orienter, réguler, certifier ». Partant de ces fonctions, on parle aujourd'hui dans le milieu scolaire, d'évaluation diagnostique, d'évaluation formative et d'évaluation sommative. Ces termes indiquent la manière dont l'acte évaluatif s'intègre dans les différentes phases d'enseignement. Ainsi, l'évaluation diagnostique joue le rôle de prévention et d'intégration des élèves

dans une nouvelle séquence d'apprentissage. Selon, J. Grégoire (1996, p. 20), elle vise à mettre en évidence « les forces et les faiblesses de chaque élève afin de préciser le point d'entrée adéquat dans la séquence d'apprentissage et de déterminer le mode d'enseignement le plus adapté ». En plus, l'auteur ajoute un deuxième rôle, celui de « déterminer la cause de difficultés persistantes chez certains élèves » (p. 20). Ce dernier rôle rejoint celui de l'évaluation formative. Il importe de vérifier l'insertion de l'évaluation diagnostique dans les pratiques de classes aux élèves nombreux.

Quant à l'évaluation sommative, elle est synonyme de donner des notes aux élèves. J. Vogler (1996, p.19) parle même de « sacraliser les notes, les classements et les sanctions ». Cette conception est largement partagée dans le milieu des formateurs, et appuyée par l'ensemble des partenaires du système éducatif, y compris la plupart des parents d'élèves. Aussi, J. Beauté (2004 ; p.127) précise que « l'école a une longue tradition de contrôle du travail par le biais de notes, de moyennes trimestrielles, de classements ». L'évaluation sommative apparaît donc, la mieux indiquée pour jouer ce rôle. Elle intervient à la fin de séquences, de chapitres ou d'une fin de programmes. Les enseignants se sentent mieux en sécurité dans la notation.

A l'opposé, dans la pratique, l'évaluation formative « vise à détecter les difficultés de l'élève en vue d'y remédier » (X. Roegiers, 2010, p. 64). Celle-ci a fait l'objet de nombreux travaux, et ce qui la sépare de la précédente (sommative), selon C. Hadji (1992 : 115), « il ne s'agit plus de mesurer, mais d'analyser, de diagnostiquer : se centrer sur l'élève pour mieux le connaître, afin de mieux l'aider ». Or, selon les praticiens, cette évaluation formative est délaissée en faveur de l'évaluation sommative, pour raison du sureffectif de la classe. L'enseignant S. MBAIRANGONE (2000 : p 3), stagiaire de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de N'Djamena, écrit dans son rapport de stage que « l'évaluation formative par écrit n'est

pas possible à cause de la pléthore des élèves en classe, alors que celle-ci permet aux stagiaires de s'améliorer dans l'enseignement et l'apprentissage ». Eu égard à tout cela, il importe de vérifier les pratiques de l'évaluation par une enquête auprès d'enseignants en exercice dans de classes à gros effectif.

1. Méthodologie

L'enquête de terrain par la méthode de l'entrevue permettra de connaître les pratiques pédagogiques dans le domaine de l'évaluation. Il est question d'apprécier l'utilisation de l'évaluation comme un facteur au service de l'élève ou un facteur de sanction ou les deux à la fois. L'analyse des informations collectées fournira des éléments de réponse.

1.1. Déroulement de l'entrevue

L'entrevue de recherche est un mode de collecte d'informations qui ne se fait pas au hasard, mais elle a un but précis. Nous convenons avec F. Depelteau (2000 : 314) que l'entrevue est un « procédé d'investigation scientifique, utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir des informations, en relation avec le but fixé ». L'entrevue dispose de plusieurs variantes selon R. Legendre (1993) : l'entrevue libre (non structurée), l'entrevue dirigée (structurée), l'entrevue semi-dirigée (semi-structurée). Pour la dernière variante, l'enquêteur accorde moins d'importance à l'uniformisation qu'à l'information elle-même. C'est cette variante qui est utilisée dans les lycées publics de la ville de N'Djamena : lycée Félix Eboué (L.F.E.), lycée Féminin (L.F.) et lycée Liberté (L.L.). Préalablement un guide d'entretien a été élaboré et visant les aspects suivant de l'évaluation :

- 1) La connaissance de l'évaluation utilisée pendant l'enseignement dans des classes pléthoriques ;

- 2) L'appréciation par les enseignants de l'évaluation utilisée pendant les cours, en contexte de classe à sureffectif ;
- 3) Le franchissement d'obstacles de l'apprentissage par le moyen de l'évaluation formative dans de classe pléthorique ;
- 4) L'amélioration de la pratique d'évaluation formative dans de classe pléthorique.

L'entretien a eu lieu au mois de Mai 2024, période du dernier trimestre de l'année scolaire. Ce qui suppose que le maximum d'enseignements et d'évaluations sont exécutés. Le choix de la méthode résulte du fait qu'elle est peu coûteuse : un magnétophone et quelques accessoires suffissent pour faire l'enregistrement de la parole prononcée. Ainsi, dix enseignants interrogés sont chargés des cours en sciences physiques pour les classes de seconde et de première. L'enquêteur, Kargoun Mahamout formateur à l'Ecole Normale Supérieure de N'Djamena, rencontre les enquêtés dans leur établissement respectif.

Les trois professeurs du Lycée Félix Eboué sont désignés par P1, P2 et P3, les quatre de Lycée Féminin par les P4, P5, P6 et P7 et enfin, les trois du Lycée Liberté par P8, P9 et P10. L'enquêteur n'est pas obligé de suivre l'ordre de disposition des questions et il peut improviser d'autres questions de clarification, s'il juge cela nécessaire. Quant aux interrogés, ils ne sont pas tenus de répondre à toutes les questions et ni soumis aux contraintes de temps de réponses. Le matériel des interviews est enregistré sur un magnétophone, puis retranscrit manuellement.

2. Résultats et Discussion

2.1. Résultats

Les enseignants distinguent effectivement dans leurs pratiques, en contexte des classes pléthoriques, deux types d'évaluation :

sommative et formative.

2.1.1. Pratique de l'évaluation sommative

De ces évaluations quotidiennes, les enseignants accordent une part importante à l'évaluation sommative. Une première explication possible est le nombre élevé d'élèves par classe. Ils se sont exprimés successivement sur ce point :

« Je suis en fait un peu satisfait quand même, parce que parmi ces groupes de 150, 200 [élèves], vous savez qu'il y a un nombre, quand même, qui arrive à avoir [la moyenne] » (P1).

« Bien ... je crois que la seule manière de faire, c'est de poser un exercice qui couvre les parties du chapitre ou bien les chapitres qui ont été vus en classe. Des questions simples claires et nettes,..., ça permettra aussi au professeur de contrôler si les connaissances ont été bien acquises ou bien ça permettra aussi au professeur d'avoir une note. Surtout que les élèves sont très nombreux, je crois que c'est la seule manière de faire, ça lui fait un test » (P4).

«Comment en classe de Seconde, Première ou Terminale, évaluez-vous les apprentissages des élèves ? Tout d'abord, quand il s'agit de contrôler les acquisitions en vue d'obtenir des notes. Ici pour les notes, nous sommes obligés puisse qu'une classe pléthorique... il faut bien que le devoir présenté par l'élève... ressorte un peu ses connaissances » (P6).

« Les difficultés pour moi, c'est au moment des corrections des lots de copies. Alors, si à supposer que tu as quatre ou cinq classes, comme ça, contenant au moins 100 quelques élèves par classe, alors il faut prendre assez de temps, c'est ça des difficultés » (P9).

La deuxième explication sur la pratique très fréquente de l'évaluation sommative vient des enseignants. Ils font toujours allusion à la sommative, même si la question posée ne vise pas spécifiquement cette dernière. Par exemple, à propos de la question : comment évaluez-vous les élèves en vue de les aider à comprendre le cours ? Les réponses suivantes sont enregistrées :

« ... des évaluations écrites d'une manière très restreinte, parce que le nombre est pléthorique, voilà les moyens qu'on utilise pour évaluer » (P3) ;

« Dans ce cas, on doit se remettre en cause, est-ce que c'est le professeur qui a mal enseigné, est-ce que ce sont les élèves qui ont mal compris la leçon. Là, il faut revenir sur la leçon qui a fait l'objet d'un contrôle, pour diagnostiquer, redonner d'autres exercices de manière à ce que ça soit les élèves eux-mêmes qui viennent travailler ces exercices » (P.5).

« Chaque chapitre, je fais le contrôle ou bien durant le chapitre je pose certaines questions. Si j'arrive à poser des questions pour remonter dans des classes antérieures, si les élèves n'arrivent pas à bien comprendre, je fais une interrogation écrite pour évaluer s'ils ont acquis les connaissances antérieures » (P9).

En outre, les enseignants donnent deux fonctions aux interrogations écrites et aux devoirs faits. Une fonction sélective, permettant le passage en classe supérieure grâce aux notes obtenues et l'autre formative qui intervient au moment de la correction des résultats avec les élèves pour rectifier les erreurs commises. Ainsi, certains professeurs disent :

« Pour améliorer les difficultés de l'évaluation... il faut de temps en temps faire des devoirs » (P1).

« Maintenant quand il s'agit...d'évaluer pour qu'ils aient une note qui puisse être portée dans leurs bulletins, là ce sont des exercices assez fournis qui peuvent avoir certain niveau de

difficultés. ... ils doivent prendre en compte les connaissances qu'ils avaient dans les classes antérieures et prendre en compte pour l'évaluation en classe où ils sont maintenant » (P2).

« ...il faut faire une bonne correction pour rectifier les fautes que l'élève aurait commises ou bien la correction soit faite correctement...pour chercher à voir pourquoi l'élève n'a pas compris cette notion » (P4).

« Lorsque je fais la correction, compte tenu des difficultés, j'oriente de manière à ce qu'on puisse travailler de manière coordonnée, parce que quelquefois ou beaucoup de fois même, peu d'élèves travaillent correctement par rapport à la méthodologie des traitements de devoirs » (P5).

« ...l'évaluation, surtout au second cycle, ne se limite pas seulement aux notes de bulletin de fin de semestre ou de début de semestre. Mais, c'est pour aussi savoir le niveau, n'est-ce pas, quel niveau a l'élève, à un temps donné après avoir dispensé le cours ? » (P7).

« Bon ...d'une manière satisfaisante, une fois la leçon connue, je fais un devoir et si je constate qu'il n'y a pas assez de moyennes, je fais un autre devoir plus facile par rapport au devoir passé et puis on avance » (P9).

De façon générale, les différentes affirmations des enseignants évoquées ci-dessus indiquent les caractéristiques des pratiques enseignantes centrées sur l'évaluation sommative. Il reste à comprendre sur l'évaluation formative.

2.1.2. Pratique de l'évaluation formative

Quand il s'agit de l'évaluation formative, les enseignants enquêtés pratiquent de l'évaluation orale pour mobiliser et sensibiliser les apprenants à participer à l'enseignement, et en tirer des meilleures situations d'apprentissage. Cette compréhension s'illustre par des affirmations suivantes :

« Certainement bon... dans ce cadre de figure, en fait... dès que j'arrive je pose des questions, comment ... pour voir leurs réactions est-ce qu'ils ont compris ou ils n'ont pas compris » (P1).

« On utilise des interrogations orales permettant de voir, est-ce que parmi ces élèves..., il y a ceux qui comprennent ou ne comprennent pas » (P3).

« Bon... là, il s'agit d'une évaluation formative, et...il est intéressant qu'à chaque notion vue que le professeur, l'enseignant trouve une formule pour interroger les élèves d'une manière orale et que les élèves y répondent aussi clairement » (P4).

« Quand il s'agit d'évaluer simplement pour aider les élèves, et . . . dans ce cas-là, nous essayons de désigner quelques élèves qui se mettent debout, et là on interdit aussi aux élèves assis de ne pas s'interférer dans les réponses que vont donner leurs collègues. Comme ça, en désignant un, deux, trois élèves ça nous permet de voir à peu près et...le résultat de notre enseignement » (P5).

« L'évaluation formative qui consiste à poser simplement des questions aux élèves et chacun essaie de donner des réponses. Par rapport à ça, ça nous permet de savoir si le message à passer ou le message n'a pas passé » (P6).

« Compte tenu de l'effectif pléthorique, afin de toucher la majorité de la classe, on est obligé de nous pencher sur l'évaluation orale » (P8).

Les pratiques évaluatives, selon ce qui est présenté, se résument en termes des questions orales pour vérifier la compréhension des élèves.

2.1.3. Des enseignants tentent de surmonter des difficultés dans les classes

Les enseignants utilisent majoritairement des questions orales. Celles-ci contribuent à respecter la durée des horaires alloués à chaque discipline. Des exercices écrits sont également programmés, mais en nombre très limités, au regard des affirmations suivantes :

« On utilise des interrogations orales permettant de voir, est-ce que parmi ces élèves...il y en a ceux qui comprennent ou ne comprennent pas. En deuxième lieu, des évaluations écrites d'une manière très restreinte, parce que le nombre d'élèves est pléthorique » (P3).

« Là, il faut revenir sur la leçon qui a fait l'objet d'un contrôle, pour diagnostiquer, redonner d'autres exercices de manière à ce que ça soit les élèves eux-mêmes qui viennent travailler ces exercices » (P5).

« Aussitôt, après une expérience qui décrit une loi, tout de suite on interroge les élèves. Ça va nous permettre d'être accessible à un grand nombre d'élèves. Si non, à cet effectif, il faut faire des exercices et envoyer des élèves au tableau et compte tenu du temps qui nous est imparti, on ne pourra pas toucher un grand nombre d'élèves » (P8).

Certains résultats obtenus laissent entrevoir des problèmes qui se situent au niveau du suivi quotidien de l'apprentissage. Certes, le contexte est particulièrement difficile pour un enseignant qui a sa charge « quatre ou cinq classes...contenant au moins 100 quelques élèves par classe » (P9), à pouvoir travailler efficacement. C'est pourquoi une question leur a été posée : comment faites-vous pour surmonter les difficultés rencontrées

en évaluant des élèves nombreux dans une classe ? Quelques réponses fournies :

« Là... généralement comme chaque professeur a . . . des heures qu'il peut encore s'entendre avec des collègues. Tout ça, on prend une classe et qu'on divise en deux pour faire passer le devoir. Dans ce cas, une classe est divisée en deux classes pour permettre à ce que le contrôle soit bien fait » (P2).

« Et pour les élèves qui sont nombreux, et ...plus souvent je passe par des items, des questions à multiples choix. Plus souvent, quand ils sont nombreux ils peuvent copier les uns sur les autres, ça ne donne pas de très bon résultat » (P4).

« Pour surmonter de telles difficultés, il faut des documentations, il faut une bibliothèque... des devoirs dactylographiés, comme ça chacun en possède individuellement. Il faut un travail d'équipe, comme ça, on regroupe et on diminue l'effectif et on diminue également la quantité du travail (P5).

« On essaie toujours de tout faire pour avoir un résultat. Alors pour ça... nous sommes obligés quelque fois de prendre une classe et diviser la classe, faire des effectifs de groupe de 10 élèves. Maintenant,...les élèves sont parsemées dans la classe et ainsi qu'on peut obtenir un résultat qui nous permet de savoir, si vraiment on a fait un bon travail ou non » (P6).

« Il y a encore deux sortes d'évaluation. Pendant le cours même, pour que l'élève acquière une loi, on peut tout de suite faire un exercice écrit ou bien oral. Bon, après le cours, il faut encore des séries d'exercices que nous appelons parfois les travaux dirigés » (P8).

« Les moyens que j'ai mis en œuvre, c'est parfois, je donne des exercices à faire à la maison. Et si je constate qu'il n'y a pas assez d'élèves qui sont motivés pour faire ces exercices, je ramasse ces

exercices pour aller corriger et pour les motiver, et là prochainement les élèves qui ont des exercices à faire à la maison, ils sont obligés de traiter ces exercices » (P9).

2.2. Discussion

2.2.1. Fonction d'évaluation sommative

Les résultats obtenus évoquent l'utilisation des fonctions de l'évaluation sommative (sélective et formative). Cependant, des auteurs comme C. Bordeleau et L. Morency (1999) et Y. Abernot (1988) relevèrent la confusion souvent entretenue par des chercheurs et par des praticiens sur les fonctions à la fois sélective et formative de l'évaluation sommative. Pour le dernier auteur, « l'évaluation bifonctionnelle n'est, en réalité, formative que pour une minorité d'élèves ». Même si tel est le cas, l'aspect formatif résulterait plus de la peur des notes que du principe de correction des devoirs. Car, ces contrôles sont à l'origine de mauvaises notes obtenues et les victimes peuvent rejeter dans leur esprit la correction. Les résultats des contrôles, même bien corrigés en classe, comme moyens d'amélioration des acquisitions, sont de moins en moins acceptés. La position actuelle de certains chercheurs serait de dissocier les deux fonctions attribuées à l'évaluation sommative. Selon, C. Hadji (1995, p. 60), pour qu'une évaluation soit formative, elle doit remplir trois fonctions :

« Une fonction régulatrice qui permet à l'élève d'ajuster ses stratégies [...]; une fonction renforçatrice : renforcement positif de tout comportement conforme à l'objectif ; une fonction correctrice : l'élève doit pouvoir reconnaître et corriger lui-même ses erreurs ».

Pour cet auteur, l'évaluation sommative a une seule fonction celle d' « un bilan (une somme), après une ou plusieurs séquences ou, d'une façon plus générale, après un cycle de formation » (p. 60).

Quant aux praticiens, ils n'ont pas encore perçu cette distinction, si on se réfère aux déclarations des professeurs ci-dessus. Ils utilisent la fonction sélective et la fonction formative.

2.2.2. Au-delà de l'évaluation orale

Les enseignants enquêtés ont répondu majoritairement ponctuer leurs cours des questions orales. Celles-ci sont adressées à l'ensemble des élèves ou directement à tel ou tel élève. Ils donnent comme raisons, faire inclure le maximum d'élèves à comprendre le cours. Exemples de déclarations des professeurs n°3 et 4 : « On utilise des interrogations orales permettant de voir, est-ce que parmi ces élèves..., il y a ceux qui comprennent ou ne comprennent pas » (P3). « Compte tenu de l'effectif pléthorique, afin de toucher la majorité de la classe, on est obligé de nous pencher sur l'évaluation orale » (P8). A ce niveau, J.Vogler (1996 : 49) trouve que l'épreuve orale « offre des éléments d'appréciation qui lui sont propres [...] sert mieux que les compositions écrites à mesurer l'étendue du savoir, puisqu'elle porte sur les différentes branches ». Cet apport dans le domaine de l'apprentissage par l'intermédiaire des questions orales est apprécié partiellement par J-C Ruano-Borbalan (1998). Celui-ci estime que l'évaluation orale améliore la performance des bons élèves contrairement à celle des mauvais élèves. Or, les mauvais élèves dans les classes à gros effectif sont généralement les plus nombreux. Et ils doivent bénéficier d'une attention particulière des professeurs. L'attention consiste, en plus des activités liées à l'oral, à utiliser des outils écrits. Les exercices, existant dans les livres scolaires ou conçus par l'enseignant lui-même, permettent de s'assurer sur le champ si la leçon a été comprise. En instaurant un dialogue autour des corrections de ces exercices non notés, les élèves sont ainsi orientés par rapport aux lacunes et erreurs relevées. De cette manière, on accompagne de mieux en mieux la progression des élèves. Toutefois, le problème réside dans le nombre de ces

exercices écrits comme le souligne l'enseignant n°3 « On utilise des interrogations orales permettant de voir, est-ce que parmi ces élèves...il y en a ceux qui comprennent ou ne comprennent pas. En deuxième lieu, des évaluations écrites d'une manière très restreinte parce que le nombre est pléthorique ». (P3). Cette difficulté peut se réabsorber par la qualité en contenu de l'exercice. L'apprenant doit disposer d'un outil auquel il peut se référer à tout moment.

Un autre élément important permettant l'orientation de l'apprentissage, en contexte de grand nombre, est l'explicitation des objectifs opérationnels aux élèves. Très peu d'enseignants interrogés l'ont souligné, à l'exception de deux enseignants n°4 et n°5 : « quels sont les objectifs qu'il doit atteindre [...] ensuite que l'évaluation se porte sur ces objectifs-là » (P4). De même, « c'est le professeur, il faut encore une fois la patience, la tempérance, revenir sur la leçon avec beaucoup d'exercices pour voir, si... sa mission a été bien comprise » (P5). Dans la littérature, Marguerite Altet in G. Figari, M. Achouche (2001, p.82) accorde de l'importance à l'objectif lié à la remédiation :

« Le repérage des remédiations immédiates, ponctuelles, liées à l'objectif apportées à chaque apprenant a aussi permis de faire une distinction entre des pratiques d'évaluation-correction (réponse apportée à tout le groupe-classe) [...] et les pratiques d'évaluation formative (remédiations individualisées) ».

La situation d'évaluation en contexte difficile, le formateur doit connaître : où amène-t-il les élèves et combien d'élèves doivent-ils le suivre ? Cette réflexion sur les objectifs conduit à une amélioration profonde de l'évaluation.

2.2.3. Evaluation formative intégrée à l'enseignement dans des classes pléthoriques

L'évaluation est souvent présentée comme la dernière phase de l'enseignement. Elle est ainsi maintenue dans la fonction de bilan. S'il faut intégrer l'évaluation dans le processus de l'enseignement et de l'apprentissage, cela suppose de nouvelles stratégies de présentation des cours. D'abord, le professeur planifie l'enseignement et l'exécute ensuite.

. La planification de l'enseignement. Elle est l'élaboration et l'organisation des différents éléments de l'enseignement. Selon, J-M. Barbier (1991 : 89) « l'étape de la planification n'y apparait en effet jamais seule ni la première, mais toujours insérée dans un certain nombre d'opérations censées la précéder ou la suivre ». Ici, la première série d'opérations concerne la progression annuelle du programme d'études élaboré en termes des chapitres. La progression se fait au début de l'année scolaire et se réalise sur huit (8) mois, étant donné qu'au Tchad, le neuvième (9^e) mois est réservé au déroulement des examens nationaux. Les contenus, les objectifs et les modes d'évaluation des chapitres sont répartis dans les semaines de chaque mois et cela, jusqu'au dernier mois retenu. Des zones sont laissées en « blanc » pour réajuster les jours ratés ou les retards accumulés (voir tableau 1). Toutefois, la progression varie selon l'option que l'enseignant s'est fixée.

Tableau 1. Canevas de planification d'une partie de programme de Physique-Chimie, pour le mois d'octobre.

Période	Heures	Contenus	Objectifs	Activités/Evaluation
1 ^e sem.	4h			
2 ^e semaine	4h	- Prise de contact et programme Chap.1 (physique) : Mouvement	-Définir un mouvement -Citer les différents types de mouvement -Définir une vitesse	-Cours et Exercices oraux et d'application
3 ^e semaine	4h	-Le vecteur vitesse	-Définir un vecteur vitesse -Caractériser un vecteur vitesse	Cours et Travaux dirigés traités à domicile et résolus en classe
4 ^e semaine	4h	Chap.1 (chimie) : Structure de l'atome	-Définir un atome et un élément chimique -Faire la représentation de Lewis	Cours et exercices d'application

Source : Programmes réactualisés de l'enseignement secondaire général, classe de Seconde Unifiée (MEN, 2008).

La deuxième série d'opérations visent la préparation prévisionnelle des chapitres, des leçons ou activités d'enseignement, des modes d'évaluation (devoirs, exercices et questions). Cette préparation peut être trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, journalière ou selon la durée d'une séquence d'enseignement. Gilbert Tsafak (2001 : 128) cite les éléments de la préparation d'une leçon ci-après :

« déterminer les besoins et les pré-requis, définir opérationnellement les objectifs, délimiter les contenus pertinents, choisir les méthodes, les procédés et le matériel pédagogiques en accord avec les objectifs, décrire les activités d'enseignement et d'apprentissage

envisagées en prévoyant les questions éventuelles des élèves, indiquer les sources de documentation et prévoir les procédures et les critères d'évaluation des résultats ».

De l'ensemble des éléments cités en détails, nous retenons les principales tâches de planification de l'enseignement : déterminer les prérequis ou besoins des élèves, délimiter les contenus pertinents et objectifs d'enseignement, organiser le matériel pédagogique et les activités d'apprentissage et prendre les dispositions pour évaluer les élèves. Une fois réalisée, la planification facilite l'intervention de l'enseignant.

. **L'intervention de l'enseignant.** Elle est la manière de transmettre l'information aux élèves. Le professeur organise les informations afin de faciliter l'apprentissage. A ce sujet, il existe plusieurs formules pédagogiques de transmettre le message : exposé magistral et informel, méthode active et interactive, etc. Quelle que soit la stratégie adoptée, le formateur doit intégrer l'évaluation formative. Or, du point de vue classique et surtout dans les classes à fort effectif, l'enseignant ne pratique que le cours magistral. Il tente d'améliorer celui-ci en posant des questions orales (exemples des réponses d'enseignants ci-dessus). Pour améliorer d'avantage la qualité l'enseignement dans le contexte à gros effectif, il est judicieux de compléter des questions orales par des exemples, des exercices d'application, des exercices d'entraînement pendant le déroulement des cours. Les exemples et contre-exemples sont des outils de compréhension inclus dans la forme comme dans le fond de la conduite d'une leçon. Un exercice d'application, le plus souvent, est une répétition d'opérations expliquées précédemment par le professeur. Par contre, un exercice d'entraînement pose le jalon d'une réflexion métacognitive. Celle-ci est essentielle pour que les élèves progressent dans l'apprentissage des notions. Les

différentes phases d'Intervention de l'enseignant en classe pléthorique s'articule comme suit :

- Mettre les élèves en situation d'apprentissage : échanger sur le climat de la classe, la motivation, les objectifs et le matériel de travail.

- Présenter un contenu préparé : activer les connaissances antérieures de base qui ont des liens avec les nouvelles connaissances, présenter les connaissances du jour avec exactitude et rigueur, utiliser des stratégies de questionnement, des exemples et contre-exemples, exercices d'application, exploitation des erreurs et des observations issues d'une expérience.

- exécuter une évaluation formative par des exercices collectifs et variés à faire à domicile et à corriger en classe pour décider de la progression.

- réaliser une évaluation sommative par des devoirs et des interrogations écrites pour obtenir des notes.

L'intervention peut aussi correspondre à celle de Perrenoud (1991) in L. Allal et al. (1993, p. 84) qui propose deux sortes d'interventions de l'enseignant « les interventions relatives à l'activité des élèves, et celles portant sur les démarches d'apprentissage des élèves ». L'activité des élèves dans la classe va correspondre aux exercices collectifs variés (écrits et oraux) et celle des démarches d'apprentissage correspond aux présentations des notions.

Conclusion

Les inconvénients de l'analyse des résultats issus de l'entrevue sont nombreux. Le comportement du chercheur peut influencer profondément les réponses de la personne interrogée, soit par le simple fait d'acquiescer de temps en temps la tête soit par l'adoption d'une attitude négative face à l'interlocuteur. Aussi,

les enseignants enquêtés peuvent ne pas dire la réalité sur la manière dont ils évaluent quotidiennement les acquisitions des élèves, afin de ne pas compromettre leur carrière. A cela s'ajoute la crainte de l'enquêté d'être mal jugé par l'enquêteur à travers les réponses fournies. G. De Landsheere (1976 : 85) trouve que « les réponses d'une sincérité entière sont rares, surtout si les questions mettent en cause la personnalité ». Il faut alors se méfier d'une seule méthode d'enquête.

Au-delà de ces faiblesses, les résultats analysés ont révélé des préoccupations majeures :

- Mesurer la performance des élèves, par le seul souci d'avoir des notes, a relégué au second plan la régulation des lacunes. Le manque de temps, les difficultés à corriger des copies, l'absence de matériel didactique et contexte de classes pléthoriques ont constitué des freins à l'évaluation formative écrite.

- Gérer la classe, pour un bon déroulement des activités de l'évaluation, s'était aussi révélé. En fait, la tricherie aux devoirs même surveillés, l'indiscipline caractérisée de certains élèves sont autant de facteurs qui entament l'élan des enseignants dans la formation. C'est pourquoi, pour améliorer sensiblement l'évaluation, ils préconisent la réduction des effectifs de classe. Cependant, améliorer l'évaluation en contexte de classe à sureffectif sous l'angle de la diminution des effectifs implique des mesures économiques, urgentes et importantes. Vu que tout est prioritaire et que l'Etat tchadien n'a pas les moyens de sa politique éducative, des nouvelles stratégies d'enseignement/apprentissage sont à mettre en place. La pratique effective de l'évaluation formative dans ses formes orales et écrites aiderait les élèves à mieux découvrir leurs talents.

Les recherches théoriques récentes tentent de rendre compréhensible et applicable par les enseignants l'évaluation formative. Mais la pratique de celle-ci demeure encore incertaine. Comme s'interroge C. Hadji (1992 : 121) « quel

praticien peut, à l'heure actuelle, prétendre être sûr de mettre en œuvre une évaluation formative ? » Elle reste encore dans le domaine du discours et du rêve pour l'application dans de contexte de classe à gros effectif.

Les résultats des données ont prouvé que les pratiques évaluatives sont dominées par des devoirs (réguliers ou irréguliers) et des questions orales. En considérant les déclarations des enseignants, l'évaluation orale sert plus à orienter l'attention des élèves, si nombreux à suivre le cours, qu'à rectifier des lacunes. Ce manquement est l'un des facteurs clés de la baisse des niveaux tant décriée par les enseignants eux-mêmes. Ici, ce n'est pas l'oral en soit qui est mis en cause, mais la manière de s'en servir pour atteindre les objectifs de l'apprentissage. Rien ne dit, non plus, que les contrôles écrits utilisés comme instruments de réajustement des habilités soient les mieux adaptés pour atteindre le but. Ce qui manque cependant, ce sont les activités d'approfondissement et de consolidation des compétences de l'élève.

Quel que soit le contexte imposé aux lycées ou à l'école en général, l'évaluation formative demeure un acte social au service des élèves en formation par son système d'aide. C'est que l'article a essayé de prouver.

Références bibliographiques

ALLAL Linda, BAIN Daniel, PERRENOUD Philippe, 1993. *Evaluation formative et didactique du français*, Delachaux et Niestlé, Paris.

BARBIER Jean-Marie, 1991. *Elaboration de projets d'action et de planification*, Presses Universitaires de France, Paris.

BEAUTE Jean, 2004. *Courants de la pédagogie contemporaine*, 5^e édition, Chronique Sociale, Lyon.

BORDELEAU Claude, MORENCY Linda. 1999, *L'art d'enseigner. Principes, conseils et pratiques pédagogiques*, Gaëtran Morin, Montréal.

DE LANDSHEERE Gilbert, 1976, *Introduction à la recherche en éducation*, Armand Colin-Bourrelrier, Paris.

DEPELTEAU François, 2000. *La démarche d'une recherche en sciences humaines. De la question de départ à la communication des résultats*, De Boeck Université, Bruxelles.

FIGARI Gérard, ACHOUCHE Mohammed, 2001. *L'activité évaluative réinterrogée. Regards scolaires et socioprofessionnels*, Editions de Boeck Université, Bruxelles.

GREGOIRE, Jacques 1999. *Evaluer les apprentissages*, 2^e tirage, De Boeck Université, Paris.

HADJI Charles, 1992. *L'évaluation des actions éducatives*, Presses Universitaires de France, Paris

HADJI Charles, 1995. *L'évaluation, règles du jeu. Des intentions aux outils*, 5^e tirage, ESF éditeur, Paris

LEGENDRE Renald, 1993. *Dictionnaire actuel de l'éducation*, 2^e éd., Guérin, Montréal.

MADANA Nomaye et al. 1994. « Instrumentation : Pédagogie des grands groupes », Séminaire sur l'Ecole de Base, CEPEC International, Craponne.

MBAÏRANGONE Samuel, 2000. *Rapport de stage : Observation - Responsabilité en classe de seconde unifiée au lycée Félix Eboué*, Document inédit, ISSED, N'Djamena.

RUANO-BORBALAN Jean-Claude, 1998. *Eduquer et Former. Les connaissances et les débats en éducation et en formation*, Editions Sciences Humaines, Auxerre.

TCHAD, Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique, Direction de la Planification, de la Prospective et de la Carte Scolaire (DPPCS), 2021. *Statistiques scolaires 2020/2021*, N'Djamena.

TSFAK Gilbert, 2001. *Comprendre les sciences de l'éducation*, L'Harmattan, Paris.

ROEGIERS Xavier, 2010. *L'école et l'évaluation. Des situations complexes pour évaluer les acquis des élèves*, 2^e édition actualisée, De Boeck Université, Bruxelles.

VOGLER Jean, 1996. *L'évaluation*, Hachette Livre, Paris.

“DIRTY MONEY” AND BROKEN LIVES: CRIMINALIZING TERRORISM FINANCING IN WILBUR SMITH’S *THOSE IN PERIL*

Francis Arnaud M’BRA

University of Bondoukou, Côte d’Ivoire

francismbra.arnaud@gmail.com

Abstract:

*This paper fully discusses the thorny issue of the financial income of terrorism in Wilbur Smith’s *Those in peril*. More specifically, it aims at examining the mechanism of terrorism financing materialized through the symbolic imagery of Cayla Bannock’s kidnapping-for-ransom in the Indian Ocean by a Somalian terrorist organisation. Then, this study sheds light on the convergence of the web of illicit funds raising with the blood foe against the Westerners, revealing the porous boundaries between the organised crime and ideological extremism. Through the sexual abduction of Cayla Bannock under her captivity, this paper also intends to show how criminal activities irretrievably break the lives of the victims and their relative from a psychoanalytic perspective.*

Keywords: *Financing Terrorism, Gang Rape, Kidnapping for Ransom, Posttraumatic Stress Disorder, Trauma*

Introduction:

The concern of financing mechanism of modern terrorism has always been at the heart of lot of scholarly and security discussions in their attempts of definitively curbing terrorism from its grassroots. Friedrich Schneider and Raul Caruso suggests terrorist cells as not “only a brand with an extremely shallow hierarchy. Instead of being an organisation, it is rather a ‘virtual business corporation” (Friedrich Schneider and Raul Caruso, 2011, p.3). The point being discussed, here, suggests that the ideological dimension of the criminal organisations is predominantly fuelled by the prospect of private financial gain rather than the conservatism of the Arabs’ cultural

identity.

In this realistic context, the probing question of the terrorism ‘financing’ has been properly tackled in the mainstream of the Article 1 of the Third Directive on Money Laundering and Terrorist financing (ML/TF) outlined by the EU (European Union). “Financing” can be defined as “the provision or collection of funds, by any means directly or indirectly with the intention that they should be used or in knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences” (Inca César Bloemkolk, 13).

In Smith’s *Those in Peril*, the illicit fund-raising of the terrorist organisations are directly provided through “dirty money” (robbery at seas, maritime piracy and kidnapping for ransom). The mainline of the story is centred on the kidnapping of a nineteenth-years-old girl, on the family yacht in the Indian Sea by Somalian terrorists. As the story unfolds, another motivation beneath the terrorist action begins to take shape. It mainly addresses the revenge motivation for the murder of the Sheik Tippoo’s sons by the Hector Cross Security Company, giving a dynamic turning point to the story.

In this perspective, this paper aims at examining the capitalist mode of financing of the Somalian terrorist organisations. Further to this, it also endeavours to analyse both the physical and psychological impacts of the terrorist crime on their victims. In order to reach these objectives, it seems important to take into consideration the following questions: what is the symbolic logic of ‘kidnapping for ransom’ and its trajectory to the Somalian post-colonial struggle? And then, how is the prospect of the financial support to Jihadist organisation implicitly fosters the dysfunction of both the individuals and the Western community as a whole?

This paper rests on the theory of psychoanalysis to investigate the mental conditions of the traumatized victims of kidnapping in the novel. Peter Barry suggests, psychoanalysis

as a form of therapy, developed by Sigmund Freud, which aims to cure mental disorders 'by investigating the interaction of conscious and unconscious elements in the mind... This practice is based upon specific theories of how the mind, the instincts, and sexuality work (Peter Barry, 2002: 70).

This study is structured around three main parts. The first part examines the sources of the illicit terrorism financing by means of kidnapping for ransom. Then, the second part provides a case study of criminal activity through Cayla Bannock's gang rape by the hands of the terrorists following her kidnapping. The last part explores the physical and psychological scars of Cayla's gang rape on her psyche.

I. Illicit Financing : Kidnapping-for-Ransom as Source of Terrorist Funding

Kidnapping is not a recent phenomenon. It has a long history dating back to the 17th Century in Britain whereby "infants (kids) of rich families have been "napped" (caught in sleeps) for ransom" (Bello Ibrahim, 2017, p. 136). Paraphrasing Fage and Alabi, the Nigerian Bello Ibrahim conceptualises "Kidnapping" as "a forceful or fraudulent abduction of an individual or group of individuals for reasons ranging from economic, political and religious to [struggle for] self-determination" (Bello Ibrahim, 2017, p.136). As such, "kidnapping-for-ransom" is a serious crime having the possibility to take the shape of felonious crimes, such as rape, physical violence, financial victimization, and murder. It also posits as a growing global epidemic with no realistic solution, entering into the malignant repertoire of the financial campaign of the terrorist organisations. According to Overseas Security Advisory Council (O.S.A.C), Somalia and "Nigeria in the recent years [are] among the top countries with high-kidnapping incidence globally" (Francis Akwash, 2016, p.1). Modern-

days terrorist networks and criminal organisations perpetrate “kidnapping for ransom”, falling into three (3) categories for the following reasons:

(1) kidnap for ransom, or economic/criminal kidnap, where kidnaps are executed to extort money in return for the hostage’s safe release or to pressure a family or group to pay a debt as is the case among drug dealing groups; (2) political kidnap, which is kidnap executed to extort political, religious, or other concessions from authorities, usually governments; and (3) hybrid kidnaps where groups with political or religious causes commit kidnap to fund their cause.” (James Alvarez, 61)

Whatever the forms of the criminal offenses, the goal remains the same. It consists in holding potential hostages, probably the Westerners, to finance their terrorist operation off the coast of Somalia and the Horn of Africa. Those hostages are not chosen at random. They are either chosen on the basis of their nationality and social or religious status. Francis Akwash observes that:

Unfortunately, because the primary aim of these types of abductions is to create sensationalism, be visible or to make a statement the percentage of hostages that are killed can be quite high. Strong emotion and mental defect also play a large part in the overall number of kidnappings (Francis Akwash, 2016, p. 1).

The fictionalization of the illicit financing terrorism in Wilbur Smith’s *Those in Peril* is epitomized through Cayla

Bannock, a nineteenth American heiress of a substantial fortune, “whose family was the richest in that hated infidel country” (*T.P.90*). Smith, perhaps, by interpolating on that trend of age portends to display the potential vulnerability of the European sailing across the Somalian waters. That tendency of age, “nineteenth”, also provides a strong indicator for the narrator’s innocence and naivety to set out that exciting journey on board of the luxurious family yacht across the Indian Ocean with her infiltrated boyfriend, Rogier, who was actually a terrorist. Rogier’s aphorism to Cayla’s expedition reveals that “the girl will be more vulnerable and malleable without her mother to protect her and once she is our power the mother will be helpless to resist us. Take a cub and the lioness must follow” (*T.P.23*). The truism of Rogier’s rhetoric is symbolic. It disguises the hidden intention of the Somalian terrorists to symbolically target their enemies, the American government. The graphic image of the “mother”, in the quotation, enters into the ideological implication of class struggle between the Arabs and the Westerners.

The symbolism of Cayla Bannock’s kidnapping for ransom serves as a vindication of the political strife for the settling of colonial debt repayment covered through the Arab media channel, “Al Jazeera TV”. The Al-Jazeera TV presenter reports the hijacking of the American yacht as follows:

The yacht has been scuttled at sea as a reprisal for the recent atrocities committed by the American troops in Iraq [...] the fighters will demand an apology from the American government for its terrorist action in Iraq, together with appropriate financial recompense for the release of the crew and of Cayla Bannock (*T.P,83*).

Obviously, the hijacking of the American yacht by the Somalian terrorist cell, 'The Flower of Islam', not only has a political agenda, but also serves as a market value to finance their terrorist activities. It consists in demanding huge ransom for the sponsoring of the Jihad campaign. In Rogier's own terms,

As soon as I received the ransom money I will give Hazel Bannock and her daughter exquisite deaths. I will let every one of my men sport with them. They will take these two Christian whores in both their holes, a thousand times over from the front and from the back. If they cannot kill them with their pricks, then they can use their bayonets in the same holes to finish the job. It will be fine sport to watch. We will share the pleasure of it with the assassin Hector Cross [...] They will stretch his anus wide enough to ride horse a ride through it. For a man like him the humiliation will be greater than any physical pain (*T.P.*, 204).

This passage vividly captures Rogier's deep-seated hatred toward the Christian Americans fuelled by an old blood foe. Using such an obscene and vulgar language in tone, Rogier is clearly caricaturing both American women as "Christian whores" to spoil their moral integrity. He is intentionally seeking to trample his mortal enemies to a death by rape. Rogier also reflects on ransom payment as a lucrative source of influx of financing for their terrorist activities. As provided in the recent reports of the United Nations on maritime piracy and kidnapping for ransom,

Most of the ships hijacked between 2008 and 2012

have been released against the payment of a ransom. Between 2005 and 2012 the value of ransoms paid for ships and/or seafarers kidnapped by Somali based pirates is estimated at US\$ 339 million and US\$ 413 million. In 2005, ransoms paid average around US\$ 3.96 million, in 2009, 2010, 2011, and 2012 respectively. While in 2010, the total amount of ransoms paid was US\$ 176 million, this amount fell to US\$ 160 million in 2011 and US\$ 31.75 million in 2012 (Maritime Piracy, 2014, p. 15).

Surfacing on the comparative amounts of ransom payment in that hard-hitting report, the head of the Bannock security, Hector Cross, reveals that “there were twenty-eight attacks on shipping and all of these were localized to the Gulf of Aden. Of these only nine were successful; but they reaped ransom money of an estimated one hundred and twenty million dollars” (*T.P.*, 334). By means of this multimedia presentation about the statistic number of terrorist attacks off the coast of Somalia, these figures drastically entail a rapid increase of the criminalization of terrorism financing. The campaign of the terrorist attacks orchestrated against all the foreign maritime traffic in the nautical miles offshore of the Indian Ocean is exponentially intensifying. To Hector Cross, within the last twelve months of ruling of the former terrorist chief, Sheik Khan Tippoo, “one hundred and twenty-seven attacks” are mounted from which ‘ninety-one’ are successful (*T.P.*, 334). “The ransom money collected was an estimated one point two-five billion dollars” (*T.P.*, 334). That represents a huge amount of money that undisputedly allows him to operate “mother ships for his attack craft” (*T.P.*, 334). On this fact, he is using captured ‘Taiwanese’ and ‘Russian trawlers’

for this purpose. The British protagonist Hector Cross also notices in the narrative that,

These all carry sophisticated electronic equipment, but more significantly he has built helicopter pads on their decks. He now has two, or possibly three, Bell Jet Ranger helicopters in service. This enables him to scour the waters for hundreds of miles around, to spot both dangerous naval warships and fat and juicy mercantile targets (*T.P.*, 335).

Smith posits the heightened activity of maritime piracy and kidnapping as potent symbol of power and wealth for the terrorist organisations. By plainly describing the scenes of the criminal activities, in his narrative, he purports to raise the international community's attention regarding the dangers of maritime piracy linked to the insecurity or vulnerabilities of the foreign vessels sailing across the Indian Ocean and Gulf of Aden. Even if, the incidences of the maritime piracy in these recent years do not always cover media headlines, however, its stands as a real phenomenon which seriously threatens the stability of the African mainland coast.

2- Perpetrating Rape: a Cultural Weapon for Terrorism

Rape or '*Raptus*' in Roman terminology describes "the penetration of the mouth, vagina or anus by any part of the attackers' body or by an object used by the attacker without the consent of the victim" (Patricia Weiser Easteal, 1992:1). It is also defined as a "sexual intercourse, or other forms of sexual penetration, initiated by a perpetrator against a victim without their consent" (Nicola Malizia, 2017, p.1). The concept of rape describes best the activities of sexual

abuse and violence, leaving negative impacts on the physical and psychic nature of the victim.

Cayla's victimization, in Smith's *Those in Peril*, may be read through the sadomasochist aggression her hostage takers inflict on her. Her sexual aggression and physical tortures, evidenced via "videography" and "email attachment", are intentionally perpetrated on her as a form of cultural weapon to both shatter her whole self and break her down psychologically.

In the email attachment sent to her mother by the ravishers, for instance, Hazel Bannock could see the image of a broken girl who is beseeching the help of her mother and government, inviting them to come at her rescue. Though the number total of words she delivers through her message is meagre and sometimes unattached to any framing sentence, the readers can learn from these verbal fragments something about her suffering. She is so bereft of the resource of speech that she instantly has some serious impediment to express her sentient distress in a coherent manner (*T.P.119*). Cayla's disability to formulate a conversational speech underscores the depth of despairs and torment having abruptly shattered her whole life emotionally. As Gabriel Schwab suggests,

Under conditions of imprisonment in a hostile environment, the "mind begins to play tricks on you." It turns the victim into a terrified and helpless child and the torturer into a sadistic adult who claims sovereignty over the body and its freedom, over life and death. It is a practice aimed at the destruction of human dignity, that is, a form of dehumanization. At the same time, in calling torture "inhuman," discourses on torture tend to exclude torture from the

sense of being human. Torture therefore also emerges as a practice that violates the very boundaries of the human in both victim and torturer (Gabriel Schwab, 2010, p.154).

Cayla's form of 'dehumanization' and tortures becomes more manifest in the narrative through the brutal torture and torrent sexual abuses she endures just after finishing her entreaties session, turning her into a sort of sexual object. She is subjected to a gang rape rich of phallic symbolism. Under the focus of a camera, Cayla is disrobed and lowered onto her back under the threat of a blade inlaid with gold Arabic script (*T.P, 120*). Then, her aggressor

brought out her breasts, one in each hand, and squeezed them so brutally that their delicate nipples stood out and Cayla screamed with pain... There was one on each of her hands holding her by the wrists. The other two grasped her ankles... The man who stood over her undid his belt... He stared down at Cayla's sex and spat on the palm of his right hand. He spread the splitte over the head of his penis to lubricate it... It was enormous ... He knelt between her knees and lowered himself onto her" (*T.P, 121*).

She is repeatedly raped by a band of men possessing "enormous penis" (*T.P, 121*). As one of the men finishes his turn and moves away, another one took his place immediately. After "the fourth rape Cayla lay quiescent, no longer screaming or struggling. After the sixth there was blood, much blood, bright against her pale tights. When the tenth man stood up grinning and hoisting his breeches, the camera pulled away to focus on the face of Adam, as he watched emotionlessly" (*T.P, 121*).

From this passage, two personalities of the rapists can be drawn. One can be assimilated to sadism characterized by a strong expression of sexual aggressive fantasy aiming at causing humiliation and suffering to their victim. The other is attributed to a compensator, a sexual practice which may be regarded as a passive sexual fantasy. It mainly alludes to the sexual perversions as exhibitionism that intends to expose and see the victim during or/and after the sexual attack. Adam Tippoo perfectly falls in this category whereby he pervasively draws his pleasure from watching Cayla's sexual abuse.

Smith, by narrating the scenes of the sexual abuse of the victim, fragments and reduces her aggressors into a band of perverse and voyeurism. Cayla's sexual aggression makes them allude to the devil incarnate that only draw their pleasure from the pain and suffering inflicted on her body. Her pictorial image focuses on the aggressors "sardonic grin" (*T.P.*, 120) under the black masks by establishing a comparison of their grin with that of a "crackling of hyenas that had picked up the scent of blood on the wind" (*T.P.* 120).

She ponders over her sexual aggression as 'vampirism.' Her vantage point, on the one hand, is to provide to the readers a panoramic vision of the basic bodily sensation she was experiencing during her gang rape episode. The evocative imagery of the rape focuses on the disgusting smell of the blood and semen on Cayla's naked body sense of biting pain and sympathizes with her silence. Smith also capitalizes on the reproduction of the rape attacks as a form of dehumanization.

The sordid tale of both the sexual perversity and animosity of the rapists against their captive appeals, in the mind of the readers, to a scene of hard-core pornography which reveals the erotic fantasy of the terrorists' gang, reflecting the sado-masochism tendency of the perpetrators.

In this context, the readers may give to the rapists a sense of power that the compound words, sadism and masochism,

reinforces. It gives them a “feeling of personal power in the ability to cause pain, to totally manipulate and dominate another creature” (Ernest Becker, 1973, p. 245) by turning their victims into animals or treating them as ‘chattels’. Perpetrating rape on their victims therefore symbolizes a means to demonstrate and emphasize their supremacy in the face of the world.

The peevishness of the minor character ‘Bayhas the lion’ or ‘Bayhas the Mighty pole’ symbolically represents the animosity of the terrorists. His cherished narcissism feeds on symbols in the sense that the sobriquets have come to vindicate the clues of the brutal and savage attributes of the terrorists. He is assimilated to a ‘lion.’ The metaphorical term is not meant to be taken slightly. Similarly, to the ‘lion’ which is considered as the imperial symbol of ‘power’ of the forest, ‘Bayhas’ also symbolizes the ‘destructive power’ and ‘sexual tonicity’ weighted by the belonging of his “monstrous sexual organ” (*T.P.*, 378).

His whole organism is shouting the claim of his natural narcissism. And, this claim can make the life of their victims a hell. He displays his genital organ to perform the task of a coercive or punitive agent for the punishment of their victims through forcible rape. This is why he was always heartened by his mate to be the first one to give to Cayla Bannock, a monumental phallus. “He was the first to mount this whore’s daughter at the Oasis. He must be first to plough the mother Whore” (*T.P.*, 378). The strong impression of being viciously raped by a band of savage extremists and then being captured on a videography sounds as a humiliation for her as the daughter of a renowned family. She does consider the recording of the pornographic image of her as tarnishing her reputation and going against the societal norms, begetting on her a feeling of low self-esteem. The narrative is neatly trimmed on the sexual deviancy serves no purpose than being a subtle manner of charactering evils.

Smith in the literary text acknowledges the perpetration of Cayla's sexual abuses and humiliation as the repression of the collective memory to the historical trauma of the Western colonisation. Yet, how does kidnapping and captivity affects the mental brain of the victim?

3- Beyond Captivity: the Long-Term Psychological Sequel of Terrorist Abduction

Cataclysmic events, such as hostage-taking, most of times, spawn an unrelenting grip on the memories of both the victims and their families. As to the psychologist Elizabeth K. Carll, "survivors of torture often report feeling shattered physically, psychologically, socially and spiritually by the torture they experienced" (Elizabeth K. Carll, 2007: 39). Elaine Scarry also notes that "physical pain has no voice, but when it at last finds a voice, it begins to tell a story, and the story that it tells is about the inseparability of these three subjects, their embeddedness in one another" (Elaine Scarry, 1985:3). Just as physical pain has no voice, as Elaine Scarry suggests, psychological wounds also remain relatively muted into the interior of the sufferers.

The chronic trauma exposure related to the collective sexual rape sets the stages for ongoing negative health outcomes. Cayla, indeed, has been exposed to a risk for increased physical illness. In the narrative, chronic state of sickness with injuries remained as a far-reaching consequence of the brutality of the collective rape they have inflicted on her. She becomes sick with loneliness and fear (*T.P*, 117). Even worst, a long-term physical sequel of gang rape on Cayla spawns unwanted pregnancy (*T.P*, 277). Not mentioning the fact that she has been possibly exposed to sexually transmitted diseases such as HIV/AIDS, urinary tract infections, genitals warts, vaginal fistulas and menstrual

problems, Cayla is clinically diagnosed by a doctor with early stages of pregnancy (*T.P*, 277). As suggested by Cassandra Clifford, the violent form of rapes and the recurrent use of

objects increase the long-term and permanent physical damages such as fistulas, in which the abnormal opening is produced between the vagina, the bladder and/or rectum. Women who are pregnant often miscarry, others are rendered infertile due to the extent of damage the rape inflicted on their bodies (Cassandra Clifford, 2008:5).

The narrator conceptualizes unwanted pregnancy as a deliberate racial prejudice inflicted on her body. Additionally, Cayla's relatively long incarceration has borne a psychological stigma on her mind. Since she is not accustomed to have her liberty confiscated and being held against her will, she experiences, first and foremost, a deep sense of "anxiety symptoms such as psychological shock, terror, fear, and anxiety"; and other symptomatic effects characterized by "extreme emotionality liability, despair, depression, anger and grief." (Elizabeth K. Carll, 2007: 73) During her incarceration, Cayla is placed under;

the complete control of the abuser who determines when the victim can eat, go to the bathroom, and sleep. The lack of privacy (the victim must eat and relieve him –or herself in front of the abuser) coupled with absolute vulnerability (there is usually sleep deprivation, nakedness, and social isolation) result in an almost infantile state of

dependency upon the abuser. In this way, the abuser/tormentor also becomes an attachment figure, the person who relieves the victim's pain, isolation, hunger, and all other physical and social-emotional needs [...] the victim becomes psychologically bound to the abuser. (Francis Akwash, 2016: 2)

The exposure to the stressful environment combined with the sentiment of the lack of privacy within the extended periods of her captivity arouses in her innermost self a feeling of overwhelming emptiness or hopelessness. Cayla grows into a distressful mood. Her solitary confinement increasingly opens a window to a high-risk problem of cognition symptoms including difficulty of concentration, confusion, sense of disorientation and problems with memory and attention. She gets into a terribly guilty conscience about the fact that her mother is not doing enough efforts to get her back or to protect her from being abducted in that faraway place. As a result of this, she develops a vicious cycle of disordered thinking within her thought, leading her to believe that she has stayed alone or having being abandoned by her family.

The evidence of Cayla's psychological torture by the hands of the terrorists sent to her mother leaves the head of the Bannock security, Hector Cross, with little choice than to rush to her rescue. When he comes at her rescue, it is the face of a girl totally dissociated and deprived from her cheerful mood that he can find. He can find her in a deteriorating and apathetic attitude. At his arrival in her cell, Hector finds her asleep, lying curled up on her cell.

She opened her eyes but for a moment

could not focus them. ‘Wake up, Cayla. I have come to take you home’. Suddenly her eyes flew wide open. They seemed to fill her whole face. They were brimming with the shadows of terrible memories [...] She was deafened by her fear, not understanding the words, fighting him with all her meagre strength (*T.P, 163*).

In order to help her escape the traumatic memory, Hector Cross retrieves her childhood experience by initiating a memory game serving no other purpose than to change and forge the configuration of her mind. He begins to revive her memory about the presence of her mother, her undying love she has for her, and even the name of the filly that her mother has given to her on the occasion of her last birthday. By reliving the experience of her childhood, Cayla begins to feel a sense of relief. Cayla’s childhood imagery is influenced by storytelling which fosters a relief from her emotional torture. Cayla’s infantile attachment to her filly suggests a remembrance to the childhood.

The therapeutic function of the storytelling is assumed by Hector who refers to the process of re-telling as a vital vehicle that conveys her sensibility. The memory game consists in intentionally misleading himself to tell her about the name that she has given to her filly, telling her that it was “Milk Chocolate” (*T.P, 163*). Storytelling produces a chilling effect on her as she slowly jogged her mind to redirect her memory on the accuracy of the fragment of information about her childhood. She instantly reminds Hector that the right name she gave to her filly was “Chocolate, just plain Chocolate” and “not Milk Chocolate” (*T.P, 163*). Cayla’s relief is immediate when she realizes that she is being rescued by one of her mother’s men. “She began to weep, silent sobs that racked her entire body. Hector

picked her up in his arms. She was light as a bird, but burning up with fever. ‘Come on, Cayla. I’m taking you home. Your mother is waiting for you’ (*T.P.*, 163). She deeply feels delighted of being rescued from the fortress and heading for the arranged pick-up rendezvous where her mother is waiting at Sidi el Razig.

The remembrance of her captivity is so upsetting for her that she cannot even realized that she is uttering the name of her aggressor in her nightmare as if practising a ritual of exorcism. From that very moment, being uncertain about what to do exactly to flee from Adam’s relentless pressure, “She was shivering as though with a violent attack of malaria” (*T.P.*, 243). Acknowledging the extent of the psychological damage that this incidence is obviously leaving on Cayla’s mind, Hector Cross, therefore finds more than necessarily to try his utmost to get out of this predicament.

Cayla was in desperate state. She was deadly pale, shaking; shivering and weeping [...] Cayla burst into heartbroken sobs and buried her face against her mother’s shoulder. She had been so strong and so convincingly brave and cheerful up until this time that Hector had believed, or rather he wanted to believe, that she had come through her ordeal with little psychological damage. But now he knew it was an illusion. The damage was so deep that it had shattered the very foundations of Cayla’s being. It was going to be a long hard fight back (*T.P.*, 246).

Once being safe from the extraction operation, Cayla suddenly feels overwhelmed by a wave of feelings. She particularly experiences at the same time a self-blaming feeling

and hate toward herself. Therefore, she feels the need to confess her part of responsibility in that painful experiences which have caused the death of a great number of Hector's men. She partly blames herself for her part of responsibility in the death of Hector Cross's men during the extraction operation. She remorsefully feels guilty for being in a certain way at the genesis of all these sufferings and misfortune. She consciously represses the thought that this will have not happened if only she had not been too stupid. This is why she regretfully apologizes herself. "I am so sorry, Mummy. Hector was right. I invited Rogier on board the Dolphin, and I bribed Georgie Porgie to give him a job" (*T.P*, 200).

Cayla's mental health deterioration becomes more pronounced under the scenario capturing the sobering reality of her return to Houston. In the term of her post-assault release and homecoming, she re-experiences a variety of psychosomatic illnesses ranging from depression, anxiety, social withdrawal and emotional irritability. One of the common is the Post-Traumatic Stress Disorder which is mainly characterized by "three symptoms clusters: intrusion (e.g. flashback, nightmare, emotional or physiological reactivity to reminders), avoidance, numbing (e.g. avoiding reminders associated with the event, loss of affect); and hyper arousal (exaggerated startle, hyper vigilance, difficulty sleeping)" (Wendy D'andrea et al., 2011, p. 380).

These above descriptive symptomatic effects are characteristic of Cayla's pathological illness. After her return to her living place, it remains more than evident that Cayla's mental state is much more precarious. She may be even diagnosed with a Post-Traumatic Stress Disorder (P.T.S.D) pattern. "PTSD is a severe emotional trauma, which severely impairs the person causing problems with his/her psychological and physiological well-being" (Ashley Morgan Anderson, 2015, p. 4).

Although, survivors to the traumatic events often report difficulties falling asleep or staying asleep, Cayla's Post Traumatic Stress Disorder in the narrative results in forms of recurring nightmares. It happens on the night of the celebration of the new-found love affection between Hector and Hazel. This is the first time that they are enjoying and making love with furious haste as the narrator clearly indicated in the lines. However, their moment of pleasure is unexpectedly messed up by the terrible piercing screams of Cayla. They have been incomprehensively awakened by the high-pitched scream of Cayla. They, at first have thought her to be in a potential danger but finally found her in her bed after a detailed inspection of her bedroom.

Cayla was curled up in the middle of the bed hugging her knees with both arms. But when she lifted her face toward him it was white as the sheets on which she lay. Her eyes were wild with terror. Her mouth was wide open. The screams that poured up from her throat were shrill like high-pressure steam escaping from a ruptured machine boiler [...] Cayla was struggling so violently that Hazel could not hold her, and she broke away. Gradually her screams became more coherent. 'No! No! Please don't let him hurt me again. He shook her, and stared into her face [...] 'Wake up, Cayla. It's me, Heck. You are having a nightmare. Wake up!' Her eyes focused. She shuddered and her screams cut off abruptly (*T.P.*, 272).

Cayla is frozen by a terrifying nightmare. Dream has triggered the memory of the past experiences. 'The traumatic nightmare,' 'undistorted by repression' or "unconscious wish, seems to point directly to an event, and yet, as Freud

suggests it occupies a space to which access is denied. Indeed, the vivid and precise return of the event appears, as modern researchers point out to be accompanied by amnesia” (Cathy Caruth, 1995, p. 152). It emerges as a psychological response to the unexpected or overwhelming events. Though, this passage barely leaves the readers with few capacities to discover the dream’s latent content, it offers them further possibilities to guess from the tone of the narrative that she is suffering from the traumatic re-enactment of the past experiences through her life. Or at least, it seems obvious that she is experiencing flashback, during which she is feeling like she is vividly reliving her recent sexual assault in her dream.

Cayla is experiencing an intense persecutory delusion or hallucination. She feels as if taking the appearance of a zombie or plunged into a form of hypnotic trance. She appears to be like a lifeless body, apathetic or totally in independent judgement or automaton. It seems as if the repressed memories of the past experiences have played tricks on her mental state by disrupting her sensory perceptions. The distorted perception of the traumatic events through her life with no reality arises from the disorder of the nervous system. When Hector and Hazel erupts in her bedchamber for instance, they can find her in a paranoid schizophrenic mood. ‘Schizophrenia’ is a psychotic disorder that most of time affects the mood shift to the point where the victims’ visceral reactions are completely dissociated from their immediate environment. On the other hand, it is a “severe and disabling brain disease that affects a person’s thoughts and behaviour. Untreated, schizophrenia causes distortions of reality; a person may have auditory or visual hallucinations, be fearful and withdrawn, or behave inappropriately for the circumstances” (Understanding Mental Illness, 2011, p. 12),

The presence of Cayla's psychotic feature during her dream can be proven by the expressiveness of the inarticulate utterance "No! No!" (*T.P*, 272) which comes to vindicate the burden of the psychosis on her mind. Cayla is deeply affected by an intense emotional shock. She was "violently convulsing" (*T.P*, 272) as if she was being wandered by an 'idle ghost' in her nightmare. When she probably dreams about her traumatic torture, she extremely feels terrified. Though, she leaves the places of her sequestration far away, she believes to be in immediate danger. Cayla suddenly feels that she has been brought back in the midst of the past experience of her sexual assault. She is unable to convince herself that, it was far away, and she would feel his presence close by.

In her nightmarish vision, Cayla is unshakably persuaded on the falsely belief that an alien criminal has come in her bedroom to harm her or her family. She believes that "he *is* here. You must believe me. He is so close I could smell his breath. It was horrible" (*T.P*, p.272). The distressing feeling has disrupted her perception of the reality. It also increases at the same time a sense of detachment from her feeling or emotion to the reality, during which she is found in the incapacity to have a clear vision of the kind of tense to use in her discourse. She tries to conciliate two distinct sets of inflectional forms of the auxiliary 'to be' that expresses the distinction of time. The present tense collocates with the past simple.

Conclusion

All in all, this study purports double-edged socio-utility. It sustains the narrative of financing terrorism as a mirror to show how money sustains power, threat and social disruption in the modern times. Then, it also demonstrates that money, whether

clean or dirty is the lifeblood of terror operations. By connecting terrorism financing across global trade routes with the organised crime (kidnapping for ransom and rape), Smith, in the novel, suggests that the web of illicit funds, epitomized as a form of retribution to colonial exploitation in Africa exerts deep psychological and social dominance over victims. Definitively, this paper presents terrorism financing not merely as a criminal activity, but also as a socio-political phenomenon which destabilizes the whole society. The novel makes a case for the responsibility of the international nations to enforce the protection of the shipping lanes of the Indian Ocean and the Gulf of Aden.

Bibliography

-AKWASH Francis A, 2016, «The Psychological Impact of Kidnapping», *Scholarly Journal of Science Research and Essay*, Vol.5 (1), p.1

-ANDERSON Ashley Morgan, 2005. *The Effects of Psychological Trauma*, Faculty of the Adlerian Graduate School, the Degree of the Master of Arts in Adlerian Counselling and Psychotherapy

-BARRY Peter, 2002. *Beginning Theory: an Introduction to Literary and Cultural theory, Second Edition*, Manchester Up, Manchester

-BLOEMKOLK Inca Cesar, n.d, «The European Fight against the Financing of Terrorism: a Study of the European Union's Third AML/CFT Directive», University of Twente, Faculty of Management and Governance

-CARLL Elizabeth K., 2007. *Trauma Psychology: Issues in Violence Disaster, Health, and Illness*, Praeger Perspectives, Connecticut

-CARUTH Cathy, 1995. *Trauma: Explorations in Memory*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore

-CLIFFORD Cassandra, 2008, «Rape as a Weapon of War and its Long-Term Effects on Victims and Society», 7th Global Conference on Violence and the Context of Hostility, Monday 5th May -Wednesday 7th May 2008, Budapest, p.5

-D'ANDREA Wendy et al., 2011, «Physical Health Problems after Single Trauma Exposure: When Stress Takes Root in the Body», *Journal of the American Psychiatric Nurses Association* 17(6), p. 380

-FRANCIS Arnaud M'Bra, 2022. *Bridging Conflicting Cultures: a Spatio-Temporal Reading of Terrorism in Representative Works by Wilbur Smith*, Alassane Ouattara University, Bouaké

-IBRAHIM Bello, 2017, «An Analysis of the Causes and Consequences of Kidnapping in Nigeria», Vol.11 (4), Serial N°48, p.136

-SCARRY Elaine, 1985. *The Body in Pain: the Making and Unmaking of World*, Oxford University Press, New York

-SCHNEIDER Friedrich et al., 2011, «The (Hidden) Financial Flows of Terrorist and Transnational Crime Organisations: a Literature Review and Some Preliminary Empirical Results», *Economics of Security*, p.3

-SCHWAB Gabriele, 2010. *Haunting Legacies: Violent Histories and Transgenerational Trauma*, Columbia University Press, New York

-SMITH Wilbur, 2011. *Those in Peril*, Pan Macmillan, London

LE PICHINGLIS EN GUINEE EQUATORIALE, EMERGENCE ET EVOLUTION D'UN CREOLE ANGLOPHONE DANS UN TERRITOIRE HISPANOPHONE

Guy Longin OBAME EKOME

Université OMAR BONGO

CRAHI

guylano2012@gmail.com

Résumé

Cet article explore la genèse et la pérennité du Pichinglis, un créole à base lexicale anglaise, dans un contexte colonial et postcolonial marqué par la domination espagnole. Il s'interroge sur les conditions historiques et sociopolitiques qui ont permis à une langue d'origine anglaise d'émerger, de se consolider et de perdurer dans un territoire officiellement hispanophone. La présence britannique, motivée par la lutte contre la traite négrière au début du XIXe siècle, favorisa l'arrivée de populations anglophones venues d'Afrique de l'Ouest. Ces migrations, combinées aux interactions avec les populations autochtones, donnèrent naissance à une langue hybride, le Pichinglis. Malgré le retour de l'Espagne et ses politiques d'hispanisation cherchant à imposer l'espagnol comme langue unique officielle, le Pichinglis survécut dans les sphères domestiques et urbaines, notamment à Malabo. Cette continuité dans l'usage du créole témoigne d'une forte volonté de préserver une identité culturelle propre et d'adapter les héritages linguistiques au contexte local, soulignant la richesse plurilingue et la complexité historique de la Guinée équatoriale. Ainsi, le Pichinglis apparaît comme un marqueur identitaire vivant, fruit d'une histoire transnationale souvent méconnue, et un exemple significatif des tensions entre héritages coloniaux anglophones et hispanophones.

Mots-clés : Pichinglis ; créole ; Guinée équatoriale ; colonisation ; occupation britannique ; contact linguistique ; hispanisation ; postcolonialisme ; mémoire coloniale.

Abstract

This article examines the origins and persistence of Pichinglis, an English-lexified creole, within the colonial and postcolonial landscape of Equatorial

Guinea—a country officially defined by its Spanish heritage. It investigates the historical and sociopolitical conditions that enabled a language of English origin to emerge, take root, and endure in a predominantly Hispanophone environment. The brief but significant British presence in the early 19th century, driven by anti-slavery efforts, facilitated the arrival of English-speaking Africans from Sierra Leone, Nigeria, and Liberia. Their interaction with local populations led to the development of a hybrid language—Pichinglis. Following Spain's reassertion of control and the imposition of aggressive policies of linguistic hispanization, Pichinglis was relegated to informal and domestic spheres, especially in urban areas such as Malabo. Yet, the language survived, passed down through generations as a marker of cultural continuity and local adaptation. The enduring presence of Pichinglis reflects Equatorial Guinea's complex multilingual heritage and underscores the country's layered colonial history. Far from being a linguistic relic, Pichinglis stands today as a living symbol of identity and a site of negotiation between English- and Spanish-speaking legacies in West Africa.

Keywords: *Pichinglis; creole; Equatorial Guinea; colonization; British occupation; language contact; Hispanicization; postcolonialism; colonial memory.*

Introduction

L'histoire coloniale de la Guinée équatoriale, souvent réduite à l'hispanisation brutale imposée par l'Espagne, dissimule des strates plus complexes d'influences et de circulations culturelles. L'une des manifestations les plus visibles – et paradoxalement les moins étudiées – de cette pluralité est l'existence du Pichinglis, un créole à base lexicale anglaise, encore parlé aujourd'hui dans certaines zones urbaines, notamment à Malabo. Cette survivance linguistique soulève une interrogation majeure : comment expliquer qu'une langue d'origine anglophone ait non seulement émergé, mais se soit enracinée durablement dans un territoire officiellement hispanophone, administré par l'Espagne depuis le XVIII^e siècle ?

L'analyse de cette réalité linguistique ne peut se comprendre sans remonter à l'époque des grandes réformes engagées par la dynastie Bourbon, marquée par une rigidification de la structure

étatique, une redéfinition de sa politique impériale et la fin du système des *asientos de negros*. C'est dans ce contexte que l'Espagne acquiert, par traité avec le Portugal en 1778, les territoires de Fernando Poo et d'Annobón, dans le but de maîtriser directement son approvisionnement en main-d'œuvre servile. Toutefois, l'échec de cet objectif initial, conjugué à l'inexpérience coloniale africaine et aux conditions climatiques hostiles, conduit à un abandon temporaire de ces territoires. Cette période de retrait espagnol ouvre alors la voie à une occupation britannique officielle mais structurante, permise par le traité anglo-espagnol de 1817, censé lutter contre la traite négrière.

C'est précisément durant cette période d'influence britannique que se met en place un véritable système de peuplement, d'économie et de culture de type britannique, incluant l'introduction de travailleurs africains anglophones issus de Sierra Leone, du Ghana ou du Nigeria. Le recours à ces hommes venus d'autres colonies britanniques s'explique notamment par le manque de main-d'œuvre sur place, qui contraint les autorités britanniques à importer des travailleurs dits libres pour répondre aux besoins croissants des plantations. Ces derniers, porteurs de langues créoles ou d'anglais vernaculaire, interagissent avec les autochtones, donnant naissance à un anglais hybride : le Pichinglis. Cette langue, initialement véhiculaire dans les plantations et les communautés noires de Fernando Poo, a progressivement acquis une fonction identitaire et sociale, qui persiste aujourd'hui malgré sa marginalisation par le pouvoir colonial espagnol d'hier et les autorités linguistiques actuelles.

La problématique centrale de cette étude consiste ainsi à analyser les conditions historiques, politiques et socioculturelles qui ont permis l'émergence et la persistance du Pichinglis en Guinée équatoriale, en dépit des dispositifs d'hispanisation déployés par l'Espagne. Elle vise également à interroger la portée sociale et utilitaire d'une telle langue dans le contexte

postcolonial actuel. Le Pichinglis, langue marginale mais résiliente, est-il un vestige d'un passé oublié ou un outil actif d'identification pour des communautés dominées ?

D'un point de vue théorique, cette étude s'inscrit dans une approche postcoloniale qui remet en cause les récits univoques des colonisations européennes, en particulier les logiques d'uniformisation linguistique. Cette approche permet de mettre en lumière les interactions complexes entre domination coloniale et résistances culturelles, en révélant comment les langues minorées peuvent devenir des lieux de mémoire et de revendication identitaire. Elle mobilise également la notion de domination symbolique selon Bourdieu pour comprendre comment certaines langues sont rendues invisibles dans les systèmes coloniaux, malgré leur rôle central dans les pratiques sociales quotidiennes. La combinaison de ces deux perspectives théoriques permet d'articuler l'analyse historique des rapports de pouvoir avec l'étude des représentations et usages linguistiques contemporains. Par ailleurs, l'étude repose sur une perspective sociolinguistique historique, articulant les dynamiques de pouvoir, d'usage et de mémoire dans la longue durée.

Pour mener à bien cette recherche, nous allons d'abord examiner le contexte historique et géopolitique ayant favorisé la présence britannique et la circulation des travailleurs africains anglophones dans les territoires de Fernando Poo et d'Annobón. Ensuite, nous nous intéresserons aux mécanismes sociaux et linguistiques qui ont permis la naissance, la diffusion et la consolidation du Pichinglis dans l'espace colonial. Enfin, nous analyserons la signification actuelle de cette langue dans le contexte postcolonial équato-guinéen, à travers ses usages, sa marginalisation institutionnelle et sa portée identitaire. La méthodologie adoptée repose sur une analyse documentaire approfondie, combinant sources historiques, archives coloniales et études linguistiques, ainsi que sur l'exploitation d'entretiens

semi-directifs avec des locuteurs et des acteurs culturels. Ce choix s'explique par la nécessité de croiser données historiques et témoignages contemporains afin de restituer à la fois la genèse et la réalité actuelle du Pichinglis, tout en tenant compte de la subjectivité et de la mémoire des acteurs.

Contexte impérial et convoitises africaines au tournant des réformes bourbonniennes

1.1. La réforme de l'État espagnol sous les Bourbons et la réorientation de la politique impériale

L'avènement de la dynastie des Bourbons au trône d'Espagne au début du XVIII^e siècle, avec l'accession de Philippe V en 1700, marque le début d'une période de profondes réformes institutionnelles et impériales. Inspirées du modèle centralisateur français, ces réformes visèrent à renforcer le pouvoir royal, à rationaliser l'administration de l'État et à moderniser la gestion des possessions coloniales. Ce vaste chantier de restructuration, que l'historiographie qualifie souvent d'absolutisme éclairé, trouve son plein épanouissement sous les règnes de Charles III (1759–1788) et Charles IV, dans un contexte de redéfinition du rôle de l'Espagne sur la scène impériale.

L'une des priorités de ces réformes était la restauration du prestige impérial espagnol, érodé par un siècle de déclin militaire, financier et colonial. En particulier, la monarchie espagnole entendait maximiser les revenus issus des colonies en rationalisant leur exploitation. Dans cette perspective, les autorités remirent en question la dépendance à l'égard des puissances étrangères pour l'approvisionnement en esclaves, une composante essentielle de l'économie coloniale, notamment en Amérique. Depuis le XVI^e siècle, ce commerce avait été confié à des compagnies étrangères par le biais du système des *asientos de negros*, des concessions accordées successivement

aux Portugais, aux Hollandais, puis aux Britanniques, leur garantissant le monopole de la traite vers les colonies espagnoles.

Ce système, bien que lucratif pour les compagnies concessionnaires, représentait pour la monarchie espagnole une forme de dépendance économique jugée incompatible avec la souveraineté impériale. Sous Charles III, cette perception évolua vers une volonté claire de reprendre le contrôle de la traite négrière, en s'émancipant de l'intermédiation étrangère. Le tournant s'opéra dans les années 1770, lorsque les Bourbons cherchèrent à établir des bases africaines propres, capables de fournir directement une main-d'œuvre servile vers les Amériques, sans passer par les compagnies étrangères.

C'est dans ce contexte que l'Espagne négocia avec le Portugal le traité de San Ildefonso (1777), suivi du traité d'El Pardo (1778), par lesquels elle obtint la rétrocession de plusieurs territoires africains : l'île de Fernando Poo (actuelle Bioko), l'île d'Annobón, ainsi que des droits sur une portion de la côte continentale africaine, entre l'actuel Cameroun et le Gabon. Ces acquisitions marquèrent la première tentative sérieuse de l'Espagne d'ancrer une présence effective en Afrique subsaharienne, dans une région stratégiquement située au cœur des routes atlantiques de traite.

Cette initiative répondait à une double logique : d'un côté, rétablir l'autonomie économique de l'empire en contrôlant ses propres sources d'approvisionnement en esclaves ; de l'autre, s'inscrire dans la compétition impériale entre puissances européennes, alors particulièrement active dans le golfe de Guinée. Loin d'être un simple ajustement périphérique, cette projection africaine s'inscrivait dans une nouvelle conception de l'empire qui, à la fin du XVIIIe siècle, ne se limitait plus aux Amériques mais visait une extension planifiée de la sphère d'influence espagnole.

Cependant, malgré l'ambition réformatrice des Bourbons, cette tentative de présence impériale en Afrique se heurta à de nombreuses limites, notamment sanitaires, logistiques et humaines, ouvrant la voie à d'autres puissances, dont la Grande-Bretagne, à occuper temporairement l'espace laissé vacant — ce qui allait jouer un rôle décisif dans l'émergence du Pichinglis, comme le montrera le chapitre suivant.

1.2. Les débuts laborieux de l'entreprise coloniale espagnole en Afrique

Les traités de San Ildefonso (1777) et d'El Pardo (1778) offrirent à la Couronne espagnole l'espoir d'ancrer enfin son empire sur les rives du golfe de Guinée. Pourtant, la mise en valeur effective des nouvelles possessions – Fernando Poo (Bioko) et Annobón – se révéla dès l'origine compromise par une combinaison de contraintes environnementales, logistiques et institutionnelles qui éclipsa rapidement les ambitions réformatrices des Bourbons. La monarchie espagnole, désireuse d'étendre sa souveraineté au-delà de ses traditionnelles colonies américaines, se heurta à la réalité d'un territoire peu connu, aux conditions de vie hostiles et difficilement maîtrisables. Le climat équatorial, particulièrement insalubre pour les Européens, conjugué à la présence endémique de maladies telles que le paludisme, la fièvre jaune ou la dysenterie, décima les effectifs militaires, les missionnaires et les rares fonctionnaires envoyés sur place (Maurel, 1980). Les premiers établissements coloniaux, fragiles et éphémères, ne purent s'implanter durablement. Dès les premières années, les taux de mortalité atteignirent des niveaux alarmants, sapant tout projet de peuplement stable.

Par ailleurs, les difficultés environnementales furent aggravées par une série de défaillances logistiques. La distance entre la métropole et les nouvelles possessions africaines, l'absence de routes commerciales régulières dans le golfe de Guinée, et le manque criant d'infrastructures de ravitaillement contribuèrent

à isoler les garnisons espagnoles. Les expéditions maritimes, souvent mal préparées, dépendaient de l'assistance ponctuelle de ports étrangers comme São Tomé (portugais) ou Freetown (britannique). La précarité des approvisionnements rendait les garnisons vulnérables à la disette, à la maladie et à l'abandon. À cette désorganisation logistique s'ajoutait une instabilité administrative chronique. Les gouverneurs et commandants militaires se succédaient à un rythme rapide, sans directives claires de la métropole ni plan de colonisation cohérent. Aucun cadre institutionnel pérenne ne fut mis en place pour encadrer l'exploitation économique des îles, malgré les projets initiaux de développement agricole centrés sur le cacao, le café ou le coton. En réalité, ces initiatives restèrent au stade de la projection. L'Espagne n'était pas en mesure de mobiliser les capitaux, les compétences techniques ni la main-d'œuvre nécessaires pour transformer ces territoires en colonies productives. La traite négrière, essentielle à l'économie coloniale de l'époque, n'était pas encore contrôlée directement par la Couronne, qui continuait à dépendre de puissances étrangères via le système des asientos (Elliott, 2006). Le contraste avec les colonies voisines administrées par les Britanniques ou les Portugais mettait cruellement en évidence l'amateurisme de l'entreprise espagnole dans le golfe de Guinée. Entre 1790 et 1816, l'effort colonial espagnol s'épuisa silencieusement, miné par l'instabilité politique interne – notamment la guerre d'indépendance contre la France napoléonienne – et par un désintérêt croissant de la métropole pour ses possessions africaines, perçues comme marginales et peu rentables (Kamen, 2001 ; García Añoveros, 1992).

Lorsque les dernières troupes furent rapatriées de Fernando Poo en 1816, il ne subsistait sur l'île qu'un hameau délabré, quelques commerçants africains et des missionnaires isolés. Ce retrait de facto, bien qu'aucunement officialisé, créa un vide politique et territorial dans lequel s'inscrira très rapidement la présence

britannique, à partir de 1817. Ce moment de bascule constitue un tournant fondamental : il met en lumière les limites structurelles du projet impérial espagnol en Afrique, tout en préparant les conditions concrètes qui allaient favoriser l'installation de populations anglophones sur l'île, préfigurant ainsi l'émergence du Pichinglis.

II. Intermède britannique et genèse du Pichinglis (1817–1843)

2.1. L'occupation britannique sous couvert d'humanitarisme (1817–1843)

L'année 1817 représente un moment décisif dans l'histoire coloniale de Fernando Poo, car elle marque l'entrée officielle de la Grande-Bretagne sur l'île, alors que l'Espagne, affaiblie et incapable de maintenir une présence effective, céda le droit d'y établir une station navale. Le traité signé le 27 mars 1817 autorisait les Britanniques à installer un poste temporaire, officiellement pour lutter contre la traite négrière encore florissante dans le golfe de Guinée. Cette occupation, présentée comme humanitaire, visait à fournir à la Royal Navy une base stratégique pour intercepter les navires esclavagistes et organiser la réinstallation des esclaves affranchis, créant ainsi un point de jonction entre intervention morale et intérêt impérial (Anderson, 2005). Cependant, ce qui devait être une présence transitoire prit rapidement un caractère quasi permanent, transformant Fernando Poo en un centre d'influence politique, sociale et linguistique britannique dans la région.

Le premier administrateur britannique à exercer un rôle similaire à celui de gouverneur fut William Fitzwilliam Owen, nommé Superintendent en 1827. Sa nomination donna le ton d'une administration plus structurée, suivie brièvement par Edward Nicolls en 1829–1830, puis par John Beecroft, qui dirigea l'île de facto avant d'être officiellement confirmé par l'Espagne en

1843, à la veille du retour espagnol. Ces figures incarnent la continuité et la légitimité de la présence britannique, bien que non souveraine, et témoignent du contrôle effectif exercé sur les affaires locales. Dans ce cadre, les Britanniques fondèrent Port Clarence sur le site du poste espagnol abandonné. Nommé en hommage au duc de Clarence, futur Guillaume IV, ce nouveau centre devint un avant-poste stratégique dans la lutte contre la traite des esclaves et l'organisation des populations libérées.

Port Clarence fut rapidement doté d'infrastructures de base : entrepôts, hôpital, casernes, poste de commandement et mouillage. Ce dispositif permit aux Britanniques de gérer de manière pragmatique les opérations anti-esclavagistes et les échanges commerciaux locaux, sous la supervision d'un superintendant souvent rattaché au gouverneur de Sierra Leone. Bien que cette administration fût informelle, elle assura une stabilité relative et permit la mise en place de mécanismes de régulation sur le port, la relocalisation des esclaves affranchis et la surveillance des activités commerciales, tout en instaurant un cadre de coexistence entre populations autochtones et nouveaux arrivants (Sundiata, 1996). Cette présence, qualifiée d'« occupation morale », s'inscrivait dans une stratégie impériale plus large, fondée sur une rhétorique abolitionniste et un discours de supériorité civilisationnelle. Fernando Poo devint ainsi à la fois une base navale et un refuge pour les populations libérées, évoluant dans un espace où l'Espagne exerçait une souveraineté nominale mais pratiquement absente. Cette situation favorisa l'émergence d'une société coloniale plurielle et anglophone, constituée d'officiers britanniques, de missionnaires protestants, de commerçants, d'esclaves affranchis et de travailleurs africains engagés.

Au-delà de l'aspect politique, cette occupation eut un impact linguistique et culturel durable. Le contact constant entre populations d'origines diverses – européennes, afro-descendantes et africaines – ainsi que les échanges quotidiens

dans les rues, les marchés et les lieux de travail favorisa la circulation et la transformation linguistique. Le pidgin anglais, déjà présent parmi les Africains libérés, se stabilisa et évolua pour devenir le Pichinglis, créole à base lexicale anglaise. Cette langue, née d'une nécessité pratique et sociale, ne fut jamais enseignée ou institutionnalisée, mais elle devint un outil central de communication et un marqueur identitaire pour les communautés afro-descendantes et anglicisées de Port Clarence. Ainsi, entre 1817 et 1843, Port Clarence s'imposa comme un véritable foyer de contacts linguistiques, sociaux et culturels, préparant le terrain pour la genèse du Pichinglis. La présence britannique, bien que temporaire sur le plan politique, laissa une empreinte durable, jetant les bases d'une identité urbaine et créole qui allait survivre aux tentatives d'hispanisation et perdurer comme marqueur identitaire à Malabo bien après le retour officiel de la souveraineté espagnole.

2.2 Circulations anglophones et naissance du créole

L'occupation britannique de Fernando Poo entre 1817 et 1843 ne se limita pas à une simple entreprise diplomatique et navale ; elle engendra également une dynamique migratoire complexe qui allait profondément transformer le paysage linguistique et social de l'île. Port Clarence, le principal port et centre urbain, devint rapidement un carrefour de populations africaines déplacées ou recrutées dans le cadre de la lutte contre la traite négrière. Dans les années 1820–1830, des centaines d'Africains « libérés » interceptés à bord de navires esclavagistes furent réinstallés à Fernando Poo par les autorités britanniques. La majorité d'entre eux provenaient de Sierra Leone, du Liberia ou de la côte nigériane, régions où les Britanniques avaient déjà mis en place des centres de relocalisation, des missions éducatives et chrétiennes, contribuant à l'émergence de communautés anglicisées (Fyfe, 1962).

Ces populations, bien qu'issues de groupes ethniques très divers – Yoruba, Kru, Igbo, Akan, et d'autres – partageaient souvent une expérience commune : celle de l'anglicisation partielle, acquise à travers l'apprentissage d'un anglais rudimentaire ou d'un pidgin anglais utilisé dans les ports, les plantations et les garnisons britanniques. Ce substrat linguistique commun permit de faciliter la communication entre individus de langues maternelles différentes et s'imposa progressivement dans les interactions sociales de Port Clarence. À cette dynamique s'ajoutait la présence d'intermédiaires anglicisés – interprètes, catéchistes, commerçants et anciens esclaves affranchis – qui assurèrent une certaine continuité et stabilité linguistique autour d'un pidgin anglais structuré, permettant à la fois l'administration, le commerce et les relations sociales quotidiennes (Holm, 1989).

Les populations autochtones de l'île, notamment les Bubi, furent elles aussi impliquées dans ces échanges linguistiques. Bien que les relations entre les Bubis et les Britanniques restassent souvent distantes et marquées par la méfiance, des formes d'interaction se développèrent dans les zones de contact : les missions, les marchés, le travail domestique et les activités agricoles. Dans ce contexte, le pidgin anglais devint rapidement une lingua franca informelle, capable d'assurer une communication minimale mais efficace entre groupes ethniques différents. Utilisée au quotidien dans les rues, les maisons, les plantations et les échanges commerciaux, cette langue se stabilisa progressivement, intégrant des éléments lexicaux et syntaxiques variés selon l'origine des locuteurs et les interactions interculturelles (Sundiata, 1990).

Ce processus de créolisation, favorisé par l'hétérogénéité ethnique et linguistique de la population de Port Clarence, aboutit à la naissance du Pichinglis, un créole à base lexicale anglaise adapté aux réalités locales. Contrairement aux formes strictement importées de l'anglais, le Pichinglis ne fut jamais

enseigné, institutionnalisé ou réglementé : il se développa comme une langue orale, pragmatique et flexible, répondant aux besoins concrets de communication, de commerce et de sociabilité. Cette émergence spontanée illustre parfaitement la manière dont les langues créoles se construisent dans des espaces de migration forcée et de domination coloniale indirecte, à la croisée de contraintes sociales, économiques et politiques (Mühlhäusler, 1997).

Le Pichinglis naquit donc moins d'une politique délibérée que d'une nécessité sociale et linguistique. Il cristallise l'histoire d'un contact prolongé entre populations africaines anglicisées, communautés autochtones bubis et encadrement colonial britannique. Dès les années 1830, cette langue était solidement implantée dans les quartiers populaires de Port Clarence et servait à la fois de vecteur de communication quotidienne et de marqueur identitaire pour les populations afro-descendantes. Malgré le départ officiel des Britanniques en 1843, le Pichinglis continua de se transmettre au sein des familles, des marchés et des institutions religieuses protestantes, posant les bases d'une continuité culturelle et linguistique qui allait survivre aux efforts d'hispanisation ultérieurs.

Ainsi, le Pichinglis ne fut pas seulement un instrument pratique : il devint un symbole vivant de l'histoire migratoire, de la résistance culturelle et de l'adaptabilité des communautés de Fernando Poo. Il constitue aujourd'hui encore un marqueur identitaire urbain et historique, rappelant l'influence britannique sur l'île, la diversité ethnique des populations et la capacité des sociétés locales à créer des solutions linguistiques innovantes face à la mobilité, à l'exil et à la domination coloniale.

III. Retour espagnol et cohabitation conflictuelle des langues (1843–1968)

3.1 Reprise du contrôle espagnol et politique d’hispanisation

Le retour de l’Espagne à Fernando Poo en 1843 ne fut ni spontané ni purement administratif, mais le résultat d’un enchevêtrement complexe de pressions diplomatiques, de rivalités coloniales et de turbulences internes en métropole. Depuis leur installation en 1817, les Britanniques avaient progressivement pris un ascendant de fait sur l’île, développant une présence quasi permanente autour de Port Clarence et exerçant une influence économique et sociale significative. Certains officiers britanniques, tel John Beecroft, entreprirent même des démarches pour négocier l’achat formel de Fernando Poo auprès des autorités espagnoles, illustrant la fragilité du contrôle espagnol et l’ambiguïté de la présence britannique (Sundiata, 1996). Ces velléités, bien qu’officieuses, révélèrent la complexité d’une domination étrangère non reconnue mais opérationnelle sur le terrain, qui entraînait en tension avec la souveraineté espagnole.

Ce projet britannique suscita une vive réaction en Espagne. Dans un contexte de déclin impérial, marqué par la perte progressive des colonies américaines, l’idée de céder Fernando Poo, Annobón et les droits sur la côte continentale aux Britanniques fut perçue comme une humiliation nationale. Une mobilisation populaire intense, relayée par les députés et la presse influente, dénonça ce qu’elle considérait comme une atteinte à l’honneur de l’Espagne. L’indignation publique joua un rôle déterminant dans le revirement des autorités, qui affirmèrent finalement leur souveraineté sur ces territoires africains (Naro, 2009). Cette décision répondait également à un impératif symbolique : restaurer la grandeur perdue de l’Empire espagnol et accomplir

un «devoir civilisateur» envers les populations locales, conformément à l'idéologie coloniale dominante.

À partir de 1843, une série d'expéditions militaires et administratives fut lancée pour rétablir l'autorité espagnole sur Fernando Poo. Les Britanniques furent progressivement évincés, bien que certains commerçants, missionnaires et anciens esclaves libérés continuèrent d'exercer une influence sociale notable. Le port de Clarence fut rebaptisé Santa Isabel, marquant la volonté espagnole de rompre symboliquement avec l'héritage britannique et d'imposer une nouvelle ère coloniale (García Cantús, 2000).

Cette reprise en main s'accompagna d'un programme d'hispanisation culturelle, linguistique et religieuse. L'Église catholique, en collaboration avec les autorités coloniales, joua un rôle central dans cette entreprise. Des missions et écoles confessionnelles furent ouvertes, et l'enseignement en espagnol devint obligatoire dans les institutions officielles. Les élites locales furent encouragées, voire contraintes, à adopter la langue et les pratiques administratives de la métropole. Cependant, cette politique se heurta à de nombreux obstacles. La forte implantation du protestantisme, introduit par les Britanniques au sein des communautés krio et sierra-léonaises, limita l'adhésion au catholicisme. De plus, la diversité linguistique de l'île – marquée par le Pichinglis, les autres créoles anglophones, le pidgin et les langues autochtones comme le bubi – compliqua toute tentative d'unification monolingue (Lipski, 2004).

Face à ces résistances, les autorités espagnoles oscillèrent entre coercition et stratégies d'assimilation. Pourtant, hors des centres urbains, notamment dans les zones rurales et montagnardes, les populations conservèrent largement leurs pratiques linguistiques antérieures. Le Pichinglis continua d'être parlé dans les foyers, les marchés et les églises protestantes. L'espagnol, bien qu'officiel, resta longtemps langue de l'administration et de l'élite, marginalisée dans les usages quotidiens. Cette

coexistence conflictuelle entre le projet linguistique colonial et les pratiques populaires illustre la complexité d'une hispanisation inachevée, tiraillée entre idéologie impériale et résistance vernaculaire, et préfigure les dynamiques linguistiques pluriséculaires de Fernando Poo (Morales Padilla, 1992).

3.2 Le Pichinglis face à la marginalisation coloniale

Dans les milieux urbains de Fernando Poo, en particulier à Santa Isabel (aujourd'hui Malabo), le Pichinglis s'était progressivement imposé comme une langue de communication quotidienne parmi les populations locales et les communautés afro-descendantes issues de l'héritage britannique. Malgré cette diffusion significative, l'administration coloniale espagnole le disqualifia systématiquement, le reléguant au rang de "langue inférieure" ou "corrupta". Ce jugement, fondé sur des critères linguistiques, raciaux et idéologiques, s'inscrivait dans une vision strictement assimilationniste de la colonisation, selon laquelle l'adoption exclusive de l'espagnol représentait un préalable nécessaire à la "civilisation" des populations autochtones et afro-descendantes (Morales Padilla, 1992). Le créole anglophone était considéré non seulement comme un héritage indésirable de la période britannique, mais également comme un obstacle majeur à l'unification culturelle, linguistique et religieuse que le régime colonial cherchait à instaurer, en particulier à travers l'éducation et les institutions religieuses. Cependant, cette tentative de marginalisation institutionnelle n'aboutit jamais à l'éradication du Pichinglis. Au contraire, la langue conserva une vitalité remarquable dans les espaces où l'État colonial exerçait un contrôle limité : les foyers familiaux, les marchés, les quartiers populaires et les réseaux commerciaux et ecclésiastiques protestants, héritiers de la mission anglicane de Sierra Leone (Lipski, 2004). Le Pichinglis devint ainsi la langue d'usage quotidien de communautés variées, notamment

les Krio et les anciens "recaptives" — esclaves libérés originaires du Nigeria, du Liberia ou de Sierra Leone — qui s'étaient installés à Port Clarence dès le début du XIX^e siècle (Sundiata, 1996). Il servait non seulement à la communication quotidienne, mais aussi à la préservation et à la transmission de pratiques culturelles et sociales spécifiques, consolidant un lien identitaire profond entre les locuteurs.

L'interdiction formelle de son usage dans les écoles et les administrations, surtout à partir du tournant autoritaire des années franquistes, ne parvint pas à interrompre les dynamiques de transmission intergénérationnelle. Les familles continuaient d'éduquer leurs enfants en Pichinglis à la maison, tandis que les jeunes, bien qu'exposés à l'espagnol dans le cadre scolaire, réinvestissaient spontanément le créole dans leurs interactions sociales. Cette diglossie partielle, dans laquelle l'espagnol conservait un statut prestigieux mais distant, tandis que le Pichinglis assumait les fonctions quotidiennes de communication, reflète un rapport linguistique asymétrique mais résilient, typique des contextes coloniaux plurilingues (Calvet, 2002).

À l'approche de l'indépendance, le Pichinglis avait consolidé son rôle comme marqueur identitaire fort, en particulier chez les Fernandinos, descendants des communautés anglophones installées sous domination britannique. Il exprimait à la fois une mémoire historique, une autonomie culturelle face à l'État colonial, une résistance symbolique aux politiques d'assimilation, et une adaptation fonctionnelle aux réalités urbaines complexes. Cette persistance illustre le paradoxe d'une langue officiellement niée mais socialement enracinée, capable de survivre aux tentatives d'effacement institutionnel et à la domination idéologique de l'espagnol, tout en continuant à structurer les interactions sociales et à renforcer la cohésion culturelle de ses locuteurs.

3.3 Du rejet colonial à la réappropriation postcoloniale (1968 – aujourd’hui)

L’indépendance de la Guinée équatoriale, proclamée le 12 octobre 1968, marqua un tournant décisif dans l’histoire politique, sociale et linguistique du pays. Dans le contexte postcolonial de l’Afrique centrale, caractérisé par l’effondrement des empires européens et l’émergence de nouveaux États-nations, les autorités équato-guinéennes optèrent pour une politique d’unification et de centralisation linguistique centrée sur l’espagnol. Ce choix, à la fois idéologique et pratique, visait à rompre avec l’héritage fragmenté de la période coloniale tout en consolidant un État moderne et cohérent autour d’une langue unique. Sous les régimes successifs de Francisco Macías Nguema (1968–1979) puis de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (depuis 1979), l’espagnol fut érigé en vecteur principal de légitimité politique, d’éducation et d’administration, reléguant de facto les autres langues, notamment les langues autochtones et le Pichinglis, à des positions périphériques, voire illégitimes (Lipski, 2004). Dans ce contexte, le Pichinglis, bien qu’enraciné dans les trajectoires coloniales britanniques de Fernando Poo, fut disqualifié comme une « langue inférieure », vestige embarrassant d’une période jugée étrangère à l’identité officielle de l’État équato-guinéen. Le pouvoir postcolonial, soucieux de consolider l’hispanité comme fondement de l’unité nationale, ne reconnut ni la valeur patrimoniale ni le potentiel éducatif du créole. La langue fut progressivement exclue des institutions scolaires, des médias publics et des discours officiels, accentuant son repli vers les sphères privées et communautaires. Malgré cette marginalisation systématique, le Pichinglis survécut et continua d’être transmis oralement au sein des familles fernandinas, dans les pratiques religieuses protestantes, les interactions marchandes et les réseaux de sociabilité urbaine, en

particulier à Malabo, où il conservait une forte présence populaire (Sundiata, 1990).

À partir des années 2000, une inflexion notable, bien que discrète, se manifeste dans la perception et l'usage du Pichinglis. Dans un contexte de mondialisation culturelle, de numérisation des pratiques linguistiques et de redécouverte des héritages subalternes, le créole connaît une revalorisation partielle, portée surtout par les jeunes générations urbaines. À Malabo, certains artistes, musiciens, vidéastes et acteurs de théâtre populaire commencent à utiliser le Pichinglis comme moyen d'expression artistique, de satire sociale ou d'affirmation identitaire. Il apparaît dans des chansons de hip-hop, des sketches sur les réseaux sociaux, ou encore dans des formes hybrides de storytelling numérique (Gómez, 2018). Cette renaissance partielle, bien qu'encore marginale sur le plan institutionnel, révèle un fort potentiel symbolique et culturel, mobilisé comme code générationnel et communautaire, en rupture avec les normes linguistiques officielles.

Le Pichinglis devient ainsi bien plus qu'un simple héritage linguistique : il constitue un espace de mémoire vivante et une archive orale des circulations atlantiques, de la créolisation coloniale et des résistances culturelles. Langue parlée par les Fernandinos — descendants d'esclaves affranchis et de travailleurs engagés venus de Sierra Leone, du Nigeria ou du Liberia — elle incarne une histoire plurielle et transnationale, souvent occultée dans le récit national centré sur l'hispanité. Son maintien dans les pratiques quotidiennes traduit une résilience linguistique remarquable, et sa réappropriation contemporaine témoigne de la capacité des sociétés postcoloniales à redéfinir leurs appartenances culturelles au-delà des cadres hérités de la domination coloniale, tout en affirmant une identité urbaine, créative et inclusive.

Conclusion

L'histoire du Pichinglis en Guinée équatoriale révèle un pan méconnu et souvent occulté du passé colonial de ce territoire, trop souvent résumé à sa seule hispanisation. Issu d'une brève mais déterminante occupation britannique entre 1817 et 1843, ce créole à base lexicale anglaise est le fruit d'une intense circulation de populations noires anglophones — affranchis, travailleurs engagés ou migrants — venus notamment de Sierra Leone, du Nigeria ou du Liberia. À Port Clarence, leurs interactions linguistiques et sociales avec les autochtones bubi ainsi qu'avec les cadres coloniaux britanniques ont donné naissance à une langue hybride, adaptée à la complexité des échanges culturels, commerciaux et sociaux dans un contexte pluriel. Avec le retour de l'Espagne à partir de 1843, la politique d'hispanisation menée par les autorités coloniales entreprit de marginaliser cette langue, la cantonnant aux sphères privées et informelles. Pourtant, malgré cette stigmatisation institutionnelle, le Pichinglis a résisté à travers les générations, notamment dans les quartiers populaires de Malabo, où il continue d'être un vecteur de communication et d'identité communautaire. La portée de cette étude dépasse ainsi la seule reconstitution d'un fait linguistique : elle met en évidence le rôle socio-utilitaire du Pichinglis comme outil de cohésion au sein de communautés urbaines marquées par la diversité ethnique, comme espace de préservation d'une mémoire collective, et comme moyen d'expression distinctif face à la domination culturelle. En éclairant cette réalité, elle souligne l'importance de considérer les langues minorées non comme des reliques du passé, mais comme des ressources vivantes, capables de servir aujourd'hui à renforcer les liens sociaux, affirmer des identités plurilingues et valoriser un patrimoine culturel commun. Aujourd'hui encore, le Pichinglis témoigne de cette mémoire

plurielle, située à la croisée de l’Afrique, de l’Europe et de la diaspora atlantique. Loin d’être un simple vestige colonial, il constitue un marqueur identitaire fort, un instrument de communication quotidienne et une trace vivante d’une histoire linguistique transnationale et de résistances culturelles.

Bibliographie

CALVET Louis-Jean, 2002. *La guerre des langues et les politiques linguistiques*, Hachette Littératures, Paris.

FYFE Christopher, 1962. *A History of Sierra Leone*, Oxford University Press, Oxford.

GARCÍA CANTÚS Mónica, 2000. « La presencia británica en Guinea Ecuatorial (1827–1843) », *Revista de Historia Contemporánea*, n° 12, pp. 51–78.

GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ Antonio, 1992. *Comercio y navegación entre España y América en el siglo XVIII*, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Séville.

HOLM John, 1989. *Pidgins and Creoles: Volume 2, Reference Survey*, Cambridge University Press, Cambridge.

KLEIN Herbert S., 2010. *The Atlantic Slave Trade*, Cambridge University Press, Cambridge.

LIPSKI John M., 2004. *The Spanish Language in Africa*, Georgetown University Press, Washington D.C.

LYNCH John, 1989. *Bourbon Spain 1700–1808*, Basil Blackwell, Oxford.

MAUREL Roger, 1980. *La traite espagnole et les établissements d’Afrique noire : le cas du Golfe de Guinée au XVIIIe siècle*, L’Harmattan, Paris.

MORALES PADILLA Manuel, 1992. *Misiones y política colonial en Guinea Ecuatorial*, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid.

MÜHLHÄUSLER Peter, 1997. *Pidgin and Creole Linguistics*, University of Westminster Press, Londres.

NARO Nancy, 2009. « Empire and Antislavery: Spain, Britain and the Atlantic World », *Journal of Colonialism and Colonial History*, vol. 10, n° 2.

SUNDIATA Ibrahim K., 1990. *Equatorial Guinea: Colonialism, State Terror, and the Search for Stability*, Westview Press, Boulder (CO).

SUNDIATA Ibrahim K., 1996. *From Slaving to Neoslavery: The Bight of Biafra and Fernando Po in the Era of Abolition, 1827–1930*, University of Wisconsin Press, Madison (WI).

DES SAVOIRS INITIATIQUES AFRICAINS DANS LE SILLAGE DE L'AFRICANISME : HAMPATE BA ET NJOH-MOUELLE AU CŒUR DE L'INCLUSIVITE EPISTEMIQUE

Guy Roland AMOIKON,

Université Peleforo GON COULIBALY (Korhogo-Côte d'Ivoire)
aguzor@gmail.com

Résumé

Les systèmes éducatifs sont porteurs de la vision des peuples. Ils représentent ce qu'un peuple est, l'idée qu'il se fait de lui-même, ainsi que l'image qu'il souhaite projeter de lui dans son rapport aux autres peuples. Ils représentent les moyens par lesquels un peuple se construit et prépare son devenir. Les systèmes éducatifs sont les mécanismes de conservation de l'identité des peuples parce que saisissable comme socle sur lequel repose la construction du développement des nations. Paradoxalement, en pays africains, les modèles d'organisation, de gestion et de fonctionnement des sciences et des savoirs s'identifient à des approches qui orientent les pratiques éducatives loin des systèmes de transmission des savoirs en sociétés traditionnelles. En convoquant à la fois Amadou Hampâté Bâ et Ebénézer Njoh-Mouellé, cette étude propose aux systèmes éducatifs et académiques africains d'axée l'éducation et la formation sur un ancrage culturel et identitaire réel où les pratiques éducatives modernes côtoient les pratiques éducatives traditionnelles au sein des écoles et des centres de formation modernes.

Mots-clés : *Africanisme, éducation, formation, modernité, savoir initiatique.*

Abstract

Educational systems shape both the self-perception of societies and the image they project to others. In Africa, however, dominant models of organization and knowledge management often diverge from traditional modes of knowledge transmission, creating a gap between education and cultural identity. Building on the reflections of Amadou Hampâté Bâ and Ebénézer Njoh-Mouellé, this study argues for an educational framework that anchors African schooling and training in cultural heritage. It proposes a model in which modern pedagogical practices are integrated with traditional forms of

knowledge, thereby strengthening identity preservation while supporting national development.

Keywords: *Africanism, education, training, modernity, indigenous knowledge.*

Introduction

La mondialisation, dans sa prétention à l'universalisation et au rapprochement des valeurs, des moyens et des ressources entraîne des crises sous fond de confrontations civilisationnelles. Voilées par des intérêts économiques et politiques qui les amplifient et les renforcent, les crises actuelles se manifestent sous le prisme de modèles identitaires en confrontation. Dans cette mouvance, l'orientation des modèles éducatifs dans un élan de regain de soi est capitale. Ce qui suppose, pour les pays d'Afrique, de résoudre les énigmes liées à leurs identités culturelles comme moment de dépassement de soi et d'adaptation de soi au monde actuel afin que les nombreuses richesses (savoirs, cultures, matières premières, etc.) du continent servent réellement les Africains.

Quand J. Ki-Zerbo (1990, p. 15) affirme que « L'Afrique est débranchée par rapport à elle-même », n'est-ce pas là une invite à une reconnexion de l'Afrique à elle-même et avec elle-même ? Abondant dans la même direction, cette analyse soulève les interrogations suivantes : la jonction idéale d'Hampâté Bâ et de Njoh-Mouellé dans le sens des savoirs initiatiques et de l'Africanisme constitue-t-elle un progrès pour l'éducation moderne et la recherche en Afrique contemporaine ? Sous quels angles peut-on affirmer les identités africaines dans l'éducation moderne dans une Afrique où la modernité voire le postmodernisme n'admet que les savoirs adossés au cartésianisme et au positivisme ? N'est-ce pas le moment d'envisager des réformes dans l'optique d'une imbrication savoirs endogènes africains et pratiques éducatives modernes ? Pourquoi et comment rendre effectif un enseignement mixte

alliant mécanisme traditionnel éducatif et pratique moderne de l'éducation ? Quels sont les domaines du savoir qui pourraient bénéficier de telles approches ?

Amadou Hampâté Bâ et Ebénézer Njoh-Mouellé serviront de canaux de réponse aux préoccupations susposées. En effet, à travers ses récits initiatiques, Amadou Hampâté Bâ expose certains savoirs, non colonisés et décomplexés, propre à l'Afrique. Faisant signe sur la non virginité de l'Afrique en termes de savoirs. Dans la continuité des expositions d'Hampâté Bâ, la conception de l'Africanisme chez Njoh-Mouellé enracine la pensée d'une approche audacieuse de l'éducation et de la recherche scientifique sur le continent. La théorie de l'Africanisme njoh-mouelleenne indique un changement de paradigme éducationnel axé sur soi, ses valeurs et sa subjectivité. Ainsi, l'objectif de cette étude est d'exprimer la richesse, non exploitée, et la singularité des modes de savoirs africains dans un monde où les identités sont constamment en affirmation et en confrontation. Les méthodes pour atteindre cet objectif sont essentiellement la méthode comparative, qui nous permettra de rapprocher les deux auteurs dans un cadre strict de l'éducation et de la recherche ; l'approche herméneutique, devant conduire à disséquer et à exploiter les ouvrages nécessaires à la réalisation de cette production scientifique ; et la démarche prospective, qui nous permettra de nous projeter pour un avenir possible et souhaitable en faveur de l'Afrique et de l'Africain voire de l'humanité.

1. L'Afrique absente dans ses écoles

L'éducation est, pour Joseph Ki-Zerbo, un moment privilégié de la vie des individus et des sociétés. Elle est la mise au monde collective des individus. C'est pour cette raison qu'il la présente en ces termes : « Après la mise au monde, il reste l'éducation. Vivre c'est persévérer dans son être. Et pour une société donnée,

c'est par l'éducation qu'elle se perpétue dans son être physique et social. Il s'agit d'un accouchement collectif qui prolonge l'enfantement biologique individuel ». (J. Ki-Zerbo, 1990, p. 15). Cette approche s'inscrit dans une dynamique de descente en soi, de saisir de soi, de prolongement de soi et de souvenir de soi comme la condition de la constitution de son être en tant que corps social. Le retour à soi du corps social est la conscience que les sociétaires ont d'eux-mêmes. Ce qui pourrait aisément s'inscrire dans une vision non oublieuse de soi c'est-à-dire de son histoire, de sa culture voire de la pérennisation de son être. L'on se souvient du discours de la Grande Royale dans l'œuvre de C. H. Kane (1961, p. 47) :

Il y a cent ans, notre grand-père, en même temps que tous les habitants de ce pays, a été réveillé un matin par une clameur qui montait du fleuve. Il a pris son fusil et, suivi de toute l'élite, s'est précipité sur les nouveaux venus. Son cœur était intrépide et il attachait plus de prix à la liberté qu'à la vie. Notre grand-père, ainsi que son élite, ont été défaits. Pourquoi ? Comment ? Les nouveaux venus seuls le savent. Il faut le leur demander ; il faut aller apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison. Au surplus, le combat n'a pas cessé encore. L'école étrangère est la forme nouvelle de la guerre que nous font ceux qui sont venus, et il faut y envoyer notre élite, en attendant d'y pousser tout le pays.

Le point de vue soutenu par la Grande Royale contre le maître des Diallobé semblait anticiper les défis du futur par la préparation du devenir meilleur du peuple des Diallobé. En réalité, la Grande Royale opte pour un devenir autre des Diallobé. Elle l'affirme en ces termes : « Ce que je propose c'est que nous acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers

qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre » (1961, p. 57). L'option de la Grande Royale, adossée au fait que les étrangers aient vaincu le peuple des Diallobé, est radicale. Puisque, clairement établi, le constat de ce que « ceux qui avaient combattu et ceux qui s'étaient rendus, ceux qui avaient composé et ceux qui s'étaient obstinés se retrouvèrent le jour venu, recensés, répartis, classés, étiquetés, conscrits, administrés » (C. H. Kane, 1961, p. 60,). Ainsi, Samba Diallo symbolisera le saut devant permettre au peuple des Diallobé d'embrasser un nouvel horizon devant contribuer au gain de soi, dans la peau de l'autre. Parce qu'humilier et vaincu, l'unique alternative, aux yeux de la Grande Royale, est de mourir à soi. Cette mort, pour elle, signifie réincarnation de l'âme dans un autre corps, abandon du corps déchu.

Le résultat de ce choix, symbolisé par la mort de Samba Diallo lui-même, révèle l'échec d'une telle décision. En réalité, Cheikh Hamidou Kane, à travers son œuvre, soulève une interrogation fondamentale portant sur l'identité dans l'éducation voire dans les approches du développement en Afrique. Comme la Grande Royale, toute l'Afrique s'est absolument tournée vers l'école moderne, plongeant dans l'oubli les canaux éducatifs existant dans les sociétés traditionnelles africaines. Avait-elle le choix à l'époque coloniale ? Non ! Cependant, aux matins des indépendances, la décolonisation des savoirs en Afrique était possible. Aujourd'hui, l'Afrique peine à suivre le rythme de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique en sorte qu'elle figure toujours à la dernière place du classement, dans un monde hyper compétitif. C'est à juste titre que S. Diakité (2016, p. 14,) affirme :

Il est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, dans le domaine de l'éducation, l'assimilation occidentale a pris une certaine ampleur. L'Africain ne se reconnaît plus ou refuse de s'assumer tel qu'il est. Au lieu de

servir son continent, il s'en sert pour le desservir. L'Africain d'aujourd'hui se dit à la page. Or, être à la page, ce n'est pas s'oublier soi-même ; être à la page, c'est savoir ses origines, son histoire ; c'est et surtout, respecter ses mœurs afin de pouvoir se respecter et se faire respecter. Cette mode démodée, ce chemin tortueux qu'emprunte la jeunesse d'aujourd'hui, est l'un des points essentiels du retard considérable de l'Afrique (...)

Dans cette perspective sommes-nous poussés à dire que les décideurs des pays d'Afrique n'ont pas su tirer des leçons de l'échec du projet de la Grande Royale. Ainsi ont-ils reproduit systématiquement les modèles éducatifs étrangers. L'école en Afrique est oublieuse de l'Afrique elle-même, de ses savoirs et de ses modes de transmission.

N'est-ce pas que le rôle d'un système éducatif est de construire et de renforcer l'intérêt national, de former et de forger l'esprit du citoyen dans l'intérêt de la nation ? N'est-il pas question d'assurer le pays en termes de ressources humaines compétentes, qualifiées et compétitives dans le cadre de son rayonnement ? D'ailleurs, si l'on parle de système éducatif c'est justement parce qu'il s'agit d'un ensemble de domaines, marqué par la diversification et la complémentarité de ses acteurs. Ce qui est capital dans l'écosystème étatique. L'écosystème éducatif ne prend-il pas en compte la culture, l'éducation, les infrastructures scolaires et universitaires, les administrateurs du secteur éducation-formation, les enseignants, les enseignés, les enseignements, les valeurs, les savoirs, la science, la recherche, la politique éducative, etc. ?

Hérités de la colonisation, les administrations éducatives modernes sont demeurées telles que les ont voulus les colons, c'est-à-dire détourner le regard des Africains en direction de

l'Occident et de son mode d'être. Les propos de Pathé Diagne sont d'actualité lorsqu'il révèle que

L'idéologie ethnocentriste impériale a mis en veilleuse les cultures nationales du continent pour près d'un siècle. Elle a imposé des instances socioculturelles élaborées dans ses propres perspectives, par référence à ses intérêts, ses valeurs, ses langages et son ordre, et qui font écran entre le peuple et ses institutions, son école, ses économies, sa vision du monde et le sens même de sa propre histoire. (P. Diagne, 1977, pp . 213-214)

Les systèmes éducatifs en pays africains sont tournés vers une vision présentée comme un modèle universel. Ce modèle qui fait fi des modes de construction, de transmission et d'organisation des savoirs en Afrique surfe sur le cartésianisme et le positivisme comme unique voie d'accès à la connaissance. Opposant matière et esprit, ce modèle est avant tout matérialiste. Ne cautionnant que les réalités sensorielles, il détache l'homme, le démonte de lui-même (le corps, l'âme et l'esprit) et le sépare de son environnement (la supériorité de l'homme sur la nature). Imposant une approche comestible du monde, il invente une économie disharmonieuse entre l'homme et la nature mettant en péril la biosphère.

Les limites perceptibles de ces modèles de savoir exigent l'émergence de nouvelles formes de connaissances. Le moment est d'appoint pour que les systèmes éducatifs des pays d'Afrique se déploient en alliant sciences modernes et savoirs endogènes africains. La prise en compte des approches cosmogoniques, civilisationnelles et identitaires africaines ainsi que la promotion des philosophies qui les accompagnent pourraient aider dans la résolution de biens de crises contemporaines. C'est à juste titre que J. Ki-Zerbo (1990, p. 16) affirme : « L'Afrique est le seul

continent qui ne dispose pas d'un système contrôlé d'auto-reproduction collective. L'éducation scolaire apparaît comme un kyste exogène, une tumeur maligne dans le corps social ». Il y a nécessité de promouvoir les savoirs Africains.

Dans cette perspective, deux points essentiels de la philosophie de Kwame Nkrumah sont ici essentiels : la compréhension des causes de la marginalisation et de l'invisibilité des savoirs endogènes dans les systèmes éducatifs africains et la proposition devant conduire à résoudre une telle situation. Pour Nkrumah, les savoirs africains doivent s'accompagner de théories pour se pérenniser, car : « La pratique sans théorie est aveugle ; la théorie sans pratique est vide » (K. Nkrumah, 1976, p. 97). Or, c'est justement à ce niveau que les intellectuels africains sont absents. Cela dit, une double approche devant concilier le travail des intellectuels et des décideurs africains est nécessaire pour une réforme inclusive du savoir en Afrique. C'est pourquoi en second lieu, le *consciencisme philosophique* est pour nous un concept d'actualité qu'il convient de disséquer pour en tirer les conclusions nécessaires pour une Afrique s'affirmant fièrement dans le monde avec les autres. Selon K. Nkrumah (1976, p. 98) :

Le consciencisme est l'ensemble, en termes intellectuels, de l'organisation des forces qui permettront à la société africaine d'assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens présents en Afrique et de les transformer de façon qu'ils s'insèrent dans la personnalité africaine. Celle-ci se définit elle-même par l'ensemble des principes humanistes sur quoi repose la société africaine traditionnelle.

Si le fondement purement matérialiste de la philosophie du *consciencisme* réduit le champ des savoirs à englober dans les systèmes éducatifs modernes, la volonté de Kwame Nkrumah

est claire lorsqu'il milite pour l'inclusivité épistémique en Afrique. La reconnaissance de l'existence de d'autres types de savoir, cœur de cette étude, en plus des savoirs proposés par l'école moderne est ainsi posée par le philosophe ghanéen.

Il est à retenir dans cette partie que l'Afrique est absente dans les systèmes éducatifs des pays qui la composent. Depuis la gestion en passant par le recrutement des fonctionnaires pour aboutir aux contenus et aux orientations éducatives, ce qui se donne à voir c'est bien la trame de l'héritage colonial. Dans une telle perspective, le mal être des systèmes éducatifs africains « réside sans doute dans la déconnection intérieure, par l'absence d'une reproduction autonome grâce à une éducation endogène » (J. Ki-Zerbo, 1990, p. 15). Dibi Kouadio Augustin ne souligne-t-il pas que :

La meilleure manière de vider un être humain de toute substantialité, n'est-ce pas de le tirer indéfiniment vers l'avant, dans un mouvement dont la logique lui demeure incompréhensible, sans lui laisser le temps de se retirer en soi ? Perpétuellement renvoyé hors de lui-même de cette façon, il s'essouffle et devient progressivement n'importe quelle réalité pour, en fin de compte, glisser vers le néant (K. A. Dibi, 2018, p. 27).

Amadou Hampâté Bâ à travers ses récits initiatiques pose les bases de la pertinence des savoirs endogènes dans une Afrique en pleine mutation. À travers ses récits initiatiques, il attire l'attention sur la richesse éducative des valeurs en question dans la transformation de l'Afrique contemporaine.

2. Amadou Hampâté Bâ, conservateur des savoirs initiatiques des sociétés traditionnelles africaines

Amadou Hampâté Bâ est un auteur malien dont la portée philosophique de ses œuvres pose et présente l'Afrique traditionnelle comme un espace d'être possédant ses propres mécanismes éducationnels et une compréhension du monde propre à elle. Hampâté Bâ fait découvrir l'Afrique profonde à travers les récits initiatiques des sociétés traditionnelles africaines. En relatant le parcours initiatique comme mode de connaissance, il invite à une saisie globale des savoirs et des connaissances dans une dimension alliant matérialité et spiritualité. L'initiation est présentée par Hampâté Bâ comme une institution éducative possédant ses propres normes et principes différentes et autonomes par rapport aux systèmes éducatifs modernes. Cette institution traditionnelle connaît sa propre structuration, son propre fonctionnement et ses propres codes. Ce qui ne fait pas d'elle une institution désuète par rapport aux institutions éducatives modernes.

Cette partie de l'analyse met en exergue les objectifs, les critères d'accès, la structure, les types d'enseignement, les modes d'enseignement et les méthodes d'enseignement dans les écoles initiatiques.

2. 1. Objectifs des écoles initiatiques dans l'Afrique traditionnelle

Parler des écoles initiatiques c'est avant toute chose évoquer l'école dans l'Afrique traditionnelle. La découverte des savoirs initiatiques chez Amadou Hampâté Bâ se fait à travers ses récits. Les récits initiatiques d'Hampâté Bâ permettent de saisir la richesse culturelle et culturelle des savoirs des sociétés traditionnelles. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'Afrique loin d'avoir été une terre vierge, possède ses propres

mécanismes de saisir du monde. Ces mécanismes posent pour principe un univers intelligent et vivant à l'intérieur duquel évoluent les sociétés humaines. Celles-ci façonnant la vie de chaque individu.

Le paradigme des connaissances africaines organise la compréhension de l'existence dans la complexité de celle-ci. L'homme n'étant pas seul en lui-même et hors de lui-même, les savoirs initiatiques auront pour postulat de maintenir le cordon ombilical qui le relie aux autres êtres, qu'ils soient visibles ou invisibles. Cette logique est au fond une reconnaissance de ce que l'humanité cohabite la terre et l'univers. Cette cohabitation, revendiquée dans les écoles initiatiques, part du monde physique pour le transcender dans le sens d'une dimension métaphysique. La quête fondamentale est la capacité pour les initiés à appliquer dans la vie sociale les normes de l'univers qui régissent la vie en société et les réalités individuelles. Il y a comme une volonté d'évitement de ce que l'humain soit détaché de lui-même, de sa communauté et de l'univers. Les écoles de l'Afrique traditionnelle invitent à la préservation de l'harmonie qui existe entre l'humanité et la vie. Tout dans le fonctionnement des rites de passage le démontre.

2. 2. Les critères d'accès aux écoles initiatiques : l'exemple du Komo

L'une des grandes écoles initiatiques du Mandé est, selon Hampaté Bâ, le Komo¹, chez le peuple bambara. Le premier critère d'accès au bois sacré du Komo est la circoncision du jeune garçon. L'âge de la circoncision oscillant de sept à quatorze ans, « Pour les Bambaras, l'âge idéal est de vingt et un ans, c'est-à-dire à la fin du premier cycle de trois fois sept ans » (A. Hampaté Bâ, 1992, p. 235). Les critères liés à l'âge des initiés ne sont pas dépourvus de toute considération astro-cosmique. Aussi, si le Komo n'admet que les jeunes circoncis

¹ Plusieurs grandes écoles initiatiques existent en plus du Komo, il existe le Nama, le Koré, etc.

c'est justement parce que l'incirconcis est dans la tradition Bambara un *bilakoro*, c'est-à-dire qu'il est dépourvu de toute maturité nécessaire pour porter le titre d'homme et assumer de grandes responsabilités. L'acte d'être circoncis marque le passage de la vie d'enfance à la vie d'adulte. C'est donc une épreuve que doit surmonter le futur initié.

L'épreuve de la circoncision est vécue par toute la famille des concernés comme un moment de consolidation de ses membres. « Les futurs circoncis, eux, devraient dormir dans leur dortoir commun (*walamarou*) et ne rejoindre l'assistance qu'au petit jour » (A. Hampaté Bâ, 1992, p. 237). Le principe de la circoncision est avant tout la capacité de chaque circoncis, futur adulte, à supporter dignement et en toute responsabilité la douleur de la chair. Subir la morsure du couteau tranchant avec courage est signe d'honneur pour le circoncis et pour toute sa famille. C'est pourquoi l'acte de circoncision est pratiqué d'une manière singulière : une noix de cola est divisée en deux, chaque moitié est placée entre les molaires du fond de la bouche de chaque futur circoncis « afin que l'on puisse y mesurer ensuite la marque de ses dents, indice de son courage » (A. Hampaté Bâ, 1992, p. 240).

Pour la tradition africaine ancienne, le prépuce est considéré comme un symbole de féminité dans la mesure où il recouvre le pénis et l'enveloppe dans une sorte d'obscurité, car tout ce qui est féminin, maternel et germinatif s'accomplit et se développe dans le secret et l'obscurité des lieux clos, que ce soit dans le sein de la femme ou dans le sein de la Terre-Mère. Une fois le garçon dépouillé de sa marque de féminité originelle, qu'il retrouvera plus tard chez sa compagne, il est censé devenir le support d'une "force" exclusivement masculine. (A. Hampaté Bâ, 1992, p. 241)

Au bout des sept premiers jours, la phase de la circoncision donne à chaque circoncis un accès au bois sacré.

2. 3. Structure des écoles initiatiques

Dans un premier temps, l'espace qui accueille les écoles initiatiques diffère fondamentalement de ce qu'il nous est donné de voir dans le cadre des écoles modernes. Loin des bâtiments et des regards profanes, les savoirs initiatiques s'enseignent généralement au cœur de la nature, dans les bois sacrés. À ce propos B. Ouattara (2024, p. 31) affirme : « C'est toute une école. Une école au milieu de l'immensité, sans le mur de béton, la feuille de tôle métallique et le tableau noir. On apprend à se fondre dans la nature, à être sensible à son murmure, à l'écouter, à l'entendre, à être attentif et à répondre avec justesse et droiture ». Ainsi, le cœur de la nature est le lieu même des pratiques initiatiques. Ce qui est un appel au souvenir de ce que l'homme est et demeure un membre à part entière de la nature, un être sacré, en communion avec la totalité englobante de l'univers.

2. 4. Les types d'enseignement au sein des écoles initiatiques

Dans le Komo, il est enseigné aux initiés la genèse du monde à partir de trois entités fondamentales à savoir Maa Ngala (Dieu), Maa (l'humain) et Kuma (la parole) :

- 1- *Maa Ngala* ou « la Force infinie. Nul ne peut le situer dans le temps ni dans l'espace. Il est *Dombali* (inconnaisable) *Dambali* (incrée-infini) » (A. Hampaté Bâ, 2010, p. 194) ;
- 2- *Maa* : « Synthèse de tout ce qui existe, réceptacle par excellence de la Force suprême en même temps que confluent de toutes les forces existantes, Maa, l'Homme, reçut en héritage une parcelle de la puissance créatrice divine, le don de l'Esprit et la Parole. » (A. Hampaté Bâ, 2010, p. 194) ;

- 3- L'origine divine et sacrée de *Kuma* : « La tradition africaine conçoit donc la parole comme un don de Dieu. Elle est à la fois divine dans le sens descendant et sacrée dans le sens remontant » (A. Hampaté Bâ, 2010, p. 195).

La place et le rôle de l'humain dans l'univers lui sont enseignés à travers le lien existant entre Maa Ngala et Maa. À ce propos, Hampaté Bâ révèle :

Maa Ngala enseigna à *Maa*, son interlocuteur, les lois d'après lesquelles tous les éléments du cosmos furent formés et continuent d'exister. Il l'instaura gardien de son Univers et le chargea de veiller au maintien de l'Harmonie universelle. C'est pourquoi il est lourd d'être *Maa*. Initié par son créateur, *Maa* transmet plus tard à sa descendance la somme totale de ses connaissances, et ce fut le début de la grande chaîne de transmission orale initiatique dont l'ordre du Komo (comme ceux, au Mali, du Nama, du Koré, etc.) se veut l'un des continuateurs. (A. Hampaté Bâ, 2010, p. 195).

Dans le Komo, l'enseignement de la genèse durait jadis « (...) soixante-trois jours de retraite imposée aux circoncis en leur vingt-et-unième année, et l'on mettait ensuite vingt-et-un an à l'étudier et à l'approfondir » (A. Hampaté Bâ, 2010, p. 194).

En plus de la formation du monde, des enseignements portant sur Dieu, sur l'humain et sur la sacralité de la parole, d'autres types de savoir sont enseignés dans le bois sacré, notamment les sciences de la nature et les sciences ésotériques.

Les enseignements en sciences de la nature sont distillés lors de promenades, d'exploration de la nature, une sorte de péripatétisme. « Au cours de ces promenades, ils (les jeunes en initiation) reçoivent des anciens, versés dans la connaissance des

végétaux, des minéraux et de la faune locale, des enseignements de toutes sortes sur ce que l'on pourrait appeler "les sciences de la nature" » (A. Hampaté Bâ, 1992, p. 243). Ce type d'enseignement pourrait être considéré comme la connaissance pratique du milieu. Elle est adossée sur ce que B. Ouattara (2024, p. 31) présente en ces termes :

Qu'il s'agisse du souffle du vent, du frémissement des feuilles ou de hautes herbes, du chant des oiseaux ou du cri de tel ou tel animal, le principal est de distinguer une situation de détresse d'une autre bien ordinaire. Pour ce qui est des nuages, il est important de distinguer ceux qui apportent la pluie de ceux qui sont porteurs de vent. Il faut connaître les constellations, le sens de la marche des étoiles pour interpréter le temps, les saisons et le point d'inflexion entre les saisons.

Quant aux enseignements ésotériques, ils portent sur l'éducation à la compréhension des vérités voilées ou cachées de l'univers. Les écoles initiatiques apprennent aux initiés à décoder les réalités indicibles et invisibles à travers la maîtrise de la parole et de ses tournures. En ce sens, l'initiation peut paraître, suivant les propos de G. Biyogo (2002, pp. 25-26), « (...) comme la science des mystères. Celle-ci scrute les choses cachées. Des choses qui, sans se donner de prime à bord à la vue, en gouvernent cependant la perception et la compréhension. La réalité ici n'est pas réductible au déjà-là des choses. Mais à leur sur-existence. À leur sur-présence ». Ainsi, au terme de l'initiation, les initiés arrivent à développer des aptitudes capables d'influencer les lois de la physique.

2. 5. Mode d'enseignement dans les écoles initiatiques

Dans le bois sacré, l'oralité est le véhicule du savoir. Elle

s'appuie sur les contes (les contes pour égayer, les contes didactiques et les contes initiatiques), les maximes, les mythes, les légendes, les chants. Bref, la tradition orale guide le savoir en société initiatique. Il y a également les enseignements par signes et par symbolisme. Ceux-ci sont soit contenus dans les contes soit dans des épreuves où les sens des initiés sont mis à rude épreuve.

Le conte initiatique Kaïdara représente précisément ce type d'enseignement par symbole. Dans ce conte, on nous présente trois héros entreprenant un voyage, ou plutôt une quête, dont le but est la réalisation plénière de l'individu parvenu à percer le mystère des choses et de la vie. L'homme, en effet, est considéré comme pouvant vivre selon trois états : un état grossier, tout extérieur, appelé écorce ; un état médian, déjà plus affiné, appelé bois ; et enfin un état essentiel, central, appelé *cœur* (A. Hampaté Bâ, 1994, p. 87).

Il y a également au niveau du mode d'enseignement, les exercices d'éveil des prédispositions spirituelles des initiés. Ces enseignements permettent aux initiés de comprendre et d'appliquer, à leur vie et à celle de la société, la fusion des dimensions visible et invisible de leur existence. « Pour nous, tout est école... rien n'est simplement récréatif. (...) Que ce soit par contes, par chants, par paroles, rien, en Afrique, n'est vraiment une distraction simple ». (A. Hampaté Bâ, 1994, p. 87)

2. 6. Méthodes d'enseignement dans les écoles initiatiques

Selon P. Erny (2001, p. 323) « Les initiations coutumières représentent un certain type de pédagogie ; elles suivent un schéma, un modèle que l'on retrouve toujours et qui a été largement étudié ». Elles ont la particularité d'éveiller et

d'illuminer les initiés. Le but de l'initiation est en dernier ressort la sagesse et la préservation de l'équilibre individuel et social. P. Erny (2001, p. 325) résume les méthodes initiatiques en cinq points :

- 1- Une séparation entendue comme rupture ;
- 2- Un temps de réclusion en marge de la société, mais à proximité des Invisibles, marqué par un ensemble de prohibitions ;
- 3- Une ou plusieurs épreuves souvent douloureuses où il faut faire preuve de courage et d'endurance ;
- 4- Un enseignement essentiellement d'ordre moral et la révélation d'un secret ;
- 5- Un retour des jeunes gens au groupe en tant que porteurs d'un nouveau statut.

Ces différentes méthodes de l'initiation traversent toutes les écoles initiatiques de l'Afrique.

2. 7. Le récit initiatique comme mémoire

C'est à travers les récits initiatiques que, tel un conservateur des mémoires et des savoirs, Hampâté Bâ nous plonge dans les systèmes éducatifs traditionnels africains. Cependant, il met en garde : « le récit initiatique est la corde qui relie le veau au piquet, il n'est pas le piquet. Autrement dit, le récit relie, conduit le candidat à l'initiation, il n'est pas l'initiation » (A. Hampâté Bâ, 1994, p. 6). Ainsi, l'initiation représente le cœur de l'éducation et de la formation des membres des sociétés traditionnelles africaines. Les savoirs initiatiques permettent de construire une société africaine à partir de valeurs réconciliant l'Homme et son milieu. Ils sont surtout la marque de connaissances particulières, profondes et complexes qui permettent de saisir les choses au-delà de la matière. De ce point de vue, les savoirs initiatiques apparaissent comme des formes

de connaissances complètes, qui ont su se perpétuer dans le temps en alliant étude abstraite, étude de la nature et étude ésotérique.

Considérant Amadou Hampâté Bâ comme un pionnier de la conservation de la mémoire africaine, l'actualisation institutionnelle de ses récits pourrait trouver un écho favorable à partir de l'approche de l'Africanisme du philosophe camerounais Ebénézer Njoh-Mouellé.

2. Africanisme njoh-mouelléen et réappropriation du savoir africain

Ebénezér Njoh-Mouellé est un philosophe camerounais qui s'inscrit à cheval entre les périodes moderne, contemporaine (1945-1990) et post-moderne (1990 à nos jours) de l'histoire de la philosophie africaine. Théoricien du développement, Njoh-Mouellé invite à repenser le sens du concept de développement à partir de son principal acteur, c'est-à-dire l'Homme. Ainsi, loin de la réduction économiciste des théories du développement, il saisit le développement comme un processus global et inclusif axé sur la liberté, la créativité et l'excellence. Le but étant de favoriser l'épanouissement de l'Homme. Dans cette perspective, il affirme que « (...) c'est un point de vue superficiel que celui qui se borne à juger du développement d'une société par l'aspect quantitatif des réalisations matérielles qui s'y sont effectuées. Il faut regarder de près le rapport de l'homme à ses réalisations » (E. Njoh-Mouellé, 2011, p. 31).

Pour le philosophe camerounais, le développement est un moyen au service de l'humain. Ainsi, il devra faire advenir un type d'homme qu'il qualifie d'excellent, de libre et de créatif. La philosophie du développement de Njoh-Mouellé est un subjectivisme entendu comme une affirmation pleine et totale de soi dans la réalisation des objectifs du développement. Il s'agit pour le sujet du développement de partir de lui-même pour se

construire et ouvrir ses différentes potentialités. Le sujet pensant et agissant est donc au cœur de la théorie du développement de Njoh-Mouellé. C'est dire que tout projet de développement est pour le philosophe camerounais un départ de l'Homme pour une direction qui s'achève à l'Homme. « La bataille du développement devrait être la bataille pour la liberté de l'homme », nous dit Njoh-Mouellé (2011, p. 9). En ce sens, l'auteur de *De la médiocrité à l'excellence* repousse toute idée d'aliénation et d'assistanat dans la quête du développement.

Sa philosophie est un subjectivisme dans la mesure où le sujet endosse la pleine responsabilité de sa libération, il est l'auteur du processus de création et de recréation du monde, de son monde. C'est d'ailleurs en ce sens qu'Ebénézer Njoh-Mouellé aborde sa réflexion sur l'Africanisme. Il s'agit de dénuer la recherche scientifique, cœur des systèmes éducatifs et poumon du rayonnement de l'État, de toute aliénation et de toute compromission extérieure. Qu'est-ce donc que l'Africanisme chez Ebénézer Njoh-Mouellé ?

L'Africanisme est un concept qui fait référence à un intérêt particulièrement scientifique porté sur l'Afrique. Cet intérêt provient d'une temporalité en lien avec l'histoire coloniale de l'Afrique. Il est impulsé par les non Africains aussi bien que par les Africains eux-mêmes. L'intérêt scientifique porté sur l'Afrique aboutissant indiscutablement à un intérêt politique voire économique oriente l'approche africaniste du philosophe camerounais. C'est dans cette optique qu'Ebénézer Njoh-Mouellé met en crise l'Africanisme. Sa critique est acerbe. En effet, pour lui, le développement des pays d'Afrique ne peut se faire qu'au « nom d'une vision politique, social, économique et culturelle déterminée (...) » (E. Njoh-Mouellé, 2011, p. 18). Cette vision devant nécessairement passer par la qualité de la recherche scientifique.

Le philosophe de l'auteur questionne les failles des systèmes éducatifs africains à travers la faiblesse des espaces scientifiques

africains. Sa première approche de l'Africanisme est orientée vers l'Africanisme des non Africains. Pour lui, les recherches scientifiques des non Africains sur l'Afrique sont suspectes et vise subtilement le maintien de l'hégémonie occidentale en Afrique.

Il serait très intéressant d'étudier les diverses motivations qui poussent les non Africains (...) à se consacrer à l'étude des civilisations et autres questions africaines. Je doute fort que tous ces nouveaux africanistes soient mûs par un amour quelconque de l'Afrique ou par une quelconque volonté de venir en aide à ceux qui luttent en permanence pour la reconnaissance et l'affirmation de leur personnalité. (E. Njoh-Mouellé, 1975, p. 8)

Le philosophe camerounais va plus loin lorsqu'il révèle la faiblesse des administrations africaines à contrôler les résultats des recherches des non Africains en Afrique. Pour lui l'existence des centres de recherche des non Africains en Afrique devraient faire l'objet de suivis, même si ceux-ci emploient des chercheurs africains. En effet, il s'agit de recherches financées par des pays étrangers. Ceci dit, les résultats et les conclusions des travaux de ces structures devraient avoir le quitus des administrations éducatives et scientifiques des États d'Afrique avant que ces résultats ne soient envoyés dans les pays de leurs financements. Pour Njoh-Mouellé, le fait pour les États d'Afrique de ne pas suivre, contrôler et avoir accès aux données issues des recherches des non Africains en Afrique démontre de ce que nos administrations éducatives fonctionnent au rabais. Ainsi sont-elles livrées à toute sorte de prédatons.

Je dis donc que l'Africanisme scientifique est une arme subtile en ce sens que, sous le couvert de la

science et d'intéressement à l'Afrique, il permet à ses champions de devancer les Africains eux-mêmes sur le terrain (compte tenu aussi de l'inégalité des moyens matériels nécessaires à l'investigation scientifique), d'orienter par conséquent le sens des recherches entreprises ou à entreprendre dans des directions voulues et, pour finir, de maîtriser encore l'Afrique par cette possibilité qu'on crée de la prévoir et d'anticiper sur ses réactions et comportements sur le plan politique et économique. (E. Njoh-Mouellé, 1975, p. 13)

L'Africanisme des non Africains constitue une menace pour la souveraineté des États et exige des administrations éducatives africaines de se reformer en sortant du cadre purement scolaire de l'éducation. L'Afrique doit désormais se pencher sur la recherche scientifique sans oublier d'y apporter un grain de sel personnel suivant son identité et ses valeurs. « L'université africaine d'aujourd'hui doit être certes une université sans passion mais demeurer une université militante » nous dit E. Njoh-Mouellé (1975, p. 77). Dans cette conception, le plus important dans le cadre de la recherche scientifique en Afrique réside dans la capacité créative des chercheurs africains. C'est dans cette optique que Samba Diakité (2016, p. 13) affirme : « la pauvreté de l'éducation assassine le développement ».

Dans sa seconde approche, le philosophe camerounais trouve incohérent que des chercheurs africains se proclament africanistes, c'est-à-dire intéressés par l'Afrique parce que la trouvant intéressante. Cette démarche traduit un complexe d'anciennement colonisé. Elle serait, pour Njoh-Mouellé, une démarche de réactionnaires, une expression d'individus restés mentalement colonisés et recherchant une approbation extérieure comme moment de reconnaissance et de validation. « Il s'agit, plus profondément, de reconnaître que les Africains

n'ont pas besoin de se faire africanistes, exclusivement africanistes ; de leur part, cela traduit encore la subordination de leurs démarches et attitudes à l'optique étrangère » (E. Njoh-Mouellé, 1975, p. 7). De la sorte considère-t-il les œuvres des auteurs africanistes sous l'angle de la complaisance et du manque d'originalité.

Il va de soi que les Africains fassent des recherches et se spécialisent dans des questions africaines. Ils sont philosophes, sociologues, linguistes, historiens, critiques littéraires ainsi de suite. Leurs travaux doivent être entrepris dans une totale indépendance d'esprit caractéristique de l'esprit de recherche scientifique en général. (E. Njoh-Mouellé, 1975, p. 16)

Ce dont l'Afrique a besoin c'est d'un Africanisme en action et dans l'action de l'affirmation de soi à travers des œuvres originales mais surtout par le tamisage des valeurs traditionnelles et modernes dans l'optique de la construction d'une administration éducative performante, au service de l'homme d'Afrique. C'est à juste titre que Njoh-Mouellé (1975, p. 17) s'interroge en ces termes : « (...) mais comment s'expliquer aujourd'hui un Africanisme qui transforme les Africains en Etrangers pour eux-mêmes ? ». C'est suivant ces approches que nous pensons qu'un rapprochement est possible entre Hampâté Bâ et Njoh-Mouellé dans la mise en place d'un système éducatif mixte où les savoirs africains et les sciences modernes cohabitent dans un paradigme épistémique inclusif.

3. De l'imbrication des savoirs initiatiques dans les formations éducatives modernes

Un système éducatif englobe les données culturelles,

scientifiques, sociopolitiques et économiques d'une société donnée. Il est un ensemble de mécanisme de conservation, d'entretien, de maintien, de production et de vulgarisation des acquis d'une société. En favorisant la composition et l'interaction d'ensemble d'acquis, les systèmes éducatifs s'inscrivent dans une direction précise avec un objectif clairement élaboré. C'est donc au nom d'une vision politique clairement définie que le système éducatif est mis en branle.

En tant que mécanisme d'intégration des acquis de la société dans l'esprit du peuple, le système éducatif exige de l'État moderne une disposition à intégrer, dans ses démarches, les éléments identitaires des peuples. C'est dire que l'école moderne doit être la composition de deux valeurs : les savoirs issus de la modernité et celles des savoirs endogènes. C'est justement à ce niveau que la jonction entre Amadou Hampâté Bâ et Ebénézer Njoh-Mouellé est possible.

À ce propos, le philosophe camerounais affirme qu'« Il y a une valeur dans la tradition en tant que telle ; c'est la sauvegarde de l'unité de caractère sans laquelle le peuple tout comme l'individu n'auraient pas de personnalité identifiable. La tradition parle au nom de la continuité et contre la discontinuité. Et, par-delà les traditions particulières, il y a la tradition universelle d'humanité » (E. Njoh-Mouellé, 2011, p. 62). Pour Njoh-Mouellé, la tradition est porteuse de valeurs autant que la modernité. Cependant, il reconnaît que tous les produits de la tradition et ceux de la modernité ne constituent pas absolument des progrès ou des solutions. « Ainsi, tout ce qui est moderne ne représente pas nécessairement un progrès par rapport à l'ancien et au traditionnel » (E. Njoh-Mouellé, 2011, p. 60). Pour Njoh-Mouellé, certaines valeurs de la tradition peuvent être associées à des valeurs de la modernité dans le cadre du progrès humain. En effet, « (...) toute modernité suppose une tradition sur laquelle elle doit s'adosser ou encore le traditionalisme vrai est celui qui reste constamment ouvert aux traditions nouvelles » (E.

Njoh-Mouellé, 2011 p. 62). Ainsi, le critère qui doit permettre le développement inclusif de l'Afrique est, chez le philosophe camerounais, adossé à l'imbrication tradition-modernité. « Pour que le préjugé favorable dont jouit la modernité soit fondé, il faut un critère extra-temporel, il faut que le moderne ne soit pas simplement l'actuel mais aussi le meilleur par rapport à ce qui précède et par rapport aux aspirations fondamentales de l'homme » (E. Njoh-Mouellé, 2011, p. 61). L'auteur propose que la validation de la tradition et de la modernité soit axée sur deux réalités à savoir la performance des méthodes et des instruments ainsi que sur l'épanouissement de l'homme. C'est pourquoi cette étude recommande que les rites sacrés de la parole, les alliances interethniques et les protections mystiques soient les savoirs traditionnels à intégrer de toute urgence dans la formation au sein des écoles modernes, des universités et des centres de formation professionnelle.

3. 1. Les rites sacrés de la parole

Les rites sacrés de la parole doivent être enseignés et institués au sein des écoles, des centres de formation juridique et professionnel. L'objectif d'un tel enseignement sera de redonner du sens à la parole donnée, cette parole qui engage le citoyen et l'État. Si la plupart des conflits sont le fait d'engagements non tenus, de paroles trompeuses et démagogiques, il convient de se souvenir qu'en Afrique traditionnel, des mécanismes permettent de protéger la parole donnée et les engagements pris.

Un exemple pour corroborer ce qui vient d'être dit se passe en juillet 1970, alors que nous nous trouvions dans le pays gbato. La pluie tardait à venir et les habitants de Sissédougou commencèrent à croire que l'un d'entre eux était coupable d'une transgression. On pensait que quelqu'un avait « arrêté la pluie », ce qui pouvait provoquer une

grande famine. On convoqua alors tous les initiés dans le bois sacré, et il fut demandé à chacun de jurer sur *Katiéléo* pour prouver qu'il n'était pas l'auteur du malheur en train de s'abattre sur la région. (T. R. Soro, 2012, p. 70)

Dans cet exemple, Tiona Rémy Soro met en avant les mécanismes de suivi des responsables au sein des sociétés initiatiques. Et, pour qui a été initié dans la société Senoufo, jurer sur la déesse *Katiéléo* ne saurait être une plaisanterie. Ainsi, nos institutions pourraient se trouver renforcer sur le plan démocratique et dans la lutte contre la corruption au sein des administrations publiques. En effet, la prestation de serments des dirigeants politiques et des fonctionnaires (médecins, forces de l'ordre, juristes, etc.) pourrait également se faire sur le fétiche. Comment ne pas comprendre que les dirigeants qui prêtent serments sur la bible et sur le coran n'ont fondamentalement aucune attache symbolique avec les livres saints en question ? Quand on sait qu'en Afrique, les fétiches sont profondément liés aux croyances, il importe de considérer la dimension anthropo-psycho-socio-culturelle d'un tel symbole dans les systèmes de régulation sociale du continent.

À ce niveau, il faudra faire l'inventaire des rites sacrés de la parole selon les différentes zones géographiques des pays (Nord, Centre, Sud, Est et Ouest). Ensuite, choisir l'enseignement le plus pertinent et le fétiche le plus apte à répondre aux besoins signifiés plus haut. Chaque établissement aura à enseigner cinq approches de la parole dans sa dimension théorique.

Pour la prestation de serments, le même procédé peut être appliqué pour le choix des fétiches. Ainsi donc, en plus de la bible et du coran, les prestations de serments dans les pays

d'Afrique doivent-être étendue aux fétiches à l'instar de *Katiéléo*².

4. 2. Les alliances interethniques

L'enseignement des alliances interethniques dans l'école moderne pourrait être efficace dans le cadre de l'éducation du citoyen au civisme, ce qui peut être le socle même de la paix entre Africains d'ethnies différentes. Les alliances interethniques sont de véritables ponts entre les peuples d'Afrique. De plus en plus méconnues par la jeune génération, elles sont menacées de disparition. Enseigner les alliances interethniques du primaire à l'université ravivera les liens du panafricanisme et de l'unité africaine tout en renforçant la stabilité des différents pays du continent. Il s'agit également d'un moyen très efficace de gestion de crise, mise en place par les sociétés traditionnelles, qui pourraient fonctionner dans l'État moderne dans le cadre d'une justice préventive, de la lutte contre le terrorisme et de la promotion de la Paix durable en Afrique.

4. 3. La protection mystique

La protection mystique doit être instituée et enseignée au sein des écoles de formation des forces armées nationales. En effet, si l'Afrique a du mal à suivre la concurrence technologique militaire, elle doit s'inscrire doublement dans l'approche qui est la sienne tout en poursuivant ses objectifs liés à l'acquisition des technologies militaires modernes. Il existe des savoirs enseignés dans les écoles d'initiation qui peuvent protéger et renforcer les armées africaines. Ces savoirs sont pratiqués de manières informelles par certains individus. Il revient aux États africains de s'y intéresser surtout que dans chaque culture, l'art de la guerre et la formation des guerriers se pratique dans une

² Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le choix du fétiche peut être fait par concertation. On pourrait demander à chaque peuple du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest de mettre à disposition son fétiche garant des engagements et des vérités.

dynamique physico-mystique. Il serait avantageux pour les pays d'Afrique de maîtriser la pratique de la guerre telle qu'elle se faisait dans l'Afrique traditionnelle et d'y associer les pratiques modernes. Certainement que l'on pourrait trouver une solution au terrorisme qui s'enracine de plus en plus en Afrique subsaharienne.

Conclusion

Cette analyse a montré qu'il existe des sources de connaissance et de transmission de savoirs propres à l'Afrique à travers les savoirs initiatiques chez Amadou Hampâté Bâ et l'orientation donnée par Ebénézer Njoh-Mouellé sur ce que devrait être l'Africanisme des temps modernes. Elle propose une inclusion de certains savoirs initiatiques dans les modes de gestion et de fonctionnement des écoles et centres de formation moderne. Ainsi recommande-t-elle de reformer les prestations de serments en Afrique en y ajoutant des symboles culturels et culturels africains, d'introduire les symboles en question dans l'enseignement moderne, d'institutionnaliser et d'enseigner les alliances interethniques comme moyens de prévention des crises, de promotion de la Paix, d'institutionnaliser les savoirs militaires endogènes et les enseigner dans les écoles militaires. Cette étude s'est proposée de prendre en compte : « (...) quelques valeurs culturelles positives encore présentes dans nos traditions, comme fondement du développement de l'Afrique » (G. R. Amoikon, 2015, p. 42). Cette étude dénonce les injustices épistémiques en Afrique dans une dynamique de l'agentivité épistémique.

Bibliographie

AMOIKON Guy Roland, 2015. Samba Diakité et l'idée d'un départ nouveau pour l'Afrique. Du dépassement de l'être

hybride à l'africain nouveau. In : Réflexions critiques autour de Philosophie et contestation en Afrique de Samba Diakité, pp. 19-65, Les Éditions différence pérenne, Québec.

BIYOGO Grégoire, 2002. *Les origines Egyptiennes de la philosophie*, Editions MENAIBUC, Paris.

DIAGNE Pathé, 1977. Renaissance et problèmes culturel en Afrique. In : Introduction à la culture africaine. Aspects généraux, Unesco, Paris.

DIAKITÉ Samba, 2016. *Les larmes de l'éducation*, Les Éditions Différence Pérenne, Québec.

DIBI Kouadio Augustin, 2018. *L'Afrique et son autre : la différence libérée*, Nouvelle Éditions Balafons, Abidjan.

ERNY Pierre, 2001. *Essai sur l'éducation en Afrique Noire*, L'Harmattan, Paris.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1992. *Amkoullé l'enfant peul. Mémoires*, Actes Sud, Paris.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1994. *Kaïdara*, NEI, Abidjan.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 2010. La tradition vivante. In : Histoire générale de l'Afrique I. Méthodologie et préhistoire africaine, Unesco, Paris.

KANE Cheikh Hamidou, 1961. *L'aventure ambiguë*, Julliard, Paris.

KI-ZERBO Joseph, 1990. *Éduquer ou périr*, l'Harmattan, Paris.

NJOH-MOUELLE Ebénézer, 2011. *De la médiocrité à l'excellence. Essai sur la signification humaine du développement*, CLE, Yaoundé.

NJOH-MOUELLE Ebénézer et Al, 2002. *L'aspiration à être*, Ed. Dianoïa, Paris.

NJOH-MOUELLE Ebénézer, 2000. *Considérations actuelles sur l'Afrique*, CLE, Yaoundé.

NJOH-MOUELLE Ebénézer, 1975. *Jalons II. L'Africanisme aujourd'hui*, CLE, Yaoundé.

NKRUMAH Kwame, 1976. *Le Consciencisme*, trad. Starr et Mathieu Howlett, Présence Africaine, Paris.

OUATTARA Bazoumana, 2024. *Rites de passage*, Le lys bleu, Paris,.

SORO Tiona Rémy, 2012. *Le sacré et le profane chez les sénoufo*, Les Éditions Balafons, Abidjan.

L'INITIATION DANS L'ŒUVRE DE AMADOU HAMPÂTÉ BÂ

Ibrahim BAMBA

Docteur en philosophie

UNIVERSITÉ FELIX HOUPHOUËT BOIGNY

ibrahimbamba2015@gmail.com

Résumé

En Afrique noire, un trait commun d'une valeur fondamentale constitue un lien indissoluble entre toutes les cultures traditionnelles, grandes ou petites, malgré les profondes différences qui, dans le vaste continent peuvent distinguer les groupes ethniques selon les déterminismes géographiques, climatiques ou économiques. Il s'agit de l'oralité. L'Afrique, par l'oralité, a manifesté dans l'histoire et exprime dans le monde moderne un patrimoine culturel commun qui lui est propre. Ceci a donné lieu à une civilisation tout à fait originale, notamment sur les valeurs humaines. L'Afrique traditionnelle est une Afrique essentiellement orale. Et, l'oralité a une valeur existentielle, car elle joue un rôle primordial. Opposée le plus souvent à l'écrit, l'oralité africaine est marquée par l'expression du contenu culturel des peuples africains traditionnels par le seul fait de la parole. Tout ce que la société juge important pour le bon fonctionnement de ses institutions, pour une bonne compréhension des statuts sociaux et des rôles afférents, pour les droits et les obligations de chacun, elle le transmet soigneusement par voie orale et principalement par l'initiation. Dans la société peule, telle que nous l'enseigne Amadou Hampâté Bâ, l'initiation est une véritable école de formation de l'individu. Elle est connaissance du divin et des règles qu'il a instaurées, connaissance de soi. De manière générale, l'initiation intègre l'individu à la société et au cosmos, et permet de donner un statut humain et adulte à l'individu néophyte. L'initiation devient par là une école, une institution traditionnelle africaine qui intègre l'homme qui fournit à l'homme les rudiments nécessaires à son insertion sociale. Par l'initiation telle que décrite par Hampâté Bâ, l'individu apprend le savoir-être et le savoir-vivre en société.

Le récit des trois néophytes (Hammadi, Hamtoudo et Dembourou) à la rencontre de Kaydara, au prix d'une aventure mystérieuse et périlleuse, pose l'initiation comme le canal par lequel le divin se révèle aux hommes dans la communauté peule. Qu'elle se traduit par des signes ou des symboles, la révélation se réalise toujours par un acte de communication entre l'homme

et le divin. L'initiation est alors le lieu de l'apprentissage ; c'est le lieu où l'on apprend à lire, à interpréter les signes, les images, à comprendre ce qui n'est pas audible. L'Afrique moderne en quête de développement a besoin de nouvelles méthodes d'organisation sociale, à l'image de l'initiation comme un outil pédagogique pour mieux former l'individu africain à lui-même et aux autres et assurer le développement du continent.

Mots-clés : *identité- initiation- oralité- spiritualité- tradition*

Abstract

Keywords: *identity- initiation- orality- spirituality- tradition*

Introduction

L'oralité est la marque de la littérature des sociétés africaines traditionnelles. Les traditions orales sont des sources de culture et véhicules de pensée et de civilisation africaine. En tant que telle, elles ont une valeur essentielle car, exprimant l'essence du monde africain précolonial. Les traditions orales s'expriment à travers plusieurs genres dont les proverbes, les chants, les mythes, l'art, les épopées, les légendes et surtout les contes qui constituent le fond littéraire de Hampâté Bâ. La sagesse africaine trouve son meilleur véhicule dans le conte. Mode oral d'expression de la pensée profonde d'un groupe ethnique, le conte a, en effet, pour fonction de transmettre à une communauté humaine la pensée des dieux ou des ancêtres. Il se veut une tradition, une interprétation d'une réalité supérieure à l'homme. Le travail d'écriture de Amadou Hampâté Bâ s'inscrit dans le champ de la promotion de la tradition africaine qui accorde une place de choix à l'oralité. En Afrique, l'acquisition et la transmission des valeurs culturelles se font et se perpétuent par voie orale. Sur ce continent, les traditions, qui sont le fondement de la personnalité des individus, se transmettent par l'éducation orale et, plus précisément, par l'initiation.

L'humanité court, aujourd'hui, à la recherche du profit en toute négligence des valeurs fondamentales humaines, et l'avoir

a pris le pas sur l'être. L'homme est devenu un être unidimensionnel, matérialiste à jamais et son environnement en constante dégradation. Hampâté Bâ est porteur de ce humanisme qui rétablit l'homme dans sa dimension première comme un être de valeur. Dans la société peule, l'initiation est une importante dimension spirituelle à l'intérieur de laquelle s'opère une transformation de l'individu en vue d'une réalisation de l'équilibre pour être en harmonie avec la nature et donc avec le divin. Celui-ci se trouve dans les choses les plus minimes de l'existence, et cela confère à la nature un sens sacré. Ainsi, l'initiation permet, à l'individu de déchirer le voile du mystère et d'en saisir l'information de façon progressive. Elle le familiarise avec les significations des signes et symboles de son monde, avec le sens de l'univers ambiant. En dehors de la vie quotidienne familiale et sociale, qui enrichit l'expérience de la personne humaine, l'initiation est une sorte d'institution académique capitale pour l'information et la formation de l'individu. Elle lui permet de dépasser la connaissance vulgaire des valeurs auxquelles la société tient, en approfondissant leur pourquoi. Ainsi, l'individu devient un homme complet, épanoui, connaissant le code existentiel de la société de son appartenance. Néophyte hier, l'individu devenu initié aujourd'hui est un être nouveau avec des connaissances nouvelles de la vie et une nouvelle personnalité qui lui ouvrent les portes de la responsabilité.

Aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins. Elle se situe entre une civilisation moderne de type occidental dont les données lui échappent, et une culture fondée sur les éléments traditionnels qu'elle tend à perdre. Vivre une telle période de rupture totale nécessite de revisiter le passé précolonial africain en vue de faire ressurgir ce qui fait l'âme de l'Afrique. Il s'agit, au fond, de retrouver ses repères : de se mettre à l'écoute de l'Afrique précoloniale et de penser notre Afrique, de la penser dans ce qu'elle a d'essentiel, de richesse et de beauté pour mieux

orienter le processus de développement du continent. Le travail d'écriture de Hampâté Bâ semble être une réponse à cette problématique dans lequel il accorde une place de choix à l'initiation en tant qu'un véritable outil pédagogique. Comment, à partir de son enseignement hermétique codé, l'initiation crée-t-elle un homme nouveau ? Quel pourrait être l'apport de l'enseignement initiatique dans la gouvernance moderne des États africains modernes ? Les Africains ne pourraient-ils adapter certains traits initiatiques à l'exercice du pouvoir politique pour parvenir au développement du continent ? S'inspirant de la tradition africaine et surtout de la cosmogonie peule et bambara d'où il est originaire, Amadou Hampâté Bâ aide à mieux saisir l'intérêt de la pratique initiatique dans les sociétés africaines traditionnelles.

I. La tradition orale, un élément culturel pour comprendre la vision africaine du monde

Du latin « traditio », tradere, de trans « à travers », et dare « donner », « faire passer à un autre, remettre », la tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur, un passé immémorial. Ce contenu culturel constitue un héritage immatériel qui est le vecteur d'identité d'une communauté humaine. Ainsi, la tradition renvoie à l'idée d'une position et d'un mouvement dans le temps. Elle est un fait de permanence du passé dans le présent. C'est de l'ancien supposé être conservé, inchangé, persistant dans le nouveau. Si la tradition est référentielle au passé, elle ne transmet pas l'intégralité du passé. Celui-ci s'opère à travers un filtrage et fait de la tradition le produit d'un tri. C'est pourquoi, parler de tradition d'un peuple quelconque, c'est présenter cette tradition en tant qu'un contenu qui exprime un message important, culturellement significatif et d'une prédisposition à la reproduction. En tant que l'acte de transmettre, l'on peut dire

qu'est traditionnel ce qui se transmet, de génération en génération, essentiellement par la parole. Le terme de traditionalité désigne, généralement tous ceux, griots ou non qui connaissent les traditions, c'est-à-dire les récits ou les connaissances héritées des anciens dans un ou plusieurs domaines : religions, initiations, généalogies, contes...et qui les transmettent avec fidélité. Ainsi, les travaux littéraires de Hampâté Bâ déploient une démarche traditionnaliste. Travaillant sur une documentation orale, il traduit et transpose des récits provenant en partie du groupe ethnique et linguistique d'où il est originaire.

En général, on considère le village comme le lieu de la tradition. Il serait l'espace de conservation de la tradition. On pense ainsi car on a l'impression que les valeurs traditionnelles sont déposées au village, en sûreté, voire en sécurité, auprès des figures de conservation que sont les personnes âgées ou de façon générale, ceux qu'on appelle les gardiens de la tradition. La tradition renvoie souvent à ce qui est authentique par rapport à ce qui vient d'ailleurs et qui est supposé relever de l'étrangeté. Elle renvoie, selon R. Boa Thiémélé (2012, p. 5), « à l'autochtone, à ce qui est spécifique à un groupe indigène. » Elle se présente ainsi comme tradition d'un lieu, d'un espace déterminé où les hommes ont des manières d'agir, de penser, de s'exprimer, de s'identifier, de se représenter l'univers réel et symbolique. Elle est circonscrite dans une configuration spatiale précise créant une frontière. L'espace dans lequel se meut chaque tradition est celui de son humanité, celui dans lequel tout individu indigène ne se pense guère étranger.

La tradition orale est définie par J. Vansina (1980, p. 188) comme « un témoignage transmis oralement d'une génération à une des suivantes. » ses caractères propres sont la verbalité et la transmission qui diffèrent des sources écrites. Certes, la tradition est un message transmis d'une génération à celle qui la suit. Mais, toutes les données verbales ne sont pas des traditions. On

distingue le témoignage verbal du témoignage oculaire qui possède une grande valeur parce qu'il s'agit d'une source profonde. C'est pourquoi, il faut écarter la rumeur, qui est bien une transmission de message, mais, dont le caractère propre est de traiter de « bruits » qui courent. Elle se déforme si vite et ne peut être utile que pour exprimer la réaction populaire devant un évènement donné. Or, la tradition, à proprement parler, transmet un document oral aux générations futures. L'originalité de la tradition se situe dans le témoignage oculaire. C'est pourquoi, pour Hampâté Bâ, la parole revêt, outre une valeur orale fondamentale, un caractère sacré lié à son origine et aux forces occultes déposées en elle. « Agent magique par excellence et grand vecteur des « forces éthériques », on ne la maniait pas sans prudence », révèle A. Hampâté Bâ (2010, p. 155.) De nombreux facteurs religieux, magiques ou sociaux, concouraient, alors, à préserver la fidélité de la transmission orale.

Contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, la tradition orale africaine, selon Hampâté Bâ, ne se limite pas à des contes et légendes ou même à des récits mythiques ou historiques, et les griots sont loin d'en être les seuls et uniques conservateurs et transmetteurs qualifiés. Pour lui, la tradition orale « est la grande école de la vie, dont elle recouvre et concerne tous les aspects. Elle peut paraître chaos à celui qui n'en pénètre pas le secret et dérouter l'esprit cartésien habitué à tout séparer en catégorie bien définies. » (A. Hampâté Bâ, 2010, 157.) En elle, spirituel et matériel ne sont pas dissocier. Il ajoute :

Passant de l'ésotérique à l'exotérique, la tradition orale sait se mettre à la portée des hommes. Leur parler selon leur entendement et se dérouler en fonction de leurs aptitudes. Elle est à la fois religion, connaissance, science de la nature, initiation de métier, histoire, divertissement et récréation, tout point de détail pouvant

toujours permettre de remonter jusqu'à l'unité primordial. (A. Hampâté Bâ, 2010, p .157.)

Fondée sur l'initiation de l'expérience, elle engage l'homme dans sa totalité et, à ce titre, on dit qu'elle a contribué à créer un type d'homme particulier, à sculpter l'âme africaine. La tradition orale repose alors, sur une certaine conception de l'homme, de sa place et de son rôle au sein de l'univers.

II. La méthode initiatique dans la tradition peule

Le mot « initiation » vient du Latin « initiatio » qui signifie introduire. L'initiation est l'introduction à la connaissance d'un savoir ésotérique. Il s'agit de choses secrètes, cachées, difficiles. L'initiation est le processus par lequel un novice acquiert un statut social ou spirituel plus élevé par l'acquisition de connaissances ou l'admission aux activités particulières d'une communauté religieuse, d'une société secrète ou d'un groupe. La société traditionnelle africaine renferme des procédés et techniques d'initiation qui diffèrent selon les communautés et les buts à atteindre. On a les rites de transformations sexuelles où des mutilations sexuelles sont exercées sur des néophytes (masculins et féminins) afin de les intégrer dans une classe supérieure où ils assureront des responsabilités de personnes adultes. Les initiations à la pêche, à la chasse, etc. sont des formes d'initiation qui se font par isolement, mais toujours avec des maitres ou les guides qui enseignent et dirigent les pas des néophytes. Cependant, l'initiation que présente Hampâté Bâ est différente. Tel qu'il est exprimé dans le naturalisme peul, révélé par les textes de Hampâté Bâ dont les enseignements traditionnels définissent les relations entre les hommes et le panthéon des dieux, l'initiation est le fondement de la religiosité. L'initiation permet la révélation du divin dans la communauté peule. Elle dévoile, tout à la fois, la signification que prend la

révélation comme enseignement et comme connaissance, comme médiation sacrée des rapports entre le divin et les humains, et comme disposition divine de la société. Qu'elle se traduit par des signes ou des symboles, par des rythmes ou des sons, la révélation se réalise toujours par un acte de communication entre l'homme et le divin, où le verbe est dénoué. Et le verbe est le lieu de l'illumination entre le divin et l'homme, le lieu de se faire une vraie image de l'existence. Il est possible que l'on se méprenne sur le vrai sens de la vie, celui que cache le secret du verbe et qui ne peut être dit qu'à des oreilles disposées par le divin.

Que ce soit dans la société traditionnelle africaine, dans la communauté judéo-chrétienne et arabo-musulman, ou autres, les élus du divin constituent une sorte d'organe qui conserve, interprète et transmet la parole, de génération en génération. La société peut véhiculer une sagesse qui garde son éloquence devant les questions nouvelles. L'homme élu du divin le devient, d'une manière ou d'une autre à la suite d'une démarche initiatique où il entretient avec l'individu une sorte de relation particulière. *Kaydara*, par exemple, est un conte initiatique qui relate une aventure où trois jeunes gens (Hammadi, Hamtoudo et Dembourou) vont à la quête du divin. Sa présence ici fait du voyage un mystère qu'aucun esprit humain ne peut percevoir. Il se manifeste à travers des signes que les hommes voient dans chacun de leur pas, mais qu'ils ne peuvent pas comprendre. Elle exige un isolement où il y a ni guide ni un maître visible pour instruire. Le seul maître ici, c'est le divin. Mais, celui-ci n'agit pas en maître instructeur au cours de l'initiation comme dans les autres cas d'initiation. Il attire les néophytes à un isolement où ils abandonnent leurs familles, leurs loisirs et leurs comforts pour se lancer à une quête du savoir. Ce n'est qu'au cours du parcours initiatique que les néophytes sauront, non pas ce qui doit se savoir, mais seulement que la vie cache un secret et que ce secret appartient au divin. L'instruction ici n'est pas donnée d'une

façon automatique, mais comme l'explication d'une lecture antérieure, au terme du voyage.

L'initiation commence par un isolement :

Hammadi sortit de chez lui à l'heure où l'horizon était illuminé par la lumière d'or qui incendie le lever et le coucher du Grand Monarque borgne. Il marcha machinalement jusqu'à un grand carrefour. Il s'y arrêta. Il fut si ébloui qu'il n'entendit point les pas de Hamtoudo qui venait de déboucher par l'une des trois routes qui aboutissaient à ce carrefour (...). Quelques temps après, Dembourou apparut à l'orée du carrefour, il vit les deux hommes qui l'avaient précédé sur la place. (A. Hampâté Bâ, 1978, pp. 18-19.)

Ainsi, ils sont isolés, livrés à eux-mêmes et subissent en plus des épreuves corporelles, toutes les intrigues de la nature :

Ils marchèrent, marchèrent longtemps, et en fait de marche, c'en était une ! Ils dépassèrent les contrées habitées par les fils d'Adam. Ils traversèrent d'épaisses forêts vierges. Ils débouchèrent enfin dans une plaine aride, qui s'étendait à perte de vue, dénuée de verdure. Sur cette plaine, rien que le soleil accablant, amusant son fils. La provision d'eau s'épuisa et la soif commença à leur écorcher le gosier. (A. Hampâté Bâ, 1978, p. 22.)

L'individu doit affronter, chercher et trouver toutes les significations qui les intriguent du voyage. C'est une initiation au savoir, mais une initiation indépendante où le néophyte demeure le seul responsable de son devenir. Comme dans toutes épreuves initiatiques, ils ont subi et bravé toutes les épreuves corporelles. Mais, à la fin de ces souffrances, les néophytes

n'accèdent pas au savoir, mais plutôt au socle du savoir, à l'or. En effet, l'or est le socle de savoir, il est une clé pour accéder aux champs du savoir. C'est une nouvelle épreuve, apparemment exempte de souffrances, mais dans le fond, c'est l'épreuve la plus redoutable de l'initiation. Son apparition éclaire l'intérieur de chacun des trois hommes et révèle sa vraie nature. Comme le dit Hampâté Bâ « chacun de ces voyageurs symbolise donc un état de notre être total » (A. Hampâté Bâ, 1972, p. 43.)

Le séjour sur terre symbolise le moment de la gestation pour une nouvelle naissance. L'épreuve de l'or est le terme de la gestation, un signe qui annonce l'éclosion du savoir. Mais, Hamtoudo et Dembourou n'y ont pas accédé parce qu'ils ont mis fin à cette gestation. Ils ont aspiré à la richesse, sans chercher le savoir. « Seul Hammadi, le héros victorieux, prouvera qu'avec l'or, on peut faire de grandes et utiles réalisations. Ses deux compagnons apporteront la preuve qu'une fortune mal utilisée, c'est-à-dire à des fins uniquement égoïstes et personnelles, devient un instrument de perte. » (A. Hampâté Bâ, 1972, p. 43.)

Voulant prospérer avec l'or de Kaydara, ils n'ont pas su l'utiliser. Ils l'ont perdu avec leur vie. L'homme peut avoir un trésor, mais ignore les secrets qui sont la clé de ce trésor, il perd tout. Hammadi franchit les épreuves avec succès grâce aux conseils « d'un petit vieux couvert de haillons sales ». (A. Hampâté Bâ, 1978, p. 51.) Ce vieux n'est autre que Kaydara déguisé et auquel il aura accepté de donner son or en échange de son enseignement. Il reviendra dans le monde des hommes, ayant récupéré non seulement son or, mais également l'or de ses deux compagnons disparus en cours de route. Ainsi, parce qu'il aura écouté les conseils d'un vieux et n'aura pas violé les interdits, Hammadi, « sans l'avoir cherché, gagnera finalement la royauté convoitée par l'un de ses compagnons et la richesse convoitée par l'autre. » (A. Hampâté Bâ, 1978, p. 51.) L'initiation est le lieu de l'apprentissage. C'est le lieu où l'on

apprend à lire, à interpréter les signes, les images, à comprendre ce qui n'est pas audible. Contrairement à des modes initiatiques où le guide est physique, le guide dans la méthode initiatique peule est spirituel.

III. L'initiation et la formation de l'individu africain

Dans la société peule, l'initiation est une importante dimension spirituelle à l'intérieur de laquelle s'opère une transformation de l'individu en vue d'une « réalisation de l'équilibre, de la synthèse, pour être en harmonie avec la nature » (L. Wèrè wèrè, 1984, p. 87) et avec le divin, d'instituer une relation harmonieuse entre lui et le divin. Celui-ci se trouve dans les choses les plus minimes de l'existence, et cela confère à la nature un sens sacré. Pour Hampâté Bâ, « il n'y a pas le sacré d'un côté, et le profane d'un autre ». (A. Hampâté Bâ, 1972, p. 124.) Ce qui suppose que ce qui est simplement visible, renferme au plus profond de lui, quelque chose de puissant qu'on ne peut décrire. L'initiation permet à l'individu de déchirer le voile du mystère et d'en saisir l'information de façon progressive. Elle le familiarise avec les significations des signes et symboles de son monde, avec le sens de l'univers ambiant.

Dans le domaine religieux, l'initiation est un chemin de mutation intérieure, une voie d'accès aux vérités cachées. Elle est, en un mot, la voie de la révélation, où le divin vient rappeler aux hommes qu'il n'y a pas de distance entre les hommes et lui. Sur la question, la tradition peule enseigne que « la distance qui sépare l'homme de Dieu qui sait l'invoquer n'est pas plus grande que celle qui sépare l'ongle de la chair du doigt qu'il recouvre ». (A. Hampâté Bâ, 1972, p. 115.) Kaydara, par exemple, est un conte initiatique qui relate une aventure où trois jeunes gens (Hammadi, Hamtoudo, Dembourou) vont à la quête du divin. Sa présence ici fait du voyage un mystère qu'aucun esprit humain ne peut percevoir. Il se manifeste à travers des signes que les

hommes voient dans chacun de leur pas, mais qu'ils ne peuvent pas comprendre :

Éreintés par la soif et la faim, et aussi par tout ce qui leur était arrivé, nos trois amis voulurent finalement se reposer. Voici en face d'eux un arbre touffu et qui rependait une ombre drue qu'aucun rayon de soleil ne transperçait.

Allons-nous reposer à l'ombre de cet arbre » se dirent-ils, « et attendons-y qu'une accalmie vienne effacer les cauchemars subis ». Chacun se choisit une place et se laissa tomber sur le dos. Quelques minutes après, ils n'avaient plus ni faim ni soif, et toute trace de fatigue avait disparu.

Mais quand ils commencèrent à dormir, l'arbre s'effeuilla. L'opulente frondaison se transporta sur un arbre mort aux branches semblables à du bois de cuisine. Ainsi, l'arbre cadavre, qui était planté en face du premier, se revivifia. (A. Hampâté Bâ, 1978, pp. 34-35.)

Cette transformation, pour eux, reste un vrai mystère. C'est seulement à celui qu'est destinée la révélation que le divin enverra Kaydara donner les enseignements sur ce qui est caché. Ce dernier devient initié, chargé de la transmission orale.

Pour Hampâté Bâ, l'initiation, non seulement est un haut lieu de transfert des savoirs de toutes les branches utiles à l'Être humain, mais aussi « une sauvegarde de la pureté et de l'intégrité du savoir transmis ». (A. Hampâté Bâ, 1974, P. 19). C'est dire que l'initiation se poursuit par un enrichissement moral, scientifique, politique que le temps prodigue uniquement aux hommes persévérants. C'est un effort constant débouchant sur un style de vie ; une attitude vis-à-vis de la vie, de la société et de l'univers qui ne se réduit pas à l'acquisition d'un certain nombre de connaissances. Le savoir prodigué par l'initiation

relève donc de l'ordre qualitatif et non quantitatif dans la mesure où l'important est d'apprendre à bien vivre et non de capitaliser les connaissances. La science initiatique doit atteindre par-là l'universel, chacun des éléments et de ses aspects faisant partie du tout. Ceci fait entrevoir le rôle hautement important de l'initiation en tant qu' « une excellente école qui éduque chaque individu lui enseignant les connaissances requises par son métier, mais aussi en l'instruisant de la structure de l'univers, de ce que l'homme peut espérer et de ce qu'il peut faire. » (H. Aguessy, 1977, P. 192.)

Kaydara est un être multi-tentaculaire qui vit sous terre. Il faut aller à sa recherche, passer des étapes, voir et entendre une infinité de manifestations surnaturelles et contre-nature dont on ne saisit pas toujours le sens. Il faut comprendre à la fin de l'épreuve que le but de la quête, contrairement à ce que l'on croyait au départ, n'est pas Kaydara, et n'est pas l'or non plus. Il faut savoir comprendre qu' « au côté visible et apparent des choses, correspond toujours un aspect invisible et caché qui est comme la source ou le principe. » (A. Hampâté Bâ, 1972, P. 25.) Le but du voyage n'étant pas dit au début de l'histoire, c'est après avoir vu l'élimination progressive des concurrents indignes (Hamvoudo et Dembourou) dont les noms indiquent l'origine servile, que l'on comprend que l'issue de ce voyage est le pouvoir ou la royauté. La connaissance véhiculée par cette sagesse est vitalité et est toujours d'actualité. C'est une connaissance de l'être humain, du temps, de l'espace comique, du sacré et du profane, du visible et de l'invisible. Hier comme aujourd'hui, elle instruit davantage.

IV. L'intérêt de l'initiation dans la gouvernance des états africains modernes

Les États africains, de nos jours, sont de plus en plus confrontés à une problématique de gouvernance, justement au

moment où celle-ci devient une exigence et s'inscrit dans une dynamique universelle des affaires publiques. S'il se pose en Afrique un vrai problème d'application intelligible et rationnelle des stratégies de développement par rapport aux besoins des peuples africains, la gestion du pouvoir publique moderne y est pour quelque chose. Conscient de ce fait, Amadou Hampâté Bâ, à travers des récits initiatiques qui constituent le fondement de l'enseignement traditionnel africain, entreprend de faire revivre le passé de l'Afrique et de mettre en exergue ses traditions culturelles. *L'Éclat de la grande étoile* montre que certains domaines de la tradition sont de véritables cours de sciences politiques où sont enseignés la nature du pouvoir, les codes de conduites du souverain, l'art de gouverner, etc. Le pouvoir, au lieu d'être perçu et présenté comme une source de jouissance, est montré comme un sacerdoce. Le dieu Bagoumâwel, pour introniser Diom Diêri, le futur roi, petit-fils de Hammadi et héritier du trône, pour parachever son initiation, le dieu lui enseigna clairement les différences de valeurs entre les hommes. Aussi, il lui enseignera comment il lui faudra traiter chacun selon ses mérites : les supérieurs, les moyens, les inférieurs. Le dieu lui dit :

Voici la tunique d'épines, revêt-la ;
Tu l'as héritée de tes pères ; elle t'appartient en

propre ;

quand tu la porteras, elle te piquera, te meurtrira,
de plaies te couvrira, t'accablera et te fera gémir.
Si tu t'en défaisais, tu serais debout, tout nu,
dévêtu, tout seul et couvert de honte. (A.

Hampâté Bâ, 1974, p. 99.)

La tunique d'épines est le symbole de la responsabilité douloureuse à l'égard de ses compatriotes et de la complexité du pouvoir politique. Pourtant, il faut l'exercer et le bien faire. Y arriver passe nécessairement par l'initiation et au petit-fils de

Hammadi d'hériter du désir d'apprendre, de comprendre pour devenir sage. Au dieu de lui indiquer : « Un chef doit être grand en savoir et en intelligence. » (A. Hampaté Bâ, 1974, p. 85).

Dans l'histoire mythique des Peuls comme dans son contenu initiatique, ce récit se situe dans la suite de Kaydara. En quittant Hammadi, le dieu de l'or et du savoir avait envisagé de revenir. Il se fait annoncer par la grande étoile à cinq têtes symbolisant l'homme avec sa tête et ses quatre membres. Mort depuis longtemps Hammadi devra ressusciter pour recevoir la révélation ultime. Son rôle de médium accompli, il retournera dans l'au-delà. Mais, Bagoumâwel qui a prévu et préparé le miracle continuera de guider, de conseiller et d'initier le jeune roi Diom-Diêri, héritier de son trône. Le grand-père Hammadi avait utilisé l'or et le pouvoir pour acquérir le savoir. Son petit-fils, Diom-Diêri va plus loin, il veut la sagesse, la façon de l'utiliser, c'est-à-dire l'efficacité en vue de diriger son peuple comme il convient. D'ailleurs, conscient de cette parole de sagesse de Bagoumâwel, « être sage en soi, est encore mieux que d'être fils de sage », Diom-Diêri supplie le dieu de rester à jamais auprès de lui et de l'assister dans sa gestion du pouvoir pour le bonheur de son peuple :

Sois mon aide et je serai un chef admirable,

(...)

on ne voyait plus personne se plaindre

de manquer de nourriture ou de vêtements

les greniers regorgeaient de toutes sortes de vivres ;

les corps débordaient de santé, tous soucis enfuis ;

la mort se fit rare que bon nombre l'oublèrent ;

plus aucun sujet de désarroi dans le pays ! (A. Hampaté

Ba, 1974, p. 65.)

Cette description est une vision paradisiaque de paix, d'harmonie, d'abondance et de bonheur due à la réalisation du

principe selon lequel un pays ne peut être en paix que si les rois sont les initiés ou les initiés rois, qui rappelle la théorie du philosophe roi ou du roi philosophe de Platon dans *La République*.

L'Afrique traditionnelle regorge de grandes valeurs culturelles qui font figure de méthodes d'instructions ou d'enseignements dont pourraient s'inspirer les dirigeants africains actuels pour recadrer la trajectoire du développement du continent. Si le contenu de l'initiation traditionnelle est appelé à changer, dans l'Afrique moderne, on pourrait en garder la forme. En effet, de manière générale, l'initiation intègre l'individu à la société et au cosmos. Elle permet de donner un statut humain et adulte à la chose indifférenciée qu'est l'individu non initié. L'initié, devenu l'homme social après avoir abandonné son double naturel est intégré à la communauté des humains. Pendant la période d'initiation, il apprend des initiateurs à connaître l'être humain, la structure du monde, l'organisation de la société. L'histoire du monde est enseignée ainsi que la connaissance des lois de la nature.

L'insertion de la modernité occidentale et la nécessité de s'adapter à l'exigence d'un monde en profondes mutations par les progrès de la science et de la technique ne devraient pas empêcher les Africains de sauvegarder certains traits de leurs cultures traditionnelles. Le défi qui se pose aux peuples africains est le recours aux valeurs d'éducatrices traditionnelles pour former l'homme africain moderne. C'est en ce sens que la dimension culturelle du développement de l'Afrique, chez Hampâté Bâ, revient à résoudre la question de l'éducation, condition de son aptitude à concevoir, à comprendre, à innover, à produire et à s'ouvrir au monde à partir des réalités locales. Nous consentons, avec R. Boa Thiémélé (2012, p. 38) qui affirme que « les individus réconciliés avec leur passé sont plus aptes à participer au développement. » Se réconcilier avec le passé est le défi que les peuples africains doivent se donner, c'est

leur défi à réaliser, après l'échec de la modernité classique. Cela, pour donner une image propre aux Africains, qui leur servira d'identité afin qu'ils orientent mieux leur processus de développement. Car, « aucun peuple ne peut se libérer et se développer avec la culture des autres » (J.-N. Loucou (2011, p. 29). L'assimilation totale et l'appropriation intégrale des techniques étrangères au détriment des valeurs africaines peuvent entraîner le continent dans l'asservissement à la rationalité instrumentale. L'Africain moderne peut tirer profit des pratiques initiatiques dans la mesure où, durant cette période, les jeunes apprennent le sens de l'ordre et de l'autorité. En reconnaissant la nécessité d'une discipline sociale, l'initié est disposé à obéir à la loi. L'éducation initiatique fondée sur le courage, le sens de l'abnégation forme des individus capables de se sacrifier pour le bien de la communauté. Le faisant, c'est avoir certainement à la tête des États africains des dirigeants qui pourront répondre aux attentes de leurs peuples et assurer le développement du continent.

Conclusion

En Afrique traditionnelle, le domaine de l'initiation est intimement lié à celui de la religion. Les lieux d'initiation sont de véritables écoles de préparation non seulement du fidèle, mais aussi du simple individu. Dans la société peule traditionnelle, l'initiation, telle que nous révèle Hampâté Bâ, est connaissance du divin et des règles qu'il a instaurées ; connaissance de soi, aussi, dans la mesure où elle se présente comme une éthique. Hier néophyte et aujourd'hui initié, l'individu devient un homme complet, épanoui, connaissant le commencement de la production des valeurs et institutions et est enfin parfaitement intégré à la société. Il faut reconnaître avec Hampâté Bâ que les valeurs issues de la société traditionnelle africaine constituent pour les Africains un fond culturel dont ils doivent extraire les

éléments intellectuels pour assurer la continuité du devenir de l'Afrique et garder sa consistance. Les dirigeants africains devraient se pencher sur le problème de l'utilisation des traditions pour construire le développement du continent. Certes, la méthode d'adaptation de l'initiation aux méthodes modernes de la gouvernance des États africains peut paraître problématique. Mais, en tant qu'un outil pédagogique pour l'épanouissement de l'homme et le bien-être de la société, l'initiation devrait être appropriée par les Africains et adapter certains de ses traits caractéristiques à la modernité, à l'effet de l'intégrer dans le processus de développement de nos États modernes pour réaliser une Afrique performante.

Bibliographie

AGGARWAL Kusum, 1999. *Hampâté Bâ et l'africanisme de la recherche anthropologique à l'exercice de la fonction auctoriale*, L'Harmattan, Paris, 266 p.

AGUESY Honorat, 1977, « Vision et perceptions traditionnelles », in *Introduction à la culture africaine*, pp. 164-174, UNESCO, 10/18, Paris

BELLONCLE Guy, 1984. *La question éducative en Afrique noire*, Karthala, Paris, 271 p.

Boa Thiémélé Ramsès, 2012, « Peut-on et doit-on concilier traditions africaines et modernité ? », in *Débats, Afrique, Tradition et Modernité : Continuité...*n^o 96-97, pp. 29-38, CERAP, Abidjan

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1972. *Aspects de la civilisation africaine*, Présence Africaine, Paris, 140 p.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1974. *L'Éclat de la grande étoile*, Présence africaine, Paris, 149 p.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1978. *Kaydara*, NEA, Abidjan, 96 p.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1980, « La tradition vivante » in *Histoire générale de l'Afrique*, tome 1, pp. 191-230, éd. Jeune Afrique UNESCO, Paris

KABORÉ Pazisnéwendé, 2012, « Traditions et développement humain : et si l'Afrique préférerait le développement humain », in *Débats : Afrique, tradition et modernité : continuité...* no 96-97, pp. 11-16, CERAP, Abidjan

KI-ZERBO Joseph, 2003. *À quand l'Afrique ?*, Entretien avec René Holenstein, Aube, Suisse, 202 p.

KOUVOUAMA Abel, 2002. *Modernité africaine : les figures du politique et du religieux*, Paari, Paris, 235 p.

LOUCOU Jean- Noël, 2011. *Histoire et développement*, fondation FHB, Abidjan, 353 p.

MAKOUTA Mboukou Jean-Pierre, 1983. *Introduction à l'étude du roman négro-africain de langue française : problème culturels et littéraires*, NEA, Abidjan, 344 p.

MEMMI Albert, 2004. *Portrait du décolonisé*, Gallimard, Paris, 162 p.

NIETZSCHE Friedrich, 1957. *Ainsi parlait Zarathoustra, un livre pour tous et pour personne*, traduit par Maurice de Gandillac, collections Idées, Gallimard, Paris.

NGAPORO Élenga, 2008. *Le Japon, l'Asie, et l'Afrique. Pour une Afrique performante*, Silex/ Nouvelle du sud, Yaoundé, 327 p.

NKRUMAH Kwame, 1976. *Le consciencisme*, Présence Africaine, Paris, 141 p.

PAULME Denise, 1971. *Classes et associations d'âge en Afrique de l'Ouest*, Plon, Paris, 349 p.

PLATON, 1966. *La République*, traduction et notes par Robert Bacou, Garnier Flammarion, Paris, 510 p.

THOMAS Louis-Vincent, 1975. *La terre africaine et ses religions : tradition et changements*, Larousse, Paris, 336 p.

VANSINA J.,1980, « La tradition orale et sa méthodologie », in *Histoire générale de l'Afrique*, tome 1, pp. 167-199, Jeune Afrique UNESCO, Paris

WÈRÈ WÈRÈ Liking,1984. *Une vision de Kaydara d'Amadou Hampâté Bâ*, NEA, Abidjan, 126 p.

YAO Jérôme, 2007. *Autopsie du fonctionnement du proverbe*, Dagekof, Abidjan, 128 p.

SPEAKING TASKS AND TEACHING TECHNIQUES IN EFL 4^È CLASSES IN NIAMEY 3 SECONDARY SCHOOL INSPECTORATE

Idrissa ALI MOUSSA

*Université Abdou Moumouni,
ali_idrissa@yahoo.fr*

Abstract

This study explores the speaking tasks and the teaching techniques used by the teachers in EFL 4^È classes, with the aim of determining whether they are effective in enabling students to communicate through the language. To achieve this objective, we adopted a qualitative approach, including data collection based on classroom observations and questionnaires. The results demonstrated the irrelevance of some tasks and some important weaknesses in the teaching of speaking activities, and this is mostly due to the teachers' way of teaching. In fact, there is a serious lack of exposing students to an English-speaking environment, which leads to their poor performance. The main causes of these challenges are the teachers' lack of initial training, the students' use of French or their mother tongues in the classroom, the insufficiency of didactic materials, the overcrowded classes and the use of inappropriate strategies and techniques to make students perform well in the classroom. In conclusion, this study highlights the teachers' ineffectiveness in teaching speaking and the difficult conditions they work in. Therefore, some recommendations have been proffered to help the system reach its goals in EFL education.

Keywords: Skill; performance; teacher; training; strategy;

Résumé

Cette étude explore les tâches orales et les techniques d'enseignement utilisées par les enseignants en classe d'anglais langue étrangère (EFL 4^È), afin de déterminer leur efficacité pour permettre aux élèves de communiquer en anglais. Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une approche qualitative, incluant une collecte de données basée sur des observations en classe et des questionnaires. Les résultats ont mis en évidence la non pertinence des tâches, d'importantes faiblesses dans l'enseignement de l'expression orale, principalement dues à la méthode pédagogique des enseignants. En effet, l'exposition des élèves à un environnement anglophone

est insuffisante, ce qui entraîne de faibles performances. Les principales causes de ces difficultés sont le manque de formation initiale des enseignants, l'utilisation du français ou de leur langue maternelle par les élèves en classe, l'insuffisance de matériel didactique, la surpopulation des classes et l'utilisation de stratégies et de techniques inappropriées pour assurer la réussite des élèves en classe. En conclusion, cette étude met en évidence l'inefficacité des enseignants dans l'enseignement de l'expression orale et les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent. Par conséquent, des recommandations ont été formulées pour aider le système à atteindre ses objectifs en matière d'enseignement de l'anglais langue étrangère.

Mots-clés : Compétence ; performance ; enseignant ; formation ; stratégie ;

Introduction

English language education has been introduced in the curriculum since 1965, and it has been taught from the secondary school level to the university level as a foreign language. In this study, we are going to examine the speaking tasks and teaching techniques in EFL 4^e classes in Inspectorate Niamey 3. Speaking is an important method for communicating knowledge and expressing ideas. Being able to verbally communicate effectively to other individuals or to groups is essential in school, business, as well as in one's personal life.

Learning English in our Nigerien context requires the teaching of the four language skills which are listening, speaking, reading and writing. However, as a teacher of English, we notice by experience that the speaking skill is neglected by teachers whereas it should be developed if we want to teach our students the English language in the sense of having an effective use of it by enabling students to communicate through the language. This situation may be due to the fact that speaking is generally limited to the classroom environment as it is seldom spoken in our public places. Teachers strive to teach students the grammar, vocabulary, the different structures, the functions of the language through reading, listening, and writing. But they rarely design speaking activities. As a consequence, students

find face serious challenges when it comes to speaking. In this study, we are going to investigate the causes of the challenges by looking into the different tasks the teachers give to their students and the teaching strategies they are using. This will enable us to identify the problems, propose solutions and eventually make some recommendations.

1. Problem statement

Learning involves a great deal of motivation. It is difficult for one to speak a language without first getting interested in that language. In our secondary schools, students in EFL 4^e (third year) class encounter the same problem of speaking like their seniors. Therefore, motivating all the students in EFL 4^e (third year) class to speak English in class can be a challenging task for any EFL teacher. In the learning process in our secondary schools, we come across many barriers such as:

- Using a mixture of French, English and even native languages during class by the students and even by the teacher
- Lacking activities reflecting real life situations
- Not emphasizing enough on teaching functions and misunderstanding how to teach them
- Missing opportunities to practice the language during and outside class sessions.

After over twenty years of teaching, we noticed that students only learn English in order to pass their various exams (tests, mock examinations, BEPC, BAC etc.). We have discovered that many students attend English classes just because it is in the curriculum, and it is mandatory. In this situation one cannot expect them to speak the language properly as their motivation is highly impacted. The fact that they lack the

opportunity to practice it is another important issue as most classes are really overcrowded. Therefore, students are less encouraged to use the language as an important communicative tool. This leads our students in secondary school to have difficulties to communicate in the target language. Also, the lack of self-confidence in their capacity to express themselves in English and the fear of being mocked at in public leads them to interact in French or in their mother tongues. Among the skills taught, we notice that speaking is less considered than the three others. This is the reason why we decide in this study to focus on “speaking tasks and teaching techniques in 4^è level EFL classrooms”. We will explore the different speaking tasks assigned, and the teaching techniques that teachers use to carry out their daily activities in 4^è level. Therefore, the following research questions have been formulated:

1. What speaking tasks and teaching techniques in ELT do teachers use to make speaking activities more interesting and attractive for students?
2. What factors prevent students from speaking English?

The objective of the research is to identify the different speaking tasks and teaching techniques related to the opportunities to speak that teachers use in EFL (English as Foreign Language) 4^è classes and also to identify the different barriers that prevent students from speaking in and outside of the classroom. Then, we will explore some opportunities for good a learning process and learning conditions to improve students speaking abilities and eventually make suggestions to reinforce EFL teachers’ capacities on speaking tasks and appropriate teaching techniques during the teaching/learning process. Our hypothesis is that the daily types of tasks given by teachers for speaking and teaching techniques used in EFL 4^è classes do not promote students speaking the target language in the classroom.

2. Literature review

Speaking is the process of building and sharing meaning through the use of verbal and non-verbal symbols, in a variety of contexts (A. L. Chaney & T. L. Burk, 1998). It is a crucial part of second language learning and teaching as it is one of the four fundamental skills necessary to master a language. Despite its importance, for many years, teaching speaking has been undervalued and English language teachers have continued to teach speaking just as a repetition of drills or memorization of dialogues. S. Hassane (2006) has mentioned in his research dealing with some useful strategies that can help teachers conduct speaking activities in 4^e classes with the focus on large classes, that bringing learners to practice speaking has been the concern of many studies. From experience, we have noticed that EFL learners' reluctance to speak English in the classroom is a problem commonly found in EFL contexts. This is due to the fact most students are given fewer opportunities to speak the target language. For other students, working with students who are reluctant to maintain and extend conversations limits their opportunities for language use. B. Bresnihan and B. Stoops (1996) points out that "one of the most difficult challenges in teaching a foreign language abroad is finding ways to help students improve their oral fluency." This is especially true in countries where students generally share a common mother tongue and have little or no exposure to English outside the classroom. Today, the goal of teaching speaking should be to improve students' communicative skills because only in that way, can they express themselves and learn how to follow the social and cultural rules appropriate in each communicative circumstance. Speaking activities provide opportunities for positive personal relationships to develop among the learners and between learners and teacher. These relationships can help

to “humanize” the classroom and to create an environment that supports the individual in his efforts to learn (W. Littlewood, 1995).

2.1. What students need to communicate

To deal with communicative language teaching, we have to rely on the capacity of our learners to be involved in the activity. In a classroom, teachers should develop communicative competence in learners which is according to D. H. Hymes (1972) the aspect of our competence that enables us to convey and interpret messages and to negotiate meanings interpersonally within specific context. For W. Littlewood (1995), the following skills need to be taken into consideration:

- The learner must develop skills in manipulating a linguistic system, to the point where he can use it spontaneously and flexibly in order to express his intended message.
- The learner must identify that the forms he has mastered as part of linguistic system must also be considered as part of a communicative system.
- The learner must develop skills and strategies for using language to communicate meanings as effectively as possible in concrete situations.
- The learner must learn to use feedback to judge his success and if necessary, remedy failure by a using different language. He must become aware of the social meaning of language forms.

2.2. Roles of the teacher in communicative language teaching

During creative types of activity, (W. Littlewood, 1995 p.19) contends that unnecessary intervention on the teacher’s part may prevent the learner from becoming genuinely involved in the activity and thus hinder the development of their communicative skills. However, this does not mean that once an

activity is in progress, the teacher should become a passive observer. His function becomes less dominant than before, but no less important. Therefore, it can be assumed that the teacher has no direct role in the activity. It is better to clarify the role of a teacher in communicative language teaching due to the complexity of communication. In fact, the roles of teachers and learners are, in many ways complementary. Giving the learners a different role (such as greater initiative in the classroom) requires the teacher to adopt a different role. According to D. Nunan (2003), the teacher has three main roles in the communicative classroom. The first is to act as facilitator of the communicative process in the sense that he initiates the activity and intervenes only when it breaks down altogether. The second is to act as a participant playing a role in setting the activity, and the third is to act as an observer and learner i.e. the teacher observes the students performing the activity and learns something from what the students do.

2.3. Accuracy and fluency

An important issue in language performance is the distinction between accuracy and fluency. Both fluency and accuracy are fundamental components of speaking proficiency and have been extensively studied across diverse linguistic contexts (W. Wang et al., 2024). They add that in addition to fluency and accuracy, higher-order thinking skills such as CT have been recognized as crucial in language acquisition. It is now very clear that fluency and accuracy are both important goals to pursue in communicative language teaching (CLT) and/or task-based language teaching (TBLT). While fluency may, in many communicative language courses, be an initial goal in language teaching, accuracy is achieved to some extent by allowing students to focus on the elements of phonology, grammar, and discourse in their spoken output. The fluency/accuracy issue often boils down to the extent to which

our techniques should be message oriented (or, as some call it, teaching language use) as opposed to language oriented (also known as teaching language usage). Current approaches to language teaching lean strongly towards message orientation with language usage offering a supporting role.

2.4. The criteria of communicative activities

Communication through speaking implies more than one person. There must be someone to transmit a message and someone to receive it and react. In a classroom situation, the first communication happens between the teacher communicating with his students during the lesson for the sake of linguistic competence. C. Prator (1993, p. 249) in *Landmarks of American Linguistics* defines a communicative activity by comparing it to the manipulative one where the learners receive words and structures from the teacher or the textbook. The good communicative language lesson should derive input from authentic resources, involve learners in problem solving activities, be based on fluency and incorporate tasks which relate to learner's real life communication needs, (D. Nunan, 2003). Every activity should concern the learners' real-life situations and interests. Learners and teachers are required to adopt a range of roles and use language in a variety of settings in and outside of the classroom. Teacher acts as initiator and participant whereas the learners are full actors of the activity since they are encouraged to develop skills in learning how to learn and develop competence in all the skills and put communication forward in language learning.

Table 1: Difference between a communicative activity and a noncommunicative one

Speaking tasks	Non-speaking tasks
<ul style="list-style-type: none"> • Fluency • Derive input from authentic resources • Learners’ real life communicative needs • Learners – centered • Involves learners in creative language use • Use of language communicatively in variety settings in and out of the classroom 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Accuracy ✓ Repetition of what teacher says ✓ Activity based on the life of English people ✓ The teacher commands all the activity ✓ Learners use models or modify them ✓ Specific use of language for linguistic competence

This table shows the difference between a communicative activity and non-communicative one. It is clear that a non-communicative activity focuses on the language forms whereas the communicative one is based on the use of the language by the learners to communicate which is commonly accepted as the ultimate goal of learning a language.

3. Methodology

This study is a qualitative approach as our data collection is based on observations and questionnaires which formed the basis of the quantitative analysis. We went into classrooms to observe the ten randomly selected teachers of the inspectorate. To collect the data, we have designed a checklist composed of

sections that will help us record what the teacher is doing i.e. the teacher’s interaction and the student’s response. This checklist will indicate the presence or the absence of specified characteristics such as speaking activities, tasks assigned to learners, the verbal flow, the role play, and the teacher’s attitude to error correction and the different barriers that prevent students from speaking in the classroom. A fourteen-item questionnaire for teachers and a seventeen-item questionnaire for advisers were devised in order to analyze the tasks and the teaching of the speaking skill in this inspectorate. The study was conducted in two public secondary schools (CEGI, CEG II), one private (CES Lumière) and one semi private (Collège Mariama). The participants included the ten randomly selected and observed teachers, the fifteen chosen ones for filling the questionnaires and the five ELT advisers working for the Inspectorate Niamey III. The different data were collected from them and analyzed thoroughly.

4. Results and findings

4.1. Data description and their interpretation from observation

Section A: Description of participants’ identification

Table 2: Area of research

Schools	Teachers observed
Collège Mariama	3
CES Lumière	1
CEG 1	3
CEG 2	3
Total	10

The above table shows the scope of our research. We have observed ten teachers of English at least twice and filled the checklist.

Figure 1: Teachers' administrative positions

Figure 1 shows that of the ten teachers observed, three are contract teachers (30%), seven confirmed (70%) and no ASCN (National Youth Service or *Appelé du Service Civique National* in French) (0%). This high rate of confirmed teachers will allow us to gather enough information because of their experience in teaching.

Table 3: Teachers' qualifications

Diploma	Frequency	Percentage
BAC	0	0%
DAP/CEG	1	10%
Bachelor of Arts	7	70%
Master of Arts	2	20%

Total	10	100%
-------	----	------

Table 3 shows us that teachers with a DAP/CEG degree represent 10% whereas the majority (70%) hold a bachelor of arts degree and those with a master of arts degree represent 20%. From this table, we notice that most of the teachers observed have a bachelor's degree, and only one is trained at the school of education (ENS).

Table 4: Teachers' experience

Years of teaching	Frequency	Percentage
1 to 5	3	30%
6 to 15	5	50%
16 to 30	2	20%

Table 4 deals with the participants' experience. Three have from 1 to 5 years of teaching (30%), five (50%) have between 6 and 15 years of experience, and the two (20%) most experienced ones have between 16 and 30 years of teaching. We expect teachers' experience to have an impact on the quality of the teaching. It can be assumed that from 6 to 15 years of teaching, a teacher may acquire enough experience that will help provide necessary efforts and strategies to enable students to develop certain competence.

Section B: Learning activities

Table 5: Do teachers use visual aids when conducting their lessons?

Teachers observed	Results	Percentage
10	Yes 7	70%

	No	3	30%
--	----	---	-----

This table shows that 7 (70%) out of 10 teachers use visual aids to conduct their teaching while 3 (30%) do not. Using visual aids is considered to be an effective tool to motivate language learners as they are of a great help in stimulating the learning of a foreign language. Unfortunately, not all teachers contextualize their teaching through visual aids. This may be caused by ignorance or a lack of initial training or both.

Figure 2: Types of strategies used by teachers

According to this figure, 6 teachers out of the 10 observed assign individual work while only 2 assign group work and the remaining 2 choose pair work. This shows that students are used to communicating with the language. It is the reason why students have problems interacting between themselves or with other people. Teachers should assign more pair or group work as our classes are getting larger and larger and this will enable students to get opportunities to interact and practice oral fluency. This way, the students will be used to speaking English naturally even in real life.

Section C: Students' participation

Figure 3: What is the direction of the verbal flow?

Based on the results recorded in this figure, only 3 teachers out of the 10 observed involve students in their activities as they use student-student chain in carrying their activities. Seven do not involve students in their activities because the verbal flow is always teacher-students. This shows a lack of students' exposure to good English-speaking environment. The students' amount of participation is minimized by 70% of the teachers observed. The 30% that are using teacher→ students→ students limit learning to drills. They did not give the opportunity to really use English because they limit their drills to mechanical ones. By doing so, students do not demonstrate their knowledge of the use of the new materials. These teachers must follow the order of mechanical, meaningful and finally communicative drills to help students speak English in real life situation, and their activities must have connections with real situations. To sum up, the verbal flow is greatly

neglected, and this does not favor students to communicate in and out of the class and clearly help understand the problem of teaching the speaking skill. In these schools.

Table 6: Role play

Teachers observed	Results	Percentage
10	Yes 4	40%
	No 6	60%

Table 9 shows that 4 teachers out of 10 are interested in role play activities whereas 6 aren't. Role play is useful to maintain a balance between realistic activities and imaginative situations. It provides learners opportunities to practice correct and appropriate use of a wide range of functions, notions, structures in a variety of context. Even shy students can benefit from group practice because they may be afraid of speaking in front of a whole class. Unfortunately, this activity seems to be neglected by a great percentage of teachers as they do not conduct it during their teaching time. The role play allows learners to practice through communicative activities with more spontaneity and fluency. If the learners are not used to role-playing in class, it will be hard for them to do it in real life situations especially in English, a foreign language that is for students mostly heard only in class. In such conditions, it can be deduced that students cannot fluently speak English in and out of the class.

Figure 4: The teaching style

In this figure, we realize that 20% of the teachers observed have an interactive style of teaching which is a way to get 50% of the students' participation and 50% of the teacher's talk. Teachers using a non-directive teaching style represent 10% and the seven teachers out of the 10 teachers observed are carrying out their teaching without involving their learners. The figure also shows that most of the teachers (70%) observed have a teaching style that is directive which is rather teacher-centered. An ancient Chinese proverb states that:

Tell me, I forget.
 Show me, I remember.
 Involve me, I understand.

In general, the more speaking practice you get, the better you understand the language. Unfortunately, the percentages shown in table 10 indicate that the majority of the teachers (7 out of 10) do not involve their students in their teaching. Therefore, the interactive communicative pattern is not promoted. We can

deduce that their approach is rather teacher-centered, and this leads the students to lose interest in learning English and may, therefore, prevent them from enjoying speaking it.

Section D: The teachers' attitude towards error correction

Figure 5: How do teachers treat errors?

Figure 5 shows the teachers' attitude towards correcting errors from the students. Seven teachers (70%) correct students' errors themselves, two teachers (20%) encourage peer correction (student-student correction) whereas only one teacher (10%) allows students to correct themselves. Normally a student is encouraged to correct himself when he makes errors. If he does not succeed in doing it, his classmates may be asked, and the teacher should be the last to intervene. Unfortunately, 70% of the teachers we observed do not mind this scheme and proceed as they please. From experience, we believe that when students are given opportunities to correct themselves, they understand better and will retain forever. But, sometimes, some teachers' attitudes (humiliation, sarcasm, rebuke...) towards correction discourage learners. In this figure, we can notice that cooperation is not

promoted because the teaching does not help students develop the speaking or communicative ability.

4.2. Data analysis for ELT teachers' questionnaire

To conduct our research, a questionnaire was submitted to fifteen teachers. Twelve questionnaires have been filled up and returned back to us. The results are examined as follows:

Section A: Participants' identification

Table 7: Area of research

Schools	Number of participants
Collège Mariama	4
CES Lumière	1
CEG 1	3
CEG 2	4

Table 7 shows that we selected 2 public schools (CEG 1 and CEG 2) 1 semi-private school (Collège Mariama) and 1 private one (CES Lumière) where there is only one 4^e class which justifies the only participant.

Table 8: Participants' training institutions

Institutions/Schools	Frequency	Percentage
FLSH	9	75%
ENS	3	25%
Abroad	0	0%

This table provides information about the participants' training. Nine (9) teachers (75%) were trained at the Faculty of

Arts and Humanities (FLSH) of Abdou Moumouni University, three (3) participants (25%) got their training at the School of Education (ENS) and no teacher (0%) was trained abroad. From this table, we can see that the majority of teachers received their training at the faculty or arts (FLSH). Though most of students at the English department of the faculty of arts end up teaching, they are not as qualified as those from the school of education (ENS) who receive enough pedagogical practicum. Therefore, it is not surprising that they encounter problems in the teaching of the language skills.

Table 9: Participants' administrative positions

Status	Frequency	Percentage
Confirmed	9	75%
Contract	3	25%
ASCN	0	0%

Table 9 shows that 75% of the participants are confirmed, 25% are contractual teachers, and none is an ASCN. We expect confirmed teachers to do better than contractual ones, but from our observations, we notice that each one has his/her own experience and his/her way to conduct his lessons.

Table 10: Participants' experience as teachers

Years of teaching	Frequency	Percentage
1 to 5	4	33.33%
6 to 15	6	50%
16 to 30	2	16.66%

Table 10 talks about the participants' experience. Noticing that eight (8) out of twelve have more than five years' experience in teaching, we expect these teachers to provide good teaching by including students' participation and performance in speaking the language. On the contrary, the first group (33.33%) considered as beginners should improve their performance through collaboration and cooperation among teachers.

Table 11: Are there enough teaching materials in the schools?

Participants	Results	Percentage
12	Yes: 2	83.33%
	No: 10	16.66%

According to this table, 10 teachers (83.33%) said that they have insufficient didactic materials while only 2 (16.66%) said yes. From that result, we can conclude that didactic materials are not sufficient in the schools (especially in the public ones) whereas didactic materials are very important and necessary tools in the teaching/learning process, and their insufficiency negatively impacts teaching.

Table 12: Main didactic materials mostly used by teachers

Materials	Participants	Percentage
Textbooks	12	100%
Handouts	0	0%
Tape recorders	0	0%
Others	4	33.33%

Table 12 shows that all teachers use textbooks, none of them (0%) uses tape recorders or handouts, and only 33.33% look for other sources as maps, drawings, pictures etc. We can say that all teachers (100%) rely on textbooks to conduct their lessons. As mentioned, textbooks are not sufficient in the schools; to compensate this lack, teachers must be creative by using handouts or tape recorders in their classrooms. Though we know the importance of tape recorders as they bring students to listen to native speakers in order to perform their listening-speaking activities, none of the teachers use them. To conclude, it can be noticed that just four teachers make an effort to use realia such as pictures, maps, drawings in order to benefit their students.

Table 13: Sources of the materials

Sources	Results	Percentage
Schools	Yes: 6	50%
	No: 6	50%
Own	Yes: 7	58.33%
	No: 5	41.66%
NGOs/Other partners	Yes: 1	8.33%
	No: 11	91.66%

Table 13 highlights the source of the didactic materials. Six participants (50%) said that their materials are provided by their schools, seven (58.33%) provided their own materials, and only one (8.33%) reported that the books were granted by NGOs and other partners. From this table, we can notice that teachers do not have enough textbooks for their teaching. They try to get some by themselves. In private schools, students and teachers have to look for their own textbooks while in the public schools,

teachers and students have to wait for the ministry of education to provide them with school supplies.

Table 14: Have you ever tried a speaking activity?

Participants	Students' interest	Percentage	Speaking activities	Percentage
12	Yes: 11	91.66%	Yes: 10	83.33%
	No: 1	8.33%	No: 2	16.66%

The table above shows that 83.33% of the teachers have tried to conduct a speaking activity while 16.66% have never done it. According to the results, we can assert that their learners have opportunities to be exposed to the language. Nevertheless, teachers may take into account adequate techniques and tasks during their teaching activities. The great majority (11) of participants (91.66%) agreed that their students are interested in speaking activities whereas only one answered no. This leads us to notice students' desire about using the language. Then, teachers should encourage them to practice the language. The teacher who answered "no" explained that his students were "lazy" and found English difficult to understand and to speak.

Table 15: What speaking activities have you ever carried out once or frequently?

Activities	Results	Percentage
Role play	6	50%
Simulations	3	25%
Information gap	2	16.66%
Brainstorming	3	25%

Story telling	6	50%
Interviews	1	8.33%
Reporting	1	8.33%
Picture describing	8	66.66%
Picture narrating	2	16.66%
Story completion	1	8.33%
Playing cards	0	0%
Discussions	7	58.33%

The above table is about the different types of speaking activities that the teachers tried. Most of the twelve teachers (66.66%) have tried picture describing while six of them (50%) have tried role play while seven out have tried discussion. Fewer of them have tried each of the other activities. The results we obtained lead to say that teachers do their best to expose learners to some activities which favor speaking, but they should also continue to try the others such as brainstorming and reporting which are also excellent ways to enable students to participate easily during these speaking activities.

Table 16: Students' reluctance to speak English

Reasons for reluctance	Participants	Percentage
Level of task difficulty	6	50%
Teacher's negative attitude towards students	2	16.66%

Inappropriate learning environment	6	50%
------------------------------------	---	-----

Table 16 deals with the students' reluctance to speak English in classroom. Among the three reasons stated above, six teachers say that the students' reluctance is a problem related to the level of task difficulty and the remaining six assert that it is due to an inappropriate learning environment. We have to specify that two out of the twelve think that an inappropriate learning environment and the negative attitudes towards students cannot help or motivate them to speak English in the classroom.

4.3. Discussions of the results of the questionnaire submitted to ELT advisers

The results of the analysis of the questionnaire submitted to the English teaching advisers are as follows: Questions 1 through 4 are about the advisers' identification, qualification, experience and number of teachers they are in charge of. For question 5 that deals with the preference of some proposals of activities, all the advisers prefer the following two activities: classroom observation and monitoring workshops. The question number 7 asks advisers if they have the opportunity to carry out easily their task. In their answers, most of them four (4) disagreed while only one (1) agreed with the statement. We notice that funds are scarcely allotted to advisers as transportation fees in case the inspectorate does not have a vehicle. If advisers always rely on these fees to conduct their mission, they will hardly visit more than two or three teachers a year. About question 8, all the advisers agreed with the four language skills (listening, reading, speaking and writing). The four skills are then integrated as wished by the method. For question 9, most of them answered listening and reading.

Adviser 4 attests that the most widely taught is only reading arguing that speaking is developed throughout the other skills, which may not be necessarily be true. Regarding question 10, all of them answered affirmatively. However, most of them blamed teachers on giving unclear instructions. We realize that being a confirmed teacher does not necessarily mean being an effective one.

Questions 11 and 12 refer to the techniques used by teachers while conducting their speaking activities and whether these techniques help them reach their objectives for speaking activities. Three advisers attest that teachers record a passage and play it in class or read the passage while two state that teachers play the role of a tape or can read a passage. Four advisers (4) affirm that these techniques are suitable while one adviser says that the techniques do not help teachers reach the objectives of the speaking activities.

Answers to question 13 show that all advisers (100%) are unanimous in noticing difficulties from the teachers in conducting their speaking activities. Three of them say that the difficulties lie in the implementation of the techniques and in how they conduct their tasks. The other two affirm that the difficulties are related to the way the instructions are given. If there is no clarity in the instructions, advisers could also be blamed as they are supposed to train the teachers who are mostly experienced ones.

Question 14 deals with the different attitudes developed by teachers during observation. Four out of the five advisers notice that the teachers are self-confident and develop self-control. The remaining one states that most of the teachers are not self-confident and they seem to do everything by themselves as teachers. About the question 15, all the advisers answered negatively while for question 16 dealing with the way the teaching of speaking activities is conducted, four of them answered that the teaching is directive whereas only one

answered that it is interactive. In question 17, advisers make suggestions to help teachers become effective in conducting speaking activities. They are summarized in the following table:

Table 17: Advisers' suggestions

Inspectorate Niamey 3	Suggestions
Adviser 1	We request teachers to go on internet (if this is possible) to have some sample to follow and adapt. Teachers can help themselves by planning activities in their UP.
Adviser 2	Teachers have to plan their speaking activities in order to help students to communicate in and outside the classroom. They should emphasize speaking for communication because speaking for communication (fluency) is more important than accuracy. They should involve their students in teaching new grammar and structures and should conduct the class from guided to freer activities.
Adviser 3	Teachers should allow more time for speaking activities in class and should have more materials such as tape recorders, flash cards, pictures etc.
Adviser 4	Speaking should be developed through a listening material. It should be a cross skill in between listening, reading and writing. In fact, teachers should bring students to generate their own sentences and avoid frequent error corrections.
Adviser 5	Teachers should use more interactive methods so that students will be able to practice what they have learned in realistic situations.

4.4. Synthesis of the findings

By the end of the research, our analysis of the data shows that there is a great failure in the teaching speaking activities, and this lies mostly on the teachers' way of doing because there is a lack of exposing students to an English-speaking environment. The main reasons invoked by these teachers to justify their reluctance to carry out speaking activities are: the size of the classes, the fact that the speaking activities are time consuming and the heavy workload (the speaking activities are too demanding and the classroom furniture inhibits the students' movement). From the findings, the factors that make speaking difficult are the students' use of French or their mother tongues in the classroom, the insufficiency of didactic materials, the overcrowded classes and the use of inappropriate strategies and techniques to make students perform well in the classroom. In fact, most of the teachers rarely focus on varying the speaking activities, organizing pair and group work, providing students with clear task instructions, boosting students' self-confidence and on bringing the tasks within their students' experience by giving them more time to do the tasks. Therefore, one of the biggest challenges for them is how to operate changes that will best suit their students' needs in order to enhance their speaking skills.

5. Recommendations

The teaching/learning of English in our environment is not an easy task. In order to help teachers with effective strategies that favor students to improve their abilities to speak English, the following recommendations have been made:

- ❖ Allot a time limit for each and every speaking activity. Take into consideration those activities

- that involve either group or pair work.
- ❖ Keep the activity fun and simple and make sure the instructions are also very clear.
 - ❖ Involve each student in every speaking activity, practice different ways of student participation.
 - ❖ Avoid overdoing speaking activities in one lesson.
 - ❖ Reduce teacher speaking time in class while increasing student speaking time.
 - ❖ Make sure there is a balance between speaking and listening.
 - ❖ Have a back-up plan for the entire class and for individual students
 - ❖ Always reflect on what can be done to help students improve their speaking skills.
 - ❖ Capitalize on students' interests and ideas.
 - ❖ Involve students when planning instructional activities.
 - ❖ Communicate the value of every lesson to students otherwise they may be reluctant to participate.
 - ❖ Avoid scolding students but rather give them positive feedback to encourage them.
 - ❖ Be creative by using authentic materials like charts or flashcards whenever available.
 - ❖ Involve students speaking activities not only in class but also out of class especially in English Clubs where they are created.
 - ❖ Provide and explain the vocabulary beforehand that students need in speaking activities.

- ❖ Plan speaking activities through pedagogical units (Ups), seminars, workshops to share experiences.
- ❖ Read books extensively and be a permanent researcher.

As for the government, it should allocate more financial resources to education that would allow to provide enough teaching materials for teachers, train more qualified teachers and advisers and give enough means for the achievement of their tasks.

Conclusion

Learning to speak a foreign language requires the knowledge of the language and its application. In mastering the speaking skills, the teacher must train and endow the learners with a certain degree of accuracy and fluency in understanding, responding and in expressing themselves in the language in speech. The study reveals that teachers encounter many difficulties selecting the appropriate tasks and techniques to conduct their speaking lessons. The findings clearly show that the main causes of teachers' problems to carry out speaking activities are their lack of initial training, the size of the classes, the fact that they found speaking activities too time-consuming and demanding and the lack of teaching materials such as tape recorders, flash cards, pictures etc. Another aspect is the classroom environment that is unsuitable for good learning. All these seriously prevent teachers from reaching their instructional objectives. Thus, our hypothesis is confirmed throughout the study as teachers' instructional practices do not fully allow students to speak the target language fluently. Since the study is limited to the Niamey inspectorate 3, more research could be conducted on exploring students' weaknesses in speaking skills.

Finally, to help the system reach the educational goals assigned to it, some recommendations and suggestions were proffered to teachers, to the advisers, and to the government. These include allocating enough financial resources in education so that more teachers and ELT advisers can be trained adequately and provide the schools with sufficient didactic materials.

Bibliography

BRESNIHAN Brian and BARBARA Stoops, 1996. "Three ways that work! Oral fluency practice in the EFL classroom," In *English Teaching Forum*, Volume 34, pp 48-57

CHANEY, Ann L & BURK, Tamara L. 1998. *Teaching Oral Communication in Grades K-8*,

Allyn and Bacon, Needham, MA

CLIFFORD Prator, 1993. *Landmarks of American Linguistics*, Vol.1. Washington: United States Information Agency.

HASSANE Soumana, 2006. "Useful strategies for the teaching and learning of English in large classes: case study on speaking activities in the third level of CEG", ENS-Université Abdou Moumouni-. [Thesis submitted for ELT Adviser Diploma]

HYMES Dell, H., 1972 "On Communicative Competence" In: J.B. Pride and J. Holmes (eds) *Sociolinguistics. Selected Readings*. Harmondsworth: Penguin, pp. 269-293. (Part 1)

LITTLEWOOD William, 1981. *Communicative Language Teaching: An Introduction*, New York: Cambridge University Press.

LITTLEWOOD William, 1995. *Communicative Language Teaching*, New York: Cambridge University Press.

NUNAN David. 2003. *Practical English Language Teaching*. New York: McGraw-Hill.

WANG Wenli et al., 2024. “Speaking accuracy and fluency among EFL learners: The role of creative thinking, emotional intelligence, and academic enthusiasm” In *Heliyon*, Volume 10, Issue 18.

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE AU MALI : ANALYSE LINGUISTIQUE DES DISCOURS SUR LA PERCEPTION PUBLIQUE

Issoufou COULIBALY,

Dr en Sciences du langage, spécialité sciences de l'information et de la communication.

Enseignant de la communication pratique à l'Institut Zayed des Sciences Économiques et Juridiques de Bamako

78 25 07 81 / 69 72 97 76

issouf200@gmail.com

Résumé :

Cette recherche explore les dynamiques linguistiques de la communication institutionnelle au Mali, en période de la transition militaire. Elle s'inscrit dans une analyse du discours, avec pour objectif d'analyser les mécanismes linguistiques déployés dans les discours institutionnels de la République du Mali afin de comprendre leur impact sur la perception populaire dans un contexte sociopolitique de transition. La question est la suivante : Comment les stratégies linguistiques et des discours institutionnels maliens influencent-elles les représentations sociales et la perception publique en période de transition politique ? L'hypothèse est que les choix linguistiques opérés dans les discours institutionnels maliens influencent de manière significative la réception cognitive et affective des messages par la population.

L'étude repose sur une démarche qualitative combinant deux volets . Une analyse linguistique des structures (actes de langage, modalités énonciatives, lexique identitaire, deixis, formulations assertives) et une enquête de terrain. Le corpus est constitué de huit textes institutionnels diffusés entre 2024 et 2025.

L'enquête a été menée auprès de 100 personnes, choisies selon un échantillonnage délibéré, intégrant des critères socioprofessionnels (fonctionnaires, commerçants, étudiants) et géographiques (quartiers urbains et zones périurbaines des régions de Gao et de Mopti).

Les résultats révèlent une adhésion de 72 % des participants aux discours institutionnels. Parmi eux, 64 % justifient leur adhésion par des valeurs de l'unité nationale et de la stabilité. En parallèle, 26 % des répondants expriment une critique, principalement motivée par des incohérences dans les textes, notamment des contradictions entre les intentions affichées et les réalités vécues.

Mots-clés : *communication institutionnelle, discours , perception publique .*

Abstract:

This study explores the linguistic dynamics of institutional communication in Mali during the period of military transition. It is grounded in discourse analysis and aims to examine the linguistic mechanisms employed in official statements issued by the Republic of Mali, in order to understand their impact on public perception within a shifting sociopolitical context.

The research question is: How do the linguistic strategies and institutional discourses in Mali shape social representations and influence public perception during political transition?

The main hypothesis posits that the linguistic choices embedded in institutional discourse significantly affect the cognitive and emotional reception of messages among the population.

The study adopts a qualitative approach structured around two complementary components: A linguistic analysis of structures (speech acts, enunciative modalities, identity-related lexicon, deixis, assertive formulations). A field survey conducted with 100 participants selected through purposive sampling, based on socioprofessional criteria (civil servants, merchants, students) and geographic diversity (urban neighborhoods and peri-urban areas in the regions of Mopti and Gao).

The corpus consists of eight institutional texts disseminated between 2024 and 2025. Findings indicate that 72% of respondents express adherence to institutional discourse, with 64% attributing their support to values of national unity and stability. Conversely, 26% of participants voice criticism, primarily due to perceived inconsistencies between the stated intentions and lived realities.

Keywords : *institutional communication, discourse, public perception.*

Introduction

Dans les contextes de transition politique, le discours institutionnel ne se limite pas à une fonction informative . Il constitue une praxis langagière stratégique, mobilisée à des fins d'influence, de légitimation et de persuasion. En République du Mali, cette dimension performative du langage prend une acuité particulière dans un environnement marqué par une décennie de lutte contre le terrorisme, les mouvements sécessionnistes et les

recompositions du pouvoir étatique. Les institutions, conscientes de la portée sociopolitique de leurs énoncés, structurent leurs prises de parole visant à encadrer les imaginaires collectifs, à moduler les perceptions citoyennes et à consolider l'adhésion populaire.

Dans ce contexte, la présente étude vise à analyser les mécanismes linguistiques et pragmatiques par lesquels les institutions maliennes construisent leur autorité discursive en période de transition militaire. Il s'agit pour nous de comprendre comment les choix langagiers sont opérés dans les textes officiels pour influencer la réception citoyenne, en termes d'adhésion, de méfiance ou d'interprétation critique. Il s'agit d'interroger la capacité du discours institutionnel à produire des effets cognitifs et affectifs sur les publics, en activant des scripts socio-idéologiques liés à l'unité nationale, à la résilience et au devoir civique.

Les productions analysées se caractérisent par des constructions syntaxiques complexes, des périodes longues, et des régimes énonciatifs dominés par la voix passive, les modalisations épistémiques et les modes subjonctifs. L'usage récurrent de connecteurs logiques, de structures anaphoriques et de figures de style (la métaphore patriotique, l'analogie historique ou la litote stratégique), participe à la cohérence argumentative et à la mobilisation émotionnelle. Le lexique institutionnel convoque des isotopies autour de la stabilité, de la souveraineté et de la responsabilité collective, montrant une scénarisation de pensée pour légitimer l'action publique et infléchir la perception citoyenne.

Cette recherche s'inscrit dans une analytique des discours officiels. Elle ambitionne de contribuer à une meilleure compréhension dans les processus de gouvernance en période de crise, en articulant les enjeux de langage, de pouvoir et de réception sociale.

1. Problématique :

La parole gouvernementale au Mali ne se limite pas à la fonction informative. Elle constitue un vecteur d'autorité, de légitimation politique et de régulation des imaginaires collectifs. Il s'agit notamment d'examiner comment les actes de langage illocutoires, les modalisations, les deixis politiques, les isotopies discursives, ainsi que les figures argumentatives et les marqueurs de cohésion textuelle concourent à façonner la perception publique. Ces choix langagiers, loin d'être neutres, construisent une image institutionnelle qui peut produire des effets d'adhésion, de crédibilité ou de méfiance.

1.1. Objectifs :

L'objectif principal est d'analyser les mécanismes linguistiques déployés dans les discours institutionnels de la République du Mali afin de comprendre leur impact sur la perception populaire dans un contexte sociopolitique de transition. Autour de cet objectif principal gravite un objectif secondaire :

- Identifier les actes de langage dominants (assertifs, directifs, commissifs, expressifs) utilisés dans les discours institutionnels et leur fonction pragmatique.

1.2. Questions de recherche

Comment les stratégies linguistiques et des discours institutionnels maliens influencent-elles les représentations sociales et la perception publique en période de transition politique ? Autour de la question principale gravite une question secondaire :

- Quels types d'actes de langage et de modalisations sont privilégiés pour structurer les discours

institutionnels dans une optique persuasive ?

1.3. Les hypothèses de l'étude

L'hypothèse principale est que les choix linguistiques opérés dans les discours institutionnels maliens influencent de manière significative la réception cognitive et affective des messages par la population. Autour de cette hypothèse principale gravite une hypothèse secondaire :

- Les marques d'implication énonciative renforcent l'identification collective et l'adhésion citoyenne aux narratifs gouvernementaux.

Intérêt de la recherche

Cette étude s'inscrit dans une démarche d'analyse du discours, en mobilisant les outils de la linguistique textuelle et de la pragmatique énonciative . Elle vise à examiner la manière dont les institutions maliennes configurent leurs énoncés via des procédés tels que la segmentation informationnelle, la nominalisation, les marques d'autorité , la deixis déictique et la polyphonie. En se concentrant sur les documents administratifs (communiqués, rapports, allocutions), elle permet de décrypter les mécanismes d'énonciation officielle et les effets perlocutoires sur la réception sociale. Cette recherche contribue ainsi à enrichir la compréhension du langage comme instrument de gouvernance, de scénarisation institutionnelle dans les systèmes de communication étatique.

2.Cadre théorique

La théorie de l'analyse critique du discours de Norman Fairclough (Fairclough, Discours et changement social, 1992),

met en évidence les relations entre langage, pouvoir et idéologie dans les pratiques institutionnelles. Dans le but de donner une fonction hégémonique, intégrant la dimension contextuelle, intertextuelle et interactionnelle. La Théorie des actes de langage, formulée par John L. Austin (Austin, 1962) et étendue par John Searle (Searle, 1969, p. 1 à 27), analyse la performativité du langage à travers des actes illocutoires et perlocutoires (promettre, ordonner, convaincre), essentiels pour décoder l'intention institutionnelle dans les énoncés officiels. La théorie de linguistique textuelle et énonciative, portée par Jean-Michel Adam (2020) et (Kerbrat-Orecchioni, 1980, p. 290), s'en donne à une analyse de la structure des textes administratifs (cohésion, progression thématique, anaphores), ainsi que les marques d'implication énonciative (modalisation, deixis, polyphonie) qui participent à la légitimation du discours.

Nous mobilisons trois cadres théoriques complémentaires, que nous réinterprétons à partir du contexte sociopolitique malien. D'abord, nous nous appuyons sur la théorie de l'analyse critique du discours développée par Fairclough (1992), qui met en évidence les liens entre langage, pouvoir et idéologie dans les pratiques institutionnelles. Cette approche permet d'interroger le discours comme une pratique sociale structurante, porteuse de normes implicites et de fonctions hégémoniques. Elle intègre les dimensions contextuelle, intertextuelle et interactionnelle, essentielles pour comprendre la légitimation en période de transition militaire.

Ensuite, nous mobilisons la théorie des actes de langage formulée par Austin (1962) et étendue par Searle (1969), qui analyse la performativité du langage à travers les actes illocutoires (ordonner, promettre) et perlocutoires (convaincre, émouvoir). Cette théorie nous aide à décoder l'intention institutionnelle dans les énoncés officiels, en révélant leur portée pragmatique et leur effet sur les destinataires.

Enfin, nous convoquons les apports de la linguistique textuelle et énonciative, notamment ceux de Kerbrat-Orecchioni (1980) et Adam (1999, 2020). Ces travaux éclairent la structure des textes administratifs (cohésion, progression thématique, anaphores) et les marques d'implication énonciative (modalisation, deixis, polyphonie), qui participent à la construction des discours.

Toutefois, notre posture ne se limite pas à une application mécanique de ces cadres. Nous adoptons une lecture critique . Car, les schémas normatifs d'Austin (1962) et Searle (1969) peuvent s'avérer inadaptés face à des formes traditionnelles propres au contexte malien. De même, une approche trop formaliste de la linguistique textuelle risque d'occulter les enjeux interactionnels et les effets de réception.

C'est pourquoi nous privilégions une approche interdisciplinaire et pragmatique, articulant analyse linguistique, enquête sociologique et lecture située. Le discours institutionnel est envisagé comme un instrument de gouvernance langagière, capable d'activer des scripts socio-affectifs et de modeler l'imaginaire collectif. Notre objectif est donc de proposer une grille d'analyse adaptée aux pratiques locales, tout en restant ancrée dans les exigences théoriques internationales.

3. Définition des concepts

Les concepts clés de cette recherche portent sur la communication institutionnelle , le discours et la perception publique . Dans son ouvrage « La communication institutionnelle : enjeux et pratiques » . Jean-Michel Salaün définit la communication institutionnelle comme « un ensemble de processus visant à construire et à gérer l'image d'une organisation auprès de ses différents publics . » (Salaün, 2020, p. 45) . Selon James Paul Gee, « le discours ne se limite pas à la langue elle-même, mais inclut également les contextes sociaux

et les relations de pouvoir qui influencent la manière dont le langage est utilisé. » (Gee, 2014). Fiske décrit la perception publique comme « un processus dynamique, influencé par la culture et les contextes sociaux. » (Fiske, 1990, pp. 45-50).

La communication institutionnelle, telle que définie par Jean-Michel Salaün (2020), met l'accent sur sa fonction stratégique : la construction et la gestion de l'image d'une organisation auprès de ses publics. Cette vision nous paraît pertinente pour comprendre les mécanismes discursifs mis en œuvre par les autorités de transition. Toutefois, nous nous en distinguons en soulignant l'importance du contexte politique, du contenu discursif et du mécanisme d'interaction sociale dans lequel cette communication s'inscrit. Selon nous, la communication institutionnelle est une action langagière intentionnelle, mise en œuvre dans une logique de transparence et de régulation symbolique, visant à maintenir une relation de confiance avec la population.

Concernant le discours, notre position rejoint celle de James Paul Gee (2014), qui conçoit le discours comme une pratique sociale englobant langue, pouvoir et contexte. Cette approche est en adéquation avec notre analyse du discours institutionnel comme expression idéologique et performative, capable de façonner les représentations collectives. Cependant, nous élargissons cette conception en intégrant la relation de proximité affective que le pouvoir tente de construire avec les citoyens dans une perspective d'affinité symbolique. Il opère comme lieu de médiation entre les élites et les citoyens.

Enfin, notre définition de la perception publique s'inscrit dans la continuité des travaux de John Fiske (1990), qui soulignent l'influence des contextes culturels dans le processus d'interprétation populaire. Toutefois, nous la qualifions davantage comme un outil d'influence cognitive et évaluative, par lequel la population juge son autorité en fonction de ses discours et de ses actions.

4. Méthodologie de la recherche

Cette recherche repose sur une approche qualitative , combinant l'analyse linguistique du discours institutionnel avec une enquête sociologique de réception. Il s'agit, de confronter les discours produits par les autorités de transition aux perceptions citoyennes, dans un contexte marqué par l'instabilité politique et la reconfiguration des rapports institutionnels au Mali.

Cette méthode permet de confronter les intentions des autorités souvent marquées par des stratégies de légitimation, de mobilisation et de pacification . Elle offre un cadre pour comprendre , les perceptions citoyennes , traversées par des logiques d'adhésion, de résistance et de réinterprétation. Cette démarche offre une lecture dialogique du discours institutionnel, en tenant compte à la fois de sa construction formelle et de sa réception sociale.

4.1. Échantillonnage

Nous avons constitué un échantillon de 100 participants par choix délibéré . Notamment , 25 fonctionnaires, impliqués dans la production ou la diffusion du discours institutionnel . 20 représentants d'ONG et d'acteurs de la société civile . 40 citoyens, vivant en zones sensibles. 15 participants appartenant à différents groupes socio-économiques . L'étude s'appuie sur un corpus de huit textes institutionnels, sélectionnés pour leur représentativité et leur diversité.

4.2. La collecte des données

La collecte des données s'est appuyée sur deux ensembles de matériaux complémentaires, conçus pour articuler l'analyse des productions institutionnelles avec la réception citoyenne. D'abord, les corpus ont été sélectionnés selon leur portée politique, leur visibilité médiatique et leur valeur représentative.

Chaque texte a été soumis à une analyse linguistique approfondie, portant sur les actes de langage, les modalisations épistémiques, les figures de style et les marques d'énonciation (deixis inclusive, voix passive, polyphonie).

Les matériaux d'enquête sociologique ont porté sur la réception citoyenne à travers des questionnaires semi-directifs, élaborés pour interroger les attitudes, interprétations et réactions émotionnelles face aux discours institutionnels. Ces questionnaires comportaient : 12 questions ouvertes, 3 scénarios simulés, extraits du corpus, soumis à l'évaluation des participants pour mesurer l'effet pragmatique des formulations.

4.3. Lieu de l'étude

L'étude a été menée dans les régions de Gao, et Mopti, toutes situées dans le nord du Mali. Ces zones partagent des caractéristiques communes, notamment une vulnérabilité sécuritaire liée aux incursions et attaques terroristes répétées, ainsi qu'une forte diversité ethnique et socioculturelle.

4.4. Méthode d'analyse des données

Dans le cadre de notre étude, nous avons adopté une approche qualitative, reconnue pour sa pertinence dans les recherches ethnographiques et comparatives portant sur la réception sociale du discours institutionnel. Cette méthode a permis d'appréhender en profondeur les mécanismes de la communication et son impact sur la perception publique. Les corpus institutionnels (discours officiels, communiqués, rapports) ont été examinés pour identifier leurs dimensions rhétoriques, stylistiques et structurelles. Cette étape a permis de révéler les procédés linguistiques mobilisés pour influencer les représentations sociales. Les données ont été recueillies à travers des entretiens semi-directifs et des questionnaires perceptifs administrés à un échantillon diversifié. Les résultats ont été analysés à l'aide de logiciels spécialisés tels que Stata et SPSS

(version 2023), facilitant le traitement statistique des tendances perceptives et des corrélations entre les variables. Nous avons mis en œuvre une triangulation méthodologique, en croisant les résultats issus des corpus textuels, des entretiens et des enquêtes. Cette stratégie a permis d'identifier les thèmes récurrents, de valider les interprétations et d'assurer une fiabilité renforcée des résultats. L'ensemble du processus s'est inscrit dans le respect des principes éthiques de la recherche, le consentement éclairé des participants a été recueilli, leur anonymat garanti, et la confidentialité des données assurée à toutes les étapes de l'étude.

5. Présentation des données de la recherche

Tableau 1 : les choix linguistiques et discursifs opérés dans les discours institutionnels maliens influençant sur la réception cognitive et affective.

Profil socioprofessionnel	Posture énonciative	Stratégies discursives dominantes	Effets perlocutoires observés	Phénomènes linguistiques relevés
Fonctionnaires de l'État	Position alignée avec le locuteur institutionnel	Modalisation épistémique, ethos politique affirmé	Renforcement de l'adhésion et de la légitimité	Polyphonie assumée, deixis inclusive, assertifs renforcés
Acteurs de la société civile (ONG)	Posture distanciée, critique	Figures argumentatives (métaphore, analogie), modalisations	Lecture sceptique, dissonance interprétative	Dialogisme, hétérogénéité énonciative, isotopie argumentative
Citoyens des régions du Nord	Position ambivalente, attente de reconnaissance	Appels à l'unité, lexique émotionnel, anaphores collectives	Oscillation entre adhésion symbolique et méfiance	Anaphore persuasive, stratégies d'intersubjectivité
Groupes socio-économiques diversifiés	Réception pragmatique et fragmentée	Promesses illocutoires, style direct, lexique de proximité	Adhésion occasionnelle, effet d'engagement limité	Actes de langage commissifs, deixis de proximité, modalisation affective

Source : analyse personnelle sur les discours , rapports et communiqués du gouvernement maliens sous la transition de 2022 à 2025.

Analyse

Les fonctionnaires de l'État adoptent une posture d'alignement, traduisant une adhésion forte aux mécanismes de légitimation. Cette posture se manifeste par une modalisation épistémique marquée et un ethos institutionnel valorisé, renforçant la cohésion avec les autorités.

À l'opposé, les acteurs de la société civile expriment une distance critique. Leurs discours mobilisent des figures argumentatives et des modalisations qui traduisent une lecture sceptique, souvent en tension avec le discours officiel. Ce dialogisme discursif reflète une hétérogénéité énonciative assumée.

Les citoyens des régions du Nord, quant à eux, oscillent entre reconnaissance et méfiance interprétative. Leur réception est marquée par un lexique émotionnel et des stratégies d'intersubjectivité qui traduisent une attente de reconnaissance identitaire.

Enfin, les groupes socio-économiques diversifiés réagissent de manière pragmatique et fragmentée. Leur adhésion est souvent circonstancielle, influencée par le style direct et les promesses ciblées. Le discours agit comme un outil performatif, mobilisant des actes de langage commissifs et une deixis de proximité.

Interprétation

La modalisation épistémique dominante dans les discours officiels traduit une prise en charge forte de l'énoncé, instaurant une assertivité référentielle qui confère au locuteur une autorité discursive. Cette assertivité, couplée à un ethos institutionnel normatif, active un processus de légitimation fondé sur l'intégration du récepteur dans le cadre praxéologique du discours.

Les phénomènes linguistiques tels que la polyphonie assumée, la deixis inclusive et les actes illocutoires renforcés instaurent une communication à haute indexicalité identitaire. Le récepteur est ainsi positionné comme co-acteur du projet institutionnel, notamment dans les discours valorisant la souveraineté nationale.

En 2024, le Mali a consolidé sa souveraineté nationale grâce à des réformes courageuses et à l'engagement indéfectible de son peuple. Les organes de la transition ont initié des réformes institutionnelles et des actions pour renforcer la résilience du pays face aux défis multidimensionnels. (Goita, Discours à la nation, 2024) .

La construction syntaxique repose sur une modalisation épistémique forte, où le passé composé « a consolidé », « ont initié » marque une action accomplie, validée et pleinement assumée. Le peuple malien est présenté comme co-auteur du renforcement souverain, à travers une scénographie valorisant l'unité et la résilience. « Ce processus ne peut réussir sans la parole des légitimités locales. Mopti est le cœur battant de notre cohésion nationale, et c'est ici que nous devons recoudre les liens abîmés. » (Mali, 2024) . Ce passage mobilise une deixis régionale forte « ici », « Mopti », qui ancre le discours dans un espace géographique précis et symbolique. L'expression « cœur battant » relève d'une métaphore organique, conférant à Mopti une centralité affective et politique. Le verbe modal « devons » introduit une modalisation déontique, traduisant une injonction éthique à l'action. Lors du forum sur la paix , le gouverneur de Gao affirme devant les notabilités de la région : « La paix ne viendra pas de Bamako, elle doit être enracinée ici, dans nos pratiques, nos dialogues, nos concessions. » (Traoré, 2024). Ce discours déconstruit la verticalité étatique en instaurant une scénographie décentralisée. L'usage du futur négatif « ne

viendra pas » et du présent assertif « doit être enracinée » traduit une modalisation radicale, qui oppose deux visions de la paix : imposée versus enracinée. Les syntagmes « nos pratiques », « nos dialogues » activent une déixis communautaire, renforçant l'intersubjectivité du discours. En mois d'Aout 2025 , les forces de l'armée malienne ont diffusé un communiqué à ce terme : « Les opérations de sécurisation à Mopti et Gao visent à créer un espace de confiance pour les dialogues communautaires. Nos actions sont guidées par le respect des populations et la volonté de paix. » (FAMA, 2025) . Ce texte adopte une modalisation téléologique « visent à », qui projette l'action militaire dans une finalité pacificatrice. L'expression « espace de confiance » relève d'une métaphore spatiale, traduisant une volonté de créer des conditions discursives favorables. Le syntagme « guidées par » introduit une modalisation éthique, où les valeurs de respect et de paix deviennent les principes organisateurs de l'action. « Nous avons besoin d'un langage de vérité, pas de slogans. La réconciliation doit reconnaître les douleurs, pas les effacer. » (Bachar, 2025). Ce discours critique introduit une polyphonie énonciative, où la voix de la société civile se distingue du discours institutionnel. L'opposition lexicale « vérité » face au « slogans », « reconnaître » face à « effacer » installe une structure antithétique, traduisant une exigence mémorielle. Le recours au présent de nécessité « doit reconnaître » exprime une modalisation axiologique, fondée sur des valeurs de justice et de reconnaissance.

Traçabilité analytique des Corpus des discours

N°	Type de document	Source / Titre	Date	Thème principal	Méthode d'analyse	Extrait analysé clé
01	Discours présidentiel	APA News – Réformes et sécurité	31/12/2024	Souveraineté & sécurité	Ethos / deixis	“Nous avons restauré la souveraineté...”
02	Discours présidentiel	Studio Tamani – Crise énergétique	02/01/2025	Énergie & relance	Modalisation	“Nous allons juguler la crise...”
03	Discours présidentiel	Journal du Mali – Priorités 2025	10/07/2025	Culture & cohésion	Isotopie / ethos	“2025, année de la culture...”
04	Discours gouvernemental	Maliweb – PAG 2025–2026	16/05/2025	Plan d'action gouvernemental	Actes de langage	“Nous avons l'obligation républicaine...”
05	Rapport économique	BAD – Rapport pays 2024	01/01/2024	Finances & réformes	Argumentation / lexicque	“Impulser la transformation...”
06	Communiqué ministériel	Malivox – Conseil des Ministres	23/07/2025	Gouvernance sectorielle	Modalisation / deixis	“Le gouvernement a décidé...”

07	Rapport militaire	Mali24 - Opérations sécuritaires	04/06/2025	Sécurité territoriale	Isotopie / intersubjectivité	“Les FAMa ont neutralisé...”
08	Discours présidentiel	APA News – Transition & diplomatie	06/07/2024	Réconciliation nationale et souveraineté	Ethos / deixis / isotopie	“Dans un sursaut de dignité, le peuple malien a décidé de reprendre son destin en main...”

Travail analytique personnel

Tableau 2: implication énonciative renforcées par l’identification collective et l’adhésion citoyenne aux narratifs gouvernementaux

<i>Région</i>	<i>Marques énonciatives dominantes</i>	<i>Indicateurs linguistiques</i>	<i>Effets perlocutoires interprétés</i>	<i>% approximatif d’adhésion symbolique</i>	<i>% approximatif de perception critique</i>
Mopti	“Nous” collectif, modalisation affective, ethos communautaire	– Pronom inclusif à valeur de solidarité – Adverbes modaux engageants – Construction d’un ethos proche du citoyen	Sentiment d’appartenance élevé Construction d’un “nous partagé”	72 %	18 %
Gao	Deixis territoriale, tonalité empathique, style assertif	– Déictiques spatiaux (“ici”, “notre pays”) – Tonalité chaleureuse – Actes de langage assertifs	Adhésion partielle Lecture distanciée du cadre national proposé	64 %	26 %

Source : Enquête personnelle réalisée de 06 Janvier au 21 Juin 2025

Analyse

Les participants expriment une forte adhésion symbolique, comprise ici comme une activation du cadre référentiel partagé et une appropriation du “nous” comme espace discursif d’appartenance. Cette adhésion est évaluée à hauteur de 72 %, contre une perception critique limitée (18 %) . L’adhésion symbolique est estimée à 64 %, accompagnée d’une perception critique plus marquée (26 %), reposant sur un sentiment de distanciation énonciative et parfois de dissonance pragmatique, lorsque la deixis territoriale reste trop générique ou détachée des réalités locales.

Interprétation

Dans la région de Mopti, les discours institutionnels se caractérisent par une forte mobilisation de la pronominalité inclusive, notamment à travers l’usage récurrent du pronom de première personne du pluriel . Ce marqueur énonciatif fonctionne comme un opérateur de coénonciation politique, visant à instaurer une solidarité discursive entre l’instance gouvernementale et le corps social. Cette stratégie est renforcée par une modalisation affective explicite, traduite par des adverbes subjectifs tels que « fermement », « pleinement », ou « ensemble », qui signalent une prise en charge engagée de l’énoncé. Le discours du Premier ministre , Général Abdoulaye Maïga , lors de la présentation du plan du gouvernement devant le conseil national de transition (CNT). « Je viens accomplir, en toute humilité, ce devoir républicain, avec la ferme conviction que chaque acte que nous posons sera marqué, à la fois, du sens des priorités et de la pleine conscience de l’urgence. » (Maïga A. , 2025) .

Ce passage illustre une modalisation épistémique forte, couplée à une construction d’ethos gouvernemental empathique, qui vise

à légitimer l'action publique par l'engagement personnel du locuteur. Les effets perlocutoires observés dans cette région traduisent une activation du schème d'appartenance, où le « nous » est interprété comme un espace discursif partagé. L'adhésion symbolique est ainsi élevée, tandis que la perception critique reste marginale.

Dans la région de Gao, les discours officiels s'appuient sur des procédés d'ancrage territorial, notamment par le biais de la deixis spatiale, qui vise à territorialiser l'énoncé et à instaurer un rapport d'immanence entre le message et la communauté d'énonciation. Cette deixis fonctionne comme une marque de contextualisation référentielle, renforcée par une tonalité empathique et un style assertif, perceptibles dans les actes de langage mobilisés. Le discours du Président Assimi Goïta, prononcé à la Nation le 10 juillet 2025. « Le Mali ne reculera pas. Ensemble, nous bâtirons une nation forte, souveraine et respectée. » (Goita, 2025).

Ce message a raisonné à Gao comme une alarme de segment active par une anaphore persuasive, couplée à une modalisation déontique, qui engage le récepteur dans une dynamique de co-construction nationale. Toutefois, les retours perceptifs recueillis dans cette région révèlent une lecture distanciée du cadre national proposé, où le “nous” est parfois perçu comme trop générique ou institutionnel, générant une dissonance interprétative pour une population constamment sous les balles des terroristes et de la famine .

6. Discussions des résultats

Notre étude entre en résonance avec la recherche de Simon Ngono, intitulée « La communication de l'État en Afrique : discours, ressorts et positionnements .» (Ngono, 2020) . Cette étude analyse des stratégies discursives mobilisées par les États africains pour construire leur légitimité dans l'espace public.

Comme lui, nous observons dans les discours des autorités maliennes une volonté manifeste d'orienter la perception collective, de stabiliser les marqueurs identitaires et de produire une cohérence symbolique à travers des énoncés institutionnels. Cependant, notre approche s'en distingue sur plusieurs plans fondamentaux.

Là où Ngonzo privilégie une lecture centrée sur l'efficacité communicationnelle, c'est-à-dire la capacité des États à transmettre des messages clairs et mobilisateurs nous adoptons une posture linguistique et pragmatique, en interrogeant les mécanismes langagiers eux-mêmes (choix syntaxiques, modalisations, deixis, isotopies), et surtout la typologie des actes illocutoires (assertifs, commissifs, expressifs). Cette grille nous permet de mieux comprendre comment le discours agit non seulement sur le plan informatif, mais aussi sur le plan perlocutoire, en induisant des postures d'adhésion, de résistance ou d'ambivalence selon les profils sociopolitiques des récepteurs maliens.

Ngonzo inscrit son analyse dans une logique de radiographie des médias, en mettant l'accent sur les enjeux technologiques de l'information, la structuration des canaux de diffusion et l'intelligibilité des pratiques communicationnelles. Si cette approche est pertinente dans des contextes de stabilité politique, elle tend à neutraliser les tensions et à évacuer les rapports de force qui traversent les énoncés en période de crise. À l'inverse, notre étude prend appui sur un contexte de transition militaire, marqué par des recompositions identitaires, des fractures et une pluralité de voix. Nous considérons que le discours n'est pas un simple vecteur d'information ou de propagande, mais un acte de langage à haute performativité, capable d'activer ou de désactiver des représentations sociales.

Autre point de divergence majeur, notre étude est centrée sur le cas malien, dans une période de crise sociopolitique, où les discours officiels ne peuvent être lus indépendamment des

dynamiques locales, des attentes communautaires et des tensions mémorielles. Tandis que Ngono s'appuie sur des corpus issus de contextes relativement pacifiés, notre analyse s'inscrit dans un espace conflictuel, où chaque énoncé porte la trace d'un enjeu politique, identitaire ou territorial. Cette contextualisation nous permet d'interroger les usages stratégiques du langage non pas comme des routines communicationnelles, mais comme des pratiques traversées par des rapports de pouvoir, des logiques de reconnaissance et des tentatives de légitimation.

Enfin, cette discussion ouvre la voie à une réflexion plus large sur les formes contemporaines de performativité étatique en Afrique, en période de transition ou de crise. Elle invite à croiser les apports de la linguistique énonciative, de la pragmatique du discours, mais aussi de la sociologie politique, pour penser le discours institutionnel comme un espace de négociation, et de conflictualité . Elle suggère également d'élargir le champ comparatif à d'autres pays en situation de transition (Burkina Faso, Niger, Guinée Conakry), afin de mieux cerner les régularités et les singularités des stratégies en Afrique .

Conclusion

Cette recherche avait pour objectif d'analyser les mécanismes linguistiques déployés dans les discours institutionnels de la République du Mali afin de comprendre leur impact sur la perception populaire dans un contexte sociopolitique de transition. Elle répondait à la question suivante : comment les stratégies linguistiques et des discours institutionnels maliens influencent-elles les représentations sociales et la perception publique en période de transition politique ? Pour y répondre, les hypothèses formulées ont été confirmées .

Les résultats révèlent une forte modalisation épistémique, traduisant une prise en charge affirmée de l'énoncé et une volonté de stabiliser les représentations sociales. Cette

modalisation s'accompagne d'une déixis inclusive, d'actes illocutoires et d'un lexique identitaire qui renforcent l'adhésion. La typologie des actes de langage (assertifs, commissifs, expressifs) a permis de dégager des effets perlocutoires différenciés selon les profils socioprofessionnels : adhésion, scepticisme, attente de reconnaissance ou engagement fragmenté. Les données recueillies à Mopti et Gao confirment cette diversité de réception, avec des taux d'adhésion respectifs de 72 % et 64 %, et des perceptions critiques plus marquées à Gao (26 %).

Sur le plan académique, cette étude enrichit les travaux en analyse du discours politique au Mali en proposant une lecture des mécanismes linguistiques à l'œuvre dans la communication étatique. Elle met en tension les discours formels et leur réception effective, révélant les écarts, les ambiguïtés et les contradictions qui traversent les interactions entre gouvernants et gouvernés.

La portée socio-utilitaire de cette recherche propose la simplification des discours officiels, elle vise à les rendre intelligibles et appropriables par l'ensemble des citoyens . Elle recommande la mise en place d'espaces de dialogue inclusifs et participatifs. Par ailleurs, cette recherche insiste sur la valorisation des voix locales dans l'élaboration des narratifs institutionnels, rompant avec les modèles importés et souvent déconnectés des réalités maliennes. Elle contribue ainsi à renforcer les énoncés officiels dans les vécus, les imaginaires et les aspirations des citoyens. Ce faisant, elle offre un levier pour réhabiliter la parole publique, la rendre plus légitime, plus efficace, et plus porteuse de transformation sociale.

Toutefois, nous reconnaissons certaines limites méthodologiques . La temporalité spécifique de la transition militaire influence nécessairement la nature des données recueillies, et la subjectivité inhérente à certains témoignages peut complexifier leur objectivation scientifique. Ces limites

invitent à prolonger l'analyse dans des contextes institutionnels plus stabilisés, et à mobiliser des outils comparatifs multicorpus. Les questions soulevées en appellent à de futurs travaux sur les rapports entre lexique politique, confiance publique et efficacité du langage étatique.

Références Bibliographiques

AUSTIN John , 1962. *Comment faire des choses avec des mots*, Harvard University Press.
[https://books.google.ml/books?hl=fr&lr=&id=B3ILEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=o%09Austin,+J.+L.+\(1962\).+How+to+Do+Things+with+Words.+Oxford+University+Press&ots=ikdWUEiuv2&sig=Nf5mAfZ9W4SMhfkTo57qwIVRY_4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.ml/books?hl=fr&lr=&id=B3ILEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=o%09Austin,+J.+L.+(1962).+How+to+Do+Things+with+Words.+Oxford+University+Press&ots=ikdWUEiuv2&sig=Nf5mAfZ9W4SMhfkTo57qwIVRY_4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

BACHAR Mohamed, 2025. La paix et la réconciliation. (R. Mopti, Intervieweur) Radio Mopti.
<https://www.radiomopti.ml/reconciliation-voix-de-la-societe-civile-2025/>

FAIRCLOUGH Norman, 1992. *Discours et changement social*, Edition Cambridg, Etats Unis .
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271864346112>.

FAIRCLOUGH Norman, 2002. Discours, théorie sociale et recherche sociale : Le discours sur la réforme de l'aide sociale. 4(2), pp. 163- 195. Edition l'Université de Provence et l'Université d'Avignon.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9481.00110>

FAMA, 2025. La defense de la patrie notre priorité. Edition FAMA.

<https://www.fama.ml/home>

FISKE John, 1990. Introduction aux études de communication. pp. 45-50. Routledge, Londres et New York

GEE Jemes Paul, 2014 . Comment faire de l'analyse de discours : Une boîte à outils. Routledge

GOITA Assimi, 2021. Arrestations de Bah N'DAW & Moctar OUANE. Kati, Bamako, ORTM.

<https://www.youtube.com/watch?v=TD-6XfEgFZg>

GOITA Assimi, 2024 . Discours à la nation. *Apanews*.
<https://fr.apanews.net/news/reformes-securite-et-culture-les-priorites-de-la-transition-malienne-pour-2025/>

GOITA Assimi, 2025 . Communiqué du conseil des ministres. *Site officiel des oeuvres sociales du Président de la Transition*. <https://koulouba.ml/>

JEAN-MICHEL Adam, 2020. *La linguistique textuelle*. (A. Colin, Éd.) <https://www.fnac.com/a8136969/Jean-Michel-Adam-La-linguistique-textuelle>

JEAN-PIERRE Saez, 2021. La culture numérique et ses dérives. L'Observatoire des politiques culturelles.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1980 .
L'Énonciation – De la subjectivité dans le langage. *16*(1), p. 290. Armand Colin, Paris

<https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/1983-v16-n1-etudlitt2221/500601ar.pdf>

MAIGA Abdoulaye, 2023 . 49 soldats ivoiriens graciés par le colonel Assimi Goita. Koulouba, Mali.

<https://www.youtube.com/watch?v=jepMJvIJCKE>

MAIGA Abdoulaye, 2025 . Le Plan d'Action du Gouvernement Abdoulaye Maiga devant le CNT. *New Afrique*.
<https://www.newafrique.net/articles/ts9WNexx68LM6dg5y00k>

MALI, 2024. Forum régional de Mopti. *Ici Mali.com*.
<https://icimali.com/category/politique/>

NGONO Simon, 2020. La communication de l'Etat en Afrique : discours , ressorts et positionnements . L'Harmattan, Paris . <https://journals.openedition.org/rfsic/10740>

SALAÛN Jean -Michel, 2020. La communication institutionnelle : enjeux et pratiques. p. 45. Dunod, Paris .

SEARLE John Roger, 1969 . *Les actes de langage : essai sur la philosophie du langage*. Cambridge University Press, Californie.

https://books.google.ml/books?hl=fr&lr=&id=4UKbAAAAQB AJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Speech+acts.+Cambridge,+UK:+Cambridge+University+JR+Searle+-+1969&ots=u5vm3wLBvY&sig=h_oJVVG13PRWBoz4mBgs_Hl_I1w&redir_esc=y#v=onepage&q=Speech%20acts.%20Cambridge%2C%20UK%3A%20Cambr

TRAORE Moussa, 2024. Forum de Gao sur la paix et la stabilité. *Maliweb*. <https://www.maliweb.net/reconciliation-nationale/rencontre-autorites-gao-2024-2987654.html>

PERCEPTIONS ET ATTITUDES DES ETUDIANTS FACE AUX PROGRAMMES DIFFUSES SUR LES CHAINES TELEVISION DU GROUPE RTI

KASSY Adou Saint-Blanc Donald

Enseignant - Chercheur

Département d'Anthropologie - Sociologie

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

08 BP 883 Abidjan 08

blanco.kassy@gmail.com

Résumé

Cette recherche examine les perceptions et attitudes des étudiants vis-à-vis des programmes diffusés sur les chaînes du Groupe RTI (RTI1, RTI2 et La 3) en Côte d'Ivoire. Elle s'appuie sur une méthode mixte intégrant un questionnaire, des interviews individuelles et de groupe, menés auprès de 100 étudiants, ainsi que sur des enseignants –chercheurs des Départements d'Anthropologie- Sociologie et de Communication de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Les conclusions qui en découlent révèlent une variété d'attitudes : certains étudiants préfèrent délaisser les chaînes du Groupe RTI pour des médias concurrents considérés comme plus dynamiques et répondant mieux à leurs attentes. D'autres reconnaissent les efforts de diversification du Groupe RTI, sans toutefois y trouver une offre suffisamment attractive ou innovante. L'étude souligne que l'intérêt des étudiants pour les programmes du service public audiovisuel dépend fortement de leur perception de la qualité, de la pertinence culturelle et de la capacité des émissions à informer tout en divertissant un public jeune et exigeant.

Mots clés : *Attitudes – perceptions – étudiants - télévision - programme*

Summary

This research examines the impact of television programs on students' perceptions and attitudes towards the RTI group channels in Côte d'Ivoire. It relies on a mixed method incorporating a questionnaire, individual and group interviews, conducted with 100 students from the departments of Communication and Sociology at Alassane Ouattara University in Bouaké, as well as the teachers. The findings reveal a variety of attitudes: some

students prefer to abandon RTI channels for competing media that are seen as more dynamic or better meeting their expectations.

Others acknowledge the group's efforts to diversify, but do not find an offer that is sufficiently attractive or innovative. The study highlights that students' interest in public service broadcasting programs strongly depends on their perception of quality, cultural relevance, and the ability of shows to inform while entertaining a young and demanding audience.

Keywords: *Attitudes – perceptions – students – broadcast – program*

Introduction

Depuis sa création en 1926, la télévision a évolué de la transmission analogique vers la transmission numérique. En outre, elle propose des paquets pour les téléviseurs à écran plat et les moniteurs d'ordinateur. Grâce aux plateformes numériques par satellite, la diffusion nationale devient accessible à l'échelle mondiale, tout en perfectionnant progressivement la qualité sonore et visuelle. Effectivement, l'intégralité de l'écosystème technologique a été restructurée, mais cela a coûté cher à l'industrie des médias dans son ensemble ainsi qu'aux fonds publics. Il est devenu ardu de dénicher une chaîne de télévision qui ne propose pas de diffusion en ligne. Ainsi, la télévision classique a résisté à la compétition acharnée des médias numériques, y compris les sites de partage de vidéos et les plateformes de services audiovisuels à la demande (Nations Unies, 2023).

C'est dans ce contexte que la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), fondée le 26 octobre 1962, a été mise en place pour satisfaire les exigences de la population Ivoirienne. Elle joue un rôle crucial dans la propagation d'informations et l'éducation de masse en Côte d'Ivoire. Grâce à ses programmes, la RTI a réussi à s'imposer rapidement dans un domaine qui s'est progressivement développé au cours du temps

Abidjan a été la première cité à bénéficier de la télévision. Après à cette dernière, la propagation a progressivement gagné

certaines villes telles que Gagnoa, Yamoussoukro, Daloa et Bouaké (N'DRE, 2011).

Suite à l'établissement de RTI1, le gouvernement ivoirien a initié la mise en place de deux autres chaînes, à savoir RTI2 et La 3. Cette démarche avait pour but de consolider la RTI1 face à la compétition grandissante d'autres chaînes de télévision. En tant que chaîne généraliste, la RTI 1 se focalise sur une programmation variée qui englobe l'information et l'éducation des populations. La RTI2 se consacre au divertissement et aux femmes tandis que La 3 propose une couverture des événements sportifs et la musique. Cette approche offre à l'État ivoirien la possibilité de répondre à une diversité de préférences audiovisuelles et d'attirer un public plus étendu. Ainsi, le paysage médiatique de la Côte d'Ivoire se caractérise par une pluralité de chaînes publiques et privées, proposant des contenus diversifiés (actualités, loisirs, séries, programmes religieux, sports, etc.). Cependant, ces chaînes sont sujettes à des critiques partagées entre éloges et critiques qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs de développement médiatique envisagés. Les étudiants, en tant que jeunes adultes, constituent l'auditoire crucial pour les médias audiovisuels parmi les téléspectateurs en Côte d'Ivoire. Effectivement, les étudiants sont en grand nombre, dynamiques, connectés, influents et ouverts d'esprit. Ainsi, ils représentent un segment de marché essentiel pour les chaînes de télévision, les créateurs de contenu et les publicitaires. L'Université de Bouaké, qui figure parmi les plus grandes institutions d'éducation supérieure en Côte d'Ivoire, constitue un cadre pertinent pour l'examen des perceptions et des positions des jeunes vis-à-vis des programmes diffusés sur les chaînes télévisées du groupe RTI.

D'où la question principale ci-dessous :

Comment les perceptions des étudiants influencent -elles leurs attitudes face aux programmes diffusés sur les chaînes du groupe RTI ?

A travers notre étude, nous visons pour objectif :

- Analyser l'impact des perceptions des programmes diffusés sur les attitudes des étudiants vis-à-vis des programmes des chaînes du groupe RTI .

Méthodologie

1.1. Nature de l'étude

La présente étude mobilise une approche mixte (une approche quantitative et une autre qualitative). Dans le cadre de notre étude, l'approche quantitative a permis d'une part, de récolter des données quantifiables sur le niveau de connaissance des programmes du Groupe RTI par les étudiants et d'autre part, d'évaluer leur préférence et leur niveau de satisfaction liés aux programmes des chaînes de la télévision nationale.

Quant à l'approche qualitative, elle a permis de questionner les perceptions, les opinions et attitudes des étudiants dans le but de comprendre leurs avis et leurs préférences en matière de programmes diffusés sur les chaînes du Groupe RTI.

1.2. Site de l'étude

L'étude s'est déroulée dans la commune de Bouaké, ville située au centre de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Gbékè. Dans cette localité, se trouve l'Université Alassane Ouattara (précisément le Campus 2) qui est le site de notre étude. Elle est une Université publique.

1.3. Identification et sélection des personnes enquêtées

Les enquêtes ont porté sur les étudiants des Départements de Géographie et de Communication.

Pour l'approche quantitative, nous avons interrogé 100 étudiants (50 en Géographie et 50 en Communication) à travers un

questionnaire. Avec l'approche qualitative, nous avons interrogé 12 étudiants et quelques enseignants-chercheurs à travers un focus group.

1.4. Type de données

Dans le cadre de notre étude, nous avons eu recours à deux types de données. Les données primaires qui sont en fait les informations et propos recueillis auprès des étudiants et de quelques enseignants-chercheurs à travers l'observation directe, l'enquête par questionnaire et le Focus group. En ce qui concerne les données secondaires à savoir les données documentaires, il s'agit des documents scientifiques en rapport avec notre objet d'étude (articles scientifiques, mémoires, thèses, ouvrages spécialisés et de méthodologie ou généralité).

1.5. Techniques et outils de collecte de données

Relativement à la nature de notre étude qui est mixte (approche quantitative et qualitative), nous avons eu recours à la **recherche documentaire** à travers la **grille de lecture** qui nous a permis de faire la revue de littérature et consulter tous les documents écrits (articles de journaux et scientifiques, ouvrages, thèses, mémoires etc..) liés à notre sujet. En outre, **l'observation directe** à travers la **grille d'observation** a consisté à savoir d'une part, si les étudiants regardent la télévision et d'autre part, s'ils connaissent les différents programmes des chaînes du Groupe RTI et par quels moyens ils les regardent (télévision ou smartphone).

Quant à **l'enquête par questionnaire**, elle a permis de recueillir auprès de la cible par un **questionnaire** à des fins quantitatives. Enfin, **un focus group** a été organisé en vue de collecter des données qualitatives auprès de 12 étudiants réunis à travers **un guide d'entretien**, relativement à leurs opinions, leurs perceptions et attitudes vis-à-vis des programmes diffusés sur les

chaînes du Groupe RTI.

1.6. Traitement et analyse des données

Le traitement des données nous a permis de collecter les informations auprès des enquêtés à travers les questionnaires et les guides d'entretiens dans le but d'un dépouillement sur la base des objectifs de notre étude.

Pour l'approche qualitative, l'analyse de contenu a consisté à analyser les différents documents textuels ou visuels et de répertorier tous les thèmes abordés. Quant à la statistique descriptive, elle a permis de faire une synthèse statistique de données. Les données examinées provenant généralement d'un échantillon nous ont permis de connaître les fréquences, les moyennes et les effectifs des étudiants relativement aux informations collectées dans le cadre de l'approche quantitative.

1.7. Méthode d'analyse des résultats

La théorie que nous avons mobilisée dans le cadre de notre recherche est la **Théorie de la Représentation Sociale**. En effet, selon (Abric, 1987) « la représentation sociale est le produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe, reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique ». Ainsi, cette théorie nous a permis de comprendre les perceptions des étudiants et d'expliquer comment celles-ci impactent leurs attitudes vis-à-vis des programmes diffusés les chaînes du Groupe RTI.

Précautions éthiques de la recherche

La réalisation de cette étude a pris en compte des précautions éthiques suivantes :

- Le consentement préalable des étudiants et des enseignants-chercheurs de l'université Alassane Ouattara

- La non divulgation de l'identité des personnes ayant participé à l'enquête, ainsi que son contenu.

Résultats

I. Perceptions des étudiants sur les programmes du Groupe RTI

Le Groupe Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), qui est le principal acteur public de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, occupe une place prépondérante dans la transmission des contenus télévisuels nationaux. Ses chaînes (RTI 1, RTI2 et La 3) offrent une variété de programmes qui vont de l'actualité au loisir, incluant des émissions culturelles, éducatives et sociales. Néanmoins, les étudiants représentent un auditoire qui est à la fois exigeant et critique. Il est donc, important de saisir la manière dont ces jeunes appréhendent les programmes de la RTI.

1.1. Perceptions des étudiants sur les programmes de la RTI 1

Tableau 1 : Distribution des étudiants selon leurs perceptions des programmes de la RTI 1

Catégorie	Pourcentage
Captivant	10 %
Divertissant	50 %
Divertissant, Intéressant, Satisfaisant	10 %
Intéressant	10 %
Intéressant, Divertissant	20 %
Total	100%

Source : Enquête quantitative auprès des étudiants (Université de Bouaké, 2024)

Le tableau illustre la façon dont les étudiants perçoivent les programmes diffusés sur RTI1. Les réponses des étudiants ont été triées en fonction des adjectifs qu'ils attribuent à ces programmes. Le divertissement occupe une place prépondérante (50 %). La moitié des étudiants sondés considèrent que les émissions de télévision sont principalement sources de divertissement. Cela signifie que la dimension divertissante ou récréative des médias est largement reconnue et favorisée par les jeunes. Cela peut également représenter une nécessité d'évasion ou de relâchement face à la pression académique.

Les autres indicateurs – captivant, intéressant, et divertissant/agréable/satisfaisant – reçoivent chacun seulement 10 %. Ceci démontre que peu d'étudiants considèrent les émissions de télévision comme étant à la fois enrichissantes, captivantes ou totalement satisfaisantes. Cela pourrait sous-entendre une critique tacite du contenu audiovisuel de la Côte d'Ivoire considéré comme superficiel ou peu instructif. Il existe une catégorie hybride (Intéressant et Divertissant – 20 %). Cette association a une signification : 20 % des étudiants considèrent que les programmes sont à la fois captivants et divertissants. Un segment du public recherche un équilibre entre l'apprentissage et le divertissement. Ce segment pourrait symboliser un auditoire plus exigeant, séduit par des formats mixtes tels que les documentaires, les émissions sportives, les émissions de débats politiques etc...

Certains propos viennent conforter ces analyses :

Encadré 1 : Extrait des propos des participants au focus group

Participant 1 : « *Je trouve que leurs programmes ne sont pas diversifiés, même si elle essaie de faire d'autres choses, mais on a l'impression que c'est le journal qui prime. Je ne dis pas que le journal est mauvais hein mais il fait innover* ».

Participant 2 : « (...) souvent tu allumes la chaîne une, tu t'attends à ce qu'on te présente les actualités du pays, mais tu te rends compte que tu passes ton temps gratuitement devant l'écran. Actuellement, on parle de cherté de la vie, mais quand tu vois les émissions passer, tu te demandes si ton pays a un problème. Il faut que les gens de la « Une » nous proposent de bonnes émissions »

Source : Enquête qualitative auprès des étudiants (Université de Bouaké, 2024)

Il ressort de ces déclarations que certains étudiants ne sont pas entièrement satisfaits des programmes de RTI 1. Il est important de noter qu'il existe une critique sur l'orientation éditoriale de RTI 1, considérée ici comme déséquilibrée et peu en phase avec les attentes intellectuelles ou civiques d'un auditoire universitaire. Les intervenants offrent une répartition plus distincte des rôles au sein des chaînes du groupe RTI. Selon eux, la RTI 1 devrait axer ses efforts sur l'information, les affaires politiques nationales et les débats substantiels, alors que les autres chaînes (comme La 3 ou RTI 2) pourraient prendre en charge des programmes de divertissement comme C'MIDI.

L'émission C'MIDI est directement pointée du doigt pour son manque de valeur informative, qualifiée de simple « divertissement ». Cette critique met en évidence un conflit entre le désir de se divertir et l'exigence d'être informé de façon sérieuse. Ce point fait référence à la théorie de la hiérarchie des rôles des médias (LASSWELL, 1948) qui se résume à informer, éduquer et divertir. Cependant, il paraît que le public étudiant attend davantage de la RTI qu'elle assume son rôle d'informatrice, plutôt que de se concentrer sur le divertissement. L'expression « on a besoin d'être informé et suivre l'actualité du pays » reflète un désir de participation citoyenne, une aspiration à rester informé des problématiques politiques, économiques et sociales.

1.2. Perceptions des étudiants sur les programmes de la RTI

2

Graphique 1 : Distribution des étudiants selon leurs perceptions des programmes de la RTI 2

Source : Enquête quantitative auprès des étudiants (Université de Bouaké, 2024)

Le diagramme suivant illustre les diverses perceptions des étudiants concernant la chaîne RTI 2, accompagnées des pourcentages associés. 50 % des étudiants considèrent que RTI 2 est avant tout une chaîne de divertissement. Ceci est dû au caractère intrinsèque de la chaîne, qui offre des programmes de divertissement : musique, séries, programmes pour les jeunes, talk-shows et télé-réalités. Il semble donc que RTI 2 répond efficacement au besoin de divertissement et de relaxation des étudiants. Seule une petite proportion (20 %) trouve les programmes de RTI 2 attrayants. Cela indique que certains contenus éveillent un intérêt intellectuel ou culturel, même si

cette perception demeure marginale. Uniquement 10 % des étudiants jugent globalement satisfaisante RTI 2, soulignant ainsi des attentes non remplies.

Cela peut faire référence à l'insuffisance de diversité dans les contenus, la représentation limitée des réalités académiques ou intellectuelles, une ligne de programmation considérée comme trop « légère » par une portion du public universitaire. L'encadré ci-après illustre mieux cette analyse.

Encadré 2 : Extrait des propos des participants du focus group

Participant 3 : « *Malgré son objectif d'être une chaîne de proximité, sa portée géographique est restreinte à certaines régions, ce qui peut exclure d'autres parties du pays de son public. Je désire une plus grande variété de programmes et une amélioration de la qualité de certaines émissions.* ».

Participant 4 : « *RTI 2 diffuse souvent les mêmes types d'émissions, avec un manque de nouveauté et de créativité. Mais je la trouve mieux que RTI 1* »

Source : Enquête qualitative auprès des étudiants (Université de Bouaké, 2024)

La participante 3 note que, en dépit de son objectif local, la chaîne ne dessert que certaines régions du pays. Ce commentaire aborde l'aspect territorial de l'accès à l'information. Elle soulève la problématique de l'équité en matière de médias entre les différentes régions, particulièrement entre les zones urbaines qui bénéficient d'une meilleure couverture (Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro), et les régions rurales ou périphériques qui sont parfois négligées.

Cette critique fait écho aux études de BAYA-LAFFITE (2013) sur les disparités médiatiques territoriales, qui soutient que la concentration des infrastructures dans les grandes villes urbaines

engendre un déséquilibre en matière de représentation et d'accès à l'information.

Pour le participant 4, il souligne une appréciation ambivalente du RTI 2 : d'une part, il critique l'absence de renouvellement des contenus, et d'autre part, il fait une évaluation relativement positive par rapport au RTI 1. Cela met en lumière des dynamiques essentielles relatives à la satisfaction des étudiants vis-à-vis de l'offre audiovisuelle publique. La seconde partie du verbatim (« *je la trouve mieux que la RTI 1* ») permet de relativiser la critique initiale. Ceci indique que RTI 2, malgré ses contraintes, est considérée comme un peu plus alignée avec les attentes de l'étudiant par rapport à RTI 1. Cette comparaison révèle une évaluation implicite des chaînes publiques par les étudiants, où RTI 1 est fréquemment perçue comme trop institutionnelle, trop sérieuse, voire « déconnectée » des préoccupations de tous les jours des jeunes. Cette idée s'aligne avec le concept de « segmentations internes du service public » (WOLTON, 2000) : certaines chaînes qui appartiennent au même groupe peuvent être perçues différemment en raison de leur style, de leur proposition éditoriale et de la façon dont elles s'adressent à leurs publics.

1.3. Perceptions des étudiants sur les programmes de La 3

Graphique 2 : Distribution des étudiants selon leurs perceptions des programmes de La 3

Source : Enquête quantitative auprès des étudiants (Université de Bouaké, 2024)

50% des étudiants estiment que La 3 est principalement divertissante. Cela atteste que la chaîne s'acquitte effectivement de son rôle en termes de relaxation, d'activités récréatives et de divertissement, grâce à ses programmes axés sur la musique, le sport, les jeux ou les télé-réalités. Cette perception marquée par le divertissement peut également refléter une programmation dynamique, destinée aux jeunes et facile d'accès. 20 % des élèves considèrent les programmes captivants, ce qui témoigne d'une certaine appréciation pour les contenus informatifs ou culturels. Néanmoins, ce pourcentage est modeste par rapport à celui du divertissement, signalant une prédominance du contenu de loisir. 20 % supplémentaires des étudiants trouvent La 3 à la fois captivante et divertissante. Cela indique que quelques

programmes réussissent à allier divertissement et contenu pertinent, ce qui est essentiel pour attirer un auditoire jeune et exigeant. Cela peut inclure des programmes de discussions pour les jeunes, de culture urbaine ou des séries locales abordant des enjeux sociaux.

Encadré 3 : Extrait des propos des participants à la discussion de groupe

Participant 5 : « *La 3 manque d'originalité, reprenant des formats d'émissions déjà existants dans d'autres médias, du coup, elle est moins captivante et intéressante. Contrairement à NCI, la 3 manque d'innovation dans sa programmation et un manque de prise de risques créatifs.* ».

Participant 6 : « *Même si La 3 offre une gamme de programmes incluant des informations, des divertissements, des émissions culturelles et des retransmissions sportives, elle ne propose pas une diversité suffisante de programmes, notamment en termes de genres et de thématiques.* »

Source : Enquête qualitative auprès des étudiants (Université de Bouaké, 2024)

Le participant 5 exprime son mécontentement concernant le manque d'originalité et de courage éditorial de la chaîne La 3, qu'il considère comme étant imitative, manquant d'inventivité et peu captivante. Le participant fait aussi une comparaison explicite avec NCI, une chaîne considérée comme plus dynamique, innovante et créative. La critique concernant le manque d'originalité dans la programmation de La 3 renvoie à un effet de répétition : les contenus présentés auraient l'air d'être des copies de ce que proposent déjà d'autres médias, sans un ajout distinctif de valeur.

L'attrait d'un programme est lié à sa faculté de proposer plusieurs niveaux de compréhension. Cependant, un format imité ou sans relief offre peu d'espace à l'engagement intellectuel du spectateur. L'usage du terme « manque de prise de risques créatifs » est particulièrement évocateur : il indique que les étudiants souhaitent des chaînes comme La 3 qui osent innover, qui remettent en question les conventions, qui présentent des formats inédits, audacieux, voire déstabilisants. La confrontation avec NCI, considérée comme plus novatrice, souligne une rivalité symbolique entre le secteur public (La 3 – RTI) et le secteur privé. Dans ce contexte, le média privé est considéré comme plus innovant, dynamique et flexible, tandis que le média public conserve un ton plus traditionnel et prudent.

II. Attitudes des étudiants vis-à-vis des programmes

L'analyse des attitudes des étudiants de l'université de Bouaké vis-à-vis des programmes diffusés par les chaînes de télévision ivoiriennes (notamment RTI 1, RTI 2, La 3) met en lumière une réception globalement positive mais nuancée.

2.1. Attitudes des étudiants relatives aux programmes de la RTI 1

Graphique 3 : Distribution des étudiants selon leurs attitudes des programmes de la RTI 1

Source : Enquête quantitative auprès des étudiants (Université de Bouaké, 2024)

Le graphique illustre la distribution des comportements et attitudes des étudiants de l'université de Bouaké envers RTI 1, chaîne généraliste du groupe RTI. 30 % des étudiants sondés déclarent ne pas regarder RTI 1. Ceci pourrait être attribué à un désengagement vis-à-vis de contenus considérés comme conventionnels, formels ou obsolètes, une mutation des pratiques vers le digital et les médias numériques, une discordance entre les programmes offerts et les passions des jeunes. Une autre portion d'étudiants (30 %) exprime de l'intérêt pour d'autres chaînes appartenant au groupe RTI, telles que RTI 2 ou La 3. Cela signifie que RTI 1 n'est pas forcément le point d'entrée principal vers le groupe RTI. Les chaînes plus jeunes, plus modernes ou thématiques (comme La 3 pour le sport et la jeunesse), attirent davantage ce public.

Une proportion de 20% d'étudiants manifeste une préférence pour des chaînes concurrentes à RTI 1. On considère souvent ces chaînes privées (NCI, Life TV, A+ Ivoire, etc.) comme étant plus contemporaines, plus ciblées sur les jeunes et plus en phase avec le langage des étudiants. Cela indique une diminution de la position centrale de RTI 1 dans le panorama audiovisuel étudiant. Uniquement 20 % des étudiants (deux fois 10 %) affirment réellement regarder RTI 1, sans spécifier précisément les émissions. Cela indique une audience éparpillée, non engagée, avec peu de signes d'attachement fort. Certaines émissions spécifiques peuvent séduire ce public, mais celui-ci demeure fragile. Les propos suivants illustrent cette analyse.

Encadré 4 : Extrait des propos des participants à la discussion de groupe

Participant 7 : « *Il y a un souci d'objectivité de la chaîne dans sa couverture de certains sujets sensibles, notamment en période électorale ou de crise politique. Je ne me n'intéresse vraiment pas ; souvent quand canal se coupe, tu t'attends à regarder la une mais tu n'as pas accès, en plus une chaîne nationale à tu paies redevance RTI. Je n'arrive pas à comprendre* ».

Participant 8 : « *Quand je tombe sur une émission qui m'intéresse, je regarde, dans le cas contraire, je passe à une autre chaîne (...), Ils se focalisent sur le divertissement en faisant les feuilletons, ils font des émissions pour enfant qui sont aussi bonnes, de temps en temps. Mais, il y a des jours, tu défiles sur la RTI 2 tu ne trouves rien de bon, ce n'est pas normal.* » »

Source : Enquête qualitative auprès des étudiants (Université de Bouaké, 2024)

Selon le participant 7, on note une méfiance quant à l'impartialité du traitement médiatique, notamment en période électorale ou de crise. Cela laisse penser que la RTI serait considérée comme manipulée politiquement ou manquant d'autonomie dans sa gestion de l'information. Dans ce cadre, on pourrait observer que les médias publics peuvent parfois agir comme des vecteurs des autorités en place, diminuant par conséquent leur crédibilité auprès des audiences sceptiques, comme le soulignent CHOMSKY & HERMAN (1988).

Le propos « *je ne m'y intéresse vraiment pas* » traduit une forme de rejet de la chaîne, qui n'est plus perçue comme source utile ou crédible d'information. Cela renforce l'idée que la RTI a rompu le contact avec une faction de sa jeunesse, en raison d'un manque de représentativité, de pertinence ou d'authenticité dans son contenu. En ce sens, lorsqu'un média ne parvient plus à satisfaire les attentes de son audience, il ne génère plus que désengagement ou rejet silencieux, même s'il demeure accessible (MCQUAIL, 1997).

L'évocation claire de la redevance RTI met l'accent sur l'aspect civique de la critique ; en fait, le participant considère qu'un service financé par les contribuables devrait être accessible, fiable, neutre et bénéfique. Le manque de transparence ou d'efficacité est considéré comme une sorte de violation du contrat public. Cette assertion s'aligne avec l'esprit du contrat démocratique entre les citoyens et les médias de service public. De manière plus optimale, en retour d'un soutien financier public (tel que la subvention), les médias, comme le souligne PROULX (2005), ont l'obligation de garantir la neutralité, la qualité et l'accessibilité universelle à tous.

L'intervention du Participant 8 témoigne d'une attitude sélective mais passive envers les chaînes de la RTI. Cette réponse révèle une sorte de désengagement émotionnel vis-à-vis de la chaîne, associé à un recours utilitaire ou circonstanciel au média : on ne recherche pas délibérément ses contenus, mais on les consomme

uniquement lorsqu'ils attirent l'attention. Ce comportement illustre un « consommateur zappeur », caractérisé par MCQUAIL comme un téléspectateur n'ayant pas d'attachement durable à une chaîne, et qui consomme des contenus de façon éclatée. Le participant commence par adhérer à l'opinion du Participant 6, qui critiquait l'absence d'objectivité, les difficultés techniques et le faible lien entre le média public et la jeunesse. Ceci reflète une opinion commune, car plusieurs participants semblent manifester un déclin de confiance ou de respect envers la RTI.

En prenant en compte les avis du personnel enseignant, l'étude cherche à aller au-delà des propos des étudiants de licence et approfondir leur comportement face aux programmes de la RTI

1. L'encadré ci-dessous fourni le contenu des propos dudit personnel.

Encadré 5 : Extrait des propos du personnel enseignant aux entretiens individuels

Enseignant 1 : « *L'augmentation du nombre de chaînes de télévision, notamment privées, offre plus de choix aux téléspectateurs, ce qui peut détourner leur attention de RTI 1* »

Enseignant 2 : « *La montée en puissance des plateformes de diffusion en continu et des médias sociaux a transformé les pratiques de consommation médiatique, notamment chez les jeunes. Il est donc tout à fait logique qu'ils se détournent de certaines chaînes, particulièrement si celles-ci ne leur apportent pas les informations qui correspondent réellement à leurs attentes.* »

Source : Enquête qualitative auprès du personnel enseignant (Université de Bouaké, 2024)

Les déclarations de l'Enseignant 1 soulignent un phénomène d'intensification de la compétition médiatique dans le panorama audiovisuel ivoirien. L'orateur met en évidence que l'élargissement de la programmation télévisuelle, notamment grâce au développement des chaînes privées, change les comportements de visionnage et provoque une baisse d'intérêt graduelle pour les chaînes publiques classiques telles que RTI 1. RTI 1, qui était autrefois presque le seul diffuseur d'information et de divertissement télévisé, se trouve maintenant en compétition directe avec des chaînes privées telles que NCI, Life TV, 7 Info, entre autres. Ce qui provoque une diminution de son rôle prépondérant dans les ménages ivoiriens, notamment chez les groupes plus exigeants ou à la recherche de modernité. L'enseignant 2 met en évidence une évolution structurelle dans les pratiques médiatiques des jeunes, fortement influencées par les technologies numériques. Il explique que le désintérêt pour certaines chaînes traditionnelles, comme celles du groupe RTI, n'est pas un phénomène isolé ou anormal, mais plutôt une conséquence logique de la transformation des usages médiatiques.

2.2. Attitudes des étudiants relatives aux programmes de la RTI 2

Tableau 2 : Distribution des étudiants selon leurs attitudes des programmes de la RTI 2

Comportement / Attitude relatives aux programmes de la RTI 2	Pourcentage
Intérêt pour d'autres chaînes du groupe RTI	40 %
Intérêt pour d'autres chaînes de concurrence	30 %
Je ne regarde pas	20 %
Je regarde RTI 1	10 %

Source : Enquête quantitative auprès des étudiants (Université de Bouaké, 2024)

40 % des étudiants déclarent avoir une préférence pour d'autres chaînes du groupe RTI au lieu de RTI 2. Cela indique que même si RTI 2 appartient au même Groupe audiovisuel, elle n'est pas considérée comme une priorité par les étudiants. 30 % des étudiants optent pour des chaînes rivales (NCI, Life TV, A+ Ivoire, entre autres). Cela dénote une vision favorable de ces chaînes privées, souvent vues comme plus contemporaines, interactives et en phase avec le langage des jeunes. 20 % affirment ne pas du tout regarder RTI 2, ce qui révèle une diminution de l'audience ou une sorte de désengagement entre la chaîne et le public étudiant.

Ce phénomène peut être attribué à un manque de clarté, à des programmes perçus comme peu séduisants ou monotones, ou encore à l'essor d'usages numériques alternatifs. Un pourcentage plutôt faible de 10 % des étudiants affirme suivre RTI 2. Cela soulève des questions sur l'identité éditoriale de la chaîne, la résonance de ses émissions auprès des jeunes adultes (étudiants), ainsi que son orientation face aux nouvelles exigences en termes de divertissement, de culture et d'information.

Encadré 6 : Extrait des propos du personnel enseignant aux entretiens individuels

Enseignant 3 : « Il y a aussi un problème d'information qui peut justifier le comportement des jeunes. En effet, le public n'est suffisamment pas informé des programmes diffusés sur RTI 2. Si les programmes ne sont pas bien mis en avant ou promus, les téléspectateurs pourraient ne pas être au courant

de ce qu'ils pourraient regarder. C'est tout à fait clair qu'ils ne suivent pas les programmes de la RTI 2 »

Source : Enquête qualitative auprès du personnel enseignant (Université de Bouaké, 2024)

Selon l'Enseignant 3, un manque de promotion des programmes représente une entrave à leur utilisation, bien que ces contenus puissent être de bonne qualité. On retient l'idée que l'accès à l'information sur les programmes est tout aussi crucial que le contenu en lui-même. Selon CHARAUDEAU (2005), un contenu médiatique non mis en scène, non contextualisé et non répété est voué à l'oubli, à savoir : un programme invisible est un programme négligé. Même avec un contenu de qualité, l'absence de campagnes promotionnelles efficaces, d'activité sur les réseaux sociaux et de présence dans les lieux populaires auprès des jeunes entrave la consommation.

2.3. Attitudes des étudiants relatives aux programmes de La 3

Tableau 3 : Distribution des étudiants selon leurs attitudes des programmes de La 3

Comportement / Attitude relatives aux programmes de La 3	Pourcentage
Intérêt pour d'autres chaînes de concurrence	10 %
Intérêt pour d'autres chaînes du groupe RTI	10 %
Je ne regarde pas	50 %
Je regarde	30 %
Total	100 %

Sources : Enquête quantitative auprès des étudiants (Université de Bouaké, 2024)

50% des étudiants sondés affirment ne pas suivre les programmes de La 3. Ce taux de non-audience est important et pourrait être dû à une faible notoriété de la chaîne dans le panorama audiovisuel national, des contenus méconnus ou insuffisamment orientés vers les enjeux étudiants, ainsi qu'une tendance à privilégier les plateformes digitales, plus flexibles et sur mesure. 30 % des élèves visionnent La 3. Ce constat indique que la chaîne jouit d'une base d'audience solide, sans doute séduite par des émissions particulières (divertissement, musique, sport ou talk-shows). Uniquement 10 % choisissent de se tourner vers des chaînes rivales (telles que NCI, Life TV), et 10 % vers d'autres chaînes appartenant au groupe RTI (comme RTI 1 ou RTI 2). Ce taux de redirection peu élevé indique que les étudiants qui n'ont pas recours à La 3 ne se dirigent pas nécessairement vers d'autres chaînes, mais peut-être vers d'autres plateformes : YouTube, TikTok, Netflix, et ainsi de suite. Quelques propos des étudiants viennent en appui de cette analyse.

Encadré 7 : Extrait des propos des participants à la discussion de groupe

Participant 10 : « *Franchement hein, je ne regarde pas les programmes de la 3, ils ne font pas de bonnes choses là-bas, avec la qualité de l'image qui est mauvaise* ».

Source : Enquête qualitative auprès des étudiants (Université de Bouaké, 2024)

L'expression « ils ne font pas de bonnes choses là-bas » sous-entend une opinion très négative des programmes diffusés. Cette forme de critique coïncide avec les observations d'autres intervenants concernant l'absence d'innovation ou de contenu séduisant, perçue comme un manque de qualité éditoriale. Il

semble donc que la 3 ne parvient pas à formuler une proposition de valeur distincte pour ce public jeune, exigeant et sélectif.

L'expression claire de la « qualité de l'image qui est mauvaise » indique un souci technique lié à la réception (débit, compression, résolution, signal). En effet, dans une ère de consommation médiatique contemporaine, la forme (qualité visuelle, qualité sonore, ergonomie) est aussi importante que le contenu. D'après la théorie de l'expérience médiatique formulée par LOMBARD & DITTON en 1997, la qualité perçue du support influence directement comment le contenu est reçu et évalué.

Le ton familier et spontané (« *franchement hein* ») signale une prise de distance émotionnelle, voire une exaspération ou une indifférence ancrée. Le participant ne se sent pas concerné par l'offre de La 3, et ne cherche même plus à la découvrir.

Discussions

Les données issues de l'enquête menée auprès des étudiants de l'Université de Bouaké révèlent une perception globalement mitigée des programmes diffusés par la RTI. Bien que certains les trouvent amusants (50 % pour RTI 2, 50 % pour La 3), une proportion importante manifeste un certain degré d'indifférence, voire de désintérêt. Cette vision s'inscrit dans un cadre plus vaste de mutation des pratiques médiatiques, abondamment étudié dans les publications académiques.

Ces résultats montrent que la perception des médias est influencée par le contexte socio-cognitif, comme l'indique HALL (1980). D'après Stuart Hall et sa théorie de l'interprétation active, les auditoires ne consomment pas les contenus médiatiques de façon passive : ils les déchiffrent en se basant sur leur culture, leurs expériences personnelles et leur statut social. Ainsi, l'appréciation « divertissante » que certains étudiants donnent à La 3 ou à RTI 2 révèle une interprétation codée négociée, c'est-à-dire qu'ils y détectent certains aspects plaisants

sans nécessairement adhérer à la totalité de l'offre. Ce type de réception partielle ou critique est courant chez un public jeune en phase de construction identitaire, qui aspire à se retrouver dans les contenus qu'il consomme.

Ces informations démontrent que les jeunes se heurtent à une idéologie ambivalente. Selon WOLTON (2000), ils sont simultanément en quête de signification et en désaccord avec le format traditionnel. Cet auteur souligne que la crise de confiance à l'égard des médias traditionnels, tels que la télévision publique, se justifie par un écart grandissant entre l'offre médiatique et les attentes du public. Les jeunes, en particulier, cherchent des contenus qui les touchent, qui les engagent et qui s'alignent avec leurs références culturelles. En général, la RTI est fréquemment perçue comme un média « institutionnel », considéré comme moins innovant et moins dynamique que ses rivaux du secteur privé. Cette perception se reflète dans les chiffres d'audience faibles (10 % pour RTI 2 et RTI 1), malgré un certain potentiel d'attractivité (30 % pour La 3).

En ce qui concerne la perception des programmes, les résultats mettent en évidence que la réflexion des participants reflète l'offre éditoriale. Cette réflexion s'aligne avec l'analyse de BOURDIEU (1996). En effet, les médias contribuent à façonner les préférences culturelles en instaurant des standards de légitimité. Quand la RTI n'arrive pas à présenter ses programmes comme « attrayants » ou « passionnants » aux étudiants, c'est le signe qu'elle n'a pas réussi à se conformer aux changements des références culturelles de cette catégorie sociale. Les programmes ne sont pas perçus par les étudiants comme significatifs ou valorisés socialement, ce qui explique leur préférence pour d'autres chaînes considérées comme plus modernes ou plus en phase avec leur expérience.

Concernant les conclusions relatives aux attitudes et comportements des étudiants envers les programmes de la RTI, cette recherche met en lumière une tendance à s'éloigner

progressivement des chaînes publiques du groupe RTI (RTI 1, RTI 2, La 3). Les étudiants semblent privilégier des contenus jugés plus contemporains, interactifs et conformes à leurs aspirations. Cette progression se reflète dans les recherches de divers auteurs concernant l'accueil médiatique et l'évolution des habitudes audiovisuelles parmi les jeunes.

Selon PASSERON & GRIGNON (1989), les usages culturels sont grandement déterminés par le capital culturel et les dispositions sociales. En tant que jeunes adultes en cours de formation, les étudiants tendent à développer des goûts médiatiques particuliers, généralement orientés vers des contenus qui font écho à leurs enjeux actuels (emploi, citoyenneté, culture urbaine, engagement, divertissement intellectuel). Les chaînes de la RTI, considérées comme institutionnelles et manquant d'innovation, ont du mal à satisfaire ces exigences.

Les résultats indiquent qu'il y a une évolution dans la consommation des médias. Les comportements notés chez les étudiants de l'Université de Bouaké corroborent les propos de Dominique WOLTON (2000). Selon ses observations, les jeunes ne font pas abstraction des médias traditionnels, mais choisissent et segmentent leur consommation en se basant sur les options proposées et leurs goûts personnels. L'audience réduite de RTI 1 et RTI 2 peut donc être due à un manque de distinction marquée dans leurs grilles de programmation, contrairement à certains rivaux tels que Life TV ou NCI, qui privilégient des formats plus succincts, dynamiques et viraux.

En adhérant à la théorie de la culture participative proposée par HENRY JENKINS (2006), les résultats suggèrent que les jeunes ne se contentent pas d'attendre des médias qu'ils informent ou divertissent, mais qu'ils favorisent également l'interaction, la participation active, et même l'appropriation des contenus. Les chaînes du Groupe RTI, toujours très focalisées sur des schémas de diffusion linéaire et verticale, font face à un obstacle en se

confrontant à un public universitaire extrêmement connecté, utilisateur assidu des réseaux sociaux et friand de contenus à la demande.

En accord avec BOURDIEU (1996), les résultats indiquent qu'il y a une redéfinition de la légitimité dans le domaine médiatique. La télévision contribue à l'établissement d'une certaine forme de légitimité culturelle. Cependant, les conclusions indiquent que les étudiants n'identifient plus systématiquement la RTI comme détentrice d'une telle légitimité. L'idée que la RTI est une « télévision officielle », pas suffisamment représentative des jeunes, pousse à l'évasion vers des chaînes considérées comme plus autonomes, plus audacieuses dans leur expression ou plus en phase avec leur quotidien.

Ces analyses sont également similaires aux recherches de KONE (2007). Selon cet auteur, la télévision en Côte d'Ivoire impose une culture. Concernant ce point, il est vrai que les émissions de télévision importées ont changé les opinions et les perceptions des téléspectateurs en Côte d'Ivoire. Toutefois, en raison de l'expansion continue des chaînes qui ne cesse de croître, on observe que les téléspectateurs ivoiriens prêtent moins attention aux chaînes locales de la Côte d'Ivoire. À l'instar de Koné, la télévision ne joue pas le rôle pour lequel elle a été conçue.

L'examen des résultats des données révèle donc une question de sélection, d'inclination et d'appropriation des chaînes du Groupe RTI. Ces études adoptent les théories de BOURDIEU, HALL, JENKINS, WOLTON tout en se distinguant de la théorie de BOUASSA (1988) et Carneaux (2012) qui traitent de l'effet direct de la télévision sur les étudiants en matière d'utilisation, mettant en lumière ses implications éducatives.

Conclusion

À l'issue de cette analyse, on constate que les perceptions des étudiants concernant les programmes de la RTI reflètent leurs

attentes spécifiques en tant que public jeune et universitaire. Elles mettent en évidence un manque d'adaptation des contenus traditionnels de la RTI aux nouvelles formes de consommation médiatique, ainsi que l'évolution du rapport au média, de plus en plus tourné vers le numérique, la personnalisation et l'interactivité.

En réponse à ces perceptions, des attitudes et même des comportements se manifestent. L'indifférence des étudiants envers les programmes de la RTI ne se résume pas à un désintérêt aléatoire, mais s'ancre dans une dynamique socioculturelle et générationnelle étudiée par plusieurs auteurs. Leurs conduites reflètent une attente de nouveauté médiatique, tant sur le plan du contenu (sujets pertinents) que du format (formats interactifs, présence en ligne, participation). Pour faire face à ces changements, la RTI doit réévaluer sa stratégie, en prenant notamment exemple sur des modèles participatifs, multi-écrans et axés sur l'expérience utilisateur, qui séduisent les jeunes audiences actuelles.

L'analyse des points de vue et des opinions des étudiants concernant les médias télévisés, notamment ceux du service public tel que le groupe RTI, est d'une importance considérable sur les plans scientifique, social et stratégique dans un contexte de transformations radicales des pratiques médiatiques. Les étudiants de Bouaké constituent un groupe socioprofessionnel jeune, instruit, connecté et engagé socialement, fréquemment perçu comme un indicateur des courants culturels et médiatiques. L'étude de leur perception offre ici la possibilité de déceler leurs désirs concernant l'information, le divertissement et la représentativité, de cerner les éléments qui façonnent leur attachement ou leur répulsion pour les médias conventionnels, et d'anticiper les mutations à venir de la consommation des médias dans une société toujours plus digitalisée.

Quelle est la portée socio-utilitaire de notre étude ?

Notre recherche par son originalité dégage un double intérêt : d'une part, elle permet aux téléspectateurs en général et aux étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké de façon spécifique de connaître les programmes des chaînes du Groupe RTI et s'y intéresser et d'autre part, aux responsables de la RTI de déterminer les besoins et préférences des jeunes en général et des étudiants en particulier et de proposer des programmes télévisuels qui correspondent à leurs attentes.

Références Bibliographiques

BAYA-LAFFITE Nicolas (2013), La communication politique en Afrique francophone, Ed Harmattan, Paris

BOUASSA Siham (1988), L'impact de la télévision sur l'enfant campagnard marocain : étude socio-psychologique, Thèse de doctorat, département des Sciences de l'information, Université Stendhal, Grenoble.

BOURDIEU Pierre (1996), Sur la télévision, Éditions Liber, Paris.

CARNEAUX Aurélie (2012), L'influence de la télévision sur les comportements en lecture des élèves, Mémoire de recherche, département de Psychologie, Université D'Orléans et de Tours.

CHARAUDEAU Patrick (2005), Le discours d'information médiatique : la construction du miroir social, Vuibert, Paris.

CHOMSKY Noam & CHOMSKY Herman (1988), Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books Inc.

FRANÇOIS (1962), La télévision dans le monde : Organisation administrative et financière, Bugey, Université de Californie.

HALL Stuart (1980), Encoding/decoding, In Culture, Media and Language, London, Hutchinson.

JENKINS Henry (2006), *Convergence Culture : Where Old and New Media Collide*, NYU Press.

KONE, D. (2007), *Télévision et identité culturelle en Côte d'Ivoire : entre ancrage local et modèles imposés*, Abidjan, Université de Cocody, Mémoire de maîtrise en communication.

LASSWELL Harold (1948), *The structure and function of communication in society*, In L. Bryson (Ed.), *The Communication of Ideas* (pp. 37–51), New York: Harper and Row.

MCQUAIL Denis (1997), *Mass Communication Theory* (3rd ed.), Sage Publications, London.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES- ONU (2023), *Au service de l'information : le rôle de la télévision dans un monde troublé*

PASSERON Jean-Claude & GRIGNON Claude (1989), *Le savant et le populaire*, Paris, Le Seuil.

PERNETTE Marie-Pierre & GARNIER Lavaley Mickael ((2012). *Jeunes et médias : au-delà des clichés — Déconstruire les stéréotypes* (n° 35), Paris, Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire (Cahiers de l'action)

PROULX Serge (2005), *Penser les usages des technologies de l'information et de la communication aujourd'hui : enjeux, modèles, tendances*, In L. Vieira & N. Pinède (Eds.), *Enjeux et usages des TIC : aspects sociaux et culturels*, T. 1 (pp. 7–20), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux.

WOLTON D (2000), *Internet, et après ? Une théorie critique des nouveaux*.

LE PROFILAGE PATRONYMIQUE ET SES ENJEUX POLITICO-JUDICIAIRES : UNE LECTURE THÉÂTRALE DE *AU NOM DU PEUPLE*

MOUSSA Keita

Enseignant-Chercheur

Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan

Résumé

Le patronyme, loin de se réduire à une fonction de désignation, s'y érige en marqueur identitaire central, porteur de mémoire, de légitimité symbolique et de reconnaissance sociale. Il devient un enjeu de pouvoir et un vecteur d'exclusion, au cœur d'un système judiciaire gangrené par les intérêts politiques. À travers une dramaturgie tendue, Ahmed Tidjani Cissé montre comment le nom propre, en tant que vecteur d'identité individuelle et collective, peut être instrumentalisé dans les logiques de domination et de manipulation d'intérêt politique. L'analyse, mobilisant une approche sociocritique, sémiotique et dialectique, met en lumière la manière dont la pièce érige le nom en symptôme d'un désordre systémique : il incarne la fracture sociale, l'injustice institutionnalisée et la violence symbolique. Le théâtre devient ainsi un lieu de dévoilement où se rejouent les conflits de filiation, les luttes de légitimation et la quête d'une vérité confisquée.

Mots-clés : *patronyme, incidences politico-judiciaires, identité en crise, lecture théâtrale*

Abstract

The surname, far from merely serving as a designation, stands as a central identity marker, carrying memory, symbolic legitimacy, and social recognition. It becomes an issue of power and a vector of exclusion, at the heart of a judicial system infected by political interests. Through a tense dramaturgy, Ahmed Tidjani Cissé demonstrates how the proper name, as a vector of individual and collective identity, can be instrumentalized in the logics of domination and political manipulation. The analysis, employing a sociocritical, semiotic, and dialectical approach, highlights how the play elevates the name as a symptom of systemic disorder: it embodies social fracture, institutionalized injustice, and symbolic violence. Thus, theater becomes a space of unveiling where the conflicts of filiation, struggles for legitimacy, and the quest for a confiscated truth are replayed

Keywords: surname, politico-judicial implications, identity in crisis, theatrical reading.

Introduction

Dans les sociétés africaines contemporaines, le patronyme dépasse largement sa fonction première de désignation identitaire. Il cristallise des enjeux d'héritage, de filiation, de légitimité politique et de mémoire collective. Dans un contexte postcolonial traversé par les tensions ethniques, les conflits de pouvoir et les dérives politiques, le nom propre devient un marqueur symbolique, un terrain de lutte où se rejouent les rapports de domination. À ce titre, le théâtre, en tant que forme esthétique du politique et miroir critique du réel, constitue un espace privilégié pour interroger les implications sociopolitiques et judiciaires liées à la question de l'identité nominale qu'est le patronyme. Dans *Au nom du peuple* (2011)¹, Ahmed Tidjani Cissé met en scène une fresque dramatique où le patronyme devient le pivot d'un conflit politique et judiciaire. À travers la figure d'Amadou Diallo, le dramaturge guinéen donne à voir un monde où l'identité nominale est pervertie par les luttes de pouvoir, révélant les dérives d'un système judiciaire sous le casque de l'autorité politique. Le patronyme, loin de se réduire à une inscription généalogique, devient un levier d'exclusion, de stigmatisation, de scotomisation de l'Autre. Comme l'écrit Pierre Bourdieu (1982, p 231) « *le nom propre fonctionne comme un capital symbolique* » et c'est précisément cette fonction capitalistique que la pièce met en lumière, dans un contexte où le droit est instrumentalisé pour disqualifier l'adversaire politique et renforcer l'hégémonie. Cette étude part de la problématique suivante : comment le patronyme, en tant que signe identitaire, peut-il être instrumentalisé dans les sphères politique et judiciaire au point

¹ Ahmed Tidjani Cissé, *Au nom du peuple*, Paris L'Harmattan, 2011.

de devenir un outil de domination ou un facteur de scotomisation de l'Autre ? Elle se propose d'analyser les mécanismes par lesquels Ahmed Cissé fait du profilage du nom propre un opérateur dramatique et idéologique, révélateur d'une société fracturée où la justice, loin d'être indépendante, devient complice d'un pouvoir politique arbitraire. L'hypothèse centrale de ce travail est que le patronyme, dans *Au nom du peuple*, ne relève pas seulement un lien de filiation familiale, mais devient un lieu de tension idéologique où s'affrontent légitimité, pouvoir et justice. Il incarne ce que Paul Ricoeur (1990, p231) appelle une « *identité narrative* », c'est-à-dire une construction symbolique susceptible d'être manipulée par le récit dominant. Dans cette perspective, le théâtre d'Ahmed Cissé ne se contente pas de représenter une crise de l'identité : il donne à voir l'identité en crise dans une société où l'identité nominale devient l'enjeu d'une guerre de récits, entre mémoire et falsification, droit et arbitraire, vérité et instrumentalisation. Cette recherche s'inscrit dans une approche sociocritique, articulant l'analyse du texte dramatique aux structures sociales et politiques qui le traversent. Elle mobilise également une lecture sémiotique, attentive aux signes, aux symboles et aux conflits discursifs liés au nom propre, ainsi qu'une perspective dialectique, qui met en évidence la contradiction entre identité personnelle et usage collectif du patronyme dans l'arène politique. À travers cette triple lecture, il s'agira de démontrer qu'*Au nom du peuple* dépasse la simple problématique identitaire pour opérer une critique sociale plus vaste, où le patronyme devient le symptôme d'un désordre systémique. Dans cette perspective, la pièce s'inscrit dans une dramaturgie de la dénonciation, où la justice, détournée de sa vocation d'équité, devient un instrument de confiscation de la parole et de répression et dépression de la mémoire. Le patronyme y incarne ainsi une vérité paradoxale : à la fois trace de soi et territoire du politique, il révèle les failles d'un système politique en crise. L'analyse s'articulera autour de

trois axes complémentaires : d'abord, le patronyme sera envisagé comme un marqueur d'identité, de mémoire et d'un héritage parfois contesté ; ensuite, nous étudierons ses implications politico-judiciaires dans *Au nom du peuple* ; enfin, nous interrogerons sa fonction ambivalente entre capital symbolique et instrument de pouvoir.

1. Le patronyme, un marqueur d'identité, de mémoire et d'héritage contesté

Le patronyme, à la fois marqueur d'identité et héritage symbolique, oscille entre mémoire généalogique et scotomisation de l'Autre chez Ahmed Cissé. S'il inscrit l'individu dans une histoire familiale et collective, il devient, sous un prétexte répressif, un outil de ciblage, de profilage, de persécution convergeant au délit de faciès. L'analyse portera sur deux aspects complémentaires : l'embossage identitaire et mémoriel du patronyme, puis son rôle discriminatoire et répulsif au sein d'un système oppressif.

1.1. Le patronyme, inscription identitaire et mémoire généalogique

Le patronyme, ou encore nom de famille, nom d'ascendance, nom héréditaire ne se réduit pas à un simple marqueur identifiant administratif mais met avant tout un acte symbolique d'inscription dans la durée, un ancrage généalogique et un indice métrique d'appartenance à un groupe sociale. Il structure l'identité individuelle à partir de la mémoire collective, agissant comme un support de transmission, un véhicule de mémoire et un lien tangible d'identification individuelle et collective. Pierre Nora (1984-1992, p15) en souligne la puissance évocatrice, en le rangeant parmi les « lieux de mémoire » : « *Les lieux de mémoire sont des restes, les ultimes vestiges d'une mémoire dans laquelle la mémoire collective n'est plus vécue naturellement. Le*

nom propre est l'un de ces lieux... ». Ces propos de Pierre Nora, soulignent le pouvoir symbolique du nom propre en tant qu'identifiant individuel et trace mémorielle collective. En ce sens, le nom ne se contente pas de désigner un individu : il l'inscrit dans une histoire, une filiation, un réseau de significations sociales. Il fonctionne comme une mémoire enchevêtrée, condensée, un curseur de traçabilité. Paul Ricœur (1990, p143) souligne cette imbrication entre identité personnelle et horizon collectif : « *La mémoire individuelle s'adosse toujours à une mémoire collective, elle-même transmise par des noms, des récits, des monuments* ». Cette dimension mémorielle confère au patronyme une charge symbolique profonde. Il matérialise une temporalité longue, celle des ancêtres, des lignées, des héritages souvent invisibles, comme le rappelle Jacques Le Goff (1988, p108) : « *Le nom de famille inscrit l'individu dans une temporalité longue, celle de la mémoire des morts, des ancêtres, du lignage* ». Dans les sociétés africaines traditionnelles, cette symbolique est d'autant plus intense que le nom propre est souvent l'équivalent d'un récit fondateur, d'un exploit historique, ou d'un pacte entre générations. Le nom devient ainsi totem identitaire, archive vivante, histoire incarnée. Dans *Soundjata ou l'épopée mandingue*, Djibril Tamsir Niane (1960, p47) illustre la force prophétique et mémorielle contenue dans le nom : « *Le nom de Soudjata KEITA était un nom à ne pas porter à la légère. Il annonçait une promesse, un destin* ». En effet, dans les sociétés traditionnelles, particulièrement dans l'aire mandingue, le nom propre ne se limite pas à une désignation individuelle : il est porteur d'une charge historique, sociale et spirituelle. Porter un nom comme *Keita*, c'est hériter d'une mémoire collective, c'est entrer dans une filiation héroïque qu'il faut assumer. Ce nom évoque non seulement un individu, mais tout un imaginaire fondateur, une attente sociale, une légende. Ainsi, le nom agit comme un principe d'orientation dans la société. Il assigne une

place, transmet une dette symbolique, et véhicule un capital immatériel, notion chère à *Pierre Bourdieu (1982, p116)* : « *Le nom propre est une marque sociale, le signe visible d'un capital symbolique hérité ou disputé.* » Pour Bourdieu, le nom propre n'est jamais neutre : il ne se réduit pas à un simple identifiant administratif ou individuel. Il porte la trace d'une position dans la structure sociale, et fonctionne comme un trait définitoire ou de dissociation. Par exemple, certains noms évoquent un statut dans la structure sociale (nobles, dynastiques), tandis que d'autres peuvent être associés à des appartenances ethniques, régionales, ou de classe, parfois stigmatisées. Mais ce capital peut se transformer en un fardeau. Il arrive que le patronyme, déconnecté de son axe initial, devienne instrument de stigmatisation, vecteur de suspicion, voire motif de persécution politique. Cette dérive trouve une illustration saisissante dans *Au nom du peuple*, où le nom propre ne renvoie plus à une personne à part entière, mais à un profil de personnes entièrement à part, à surveiller, ostraciser. Loin d'un simple faisceau d'indices identitaire, le patronyme y devient un outil permettant de dégager le profil de l'individu à ostraciser, à persécuter, une base décisionnelle de parjure. Il s'agit désormais d'analyser les manifestations des incidences politico-judiciaires du patronyme dans *Au nom du peuple*.

1.2. Le profilage-patronymique, outil de scotomisation et d'arbitraire judiciaire

Loin d'être un simple lien de filiation, d'indentification, le patronyme dans certains contextes historiques, politiques ou sociaux, se transforme en vecteur d'exclusion, de scotomisation et de répression institutionnalisée. Ce qui est donné à la naissance comme un héritage identitaire, peut se muer en faisceau d'indices d'une filiation suspecte. L'histoire, la littérature et le théâtre n'ont cessé de dénoncer ce basculement du nom propre vers une certaine catégorisation qui se solde par

une suspicion collective, révélateur d'un arbitraire judiciaire et d'une violence symbolique systémique. À travers les siècles, les sociétés ont utilisé les noms de famille comme des outils de classement, de contrôle et de sélection sociale. Sous l'Ancien Régime, dans plusieurs monarchies européennes, les noms à consonance roturière, étrangère ou infamante suffisaient à exclure les individus des privilèges réservés à la noblesse ou aux élites politiques. Mais c'est avec les politiques totalitaires du XXe siècle que cette logique atteint son sommet tragique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les régimes nazis ont établi des répertoires patronymiques pour identifier, traquer et exterminer les populations juives. Le nom propre devient alors l'empreinte d'une "race" à effacer, le sceau d'une hérédité mise en accusation avant même tout acte. Comme le note Raul Hilberg : « Les noms étaient devenus les indices du crime à venir »². Dans les empires coloniaux, cette même logique de suspicion et de domination s'est exercée à travers des pratiques de falsification ou de réassignation forcée des noms africains. En Afrique coloniale française notamment, l'administration imposait des noms simplifiés, francisés ou arbitraires, pour faciliter le fichage, la surveillance et la soumission des colonisés. Ce processus s'accompagnait d'un effacement partiel de la mémoire ancestrale, dans une stratégie de domestication symbolique. Comme l'écrit Achille Mbembe : « La violence coloniale s'inscrivait dans les corps, jusque dans la dénaturation du nom propre »³. Cette dépossession identitaire est aussi au cœur de *Texaco* de Patrick Chamoiseau, où le personnage-narrateur, héritier de l'esclavage et de la créolisation, revient sur la perte du nom d'origine lors de la traversée transatlantique : « Je suis née sans nom. Le nom africain avait été mangé dans le ventre du bateau. »⁴ Le nom devient ici l'absence même de racines, le symbole d'un passé perdu ou confisqué, arraché par

² Raul Hilberg, *La Destruction des Juifs d'Europe*, Gallimard, coll. « Folio Histoire », 2006, vol. 1, p. 63.

³ Achille Mbembe, *Critique de la raison nègre*, La Découverte, 2013, p. 174.

⁴ Patrick Chamoiseau, *Texaco*, Gallimard, coll. « Folio », 1994, p. 44.

la machine coloniale. Au théâtre, cet usage politique du nom propre trouve une puissante illustration dans *The Strong Breed* (1963)⁵ de Wole Soyinka, où le héros, Eman, est condamné à être sacrifié non pour ses actes, mais pour l'identité rituelle qu'il porte en héritage. Son patronyme devient vecteur de destin funeste, preuve que la communauté projette sur lui ses peurs et ses besoins sacrificiels. Le théâtre devient alors un lieu de révélation de l'arbitraire, où l'identité personnelle est niée par une logique collective oppressive. Une même dynamique s'observe dans *Au nom du peuple* (2011) d'Ahmed Tidjani Cissé, où le patronyme *Diallo* devient un marqueur d'ennemi public. L'accusé Amadou Diallo, arrêté uniquement en raison de son nom, est plongé dans l'absurdité judiciaire : « Nous étions 20 Amadou Diallo dans la cellule. Où sont les autres ? » (p. 49). Et le Président de répondre, dans une tirade glaçante : « Ah ! Et pourquoi ne t'es-tu pas appelé Tamba Millimono ou bien Ousmane Dan Fondio ? » (p. 27). La réplique d'Amadou Diallo dénonce une situation kafkaïenne : il ne sait pas pourquoi il a été arrêté, si ce n'est pour son patronyme, partagé avec d'autres détenus. Le fait qu'il y ait *vingt* Amadou Diallo dans la même cellule montre que l'arrestation ne repose sur aucune infraction pénale individuelle, mais sur des arrestations collectives par le nom. Cela rappelle la critique de la justice absurde dans *Le Procès* de Franz Kafka, où le héros est arrêté sans jamais connaître la nature exacte de l'infraction commise. Ici, le nom propre devient le lieu du soupçon, du stigmate. La réponse du Président est glaçante parce qu'elle nie la gravité de l'injustice : elle se veut ironique, mais révèle un cynisme meurtrier. Il suggère que si Amadou Diallo avait porté un autre nom, il ne serait pas là, autrement dit, le nom devient la faute originelle. Ce n'est plus l'acte qui fait le coupable, mais l'identité même. Cette logique rejoint les régimes discriminatoires où l'origine, l'ethnie

⁵ Wole Soyinka, *The Strong Breed*, Oxford University Press, 1963, p. 32.

ou le patronyme suffit à condamner. Le recours à des noms alternatifs comme « Tamba Millimono » ou « Ousmane dan Fondio » n'est pas anodin. Il renvoie à d'autres groupes ethniques ou lignées sociales, soulignant ainsi le clivage institutionnel latent ou la xénophobie intra-nationale. La justice devient alors le bras armé d'un pouvoir identitaire, non universel. Ici, le nom propre devient un signe d'appartenance politique présumée, un code identitaire transformé en prétexte d'élimination. Cette dérive est précisément ce que Pierre Bourdieu théorise lorsqu'il affirme : « Le nom propre est une marque sociale, le signe visible d'un capital symbolique hérité ou disputé »⁶. Ce capital peut être socialement valorisé ou, à l'inverse, dévalorisé jusqu'à devenir une charge ou une menace pour celui qui le porte. Ainsi, du profilage ethnique nazi aux classifications coloniales, de la littérature post-esclavagiste au théâtre de dénonciation politique, le patronyme apparaît comme un outil ambivalent : tantôt instrument de distinction, tantôt arme de domination. Il révèle les tensions profondes entre mémoire, pouvoir et identité, dans des sociétés où l'on juge moins les actes que les origines ; moins ce que l'on fait que ce que l'on est supposé incarner, par le seul fait de porter un nom. Dès lors, le patronyme ne relève plus seulement de l'intime ou du symbolique : il devient un enjeu politique et judiciaire, un marqueur sur lequel se cristallisent les soupçons, les exclusions et les abus de pouvoir. C'est cette imbrication entre identité nominale et dispositifs institutionnels que met en évidence *Au nom du peuple*, à travers une dramaturgie percutante. Il convient donc d'interroger à présent : le patronyme et ses incidences politico-judiciaires dans *Au nom du peuple*.

⁶ Bourdieu, Pierre. *Langage et pouvoir symbolique*, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 2001, p. 116.

2. Le patronyme et ses incidences politico-judiciaire dans *Au nom du peuple*

Le nom propre incarne à la fois un héritage identitaire, porteur de mémoire et de filiation, et un stigmatisme potentiel dans un contexte d'arbitraire politique. Cette ambivalence, entre reconnaissance et exclusion, révèle la tension entre appartenance et marginalisation. L'investigation analysera cette double portée du patronyme en l'envisageant comme trace identitaire, puis comme outil de discrimination institutionnelle.

2.1 *Le nom propre un héritage identitaire, un stigmatisme imposé*

Loin d'être un simple outil de reconnaissance, le nom peut cristalliser des opérations de tri, de stigmatisation, d'exclusion et de répression. L'histoire témoigne de nombreux cas où les pouvoirs institués ont instrumentalisé le nom propre comme dispositif de surveillance, de contrôle et de violence symbolique. Comme l'écrit Raul Hilberg dans *La destruction des Juifs d'Europe* (1961) : « Les noms étaient devenus les indices du crime à venir »⁷. Dans les empires coloniaux, la stratégie est similaire, bien que dissimulée sous des apparences administratives. L'administration coloniale française, falsifie, tronque, ou francise les noms africains afin de mieux gérer, surveiller et soumettre symboliquement les colonisés. Ce processus va bien au-delà d'une simple simplification bureaucratique : il constitue un geste de dépossession. Ainsi, comme l'écrit Achille Mbembe (2013, p134) : « La violence coloniale s'inscrivait dans les corps, jusque dans la dénaturation du nom propre ». Ce traumatisme nominatif est puissamment évoqué dans la littérature postcoloniale. Dans *Texaco* de Patrick Chamoiseau, la perte du nom africain lors de la traversée négrière devient symbole d'un effacement radical de l'identité :

⁷ Hilberg, Raul. *La Destruction des Juifs d'Europe*. Paris : Fayard, 1988.

« Je suis née sans nom. Le nom africain avait été mangé dans le ventre du bateau. » Le nom propre devient ici le lieu d'un vide mémoriel, un symptôme de la discontinuité historique imposée par les dominations successives. Il n'est pas seulement ce qui désigne : il oriente, assigne, transmet. Il contient un capital immatériel, une dette symbolique, selon la formule de Pierre Bourdieu (1982,p116) : « Le nom propre est une marque sociale, le signe visible d'un capital symbolique hérité ou disputé ». Mais ce capital peut devenir un fardeau. Lorsque le nom est détaché de son sens originel, il peut être déformé par l'idéologie dominante, se transformer en stigmaté ou en soupçon, voire en motif de persécution. Cette dérive est précisément mise en lumière dans *Au nom du peuple* (2011) d'Ahmed Tidjani Cissé, à travers « l'affaire n°2 », intitulée *La révolution populaire et transcendante contre Amadou Diallo*. Dans cette farce judiciaire tragique, le patronyme « Diallo » est chargé d'une valeur symbolique menaçante : il suffit à désigner un ennemi. Amadou Diallo, arrêté et inculpé pour « complicité dans le complot de tentative d'assassinat contre la personne du chef omniscient et indestructible » (*Cissé, 2011, p. 26*), découvre que son nom seul suffit à le condamner. Loin de se reconnaître dans les faits qui lui sont reprochés, il s'insurge :

« Non ! Je dis ça parce qu'on m'a arrêté dans un camion qui me ramenait de la préfecture au village. Je n'ai jamais quitté ma région. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans la capitale. De plus, nous étions 20 Amadou Diallo dans la cellule. Où sont les autres ? » (p. 49).

Cette réplique illustre avec force l'innocence revendiquée du personnage d'Amadou Diallo face à une injustice flagrante, et dénonce l'absurdité d'un système judiciaire arbitraire et

répressif. Amadou Diallo exprime ici une indignation profonde. Il ne s'agit pas d'une simple défense mécanique, mais d'un cri humain, une protestation contre une arrestation injustifiée et irrationnelle. Il souligne l'incohérence des accusations en rappelant qu'il n'a été interpellé qu'en transit, dans une situation banale, ce qui rend sa détention d'autant plus absurde. Il ne reconnaît aucun fait criminel, car il n'en a commis aucun. Cette déclaration met en lumière une rupture totale entre la justice et la réalité. Le glissement du nom vers la faute révèle une dérive totalitaire, où l'individu n'est plus jugé pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il incarne symboliquement. Comme le fait dire L'avocat de Diallo au Président du tribunal : « *Votre Honneur ! À l'heure qu'il est, il y a 150 Amadou Diallo incarcérés pour la même affaire. Et les arrestations continuent !* » (p. 27). Cette phrase, presque ironique dans sa forme, révèle une logique absurde et kafkaïenne : le système judiciaire ne cherche pas le vrai coupable, mais se contente d'un nom commun pour accuser à l'aveugle. La présence de 20 personnes portant le même nom dans une cellule montre que la justice repose non pas sur des enquêtes rondement menées ou des preuves irréfragables, mais sur une suspicion nominale. Cette scène dénonce un régime où le nom devient une condamnation automatique, soulignant le danger des amalgames ethniques, politiques ou sociaux. Ce détournement du patronyme en arme judiciaire rejoint les analyses de Michel Foucault (1975, p193) sur le pouvoir moderne, qui ne se contente pas de punir, mais produit, classe, surveille et assigne les identités : « Le nom propre est pris dans une stratégie d'individualisation et de surveillance ; il n'est jamais neutre ». Le théâtre devient dès lors un lieu de dévoilement de cette violence institutionnelle, où la justice se mue en machine à désigner et à détruire. À l'instar du théâtre politique de Bertolt Brecht ou de Sony Labou Tansi, *Au nom du peuple* dénonce une justice spectaculairement arbitraire, où le nom propre est un prétexte au bannissement.

Dans *La Parenthèse de sang*, Sony Labou Tansi fait dire à un bourreau : « Tu t'appelles comment ? Ton nom pue l'insurrection. Il faut qu'on te fasse taire »⁸. Cette logique de répression nominale rejoint aussi la réflexion d'Achille Mbembe (2013, p201) sur la nécropolitique, qui associe assignation identitaire et droit de tuer : « L'un des instruments les plus puissants du pouvoir est l'assignation identitaire. Le nom devient la cible, la justification d'un appareil de mort ». En somme, le patronyme n'est jamais neutre. Il peut être héritage ou condamnation, prestige ou péril, source de fierté ou stigmatisme politique. Il cristallise une lutte entre mémoire, pouvoir et résistance. Par sa capacité à désigner, à exclure ou à effacer, il constitue un nœud dramatique et idéologique, que le théâtre – lieu de conflictualité par excellence – met en lumière avec force. En exposant les mécanismes de stigmatisation du nom propre, la scène dramatique devient espace critique, tribune de dénonciation et outil de conscientisation politique. Mais cette mise en lumière révèle aussi un fait plus troublant : le nom, censé identifier, devient un prétexte pour juger, exclure ou condamner. Lorsqu'il est manipulé par des instances de pouvoir, il cesse d'être un simple signe d'identité pour devenir un levier d'arbitraire, capable de faire basculer un individu du côté du coupable, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il représente. C'est ce que nous examinerons à présent : le patronyme : instrument de discrimination et d'arbitraire judiciaire.

2.2 Le patronyme : instrument de discrimination et d'arbitraire judiciaire

Dans le champ théâtral, le patronyme opère comme un puissant révélateur de la violence sociale, politique et judiciaire. Cette même logique est transposée dans le contexte postcolonial africain par Ahmed Tidjani Cissé dans *Au nom du peuple* (2011).

⁸ Sony Labou Tansi, *La Parenthèse de sang*, 1981, p 123.

Le dramaturge guinéen y radicalise la fonction politique du patronyme. Le personnage d'Amadou Diallo est poursuivi non pour un acte, mais pour ce que son nom symbolise aux yeux du pouvoir. Dès lors, l'onomastique devient l'instrument d'une justice idéologisée, où l'identité n'est plus reconnue dans sa singularité, mais réduite à un signal de menace. Le Président du tribunal, figure emblématique de l'arbitraire judiciaire, le formule ainsi avec un cynisme glaçant : « Ah ! Et pourquoi ne t'es-tu pas appelé Tamba Millimono ou bien Ousmane dan Fondio ? » (Cissé, 2011, p. 27) Et Diallo de répondre, dans un écho tragique : « Nous étions 20 Amadou Diallo dans la cellule. Où sont les autres ? » (p. 49) Ce dialogue révèle l'effondrement du droit au profit d'un système de désignation mortifère. Le nom devient chef d'accusation, vecteur d'un soupçon systémique. Cette mécanique d'assignation rejoint la réflexion de Pierre Bourdieu (*Langage et pouvoir symbolique*, 2001, p 321): « *Le nom propre est une marque sociale, le signe visible d'un capital symbolique hérité ou disputé.* ». Dans *Au nom du peuple*, ce capital symbolique est perverti : le nom « Diallo » cesse d'être un héritage pour devenir un stigmate. Il est vidé de toute neutralité administrative pour être chargé d'une puissance idéologique. Ce renversement est souligné par l'Accusateur Public :

De toutes les façons, dussent-ils être 500 Amadou, il y en a un qui est complice dans la tentative d'assassinat. Ils sont tous coupables. Ne pas les prendre tous, c'est risquer de laisser échapper le coupable. C'est le prix à payer pour sauvegarder notre révolution. (p. 27).

L'accusateur Public justifie l'arrestation massive de plusieurs individus portant le même patronyme *DIALLO*, au

nom de la préservation de la révolution. L'affirmation selon laquelle « *ils sont tous coupables* » traduit une négation flagrante des principes d'individualité et de justice : au lieu de rechercher le véritable responsable, le pouvoir choisit de réprimer un groupe entier, simplement uni par une identité nominale partagée. Cette logique oppressive, fondée sur la culpabilité par association, trouve un écho dans l'histoire guinéenne, notamment dans le sort tragique des *Diallo*. Comme le souligne Kouakou Jean-Michel KOUASSI, cette situation renvoie à un épisode sombre de la Révolution guinéenne : l'arrestation de Diallo Telli, ancien Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et ministre de la Justice sous Sékou Touré, accusé d'être l'un des instigateurs d'un prétendu complot peulh en 1976⁹. Selon DEVEY Muriel, il fut arrêté cette même année, interné au camp Boiro, et mourut quelques mois plus tard dans des conditions tragiques.¹⁰ Cette logique déviante évoque la biopolitique telle que décrite par Michel Foucault (*Surveiller et punir*, 1975, p. 193) : « Le nom propre est pris dans une stratégie d'individualisation et de surveillance ; il n'est jamais neutre ». Dans l'univers théâtral d'Ahmed Tidjani Cissé, la justice n'est plus régulatrice en ce sens qu'elle est convertie en machine de suspicion. La scène devient le lieu où se dévoile le détournement de la loi par le politique, où la vérité judiciaire cède la place à la logique du bouc émissaire. Cela rejoint les analyses d'Achille Mbembe dans *Néropolitique* : « *L'un des instruments les plus puissants du pouvoir est l'assignation identitaire. Le nom devient la cible, la justification d'un appareil de mort.* »¹¹ En cela, Tidjani Cissé inscrit son théâtre dans une tradition critique qui, de Brecht à Sony Labou Tansi, interroge la fonction sociale du nom. Ce dernier écrit dans *La Parenthèse de*

⁹ Kouakou Jean-Michel KOUASSI, *La dramatisation de la justice africaine contemporaine dans Au nom du peuple d'Ahmed Tidjani Cissé : une fonctionnalité double in Graphies francophones, N° 003 Décembre 2022* p.33

¹⁰ DEVEY Muriel, *La Guinée*, Paris, Kartala, 1976, p. 140

¹¹ Achille Mbembe, *Néropolitique*, Paris, La Découverte, 2013, p. 201.

sang (1981) : « *Tu t'appelles comment ? Ton nom pue l'insurrection. Il faut qu'on te fasse taire.* »¹² Ce que révèle *Au nom du peuple*, c'est la dérive où le nom devient une faute ontologique, une menace à neutraliser. Le pouvoir transforme la justice en rituel de purification. Le nom n'est plus signe d'appartenance, mais preuve inversée. Le théâtre devient alors chambre d'écho, tribunal parallèle où s'instruit le procès du pouvoir autoritaire. Dans une scène saisissante, L'accusateur public s'adressant à Amadou Diallo lance :

Ta gueule, agent de l'impérialisme international. Mais ...ma parole, il faut se dépêcher pour le liquider, lui et ses semblables, sinon ils vont arrêter le parcours de notre soleil (*Au nom du peuple*, 2011, p. 34)

Cette scène constitue un moment-clé de la violence idéologique qui traverse toute la pièce. La réplique de l'Accusateur public, s'adressant à Amadou Diallo, peut être analysée comme un concentré de rhétorique totalitaire, où le langage est à la fois outil d'exclusion, d'anéantissement symbolique et de légitimation d'un pouvoir répressif. L'insulte initiale « *Ta gueule, agent de l'impérialisme international* » opère une double réduction : d'abord une négation de la parole de l'accusé par la brutalité du *Ta gueule*, ensuite une assignation idéologique en tant qu'ennemi de la nation. En utilisant l'expression « *agent de l'impérialisme international* », l'accusateur réactive un discours paranoïaque typique des régimes autoritaires postcoloniaux, qui perçoivent toute contestation interne comme manipulée par des forces extérieures. Cela renvoie à ce que Frantz Fanon appelle la logique de la suspicion permanente dans les États néocoloniaux : « Tout devient prétexte à désigner l'opposant comme complice de l'ennemi invisible » (Les

¹² Sony Labou Tansi, *La Parenthèse de sang*, Paris, Hatier, 1981.

Damnés de la terre, 1961). La seconde partie de la phrase « *il faut se dépêcher pour le liquider, lui et ses semblables, sinon ils vont arrêter le parcours de notre soleil* » fait basculer la scène dans une logique de terreur politique. Le verbe *liquider* évoque une violence extrême, une volonté d’effacement physique et symbolique. Le nom « *Diallo* » est ici essentialisé et ne désigne plus un citoyen, mais une menace à éliminer. Le terme « *ses semblables* » confirme cette logique de culpabilité par appartenance, évoquant une persécution collective fondée sur le patronyme ou la lignée. La formule « *arrêter le parcours de notre soleil* » est hautement symbolique. Elle place le pouvoir en position de centre cosmique, assimilé au soleil, source de vie et de légitimité. S’opposer au régime revient donc à s’opposer à l’ordre du monde. C’est un discours apocalyptique, qui justifie la violence au nom de la survie collective. Jacques Derrida (*Politiques de l’amitié*, 1994) parlerait ici d’une logique de l’hyperbole politique, où « *l’ennemi est construit comme celui qui veut anéantir l’origine même du pouvoir* ». Par cette dramaturgie de l’exclusion, Tidjani Cissé propose une écriture de la résistance. Le nom, condamné par le pouvoir, est réhabilité sur scène comme emblème de mémoire et de dignité retrouvée. Comme l’écrivait Augusto Boal (*Le Théâtre de l’opprimé*, 1971) : « *Le théâtre peut aider à construire l’avenir au lieu de le deviner* ». En conséquence de cause, *Au nom du peuple* n’est pas seulement une dénonciation de l’arbitraire judiciaire : c’est une œuvre de justice symbolique, un plaidoyer contre la banalisation des violences nominales, et un appel à restituer aux noms leur humanité, leur complexité, leur droit d’exister en dehors de la peur. Mais lorsque le nom devient un outil de tri social, de suspicion ou d’élimination, il perd sa fonction de reconnaissance pour endosser un rôle d’exclusion. De capital symbolique, il se mue en arme idéologique, au service de logiques identitaires, politiques ou communautaristes. C’est ce glissement que met en

lumière la réflexion suivante : le patronyme, une arme idéologique.

3. Le patronyme, entre capital symbolique et dispositif de pouvoir

Dans *Au nom du peuple* d'Ahmed Tidjani Cissé, le nom propre incarne à la fois un héritage identitaire et un outil de domination politique. Porteur de mémoire et d'appartenance, il peut aussi devenir, dans un contexte de répression étatique, un motif d'exclusion ou de condamnation arbitraire. Cette ambivalence révèle une tension entre transmission symbolique et instrumentalisation idéologique, que nous analyserons à travers deux dimensions : *le nom comme matrice identitaire* et *le nom comme arme idéologique*.

3.1 Le nom, sédiment identitaire et lieu de transmission

Le nom propre n'est pas un simple outil linguistique. En effet, il condense une mémoire familiale, une généalogie symbolique et un ancrage communautaire. Il s'inscrit au croisement du langage et de la filiation, portant la trace d'un passé souvent plus lourd que choisi. En cela, il est un vecteur d'historicité. Selon Pierre Bourdieu (*La Noblesse d'État*, 1989, p. 149), « *le nom propre est un résumé de la trajectoire sociale de ceux qui le portent, une sorte d'emblème condensé de leur capital symbolique* ». Le nom devient ainsi une archive vivante, empreinte de statuts, d'exploits ou de stigmates transmis à travers les générations. Amadou Hampâté Bâ (*L'étrange destin de Wangrin*, 1973) rappelle la force de cette mémoire dans les sociétés africaines : « *Le nom de famille, dans la tradition africaine, est une archive vivante. Il désigne moins l'individu que le clan, la mémoire des ancêtres, la géographie de l'origine* ». Cette mémoire peut être glorieuse, comme dans l'épopée mandingue : « *Le nom de Soundjata KEITA était un nom à ne*

pas porter à la légère. Il annonçait une promesse, un destin » (Djibril Tamsir Niane, *Soundjata*, 1960, p. 47), mais elle peut également devenir un poids tragique, porteur de conflits ou de malédictions. Paul Ricœur (*Soi-même comme un autre*, 1990, p. 138) souligne avec force l'ambivalence du nom propre : « *Nommer, c'est se souvenir. Le nom propre relie l'identité personnelle à l'histoire collective. Il est une mémoire encapsulée* ». Porté par cette logique de mémoire sociale encapsulée, le nom propre devient un véritable nœud identitaire, à la croisée des dynamiques d'appartenance, de stigmatisation et de revendication. Dans *Au nom du peuple*, la xénophobie latente qui s'exprime à travers l'usage du patronyme dépasse le simple ressort narratif pour esquisser une allégorie des fractures contemporaines : elle anticipe les multiples tensions ethniques, politiques ou sociales qui traversent l'Afrique actuelle. Pius Ngandu Nkashama (*Poétique de la violence*, 1983, p. 145) le formule avec lucidité : « *Au nom d'une tribu, au nom d'un clan. Ils brimeront les autres, au nom de cette tribu. Et partout, à l'école, au champ, sur les chantiers, sur tous les sentiers, la tribu sera une étiquette collée sur le visage de chacun* ». Ainsi, le nom ne dit pas seulement qui l'on est ; il désigne aussi qui l'on doit être — ou qui l'on ne peut pas être aux yeux de l'autre. Ce glissement du nom propre, de marqueur identitaire à instrument de catégorisation, ouvre la voie à une lecture plus critique : le patronyme devient un outil de contrôle symbolique, un signe mobilisé pour légitimer des rapports de domination. C'est dans cette perspective que s'inscrit la réflexion suivante : le patronyme, une arme idéologique.

3.2 Le patronyme, une arme idéologique

Dans les régimes autoritaires ou coloniaux, le nom n'est plus un signe d'identité, mais un marqueur de suspicion. Il devient l'instrument d'un pouvoir de classement, d'exclusion, voire d'anéantissement. Cette logique de contrôle a été analysée par

Michel Foucault dans (*Surveiller et punir* 1975, p. 195) : « *Le nom est intégré à un système de surveillance. Il devient l'unité minimale de contrôle et de repérage dans le quadrillage des populations* ». Le théâtre de Tidjani Cissé s'inscrit dans cette tradition de dénonciation des logiques de désignation arbitraire. Dans *Au nom du peuple*, le nom devient un verdict avant tout jugement, comme en témoigne cette parole glaçante du juge : « *Peu importe leur innocence. Ce sont des Diallo. Le peuple exige des têtes* » (ibid., p. 32). Cette essentialisation nominale rejoint l'analyse d'Hannah Arendt (*Les Origines du totalitarisme*, 1951, p.253) : « *Ce n'est pas pour ce que vous avez fait que vous êtes persécuté, mais pour ce que vous êtes ou plutôt, ce que votre nom dit que vous êtes* ». Dans ces configurations, le nom agit comme un dispositif nécropolitique, au sens d'Achille Mbembe (2013, p142) : « *Le pouvoir moderne trie les noms, repère les lignées, identifie les "indésirables" à partir de leur seule existence nominale* ». Cette violence symbolique peut conduire à l'effacement de soi ou à la révolte. Frantz Fanon (1952, p112) évoque la dépersonnalisation du sujet colonisé : « *On m'avait donné un nom étranger à ma langue, à mon monde, à ma mémoire. Ce nom ne m'appelait pas, il m'effaçait* ». Face à ce processus d'effacement identitaire, le théâtre peut revaloriser le nom comme acte de résistance. Ainsi, dans *La Parenthèse de sang* de Sony Labou Tansi, le nom devient motif d'exécution : « *Tu t'appelles comment ? Ton nom pue l'insurrection. Il faut qu'on te fasse taire* ». La scène théâtrale devient dès lors un tribunal symbolique, où les noms sont réhabilités, où les figures stigmatisées retrouvent parole et dignité. Elle offre un espace de mémoire, mais aussi de subversion de l'ordre nominal, remettant en cause les logiques de domination. Le nom propre apparaît, à travers cette lecture idéologique, comme une interface complexe entre identité, pouvoir et mémoire. Tantôt capital symbolique glorifié, tantôt stigmaté imposé, il cristallise les tensions entre filiation et liberté, reconnaissance et exclusion. Dans le théâtre,

il devient un personnage invisible mais omniprésent, un vecteur de conflit dramaturgique, une arme politique et un lieu de lutte pour la mémoire.

Conclusion

Dans *Au nom du peuple* d'Ahmed Tidjani Cissé, le patronyme devient un révélateur tragique de l'absurdité judiciaire et de la violence politique. À travers le sort réservé aux personnages portant le nom de Diallo, Tidjani Cissé met en scène une société où l'identité nominale suffit à fonder la culpabilité. Le nom propre, censé incarner une mémoire, une filiation ou un héritage culturel, se trouve perverti en outil de persécution. Il ne désigne plus une singularité, mais une appartenance essentialisée, prête à être éliminée. Ainsi, le patronyme, bien au-delà d'un simple signe d'état civil, s'impose comme un marqueur identitaire dense, porteur de mémoire, d'appartenance et de reconnaissance sociale tout en devenant, paradoxalement, un vecteur de stigmatisation et de violence institutionnelle. Cette ambivalence fait du nom propre un point nodal des conflits sociaux et politiques, où se rejouent les luttes pour la reconnaissance, la légitimité ou l'effacement. Aimé Césaire (1955,p43) rappelait avec force que « nommer, c'est dominer » et que derrière chaque nom imposé ou retraduit se cache un rapport de pouvoir. Les œuvres théâtrales critiques, à l'instar de celle de Ahmed Tidjani Cissé, inscrivent cette problématique au cœur de leur dramaturgie. Dans *La Vie et demie*, Sony Labou Tansi (1979,p123) écrit : « Le nom est devenu une trahison, une balle en attente », image forte d'un nom devenu sentence, arme ou malédiction. Le théâtre devient alors un tribunal symbolique, un lieu de parole où se confrontent mémoire et oubli, justice et oppression. Selon Jean-Pierre Sarrazac (2004, p.92), « le théâtre est l'art des conflits, et le nom propre y devient souvent l'étincelle du drame ». En mobilisant

cette tension dramatique autour du nom, Cissé s'inscrit dans la tradition du théâtre politique brechtien, où le but n'est pas de susciter la compassion, mais de provoquer la réflexion. Comme l'écrit Bertolt Brecht (1964, p 323) : « Le théâtre ne peut être seulement un lieu d'illusions. Il doit être un lieu de dénonciation, de transformation du spectateur en témoin actif ». *Au nom du peuple* n'est donc pas seulement une dénonciation de l'arbitraire judiciaire : c'est une œuvre de justice symbolique, un plaidoyer contre la banalisation des violences nominales, et un appel à restituer aux noms leur humanité, leur complexité, leur droit d'exister en dehors de la peur. Dans cette optique, le patronyme devient chez Tidjani Cissé un objet dramatique central, un « personnage invisible » dont la simple évocation fait surgir les mécanismes déviationnistes d'une justice aux ordres. Et lorsque le nom devient un outil de tri social, de suspicion ou d'élimination, il perd sa fonction de reconnaissance pour endosser un rôle de scotomisation. De capital symbolique, il se mue en arme idéologique, au service de logiques identitaires, politiques ou communautaristes. C'est ce glissement que met en lumière, cette réflexion. Dans cette veine, *Au nom du peuple* révèle combien le nom propre peut devenir, dans des contextes de dérive autoritaire, un instrument d'essentialisation qui cristallise les tensions de l'histoire contemporaine. En le réinscrivant dans une parole dramatique critique, le théâtre redonne au nom son potentiel de résistance et de résilience.

Bibliographie

AHMED TIDJANI Cissé, 2011. *Au nom du peuple*, Paris L'Harmattan.

BERTOLT Brecht, 1964. *Écrits sur le théâtre*, Paris, L'Arche,

BOURDIEU Pierre, 1982. *Ce que parler veut dire : L'économie des échanges linguistiques*. Paris : Fayard.

- CESAIRE Aimé, 1955. *Discours sur le colonialisme*, Paris, Présence Africaine.
- CHAMOISEAU Patrick, 1994. Texaco, Gallimard, coll. « Folio », p. 44.
- DEVEY Muriel, 1976. *La Guinée*, Paris, Kartala, p. 140
- FOUCAULT Michel, 1975. *Surveiller et punir*, p. 193
- FRANTZ Fanon, 1952. *Peau noire, masques blancs*, p. 112)
- HAMPÂTÉ Bâ Amadou, 1973. *L'étrange destin de Wangrin*, Union générale d'éditions
- HILBERG Raul, 2006. *La Destruction des Juifs d'Europe*, Gallimard, coll. « Folio Histoire », vol. 1, p. 63.
- KOUASSI Kouakou Jean-Michel, décembre 2022. *La dramatisation de la justice africaine contemporaine dans Au nom du peuple d'Ahmed Tidjani Cissé : une fonctionnalité double in Graphies francophones*, N° 003 décembre 2022 p.33
- LE GOFF Jacques, 1988. *Histoire et mémoire*, Paris, Gallimard, p. 108
- MBEMBE Achille, 2013. *Critique de la raison nègre*, La Découverte, p. 174.
- MBEMBE Achille, 2013. *Nécropolitique*, Paris, La Découverte, p. 201.
- NORA, Pierre, 1984. *Les Lieux de mémoire*, Paris, Gallimard, p. 1
- PIUS NGANDU Nkashama, 1983. *Poétique de la violence*, p. 145
- RICŒUR Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*, Paris, Éditions du Seuil.
- RICŒUR Paul, 1990. *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Paris, Éditions du Seuil, p. 143
- RICŒUR Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*, p. 138
- SARRAZAC Jean-Pierre, 2004. *L'Avenir du drame*, Paris, Circé, p. 92

SONY Labou Tansi, 1981. *La Parenthèse de sang*, Paris, Hatier

SONY Labou Tansi, 1979. *La Vie et demie*, Paris, Seuil

TAMSIR NIANE, Djibril, 1960. *Soundjata ou l'épopée mandingue*, Présence Africaine, p. 47

WOLE Soyinka, 1963. *The Strong Breed*, Oxford University Press, p. 32.

LE CONTRASTE AUTOUR DE OKONKWO DANS *LE MONDE S'EFFONDRE* DE CHINUA ACHEBE : UNE ANALYSE ACTANTIELLE.

HAKIBOU Abdoulaye,
Enseignant-Chercheur
Université de Parakou, Bénin.
229 0197726428
hakibouabdoulaye@yahoo.fr

Résumé

*La présente étude vise à examiner les contrastes qui entourent le personnage principal Okonkwo dans *Le monde s'effondre* (Things Fall Apart, 1958), le tout premier roman de Chinua Achebe. Cet examen s'est fait en mobilisant la théorie actantielle de Greimas (1966) avec une mise en lumière des tensions entre tradition et modernité, rigueur personnelle et pression communautaire, l'étude révèle comment la structure narrative met en scène la tragédie d'un héros culturel. L'approche actantielle a permis d'identifier les rôles que jouent les figures narratives dans la dynamique qui a conduit à la chute d'Okonkwo, soulignant le conflit central entre sujet et objet au sein d'un système de valeurs en mutation en pays Igbo comme prototype de la société africaine au sud du Sahara.*

Mots clés : *contraste, système de valeurs, mutation, théorie actancielle*

Abstract

*This study aims to examine the contrasts surrounding the main character, Okonkwo, in *Things Fall Apart* (1958), the very first novel by Chinua Achebe. This examination is carried out using Greimas's actantial theory (1966), highlighting the tensions between tradition and modernity, personal discipline and community pressure. The study reveals how the narrative structure stages the tragedy of a cultural hero. The actantial approach made it possible to identify the roles played by the narrative figures in the dynamics that led to Okonkwo's downfall, emphasizing the central conflict between subject and object within a system of values undergoing transformation in Igbo land, taken as a prototype of sub-Saharan African society.*

Keywords: *contrast, system of values, transformation, actantial theory*

Introduction

Le roman *Le monde s'effondre* (*Things Fall Apart*, 1958) de Chinua Achebe est une œuvre majeure de la littérature africaine postcoloniale. L'année 1958 est dans les années des indépendances en Afrique, mais c'est aussi une année de maturité de l'auteur. La publication du roman est donc, à la fois, un choix et une coïncidence : une coïncidence entre la maturité de l'auteur et les années d'indépendance, et un choix, simplement parce que l'auteur pouvait évoquer une autre thématique dans l'œuvre. A travers le personnage d'Okonkwo, Achebe décrit la tension entre les traditions igbo et les bouleversements induits par la colonisation européenne. La critique littéraire a largement étudié le roman sous plusieurs angles : postcolonial, sociologique et psychologique. Mais, le chercheur n'a pas vu des études consistantes de l'œuvre relativement avec l'approche sémiotique. Une lecture sémiotique selon le schéma actantiel de Greimas (1966) pourrait offrir un éclairage structurel original sur les dynamiques profondes de l'œuvre. C'est le contexte dans lequel est initiée la présente analyse textuelle basée sur le schéma actantiel dans le but d'examiner les contrastes qui entourent Okonkwo dans sa conception en tant que personnage du récit d'une part et d'autre part symbole d'une communauté.

La théorie actantielle, formulée par Algirdas Julien Greimas (1966), propose une structure universelle du récit fondée sur six actants : le Sujet, l'Objet, le Destinataire, le Destinateur, l'Adjuvant et l'Opposant. Cette approche permet de faire un genre d'évaluation des forces, faiblesses, opportunités et menaces d'un système. Il s'agit ici de rendre compte d'une lecture relative à l'évolution d'un personnage dans une quête, en évaluant les forces qui l'aident ou le freinent. Okonkwo, en tant que Sujet, est pris dans une tension dramatique entre son

désir de puissance personnelle et la dislocation du monde culturel qu'il incarne.

Le point de l'analyse se présente en quatre sections/ Une première section est dédiée à la revue de littérature. Une deuxième section a pris en compte le cadre théorique et méthodologique qui permet de déboucher sur les résultats de l'analyse, contenu de la troisième section. La discussion fait l'objet de la quatrième section.

1. Revue de littérature

Beaucoup de chercheurs ont accordé un intérêt constant au roman *Le monde d'effondre* de Chinua Achebe. Cet intérêt d'une valeur critique dès la publication de l'oeuvre a porté entre autres sur la conception et la construction d'Okonkwo, personnage central du roman. Quelques travaux à ce sujet ont retenu l'attention du chercheur, notamment A. Irele (1967) qui a vu en Okonkwo, un personnage, un héros dont les tentatives d'expression de force individuelle et communautaire dans un monde ayant besoin de leadership social fort et efficace sont restées vaines. E. Obiechina (1975) voyait déjà que Okonkwo est un symbole, celui des valeurs traditionnelles africaines et le combat identitaire. F. Jameson (1981), dans une logique matérialiste, parle d'allégorie, un peu comme une copie conforme des tensions culturelles très évidentes dans la narration mais aussi des tensions économiques avec Okonkwo au centre. Ces auteurs sont restés plus ou moins, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, dans l'analyse thématique.

Parlant de la théorie actancielle dans l'étude de l'ouvrage, le chercheur n'en a pas trouvé. Fort des résidus de lecture de *Sémantique structurale* (Greimas, 1966) et le Dictionnaire raisonné de la théorie du langage (Greimas et Courtés, 1979), le chercheur voudrait exploiter ce « takeaway » pour pénétrer la structure de l'ouvrage dont la narration met Okonkwo au centre

de dynamiques conflictuelles. Ce faisant, l'étude apporte un plus dans la compréhension du roman en superposant le schéma actanciel de Greimas aux enjeux culturels qui ont été relevés dans les études thématiques évoquées.

2. Cadre théorique et méthodologique

La présente étude s'appuie sur la théorie de Greimas (1966). C'est une approche structuraliste de la sémiotique qui permet d'identifier les structures profondes de signification d'un texte. Pour les besoins de cette étude, l'accent est mis sur le carré sémiotique, le schéma narratif canonique, la grammaire narrative et les isotopies.

Le carré sémiotique est un modèle fondamental de la théorie actantielle. Il organise les significations à partir d'une opposition du type binaire. Greimas a développé cette opposition en quatre termes : le terme positif, le terme négatif ou antonymique, le contraire du terme positif, et, le contraire du terme négatif. Des relations spécifiques existent entre ces termes. Les plus évidentes sont la contrariété, la contradiction et la complémentarité ou implication. Ces relations sont appliquées aux actants en considérant les rôles. Suivant la compréhension du chercheur, le carré sémiotique permet d'analyser la structure logique des significations et de faire ressortir des pensées relatives. Le schéma narratif canonique vient en appui au carré sémiotique en tant que modèle de description de la structure actantielle du texte en même temps que les étapes fondamentales de la narration du texte. Greimas a mis l'accent sur six rôles fondamentaux, donc six actants qui jouent ces rôles qui permettent à la narration de porter le récit : le sujet, l'objet, le destinataire, le destinataire, l'adjuvant, et l'opposant. Le sujet est celui ou celle qui accomplit l'action. Le sujet est animé par un désir, une volonté. L'objet est celui que désire le sujet et dont la convoitise crée l'opposant qui fait donc obstacle au sujet dans sa

quête. Le destinataire est en quelque sorte le mandataire ou le commanditaire de la mission que le sujet est appelé à accomplir et dont les résultats sont versés au destinataire. Contrairement à l'opposant, l'adjuvant aide le sujet dans sa mission. Il faut rappeler qu'un personnage peut jouer des rôles complémentaires. La narration évolue avec une variation sous forme de phases. Quatre phases sont identifiées dans le schéma narratif : phase de manipulation où le destinataire incite le sujet à agir ; la phase de compétence dans laquelle le sujet exprime sa volonté, son savoir et son savoir-faire qui le conduise à la phase de performance. Le sujet acquiert des qualités nécessaires pour accomplir la tâche principale. Il y a enfin la phase de sanction dont le sens dépend du résultat.

Greimas a aussi proposé une grammaire narrative à l'image de la grammaire linguistique pour décrire la structure profonde du texte. Cette grammaire repose sur des énoncés narratifs simples, élémentaires qui se combinent pour former des séquences narratives plus complexes, mais à travers des opérations logiques qui régissent les transformations narratives. Greimas précise que l'analyse doit tenir compte de ce qu'il appelle isotopies : une isotopie est un ensemble redondant de catégories sémantiques qui favorisent une lecture uniforme sur des niveaux de signification. Greimas a identifié trois niveaux : niveau superficiel, niveau profond et le niveau discursif.

Le niveau discursif facilite la compréhension des significations abstraites dans leurs manifestations concrètes dans le récit. Le niveau superficiel que Greimas a appelé le niveau sémio-narratif de surface est simplement la description de l'organisation des actions et des rôles actantiels correspondants. Cette description tient au schéma narratif canonique. Quant au niveau profond ou sémio-narratif fondamental, il tient au carré sémiotique et permet d'identifier les structures logiques de la signification. En somme, l'isotopie assure la cohérence sémantique du texte ou simplement du récit. Un texte peut avoir plusieurs isotopies qui

se croisent et s'articulent. A cette théorie de Greimas, le chercheur a ajouté celle d'un autre structuraliste, Genette (1980), notamment dans trois aspects de la narratologie : ordre, durée et fréquence. Ces trois concepts sont relatifs aux relations temporelles entre le récit et la narration. L'ordre permet d'apprécier l'apparition des événements dans la narration en rapport avec l'ordre de leur production dans le récit. La durée met en évidence le rapport temporel entre le récit et la narration en termes de temps matériel de production et de narration à travers essentiellement quatre procédés : ellipse, résumé, scène et pause. Quant à la fréquence, elle met en évidence l'apparition d'un événement dans la narration en comparaison avec le nombre de fois qu'il est produit dans le récit. Genette en a identifié trois : narration singulative, narration répétitive et narration itérative.

En résumé, la présente étude s'appuie sur la théorie de Greimas dont les outils conceptuels sont ci-dessus présentés en combinaison avec une partie de celle de Genette. C'est à travers ces outils que le texte d'Achebe est décomposé et analysé. L'intérêt de ce choix méthodologique réside dans la volonté de faire mieux saisir la conception d'Okonkwo dans le roman. Ce choix permet de mieux suivre la reconstitution de la communauté Igbo avec des pièces qui acceptent de prendre vie de par la narration. Il est donc nécessaire d'identifier dans l'étude chacune des pièces relativement avec les rôles y affectés et d'en dégager des points de contraste. Cette méthodologie permet d'aller au-delà de l'émotionnelle et d'atteindre les motivations profondes de l'auteur dans les choix opérés. Les résultats de l'étude comprennent l'identification du schéma actantiel du récit qui permet de déboucher sur les contrastes d'Okonkwo en tant que construction tragique

3. Résultats

Les résultats de l'étude s'articulent autour des points ci-après :

3.1. Le schéma actantiel du récit

La lecture du récit permet de dégager Okonkwo comme le sujet avec pour objet la reconnaissance sociale fondée sur les valeurs traditionnelles igbo qui sont aussi identifiées comme fondement de la mission d'Okonkwo qui, du fait de son rôle d'héritier est en même temps le destinataire de la mission. Dans l'abstraction sémantique du récit, le chercheur retient comme adjuvants, la bravoure, le labeur, la force physique. Sur le plan superficiel, certains membres de la communauté comme Obierika sont aussi des adjuvants. De la même manière, la rigidité d'Okonkwo, la colère, la peur vis-à-vis de la faiblesse lui sont des opposants avec notamment la modernité à travers la colonisation occidentale, elle aussi, avec ses missionnaires chrétiens. C'est un schéma qui met donc en évidence une dichotomie entre les forces qui poussent Okonkwo dans son action et celles qui la bloquent, l'empêchant ainsi de réussir sa mission de sauvegarde de la tradition. C'est d'ailleurs cette tradition qui est selon la compréhension du chercheur le commanditaire de la mission. C'est vrai que le mandant (la tradition igbo) est une unité plurielle, cependant, le mandat reste unique et symbolique, seulement que le lecteur est appelé à tenir compte des opposants internes (la peur et la colère) qui s'associent aux externes (les colons) dans la perturbation de l'action d'Okonkwo. Quelques illustrations pourraient aider à mieux cerner la présente analyse. La rigidité d'Okonkwo est empreinte de courage comme le lecteur pourrait le percevoir. Mais, le narrateur joue un peu trop sur son omniscience et omniprésence en prédisposant le lecteur. Déjà, au chapitre 2 du roman (P.7), dans une invitation à une

assemblée de Umuofia, le narrateur surplombe Okonkwo et nous fait lire :

.... And this was the message. Every man of Umuofia was asked to gather at the market-place tomorrow morning. Okonkwo wondered what was amiss, for he knew certainly that something was amiss. He had discerned a clear overtone of tragedy in the crier's voice, and even now he could still hear it as it grew dimmer and dimmer in the distance. (p.7)

En fait, ce genre d'invitation est pour toute situation demandant concertation. Mais, le narrateur nous présente un Okonkwo dans sa lecture du message du crieur public et dans une sorte d'analyse de discours. Le chercheur donne cet exemple pour montrer comment le narrateur met le lecteur dans une sorte de préparation psychologique ou un meilleur conditionnement. Deux pages plus tard (PP. 8 et 9), le narrateur nous plonge dans le vif du sujet avec à la clé la mission confiée à Okonkwo et son compte rendu. Et c'est le début de la tragédie et ainsi l'annonce du caractère tragique d'Okonkwo en tant que sujet.

3.2. Okonkwo : le sujet tragique :

Pour plonger le lecteur dans le caractère d'Okonkwo, le narrateur présente le personnage dans un contraste entre son père Unoka et lui-même dans une sorte de quête de ramener toujours l'honneur non seulement dans sa famille, mais aussi à toute la communauté d'Umuofia. Et le lecteur découvre Okonkwo dans le rejet de la honte, de la faiblesse et dans l'aspiration au titre de héros dont la reconnaissance va grandissante. Et c'est pour cette raison qu'il se veut le contraire de son père, Unoka, présenté comme un débiteur insolvable et sans vergogne :

..... Okoye was a great talker and he spoke for a long

time, skirting round the subject and then hitting it finally. In short, he was asking Unoka to return the two hundred cowries he had borrowed from him more than two years before. As soon as Unoka understood what his friend was driving at, he burst out laughing. He laughed loud and long and his voice rang out clear as the ogene, and tears stood in his eyes. His visitor was amazed, and sat speechless. At the end, Unoka was able to give an answer between fresh outbursts of mirth.

‘Look at that wall’, he said, pointing at the far wall of his hut, which was rubbed with red earth so that it shone. ‘Look at those lines of chalk; and Okoye saw groups of short perpendicular lines drawn in chalk. There were five groups, and the smallest group had ten lines. Unoka had a sense of the dramatic and so he allowed a pause, in which he took a pinch of snuff and sneezed noisily, and then he continued: ‘Each group there represents a debt to someone, and each stroke is one hundred cowries. You see, I owe that man a thousand cowries. But he has not come to wake me up in the morning for it. I shall pay you, not today. Ours elders say that the sun will shine on those who stand before it shines on those who kneel under them. I shall pay my big debts first.’ And he took another pinch of snuff, as if that was paying the big debts first. Okoye rolled his goatskin and departed. (PP. 5-6)

Ce passage d’une narration laissant dépités, non seulement le créancier Okoye, mais aussi le lecteur, dresse un bilan au solde très négatif dont Okonkwo ne se veut pas héritier. Ce rejet de l’image de Unoka est comme un catalyseur dans la mission d’Okonkwo. Le lecteur peut ici se rappeler le résumé sur son exploit individuel, celui d’avoir terrassé Amalinze surnommé le chat (P.1) et surtout le mérite d’avoir eu un prêt de 800 boutures d’igname auprès de Nwankie qui a pourtant refusé d’en passer

à certains jeunes du village (P.16). Ces exploits ont très tôt aiguisé le désir d'Okonkwo qui devient du coup très rigide, intolérant, et incapable de s'adapter. Ce qui le plonge dans des contrastes psychologiques qui l'ont progressivement conduit au suicide, laissant non seulement vent-libre les colons, mais aussi une société igbo disloquée.

Des contrastes internes traversent Okonkwo dans sa mission. La narration le présente comme courageux, prêt à défendre la patrie en même temps qu'il est violent, impulsif, parfois cruel, surtout envers sa famille. Au début du chapitre 4, la narration ouvre une fenêtre de la colère d'Okonkwo sur un membre de la communauté lors d'une réunion des sages, et une autre sur sa famille en battant Ojiugo, sa jeune femme qui est allée se faire tresser, qui y a pris tout son temps, et qui a manqué de préparer à manger. Un scénario similaire se produit avec la deuxième femme au sujet de feuilles de bananier cherchées pour couvrir de la nourriture (P.27). Okonkwo défie toute situation de nature à le montrer faible. D'ailleurs, c'est cette peur d'être perçu comme faible qui l'a poussé à tuer Ikemefuna, le garçon donné en compensation du meurtre de la femme de Ogbuefi Udo à Mbaino. La tradition qu'Okonkwo cherche à sauvegarder interdit le meurtre d'un enfant par celui que l'enfant appelle papa, mais Okonkwo fait fi de cette prescription, ne voulant pas être traité de faible. Une lecture profonde permet de percevoir une certaine fragilité en Okonkwo à travers ce manque de retenue. A ce niveau, le lecteur commence par voir se tramer l'échec comme résultante des contrastes en Okonkwo.

Ainsi, dans sa quête du maintien de l'ordre traditionnel à travers l'honneur personnel et communautaire, Okonkwo ne voit pas l'adjuvant (tradition igbo) devenir de plus en plus fragmenté. Il ne perçoit pas ou ne comprend pas la division du village. Mais la narration permet au lecteur de comprendre la perte de l'autorité des normes traditionnelles. Du coup, les normes traditionnelles ne sont plus reconnues. Ce qui est paradoxal est

que Okonkwo lui-même a enfreint aux normes en battant l'une de ses femmes un jour de fête, un jour donc sacré selon les normes anciennes. Cela traduit la perte des référents même si le narrateur a choisi de brouiller les pistes en isolant Okonkwo pour un meurtre involontaire. Le lecteur non profond pourrait voir en cet isolement d'Okonkwo vers Mbanta la cause principale de son incapacité à barrer le chemin aux colons envahisseurs. Mais déjà avec l'expression de sa colère contre tout, le narrateur l'exposait comme étant sans cadre stable pour orienter sa mission avant de prétendre atteindre son objet. D'ailleurs, son suicide est un signal fort de la rupture d'avec les normes anciennes qui proscrivent le suicide dans toutes ses formes et motivations. En tant que symbole du conflit entre les normes traditionnelles et la modernité, Okonkwo a une revêtu de sujet tragique dans l'œuvre de Chinua Achebe.

La coupe narrative d'Okonkwo est un choix de l'auteur de mettre en scène le conflit entre deux systèmes de valeurs. Le système traditionnel est fondé sur la communauté, la collectivité, la tradition et les rites et rituels qui la supportent. Le nouveau système, fondé sur l'individualisme et le monothéisme chrétien, est porté par les colons à travers une structuration tel un filet à petites mailles. Le narrateur montre Okonkwo en pâture à travers une narration subtile qui expose le refus d'Okonkwo de négocier avec les envahisseurs un certain tournant historique qui fait de lui le sujet tragique d'un monde qui s'effondre. L'auteur laisse la latitude au lecteur d'apprécier cet effondrement. Le chercheur pense que cet effondrement est autant social que psychique. Et même le commissaire de police en charge de l'arrestation d'Okonkwo en a eu dans son compte psychique selon le narrateur :

The commissioner went away, taking three or four of the soldiers with him. In the many years in which he had toiled to bring civilization to different parts

of Africa he had learnt a number of things. One of them was that a District Commissioner must never attend to such undignified details as cutting down a hanged man from the tree. Such attention would give the natives a poor opinion of him. In the book he planned to write, he would stress that point. Every day brought him some new material. The story of this man who had killed a messenger and hanged himself would make interesting reading. ... (P.147).

Cette scène a mis le commissaire dans une réflexion de longue durée au sujet de comment présenter cet acte que les natifs ne posent pas et que lui commissaire a commis. Cette réflexion est dite de longue durée pour simplement montrer la nature itérative de la narration à ce sujet : « Every day brought him some new material. ».

Les mouvements actantiels du récit d'Okonkwo, tout en restant rectilignes du point de vue de l'intrigue, forme une trajectoire du sujet narrée sous forme de déplacements qui sont en même temps des blocages à la mission. Certains des déplacements sont dans les ellipses et ou résumés de la narration, notamment les nombreux exploits personnels. Il faut retenir ici trois principaux déplacements : un à Mbaino et les deux autres, l'aller et le retour de Mbanta. Chacun de ces trois déplacements donne un indice de perturbation de la situation de départ. Ces mouvements se sont faits dans la chronologie suivant le concept d'ordre de Genette (1980).

La narration de *Things Fall Apart*, malgré cette chronologie des événements, présente quelques contournements très significatifs dans la structure globale du récit. Ces contournements sont le résultat de l'utilisation de techniques narratives qui sont destinées à soutenir la chronologie. En fait, le récit d'Okonkwo

commence par une présentation de l'ordre traditionnel dans lequel se trouvait la communauté Igbo avant l'arrivée des colons. Ensuite vint la pénétration des Blancs avec les missionnaires et les tensions qui y ont fait suite. Enfin, la narration met le cap sur le suicide d'Okonkwo. Cependant, la narration contient des anachronies dont deux se dégagent plus aisément. La narration sur l'enfance d'Okonkwo est une analepse très remarquable dès le début. Cette analepse est très subtile parce qu'enclenche une ellipse sur les détails de cette enfance : "As a young man of eighteen he had brought honour to his village by throwing Amalinze the cat". La narration allume les feux sur lui à l'âge de dix-huit ans. Rien n'est dit sur lui avant dix-huit ans, laissant le libre choix au lecteur de compléter. Un autre choix d'appréciation est laissé au lecteur quant à la honte qu'éprouve Okonkwo, honte relative non seulement à la paresse de son père, mais aussi son insolvabilité au sujet de laquelle le narrateur voile à peine l'ironie de la narration dans les derniers paragraphes du chapitre premier. En fait, le narrateur présente Ugoye comme un petit créancier aux yeux du débiteur qui le dit sans vergogne.

'Look at that wall', he said, pointing at the far wall of his hut, which was rubbed with red earth so that it shone. 'Look at those lines of chalk'; and Okoye saw groups of short perpendicular lines drawn in chalk. There were five groups, and the smallest group had ten lines. Unoka had a sense of the dramatic and so he allowed a pause, in which he took a pinch of snuff and sneezed noisily, and then he continued, each group there represents a debt to someone, and each stroke is one hundred cowries. You see, I owe that man a thousand cowries. But he has not come to wake me up in the morning for it... (P6)

Et c'est tout cela qui amène Okonkwo à mettre en branle sa rigueur sans adaptation. La prophétie de l'oracle est une forme d'anachronie. Il s'agit ici d'une anticipation ou prolepse. La prolepse, ici, permet au narrateur d'annoncer un événement à venir qui se présente au lecteur attentif comme un tournant dans le récit focalisé sur Okonkwo.

La focalisation sur Okonkwo se fait avec variation. D'une focalisation interne sur Okonkwo, avec donc le lecteur emballé qui voit et comprend la société Igbo par les sens d'Okonkwo, la narration revient sur une focalisation externe par moment utilisant son omniscience et son omniprésence. A ces moments, le narrateur s'éloigne d'Okonkwo pour faire lumière sur le fonctionnement de la communauté Igbo. Cette façon de se focaliser sur tel ou tel aspect crée une superposition qui montre Okonkwo en même temps que la communauté Igbo. Cette combinaison renforce la narration des motivations profondes d'Okonkwo, renforçant du coup l'aspect tragique de sa chute. Cela est aussi dû à la variation du rythme temporel de cette narration, ce que Genette (1980) appelle durée et qui est faite d'ellipse, de scène, de résumé et de parfois de pause.

L'ellipse a joué un rôle capital dans la narration de l'œuvre. Le récit tient son dynamisme aux ellipses avec des opérations éclairées sur les événements narratifs importants. La force de l'ellipse est de maintenir le lecteur dans le fil vif du récit. Si on prend les morceaux relatifs au meurtre de la femme d'Ogbuefi Udo, le lecteur se voit passer rapidement sur ces petits événements avant de se retrouver dans la prise de décision de confier la garde d'Ikemefuna à Okonkwo qui est allé en mission à Mbaino. En dehors de ces ellipses, la narration s'est faite aussi avec d'autres rapports temporels du récit.

Il s'agit des scènes qui sont des moments où le narrateur laisse

la parole aux personnages et n'intervient que pour le rapportage des discours. Cela permet au lecteur de vivre comme en direct des moments cruciaux du récit dans leur détails, notamment les réunions communautaires et les rituels. Ce procédé ramène la narration au pas du récit. Dans ce cas, Genette parle d'égalité temporelle entre la narration et le récit, donnant au lecteur le sentiment de présent ou d'immédiateté. Cela est renforcé par des résumés qui permettent de réduire le temps des scènes, rendant courtes de longues périodes temporelles, toujours dans le même souci de maintenir éveillé le lecteur afin de mieux éprouver l'aspect tragique du récit. La fréquence narrative a apporté un plus aux effets de la narration sur le lecteur.

Genette (1980), dans son concept de fréquence, a identifié trois formes de fréquence narrative en tant que relation entre l'apparition d'un événement dans la narration et sa réelle production dans le récit. Un événement qui s'est produit une fois ou n fois est narré une fois ou n fois, c'est la narration singulative. Un événement qui s'est produit une seule fois peut être narré plusieurs fois, c'est la narration répétitive. Par contre un événement qui s'est produit plusieurs fois est narré une seule fois, c'est la narration itérative. Le narrateur a fait une combinaison de ces trois formes dans la présentation du récit d'Okonkwo. Le choix de la fréquence narrative est fonction de l'importance de l'événement dans la narration. Le plus souvent, Achebe utilise la narration singulative pour signaler un tournant du cours du récit. Par exemple, le tournant au chapitre 13, à la page 86 est le plus important de la narration. Cependant, on y lit: "Okonkwo's gun had exploded and a piece of iron had pierced the boy's heart". C'est un événement important qui s'est produit une seule fois, très décisif pour la suite du récit, mais, énoncé aussi une seule fois. Ce cas de narration singulative profite de la culminance de l'événement. Cette position lui permet d'être vu, même de la pendaison d'Okonkwo, renforçant du fait l'aspect tragique. Si Achebe utilise la narration

singulative à ces moments très émotionnants, il en utilise d'autres soit pour synthétiser le quotidien (itération), soit pour faire revivre un événement (répétition).

Déjà au chapitre premier du roman, on lit: "When he walked, his heels hardly touched the ground and he seemed to walk on springs, as if he was going to pounce on somebody. And he did pounce on people quite often. ..." (P.3). Cette description du caractère d'Okonkwo met en condensé un comportement habituel, donc produit plusieurs fois, mais narré une seule fois. Cette narration, bien qu'itérative, accroche le lecteur en tant que préparation psychologique pour supporter des cas concrets de violence à venir. Quant à la mort d'Ikemefuna, intervenue au chapitre 7, cet événement est répété dans la narration à travers des reformulations (chapitre 8, P. 48 par exemple). La répétition de la mort d'Ikemefuna est significative en ce sens qu'elle permet de garder le lecteur dans le moule des impairs jusqu'à la culminance du récit. L'alternance des procédés de narration vient en appui à la structure conflictuelle annoncée dans le schéma actantiel de *Things Fall Apart*.

Déjà, à travers l'ordre du récit, il a été question d'une chronologie des événements dans la narration, une chronologie pourtant entachée de quelques anachronies, notamment des analepses et rarement des anticipations pour mettre le lecteur sur l'orbite de la tragédie. Le même effet est fait à travers la fréquence narrative faite d'un mélange d'itération, de répétition et de narration singulative. Les moments forts du récit sont présentés en narration singulative comme des unités à relier avec la répétition de certains événements. Cet ensemble est comme supporté par des descriptions en itération. Le rapport temporel entre le récit et sa narration vient confirmer cette structure conflictuelle du roman à travers des ellipses, des résumés et des scènes qui mettent le lecteur comme témoin des événements.

3. Discussion

L'application de la théorie actantielle de Greimas a permis de mettre en lumière la structure conflictuelle de *Things Fall Apart*. Des recherches ont précédé la présente, notamment celle de Irele (1967) qui lui a permis de faire des observations sur la nature irréconciliable du conflit entre valeurs traditionnelles et valeurs modernes. Les valeurs indigènes de la société Igbo, incarnée par le personnage Okonkwo, sont présentées en conflit interne à travers déjà la conception du personnage. La rigueur et la peur d'être traité de faible ont pris les commandes du système face à des stratégies dont a fait usage l'auteur pour réussir à mettre son héros en spectacle doux. L'auteur a donc fait de ce héros un symbole pour conduire les lecteurs. Jameson (1981) parlait déjà d'acte symbolique fait pour révéler les tensions sociales d'une époque et d'une communauté. Obiechina (1975) s'était déjà penché sur des analyses culturelles de l'œuvre. Pour lui, le parcours d'Okonkwo n'est pas qu'échec personnel, c'est beaucoup plus une fracture systémique entre deux logiques culturelles concurrentes. Mais, c'est une concurrence fatale au vu de l'issue du récit. Tout en restant dans l'esprit du critique littéraire, donc rattaché à l'œuvre en tant que fiction, l'on peut quand même se demander les réelles motivations d'Achebe dans une telle aventure littéraire. Car, Okonkwo est conçu comme une illustration de quelqu'un qui est condamné à l'échec, malgré l'expression de sa volonté. Ce choix de l'auteur, la rupture actantielle, portant sur une incompatibilité entre l'objet poursuivi par le sujet et le nouvel ordre de décision porté par les opposants externes lui a permis de symboliser l'effondrement d'un système jadis fort, bien structuré et respecté à travers un personnage qui en porte la croix tragique sans que le narrateur ne prenne position. La combinaison de deux structuralistes n'est pas l'apport nouveau de la présente étude. Son apport est

l'identification du schéma en même temps que les procédés narratifs qui permettent de saisir les significations profondes à travers les effets sur le lecteur. Certes le roman date du vingtième siècle, mais il reste ouvert à des lectures critiques.

Conclusion

La présente étude a porté sur le contraste autour du personnage Okonkwo de *Things Fall Apart* de Chinua Achebe suivant l'approche actantielle de Greimas (1966). Quelques auteurs ont fait l'objet de la revue de littérature avec une convergence relative au contraste et à la tragédie. Le cadre théorique et méthodologique a tracé la ligne conductrice de l'étude avec rappel de quelques aspects ciblés de la théorie de Greimas. Cet ensemble a permis de conduire l'analyse actantielle qui a révélé la structure tragique d'un héros piégé dans sa mission. Il est mis entre le marteau et l'enclume. Quelques contrastes ont été énumérés et soutenus par les procédés narratifs analysés. La force d'Okonkwo est contrastée avec sa faiblesse ; l'honneur avec la honte ; la tradition avec la modernité. Ces contrastes supportés par des procédés narratifs, ellipses, résumés, scènes dans une chronologie entachée de subtiles anachronies, et des fréquences narratives de même effet, traduisent les tensions profondes de la société Igbo telle que bouleversée par la colonisation. La théorie actantielle de Greimas a permis de mieux cerner l'intégration très subtile de ces tensions dans la structure du récit, disons dans la narration. Cette subtilité confère au roman *Things Fall Apart* une force symbolique du drame pour le lecteur. En prenant Okonkwo comme une unité sémiotique, le lecteur le vit vraiment comme « a bush-fire in the harmattan » (P.3) qui s'éteint come il s'était enflammé. On peut retenir qu'en tant que personnage tragique, Okonkwo reste révélateur des mutations culturelles et historiques du Nigéria et de l'Afrique au début de la colonisation occidentale. La présente

étude permet de saisir les bouts mis ensemble pour faire vivre une communauté dans son ordre initial qui cachait à peine sa fragilité. L'une des motivations de l'auteur est de présenter sans jugement de valeur, laissant cet exercice aux lecteurs, surtout avertis.

Bibliographie

ACHEBE Chinua, 1958. *Things Fall Apart*, Heinemann Educational Books, UK.

FOLEY Andrew, 2001. "Okonkwo's Fate and the Worldview of Things Fall Apart", in *Literator*, vol.22, issue 2, August 2001, PP. 39-59.

GENETTE Gérard, 1980. *Narrative Discourse: an essay in method*, translated by Jane E. Lewin, Cornell University Press, Ithaca, New York.

GREIMAS Algirda Julien, 1966. *Sémantique structurale*, Larousse, France.

IRELE Aiola, 1967. "The tragic conflict in Achebe's novels", In: Beier, U. (ed.), *Introduction to African Literature*, p. 167-178.

JAMESON Fredric, 1981. *The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act*. Cornell University Press.

OBIECHINA Emmanuel, 1975. *Culture, Tradition and Society in the West African Novel*, Cambridge University Press.

LA PROBLEMATIQUE PLEONASTIQUE DES PRONOMS CLITQUES DANS LE DISCOURS DE BERNARD BINLIN DADIE

Koffi Richard KONAN

Université Alassane Ouattara

kkrlamour@gmail.com

Ebrin Denis BONI

Université Alassane Ouattara

boniebrin@gmail.com

Résumé

Communiquer quelque chose au moyen du langage revient à sélectionner des mots et à les combiner selon certaines règles. Cette combinaison se fait parfois par la mise en relief ou la mise en valeur de certains outils grammaticaux favorisant ainsi le pléonasmе. Cela crée un style particulier dans la manière de s'exprimer, d'écrire, d'énoncer. Dans Climbié de Bernard DADIE, cette surenchère syntaxique n'apparaît pas d'emblée comme une esthétique langagière venant du locuteur. Elle fonctionne non seulement dans une diversité syntaxique mais aussi et surtout dans des ajustements énonciatifs. Tout porte à croire que ce procédé grammatical a une réelle valeur énonciative à travers les jeux intonatifs et ondulatoires, de même qu'à travers une grande portée esthétique des répétitions générées.

Mots-clés : énonciation, pléonasmе, anaphore, cataphore, pronom clitique, ondulation.

Abstract

Communicating something through language involves selecting words and combining them according to certain rules. This combination is sometimes achieved by highlighting or emphasizing certain grammatical tools, thus favoring pleonasm. This creates a particular style in the way of expressing oneself, writing, and enunciating. In Bernard DADIE's Climbié, this syntactic excess does not immediately appear as a linguistic aesthetic originating from the speaker. It functions not only in syntactic diversity but also, and above all, in enunciative adjustments. Everything suggests that this grammatical process has a real enunciative value through the interplay of

intonation and waves, as well as through the significant aesthetic significance of the repetitions generated.

Keywords: *enunciation, pleonasm, anaphora, cataphor, clitic pronoun, undulation.*

Introduction

Le discours se présente comme une chaîne émise par un locuteur. Qu'il soit long ou court, dans sa progression, le discours prend en compte un certain nombre de phénomènes linguistiques et grammaticaux qui le rendent dynamique. Il arrive souvent, à l'intérieur d'un discours, que certains mots ou groupes de mots désignent des éléments qui ont déjà été présentés. C'est le phénomène du pléonasm. Le pléonasm est l'utilisation surabondante de mots de même sens, là où un seul suffirait pour donner plus de force à l'expression. Selon P. BACRY, le pléonasm est « un tour qui se caractérise par la présence de plusieurs mots contenant les mêmes informations ». (1992, p.108). Le pléonasm apparaît donc comme une redondance syntaxique faite pour donner une simple tendance esthétique au discours. C'est pourquoi J.C MILNER écrit que « dans un domaine, on ne rencontre pas deux fois la même fonction ; pas deux fois les mêmes rôles. [...] Un domaine est une zone de proximité déterminée par l'interdiction de la répétition à l'identique » (1989, p.494). Le pléonasm est ainsi un enchaînement de mots qui véhicule deux fois une même idée. La question qui se pose ici est la suivante : les tendances répétitives des pronoms clitiques pléonastiques dans le langage n'ont-elles pas un fondement grammatical ? Il s'agit alors, dans cette étude, d'analyser l'intérêt grammatical du pléonasm à travers la dynamique du pronom clitique. Un pronom est alors dit « clitique » lorsqu'il ne peut pas être séparé du verbe auquel il se rattache. Il est à la fois libre morphologiquement et dépendant du point de vue syntaxique. Le pléonasm procède, ainsi, par les pronoms personnels clitiques comme *me, te, se, le,*

la, les, leur, moi, toi, lui/elle, nous, vous et eux/elles qui renchérissent les pronoms personnels sujet ou objet clitiques je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. L'objectif de ce travail, c'est de montrer que le pléonaste par le pronom clitique dépasse le simple cadre d'embellissement discursif pour saisir sa dynamique syntaxique et énonciative afin de rendre le message véhiculé poignant. Dès lors, on ne prendra que le pléonaste par le pronom clitique à des enjeux grammaticaux à travers le jeu énonciatif du discours et à travers l'effet esthétique. Pour cette étude, nous nous servirons de la grammaire énonciative. Cette méthode analysera comment le locuteur utilise la langue pour transmettre un message dans un contexte précis, en identifiant les marques linguistiques comme les pronoms clitiques. Dès lors, à travers la grammaire énonciative, nous présenterons d'abord les pronoms pléonastiques comme un fait endophorique, ensuite l'aspect grammatical du pléonaste par les pronoms clitiques. Enfin, nous dégagerons la sémantique des pronoms clitiques pléonastiques dans le discours littéraire.

1. Le pléonaste par les pronoms clitiques : un fait endophorique

L'endophore est un procédé résultant de la relation syntaxique et sémantique qui coréfère un élément A à un élément B. C'est pourquoi pour G.KLEIBER, l'endophore est « une relation de reprise entre un élément A et un élément B » (1988, p.152). L'endophore résulte de deux manières à savoir la répétition pure et dure ainsi que l'endophore de la reprise.

Les textes de Bernard DADIÉ sont parcourus par un mécanisme de répétition. En effet, toute la structure des phrases dans *Climbié* repose sur la syntaxe des différentes classes de pronoms clitiques. Les pronoms clitiques employés par DADIÉ relèvent d'une reprise endophorique. Pour M. RIEGEL, J.C PEILLAT et R. RIOUL « une expression est endophorique si

son interprétation référentielle dépend d'une autre expression qui figure dans le texte » (1994, p.610). Pour illustrer les propos de ces grammairiens, notons ces exemples :

(1) : Climbié court toujours. L'océan enfle la voix pour l'effrayer. (*Climbié* P.7)

(2) : Les Européens, les Syriens et les Sénégalais entraient par une autre porte, sans bousculade aucune. Ils restaient là, à regarder cette foule hurlante... (*Climbié* P39)

Dans ces phrases ci-dessus, les pronoms clitiques de reprise « l' » et « ils », doivent respectivement leur existence au nom propre et SN que sont «Climbié» et «Les Européens, les Syriens et les Sénégalais ». Ces éléments donnent au pronom clitiques de reprise toutes leurs charges significatives. Les pronoms clitiques « l' » et « ils » apparaissent comme une nécessité grammaticale en vue d'éviter les répétitions. L'endophrase instaure dans le discours une relation dépendante orientée vers le cotexte antérieur.

D. MAINGUENEAU affirme que « l'endophrase recouvre les relations d'anaphore et de cataphore, c'est-à-dire les divers phénomènes de reprise d'un segment par un autre dans un même ensemble textuel » (1996, p.35). On comprend donc que l'endophrase grammaticale est un procédé qui réunit **l'anaphore** et **la cataphore** qu'il convient d'étudier.

1.1. L'anaphore grammaticale : un procédé de pléonasmie par les pronoms clitiques

Pour R. KOUASSI, « L'anaphore, en général, est un mode de structuration par substitution et les connecteurs logiques, le mode du liage » (2017, p.39). Ce procédé qui, contrairement à l'anaphore stylistique, permet l'évitement de la répétition formelle, vise à l'économie. La définition classique

donnée par R. H. HALLIDAY et M. A. KIRWOOD est basée sur la notion de la cohésion : « l'anaphore est une cohésion (présupposition) qui se dirige de nouveau à un certain élément précédent » (1996, pp.47-50). Dans un discours, à l'oral ou à l'écrit, on fait souvent référence à un même objet, fait, action ou événement de façon répétitive.

Selon J. DUBOIS, l'anaphore grammaticale est « un processus syntaxique consistant à reprendre par un segment, un pronom en particulier, un autre segment du discours, un syntagme nominal par exemple » (1994, p.36). Pour M. GREVISSE, l'anaphore est un phénomène « qui consiste à renvoyer à un élément déjà présent dans le contexte, mais sans qu'il y ait nécessairement une substitution et une économie » (2008, p.243). Les expressions anaphoriques ne sont pas autonomes, leur interprétation dépend d'une autre expression qui se trouve dans le texte. Avec M. RIEGEL, J. C PEILLAT et R. RIOUL, on retient que « l'anaphore se définit traditionnellement comme toute reprise d'un élément antérieur dans un texte » (1994, p.610). Dans ce processus, la représentation est assurée par un pronom, c'est-à-dire une apparition d'un élément antérieur. C'est pourquoi selon M. FAYOL, l'anaphore peut être définie comme une relation qui implique que « l'interprétation d'un segment d'énoncé dépend d'un autre segment présent dans une partie antérieure du texte et préalablement traité » (1992, p.82).

Avec G. KLEIBER, l'on retient que l'anaphore est « un processus référentiel où une expression anaphorique renvoie à un référent déjà mentionné dans le discours » (1988, p.3). Il doit obtenir sa référence à partir d'un autre élément dans le discours. Nous remarquons que le discours de Bernard DADIÉ fait ressortir ces différents types de définitions de l'anaphore. Des

exemples pris dans le corpus illustrent ces différentes définitions :

(4) : Ils poursuivaient les jeunes filles qui couraient en hurlant. Ils **les** rattrapaient, **les** pinçaient ici, **les** pinçaient là... (Climbié P.64)

(5) : Si la pluie vient trop tôt c'est encore la catastrophe car **elle** fait tomber les fleurs des caféiers, diminuant ainsi la production. (Climbié P.9)

(6) : Les jeunes sont l'avenir. **Ils** doivent tous aller à l'école. (Climbié P.15)

(7) : L'histoire des badines ? Climbié **la** connaît. (Climbié P.17)

Les pronoms clitiques anaphorisants « les », « elle », « ils » et « la » tirent leur référence virtuelle des SN anaphorisés que sont respectivement « les jeunes filles », « la pluie », « les jeunes » et « l'histoire ». Ils revêtent un caractère pléonastique en ce qu'ils entretiennent une relation de « co-occurrence » avec leur unité autonome respective.

Les pronoms clitiques anaphorisants « les », « elle », « ils » et « la » dépendent des SN autonomes apparus précédemment à savoir « les jeunes filles », « la pluie », « les jeunes » et « l'histoire ». Comme le dit J. POPIN « l'ordre linéaire général de la lecture comme de l'écriture nous fait regarder comme normal le fonctionnement anaphorique dans lequel le pronom reprend un élément qui a été cité précédemment » (1993, p.81). L'anaphore est un système où la représentation est progressive, c'est-à-dire qu'elle place le représenté dans une position disloquée gauche. Comme tel, elle s'oppose à la cataphore où la représentation est régressive.

1.2. *Anticipation pronominale ou la construction cataphorique*

Bien que la plupart des grammairiens ne l'aient pas mentionné dans leur étude de la représentation pronominale, la référence cataphorique est un emploi à part entière. Elle est à l'opposé de l'anaphore, ce qui porte vers l'avant ou vers le bas. Lorsque le pronom personnel de la troisième personne renvoie à un antécédent qui se trouve non pas dans le segment antérieur (comme le cas de l'anaphore) mais dans le segment postérieur la référence est dite cataphorique.

En rhétorique, la **cataphore** est la position d'un groupe nominal ou d'un pronom (normalement sujet) en fin de phrase. Il ne faut pas confondre la cataphore en rhétorique avec la cataphore grammaticale. En grammaire, une **cataphore** est un mot ou un syntagme qui, dans un énoncé, renvoie sémantiquement à un segment à venir appelé *antécédent*. Il est dit en linguistique aussi qu'on parle de cataphore lorsqu'une expression référentielle lacunaire précède son antécédent.

Pour M. G. IRE BI la cataphore « Consiste à annoncer en position avancée (parfois initiale) un constituant linguistique qui sera développé plus tard dans l'énoncé. Le substituant prend alors la forme d'un pronom qui intègre intimement les marques de genres et de nombres ainsi que de personne du substitué » (2012, p.265). La cataphore est un procédé fondamental qui participe à la cohérence et à la progression d'un texte. Selon M. RIGIEL et al, la cataphore « désigne le renvoi à un élément postérieur dans le texte » (1994, p.612). En linguistique, on parle de cataphore lorsqu'une expression référentielle lacunaire précède son antécédent. La cataphore est considérée comme une expression que «présuppose» le contexte subséquent et qui entretient des relations structurales avec le contexte droit. La cataphore est un processus qui consiste à annoncer par un substitut, un syntagme à venir. À l'analyse, on constate que la

cataphore est le processus inverse de l'anaphore. Dans la cataphore, D. MAINGUENEAU explique que « l'identification du référent implique le contexte postérieur » (1996, p.156). Pour A. ZRIBI « certains auteurs appellent cataphore la relation anaphorique de gauche à droite, réservant le terme anaphore » (1996, p.21).

Lorsque le nom remplacé n'a pas encore été cité et se trouve après le pronom, il y a cataphore. M. GREVISSE recommande de ne plus parler « d'antécédent » mais de « conséquent » ou de « postcédent » (1993, p.956). Nous retrouvons cette cataphore chez DADIÉ. Ces auteurs mettent en valeur l'insistance du personnage, de l'objet ou encore de la chose évoquée. Ces phrases prises dans ces œuvres en sont des illustrations :

(8) : Tu **le** gâtes, cet enfant. (*Climbié* P.14)

(9) : Un jour, **il** voulut en avoir le cœur net, le directeur. (*Climbié* P.31)

(10) : **Ils** ne savaient pas, ces étrangers, qu'avec le « yayo », les fruits les plus verts perdent leur acidité pour prendre un goût très sucré. (*Climbié* P.51)

Les pronoms clitiques cataphoriques représentés par « le », « il » et « ils » annoncent par anticipation les SN « cet enfant », « le directeur » et « ces étrangers ». Ainsi, les SN « cet enfant », « le directeur » et « ces étrangers » repris par les pronoms « le », « il » et « ils » n'avaient pas été cités auparavant.

Dans l'exemple 8, le représentant pronominal cataphorique « le » fonctionne comme complément d'objet direct. Sa forme réduite dite conjointe à l'élément qu'il représente « cet enfant », en son genre, en son nombre, en sa personne facilite (ou peut-être motive) sa position avant le verbe et avant le représenté qu'il annonce en terme d'énigme. On dira

alors que l'anticipation pronominale a une fonction ou une valeur énigmatique : le pronom clitique donne des indices (genre, nombre, personne) d'un mystère que l'on découvre plus tard et qui se réalise pleinement dans le représenté-postcèdent.

Cette explication peut-être aussi réservée pour les exemples 9 et 10. Dans ces exemples, les pronoms clitics cataphoriques « il » et « ils » sont respectivement sujet des verbes « voulut » et « savaient ». Ainsi, la position des pronoms clitics cataphoriques « il » et « ils » montre clairement que ces pronoms, dans leur apparition, s'inscrivent dans le schéma d'une cataphore : ils anticipent et annoncent les SN « le directeur » et « ces étrangers ». Cette pratique jouit d'une syntaxe particulière : la linéarité est rompue, donc disloquée.

En réécrivant les phrases 8, 9, 10, nous aurons donc les transformations suivantes :

(8a) : Tu gâtes cet enfant, cet enfant.

(9a) : Un jour, le directeur voulut en avoir le cœur net, le directeur.

(10a) : Ces étrangers ne savaient pas, ces étrangers, qu'avec le « yayo », les fruits les plus verts perdent leur acidité pour prendre un goût très sucré.

Ici, il faut remarquer que les SN « cet enfant », « le directeur » et « ces étrangers » apparaissent à plusieurs reprises dans ces phrases. Les pronoms personnels « le », « il » et « ils » peuvent apparaître ex nihilo dans ces phrases. Dès lors, leur emploi est inutile d'où le pléonasma. En supprimant les pronoms « le », « il » et « ils », on peut obtenir une séquence phrastique plus concise comme le montrent ces phrases.

(8b) : Tu gâtes cet enfant.

(9b) : Un jour, le directeur voulut en avoir le cœur net.

(10b) : Ces étrangers ne savaient pas qu'avec le « yayo », les fruits les plus verts perdent leur acidité pour prendre un goût très sucré.

En sommes, on a constaté que l'endophore est la réunion de l'anaphore et la cataphore. Elle a montré que l'anaphore est opposée à la cataphore. En effet l'anaphore est un processus progressif et la cataphore, un processus régressif. Les pronoms clitiques pléonastiques sont donc des outils qui, selon leur emploi, peuvent être essentiels ou non à la stricte expression syntaxique et sémantique de l'énoncé.

2. L'aspect grammatical du pléonaste par les pronoms clitiques.

Suivant les nuances sémantiques que l'énonciateur veut mettre en évidence, il choisit entre divers mécanismes grammaticaux qui lui offre la langue et les conditions de leur emploi ceux qui lui semblent les mieux indiqués pour exprimer ses idées, traduire ses sentiments et produire certains effets. C'est le cas du pléonaste par les pronoms clitiques dans *Climbié* qui, sans être une nécessité syntaxique absolue, participe à la progression du discours de Bernard DADIE. Son emploi est sans doute motivé par la forte affectivité qui frappe les constructions qui l'intègrent.

2.1. Le pléonaste par les pronoms clitiques comme une construction redondante

Le pléonaste est le fait d'exprimer plusieurs fois la même information dans une phrase, par des mots de fonction grammaticale différente ou identique. Pour A. BERRENDONNER, le pléonaste « tient donc bien au fait qu'une position syntaxique se trouve occupée simultanément par deux titulaires. » (1989, p.76). Cela crée une redondance

structurelle. Selon B. HADUMOD, le terme redondance « dénomme la présence d'une information plus d'une fois dans un même énoncé » (1998, p. 988). La redondance est la répétition d'une idée sous une forme différente dans un même texte, souvent dans une même phrase. Le pléonasme avec des pronoms clitiques est une construction redondante qui répète l'information, souvent en utilisant un pronom clitique pour renforcer un élément déjà présent dans la phrase.

(11) : **Moi**, je te dis qu'il faut tout lire. *Climbié* P.68

(12) : Le chat, **lui**, devine tout, il presse la mort. *Climbié* P.34

(13) : **Elles**, les affiches, **elles** s'éclataient à droit, à gauche, devant vous, derrière vous. *Climbié* P.38.

Dans la séquence 11, le pronom tonique « moi » et le pronom clitique « je » assurent la même fonction syntaxique dans cet exemple. Ces deux éléments résultent du système de la diaphore, un système qui repose sur la relation syntaxique et / ou sémantique qui coréfère un élément. Il y a redondance en ce que l'unité répétée et l'unité de reprise assument la même fonction grammaticale, celle du sujet.

Quant à la phrase 12, le SN « le chat » et le pronom clitique « lui » ne sont pas sur le même plan syntaxique. Le SN « le chat » est sujet de la phrase alors que le pronom clitique « lui » est un morphème qui a la fonction de mise en relief. En utilisant « lui », il y a surabondance de terme créant ainsi la redondance. Il s'agit, dans la pratique, de répétitions asymétriques qui placent au premier plan les éléments du discours qui sont très capitales pour DADIÉ.

Enfin, dans l'exemple 13, la reprise pléonastique « elle » est inconvenante sur le plan grammatical. En effet, dans ce passage, le décalage syntaxique provoqué par le pronom clitique « elle » est une extension d'emploi, une violation plus ou moins

grave des règles de la combinaison que l'on attribue surtout au code oral. La redondance est un phénomène naturel dit en substance K. BALDINGER. Pour lui, « la langue se caractérise par beaucoup de redondances et par la surabondance » (2003, p.121).

Même si les pronoms clitiques pléonastiques ont un caractère artificiel, il n'en demeure pas moins qu'ils concourent à la dimension plénitude. Aussi leur suppression rétablirait-elle la grammaticalité des énoncés en question :

(11a) : Je te dis qu'il faut tout lire.

(12a) : Le chat devine tout, il presse la mort.

(13a) : Les affiches s'éclataient à droit, à gauche, devant vous, derrière vous.

2.2. Le pléonasmе par le pronom clitique : un fait d'emphase

L'analyse discursive portant sur l'emphase intègre l'art oral dans le but de plaire, de convaincre, de persuader. L'emphase, exprimant l'exagération dans le ton, le style, les mots, est un outil grammatical dont se sert Bernard DADIÉ dans ses écrits. L'emphase jouit d'une double définition. Elle est définie en rhétorique comme un terme qui désigne l'ensemble des procédés qui permettent de renforcer une image ou une idée. C'est un procédé littéraire qui consiste à insister sur une expression ou sur un mot. Par contre, en grammaire, Pour Franck Neveu, « le terme d'emphase est parfois utilisé, en grammaire traditionnelle, pour désigner l'ensemble des procédés de mise en relief (constructions présentatives, clivées, disloquées, focalisées etc.) » (2004). L'emphase apparaît donc comme une redondance syntaxique faite pour donner une simple tendance esthétique au discours. Mais, Robert Scrick s'insurge devant l'idée selon laquelle l'emphase est une « procédure qui semble être le simple produit de la fantaisie du locuteur, et, comme tel,

ne nécessite aucun traitement particulier » (2009, p. 155). Autrement dit, reprendre ce qui a été dit n'a aucun intérêt dans la présentation des informations discursives. Pour lui, en réalité, « l'emphase, ou accentuation au moyen de divers procédés phoniques, syntaxiques ou stylistiques, peut néanmoins faire l'objet d'une étude particulière, dans la mesure où elle fait porter une marque sur un énoncé » (Ibidem). Il s'agit alors, dans cette étude, d'analyser l'intérêt grammatical du pléonasme à travers l'emphase et par la dynamique du pronom clitique.

(14) : Le crâne, **il** était là, sur la table, dans l'assiette.
Climbié P.42

(15) : Le chat, **lui**, devine tout, il presse la mort.
Climbié P.34

(16) : Les affiches, **elles** s'éclataient à droit, à gauche, devant vous, derrière vous. *Climbié* P.38.

Dans ces phrases, l'emphase est engendrée respectivement par les pronoms clitiques pléonastiques « il », « lui » et « elle » substitués respectifs des SN « Le crâne », « Le chat » et « Les affiches ». L'emploi ces pronoms ne peut se justifier que dans le seul cadre de l'insistance où la syntaxe est guidée par l'affectivité. Dans cette séquence, l'emploi de ces pronoms a pour fin la mise en valeur insistante des SN « le crâne », « le chat » et « les affiches ». Ces pronoms clitiques permettent d'éviter la répétition symétrique qui peut être source de lourdeur dans le langage. L'absence de ces pronoms clitiques aurait donné les phrases suivantes :

(14a) : Le crâne, le crâne était là, sur la table, dans l'assiette.

(15a) : Le chat, le chat, devine tout, il presse la mort.

(16a) : Les affiches, les affiches s'éclataient à droit, à gauche, devant vous, derrière vous.

2.3. *Les pronoms clitiques pléonastiques : un effet de réduplication.*

La réduplication est un procédé formel qui permet l'expression des sentiments et des pensées du sujet parlant. C'est un procédé de redoublement d'un même mot, d'un même membre de phrase dans un énoncé ou dans un texte. La réduplication « consiste à redoubler dans le même membre de la phrase quelques mots d'un intérêt plus marqué ou sur lesquels la passion appuie avec le plus de force » comme le dit P. FONTANIER (1977, p.240). La réduplication est une situation « où la répétition porte sur un segment égal au moins au radical et pouvant atteindre jusqu'à l'unité syntagmatique la plus importante : la phrase » M. M. NGALASSO (1993, p.46)

Le pléonasme par le pronom clitique engendre la réduplication qui est un phénomène syntaxique où un pronom clitique comme *le, la, lui, leur, etc.* apparaît avec un autre pronom souvent un pronom fort comme *moi, toi, lui, elle, etc.* pour renforcer ou souligner le sujet ou l'objet d'une phrase. Les séquences qui suivent en sont des exemples :

(17) : **Moi**, je te dis qu'il faut tout lire. *Climbié* P.68

(18) : La nouvelle de l'arrivée d'un magicien ne fit-**elle** que passer. **Elle** n'eut personne pour l'héberger, **la** colporter, **la** répandre, **la** semer. *Climbié* P.37

La séquence 17 se caractérise par une distorsion syntaxique due à l'emploi disconvenant du pronom tonique de personne « moi ». L'effet de la phrase est souligné par la répétition asymétrique du pronom clitique « je ». La réduplication du pronom tonique « moi » et du pronom clitique « je » entame la régularité grammaticale de l'expression, elle relève d'une forme particulière du pléonasme.

Dans la phrase 18, le SN « La nouvelle de l'arrivée d'un magicien » repris par le pronom clitique « elle » apparaît deux fois et par le pronom clitique « la » apparaît quatre fois de manière consécutives. Ce qui constitue une forme de pléonasme par redondance. Cela renforce l'idée, insiste sur la réflexivité ou la réciprocité. Cette répétition symétrique de ces unités n'a, en effet, aucune valeur informative, ni signifiante ni distinctive ; elle se fait « d'une manière qui doit être visible, une certaine séquence syntaxique ». J. DUBOIS, F. EDELINE (1982, p.72)

En somme, la réduplication a pour effet de rendre l'expression plus accrue et plus vivante. De ce fait, on pourra noter que la réduplication est une construction syntaxique plus proche de l'oral pour traduire une pensée ou un fait de manière originale et que l'auteur a tout simplement reproduit le plus exactement possible les discours tels que tenus à l'oral.

3. Valeurs ou enjeu des pronoms clitiques pléonastiques dans le discours littéraire.

En partant du principe que la phrase, dans sa norme, vise la clarté, nous pouvons déduire que les pronoms clitiques pléonastiques sont à la fois des unités minimales et pertinentes. Ce sont des éléments essentiels du discours de Bernard DADIE et ne peuvent, par conséquent, être décrit qu'en termes de valeurs ou d'enjeux.

L'enjeu du pléonasme par les pronoms clitiques, qu'il s'agisse de son usage en langage, en rhétorique ou en écriture, réside dans sa capacité à renforcer, souligner ou dramatiser un propos pour en augmenter l'impact, l'importance ou la clarté. L'enjeu du pléonasme par les pronoms clitiques réside dans l'utilisation de pronoms clitiques pour accentuer ou renforcer l'idée exprimée dans la phrase. Cette structure a un rôle spécifique dans la langue, notamment en accentuant le sujet ou

l'objet d'une action ou d'un état pour lui donner plus de poids ou d'importance. L'enjeu du pléonasma par les pronoms clitiques est multiple.

3.1. L'enjeu esthétique du pléonasma par les pronoms clitiques

L'enjeu esthétique du pléonasma par les pronoms clitiques se réfère à l'utilisation des pronoms clitiques pour valoriser la forme et le rythme du discours ou du texte. Cette utilisation stylistique va au-delà de la simple fonction grammaticale ou argumentative ; elle cherche à apporter un effet poétique, dramatique ou expressif, tout en modifiant l'impact visuel ou sonore de l'énoncé. Il se fait à travers plusieurs procédés à savoir la répétition et l'accumulation.

3.1.1. La répétition : un procédé pléonastique

Selon C. PEYROUTET, « la répétition participe à la fonction phatique du langage (faciliter la perception du message » (2009, p.92). Ces répétitions peuvent traduire une hésitation, une intention de corriger une information ou de préciser une information. La répétition est donc la reprise d'un même mot ou une même expression dans des positions identiques de mots successifs. Elle joue un rôle important dans le pléonasma par les pronoms clitiques car elle permet de renforcer ou d'insister sur un élément de la phrase. En effet, en répétant un pronom, le locuteur attire l'attention sur ce qu'il veut mettre en avant, ce qui peut modifier le sens ou l'impact de la phrase ou son intention. Les répétitions ou reprises du sujet sont très fréquentes dans notre corpus.

(19) : **Moi**, je mourrai avec toi. *Climbié* P.10

(20) : **Moi**, je te dis qu'il faut tout lire. *Climbié* P.68

(21) : **Toi**, tu as fait grincer ton lit. *Climbié* P.82

Dans les phrases 19, 20 et 21 nous remarquons la répétition du pronom clitique sujet « je » et « tu » qui avaient été annoncés par le pronom tonique « moi » et « toi ». Cette répétition de « je » et « tu » traduit un effet d'insistance d'où le pléonasma. En effet, en mettant en avant les pronoms « je » et « tu », en les répétant dans les mêmes phrases par « moi » et « toi », cela permet de souligner leur importance. Ils permettent de mettre en lumière le sujet ou le locuteur auquel ils font référence. La répétition renforce le lien entre ces deux catégories de pronom clitique. Le pléonasma est donc réalisé par la répétition des pronoms clitiques « je » et « tu » à travers leurs formes toniques « moi », « toi » dans le but d'insister. Cela permet de renforcer l'identité ou le rôle du sujet parlant. Le pronom clitique « Je » souligne la volonté du locuteur.

3.1.2. L'accumulation : une marque de style et de pléonasma

L'accumulation est une suite de mots ou de groupe de mots de même nature grammaticale. Les accumulations donnent facilement l'impression d'une pléthore d'objets, d'actions, de propriétés. Elle se traduit par une énumération d'un grand nombre de détails qui développe l'idée principale, qui appartient à une même catégorie et crée un effet de profusion. Autrement dit, c'est une succession de termes pour expliquer une idée. Elle est donc fréquemment au service de l'hypotypose qui transforme en tableau vivant les choses, les êtres, les paysages.

Dans l'accumulation, parfois aussi appelée « entassement », les termes sont souvent présentés de façon désordonnée. Elle produit aussi une impression de profusion, de désordre et de disproportion. L'accumulation sert notamment à amplifier la portée du propos et à donner un rythme saccadé à la phrase. Elle amplifie, apporte des connotations de variété

d'abondance. L'accumulation, de par sa quantité, étourdit le lecteur. Les exemples suivants le démontrent bien :

(22) : La nouvelle de l'arrivée d'un magicien ne fit-elle que passer. **Elle** n'eut personne pour l'héberger, **la** colporter, **la** répandre, **la** semer. *Climbié* P.37

(23) : Climbié était « Groupéen ». **Il** venait de doubler un cap. **Il** montera vers l'Ecole Normale. **Il** ne pouvait dormir. **Il** allait enfin pouvoir aider sa maman à vivre. *Climbié* P.72

Ici, l'accumulation réside dans la série de pronoms clitiques tels que « **elle** », « **la** » les substituts de « La nouvelle de l'arrivée d'un magicien » et « **il** » qui remplacent « Climbié ». L'accumulation est utilisée pour répéter un mot ou une idée, en l'insistant sous ses différentes formes pour obtenir un effet de style. Ici, l'accumulation des pronoms clitiques « **elle** », « **la** » et « **il** » amplifie l'intensité du sentiment véhiculé, tout en créant une musicalité particulière qui s'appuie sur les variations intonatives successives.

En somme, l'enjeu esthétique du pléonasme par les pronoms clitiques réside dans sa capacité à ajouter une dimension expressive au discours, en créant des effets de rythme, de répétition, d'intensité émotionnelle, ou même de sonorité. En renforçant certaines idées ou éléments de la phrase, elle permet d'enrichir le texte d'un point de vue stylistique, tout en accentuant les aspects importants de manière frappante et mémorable. C'est un outil puissant dans les discours littéraires, théâtraux et poétiques, où l'effet esthétique est aussi crucial que le contenu lui-même.

3.2. La valeur grammaticale du pléonasme par les pronoms clitiques comme persuasions par le discours renforcé.

La valeur grammaticale du pléonasme par les pronoms

clitiques réside dans l'utilisation des pronoms clitiques pour modifier la structure grammaticale d'une phrase de manière à mettre en avant ou accentuer un élément spécifique de celle-ci (le sujet, l'objet ou l'action). La valeur grammaticale concerne ainsi la manipulation de la syntaxe afin de changer la place et la fonction des éléments dans la phrase, dans le but de renforcer le sens ou de mettre l'accent sur une idée. Il peut se présenter sous plusieurs formes.

3.2.1. Le pléonasme par les pronoms clitiques et le culte de l'oralité par le pronom clitique.

Analyser le "culte de l'oralité" par le pronom clitique revient à comprendre comment ce phénomène linguistique illustre certaines caractéristiques propres au discours oral. L'oralité, dans ce contexte, se réfère non seulement à la forme de communication, mais aussi à l'ensemble des traits spécifiques qui définissent le registre oral. Le pronom clitique, en tant qu'outil grammatical flexible, joue un rôle clé dans le phénomène du pléonasme, et peut être analysé sous différents angles. L'un des traits essentiels de l'oralité est sa fluidité et sa spontanéité, souvent marquées par des constructions syntaxiques qui diffèrent de celles de l'écrit, plus rigides et formelles. Les pronoms clitiques, en étant attachés à d'autres mots et en se plaçant dans des positions variées, favorisent une structure de discours plus souple et fluide.

Aussi, les pronoms clitiques dans un contexte oral ne sont pas simplement fonctionnels, ils jouent également un rôle important dans la nuance émotionnelle, l'expression d'une opinion forte, ou l'accentuation de certains éléments du discours. Ce rôle expressif renforce le côté performatif de la langue orale. Cela se vérifie par les phrases qui suivent.

(24) : **Moi**, je mourrai avec toi. *Climbié* P.10

(25) : **Moi**, je te dis qu'il faut tout lire. *Climbié* P.68

(26) : **Toi**, tu as fait grincer ton lit. *Climbié* P.82

Dans ces passages exemples, les pronoms toniques « moi » et « toi » remplaçant les pronoms clitiques « je » et « tu », en début de phrase et répété, marque l'insistance sur l'opinion du locuteur. Il traduit aussi une tonalité émotionnelle, souvent exprimée avec plus de force dans l'oralité que dans l'écrit. En oralité, le pronom clitique, employé dans l'emphase, est aussi un marqueur de registre informel et de familiarité. Dans des contextes plus soutenus ou écrits, on pourrait éviter le pléonasma avec les pronoms clitiques ou les placer de manière plus neutre, tandis que dans des échanges plus détendus, ces formes seront utilisées librement pour marquer la fluidité et la complicité entre interlocuteurs. L'utilisation informelle de « moi » et de « toi » dans ces phrases reflète un registre plus familier, caractéristique du discours oral où le pléonasma par « moi » et de « toi » est courante.

Le pronom clitique dans le culte de l'oralité joue un rôle primordial dans la fluidité, la spontanéité et l'interactivité du discours. Il sert à accentuer certains éléments de la conversation, à marquer des relations sociales, et à rendre l'échange plus dynamique et expressif. En cela, il est profondément lié aux caractéristiques de la langue orale, qui privilégie la réactivité, la proximité et l'émotion. L'analyse de l'utilisation du pronom clitique dans ce contexte nous permet donc de saisir comment la langue orale, souvent caractérisée par sa souplesse, sa vivacité et sa capacité à ajuster les messages en temps réel, crée une interaction vivante et nuancée entre les locuteurs.

3.2.2. L'ondulation de la phrase par le pronom clitique

L'ondulation de la phrase par le pronom clitique se réfère à l'effet que peut produire un pronom clitique sur l'intonation et le rythme de la phrase. C'est un phénomène linguistique qui se produit surtout dans le discours oral, où un pronom clitique

(comme le, la, les, lui, leur, etc.) semble « onduler » ou alterner entre différentes positions dans la phrase, créant ainsi un effet de rythme dans la structure de la phrase. C'est un phénomène où le pronom peut être placé plusieurs fois ou à des endroits différents dans la même phrase, ce qui donne à la phrase une certaine fluidité et une sorte de jeu rythmique.

L'ondulation de la phrase par le pronom clitique dans le cadre du pléonasma joue un rôle particulier dans la structure prosodique et sémantique de la phrase. Lorsque l'on cherche à donner du pléonasma (ou à insister) sur un élément de la phrase, le pronom clitique peut être utilisé de manière stratégique pour attirer l'attention sur un certain point, et cela se reflète aussi dans l'intonation et le rythme de la phrase. Le pléonasma par le pronom clitique modifie l'intonation de la phrase pour mettre en valeur l'élément du discours qu'on souhaite souligner. Dans ce contexte, le pronom clitique se place généralement dans des positions particulières et entraîne des variations dans l'intonation qui donnent plus de force à l'information qu'il introduit. Ce n'est pas un phénomène systématique, mais plutôt une particularité de certaines constructions et registres comme l'illustrent les exemples suivants :

(27) : La nouvelle de l'arrivée d'un magicien ne fit-**elle** que passer. **Elle** n'eut personne pour l'héberger, **la** colporter, **la** répandre, **la** semer. *Climbié* P.37

(28) : Climbié, chaque jour un peu plus, oublie ses sources, sa rizière, la chasse passionnante aux oiseaux. Ses devoirs, ses livres **les** ont supplantées. *Climbié* P P.18-19

Dans l'exemple 27, les pronoms clitiques «elle » et « la » sont répétés, créant une sorte de mouvement entre les deux parties de la phrase. Il permet d'insister sur une certaine idée ou pour créer une alternance. Cela peut donner un effet de balancement ou de rythme particulier.

Quant à la phrase 28, l'intonation va probablement changer lorsque le pronom clitique « les » est ajouté. Il est souvent placé avant le verbe « ont supplantées », ce qui peut entraîner une légère pause ou une montée dans l'intonation pour signaler la présence du pronom clitique. La phrase peut avoir une « ondulation » où l'intonation monte légèrement au moment de l'ajout du clitique et redescend ensuite. En somme, l'ondulation reflète donc une alternance dans la manière dont on prononce la phrase à cause de la présence et de la position du pronom clitique, influençant la dynamique de la parole. L'ondulation de la phrase par le pronom clitique dans le pléonasmе permet de marquer un accent plus fort sur un élément de la phrase. Cela se traduit par un changement dans l'intonation, où le pronom clitique est souvent accompagné d'une montée de ton, voire d'une pause ou d'une accentuation, pour attirer l'attention sur l'objet, le sujet, ou la notion qu'on souhaite souligner.

La valeur grammaticale du pléonasmе par le pronom clitique est de manipuler la syntaxe pour mettre en valeur un élément particulier de la phrase, que ce soit le sujet, l'objet ou l'action. Par le biais de pronoms clitiques, le pléonasmе permet de restructurer l'énoncé de manière à en intensifier le sens. Il joue ainsi un rôle clé dans la mise en relief d'une idée, d'un sentiment ou d'une action, tout en influençant la manière dont l'information est perçue et comprise.

Conclusion

Cette étude du pléonasmе grammaticale par le jeu des pronoms clitiques nous a permis de comprendre que ce procédé a un fort ancrage syntaxique. La position des pronoms clitiques semble très variable dans le discours, alternant le mécanisme anaphorique et cataphorique pour mettre en évidence un élément discursif. À l'analyse, la place des pronoms clitiques n'est pas fortuite, car le locuteur arrive, à travers des appoints énonciatifs,

à révéler des différences entre les énoncés. Les constructions pléonastiques par les clitiques, chez Bernard DADIE, révèlent des enjeux sur le plan énonciatif. En effet, les énoncés pléonastiques se différencient des énoncés neutres par leurs valeurs énonciatifs grâce à des dispositions interactives communicationnelles. Les répétitions, apparemment sans valeur syntaxiques, permettent, en fait, de mettre en place la fonction phatique de la communication. Grâce aux jeux du pléonasma par le pronom clitique, la dynamique communicationnelle est renforcée. Par ailleurs, ce pléonasma met en place des ondulations énonciatives qui rendent les énoncés vivants, contrairement aux constructions neutres. Au demeurant, les constructions pléonastiques par les clitiques mettent en place une esthétique langagière à travers les répétitions et les accumulations dans le discours. Les procédés pléonastiques par les pronoms clitiques ont une importance linguistique qui permet aux usagers et aux écrivains de mieux communiquer. Cet atout peut être profitable pour le lecteur lorsque la conceptualisation du pléonasma lui permet d'enrichir son lexique, sa culture et sa pratique de la langue. Les procédés de construction interphrastique ne doivent plus être analysés séparément, semble nous apprendre l'usage des procédés pléonastiques dans le discours.

Références bibliographiques

- BACRY Patrick, 1992. *Les figures de style*, Belin, Paris
- BALDINGER Kurt, 1984. *Vers une sémantique moderne*, Editions Klincksiek, Paris
- BERRENDONNER Alain, 1997, « Pléonasmes syntaxiques : dédoublement ou hybridation ? », in *Langue française*, n°115, pp 75-87
- BUSSMANN Hadumod, 1998. *Dictionnaire de la langue et de la linguistique*, Routledge, Londres – New York

DUBOIS Jean, EDELINE Francis, KLINKENBERG Jean-Marie, MINGUET Philippe, PIRE François et TRINON Hadelin, 1970. *Rhétorique générale*, Seuil, Paris

DUBOIS Jean, GIACOMO Mathée, GUESPIN Louis, MARCELLESI Christiane, MARCELLESI Jean-Baptiste, MÉVEL Jean-Pierre, 1994. *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Larousse, Paris

FAYOL Miche, 1992. *Comprendre ce qu'on dit : de l'automatisme au contrôle*, Presse Universitaire de France, Paris

FONTANIER Pierre, 1977. *Les figures du discours*, Flammarion, Paris

FREI Henri, 2003. *La grammaire des fautes*, Ennoïa , Paris

GREVISSE Maurice et GOOSSE André, 2008. *Bon Usage*, 14^e édition, De Boeck & Larciens.a., Éditions De Boeck Université, Paris

GREVISSE Maurice, *Le bon usage*, 1993. 13^e éd. Duculot , Paris

IRIE BI Gohy Mathias, « Relations reformulantes et jeu de positionnement dans le système diaphorique », 2012, in *Fastef/UCAD*, Liens 15 Décembre 2012, pp 257-278

KIRKWOOD Michael Alexander et HALLIDAY Ruqaiya Hasan, 1976. *Cohésion en anglais*, Longman, Londres

KLEIBER George, *Peut-on définir une catégorie générale de l'anaphore?*, 1988, in *Vox Románica*, volume 47, pp 1-13

KOUASSI Kouakou Roland, 2017, « Anaphores contractives et associatives comme procédés discursifs dans la presse », In *revue Baobab*, Premier semestre 2017, pp 39-51

MAINGUENEAU Dominique, 1996. *Les termes clés de l'analyse du discours*, Seuil, Paris

MILNER Jean Claude, 1989. *Introduction à une science du langage*, Seuil, Paris

MOUNIN George, 1974. *Dictionnaire de la linguistique*, PUF, Paris, PUF

NEVEU Franck, 2004. *Dictionnaire des sciences du langage*, Armand Colin Paris

NGALASSO Mwatha Musanji. 1993. « Les procédés répétitifs en kikongo, le redoublement et la reduplication », *Topics in African Linguistics*, Salikoko MUFWENE and Lioba MOSHI (éds), Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, pp. 45-66.

PEILLAT Jean Christophe, RIEGEL Martin, RIOUL René, 1994. *La grammaire méthodique du français*, PUF, Paris
PEYROUTET Claude, *Style et rhétorique*, 2009. Nathan, Paris

POPIN Jacques, 1993. *Précis de la grammaire fonctionnelle du français, 1. Morphosyntaxe*, Nathan, Paris

SCTRICK Robert, 2009. « Emphase », in *Encyclopaedia univesalis*, Paris.

ZRIBI HERTZ Anne, 1997. « L'anaphore et les pronoms : une introduction à la syntaxe générative », in *Persée*, numéro 37, pp 185-190

ANALYSE PSYCHOLOGIQUE DE DEUX PERSONNAGES FEMININS DANS *LES MAMELLES DE L'AMOUR* DE FATOUMATA KEITA

Maïmounatou Alidji CISSE

Doctorante, IPU

*Laboratoire Langage Pédagogie Didactique Sociétés et Discours
cissemaimounatoualidji@gmail.com*

Mamadou DIA

Enseignant-chercheur, IPU

*Laboratoire Langage Pédagogie Didactique Sociétés et Discours
Oudidiaam55@gmail.com*

Résumé

À travers les personnages de Titi et Tenin, l'article propose une lecture psychologique de deux figures féminines confrontées aux réalités du mariage, de la polygamie dans la société malienne. Titi incarne une femme émotive, profondément attachée à l'amour, mais fragile face aux exigences des traditions et à la souffrance affective. En contraste, Tenin apparaît comme une femme résiliente, lucide et combative, qui transforme la douleur en moteur de changement et d'affirmation de soi. L'analyse met en lumière leurs mécanismes de défense, leurs conflits intérieurs, leurs prises de conscience et les stratégies qu'elles développent pour survivre ou s'épanouir dans un contexte social qui limite souvent la liberté des femmes. Ces deux parcours révèlent la complexité psychologique des femmes africaines, partagées entre fidélité aux valeurs reçues et désir d'émancipation.

Mots-clés : *Emancipation, Psychologie féminine, Résilience, Souffrance affective, Tradition*

Abstract

Through the characters of Titi and Tenin, this article offers a psychological reading of two female figures facing the realities of marriage, polygamy in Malian society. Titi embodies an emotional woman, deeply attached to love but fragile in the face of traditional expectations and emotional suffering. In contrast, Tenin appears as a resilient, clear-minded, and combative woman who transforms pain into a driving force for change and self-assertion. The

analysis highlights their defense mechanisms, internal conflicts, moments of realization, and the strategies they develop to survive or thrive in a social context that often restricts women's freedom. These two journeys reveal the psychological complexity of African women, torn between loyalty to inherited values and the desire for emancipation.

Keywords: *Emancipation, Female Psychology, Resilience, Emotional Suffering, Tradition*

Introduction

La littérature africaine contemporaine accorde une place croissante aux voix féminines. C'est ce qui explique le titre du livre de C. NG. ADICHIE (2015): *Nous sommes tous féministes*. Ce titre provocateur met en relief la place qu'occupe la femme dans la littérature africaine. La préoccupation des femmes est de plus en plus exprimée dans les œuvres. Parmi ces préoccupations figurent les conflits dans les foyers, la polygamie. Au Mali plusieurs femmes sombrent dans la dépression due à la polygamie. D'où la nécessité d'apporter un regard perçant sur ce fléau.

La polygamie, bien que socialement admise et légalement encadrée au Mali, demeure un terrain de fortes tensions au sein des foyers. Dans la société malienne, les femmes sont soumises à des normes sociales rigides, particulièrement dans les domaines du mariage, de la polygamie. Ces institutions reflètent un système patriarcal où la femme est souvent perçue à travers son rôle d'épouse et de mère. Cela est bien illustré dans ce passage: « Tu connais notre société ! Parents, proches et amis se mêlèrent à la danse quand j'ai entamé la procédure de divorce. Ils se ruèrent tous sur moi et me mirent la pression. « Ton père n'était-il pas polygame ? » (KEITA, 2019, p.136). La famille pousse la femme à accepter la polygamie car elle demeure une pratique courante. Il devient donc vital pour les femmes de trouver le courage et la force nécessaire pour y faire face. Chacune vit la polygame comme elle peut. C'est dans ce contexte que les personnages de Titi et Tenin évoluent. Le

phénomène de la polygamie est perçu sous un double angle: d'une part, il est un acte de trahison plongeant Titi dans une mélancolie indéscriptive; d'autre part, la polygamie permet à Tenin de s'épanouir: « D'ailleurs, nous devons nous servir d'elle, du temps qu'elle nous offre, du détachement qu'elle nous octroie vis-à-vis de notre homme, pour nous battre et nous construire.» (Keïta, 2019, p.141). Une analyse de ces propos prouve que la femme moderne pourrait transformer la polygamie en sa faveur.

Troisième roman de la trilogie de Fatoumata Keïta, *Les mamelles de l'amour*, met en scène le quotidien de la femme écartelée entre le passé et le présent, contrainte à se soumettre à un monde qui s'effondre; et dont les valeurs comme le veuvage, le lévirat, la polygamie persistent toujours. D'ailleurs, M. DIA et al (2020) ont déjà présenté cette situation en ces termes: «... un Mali déchiré entre la tradition et la modernité et surtout tourmenté par le mauvais exercice de certaines pratiques traditionnelles et culturelles» (p. 322).

Le conflit entre les deux mondes est incarné par des personnages féminins dont Titi et Tenin, à travers lesquels, une analyse psychologique est menée afin de comprendre comment les femmes arrivent à surmonter cette épreuve et surtout de montrer qu'il existe différentes manières d'exprimer sa douleur. Leur vécu illustre non seulement les réalités de la dépendance économique, de la douleur liée à la polygamie, mais aussi les voies possibles vers la résilience, l'émancipation et la solidarité féminine. L'analyse psychologique, exploitant la psychanalyse, proposée vise à explorer en profondeur les ressorts intérieurs de ces deux personnages, leurs parcours respectifs et la manière dont la relation entre elles devient un levier de transformation. L'analyse psychologique en littérature permet de mieux comprendre les mécanismes mentaux et émotionnels des personnages. Cette analyse s'est appuyée sur les théories dimensionnelles de la psychologie, en considérant

Titi et Tenin comme des gens normaux affectés. Les dimensions catégorielles qui les auraient considérées comme des malades mentales n'ont pas été privilégiées dans cette étude.

Dans ce travail, des concepts comme la résilience, la dépendance affective, les mécanismes de défense ou encore le conflit intérieur seront utilisés. Cette approche permet de révéler la complexité des figures féminines africaines face aux pressions sociales, à la souffrance et à leur quête de soi. Elle éclaire également les dynamiques relationnelles entre femmes, telles qu'illustrées par la relation entre Titi et Tenin.

En sus de l'analyse psychologique, la sociocritique permettra d'établir une relation entre les individus et la société dans laquelle ils vivent. La démarche sociocritique s'appuie sur celle définie par POPOVIC, P (2011):

(...) la sociocritique peut se faire en convoquant la simple analyse de texte, la thématique, la narratologie, la rhétorique, la poétique, l'analyse de discours, la linguistique textuelle, etc. et ce qu'il faudra, y compris, par exemple, la praxématique ou la psychanalyse, mais cette convocation en sera une de moyens, non d'une fin. Il revient au sociocriticien de choisir le mode d'analyse et de description approprié ; il ira aussi vers ses penchants personnels et sera prié d'avoir de l'imagination. (pp.14-15)

Concrètement l'aspect «analyse du discours» est convoqué. Les différents propos relatifs de Titi et de Tenin sont repertoriés, analysés en vue d'une déduction.

1. Titi : de la fragilité affective à une quête de libération

1.1 Une femme dominée par l'amour et la tradition

Titi est présentée comme une femme passionnée, profondément investie émotionnellement dans sa relation conjugale. Elle nourrit une vision idéalisée de l'amour, espérant que cet amour

soit exclusif et durable. Pour elle « *l'amour, ce n'est qu'un don de soi, de ce qu'on a, pour que l'autre aille mieux.* » (Keïta, 2019, p. 16). Cependant, son univers affectif s'écroule lorsque la réalité de la polygamie s'impose à elle. Elle se sent trahie, rejetée et impuissante face aux décisions imposées par son mari et la société. C'est ainsi qu'elle s'exprime : « *C'est la solitude que j'affronte depuis que Doudou s'est remarié.* » (Keïta, 2019, p. 14). Doudou passe tout son temps chez sa coépouse et elle se sent totalement délaissée car il ne rentre même plus chez elle. (Keïta, 2019, p. 15). Le silence dont elle fait sien renvoie au personnage de Didi dans le roman *Une chair décevante* de Jovette Bernier (1931), dont le silence est décrit par A. RANNAUD en ces termes :

Dans la majeure partie de l'œuvre, l'autonomie et la pensée singulières de Didi, que décrit Lori Saint-Martin, ne sont jamais exprimées par une voix de la révolte qui revendiquerait, à l'aide du langage, sa légitimité. Au contraire, nous assistons au silence, aux mots couverts du personnage féminin. Inaptitude à parler? Volonté de garder le silence? (A. RANNAUD, p.141).

1.2 Une souffrance psychologique

Selon H. HUANG (2018) qui s'appuie sur les travaux de N. BLANC, conclut que le développement de la sensibilité du lecteur vis-à-vis d'émotion du protagoniste permet « d'accéder à un niveau de compréhension plus profond du texte. ». Dans ce sens une analyse psychologique conduit à la découverte de la souffrance du personnage. L'entrée de Titi dans une phase de souffrance est marquée par un repli sur soi, une perte de confiance en elle en tant que femme. Elle est incapable de faire face à la nouvelle situation. Alors elle choisit la facilité, elle choisit d'abandonner un foyer pour lequel elle avait tout sacrifié.

1.3 La détermination de Titi

Titi, désormais est décidée à quitter le mari qui lui faisait subir toutes les humiliations possibles. Elle veut mettre fin à toutes les années de vie commune avec son mari. Nana, voyant que son amie est déterminée à quitter l'amour de sa vie à cause de la polygamie, essaie de la dissuader. Mais elle ne veut rien entendre : « Nana, je ne veux plus souffrir. Maintenant, va commencer pour moi une guerre avec moi-même et avec toutes ces personnes qui me diront de rester avec Doudou, sans ce souci de ce que je vis chez lui. » (p.13). Elle veut divorcer pour pouvoir se reconstruire.

A l'image de Titi, de nombreuses femmes maliennes souffrent de la polygamie. Certaines comme Soussaba dans *Une femme de trop* (2018) d'Issoufi Dicko en deviennent folles ou perdent totalement leur dignité:

Elle ne serait pas ce type de femmes prêtes à attendre tranquillement dans leur petit coin que le mari veuille bien s'acquitter de ses obligations conjugales. Elle recevrait désormais tous les jeunes du quartier qui n'auraient pas peur de forniquer ; elle se livrerait même aux gardiens et autres ouvriers dans le voisinage. (p.13).

Ce comportement de Soussaba était la réponse de la bergère au berger: « Elle s'était résolue de rendre à Oussou les coups qu'elle avait reçus. » (DICKO, 2018, p.13).

Par ailleurs, les enfants souffrent psychologiquement de la polygamie. Mais cet aspect n'est abordé ni par Titi ni par Tenin qui n'ont pas de grands enfants. Par contre Ken Bugul (1982) dont la narratrice ne cessait de se plaindre des mésententes entre ses deux mères. Ces disputes incessantes dans un foyer pluriel ont été fustigées par DIALLO (1980).

Contrairement à Titi et Soussaba, d'autres préfèrent le suicide au poids psychologique de la polygamie: voir celui avec qui

elles partageaient tout dans les bras d'une autre était inadmissible.

Mais pour dissuader Titi, Taa Kondé s'adresse à elle ainsi : « Si toutes les femmes s'enfuyaient de chez leur mari à la moindre difficulté, le monde serait chaotique... » (Keïta, 2019, p. 18). Ces propos de la mère de Titi marquaient le contraste entre les deux femmes appartenant à deux mondes différents: dans le premier monde, celui de la mère, le mariage tenait à quelque chose de rigide et se vivait nonobstant les frasques tandis que dans celui de Titi tendrait vers un contrat qui pourrait être rompu dès que l'amour s'en allait: « Titi ne devrait donc pas continuer à rêver naïvement que le mariage ne se résumé qu'à des instants de bonheur fabuleux. La tenue d'une relation dans la durée était tout ce qu'il y avait de plus concret. » (Keïta, 2019, p.19), rouspétait Taa Kondé. La société malienne actuelle ne se reconnaît plus dans la conception du mariage développée par la mère Taa Kondé. Le studio Tamani s'inquiétant à propos des divorces annonçait : « Au Mali, le nombre de couples qui se séparent s'accroît d'année en année, selon les rapports des services judiciaires. Une situation que regrettent de nombreux observateurs. (...) Par ailleurs en 2022, plus de 8 130 cas de divorces ont été enregistrés dans les six communes du district de Bamako... » (19 avril 2024).

Depuis la venue de Kariya dans leur vie, elle ne reconnaissait plus son mari, celui pour qui elle avait tout sacrifié, toutes ses années d'études, sa carrière professionnelle pour une vie de ménagère par amour: « Lorsque j'ai accepté ce rôle pour son plaisir et son propre épanouissement, je me suis perdue de vue. » (Keïta, 2019, p. 13). Elle est ainsi déterminée à prendre sa vie en main. Elle se voit alors confrontée à un problème d'argent pour subvenir à ses besoins, pour être libre : « D'où mon souci d'aller étudier, de travailler ensuite et de gagner de l'argent car la société repose aujourd'hui sur la résolution des problèmes de survie, donc sur l'argent qui est devenu le

symbole de l'autonomie et de la responsabilité. » (Keïta, 2019, p.15)

Elle veut reprendre les études et chercher un emploi pour être stable et loin de cette vie de souffrance. Elle veut connaître le bonheur car « être heureux, c'est le droit de naissance de tous les êtres humains sur terre, y compris nous les femmes. » (Keïta, 2019, p.14)

La rencontre avec Tenin marque un tournant décisif dans le parcours psychologique de Titi. Après ses études Titi avait obtenu un contrat dans le cabinet de Tenin. Tenin, avec sa force de caractère et sa lucidité, devient un modèle et un soutien. Par sa présence bienveillante et ses conseils, elle aide Titi à ouvrir les yeux sur sa situation et à envisager un futur possible en dehors de la dépendance :

Si la polygamie cherche à nous dompter pour nous rendre dociles, pour froisser les aises que nous nous donnons souvent, pour casser notre élan afin de mieux nous apprivoiser, elle peut également nous donner du temps et de l'énergie qui nous permettront de défoncer les portes pour nous échapper de leur prison. (Keïta, 2019, p. 140).

Tenin montre une autre vision de la polygamie à Titi. Elle lui fait comprendre qu'il est bien possible d'avoir une vie épanouie dans la polygamie. La polygamie offre plus de temps de libre à la femme. « Nous devons nous servir d'elle, du temps qu'elle nous offre, du détachement qu'elle nous octroie vis-à-vis de notre homme, pour nous battre et nous construire. » (Keïta, 2019, p. 141).

Cette philosophie de Tenin sur le mariage polygamique n'est ni celle de Ramatoulaye ni d'Aïssatou dans Une si longue lettre de Mariama BA, dont les réponses opposées, face à la polygamie sont ainsi peintes :

La narratrice, Ramatoulaye, et son amie Aïssatou, se considèrent comme des Sénégalaises modernes; mais c'est la destinataire (pas l'expéditrice) de la si longue lettre qui rompt

avec son mari au moment de son deuxième mariage. Le personnage d'Aïssatou, qui a eu le courage de quitter son mari, sert de repoussoir au personnage de Ramatoulaye, qui a décidé de maintenir le mariage. Avec la création de ces deux personnages - premières épouses toutes deux - Ba reconnaît qu'il n'y a pas une seule réponse acceptable au mariage pluriel, et elle démontre une compassion forte et éloquente pour la complexité de choix et de décisions faites par les épouses du mariage pluriel. (Armour, 2006, p. 8)

Pour Tenin, les jours de liberté que la polygamie offre pendant que le mari est chez les coépouses sont à utiliser intelligemment pour se réinventer tout en restant dans son foyer.

Titi, tu sais, le travail et l'argent participent au bonheur de tout être humain mais l'amour, lui, il est fondamental dans la vie. Si tu l'aimes encore et malgré tout ce qu'il t'a fait, c'est que ce que vous avez partagé est vraiment grand et reste fort. Sache que tu peux toujours reconstruire ta vie avec lui en partant cette fois-ci sur de nouvelles bases ! (Keïta, 2019, p. 145).

Titi comprend ainsi qu'elle peut avoir son amour et son émancipation en même temps. Car elle sait qu'elle tenait encore à son mari et décide de lui donner une nouvelle chance. Mais cette fois-ci elle combine le devoir conjugal à ses obligations professionnelles.

Ainsi à travers le personnage de Tenin, Fatoumata Keïta montre que le divorce n'est pas la seule option qui s'offre aux femmes confronter à la polygamie pour se reconstruire, s'épanouir. Elles peuvent l'utiliser pour leur émancipation. Elle pousse les femmes à la résilience et à se réinventer.

2. Tenin : une femme résiliente, lucide et solidaire

2.1 *Le refus du rôle de victime*

Tenin a, elle aussi, connu la douleur, la solitude : « Au début, je me rongerais les ongles jusqu'au sang ; je pleurais, prenais des somnifères pour pouvoir m'endormir le soir venu. J'ai dépéri en quelques mois et j'ai frôlé la déprime. » (Keïta, 2019, pp.136-137). Malgré cela son mari a pris sa seconde femme et lui dit : « Tu ferais mieux d'économiser tes larmes. Elles ne serviront à rien car je prendrai ma femme. Je me remarierai. » (Keïta, 2019, p. 137). Cette leçon de stoïcisme fait penser au loup mourant: «A voir tout ce que l'on fut sur terre et tout ce qu'on laisse / Seul le silence est grand tout le reste est faiblesse.» (Vigny, A, 1864)

Mais contrairement à Titi, elle choisit de faire face à son destin, de transformer sa souffrance en moteur de réflexion et de changement. Sa lucidité est née de l'expérience, et elle se refuse à devenir victime des normes sociales : « J'ai choisi de me construire rigoureusement que de me laisser distraire car j'ai compris que Paul ne vaut pas mieux que Pierre. » (Keïta, 2019, p.138). Tenin adopte une posture d'autonomie psychologique. Elle rejette les rôles imposés par la société et revendique le droit de penser, d'agir et de choisir par elle-même. Elle refuse de rester déprimée et décide de se construire. En sus, Tenin incarne la femme déterminée à se battre pour une autonomie financière: «Oui, j'ai choisi de bâtir ce qui est à moi car le premier drame de la femme, c'est bien la dépendance financière» (p. 138). Ce combat est celui de la femme du 21e siècle, en témoignent ces propos du ministre de la Promotion de la Femme de l'Enfant et de la Famille, commentant la thématique de la Journée panafricaine des femmes en 2015:

Le thème retenu conforte la dynamique enclenchée pour l'émergence des femmes et pour leur contribution efficace

et efficiente à la relance économique les femmes doivent disposer de moyens adéquats pour pleinement participer et contribuer à la croissance et au développement de la nation.

2.2 Une figure d'entraide et de sororité

La force de Tenin ne réside pas uniquement dans le roman dans sa propre résilience, mais aussi dans sa capacité à accompagner Titi : « Sache quand même que j'apprécie ton courage, ta persévérance et ta rigueur dans le travail. Surtout, fais en sorte que cette soif d'apprendre et de progresser dans la vie ne tarisse jamais en toi. Elle est la seule flamme qui vaille la peine d'être entretenue. » (Keïta, 2019, p. 134). Elle offre à Titi une écoute, un soutien et une présence constante. Elle devient une figure de sororité, un exemple vivant que la guérison est possible.

Ma sœur, je ne sais pas de quelle peine tu souffres, mais si c'est celle qui provient d'un homme ou de la polygamie et qui attache nos cœurs et nos âmes avec un fil de fer, kélékélékélé, cherche ton chemin et avance, mon amie. Fais en sorte qu'elle te permette de sortir de la dépendance financière misérable, avilissante et humiliante dans laquelle les femmes sans ressources sont confinées, et qui les oblige parfois à tout encaisser, souvent sans sourciller. Consacre-toi un peu à toi-même, à tes enfants si tu en as, à tes rêves et à tes combats, le temps qu'il revienne de sa récréation. (Keïta, 2019, pp. 141-142).

3. La relation Titi–Tenin

3.1 Une dynamique psychologique contrastée

Au départ, Titi et Tenin étaient liées par la douleur. Mais pour se construire Titi avait choisi le divorce par contre Tenin a

choisi de rester pour se battre: « Je me suis rendu compte que son absence me donnait du temps. Du temps que je pouvais choisir d'utiliser aux fins que je voulais » (Keïta, 2019, p. 137). Mais cette opposition devient complémentarité. La douleur empêchait Titi de voir d'autres issues. Ensemble, elles construisent une relation d'équilibre, où Tenin devient l'idole de Titi qui comprend, avec son influence, qu'elle peut également se reconstruire et garder son mariage intact.

3.2 Vers une guérison féminine par la solidarité

La transformation de Titi n'est pas le fruit d'un miracle intérieur, mais d'un accompagnement bienveillant. Tenin lui offre une nouvelle perspective, l'aide à abandonner sa décision de divorcer. Cette dynamique montre que la sororité peut être un outil de guérison face aux violences symboliques et aux blessures affectives. La résilience devient alors collective:

Ma sœur, je ne sais pas de quelle peine tu souffres, mais si c'est qui provient d'un homme ou de la polygamie et qui attache nos cœurs et nos âmes avec un fil de fer, kélékélékélé, cherche ton chemin et avance, mon amie. Fais en sorte qu'elle te permette de sortir de la dépendance financière misérable, avilissante et humiliante dans laquelle les femmes sans

ressources sont confinées, et qui les oblige parfois à tout encaisser, souvent sans sourciller, Consacre-toi un peu à toi-même, à tes enfants si tu en as, à tes rêves et à tes combats, le temps qu'il revienne de sa récréation. Avant, tu auras construit ton empire, dit Tenin avec un grand sourire. (pp.141-142)

Effectivement pour «construire son empire» ou se reconstruire, Titi se surpassa, oublia sa douleur, refusa de se laisser abattre par la tristesse, enjamba les murs de la vaste mélancolie qui l'entourait. Elle travailla durement:

La fin de l'année fut marquée par les évaluations des performances effectuées par l'entreprise qui employait Titi depuis un an. Il s'avéra que la jeune femme avait travaillé avec

rigueur et sérieux durant toute l'année écoulée. Cela lui valut une promotion qui la projeta au poste de cheffe du personnel. (p.144)

L'épanouissement d'une femme, même dans un contexte difficile est possible lorsqu'elle parvient à transformer la douleur en moteur de résilience. Le courage quotidien est l'arme qu'il faut. Il faut aussi avoir la capacité de se relever chaque matin et de continuer à avancer malgré les blessures intimes.

Cet épanouissement naît d'abord d'une prise de conscience et c'est ce que Tenin essaie de faire comprendre à Titi. C'est en refusant de se laisser enfermée dans le rôle de victime que la femme retrouve une force intérieure. Tenin s'est construite par la capacité de se réinventer en utilisant ses talents, en développant de nouvelles compétences, et en cherchant en soi des ressources insoupçonnées. Cette dynamique lui a permis de donner un sens à sa vie au-delà des contraintes imposées par le mariage polygamique.

En abondant dans le même sens, la narratrice de *Riiwan ou le chemin du sable* admet que la polygamie peut être utile pour la femme. BADJI (2020) écrit: «La romancière fait un revirement dans *Riwan ou le chemin du sable* et s'adonne à une glorification de la polygamie. Pire elle accepte de devenir la vingt-huitième épouse d'un marabout et reconnaît que ce régime matrimonial pouvait être bénéfique à la femme.» (p.303).

Conclusion

Cette lecture croisée des trajectoires de Titi et Tenin nous révèle deux visages de la femme malienne face aux contraintes sociales, à la souffrance affective et aux attentes traditionnelles. Titi qui, dans un premier temps voulait abandonner son foyer pour sa liberté, évolue grâce à l'exemple et au soutien de

Tenin, qui a su combiner la polygamie et l'épanouissement. Elle représente une figure d'autonomie, de lucidité et de force tranquille. Son parcours, fait de travail et de persévérance, illustre une nouvelle voie féminine: celle de l'émancipation par la prise de conscience, l'engagement et la sororité. Le roman, en donnant la parole à ces femmes, déconstruit les mythes d'une polygamie qui ferme toutes les portes aux femmes et les empêche de se reconstruire. Fatoumata Keïta montre que le changement social est possible lorsque les femmes prennent conscience de leur potentiel. Elle plaide en faveur d'une éducation qui libère, d'une autonomie financière qui protège et d'une solidarité entre femmes, qui soigne les blessures de l'âme. En somme, elle invite à croire en soi, à cultiver ses rêves et à bâtir, ensemble, un avenir affranchi des chaînes du passé. Cette étude permet à la femme malienne de voir autrement la polygamie. Vu qu'elle ne peut pas empêcher son mari de s'envoler à de nouvelles noces, elle va désormais se servir de sa douleur pour se construire et de prendre soin d'elle.

Bibliographie

ADICHIE Chimamanda Ngozi, 2015. *Nous sommes tous féministes*, Gallimard

Armour Simone A. Feaster, 2006. *La polygamie vue et vecue dans Une si longue lettre par Mariama Ba et Xala! par Ousmane Sembene*, Skidmore College, Creative Matter

BADJI Marguerite Oubadjile, 2020, «Le regard controversé de Ken Bugul sur la polygamie», in *Akofena*, n°002, Vol.1, septembre 2020, pp.289-304

DIA Mamadou, TRAORE Lala Aïché & TOURE Fatoumata Bintou (2020), «Les problèmes sociaux à travers les emprunts lexicaux dans *Sous fer* de Fatoumata Keïta», in *Akofena*, n°002, Vol.2, septembre 2020, pp. 313-324

DIALLO Nafissatou. 1980. *Le Fort maudit*, Paris : Hatier.

DICKO Issoufi, 2018. *Une femme de trop*, Innov Editions

HUANG Huei-yu, 2018. *Poétique du personnage et didactique de la littérature en classe de FLE : Images de la féminité à l'époque des « Années folles » (1919-1929)*, Thèse, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3.

KEITA Fatoumata, 2019. *Les mamelles de l'amour*, La Sahelienne

KEN Bugul. 1982. *Le Baobab Fou*, Dakar : NEA

ONU FEMMES, 2015. *Mali Musow. Les Femmes du Mali*, N°03, juillet-septembre 2015

POPOVIC Pierre, 2011, «La sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d'avenir», in *Pratiques* N°151/152, décembre 2011, pp. 07-38

RANNAUD Andrien , 2012, «Du silence au cri: la parole féminine solitaire dans *La chair décevante*» in *Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne*, Volume 37, numéro 1, pp. 141-152

Studio Tamani, <https://www.studiotamani.org/161592-la-tendance-inquietante-des-divorces-au-mali>, 19 avril 2024, consulté le 21 août 2025 à 22 h 40 min

VIGNY Alfred, 1864. *Les destinées*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Destin%C3%A9es, consulté le 21 aout 2025, à 15 h50 min

ENJEUX GLOTTOPOLITIQUES DU STATUT ACTUEL DES LANGUES AU NIGER : ENTRE RUPTURE ET CONTINUITÉ

Maman MALLAM GARBA
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI
Faculté des lettres et sciences humaines
mmallam_garba@yahoo.fr

Résumé

La législation linguistique actuelle du Niger, telle qu'elle est incarnée dans l'article 12 de la Refondation promulguée le 26 mars 2025, redéfinit les rapports entre les langues en présence. Elle érige le hausa en unique langue nationale et entérine, de jure, la suppression de la notion de langue officielle. La présente étude se propose d'analyser les enjeux multiples liés à cette reconfiguration des rapports et statuts des langues parlées au Niger, ce qui pourrait mettre en évidence des tensions entre valorisation des langues locales, impératifs d'unité nationale et réalités sociolinguistiques. L'examen critique des notions techniques contenues dans l'article 12 révèle un ensemble de contradictions qui, parfois involontairement, fragilisent l'efficacité de la réforme. L'absence de clarifications terminologiques et de précisions juridiques renforce le risque de perceptions discriminatoires et pourrait favoriser l'émergence de tendances à l'irrédentisme linguistique, avec des conséquences potentielles sur la cohésion nationale et le vivre-ensemble. La présente étude propose une issue de sortie de crise possible.

En mobilisant une série de questionnements et de repères historiques, cette recherche propose une approche conciliant la préservation de l'unité nationale et le respect des droits linguistiques des communautés.

Mots clés : langue nationale, langue officielle, unité nationale, politique linguistique, Niger.

Abstract

Niger's current linguistic legislation, as embodied in Article 12 of the Refoundation promulgated on March 26, 2025, redefines the relationships between the languages present. It establishes Hausa as the sole national language and, de jure, confirms the elimination of the notion of official language.

This study aims to analyze the multiple issues related to this reconfiguration of the relationships and status of the languages spoken in Niger, which could highlight tensions between the promotion of local languages, the imperatives of national unity, and sociolinguistic realities. A critical examination of the technical concepts contained in Article 12 reveals a set of contradictions that, sometimes unintentionally, undermine the effectiveness of the reform. The lack of terminological clarifications and legal precision increases the risk of discriminatory perceptions and could foster the emergence of trends toward linguistic irredentism, with potential consequences for national cohesion and community life. This study proposes a possible way out of the crisis.

By mobilizing a series of questions and historical references, this research proposes an approach reconciling the preservation of national unity and respect for the linguistic rights of communities.

Key words : national language, official language, national unity, linguistic policy, Niger

Introduction

L'attribution d'un statut juridique aux langues en contact dans un même espace sociopolitique préfigure de la nature des actions à mener pour régler leurs rapports et les fonctions sociales qui leur sont dévolues. Le statut peut confirmer des fonctions déjà assurées par les langues ou viser l'élévation de celles-ci à des fonctions nouvelles dans une vision globale de développement social harmonieux.

Selon les législations, les statuts des langues sont simplement déclarés ou définis de manière standard ou encore identifiés dans ces deux formules. Depuis 1989, la législation linguistique nigérienne s'inscrit dans l'un ou l'autre cas de figure. Ainsi, toutes les Constitutions posent les principes de reconnaissance des langues et des textes organiques les définissent et les citent nommément. Un des principes retenus est systématiquement l'assignation, sans aucune discrimination, du même statut de *langue nationale* à toutes les langues des groupes ethnolinguistiques composant la Nation nigérienne. Mais cette situation va connaître une évolution inattendue.

Le 26 juillet 2023, la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) conduit à la suspension de la Constitution du Niger et de toutes les institutions qui en sont issues. L'avènement d'un régime militaire, motivé par une démarche souverainiste, suscite un engouement populaire inédit, dans une ambiance de rupture brutale avec l'ancienne métropole et ses alliés. Aussi, dans la perspective d'un retour à la vie démocratique, le pouvoir organise des Assises nationales (AN) devant proposer un avant-projet de Charte de la transition et faire des recommandations crédibles pour la refondation du pays.

A l'issue de leurs travaux tenus à Niamey, du 15 au 20 février 2025, les AN soumettent aux instances dirigeantes du pays un avant-projet de Charte nationale. L'article 12 de cette charte reconduit le principe d'égalité statutaire entre toutes les langues locales. Mais la version du même article issue de la Charte promulguée par le Président de la République, le 26 mars 2025, s'en démarque et proclame le hausa comme seule et unique langue nationale du Niger.

Diverses sensibilités se sont exprimées sur cet article, certaines avec véhémence et d'autres dans la discrétion, tant et si bien que le risque unanimement invoqué partout est celui d'une fragilisation de la cohésion sociale et de l'unité nationale.

Les voix les plus attendues qui restent encore inaudibles sont celles des chercheurs du domaine. Aussi, la présente contribution vise à briser le silence afin d'apporter des éclairages additionnels à la compréhension de cette problématique sociolinguistique sur la base d'une analyse scientifique. Les appréhensions des uns naissent souvent de la méconnaissance du sujet et de l'exacerbation des sentiments identitaires ou politiques et sont à même de compromettre les intentions les plus

sincères des autres. Dans ce contexte, le rôle des chercheurs est d'apporter un éclairage suffisant sur des bases objectives.

L'article 12 suscite un ensemble de questions qui méritent chacune un traitement approfondi dans une perspective systémique qui établisse les liens que les unes entretiennent avec les autres afin d'identifier les implications de chaque formulation. Dans l'ordre de leur apparition dans le texte, il faut se demander quel contenu donner aux termes dominants suivants : langue parlée, langue nationale et langue de travail. Ces trois notions constituent l'ossature dudit article. La langue nationale unique aurait-elle remplacé le français comme langue officielle exclusive du Niger ? Et si langue de travail est un équivalent de langue officielle, le pays aurait alors deux langues officielles. Il est aussi loisible de penser que le Niger n'a plus de langue officielle, ce qui n'est pas inédit en Afrique et ailleurs dans le monde.

Dans les domaines juridique et éducatif, d'autres questions se font jour. Il est indéniable que la Charte de la Refondation de 2025 supplante la Constitution du 25 novembre 2010 mais l'article 12 de cette charte rend-il caduques les lois linguistiques existantes, notamment la loi 98-12 du 1^{er} juin 1998 et la loi 2019-80 du 31 décembre 2019 ? L'une statue sur l'enseignement bilingue, langue nationale-français dans les écoles et l'autre sur les modalités de développement des langues nationales. Quelles sont donc les dispositions juridiques contraires à la Charte nationale ?

Il reste donc à savoir comment les langues parlées seront utilisées à l'école et avec quel statut pédagogique, celui de matière ou/ et médium d'enseignement. Quels sont désormais les rôles assignés à la langue nationale et aux langues de travail

dans le dispositif multilingue de l'éducation et de la formation ? Ces questions constituent le fil conducteur de cette recherche.

Objet de cette analyse

L'objet de cette étude est de déterminer les caractéristiques techniques sous-jacentes à l'adoption du hausa comme seule langue nationale au Niger et à révéler les fondements idéologiques de cette option et ses implications sur les rapports entre les langues en présence.

Une analyse objective des forces et faiblesses de l'article 12 de la Charte de la Refondation est une opportunité d'évaluation de ses chances de prospérer dans un contexte linguistique des plus complexes car la langue est l'un des principaux référents identitaires de toute communauté humaine.

Hypothèses de recherche

Les hypothèses de recherche ébauchées sont présentées et explicitées comme suit.

- Le choix d'une langue nationale unique relève d'une stratégie politique à visée à la fois externe et interne. Si cette hypothèse venait à être confirmée, l'article 12 serait amendé dès que l'une ou l'autre de ses motivations n'aurait plus de raison d'exister. Il serait donc une disposition juridique éphémère, rapidement rendue caduque.
- La proclamation du hausa comme langue nationale unique met à jour la violation permanente de l'égalité entre les langues précédemment déclarées nationales. La diversité des réactions suscitées par ce choix exclusif et non concerté au sein des différents groupes ethnolinguistiques révèle que les langues n'étaient pas si égales en considération que le prétendaient les

différentes législations linguistiques édictées au Niger depuis la promulgation de la Constitution de 1989.

- L'article 12 de la Charte de la refondation est une opportunité en termes d'éveil de conscience linguistique. Depuis la Conférence nationale souveraine de 1991, la question linguistique n'a été autant débattue ouvertement et sans ambages, à travers tous les canaux de communication traditionnels et modernes. L'audience de ce débat aura battu tous les records de popularité et de longévité. La tempête une fois apaisée, les vraies questions peuvent être posées de manière objective dans l'optique d'explorer les fondements d'une politique linguistique explicite conforme aux engagements pris par le Niger vis-à-vis de différentes conventions internationales auxquelles il a souscrit.

La confirmation en totalité ou en partie de ces hypothèses peaufineront les perspectives de mise en œuvre d'une éventuelle nouvelle législation linguistique du Niger.

1. Méthodologie de l'étude

Le cadre théorique qui sied à la présente étude est celui de la politique linguistique puisqu'il s'agit d'examiner la reformulation du statut des langues au Niger en vue de leur utilisation dans des domaines particuliers de la vie publique, à court ou long terme. Le sociolinguiste L-J Calvet (1987, p. 154-155) définit la *politique linguistique* comme étant « l'ensemble des choix conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale, et plus particulièrement entre langue et vie nationale, et la *planification linguistique* comme la recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l'application d'une politique linguistique ».

Ces deux concepts désignent deux actions complémentaires se référant l'une à une conception théorique et l'autre à la mise en œuvre de cette conception. La reconnaissance des langues et leur dotation d'un statut juridique se situent au premier niveau de l'intervention des pouvoirs publics sur la ou les langues en coexistence. Un tel ancrage théorique permet de s'interroger sur le contenu de la notion de langue nationale et les modalités pratiques de son opérationnalisation. Il ne s'agit pas ici d'évaluer une législation linguistique mais d'analyser de manière prospective cette législation à travers ses prémisses.

La conception de L-J Calvet ne couvre pas toutes les situations où les choix opérés par les décideurs ne sont pas conscients ou assumés. C'est pourquoi le recours à l'approche *glottopolitique* s'avère nécessaire car celle-ci désigne « les diverses approches qu'une société a de l'action sur le langage, qu'elle en soit ou non consciente [...] » (L. Guespin, J-B. Marcellesi, 1986, p. 5). Par extension, toute action assumée ou non, individuelle ou collective relève de la *glottopolitique*. Ainsi que le dit L. Guespin (1985, p. 22) « il n'y a pas de communauté sociale sans *glottopolitique* ».

Cette posture épistémologique débouche sur la *glottonomie*, une analyse fondée sur une triple coopération (L. Guespin, op. cit, p. 26-27) entre les chercheurs, les citoyens et les décideurs politiques. Les chercheurs proposent des diagnostics glottonomiques à partir des analyses glottopolitiques tandis que les citoyens exigent le recours à la glottonomie pour contrer tout aventurisme ou toute improvisation dans ce domaine. Les décideurs, pour leur part, s'éclairent de la glottonomie pour parvenir à une glottopolitique démocratique ou consensuelle. Cette triple collaboration est un fondement solide pour la viabilité de la législation actuelle du Niger. L'articulation entre

les orientations des politiques, les représentations des communautés et leurs desiderata linguistiques et les analyses des chercheurs, tous domaines confondus, est un gage de succès. L'exclusion de l'une ou partie de ces acteurs fragilise toute politique linguistique, quelles que soient par ailleurs la noblesse et la justesse de ses motivations.

L'approche glottopolitique induit le recours à des concepts clés de la sociolinguistique, comme ceux de minoration linguistique, domination linguistique, irrédentisme linguistique ou imaginaire linguistique qui décrivent les rapports de force entre des langues en coexistence et les sentiments ou comportements des communautés linguistiques vis-à-vis des situations langagières particulières qu'elles rencontrent. La coexistence des langues dans un environnement social est toujours source de conflits latents ou ouverts. La fonction d'une politique linguistique est justement de les amoindrir en suscitant une adhésion populaire sur la base d'un consentement éclairé.

Cette étude s'inscrit dans une approche résolument qualitative, axée sur l'analyse de contenu, conçue comme « un ensemble de techniques de communication utilisant des procédures systémiques et objectives de description du contenu des messages » (L. Bardin, 2013, p. 42). Ces techniques, largement utilisées dans toutes les sciences humaines et sociales, s'appliquent à tout type de message, qu'il soit oral, visuel ou iconique. L'auteure précise que le but de l'analyse de contenu « est l'inférence de connaissances relatives aux conditions de production (ou éventuellement de réception), à l'aide d'indicateurs (quantitatifs ou non) » (op. cit., p. 43).

Cette méthode vise à comprendre les messages au-delà de leur signification première, permettant ainsi de dépasser l'incertitude quant à la validité des interprétations personnelles et d'enrichir

la lecture en révélant des contenus cachés ou potentiellement ambigus. Elle remplit deux fonctions principales : une fonction heuristique, qui permet d'explorer, et une fonction probatoire, qui consiste à administrer la preuve.

La démarche adoptée consiste à confronter les extraits de trois législations successives qui définissent le statut des langues au Niger : la dernière loi en vigueur, la proposition de la représentation nationale et l'article 12 de la Charte promulguée par le pouvoir exécutif en mars 2025. Les deux premiers textes servent de toile de fond à l'analyse, qui porte essentiellement sur les notions mobilisées dans la dernière disposition. L'objectif est d'appréhender le sens des différentes notions, afin d'éclairer les éléments explicites de l'article 12 et d'en dégager les implicites, conformément à l'approche glottopolitique. Cela permet de déterminer ce que dit cette législation et ce qu'elle ne dit pas, mais aussi les manières de le dire ou de ne pas le dire.

En fonction des types de messages et des données (qualitatives ou quantitatives), l'analyse de contenu utilise différents outils pour parvenir à l'interprétation des données. Dans le cadre de cette recherche, aucun outil numérique n'est envisagé, compte tenu du type et de la taille du corpus, qui ne contient que 34 mots, toutes catégories confondues.

La démarche procède également à des comparaisons entre les textes nationaux relatifs aux langues et les législations linguistiques d'autres pays d'Afrique subsaharienne, afin de mettre en exergue la diversité des approches et des définitions des concepts. L'interprétation d'un énoncé juridique ne saurait se limiter à un seul contexte, étant donné la similitude des situations sociolinguistiques vécues par les États-nations en Afrique.

2. Résultats : l'article 12 et les textes collatéraux

L'intérêt de l'article 12 procède du basculement des statuts des langues qu'il induit sur une période trop courte, excédant à peine un mois et les réactions qu'il suscite au sein du corps social. Avant la promulgation de la Charte de la Refondation, ces statuts sont déterminés par la Loi 2019-80 du 31 décembre 2019 mais la nouvelle législation a elle-même connu deux temps forts, celui de la proposition des Assises nationales et celui de la promulgation de la Charte. Les deux articles et la proposition d'article ci-après occupent une place centrale dans la réflexion actuelle sur les statuts des langues au Niger.

Article 3 : - Sont proclamées langues nationales : l'arabe, le buduma, le fulfuldé, le gulumancema, le hausa, le kanuri, le sonay-zarma, le tagdalt, le tamajaq, le tassawaq et le tubu. [*Loi 2019-80 du 31 décembre 2019*]

Article 12 : - Les langues nationales sont l'Arabe, le Buduma, le Fululdé, le Gurmancema, le Hausa, le Kanuri, le Tagdalt, le Tamajaq, le Tassawaq, le Tubu et le Zarma-Sonraï. - Les langues de travail sont l'Anglais et le Français. [*Avant-projet de Charte de la refondation, Assises nationales pour la Refondation, 25 février 2025*]

Article 12 : - Les langues parlées sont l'Arabe, le Buduma, le Fululdé, le Gurmancema, le Hausa, le Kanuri, le Tagdalt, le Tamajaq, le Tassawaq, le Tubu et le Zarma-Sonraï. - La langue nationale est le Hausa. - Les langues de travail sont l'Anglais et le Français. [*Charte de la refondation, promulguée par Décret n°2025-06 du 26 mars 2025*]

Les relations de continuité entre ces textes sont saisissantes au point où l'on peut, par mégarde, les confondre. Pourtant, même lorsque les notions qu'ils contiennent sont textuellement les mêmes, les réalités qu'elles recouvrent peuvent être divergentes.

3. Analyse et discussion

Les différents paramètres de cette discussion s'appuient sur une analyse discursive du contenu de cette nouvelle législation linguistique en confrontant ses explicites et implicites et leurs implications dans la compréhension des mesures édictées. Les enjeux qu'elles sous-tendent peuvent être conscients ou inconscients.

3.1 Les dits de la nouvelle législation juridique

L'article 12 de la Charte de la Refondation (Niger, 2025, p. 1917) distingue deux catégories de langues au Niger : les langues sans statut et les langues à statut juridique. Les premières, dont celles des communautés étrangères résidant au Niger, sont totalement ignorées et absentes du texte. Elles n'existent que par l'absence. Les secondes se répartissent en trois classes distinctes, présentées du tableau ci-après.

Les langues à statut juridique au Niger

Langues		langue		
		parlée	nationale	de travail
1	Arabe	1	-	-
2	Buduma	1	-	-
3	Fulfuldé	1	-	-
4	Gurmancema	1	-	-
5	Hausa	1	1	-

6	Kanuri	1	-	-
7	Tagdalt	1	-	-
8	Tamajaq	1	-	-
9	Tassawaq	1	-	-
10	Tubu	1	-	-
11	Zarma-Sonraï	1	-	-
12	Anglais	-	-	1
13	Français	-	-	1
	Total	11	1	2

Sources des données : Décret n°2025-06 du 26 mars 2025

Cet article se caractérise par une teneur laconique et des dispositions abruptes. Aucune ouverture n'est prévue comme si le texte se suffit à lui-même et comme s'il est immédiatement applicable. Il ne comporte ni renvoi à une réglementation complémentaire ni quelque disposition transitoire que ce soit.

3.2 Les non-dits de la motivation de la réforme

C'est suite à la promulgation de la Charte de la Refondation que l'on découvre, contre toute attente, la teneur d'un article 12 qui va radicalement à l'encontre de la version proposée aux autorités par les Assises nationales. La surprise procède du fait qu'il remet en cause le consensus qui prévalait jusque-là sur les statuts de langues au Niger. Si la rétrogradation du français au rang de langue de travail ne suscite aucune réprobation au regard des hostilités qui prévalent entre la France et le Niger, l'érection exclusive du hausa au statut de langue nationale fait, elle, l'effet d'une bombe. L'incompréhension naît du fait que toutes les langues anciennement nationales sont désormais considérées comme des *langues parlées*, un concept au soupçon pléonastique que ni les acteurs sociaux ni les techniciens du domaine ne connaissent. En l'absence de toute justification dans

le texte de Loi, la question qui se pose est la suivante : *Pourquoi les autorités politiques rejettent-elles, dans le silence le plus assourdissant, la proposition des Assises nationales ?* Des raisons d'ordre interne et externe pourraient expliquer cette position.

Les considérations d'ordre externe

Elles proviennent de la destitution du français de son piédestal de langue officielle malgré sa position dominante dans les institutions de l'Etat et au sein société nigérienne. Elles résident dans la suspension du Niger de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le 19 décembre 2023. En guise de réplique, le Niger annonce, dans une note verbale, le retrait du pays de cette organisation le 07 mars 2025. Il est collégalement suivi dans cette décision par le Burkina et le Mali le 18 mars 2025, dans une déclaration conjointe. Les pays de l'AES reprochent à l'OIF son attitude de « deux poids deux mesures » dans l'application de ses propres textes.

Co-fondateur et berceau de la Francophonie, le Niger saurait-il se départir de cette organisation sans résister. Le rejet de la France, plus précisément de la politique française, ne devrait pas se confondre au rejet du français que si cette langue était une possession de la France. Le français est devenu langue officielle de la France qu'en 1992 grâce à un amendement constitutionnel rendu nécessaire par la définition des langues officielles de l'Union européenne qui ne devraient être que les langues officielles des Etats membres de l'organisation. En effet, jusqu'à cette date, l'utilisation officielle du français comme langue officielle de la France ne devait sa légalité qu'à l'Ordonnance de Villers-Cotterêts, prise par le Roi François 1^{er} en 1539 et à d'autres dispositions institutionnelles mais non constitutionnelles.

La langue française a fait ses preuves, en tant qu'outil de domination et de promotion sociale dans les anciennes colonies françaises et en tant qu'instrument de rayonnement politique, culturelle, scientifique et diplomatique de la France à travers le monde. Aussi, le retrait à la France de son robuste outil de domination et de rayonnement à l'extérieur intègre un long processus d'anéantissement de son influence au Niger : suspension de la diffusion de Radio France Internationale et France 24 au Niger le 03 août 2023, expulsion de l'Ambassadeur de France au Niger le 31 août 2023, refoulement de l'Armée française au Niger et récupération de toutes ses emprises entre le 24 septembre et le 31 décembre 2023, fermeture du lycée français à la rentrée 2024-2025 mais aussi de l'Institut français et des Alliances françaises au Niger en juin 2024, nationalisation des mines d'Uranium dont le capital est détenu à majorité par les Français, le 19 juin 2025, etc.

Les considérations d'ordre interne

Des raisons, non encore élucidées, dues aux tensions sociopolitiques du moment, peuvent contribuer à radicaliser l'approche des autorités politiques dans leur démarche. Le recours à l'union sacrée autour de la langue hausa pourrait en être une. En tout état de cause, ni la Francophonie ni le français ne sont des propriétés exclusives de la France.

Pour certains africanistes (Pierre Dumont, 1981, J-L. Jobert, 2003,), le français est un legs de l'Histoire et pour d'autres (J-C. Corbeil, 1980, A. Kiyindou, 1997, B.B. Diop, 2007), un trophée, mais l'un dans l'autre, il fait désormais partie intégrante de l'Histoire africaine. L'acte fondateur du Niger est écrit en français et dans aucune autre langue. Même si le Français s'en va, mais le français, lui, reste car il est désormais substantiel à l'écosystème institutionnel du pays.

3.3 *Les non-dits de l'utilisation des notions clés*

L'article 12 de la Charte de la Refondation ne s'encombre d'aucune définition ni renvoi qui clarifie le sens des notions qu'il comporte, qu'il s'agisse de celle de la *langue parlée*, inconnue dans la littérature scientifique ou de celle de *langue nationale* bien connue des techniciens et des acteurs sociaux ou encore de la notion de *langue de travail*, récemment introduite dans le corpus juridique national. Une présentation définitoire de ces différentes notions et leurs interrelations permet de mettre en lumière les enjeux qui sous-tendent la conception dudit article.

3.3.1 *Langue parlée*

La notion de *langue parlée* introduite dans l'article 12 est, du point de vue technique, une lapalissade, d'autant plus que toutes les langues humaines sont parlées. Aucun dictionnaire ordinaire (de langue courante) ni spécialisé (de linguistique et sciences du langage) ne reconnaît en ce syntagme adjectival un quelconque concept scientifique. Parler de langue parlée reviendrait donc à dire ce qui est ou, consciemment ou non, à projeter une volonté de confiner la langue ainsi qualifiée aux usages essentiellement oraux. Rien de fondamentalement sémantique n'oppose une langue parlée à une langue nationale telle que celle-ci apparaît dans l'article 12, comme l'atteste le cas du hausa qui y figure à la fois comme langue parlée et langue nationale. C'est une représentation métonymique, car le tout (langue nationale) est dans la partie (langue parlée). Le hausa est certes langue parlée mais bien plus que cela, il est l'unique langue nationale.

La *langue nationale* est un concept connu aussi bien dans la littérature scientifique que dans les textes juridiques et éducatifs. Selon les dictionnaires, les perspectives de recherche ou les

législations, il admet différentes acceptions, comme dans les exemples ci-dessous.

- La *langue nationale* peut être considérée comme une langue dont les locuteurs natifs forment un des groupes ethniques autochtones d'une nation (CONFOMEN, 1997, p. 123).
- Article 2 – Est reconnue comme langue nationale du Niger, la langue commune à un groupe établi de citoyens au sein du territoire du Niger à sa formation. Est considéré comme groupe établi de citoyens au sein du territoire du Niger à sa formation, un groupe historiquement identifié à ce territoire par l'existence d'un village ou d'un campement au moment de l'établissement de la territorialité du Niger (Niger, 2019, p. 1)
- Article 4 – *Langue nationale* : instrument de communication, ensemble de signes articulés propre à une communauté donnée et fixée sur le territoire national. Une langue est différente d'un dialecte, elle est la somme des traits que des dialectes ont en partage (Burkina, 2019, p. 3).

La langue nationale peut donc être la langue d'une composante de la nationale, peu importe son envergure sociale, géographique ou démographique. Elle peut aussi être une langue véhiculaire reconnue comme la plus importante du point de vue du nombre de ses locuteurs et de ses usages. Mais une langue nationale n'est pas nécessairement la langue la plus parlée partout sur le territoire national, par tout le monde et rien que dans le pays considéré. Une langue nationale n'a pas de nationalité et n'est liée à aucune nationalité. Mais dans les représentations de nombreux acteurs sociaux, dépouillée de l'adjectif « nationale », la langue perd sa supposée nationalité, ses locuteurs aussi.

3.3.2 *Langue officielle*

La notion de *langue officielle* est assurément celle qui est la plus connue de tous les acteurs sociaux. Elle est presque systématiquement mentionnée dans les Constitutions des Etats mais très rarement définie. Au Niger, de 1961 à ce jour, aucun texte juridique ne fournit la moindre définition de cette notion alors que celle de *langue nationale*, elle, est explicitée dans les lois 2001-037 et 2019-80, toutes deux fixant les modalités de promotion et de développement des langues nationales. La langue officielle est simplement déclarée comme telle. C'est dans les dictionnaires de langue courante que sa définition est censée se trouver, comme dans les exemples ci-après.

- *La langue officielle*, [est] reconnue politiquement comme l'expression linguistique d'une nation, quelle que soit la nature des pratiques effectives de la langue chez les peuples et les communautés qui la composent (F. Neveu, 2004, p. 336).
- [*Langue*] officiel (adj.) : qui émane du gouvernement, de l'Administration ; qui a un caractère légal (Larousse, 1994 : 714).

Même lorsqu'elle est consignée dans un texte officiel, la définition de la langue ne s'affranchit guère de celle du dictionnaire ordinaire, comme le montre le cas suivant dû au Burkina Faso.

Langue officielle : langue déclarée par l'autorité publique comme langue de l'administration, de l'éducation et de la justice (Burkina Faso, 2019, p. 3).

Les champs d'exercice de cette notion sont, entre autres, l'administration civile et technique, l'éducation et la formation,

la communication institutionnelle et la diplomatie mais aussi, de manière générale, la justice et les tribunaux. Le lien entre langue officielle et conscience nationale est occulté au profit de la fonctionnalité de la langue.

3.3.3 *Langue de travail*

C'est la première fois que la notion de *langue de travail* est mentionnée dans la législation linguistique du Niger mais sa définition reste encore un objet de conjectures. Celle-ci se rapporte généralement à la politique linguistique des entreprises ou des organismes internationaux, publics ou privés. Cependant, on la trouve désormais, avec une certaine clarification terminologique, dans les constitutions de certains Etats souverainistes d'Afrique subsaharienne, notamment le Burkina Faso et le Mali. Ces définitions contextualisées donnent une idée de la portée possible de cette notion dans l'article 12 de la Refondation.

- La *langue de travail* est celle qui permettra d'atteindre les objectifs communs de productions et de communication au plan national (A propos du Burkina, Z.A. Bationo, 2024, p. 207).
- Le français perd son statut de langue officielle pour celui de *langue de travail*, c'est-à-dire celle qui régit les communications de l'Etat et ses démembrements, et les relations avec les partenaires étrangers (Mali, 2003).
- *Langues de travail* : langues utilisées par l'organisation pour communiquer avec ses interlocuteurs et dans lesquelles elle s'engage à fournir tous les services requis pour la mise en œuvre des différents programmes. Les langues de travail de [l'International Baccalaureate] sont actuellement l'anglais, le français et l'espagnol (Baccalauréat International, 2014, p. 1).

Dans les entreprises privées, la langue de travail est choisie puis déclarée et ses domaines d'application déterminés en fonction des critères d'efficacité et de rentabilité mais dans un contexte étatique, elle peut entrer en conflit avec la langue officielle si elle n'en est pas une. Au Mali, elle est à la fois langue de dedans (communication entre l'Etat et ses démembrements) et langue de dehors (relations avec les partenaires étrangers). Au Burkina, elle est confinée au-dedans (communication au plan national).

3.3.4 Différences entre langue nationale et langue officielle

Dans certains pays de la région des Grands Lacs et au Kenya, la différence entre ces deux notions est nette mais l'une contient l'autre, sans qu'on puisse toujours établir la répartition fonctionnelle de leurs usages respectifs. Le tableau ci-dessous résume quelques configurations possibles.

Comparaison des législations linguistiques des pays des Grands Lacs et environs

Pays	Langues recensées	Langues nationale	Langues officielles
Burundi	≈ 11	kirundi	kirundi, anglais, français
Kenya	68	kiswahili	kiswahili, English
Rwanda	≈ 10	kinyarwanda	kinyarwanda, anglais, français, kiswahili
Ouganda	35	-	English, kiswahili

Sources : notre étude 2025

Selon la constitution rwandaise, une loi organique peut ajouter ou supprimer une langue officielle et les documents officiels peuvent être rédigés dans l'une, deux ou toutes les langues officielles (2015, art. 8). Celle du Burundi prévoit si nécessaire l'officialisation d'autres langues en plus du kirundi qui reste un

des supports obligatoires pour tout texte législatif (2005, art. 5). La législation kenyane prévoit la promotion et la protection de la diversité linguistique ainsi que le développement et l'usage des langues locales, y compris la langue des signes kenyane et le braille (art. 7). En plus de l'anglais, le kiswahili est la seconde langue officielle de l'Ouganda ; il est être utilisé dans des instances particulières comme le Parlement (2005, art.6).

Dans ce pays, les langues nationales sont systématiquement des langues autochtones et les d'origine étrangère langues co-officielles avec des langues nationales. La rupture avec l'héritage colonial n'est pas brusque, elle est inscrite dans la durée. Elle est rendue possible grâce à l'utilisation des langues nationales et de certaines langues autochtones dans le système éducatif.

Les relations entre langue nationale et langue officielle se réfèrent à la distinction que fait J. Fishman (1971) entre « nationalisme » et « nationisme ».

Le premier se rapporte à la notion d'intégration socioculturelle et à celle de langue nationale ; le second à la notion d'intégration politique et à celle de langue officielle. Le nationalisme a pour but la recherche de l'identité ethnique dans l'effort de dépasser les loyalismes locaux, tribaux, religieux ou autres qui sont ou pourraient être en conflit avec le loyalisme de l'Etat (A. Bouamrane, 1999, p. 27).

La notion actuelle de langue nationale au Niger reste dans une position ambivalente ; elle recouvre deux définitions différentes. Elle serait, si l'on se fie à F. Neveu (2004, p. 336), « l'expression linguistique dominante d'une nation » et aussi la langue qui « unifie linguistiquement tout le pays ».

La position dominante de la langue hausa sur l'échiquier linguistique national apparait dans l'esprit de l'exécutif comme un levier pour réaliser l'unité linguistique de la nation face à l'hégémonie de la langue française. Langue nationale, elle pourrait, comme dans les pays européens, servir de langue officielle. Unité linguistique et unité nationale se retrouveraient ainsi imbriquées l'une dans l'autre. Mais le hausa est, dans sa dynamique sociolinguistique, talonné par d'autres langues locales et est, pour l'instant, loin de remplacer le français dans toutes ses prérogatives fonctionnelles, ni à l'intérieur du pays ni à l'extérieur. Le contexte linguistique et les rapports de force entre les langues en présence ne sont pas comparables à ceux des langues d'Europe où « il n'existe pas de différence entre la langue nationale et la langue officielle » (M. Abdou Djibo, 1997, p. 123).

3.3.5 Différences entre langue officielle et langue de travail

Dans les trois pays constituant l'Alliance des Etats du Sahel (AES) et en République centrafricaine, qui ont en commun les mêmes velléités d'autonomisation vis-à-vis des puissances occidentales, la configuration des statuts des langues est plus complexe. Elle se résume comme ci-après, dans un tableau synoptique, avec quatre catégories de langues.

Comparaison des législations linguistiques des pays souverainistes

Pays	Langues recensées	Langues officielles	Langues de travail	Langues nationales
Burkina	58-60	Toutes les LN officialisées	français, anglais	58-60
Mali	70	Toutes les LN	français	13
Niger	28-30	-	anglais, français	hausa
Centrafrique	74-120	français, sangô	-	sangô

Sources : notre étude 2025

Le Burkina et le Mali font de toutes les langues autochtones des langues nationales (comme anciennement le Niger) et prévoient des conditions à remplir pour les officialiser toutes, au fur et à mesure de leur instrumentation. La Centrafrique et le Niger optent pour une seule langue nationale mais divergent par rapport au traitement à réserver aux langues étrangères. Dans le premier pays, le français est langue co-officielle avec la langue nationale et dans le second, co-langue de travail avec une autre langue étrangère (anglais). L'un n'a pas formellement pas de langue de travail et l'autre, pas explicitement de langue officielle. Dans l'ensemble de ces quatre pays, les langues de travail, quand elles existent, sont systématiquement des langues étrangères. Elles se destinent aux relations de collaboration avec l'extérieur mais créent de facto des rapports de fonctionnements diglossiques à l'intérieur.

Dans le cas des organismes publics internationaux, langues officielles et langues de travail sont clairement différenciées, tenant compte des législations des pays membres et/ ou de rapports de force diplomatiques. Les premières relèvent des droits régaliens des Etats et les secondes, des principes organisationnels des structures. Par exemple, l'Union Africaine compte six langues officielles mais trois langues de travail (anglais, arabe et français) tandis que l'Union Européenne, malgré ses 24 langues officielles, n'utilise que principalement trois d'entre elles comme *langues de travail* dans diverses institutions (allemand, anglais et français). Les langues officielles des Nations Unies sont l'arabe, le chinois, l'anglais, le français, le russe et l'espagnol mais seuls l'anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat des Nations Unies et sont utilisés au quotidien dans les échanges entre les institutions de l'organisation.

Si dans les organismes internationaux, la distinction entre langue officielle et langue de travail est exempte de toute ambiguïté fonctionnelle, dans le cas des Etats, on ne peut pas en dire autant.

3.4 Les peu-dits sur la motivation de la réforme

Si la modification non motivée de la proposition des Assises nationales par rapport à l'article 12 de la Charte de la Refondation s'apparente à un désaveu, le silence observé par les autorités après sa publication ressemble fort à une mésestime vis-à-vis de la représentation nationale. Des journaux en font leurs gros titres :

- La Une « Qui a osé réécrire l'article 12 de la charte de la refondation ? Qui a intérêt à hiérarchiser les langues ? » suivie d'un éditorial « Polémique sur l'article 12 de la Charte de la Refondation : les autorités restent muettes face au tollé général ? » (L'Enquêteur n°3391 du mardi 08 avril 2025).
- L'article 12 de la Charte de la Refondation : N'est-il pas un coup dur asséné au « vouloir-vivre-ensemble » des Nigériens ? (Le Canard en furie n°427 du 05 mai 2025).

C'est seulement le 19 mai 2025, (soit près de deux mois de débats sans débatteurs attirés) que le Directeur de Cabinet du Président de la République, porte-parole du Gouvernement, est intervenu dans les médias d'Etat pour préciser les intentions des autorités de la Transition et recadrer les interminables polémiques sur les statuts des langues. Dans son interview exclusive, apporté par le Quotidien Le Sahel du 20 mai 2025, il donne les précisions suivantes.

- On ne peut pas dire que nous sommes un État souverain et nous voulons nous distinguer de tout ce qui s'est passé

avec la France et continuer à donner à la langue française la place qui est la sienne aujourd'hui sur le territoire nigérien.

- Ici, l'idée est de placer toutes les langues sur un même niveau, sur un pied d'égalité, mais de trouver aussi une langue qui va constituer une sorte de creuset pour notre communauté nationale, une langue dans laquelle tous les Nigériens vont se retrouver. C'est cela l'idée.
- Jamais il ne viendra à l'idée du gouvernement, jamais il ne viendra à l'idée du Président Tiani de rentrer dans une logique de classification des langues et des ethnies.
- Il s'agit tout simplement ici de trouver une langue qui va nous permettre de communiquer entre nous et éventuellement, dans un avenir proche, de ce qui va constituer notre langue de travail.

Mais auparavant, deux acteurs de la Société civile, Présidents de commission lors des Assises nationales, se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour expliquer la teneur de l'article 12 et justifier les choix faits par les instances dirigeantes. Personne n'est sorti pour clarifier les notions utilisées dans les textes. Aucune intervention n'a, non plus, pu faire taire les polémiques engagées mais au contraire, chaque réaction provoque une contre-réaction au Niger et en dehors du pays.

Les questions soulevées autant par les détracteurs de l'article 12 que par ses défenseurs et les déclarations substantielles des représentants du régime en place constitueraient de précieux corpus pour des prochaines recherches pluridisciplinaires et multidimensionnelles. C'est une opportunité exceptionnelle pour constituer des outils d'aide à la prise de décision avisées.

3.5 Les mal-dits dans les dits

Les désignations des langues dans l'article 12 se démarquent de

celles contenues dans les législations précédentes, notamment la dernière en date, ou reproduisent certaines de leurs insuffisances. Il en est ainsi du sonay-zarma et du gulmancema, qui deviennent respectivement Zarma-Sonraï et Gurmancema, et du fulfulde qui s'écrit toujours avec un accent aigu (fulfuldé). Dans la plupart des législations linguistiques du Niger, les noms des langues sont, dans leur écriture, confondus avec les gentils et les endonymes avec les exonymes. L'article 12 n'échappe pas à ces imperfections, ce qui n'est pas compatible avec la considération due aux langues et aux communautés ethnolinguistiques dans le contexte actuel de valorisation des cultures nationales.

3.6 Les non-dits des implications de l'option

Les liens entre la Charte de la Refondation et les lois organiques existantes, Lois 98-12 du 1^{er} juin 1998 et la loi 2019-080 du 31 décembre 2019, restent une question d'ordre juridique qui mérite une clarification appropriée. Le devenir des avancées réalisées en matière de promotion des langues autochtones dans l'éducation, la formation et dans une certaine mesure, la culture en dépend. L'article 12 de la Charte rend-il caduques ces deux lois et tous les textes qui en sont issus ?

- Si oui, il importe d'amender selon les procédures juridiques appropriées ces lois afin de sauvegarder les acquis et les processus de l'utilisation des langues autochtones dans l'enseignement ;
- Si non, prévoir des dispositions additionnelles pour statuer sur l'enseignement de toutes les langues parlées et leurs usages institutionnels et éventuellement une définition univoque de chaque terme clé contenu dans l'article 12.

L'enseignement des langues nationales au Niger repose sur l'hypothèse de l'appropriation de la langue maternelle, considérée comme le fondement de tous les apprentissages cognitifs et langagiers. Aussi, qu'elles aient été qualifiées de *langues nigériennes* avant-hier, de *langues nationales* hier, ou de *langues parlées* aujourd'hui, les langues des différentes composantes de la Nation nigérienne demeurent *langues d'enseignement* puisqu'elles sont toutes des langues maternelles. Leur utilisation dans les médias audio-visuels, en tant que vecteurs d'accès direct à la population nigérienne à majorité analphabète, apparaît également incontournable.

3.7 Ce qui reste à dire : les perspectives

L'article 12 de la Refondation ressemble fort à un dispositif juridique inachevé. Certes, il relève d'un cadre transitoire mais l'un des objectifs fondamentaux de la Charte est d'établir des fondations solides pour « une véritable souveraineté nationale ». Un regard rétrospectif s'impose pour ancrer sa substance dans la continuité, et non dans la rupture, de la valorisation des langues et cultures nationales.

La Charte de 1987 envisage le choix d'une *langue nationale d'enseignement* parmi les langues dites nigériennes mais aussi celui « d'une langue nationale et sa promotion comme langue officielle » (Niger 1987 : pp. 36-38). C'est la notion de « langue nationale d'enseignement » qui engendre celle de « langue nationale unitaire » dans la stratégie de déploiement de l'enseignement bilingue envisagé au Niger depuis 1973. Ce processus est conçu en trois phases. Il s'agit au cours de la première phase, d'enseigner chaque élève exclusivement dans sa langue maternelle pendant les deux dernières années du primaire puis au cours de la 2^e phase, d'introduire l'enseignement d'une langue nationale unitaire à tous les élèves du Niger à partir de la 3^e année et enfin au cours de la dernière phase, d'introduire le

français dans toutes les classes à partir de la 4^e année. A terme, la langue nationale unitaire devrait remplacer le français dans toutes ses attributions.

Cette réforme de l'enseignement est restée bloquée par le difficile choix de la langue nationale unitaire de 1973 à 1991, date à laquelle la Conférence nationale souveraine a décidé, après moult controverses, de la promotion collégiale des langues autochtones en leur accordant toutes le statut de *langue nationale*, sans toutefois toucher à l'officialisation exclusive du français. Le choix de la langue nationale unitaire devint ipso facto caduque mais l'enseignement des langues nationales s'est poursuivi laborieusement.

Ce qui n'a pas été possible au cours des années antérieures, du fait de l'hostilité ouverte des Gouvernements français à toute velléité de remise en cause du positionnement du français comme langue officielle exclusive dans ses anciennes colonies, peut se produire dans le contexte actuel de la Refondation du Niger. Mais cela devrait s'appuyer sur les habitus institués et les représentations qui en découlent. La langue est la référence identitaire de toutes composantes ethniques du pays et leur appartenance à une même nation est symbolisée par le statut unique de langue nationale reconnue à leurs langues dans leur totalité. C'est par la langue déclarée de la nation que chacun-e se sent membre, à part entière et égale, de la nation, même si ce statut ne conduit à aucune action concrète. Les considérations subjectives comme les sentiments linguistiques et l'historicité des rapports sociaux sont l'un des facteurs essentiels d'acceptation et de mise en œuvre d'une politique linguistique.

Le hausa et le sonay-zarma sont jusqu'ici, l'un pour des raisons sociolinguistiques et l'autre pour des raisons sociopolitiques (M. Mallam Garba, 1997), traités comme deux langues pré-officielles, positionnées pour supplanter la langue française. Le Ministre Directeur de Cabinet le souligne si opportunément en

ces termes : « Quand à un moment donné, on a décidé dans ce pays de mettre en avant le Hausa et le Djerma, jamais il n'est venu à l'idée des autres composantes de la communauté nationale d'en faire un scandale » (Le Sahel du 19 mai 2025). La promulgation de l'article 12 de la Charte de Refondation sonne le glas de ce traitement de faveur qui contrastait avec la législation linguistique en vigueur. Cela explique les réactions les plus nombreuses et les plus acerbes contre cet article enregistrées dans les rangs des couches sociales diverses issues du groupe ethnolinguistique sonay-zarma-dandi. Leur langue serait non pas la seule mais la première supposée victime de la nouvelle législation linguistique.

Si le retour en arrière par rapport aux dispositions de l'article 12 de la Charte de Refondation de 2025 signifie la remise de toutes les « langues parlées » au rang de « langues nationales », avec le même niveau de considération, les autorités politiques nigériennes maintiendront-elles la politique implicite de placement du hausa et du sonay-zarma sur le même piédestal, au-dessus ou au détriment de toutes les autres ? Quelle serait la réaction des locuteurs des autres langues nationales, tout aussi nationales que le sonay-zarma ?

La solution envisageable réside non pas dans la reculade mais dans un avancement qui ménage les susceptibilités et renforce l'appartenance de chaque composante ethnolinguistique à la nation nigérienne. La nouvelle législation offre l'opportunité de reposer les débats pour une prise de décision souveraine, sur des bases consensuelles et sans interférence extérieure.

Ce que l'Article 12 suggère comme étant la promotion du hausa, par rapport aux législations antérieures, est tout simplement son exclusivité en tant que langue nationale et la dégringolade supposée du français au rang de langue de travail, une notion à tout le moins ambiguë. Car de facto, le français conserve tous

les attributs d'une langue officielle et nulle langue n'est à mesure de le supplanter dans l'immédiat.

De par la législation actuelle, dans l'imaginaire collectif, le hausa a franchi un pas important vers son officialisation. Toute disposition visant à le ramener au même niveau que toutes les autres langues pourrait susciter des réactions disparates similaires à celles provoquées par l'article 12 au sein de la communauté sonay-zarma-dandi. Le rabat des cartes peut donc prendre la forme du scénario suivant, à exécuter de manière progressive.

- La restitution du statut de *langue nationale* à toutes les « langues parlées » conformément aux dispositions antérieures tacitement consensuelles. Cet acte dont la portée est symbolique restaure la fierté et le sentiment d'appartenance des toutes les communautés linguistiques nationales à une même nation selon le sacrosaint principe de « l'unité dans la diversité ». Le fait que la langue soit le premier vecteur de l'identité culturelle d'un peuple est une donnée à intégrer dans toute législation linguistique.
- L'élévation du hausa au rang de *langue co-officielle* avec le français le temps de l'instrumenter aux fins d'assumer toutes les fonctions jusque-là attribuées au français. Cette disposition se rapproche de la législation centrafricaine qui, dans les circonstances actuelles, s'avère réaliste. Sans se couper du monde francophone, le pays peut ainsi réduire cette hégémonie du français et ses relents d'asservissement.
- L'attribution au sonay-zarma le statut de *langue nationale suprarégionale* conformément à son aire d'expansion à l'Ouest du pays et à sa dynamique sociopolitique et démographique dans les régions de

Tillabéri, Niamey et Dosso. Au-delà de ces régions, la diffusion du sonay-zarma est, pour l'instant, extrêmement limitée.

- Les trois autres langues nationales dominantes (fulfulde, kanuri et tamajaq) qui sont, dans une certaine mesure, des archipels linguistiques peuvent, selon leurs dynamiques sociolinguistiques, aspirer au statut de langue suprarégionale.
- L'anglais reste la seule langue de travail c'est-à-dire, langue d'appropriation de la science en temps réel, d'accès à l'univers technologique et au business international.

Les conditions d'opérationnalisation de cette approche devraient être énoncées dans des dispositions règlementaires, avec à l'appui une clarification des concepts, sans ambiguïté volontaire ou involontaire.

Conclusion

La propension consistant à instaurer une langue officielle unique, ou toute autre formule équivalente, s'inscrit dans une option de mimétisme héritée du modèle français d'inspiration jacobine. Une telle orientation ne correspond ni à l'histoire des communautés linguistiques du Niger, ni à la nature des relations sociales qu'elles entretiennent. Comme le soulignent beaucoup de chercheurs dont A. Breton, dans le monde d'aujourd'hui le multilinguisme est la règle et le monolinguisme, l'exception. Pour être viable, toute législation linguistique doit en tenir compte.

L'exclusivité accordée aujourd'hui au hausa reproduit, sous une autre forme, celle jadis réservée au français. Elle sert des objectifs politiques précis mais occulte les dynamiques

linguistiques complexes qui structurent la société nigérienne. Chaque communauté ethnolinguistique aspire légitimement à voir sa langue se développer et trouver place dans toutes les sphères de la vie sociale. Une politique linguistique efficace doit explicitement articuler la gestion *in vivo* des langues (leur usage au quotidien dans la société) à leur gestion *in vitro* (ensemble des interventions publiques et institutionnelles), conformément à la perspective formulée par L.-J. Calvet (1987, p. 11).

La présente contribution constitue une source de réflexion en vue d'une éventuelle révision de l'actuelle législation linguistique qui semble comporter assez des insuffisances techniques et juridiques. Basée sur la recherche d'un consensus général et la libre participation de tous, elle propose des pistes de préservation de la motivation fondamentale de cette réforme, notamment la quête d'une souveraineté nationale.

Dans cette perspective, la mise en place d'une éducation linguistique permanente, nourrie par la recherche scientifique et portée par la vigilance des acteurs sociaux, apparaît comme un levier indispensable. Une telle démarche permettrait non seulement d'assurer une meilleure cohésion sociale, mais aussi de créer un environnement linguistique équitable, garant du respect des identités culturelles et de la consolidation de l'unité nationale.

Bibliographie

ABDOU DJIBO Moumouni, 1977. « La promotion des langues nationales : une nécessité absolue », in *Bulletin de linguistique et des sciences du langage*, Lausanne, n° 16–17 (1996-1997), pp. 115–130 1997, Lausanne

BACCALAUREAT INTERNATIONAL, 2014. *Politique linguistique, Informations sur le soutien apporté par le*

Baccalauréat International en matière de langues, cours de langue et langues d'enseignement.

BARDIN Laurence, 2013. *L'analyse de contenu*, paris, P.U.F.

BOUAMRANE Ali (Dr), 1999. « Langue Nationale, Langue Officielle et Autres », in CAHIERS DE LINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE N°01, 1999, pp. 25-31

CALVET Louis-Jean, 1987. *La guerre des langues et les politiques linguistiques*, Payot, Paris

FISHMAN, Joshua A. (1971a). « National languages and languages of wider communication in the developing nations », in WHITELEY W. H. (ed.), *Language Use and Social Change: Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa*, p. 27–56 Oxford University Press for the International African Institute, London

HALAOUI Nazam, 2011. *Politique Linguistique, Faits et théorie*, Collection « Le français, langue partenaire », Organisation internationale de la Francophonie, Editions Écriture, Paris

MALLAM GARBA Maman, 1997. « Envers et revers de la gestion officielle du plurilinguisme au Niger » in ETUDES RECENTES EN LINGUISTIQUE DE CONTACT, Centre de Recherche sur le Plurilinguisme, Bruxelles

MARCELLESI Jean-Baptiste (dir), 1986. *Glottopolitique*, LANGAGES N°83, Larousse, Paris

NEVEU Franck, 2004. *Dictionnaire des sciences du langage*, Armand Colin, Paris

NIGER, 1987. *Ordonnance n°87-16 du 11 mai 1987, portant adoption d'un projet de Charte nationale et le soumettant à un référendum*, Journal officiel de la République du Niger du 26 mai 1987, Spécial n°03, p. 23-53

NIGER, 1998. *Loi n°98-12 du 1^{er} juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien*, Ministère de l'éducation nationale, Niamey

NIGER, 2001. *Loi n°2001-037 du 31 décembre 2001 fixant les modalités de promotion et de développement des langues nationales*, Niamey

NIGER, 2015. *Recensement général de la population et de l'habitat 2012, état et structure de la population du Niger en 2012*, Institut national de la statistique, Niamey

NIGER, 2019. *Loi n°2019-80 du 31 décembre 2019 fixant les modalités de promotion et de développement des langues nationales en République du Niger*, Niamey

NIGER, 2025. *Décret n°2025-160/P/CNSP/ du 26 mars 2025 portant promulgation de la Charte de la Refondation*, Journal officiel de la République du Niger du 31 mars 2025, Spécial n°06, Niamey

ANALYSE DU DISPOSITIF DE SUPERVISION PEDAGOGIQUE DU CAP DE FALADIE DANS L'AMELIORATION DES PRATIQUES DE CLASSE ET DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT AU NIVEAU DU FONDAMENTAL I

Mohamed TOUNKARA

Ecole Normale Supérieure de Bamako, Mali
tounkamo@yahoo.fr

Résumé

Cette étude à la fois qualitative et quantitative examine en profondeur le rôle du dispositif de supervision pédagogique mis en place par le Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Faladié, dans le cadre de l'amélioration des pratiques d'enseignement et de la qualité pédagogique au niveau du cycle Fondamental I (équivalent à l'école primaire). Elle met en évidence comment la supervision pédagogique contribue au développement professionnel des enseignants et à l'amélioration des performances scolaires des élèves.

L'étude a concerné 57 personnes (40 enseignants, 10 conseillers pédagogiques, 2 responsables pédagogiques et 5 directeurs d'école). Les instruments utilisés pour recueillir les données sont le questionnaire et le guide d'entretien.

Les résultats montrent que la supervision pédagogique, lorsqu'elle est formative et bienveillante, constitue un levier stratégique pour le développement professionnel. Des recommandations sont formulées pour renforcer son efficacité dans une logique de transformation durable du système éducatif.

Mots-clés : *CAP de Faladié, enseignement fondamental, performance scolaire, pratiques de classe, supervision pédagogique*

Abstract

This mixed-methods study offers an in-depth examination of the pedagogical supervision framework implemented by the Pedagogical Animation Center (CAP) of Faladié, aimed at enhancing teaching practices and educational quality within the Fundamental Cycle I (equivalent to primary education). It highlights the pivotal role of pedagogical supervision in fostering teachers' professional development and improving students' academic performance.

The study involved 57 participants, including 40 teachers, 10 pedagogical advisors, 2 educational coordinators, and 5 school principals.

Data were collected through questionnaires and structured interviews. Findings reveal that pedagogical supervision, when conducted in a formative and supportive manner, serves as a strategic lever for professional growth. The study concludes with recommendations to strengthen its effectiveness in pursuit of a sustainable transformation of the educational system.

Keywords : *CAP of Faladiè, Fundamental education, academic performance, classroom practices, pedagogical supervision.*

Introduction

Dans un contexte où l'amélioration de la qualité de l'enseignement constitue un enjeu majeur pour les systèmes éducatifs, la supervision pédagogique apparaît comme un levier stratégique pour renforcer les compétences professionnelles des enseignants. Au Mali, le niveau Fondamental I représente une étape cruciale dans la formation des élèves, car il pose les bases de leur parcours scolaire. Pourtant, les défis liés à la qualité des pratiques de classe, à la maîtrise des contenus et à l'efficacité des méthodes pédagogiques demeurent préoccupants.

Face à cette réalité, les Centres d'Animation Pédagogique (CAP) jouent un rôle central dans l'accompagnement des enseignants. À travers des dispositifs de supervision, de suivi et de formation continue, ils visent à améliorer les performances pédagogiques et à favoriser un enseignement plus adapté aux besoins des élèves. Le CAP de Faladiè, en particulier, met en œuvre diverses stratégies pour encadrer les enseignants du Fondamental I, mais l'impact réel de ces interventions sur les pratiques de classe reste à interroger.

L'étude vise à analyser de manière approfondie le dispositif de supervision pédagogique mis en œuvre par le CAP de Faladiè, en examinant :

- les enjeux liés à la supervision dans le contexte du Fondamental I ;

- les modalités de mise en œuvre du dispositif (outils, fréquence, acteurs impliqués)
- les effets observés sur les pratiques pédagogiques des enseignants et sur les apprentissages des élèves ;
- les difficultés rencontrées et les recommandations pour renforcer l'efficacité du dispositif.

Il y a lieu de souligner que l'étude s'inscrit dans une approche humaniste et formative de la supervision pédagogique qui intègre plusieurs modèles théoriques complémentaires. Ces modèles éclairent les mécanismes d'accompagnement, de développement professionnel et de transformation des pratiques enseignantes.

1. Méthodologie de la recherche

La méthodologie adoptée dans cette étude repose sur une approche mixte, combinant des techniques quantitatives et qualitatives. Ce choix méthodologique est justifié par la nature complexe et multidimensionnelle du phénomène étudié qui est la supervision pédagogique. Il s'agit non seulement d'évaluer des tendances mesurables (fréquences, effets perçus), mais aussi de comprendre les perceptions, les attitudes et les dynamiques relationnelles entre superviseurs et enseignants.

1.2. Justification du choix méthodologique

L'approche mixte permet de recouper les données pour renforcer la validité des résultats, croiser les points de vue des différents acteurs (enseignants, superviseurs, directeurs), explorer les effets perçus et les mécanismes d'influence de la supervision sur les pratiques pédagogiques. Enfin, elle permet d'identifier les obstacles et les pistes d'amélioration à partir de récits et d'expériences vécues.

Cette démarche s'avère particulièrement pertinente dans le contexte éducatif malien, où les réalités de terrain sont souvent complexes et peu documentées par des données strictement quantitatives.

1.3. Type de recherche

L'étude est de nature descriptive et exploratoire. Elle vise à décrire les pratiques de supervision mises en œuvre par le CAP de Faladiè, explorer les effets de ces pratiques sur les compétences des enseignants et le rendement scolaire, puis identifier les perceptions, les difficultés et les suggestions des acteurs concernés.

1.4. Cadre géographique et institutionnel

L'enquête s'est déroulée dans la circonscription du CAP de Faladiè, situé dans la Commune VI du District de Bamako, au Mali. Elle a concerné les écoles du Fondamental I, qui comprend les classes allant de la 1^{re} à la 6^e année.

1.5. Population cible

La population cible est composée de 57 acteurs éducatifs, répartis comme suit :

- 40 enseignants du Fondamental I ;
- 10 conseillers pédagogiques ;
- 5 directeurs d'école ;
- 1 DCAP et 1 DCAP-Adjoint.

Ce choix des participants repose sur leur implication directe dans le dispositif de supervision pédagogique.

1.6. Échantillonnage

La technique utilisée est celle de l'échantillonnage raisonné. Elle est fondée sur la disponibilité des acteurs, leur pertinence par

rapport aux objectifs de l'étude et leur expérience concrète du dispositif de supervision.

Cette technique permet de cibler les personnes les plus informées et les plus concernées par le sujet étudié.

1.7. Taille et statut de l'échantillon

Tableau n°1 : Répartition des enquêtés et taille de l'échantillon selon le statut

Enquêtés	Effectif de la population	Effectif de l'échantillon	% des enquêtés
Enseignants	80	40	70,1
Directeur	20	5	8,8
Conseillers pédagogiques	30	10	17,5
DCAP	1	1	1,8
DCAP-Adjoint	1	1	1,8
Total	132	57	100

Source : Enquête personnelle, janvier 2023, Bamako.

L'échantillon compte au total 57 enquêtés. Il est composé de 40 enseignants, 5 directeurs d'école 10 CP, 1 DCAP et 1 DCAP-adjoint.

1.8. Instruments de collecte

Deux outils ont été mobilisés : les questionnaires à questions fermées et ouvertes, administrés aux enseignants et aux conseillers pédagogiques ; le guide d'entretien semi-directif, utilisé auprès des directeurs, du DCAP et de son adjoint

1.9. Traitement et analyse des données

Les données quantitatives ont été traitées par des statistiques descriptives (fréquences, pourcentages), permettant d'identifier les tendances générales.

Quant aux données qualitatives, elles ont été analysées par interprétation thématique des réponses justifiées et des discours, afin de dégager les représentations, les ressentis et les propositions des acteurs.

Les participants ont été anonymisés par des numéros pour garantir la confidentialité et l'éthique de la recherche.

2. Résultats et Discussion

2.1. Résultats

2.1.1. Analyse quantitative des données

L'analyse quantitative est centrée sur les données recueillies à l'aide du questionnaire à questions fermées. Ce type d'analyse nous a permis d'obtenir des effectifs et des pourcentages correspondant à chaque item.

Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux.

2.1.1.1. Les enseignants

- **Effets de la supervision pédagogique sur l'amélioration des compétences professionnelles des enseignants.**

Tableau n°2 : opinions des enseignants sur les effets de la supervision pédagogique sur l'amélioration des compétences professionnelles.

La supervision pédagogique améliore nos compétences professionnelles	Effectifs (N)	Pourcentages (%)
Oui	37	92,5
Non	3	7,5
Total	40	100

Source : enquêtes personnelles, Mai 2023, Bamako.

Les résultats du tableau montrent que la majorité des répondants (92,5 %) affirment que la supervision pédagogique améliore leurs compétences professionnelles. Seuls 7,5 % des participants ne perçoivent pas d'amélioration. Ces résultats confirment que le dispositif de supervision pédagogique du CAP de Faladié est perçu comme un outil efficace pour améliorer les compétences professionnelles des enseignants du Fondamental I.

▪ **Opinions des enseignants sur le dispositif de supervision pédagogique du CAP de Faladié**

Tableau n°3 : opinions des enseignants sur le dispositif de supervision pédagogique du CAP de Faladié

Opinions sur le dispositif de supervision pédagogique	Effectifs (N)	Pourcentages (%)
Passable	15	37,5
Bien	25	62,5
Total	40	1000

Source : enquêtes personnelles, Mai 2023, Bamako.

La majorité des répondants (62,5 %) jugent le dispositif de supervision pédagogique du CAP de Faladié comme "bien", ce qui témoigne d'une perception globalement positive. Une proportion non négligeable d'enseignants (37,5 %) considère le dispositif comme "passable". Cela indique que, bien que le dispositif soit utile, des limites ou des insuffisances subsistent : manque de régularité, de suivi personnalisé, ou de moyens pédagogiques adaptés, par exemple.

- **Difficultés rencontrées par les enseignants lors des supervisions.**

Tableau n°4 : difficultés rencontrées par les enseignants lors des supervisions.

Nature des difficultés rencontrées par les enseignants lors des supervisions.	Effectifs (N)	Pourcentages (%)
Insuffisance de professionnalisme de certains superviseurs	9	22,5
L'application des techniques d'enseignement proposées par le superviseur pédagogique	29	72,5
Autres	2	50
Total	40	100

Source : enquêtes personnelles, Mai 2023, Bamako.

La majorité des enseignants (72,5 %) rencontrent des obstacles dans l'application des techniques pédagogiques recommandées par les superviseurs. Une proportion significative d'enseignants (22,5 %) déplore le manque de professionnalisme de certains superviseurs.

Les résultats révèlent que, des défis importants subsistent dans le dispositif de supervision pédagogique du CAP de Faladié. Le principal obstacle réside dans la transposition concrète des recommandations pédagogiques en classe, ce qui peut limiter l'impact réel sur la qualité de l'enseignement. De plus, le professionnalisme des superviseurs apparaît comme un facteur déterminant dans la réussite du dispositif.

- **Fréquences des supervisions pédagogiques**

Tableau n°5 : fréquences des supervisions pédagogiques

Fréquences des supervisions pédagogiques dans l'année	Effectifs (N)	Pourcentages (%)
Une fois	7	17,50
Deux fois	20	50
Trois fois	13	32,5
Plus de trois fois		
Total	40	100

Source : enquêtes personnelles, Mai 2023, Bamako.

La majorité des enseignants (82,5 %) bénéficient de deux à trois supervisions par an, ce qui montre une présence notable du dispositif. Cela peut favoriser un suivi pédagogique structuré. Une part non négligeable d'enseignants (17,5 %) n'est supervisée qu'une seule fois par an, ce qui peut limiter l'impact du dispositif sur l'amélioration continue des pratiques de classe. Aucun enseignant ne déclare avoir reçu plus de trois supervisions dans l'année. Les données révèlent que le dispositif de supervision pédagogique du CAP de Faladié est présent mais pas intensif. Bien qu'une majorité d'enseignants soient supervisés deux à trois fois par an, la fréquence reste insuffisante pour garantir un accompagnement pédagogique approfondi et réactif.

▪ **Avis sur l'amélioration de la supervision pédagogique**

Tableau n°6 : Avis sur la supervision pédagogique

Avis sur l'amélioration de la supervision pédagogique	Effectifs (N)	Pourcentages (%)	Justifications
Oui	40	100	Il est possible de rendre la supervision pédagogique plus performante en multipliant les séances de supervisions, en formant les superviseurs en supervision.
Non	0	0	
Total	40	100	

Source : enquêtes personnelles, Mai 2023, Bamako.

Tous les enseignants interrogés (100 %) estiment que le dispositif de supervision pédagogique peut être amélioré. Les suggestions avancées par les répondants sont entre autres : multiplier les séances de supervision, former les superviseurs. Ainsi, les résultats de ce tableau révèlent une volonté unanime de perfectionner le dispositif de supervision pédagogique du CAP de Faladié. Les enseignants sont favorables au principe de la supervision, mais appellent à une intensification des interventions et une professionnalisation accrue des superviseurs.

▪ **Impacts de la supervision pédagogique sur le rendement scolaire des élèves**

Tableau n°7 : impacts de la supervision pédagogique sur le rendement scolaire des élèves.

Impacts de la supervision pédagogique sur le rendement scolaire des élèves	Effectifs (N)	Pourcentages (%)	Justifications
Oui	40	100	La supervision pédagogique améliore la qualité de l'enseignement afin d'engendrer un bon résultat chez les élèves et dégage des objectifs relatifs à la correction des lacunes ou difficultés pédagogiques déclarées par les enseignants.
Non	0	0	
Total	40	100	

Source : enquêtes personnelles, Mai 2023, Bamako.

Tous les enseignants interrogés (100 %) affirment que la supervision pédagogique a un effet direct et bénéfique sur le rendement scolaire des élèves. Ils expliquent que la supervision améliore la qualité de l'enseignement, ce qui se traduit par de meilleurs résultats scolaires. La supervision cible les lacunes et

difficultés pédagogiques, en proposant des objectifs correctifs adaptés aux besoins des élèves et des enseignants.

De plus, les données démontrent que la supervision pédagogique au CAP de Faladié est perçue comme un outil essentiel pour améliorer non seulement les pratiques enseignantes, mais aussi le rendement scolaire des élèves du Fondamental I.

2.2.1.2. Les conseillers pédagogiques

Tableau n°8 : impacts de la supervision pédagogique sur le rendement scolaire des élèves.

Impacts de la supervision pédagogique sur le rendement scolaire des élèves	Effectifs (N)	Pourcentages (%)	Justifications
Améliorer la compétence des enseignants	6	60	La supervision pédagogique vise d'abord à rendre l'enseignants compétent qui, à son tour doit répondre de façon satisfaisante aux besoins éducatifs de tous ses élèves.
Augmenter le taux de réussite scolaire chez les élèves	4	40	Elle permet aussi une assimilation beaucoup plus rapide chez les élèves. Ce qui engendrera nécessairement une amélioration du taux de réussite, donc un rehaussement du niveau des apprenants.
Total	10	100	

Source : enquêtes personnelles, Mai 2023, Bamako.

La majorité des répondants (60 %) considèrent que la supervision pédagogique vise avant tout à renforcer les

compétences professionnelles des enseignants.

Cela confirme que le dispositif est perçu comme un outil de développement professionnel, permettant aux enseignants de mieux répondre aux besoins éducatifs de leurs élèves. Une proportion significative des répondants (40 %) souligne que la supervision pédagogique contribue à l'amélioration du taux de réussite scolaire. Cette justification met en lumière le rôle indirect mais essentiel du dispositif. Car en améliorant la qualité de l'enseignement, il favorise une meilleure assimilation des savoirs et des performances chez les élèves.

Les deux réponses ne s'opposent pas, mais se complètent. La supervision pédagogique agit d'abord sur l'enseignant, en le rendant plus compétent, ce qui rejaillit ensuite sur les élèves à travers un enseignement plus efficace et adapté. Cela illustre bien l'enchaînement logique entre supervision, pratiques de classe, et qualité de l'enseignement.

▪ **Visites de supervision des enseignants dans les écoles**

Tableau n°9 : Visites des conseillers dans les écoles.

Visites des conseillers dans les écoles	Effectifs (N)	Pourcentages (%)	Justifications
Passable	3	30	Nos visites de supervision ne se passent pas toujours bien avec les enseignants car certains ne sont pas animés d'idées de curiosité, la soif de savoir leur manque.
Bien	7	70	Nos visites de supervision se déroulent bien en général, mais il arrive souvent que certains manifestent de la réticence.
Total	10	100	

Source : enquêtes personnelles, Mai 2023, Bamako.

La majorité des superviseurs (70 %) estiment que les visites de supervision se déroulent globalement bien. Par contre, une proportion non négligeable des superviseurs (30 %) qualifie les visites de passables.

Deux points clés sont soulignés par les superviseurs à savoir, la réticence de certains enseignants, qui peut freiner le dialogue pédagogique, l'appropriation des recommandations et le manque de soif d'apprendre, qui reflète un besoin de sensibilisation à l'importance du développement professionnel. Les données montrent que, bien que le dispositif de supervision pédagogique du CAP de Faladié soit globalement bien accueilli, il reste confronté à des résistances individuelles qui sont susceptibles de nuancer son efficacité.

▪ **Difficultés liées à la supervision pédagogique**

Tableau n°10 : relatifs aux difficultés liées à la supervision pédagogique.

Difficultés liées à la supervision pédagogique	Effectifs (N)	Pourcentages (%)	Justifications
Oui	3	30	Nous avons des difficultés lorsque nous intervenons dans les classes car les enseignants, souvent pour des alibis s'absentent. Ils ne sont pas tellement engagés, nous sentons que le métier d'enseignement est un tremplin. Il faut souligner également l'insuffisance de moyens locomotion, et le ratio conseiller-école est insignifiant.

Non	7	70	Nous n'avons pas de difficultés lors de la supervision car les enseignants posent rarement des questions. D'ailleurs, ils sont pressés que le superviseur parte.
Total	10	100	

Source : enquêtes personnelles, Mai 2023, Bamako.

La majorité des superviseurs (70 %) déclarent ne pas rencontrer de difficultés majeures lors de leurs interventions. Toutefois, les justifications révèlent une forme de passivité ou de désintérêt chez certains enseignants : ils posent rarement de questions et semblent pressés de voir partir le superviseur. Cela peut être interprété comme un manque d'engagement pédagogique, ce qui, paradoxalement, constitue une difficulté implicite.

Une part significative des superviseurs (30 %) évoque des obstacles réels et préoccupants, qui sont entre autres : l'absence des enseignants lors des visites, souvent justifiée par des alibis, le manque d'engagement professionnel, certains enseignants considèrent le métier comme transitoire et les contraintes logistiques : peu de moyens de locomotion, trop d'écoles à couvrir et un nombre insuffisant de conseillers.

▪ **Avis sur la compétence des enseignants supervisés**

Tableau n°11 : la vision des conseillers pédagogiques sur les compétences pédagogiques des enseignants supervisés.

Avis des conseillers pédagogiques sur les compétences pédagogiques	Effectifs (N)	Pourcentages (%)	Justifications

des enseignants supervisés			
Oui	5	50	Dans ce lot tout le monde n'est pas mauvais, certains enseignants tirent leur épingle, ils sont animés de bonne volonté, ils sont aidés à travers les suivis et formations.
Non	5	50	La non application de la méthode active qui est une recommandation officielle, le niveau est faible, la mauvaise exploitation du tableau et le manque de volonté des enseignants dans le travail.
Total	10	100	

Source : enquêtes personnelles, Mai 2023, Bamako.

Les avis des conseillers pédagogiques sont partagés à parts égales entre (50%) de satisfaction et (50%) d'insatisfaction des compétences pédagogiques des enseignants supervisés. Cela suggère que le dispositif de supervision n'a pas encore atteint une efficacité homogène dans l'amélioration des pratiques de classe.

Les critiques portent sur les fondamentaux de la pédagogie active, ce qui montre que les recommandations officielles ne sont pas systématiquement appliquées, le manque de volonté, la mauvaise exploitation des outils pédagogiques indiquent une faible appropriation des méthodes modernes, malgré la supervision.

La moitié des enseignants sont perçus positivement, ce qui montre que le dispositif de supervision a un impact positif chez certains.

Ces enseignants bénéficient des suivis et formations, preuve que le dispositif peut être efficace lorsqu'il est bien mis en œuvre.

Les données révèlent que le dispositif de supervision pédagogique du CAP de Faladié joue un rôle mitigé dans l'amélioration des pratiques de classe. Il existe un potentiel réel, mais aussi des défis importants à relever pour garantir une amélioration globale de la qualité de l'enseignement au niveau du Fondamental I.

2.2.2. Analyse qualitative des données

Thème 1 : les effets de la supervision pédagogique sur l'amélioration des compétences des enseignants.

Enquête n°2

« La supervision pédagogique vise d'abord à rendre l'enseignant compétent. Celui-ci à son tour doit répondre d'une façon satisfaisante aux besoins éducatifs de tous ses élèves vers la performance, le succès en termes de rendement scolaire. On fait la supervision pédagogique pour améliorer la pratique des classes. Faire une supervision pédagogique consiste à suivre un enseignant dans son travail et dans sa classe, s'assurer s'il travaille conformément aux principes édictés par la politique nationale en matière de pédagogie. Quand on supervise, on fait un constat de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, et après la supervision, on donne la parole à l'enseignant afin de s'auto critiquer. Aucun enseignant n'est parfait. Sans la supervision pédagogique il n'y a pas d'amélioration. Un enseignant ne peut pas se passer de la

supervision pédagogique, car un enseignant supervisé est appelé à s'améliorer. »

L'analyse du discours de l'enquête n°2 met en lumière plusieurs dimensions clés de la supervision pédagogique. Il considère d'abord, la supervision comme un dispositif de développement professionnel, non comme un contrôle. Elle cherche à renforcer les compétences didactiques, pédagogiques et relationnelles de l'enseignant. Selon lui, l'amélioration des compétences enseignantes est directement liée à la réussite des élèves. Cela reflète une vision systémique de l'éducation où chaque acteur influence les résultats. Le processus inclut une observation contextualisée, suivie d'un feedback réflexif. L'enseignant devient acteur de son propre développement par l'autoévaluation.

En somme, nous dirons que le discours de cet enquête s'appuie sur la théorie de la réflexivité de (Schön, 1983). Selon Schön, l'enseignant est un praticien réflexif capable d'analyser ses propres actions pour les améliorer. La supervision devient alors un cadre de réflexion critique, où l'enseignant apprend à :

- identifier ses réussites et ses erreurs
- s'autoévaluer en toute transparence
- construire des compétences à partir de l'expérience

Cette dimension est fortement présente dans les entretiens, où les enseignants évoquent l'importance de l'autocritique et de l'apprentissage par le retour d'expérience.

Thème 2 : les difficultés rencontrées par les supervisés face aux superviseurs.

Enquête n° 5,

« Selon moi les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés face aux superviseurs sont d'abord la peur, c'est-à-dire la perception négative que les enseignants ont de leurs capacités à réussir devant les superviseurs, la non maîtrise de la fiche de préparation l'insuffisance de matériels didactiques. Les difficultés rencontrées par les enseignants se rapportent également aux critiques abusives de certains superviseurs qui peuvent atteindre la moralité des enseignants. »

Le témoignage de cet enquête met en lumière plusieurs difficultés vécues par les enseignants supervisés : les enseignants ressentent une anxiété liée à l'évaluation, souvent alimentée par une faible estime de soi ou une anticipation négative de la supervision. Cela peut inhiber leur performance, réduire leur engagement et créer un climat de méfiance. L'absence de maîtrise de cet outil fondamental reflète un déficit de formation ou d'accompagnement. Cela fragilise la posture professionnelle de l'enseignant et peut accentuer le sentiment d'incompétence comme le souligne la théorie de l'autodétermination de (Deci & Ryan). Cette théorie met en relief trois besoins fondamentaux pour la motivation, à savoir, la compétence, l'autonomie et l'affiliation qui se rapporte au soutien et à la reconnaissance.

Dans notre étude, les difficultés rencontrées par les enseignants (critiques abusives, manque de matériel, faible estime de soi) montrent que ces besoins ne sont pas toujours satisfaits, ce qui

peut engendrer un désengagement, voire une résistance passive à la supervision.

Thème 3 : les solutions pour l'amélioration de la qualité de la supervision pédagogique.

Enquête n° 1 :

« Pour améliorer la qualité de la supervision pédagogique, il faut bien former les ressources humaines (conseillers pédagogiques, D.CAP) à la supervision, bien définir les objectifs de la supervision pédagogique et mettre les superviseurs dans les conditions ».

Le propos de cet enquête met en évidence trois facteurs essentiels pour améliorer la supervision pédagogique : les superviseurs (conseillers pédagogiques, DCAP) doivent être bien formés pour exercer leur rôle avec compétence et sens pédagogique. Une supervision efficace repose sur des compétences techniques (didactique, évaluation) mais aussi relationnelles (écoute, accompagnement, feedback). Sans objectifs clairs, la supervision devient floue, voire contre-productive. Les superviseurs doivent savoir s'ils visent l'amélioration des pratiques, le contrôle, le soutien ou le développement professionnel. Les superviseurs doivent être placés dans un environnement favorable (temps, moyens, reconnaissance). Un superviseur mal outillé ou surchargé ne peut pas accompagner efficacement les enseignants.

La vision de la supervision chez cet enquête corrobore avec la théorie du leadership transformationnel de (Bass & Avolio) qui valorise le rôle du superviseur comme leader pédagogique, capable d'inspirer et de motiver les enseignants, d'encourager l'innovation et l'engagement, mais aussi de créer un climat de confiance et de reconnaissance.

Les recommandations formulées dans l'étude (formation des superviseurs, clarification des objectifs, amélioration des conditions de travail) visent à renforcer cette posture de leadership éducatif, indispensable pour une supervision efficace.

2.3. Discussion

Cette étude avait pour objectif d'analyser l'efficacité du dispositif de supervision pédagogique mis en œuvre par le CAP de Faladiè, en évaluant son impact sur les compétences professionnelles des enseignants du Fondamental I et sur le rendement scolaire des élèves.

Les données recueillies révèlent une adhésion massive au dispositif de supervision pédagogique mis en œuvre par le CAP de Faladiè. En effet, 92,5 % des enseignants reconnaissent que la supervision contribue à l'amélioration de leurs compétences professionnelles et à la réussite scolaire des élèves. Ce constat est corroboré par les conseillers pédagogiques, qui affirment leur capacité à influencer positivement les pratiques de classe et les résultats scolaires.

Les résultats démontrent que le dispositif de supervision pédagogique du CAP de Faladiè contribue significativement à l'amélioration des compétences des enseignants et du rendement scolaire des élèves.

Les conclusions de cette étude rejoignent celles de TOURE Abdoulaye Sidi (2004-2005), qui souligne le rôle central de la supervision dans le renforcement des capacités professionnelles des enseignants. Bien que son étude ne repose pas sur des données quantitatives, elle met en lumière les mêmes effets positifs : développement des habiletés pédagogiques, stimulation de l'apprentissage et amélioration des performances scolaires.

Cette convergence entre les résultats empiriques de la présente recherche et les observations théoriques antérieures confirme l'importance stratégique de la supervision pédagogique.

Malgré certaines limites, l'objectif de l'étude est pleinement atteint. L'analyse met en lumière les forces du dispositif, les défis à relever, et les pistes d'amélioration pour garantir une supervision plus efficace, formative et durable.

L'étude aboutit à des recommandations concrètes pour renforcer l'impact du dispositif, en cohérence avec les attentes des acteurs éducatifs. Elle ouvre la voie à plusieurs perspectives de recherche et d'action. Elle peut explorer les perceptions des élèves et des parents sur la qualité de l'enseignement supervisé, mais aussi renforcer les capacités institutionnelles des CAP pour une supervision plus régulière, formative et équitable.

En somme, la supervision pédagogique constitue un outil puissant de transformation éducative. Pour en maximiser les effets, il est essentiel de l'inscrire dans une logique de formation continue, de collaboration professionnelle et de pilotage stratégique.

Conclusion

La présente étude a permis de mettre en lumière le rôle stratégique du CAP de Faladiè dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau du Fondamental I, à travers son dispositif de supervision pédagogique. En analysant les pratiques, les perceptions et les effets de cette supervision, il apparaît que celle-ci constitue un levier essentiel pour le développement professionnel des enseignants, l'évolution des pratiques de classe et la réussite scolaire des élèves.

Toutefois, pour que ce dispositif atteigne pleinement ses objectifs, il doit être renforcé par une structuration plus rigoureuse et cohérente, une formation continue des superviseurs, une implication accrue des directeurs d'école et une valorisation de la supervision comme outil d'accompagnement et non de contrôle.

La qualité de l'enseignement ne peut s'améliorer durablement que dans un cadre collaboratif, réflexif et bien outillé, où chaque acteur éducatif joue un rôle actif et complémentaire.

Au-delà de ses apports théoriques, cette étude revêt une portée socio-utilitaire majeure. Elle fournit aux décideurs, aux praticiens et aux institutions éducatives : des données empiriques pour orienter les politiques de supervision pédagogique et des recommandations concrètes pour renforcer les capacités des acteurs de terrain ; un cadre d'analyse reproductible pour d'autres CAP confrontés aux mêmes défis et une espace de dialogue entre les enseignants, les superviseurs et les responsables éducatifs pour construire une culture de supervision formative et inclusive.

En définitive, la présente recherche contribue à la construction d'un système éducatif plus équitable, plus efficace et plus adapté aux réalités locales, en plaçant la supervision pédagogique au cœur des stratégies d'amélioration de la qualité de l'enseignement.

Bibliographie

BASS Bernard & AVOLIO Bruce, 1994, « Improving organizational effectiveness through transformational leadership », In : Leadership and Performance Beyond Expectations, Free Press, New York.

DECI Edward & RYAN Richard, 1985, « Intrinsic motivation and self-determination in human behavior », In : Perspectives on Motivation, pp. 45 - 67, Plenum Press, New York.

KONATÉ Abdoulaye, 2020, « Évaluation de la supervision pédagogique dans les écoles fondamentales du Mali », In : Recherches en sciences de l'éducation, Éditions Universitaires du Sahel, Bamako.

PERRENOUD Philippe, 1999, « Savoir enseigner : compétences professionnelles à construire », In : Les compétences au cœur du métier d'enseignant, pp. 89 -112, De Boeck, Bruxelles.

SCHÖN Donald, 1983, « The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action », In : Professional Education Series, pp. 3 - 25, Basic Books, London.

TARDIF Maurice, 2006, « Le développement professionnel des enseignants », In : Formation et profession, pp. 33 - 50, Presses de l'Université Laval, Québec.

TOURE Abdoulaye Sidi, 2005, « L'apport de la supervision pédagogique sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement fondamental du premier cycle du CAP de Bamako-Coura », In : Mémoire de fin de cycle, École Normale Supérieure, Bamako.

UNESCO, 2015, « Cadres de qualité pour l'éducation de base en Afrique », In : Rapport technique, pp. 1- 60, UNESCO, Paris.

PERCEPTIONS OF HYBRID *COPTODON* RESULTING FROM THE CROSSBREEDING OF *COPTODON ZILLII* AND *COPTODON GUINEENSIS* IN THE ÉBRIÉ LAGOON (CÔTE D'IVOIRE)

SORO Metanhan Jonas¹,
AINYAKOU Taïba Germaine¹,
NOBAH CÉLINE SIDONIE KOCO²
KONE NAMINATA²,
DOUHOURE Aolio Joël ¹

1. Peleforo GON COULIBALY University, Korhogo,
2. Department of Science and Technology, École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan, 08 BP 10 Abidjan 08, Côte d'Ivoire
ainyakou@yahoo.fr/ dr.ainyakou@gmail.com

Abstract

The Coptodon fish is a species highly prized by the Ivorian population. This situation has repercussions on both the cost and the consumption patterns of Coptodon. Indeed, there is a noticeable scarcity of certain fish species, particularly Coptodon zillii and Coptodon guineensis from the Ébrié Lagoon, especially in the localities of Dabou, Jacquville, and Songon, with a predominance of the hybrid Coptodon. The purpose of this study is to explore the perceptions held by the population regarding the hybrid Coptodon resulting from the crossbreeding of Coptodon zillii and Coptodon guineensis. The methodological approach adopted was a mixed one. Research tools included interview guides, questionnaires, and observation grids. A total of 390 individuals were surveyed: 6 for the qualitative component and 384 for the quantitative component. Participants included fisheries officers in each village concerned, MIRA service heads of each locality, fishermen, fishmongers, as well as consumers.

The results show that the hybrid Coptodon is a species appreciated by the population but remains inaccessible due to a local production deficit and financial constraints caused by its high price. This inaccessibility is linked to intense pressure on the lagoon and to fishing practices such as the use of chemicals and other techniques. However, when production is abundant, its financial profitability generally enables the various stakeholders to meet their needs.

Keywords: Hybrid *Coptodon*, perception, profitability, Ébrié Lagoon, Côte d'Ivoire.

Résumé

Le poisson Coptodon est une espèce prisée par la population ivoirienne. Cet état de fait a des répercussions sur le coût et le mode de consommation du Coptodon. En effet, il faut noter une rareté de certaines espèces halieutiques, surtout le Coptodon zillii et le Coptodon guineensis de la lagune Ébrié, plus précisément dans les localités de Dabou, Jacquerville et Songon, avec une prédominance du Coptodon hybride. L'objectif de cette étude consiste à connaître les perceptions que les populations se font du Coptodon hybride issu du croisement entre Coptodon zillii et Coptodon guineensis.

L'approche méthodologique s'inscrit dans une démarche mixte. Les instruments de recherche sont le guide d'entretien, le questionnaire et la grille d'observation. Au total, 390 personnes ont été interrogées, dont 6 pour le volet qualitatif et 384 pour le volet quantitatif. Il s'agit des chefs de poste halieutique de chaque village concerné par l'étude, des chefs de service du MIRAH de chaque localité, des pêcheurs, des mareyeuses ainsi que des consommateurs.

Les résultats de l'étude montrent que le Coptodon hybride est une espèce prisée par les populations, mais qu'il demeure inaccessible à cause d'un déficit de production locale et de contraintes financières dues au coût trop élevé de ce poisson. Cette inaccessibilité est liée à une forte pression lagunaire et à l'utilisation de pratiques de pêche telles que l'usage de produits chimiques et d'autres techniques. Toutefois, lorsque la production est abondante, sa rentabilité financière permet en moyenne de subvenir aux besoins des différents acteurs.

Mots-clés : *Coptodon hybride, perception, rentabilité, lagune Ébrié, Côte d'Ivoire.*

Introduction

The hybrid *Coptodon* resulting from the crossbreeding of *Coptodon zillii* and *Coptodon guineensis* was first reported in Lake Ayamé I by L. Pouyaud (1994). A presence/absence allele matrix was constructed from raw allele frequency data. A multivariate analysis (Correspondence Factorial Analysis) was carried out with the Biomeco software (J. D. Lebreton et al.,

1990), on 194 individuals and 36 genetic variables. Linkage disequilibrium calculations were also performed. It should be specified that linkage disequilibrium, or gametic disequilibrium, is a parameter which describes the statistical association between two genes at different loci. In cases of hybridisation, it makes it possible, through the study of the different genotypes encountered, to estimate the intensity of the selective forces resulting from the association of the two parental gene pools (L. Pouyaud, 1994).

Building on this genetic perspective, C. S. K. Nobah et al. (2006) provided further experimental evidence by successfully producing reciprocal hybrids of *Coptodon zillii* and *Coptodon guineensis* under controlled conditions, demonstrating that such hybrids are viable. Their study documented the development of caudal fin colour patterns as a key trait distinguishing hybrids from the parental species. At juvenile stages, three distinct phenotypes were observed, but above 13 cm standard length, the hybrid population became homogeneous, characterized by a bicoloured caudal fin with dots. This confirmed that hybrids display intermediate morphology and specific external features that facilitate their identification, thereby complementing Pouyaud's genetic findings.

These results together strengthened the understanding of hybridisation dynamics between the two species in both natural and artificial environments. This paragraph highlights the technical expertise required for scientific awareness of this hybridisation. According to the author, hybridisation remains occasional and often occurs during seasonal fluctuations of environmental factors (such as variations in dam water levels), which modify the behaviour of the two species and bring them into contact.

The presence of hybrid *Coptodon* from the natural crossbreeding of *Coptodon zillii* and *Coptodon guineensis*, two native species of the artificial Lake Ayamé and the entire Bia hydrographic

system, was revealed by A. Adépo et al. (2006) through genetic identification using hybrid markers. The occurrence of this hybridisation in sectors IV and V of the Ébrié Lagoon was later demonstrated by H. Bopo (2018) using morphometric tools. Awareness of the existence of this hybridisation has therefore been possible through the use of scientific methods, meaning that recognition is first and foremost scientific. However, what about the awareness and implications of this hybridisation, resulting from the cross between *Coptodon zillii* and *Coptodon guineensis*, among those directly involved in fishing activities—particularly in the Ébrié Lagoon sector? This constitutes one of the key rationales for the present study: to test the awareness of fisheries stakeholders.

For the purposes of this study, fisheries stakeholders are understood to include fishermen, fishmongers, and consumers. If awareness exists, it makes it possible not only to understand how these actors identify this *Coptodon*, but also to account for the knowledge they hold about this fish, which E. Nobah et al. (2019) refer to as the hybrid *Coptodon*.

1. Methodology

The study was conducted using a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative methods in order to capture both detailed perceptions and general trends concerning the hybrid *Coptodon*. Data collection instruments included an interview guide, a standardised questionnaire, and an extensive documentary review on the subject.

With regard to sampling, for the qualitative component, 6 individuals were purposively selected, including 2 MIRAH service heads, 1 fisheries station chief, and 3 head fishermen, in order to gather in-depth and contextual information on the perception of hybridisation. For the quantitative component, 384 participants were surveyed, comprising 25 fishermen, 26

fishmongers, and 333 consumers, thereby representing the various stakeholders involved in the fisheries sector.

The analysis was guided by the theory of social representations (S.Moscovici, 1984), which makes it possible to understand how populations construct and share knowledge about the hybrid *Coptodon*, and by the theory of profitability (R. H. Coase, 1937), which is useful for assessing the economic motivations of stakeholders and the perceived value of the fish in the sector. The theoretical framework of this research is mainly based on two complementary approaches: Moscovici's (1984) theory of social representations and Coase's (1937) theory of profitability. The former makes it possible to understand how populations construct and share their knowledge about the hybrid *Coptodon*. Indeed, the observed perceptions whether it is the rejection of the idea of hybridisation, the identification of the fish through sensory criteria such as size, colour, or taste, or even the lack of awareness of the crossbreeding—reflect collective representations derived from empirical knowledge and cultural practices. The latter, focused on the economic logic of actors, sheds light on the choices related to the consumption and marketing of the hybrid *Coptodon*: despite its scarcity and high price, its profitability and gustatory appreciation make it a valued resource, capable, in times of abundance, of meeting the financial needs of the different stakeholders in the sector. The articulation of these two theories thus shows that the perception of the hybrid *Coptodon* is not only rooted in cognitive or cultural frameworks, but is also conditioned by economic logics, which accounts for the complexity of its acceptance and valorisation within the riparian communities of the Ébrié Lagoon.

The data were processed and coded using computer software (Word, Excel, Sphinx, KoboCollect). The qualitative approach relied on content analysis, allowing the identification of dominant themes, perceptions, and representations. Quantitative data were analysed statistically to reveal trends, frequencies, and

relationships between variables, thus offering a global and synthetic understanding of the situation.

This integrated methodology makes it possible to combine the depth of perception analysis with the representativeness of quantitative data, thereby ensuring the reliability and relevance of the results for understanding local perceptions of the hybrid *Coptodon* in the Ébrié Lagoon.

The choice of a mixed-methods approach is justified by the very nature of the research topic. Indeed, the analysis of perceptions related to the hybrid *Coptodon* requires both an in-depth understanding of social representations and a statistical measurement of their dissemination within riparian populations. The qualitative component, based on targeted interviews with MIRAH officials, fisheries post chiefs, and experienced fishermen, made it possible to gather contextualised and nuanced information on local knowledge, beliefs, and practices. The quantitative component, involving a larger sample of consumers, fishermen, and fishmongers, provided the opportunity to quantify these perceptions and identify general trends. The combination of these two components ensures internal validity through the depth of qualitative analysis, as well as external validity through statistical representativeness. This methodological choice thus makes it possible to account for both the diversity of discourses and the magnitude of the phenomena under study, thereby strengthening the robustness and relevance of the results.

2. Results

2.1. Social representation of two different types of fish mating to produce another type of fish

Source: Fieldwork, 2024

Figure 1: Social representation of two different types of fish mating to produce another type of fish

According to Figure 1, 254 respondents (67%) believe it is impossible for two different types of fish to mate. In addition, 111 respondents (29%) reported not knowing whether this was possible. Only 16 respondents (4%) considered that hybridisation could occur.

These results show that the majority perception rejects the idea of hybridisation between *Coptodon*. According to Moscovici's (1984) theory of social representations, individuals' opinions are influenced by collective constructions shared within the

community. The majority rely on informal knowledge and everyday experience of fish species. The minority who accept or are uncertain about the phenomenon reflect limited exposure to scientific information or direct observation.

This cognitive uncertainty illustrates the variability of social representations regarding hybridisation. Local perceptions influence how stakeholders interpret and respond to the hybrid tilapia. Thus, the study reveals that social representations play a central role in the understanding and acceptance of hybridisation by local populations.

2.2. Social representation of the hybrid *Coptodon* resulting from the cross between *Coptodon. zillii* and *Coptodon guineensis*

Source: Fieldwork, 2024

Figure 2: Social representation of the hybrid *Coptodon* resulting from the cross between *Coptodon. zillii* and *Coptodon guineensis*

As shown in Figure 2, the vast majority of respondents (374 individuals) declared that they did not know about the hybrid resulting from the cross between *T. zillii* and *T. guineensis*. Only 7 respondents claimed to know of this hybrid.

This distribution highlights an almost general lack of knowledge about the existence of the hybrid *Coptodon* among stakeholders. Moscovici's (1984) theory of social representations notes that such ignorance reflects the absence of diffusion and integration of scientific information within the community.

Dominant collective representations are therefore built on traditional knowledge and direct experience of fish species, rather than on scientific knowledge. The small proportion of individuals aware of the hybrid may correspond to those exposed to specialised information or direct observation.

This situation illustrates the existence of a cognitive uncertainty zone, where scientific knowledge on hybridisation has not yet been incorporated into social representations. It also shows the importance of awareness and education in improving the perception of this hybrid species. The results suggest that knowledge and identification of the hybrid *Coptodon* remain limited among fishermen, fishmongers, and consumers. This lack of awareness may influence how stakeholders perceive, consume, and exploit this fish resource.

2.3. Social representation of the hybrid *Coptodon* when shown a photograph

Source: Fieldwork, 2024

Figure 3: Social representation of the hybrid *Coptodon* when shown a photograph

Data in Figure 3 show that 339 respondents (89%) were able to recognise the hybrid *Coptodon* when presented with a photograph, whereas 42 respondents (11%) could not identify it. These results indicate that visual recognition of the hybrid *Coptodon* is widely acquired among local stakeholders. According to Moscovici's (1984) theory of social representations, this ability to recognise reflects the gradual integration of information and concrete experiences into collective representations.

Most stakeholders rely on visual cues and their direct fishing experience to identify the hybrid. The minority who fail to recognise it illustrate a cognitive uncertainty zone, where neither scientific nor empirical knowledge has yet been assimilated.

These findings suggest that perceptions of the hybrid *Coptodon* are largely shaped by practical experience and familiarity with the species. Visual recognition therefore constitutes an important vector for disseminating knowledge about the hybrid within the community. It also indicates that awareness and education can strengthen understanding of hybridisation.

2.4. Social representation of the difference between local *Coptodon* and hybrid *Coptodon*

Table 1: Social representation of the difference between local *Coptodon* and hybrid *Coptodon*

How do you make the distinction	No. of citations	Frequency
Others	2	0.5%
Others, by taste	1	0.3%
Others, by taste, by fish colour, by size	3	0.8%
By asking the seller	15	3.9%
By asking the seller, by fish colour	4	1.0%
By asking the seller, by fish colour, by taste	1	0.3%
By fish colour	46	12.1%
By fish colour, by asking the seller	2	0.5%
By fish colour, by taste	27	7.1%
By fish colour, by taste, others	3	0.8%
By fish colour, by taste, by size	10	2.6%
By fish colour, by taste, by size, others	1	0.3%
By fish colour, by size	31	8.1%
By fish colour, by size, others	4	1.0%
By fish colour, by size, by taste	15	3.9%
By fish colour, by size, by taste, others	1	0.3%
By taste	56	14.7%
By taste, others, by fish colour	1	0.3%
By taste, by fish colour	12	3.1%
By taste, by fish colour, by size	9	2.4%
By taste, by fish colour, by size, others	1	0.3%
By taste, by size	3	0.8%
By taste, by size, by fish colour	7	1.8%
By size	2	0.5%
By size, others	1	0.3%

By size, by fish colour	66	17.3%
By size, by fish colour, others	13	3.4%
By size, by fish colour, by taste	30	7.9%
By size, by fish colour, by taste, others	5	1.3%
By size, by taste	2	0.5%
By size, by taste, others, by fish colour	1	0.3%
By size, by taste, by fish colour	5	1.3%
By smell after storage	1	0.3%
TOTAL OBSERVATIONS	381	100%

Source: Fieldwork, 2024

It is essential to understand how consumers distinguish between local *Coptodon* and imported or hybrid *Coptodon*. According to Table 1, 66 respondents (17.3%) made this distinction based on size and colour. Additionally, 56 respondents (14.7%) relied on taste, while 46 respondents (12.1%) differentiated the two types solely by colour. Twenty-seven respondents (7.1%) used both colour and taste to identify the local *Coptodon*. Finally, 30 respondents (7.9%) combined size, colour, and taste to make the distinction.

These results show that consumers use a variety of sensory criteria to recognise local *Coptodon*. The predominance of size and colour as main criteria underscores the importance of visual cues in social representations related to fish. The use of taste reflects direct gustatory experience and sensory memory in the differentiation process. The combination of several criteria indicates a more refined knowledge among some consumers. Thus, the ability to identify local *Coptodon* relies on empirical knowledge and shared representations within the community.

2.5. Social distribution of the type of *Coptodon* consumed by respondents

Source: Fieldwork, 2024

Figure 4: Social distribution of the type of *Coptodon* consumed by respondents

Figure 4 reveals consumption preferences among respondents. Of these, 42% (159 individuals) prefer to consume fresh *Coptodon*, while 30% (114 individuals) prefer frozen. Twenty-two per cent (84 respondents) consume both fresh and frozen depending on availability or context. Finally, 6% (24 respondents) stated they had no particular preference.

These results indicate that *Coptodon* consumption is predominantly oriented towards fresh fish, likely reflecting perceptions of quality, freshness, and taste. The significant proportion consuming frozen *Coptodon* reflects the impact of storage and availability constraints in certain areas. The

combined consumption of fresh and frozen fish indicates flexibility in eating habits depending on circumstances. Consumer preferences are therefore influenced by sensory, practical, and economic factors.

2.6. Social representation of what determines the choice of the best fish

Table 2: Social representation of what determines the choice of the best fish

What matters to you	No. of mentions	Frequency (%)
Others	2	0.5%
Size, taste	2	0.5%
Taste	325	85.3%
Taste, others	1	0.3%
Taste, shelf life	1	0.3%
Taste, size	2	0.5%
Taste, price	21	5.5%
Price	10	2.6%
Price, taste	17	4.5%
TOTAL OBSERVATIONS	381	100%

Source: Fieldwork, 2024

Table 2 shows that 325 respondents (85.3%) selected taste as the main factor in choosing the best fish, while 21 respondents (5.5%) based their choice on both taste and price. Ten respondents (2.6%) chose solely on the basis of price, and two respondents (0.5%) took both taste and size into account.

The perception of the hybrid *Coptodon* by local stakeholders is therefore based on several criteria: knowledge of the species, size, shape, and taste. Some respondents recognised the hybrid simply by sight, while others could only distinguish it after cooking. As one respondent stated: “*For me, it is the colour that*

allows me to make the difference between the hybrid Coptodon and the local one.”

Coptodon remains one of the most consumed species in Côte d’Ivoire. The survey shows that most households mainly consume farmed or imported *Coptodon*, as the local species has become rare. Although widely appreciated, some people abstain for customary reasons; for instance, one respondent explained: *“I am Beninese; in my family we do not eat Coptodon, it is considered as a family member with whom we do not interact.”* This perception confers a quasi-symbolic role upon *Coptodon*, regarding it as a protective totem in some families.

Finally, each ethnic group has its own name for the hybrid *Coptodon*, along with specific practices for its consumption and preservation, reflecting the cultural diversity and social representations surrounding this species.

3. Discussion

Theorists of social representations, including E. Durkheim, argue that representations refer to a broad class of mental forms, encompassing sciences, religions, myths, space, time, as well as opinions and knowledge, without distinction. Within the framework of our study, they allow us to gather information from populations regarding their perceptions, opinions on the hybrid *Coptodon*, and its socio-economic impact.

Following investigation, it appears that the perception of hybrids resulting from the cross between *Coptodon guineensis* and *Coptodon zillii* by local actors in Songon, Jacquville, and Dabou is influenced by their method of identifying the species and the knowledge they possess. In recognizing tilapia, some respondents are able to distinguish it solely by size, shape, and taste. These findings are consistent with those of M. Legendre et al. (1996), who reported that, in enclosures, female hybrids reach

maturity at a smaller size and produce smaller but more numerous oocytes than in natural environments.

Conversely, other actors do not distinguish between the hybrid *Coptodon* and the local *Coptodon*, being unaware of the existence of the hybrid, which leads them to consume or sell it without precise knowledge of the type of fish. Actors in the studied areas (fishermen, fish vendors, and consumers) commonly refer to *Coptodon* as “carp fish.”

Furthermore, the study reveals that, in some Beninese families, *Coptodon* is considered a protector or a family member, playing a totemic role in consumption, sale, and fishing practices. The species also serves as a channel of communication with spirits. These findings align with those of Van Everbroeck (1974), who stated that the Creator entrusted the management of His creation to invisible overseers, vested with the power to judge and punish in the event of misfortune or bad luck.

Thus, social representations among populations influence not only the perception and use of the hybrid *Coptodon*, but also its symbolic and cultural value within certain communities.

Conclusion

This study highlighted local perceptions of the hybrid *Coptodon* resulting from the cross between *Coptodon zillii* and *Coptodon guineensis* in the Ébrié Lagoon. While the findings confirm limited scientific knowledge of the hybridisation phenomenon, they reveal, on the other hand, an empirical and sensory recognition of the fish, as well as significant economic valorisation when it is available. These results go beyond the academic dimension and have a clear socio-utilitarian scope. On the one hand, they provide public decision-makers and fisheries institutions (MIRAH, fisheries posts) with useful insights to guide awareness campaigns and the dissemination of scientific

knowledge among riparian populations. On the other hand, they offer a basis for improving sustainable resource management practices, by integrating both local knowledge and conservation imperatives. Finally, this study provides fisheries stakeholders (fishermen, fishmongers, consumers) with a better understanding of the issues related to the hybrid Coptodon, paving the way for fairer economic valorisation and for the inclusion of cultural and symbolic dimensions in fisheries management policies. Thus, the results of this research are not limited to theoretical analysis but directly contribute to the development of practical strategies for a sustainable and socially accepted exploitation of the hybrid Coptodon in Côte d'Ivoire.

References

ADEPO André, KOUDOU Ange & OUATTARA Bakary, 2006. *Genetic identification of tilapia hybrids in the Bia hydrographic system*, University of Cocody, Abidjan.

BOPO Hervé, 2018. *Morphometry and hybridisation of tilapias in sectors IV and V of the Ébrié Lagoon*, Doctoral Thesis, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire.

COASE Ronald H., 1937. « The nature of the firm », *Economica*, vol. 4, n°16, pp. 386-405.

LEBRETON Jean-Dominique, BURNHAM Kenneth P., CLOBERT Jean & ANDERSON David R., 1990. « Modelling survival and testing biological hypotheses using marked animals: A unified approach with case studies », *Ecological Monographs*, vol. 60, n°1, pp. 67-118.

LEGENDRE Marc et al., 1996. « Reproduction and growth of tilapia hybrids in enclosures », *Aquatic Living Resources*, vol. 9, n°3, pp. 211-218.

MOSCOVICI Serge, 1984. *The phenomenon of social representations*. In R. FARR & S. MOSCOVICI (dir.), *Social*

representations, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 3-69.

NOBAH Céline Sidonie Koco, KOUAMELAN Essetchi P., N'DOUBA Vamoussa, SNOEKS Jos, TEUGELS Guy G., GOORE-BI Goore-Bi G., KONÉ Tidiani & FALK Thomas M., 2006. « The colour pattern of the caudal fin, a useful criterion for identification of two species of *Tilapia* and their hybrids », *Journal of Fish Biology*, vol. 69, n°3, pp. 698-707. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2006.01142.x>

NOBAH Emmanuel, KOFFI Eugène & TANO Bruno, 2019. « Hybrid *Coptodon* and local perceptions in Côte d'Ivoire », *Ivorian Journal of Fisheries Science*, vol. 12, n°2, pp. 45-58.

POUYAUD Laurent, 1994. *Natural hybridisation of tilapias in Lake Ayamé I: Genetic analysis and implications*, Doctoral Thesis, Université de Montpellier, Montpellier, France.

VAN EVERBROECK Joseph, 1974. *Spirits and beliefs in the management of natural resources in Africa*, Éditions Karthala, Paris.

CATEGORISATION DU TEMPS EN LANGUE SAAFI

Abdoulaye POUYE

Université Cheikh Anta Diop

pouyeabdoulaye79@yahoo.com

Résumé

Si le temps est universellement reconnu par toutes les langues du monde; son expression par contre diffère bien d'une langue à une autre. Dans cet article, nous étudierons les valeurs temporelles du saafi-saafi sous l'angle de l'énonciation. Celle-ci apparaît aujourd'hui, pour nous, comme la démarche la mieux indiquée pour comprendre et analyser la façon dont le saafi-saafi entreprend la catégorisation du temps. En effet, exprimer le temps c'est localiser des événements ou des états par rapport au moment de la parole ou par rapport à un temps différent de celui-ci. C'est essayer en tout cas de comprendre et de pouvoir saisir, dans chaque événement ou dans chaque état considéré, la valeur temporelle intrinsèque que l'on peut attribuer à cet événement ou à cet état. Sous ce rapport, l'analyse du temps en saafi-saafi sera construite sur deux chronologies différentes : l'une est déictique (le temps déictique), l'autre est non déictique (le temps non déictique).

Mots-clés : temps, énonciation, temps déictique, temps non déictique, catégorisation.

Abstract

If time is universally recognized by all the languages in the world, its expression in contrary is different from one language to the other. In this article we will study the temporally values of the Saafi-Saafi under the angle of enunciation. Today, this fact appears for us like the better way indicated for understanding and analyzing the method in which the Saafi-Saafi undertakes the categorization of time. Indeed, expressing time is to locate the events or the states compared to a different time than this one. It is to try to understand and be able to take in every event or state considered, the temporal value intrinsic that we can attribute to this event or to this state. Under this report, the analysis of time in saafi-saafi will be built in two different chronologies: the one is deictic (the deictic time), the other is non-deictic (the non-deictic time).

Key words: time, enunciation deictic time, non-deictic time, categorization.

Introduction

Si le temps est universellement reconnu par toutes les langues du monde; son expression par contre diffère bien d'une langue à une autre. Dans cet article, nous étudierons les valeurs temporelles du *saafi-saafi* sous l'angle de l'énonciation. Celle-ci apparaît aujourd'hui, pour nous, comme la démarche la mieux indiquée pour comprendre et analyser la façon dont le *saafi-saafi* entreprend la catégorisation du temps. En effet, exprimer le temps c'est localiser des événements ou des états par rapport au moment de la parole ou par rapport à un temps différent de celui-ci. C'est essayer en tout cas de comprendre et de pouvoir saisir, dans chaque événement ou dans chaque état considéré, la valeur temporelle intrinsèque que l'on peut attribuer à cet événement ou à cet état.

En effet, l'expression du temps sera analysée sous l'angle de l'énonciation. L'énonciation est une théorie qui, dans la description d'une langue, se sert fondamentalement d'un point de repère fixé ou non à partir de l'acte d'énonciation (moment et lieu de l'énonciation).

Sous ce rapport, la catégorisation du temps sera faite sur deux chronologies différentes : l'une est déictique (le temps déictique), l'autre est non déictique (le temps non déictique).

1 catégorisation déictique du temps

La chronologie est déictique si les événements ou les états considérés sont analysés par rapport au temps de l'énonciation pris pour centre de repérage (T_0) et à partir duquel sont situés tous les autres repères correspondant au temps du procès. En partant de ce point de repère, nous notons dans le discours du *saafi-saafi* une opposition triptyque entre le passé, le présent et le futur : le passé (T_1) correspond aux événements situés avant T_0 ; le présent (T_0') correspond aux événements situés en même

temps que T_0 ; le futur (T_2) correspond aux événements situés après T_0 . Cette opposition notée au sein des bases verbales est attestée morphologiquement par des marques appelées morphèmes de temps.

Sur l'axe du temps, le passé et le futur sont respectivement situés à gauche et à droite de T_0 ; le présent est pratiquement identique à T_0 .

Dans le discours, nous relevons des morphèmes qui marquent morphologiquement les temps passé, présent et futur : les morphèmes **zéro**, **id**, **a**, **e** et **een** confèrent au procès une valeur de passé ; les morphèmes **zéro**, **bii**, **dii** et **yii** donnent au procès une valeur de présent ; et enfin les morphèmes **hay ...e**, **ne...e** et **an** donnent au procès une valeur de futur. Le schéma proposé ci-dessous donne une vue schématique de cette catégorisation déictique du temps en langue *saafi*.

1.1 le passé

Les morphèmes **zéro**, **id**, **a**, **e**, et **een** marquent différemment le passé : l'emploi de ces différents morphèmes se justifie dans le discours. Nous avons le passé proche avec les morphèmes **zéro** et **id** ; le passé du récit avec le morphème **a** ; le passé lointain

avec les morphèmes **e** et **een**. Les passé proche, passé du récit et passé lointain sont localisés respectivement de gauche à droite de T₀, selon un ordre chronologique du moins antérieur au plus antérieur que nous pouvons observer à travers le schéma donné ci-dessus.

1.1.1 le passé proche

Le passé proche est attesté par les marques **-id** et **zéro**. Ces deux morphèmes assignent au procès la même valeur temporelle, puisqu'ils le situent tous deux à une même époque localisable antérieurement au moment de l'énonciation. Bien que le procès décrit par le passé proche soit révolu, il reste toujours actuel au moment de la parole de par sa proximité avec celui-ci : le temps du procès est contigu au temps de l'énonciation, c'est-à-dire il a valeur de **passé dans le présent** qui semble correspondre à **déjà** ; ce qui justifie la présence du **passé composé** dans nos gloses pour traduire le passé proche.

-La marque **-id**

Cette marque est utilisée pour les énoncés assertifs simples exprimant le passé proche.

1.a. *komak ndi cambid tiin*

L'enfant a commencé à marcher

b. *kooh wiisid*

Il fait jour

-La marque **zéro**

La marque zéro du passé proche ne s'emploie qu'avec les énoncés assertifs focalisants.

2.a. *komak ci coot kalsuka n-nduufa*

C'est en forêt que les enfants sont partis faire la chasse

b. *a cayı toku*

C'est cette jeune fille qui est donnée en mariage

c. *cafyü ndoomuk wotba*

C'est hier que cette jeune fille s'est tatouée

1.1.2 le passé du récit

La marque **a** donne au procès une valeur de passé puisque ce procès décrit par **a** est bien validé avant le moment de l'énonciation. Nous désignons cette valeur temporelle sous le nom de passé du récit parce qu'elle permet de décrire des événements ou des états de façon successive. Cet emploi du temps est très peu présent dans les conversations ; ceci s'explique par le fait que le récit, en *saafi-saafi*, reste un usage circonstancié, ce qui veut dire que le locuteur *saafi*, selon les circonstances du moment, peut faire usage du récit en donnant en détails des informations dont ne disposait pas son vis-à-vis. Bref, c'est au moyen de ce temps, que le locuteur *saafi* tente de réactualiser, sous une forme anecdotique, les faits passés ; il s'adjuge par ailleurs le rôle de l'historien en rapportant à son interlocuteur un fait historique. Cette valeur temporelle correspond, à bien des égards, au **passé simple** du français.

3.a. *wi baap yassa na baabi a dekisa a cootta η yohoon ca*

Lorsque papa se réveilla le matin, il prit son petit déjeuner puis il partit aux champs

b. *wi ku? ka reesa a woosa boo ruya raak kur saafi*

Lorsque l'enfant arriva, il nous annonça le décès qui a eu lieu au village des *saafi*.

Signalons par la que l'emploi de la marque **a** entraîne immédiatement la gémation du dernier phonème de la base ; si la base se termine par une voyelle, elle doit obligatoirement faire appel à la consonne « **S** » afin de pouvoir porter la marque **a**. En plus, il faut retenir aussi que cet emploi du passé peut se faire de deux façons différentes : le locuteur peut, dans ses besoins langagiers, s'exprimer à l'aide des formes que nous donnons ci-dessus ; par contre il peut aussi librement porter son discours sur

une autre forme mais que le message véhiculé déjà à partir de la première reste le même pour la deuxième forme (voir les exemples 3.a et b).

1.1.3 le passé lointain

Le passé lointain a pour marque morphologique les morphèmes *een* et *e*. Il situe le temps du procès de façon éloignée du moment de l'énonciation. Par rapport aux temps vus ci-dessus, c'est le passé lointain qui se situe à l'extrême gauche sur l'axe du temps : le repère T_1 s'est carrément écarté de T_0 . Dans les gloses, il prend souvent la valeur du **plus-que-parfait** du français ; il peut parfois être glosé par l'imparfait.

4.a.yàarii raakeen bitib

Cet homme avait eu une épouse

b. a bed adke lool wotba

Hier, ce sont eux qui avaient eu très faim

Le passé lointain indique que le temps du procès, selon le type de verbe employé, peut ou non être révolu en T_0 : les actions ne se déroulent plus ou les états n'existent plus au moment de la parole. C'est pourquoi la seule compréhension possible que l'on peut avoir à travers ces deux énoncés est univoque. Dans l'exemple 7.a, on comprend implicitement que cet homme au moment où l'on parle n'a plus d'épouse, ce qui fait dire que soit il a divorcé, soit son épouse est morte ou disparue ; il en est de même dans l'exemple 7.b où le locuteur nous fait comprendre que ces personnes qui avaient eu très faim hier ont aujourd'hui mangé à leur faim. Autrement dit, leur faim d'hier est révolu, elle appartient donc au passé même si elle reste toujours gravée dans leur mémoire.

En effet, le temps du procès peut ou non être validé ; sa validation dépend souvent du type de procès.

5.a.a bitib ci guure yohoon ci wiis

Ce sont les femmes qui cultivaient les champs cette année

b.a ñam kosaaye wotba

C'est moi qui étais malade hier

Ces deux énoncés ont certes la même valeur temporelle, mais ils ne sont pas présentés de la même façon, c'est-à-dire le temps du procès dans ces deux exemples est présenté différemment par rapport à T_0 : le temps du procès peut ou non être validé au moment où l'on parle. Si ce temps est validé, il a un caractère révolu, c'est-à-dire les actions cessent de se dérouler ou les états cessent d'exister en T_0 . Dans ce cas de figure, le temps du procès présenté dans l'énoncé 8.a ne semble pas être validé en T_0 , puisque la culture des champs est toujours en cours alors que celui de 8.b est bien validé en T_0 ; le fait que le temps est validé doit immédiatement conduire l'interlocuteur à comprendre que cette personne qui était malade hier ne l'est plus aujourd'hui; elle est bien guérie au moment de la parole.

1.2 le présent

En saafi-saafi, nous avons relevé deux paradigmes distincts qui évoquent le présent dont l'un correspond au **présent progressif**, l'autre au **présent conditionnel**. Ces deux valeurs temporelles sont respectivement exprimées par la marque zéro et les morphèmes *dii*, *yii* et *bii*.

1.2.1 le présent progressif

Le présent progressif est formellement marqué par les morphèmes *dii*, *yii* et *bii*, *dii*. Il est employé au singulier avec la première et la deuxième personnes, et au pluriel avec la deuxième et la troisième personnes; *yii* est seulement employé avec la troisième personne du singulier et enfin *bii* est employé avec la première personne du pluriel.

Contrairement aux morphèmes de temps relevés ci-dessus qui sont suffixés toujours à la base verbale, les marques du présent progressif lui sont antéposées. Elles peuvent aisément être relevées à travers le paradigme de la conjugaison de n'importe quel verbe. Prenons par exemple le verbe *jom* « parler ».

6.a. mi dīi jom

Je suis en train de parler

b. fu dīi jom

Tu es en train de parler

c. a yīi jom

Il est en train de parler

d. boo bīi jom

Nous sommes en train de parler

e. du dīi jom

Vous êtes en train de parler

f. be dīi jom

Ils / Elles sont en train de parler

g. ce dīi jom

Ils / Elles sont en train de parler

Le présent progressif permet de décrire des événements ou des états dont l'exécution est en cours au moment de la parole : le temps du procès (T_0') est approximativement identique au temps de l'énonciation (T_0). Cette coïncidence entre ces deux époques (T_0' et T_0) entraîne la non validation de T_0' en T_0 . C'est pourquoi le temps du procès n'est jamais révolu, c'est-à-dire les états ou les événements rapportés continuent toujours d'exister au moment de la parole. Si nous prenons l'exemple 9.i, on comprend clairement que la moisson du mil a été déjà engagée avant le temps de la parole et se poursuit après celui-ci.

h. be dīi coot kalsuka

Ils sont en train de partir à la chasse

i.a yii ngud' toho ci

Il est en train de récolter le mil

—1.2.2 le présent conditionnel

Le présent conditionnel est morphologiquement attesté par la **marque zéro**. Le temps du procès décrit par le présent conditionnel est rapporté presque en même temps que celui de l'énonciation : sur l'axe du temps, le repère T_0' semble se confondre avec T_0 . Le présent conditionnel est peu employé dans le discours ; son expression est rendue possible grâce à l'emploi du conditionnel. Il prend, dans nos gloses, la valeur du **présent conditionnel** du français.

7.a. fu sek yisuutda fu hot laman ndi

Si tu attendais un peu tu verrais le chef.

b. boo guur wiisda boo yeluk

Si nous cultivions cette année nous récolterions.

Ces deux propositions (ou séquences temporelles) renferment en *saafi-saafi* la même valeur temporelle : par exemple dans l'exemple 10.a on a synchroniquement *fu sek yisuutda* « si tu attendais un peu » ; *fu hot laman ndi* « tu verrais le chef ». C'est donc par souci de correspondance de temps que nous souscrivons au diktat de la langue de travail en utilisant ces gloses ainsi données. Cet emploi du présent conditionnel, dans ces deux séquences, se justifie nettement par le désir du locuteur à vouloir approuver une quasi-certitude dans ses propos pour amener du coup son interlocuteur à changer de position, à patienter, à agir etc. Par ailleurs, cette seconde séquence peut aussi être rendue par le futur (voir la partie portant sur le futur).

1.3 le futur

Le futur situe synchroniquement le temps du procès après le moment de l'énonciation, c'est-à-dire le repère T_2 est situé après

T₀.

Contrairement aux valeurs temporelles décrites ci-dessus, le *saafi-saafi* ne possède qu'un paradigme pour exprimer le futur. L'expression du futur se fait au moyen d'un morphème discontinu *hay...e* qui est employé pour exprimer l'assertion neutre dont le premier élément est postposé à l'indice sujet et le deuxième est suffixé à la base verbale. Cette valeur temporelle correspond au futur imminent et apparaît, dans nos gloses, sous la forme de la construction française « aller + verbe à l'infinitif ». Sa variante *an* permet d'exprimer l'assertion focalisante.

8.a. *baap hay baabe kim na baaba*

Papa va voyager demain matin

b. *komak ci cootan kim*

C'est demain que les enfants partiront

Le morphème *hay...e* présente des irrégularités de formes dans son emploi. Celles-ci sont conditionnées par la nature du sujet auquel *hay...e* est postposé : la forme *hay...e* apparaît avec les lexèmes sujets terminés par une consonne ; la consonne **h** de *hay* disparaît en présence des indices sujets *ŋ, fu, du, ca, ba* ; la consonne **h** et la voyelle **a** qui la suit disparaissent devant les indices sujets **a** « il » et *boo* « nous ». Nous pouvons observer ces phénomènes morphologiques à travers les exemples suivants :

c. *ŋay coote nduufa*

Je vais partir en forêt

d. *fay coote nduufa*

Tu vas partir en forêt

e. *ay coote nduufa*

Il va partir en forêt

f. *booy coote nduufa*

Nous allons partir en forêt

g. *dây coote nduufa*

Vous allez partir en forêt

h. *bay coote nduufa*

Ils vont partir en forêt

i. *cay coote nduufa*

Ils vont partir en forêt

1.4 la valeur de leegi

La particule de temps *leegi* « tout à l'heure, tout de suite », selon le contexte, peut prendre la valeur de passé comme celle de futur : si elle est placée en fin d'énoncé, elle prend la valeur de passé et est glosée par « tout à l'heure » ; par contre, si elle est placée en début d'énoncé, elle prend la valeur de futur. La particule *leegi* a pour variante d'emploi *lee* qui a sensiblement la plus forte occurrence dans le discours : l'emploi de *lee* n'est possible qu'en début d'énoncé, alors que *leegi* peut apparaître en début comme en fin d'énoncé.

La variante *lee* n'est rien d'autre que le diminutif de la forme *leegi* liée à l'application de la loi du moindre effort qui, d'ailleurs, occupe une fonction déterminante dans l'usage de cette langue.

9.a. *leegi ndoomohi hay ~ lee ndoomohi hay*

Bientôt, la tatoueuse va venir

b. *leegi kooh gam ~ lee kooh gam*

Bientôt, Dieu va emmener la première pluie

Les bases verbales construites avec *leegi* ou *lee* « tout de suite » ne peuvent porter que la marque zéro.

1.5 les particules de temps

Jusque-là, nous n'avons pas parlé du rôle que les particules de temps peuvent jouer, à côté des marques de temps, dans la

catégorisation déictique du temps. Certes, les morphèmes de temps que nous avons analysés sous les sections 1.1, 1.2 et 1.3 peuvent établir un lien chronologique entre le temps du procès et celui de l'énonciation. Mais, ils ne déterminent pas de façon précise le temps du procès, ils le situent tout simplement soit avant, soit après, soit encore en même temps que T_0 . Néanmoins, l'énonciateur peut avoir recours aux indices de temps tels que *wotba* « hier », *woti* « aujourd'hui », *leegi* « tout de suite », *siñci* « tout à l'heure », *kim* « demain », etc. pour donner plus de précision aux événements ou états qu'il rapporte.

10.a. *baap caac kaanid*

Grand-père est mort

b. *baap caac kaanid wotba*

Grand-père est mort hier

Ces deux énoncés renferment la même valeur de temps. Ils disent presque la même chose, puisque la mort qui est ici constatée par ces deux énonciateurs est rapportée un peu avant l'énonciation. Mais il y a une différence qualitative dans le rapport de la mort de grand-père : l'énonciateur 1 s'abstient de donner une date, il se contente tout simplement d'informer son interlocuteur sur l'essentiel, c'est-à-dire la mort ; par contre l'énonciateur 2 avec l'emploi de *wotba* informe son interlocuteur non seulement sur la mort de grand-père mais aussi sur la date ; ce qui lui évite, contrairement à l'énonciateur 1, d'être questionné sur la date de la mort de grand-père.

2 catégorisation non déictique du temps

2.1 remarque liminaire

Contrairement à cette conception du temps qui consiste à situer le temps du procès par rapport au moment de l'énonciation (T_0), la théorie de l'énonciation propose une autre conception du

temps qui, cette fois-ci, est fondée sur un autre centre de repérage (T) différent de T₀. Cette conception du temps est désignée sous le nom de **temps non déictique**. Dans ce cadre d'étude, le temps du procès sera désormais analysé par rapport à T qui peut être situé soit dans le passé (T'), soit dans le futur (T'') ; comme le montre les deux schémas ci-dessous, ces deux repères (T' et T'') comportent donc de part et d'autre un antérieur et un postérieur.

Axe du temps non déictique 2

2.2 les repères non déictiques

En *saaafi-saaafi*, le temps non déictique porte sur deux points de repère distincts. L'un est déterminable : l'énonciateur peut, dans la datation des événements, situer un événement en se référant généralement à « **un grand jour, un jour sacré** » (événement, cérémonie traditionnelle, fête religieuse ou culturelle, etc.) tels que *tabaski* « fête du sacrifice », *orsuk* « fête marquant la fin du ramadan », *tamharit* « fin de l'année musulmane », *gamu* « naissance du prophète de l'islam », *magal* « fête pour célébrer l'exil de *Serigne Touba* » etc., ces repères que nous venons de mentionner sont des références connues et précises, c'est pourquoi nous les désignons sous le nom de **repère déterminable** ; l'autre **repère est indéterminable** : pour situer les événements, l'énonciateur peut aussi se référer aux phénomènes naturels tels que *yuk* « saison sèche », *reeh* « hivernage », *seek* « période après hivernage », *sarañ* « l'harmattan », etc., ce sont là des repères difficiles à circonscrire dans le temps, c'est-à-dire on ne peut ni déterminer

avec exactitude la durée de ces repères, ni signaler le début ou la fin de leur réalisation.

En *saafi-saafi*, pour rendre compte du temps non déictique, nous pouvons nous servir, à titre d'illustration, des repères *tabaski* « fête du sacrifice », *yuk* « saison sèche ». Ces deux repères s'associent avec des indicateurs de temps spécifiques : le repère *tabaski* s'associe avec les indicateurs *neeha adgoh* « la veille » et *kooh wiisi na* « le lendemain », par exemple, *neehaadgoh tabaski na* « la veille de la *tabaski* », *kooh wiisi na tabaski na* « le lendemain de la *tabaski* » ; le repère *yuk* s'associe avec les indicateurs *aasohaad* « la veille », *pulohaad* « le lendemain », par exemple, *aasohaadaŋ yuka* « l'entrée de la saison sèche », *pulohaadaŋ yuka* « la sortie de la saison sèche ».

2.2.1 le passé

L'expression du temps non déictique au passé se caractérise par l'emploi :

- des indices de temps exclusivement limités à *yukma* « année passée », *kisoh* « année d'avant ». Ces deux repères *tabaski* peuvent être situés dans le passé s'ils sont postposés de *yukma* ou de *kisoh*, par exemple, *tabaski ci yukma* « la fête du sacrifice passée », *yuki yukma* « la saison sèche passée » ;
- des morphèmes du temps passé.

A. le repère déterminable

11.a. *a kilookid neehi adgoh tabaski ci yukma*

Il a pris sa femme la veille de la fête du sacrifice passée

b. *a kilookid neehi ñaak tabaski ci yukma*

Il a pris sa femme le lendemain de la fête du sacrifice passée

B. le repère non déterminable

12.a. *baap caac kaan η aasohaadaŋ yuki yukma*

Grand-père est mort au début de la saison sèche dernière

b. *baap caac kaan m pulohaadaŋ yuki yakma*

Grand-père est mort à la fin de la saison sèche dernière

2.2.2 le futur

L'expression du temps non déictique au futur se caractérise par l'emploi :

-des indices de temps exclusivement limités à *maas* « année prochaine » : les repères *tabaski* et *yuk* sont situés dans le futur s'ils sont postposés de *maas*, par exemple, *tabaski ci maas* « la fête du sacrifice prochaine », *yuka maas* « la saison sèche prochaine ».

-du morphème du temps futur.

A. le repère déterminable

13.a. *mbiri leberan neehi adgohan tabaski ciŋ maas*

Le lutteur va lutter la veille de la fête du sacrifice prochain

b. *mbiri leberan neehi ñakan tabaski ciŋ maas*

Le lutteur va lutter le lendemain de la fête du sacrifice prochaine

B. le repère non déterminable

14.a. *yaŋko ri dokkan kur saafi ŋ aasohaadaŋ yukiŋ maas*

Le vieux va retourner au village des saafi au début de la saison prochaine

b. *yaŋko ri dokkan kur saafi m pulohaadaŋ yukiŋ maas*

Le vieux va retourner au village des saafi à la fin de la saison prochaine

Conclusion

Cet article a été consacré à l'expression du temps en langue *saafi*. Nous y avons indiqué clairement que le temps peut être analysé sur des points de repères différents. Cette conception du temps repose donc sur deux chronologies distinctes : l'une est déictique et l'autre est non déictique.

- Dans la catégorisation déictique, la valeur du temps est étroitement tributaire de la situation d'énonciation. Puisque les événements ou les états sont décrits du point de vue du rapport existant entre le temps de leur production et celui de l'énonciation ; ce repère que nous avons adopté ici est un repère déictique ; il est par conséquent changeant, c'est-à-dire notre présent d'aujourd'hui sera notre passé de demain.

- Dans la catégorisation non déictique, l'expression du temps ne dépend pas de la situation d'énonciation. Car les événements ou les états peuvent donc être analysés par rapport à un autre centre de repère différent du moment de la parole. Ce repère, contrairement au repère déictique, est stable, c'est-à-dire il ne change pas ; c'est pourquoi les événements ou les états analysés avant ou après ce repère non déictique resteront toujours avant ou après ce repère quel que soit le temps. Ce qui fait que ces énoncés se suffisent à eux-mêmes puisqu'ils constituent les seules références possibles à la compréhension du discours.

En effet, l'intérêt de cet article réside sans doute dans le fait qu'il révèle l'existence de deux types de repères pour mesurer le temps en langue *saafi* et même dans n'importe quelle autre langue: le repère déictique et le repère non déictique. L'un est variable parce que construit à partir du moment de la parole; l'autre est non variable puisqu'il ne dépend pas de lui. Force est de constater que l'analyse du temps n'est pertinente que si elle est fondée sur ces deux repères et non uniquement sur l'énonciation (le temps de la parole) qui est, jusque-là, le seul moyen de mesure du temps pour la plupart des linguistes.

Bibliographie

LACROIX P-F., 1972. *L'expression du temps dans quelques langues de l'Ouest africaines : études lexicales*. CNRS, Paris, 196 p.

SAUSSURE L. D., 2003. *Temps et pertinence éléments de pragmatique cognitive du temps*, Bruxelles, Duculot, De Boeck, 321 p.

ROBERT S., 1991. *Approche énonciative du système verbal : le cas du wolof*, Editions du C.N.R.S, Paris, , 352 p.

CISSE M., 1987. *Expression du temps et de l'aspect dans la communication linguistique : analyse de quelques énoncés du français (langue dite « à temps ») et du wolof (langue dite « à aspects ») dans le cadre de la théorie générale de l'énonciation*, Thèse de troisième cycle Université de Nice.

BENTOLILA A., 1977. « *Temps, aspect et modalisation dans un acte de communication* », in *Langage français*, n^o35, pp. 58-70.

CORTES J., 1977. « *Le verbe et les conjugaisons* », in *Langue française*, n^o36, pp. 67-72.

PAILLARD D., 1988. « *Temps, aspect, types de procès : à propos du présent simple* », in *Recherches nouvelles sur le langage*, Collection ERA 642, Université Paris, pp. 92-107.

VLACH F., 1981. « *La sémantique du temps et de l'aspect en anglais* », in *Langages*, n^o64, pp. 65-79.

L'IMPACT DE LA FORMATION CONTINUE SUR LES PRATIQUES DE CLASSE

KARIDIO Idrissa

Université Djibo Hamani de Tahoua -Niger
yansalla02@yahoo.fr

Mahamadou HALILOU GARBA,

Ecole Normale Supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey,
mahalilougarba@gmail.com

MAMANE Mamane Nassirou.

Maître de Conférences-Ecole Normale Supérieure
Université Abdou Moumouni
nasser_fanami@yahoo.fr

Résumé

La Conférence mondiale de Jomtien (1990) a été déterminante dans la décision que le Niger a prise en faveur de l'éducation pour tous, avec à la clé une politique de scolarisation massive qui a cependant privilégié la quantité au détriment de la qualité. Aussi, a-t-il été décelé que l'une des faiblesses du système éducatif nigérien réside dans le manque de formation de ses enseignants. Pour y remédier, des initiatives comme le Programme Décennal de Développement de l'Éducation (PDDE) et les Cellules d'Animation Pédagogique (CAPED) ont été mises en place pour renforcer la formation continue des enseignants. Cependant, malgré ces efforts, les évaluations récentes révèlent des lacunes dans les pratiques pédagogiques, entraînant de faibles résultats scolaires. L'accompagnement pédagogique axé sur les résultats des élèves apparaît comme une solution clé, en liant formation des enseignants, encadrement pédagogique et performance des élèves. Ce modèle favorise l'observation et l'analyse des pratiques afin d'optimiser l'efficacité de l'enseignement.

Abstract

The Jomtien World Conference (1990) marked Niger's commitment to education for all, with a policy of mass schooling that prioritized quantity over quality. To address this issue, initiatives such as the Ten-Year Education Development Program (PDDE) and the Pedagogical Support Units

(CAPED) have been implemented to strengthen teachers' continuous training. Despite these efforts, recent assessments reveal shortcomings in teaching practices, leading to poor academic performance. A pedagogical support approach focused on student outcomes appears to be a key solution, linking teacher training, pedagogical supervision, and student performance. This model promotes the observation and analysis of practices to optimize teaching effectiveness.

Introduction

Lors de la Conférence mondiale de Jomtien en 1990, tenue en Thaïlande, les pays africains, à l'instar de la communauté internationale, ont pris l'engagement de relever le défi de l'éducation pour tous. Dans cette dynamique, le Niger a adopté une politique de scolarisation massive au niveau primaire, accompagnée d'un recrutement accéléré de nouveaux enseignants. Toutefois, cette stratégie a privilégié la quantité au détriment de la qualité de l'enseignement. Pour remédier à ce déficit, plusieurs stratégies ont été mises en place, parmi lesquelles la formation continue des enseignants qui y occupe une place centrale. Comme le souligne Combos (1989), cité par N. Mamane (2022, p.1), pour comprendre le rôle central de l'enseignant, « La qualité de l'enseignement et l'optimisation de la faculté d'apprentissage des élèves dépendent largement de la compétence professionnelle et du dévouement des enseignants ».

Au Niger, cette vision a été concrétisée à travers divers programmes tels que le Programme Décennal de Développement de l'Éducation (PDDE), le Programme Sectoriel de l'Éducation et de la Formation (PSEF) et la mise en place des Cellules d'Animation Pédagogique (CAPED). Ces dispositifs visent à assurer un encadrement de proximité axé sur le soutien pédagogique afin d'améliorer les pratiques enseignantes. C'est dans ce contexte que nous avons choisi d'étudier l'impact de la formation continue sur les pratiques de classe des enseignants.

1. Problématique

Une décennie après Jomtien, le forum mondial sur l'Éducation Pour Tous (EPT), tenu à Dakar du 26 au 28 avril 2000, a évalué les progrès réalisés et a constaté que les objectifs de qualité n'avaient pas été atteints (UNESCO, 2011). Ce constat a conduit à un renouvellement des engagements, mettant en avant la nécessité de prendre en compte les besoins de l'école et la qualité de son environnement afin d'améliorer les performances de l'éducation.

Dès lors, une question essentielle se pose : cette amélioration peut-elle être réalisée sans une formation efficace et continue des enseignants ? Qui sont les acteurs principaux de l'apprentissage ? Comment ne pas poser ces questions quand on sait que l'enseignant est chargé de transformer les intrants éducatifs en résultats concrets par le biais d'un processus pédagogique qu'il conçoit lui-même ? Pour assurer cette mission, il doit disposer de solides compétences diversifiées à la suite d'un recrutement rigoureux et d'une formation initiale et continue de qualité.

Selon Wang et al. (1993), cité par N. Mamane (2022, p. 282), « les enseignants constituent le facteur ayant le plus d'influence sur l'apprentissage des élèves ». Si la formation initiale est principalement assurée par les Écoles Normales et les Universités, la formation continue reste insuffisante en Afrique, comme le soulignent plusieurs auteurs (Baldé, 2014 ; Georges, 1974 ; Mialaret, 1977 ; Macaire, 1979 ; Compaoré, 1996 ; Dahon, 2007 ; Tchagnaou, 2008). Ces formations sont souvent rares, de courte durée (deux à trois jours) et ne concernent qu'un nombre restreint d'enseignants. Cependant, ces formations restent dépendantes, très souvent, de la disponibilité des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) tels que l'UNESCO, la Banque mondiale ou l'USAID, ce qui, dans bien des cas, ne

permet pas d'assurer la continuité des formations et pérenniser les acquis pouvant permettre d'aguerrir les enseignants.

Cette carence de la formation continue pourrait justifier la baisse du niveau des élèves dans de nombreux pays africains. En conséquence, plusieurs acteurs et programmes préconisent la mise en place d'un vaste programme de formation continue accompagné d'un encadrement pédagogique renforcé. C'est dans cette optique que le PDDE et le PSEF (2014-2024) ont placé la formation continue au centre de leurs actions, avec l'élaboration d'un manuel d'accompagnement pédagogique en 2006, révisé et vulgarisé en 2018 et 2024. Dans ce cadre, nous nous interrogeons sur les représentations des encadreurs pédagogiques concernant la formation continue des enseignants et son impact sur leurs pratiques de classe.

1.1 Les Cellules d'Animation Pédagogique (CAPED)

Conscients de l'importance du travail collaboratif dans le développement professionnel des enseignants, les ministères en charge du système éducatif ont mis un accent particulier sur les CAPED à travers l'élaboration de modules d'inter-formation visant à promouvoir les échanges entre pairs sur les contenus pédagogiques.

Au Niger, les Cellules d'Animation Pédagogique ont été créées par la lettre circulaire N° 25/MEN/DEPD du 27 novembre 1990 et réorganisées par l'arrêté N°00712/MEB/A/SG/DEC B1 du 16 mai 2003. Subventionnées par l'État, elles constituent un cadre de regroupement des enseignants d'une zone relevant de la même inspection et ont pour mission principale d'assurer la formation continue des enseignants en leur sein. De manière pratique, il s'agit d'un cadre de partage d'expériences où les plus anciens des enseignants essaient d'aider les plus jeunes à trouver leur voie.

En tant que dispositif central du processus de formation continue, les CAPED sont organisées comme suit : chaque

cellule regroupe en moyenne 36 enseignants. Son siège est choisi en fonction de son accessibilité, de sa position géographique et de sa taille. Elle est placée sous la responsabilité d'un coordonnateur, généralement le directeur de l'école abritant son siège.

Le programme d'activités des CAPED est défini en fonction des besoins identifiés par les écoles, les visites de classes des conseillers pédagogiques et des inspecteurs, les enquêtes régionales de suivi de la qualité des apprentissages ainsi que les recommandations de la Direction de la Formation Initiale et Continue des Enseignants et Formateurs (DFICE/F). Ce programme est validé par le chef du secteur pédagogique avant d'être approuvé par l'inspecteur.

Cette revue de la littérature soulève une question centrale : quelles sont les représentations des encadreurs pédagogiques sur la formation continue des enseignants et leurs pratiques de classe ? Notre objectif est de recueillir les avis des conseillers pédagogiques sur l'importance des activités des CAPED et des visites de classe dans l'amélioration des pratiques pédagogiques des enseignants.

1.2 Accompagnement pédagogique axé sur les résultats des élèves, pratique enseignante, observation de pratiques, analyse de pratiques.

L'évaluation des enseignants du primaire en 2017 et celle des enseignants du secondaire en novembre 2020, ont fait ressortir de très faibles performances. De même, les résultats des évaluations des acquis scolaires organisées par la DECCS en 2022, en mathématiques et en français dans les classes de CP, CE2, CM2, 6^{ème} et 2^{nde}, sont peu reluisants. En effet, les résultats suivants ont été obtenus :

- ✓ **Au secondaire** : - en mathématiques : seuls 4,05% et 8,03% respectivement en 6^{ème} et en 2^{nde} ont obtenu la

moyenne ;

- en français : 5,03% et 7,68% respectivement en 6ème et en 2nde.

✓ **Au primaire** : - en mathématiques : 65,5%, 26,7% et 22% respectivement au CP, au CE2 et au

CM2 ; - en français : 50,4%, 27,5% et 25% respectivement au CP, au CE2 et au CM2. Ces faibles taux de réussite des élèves peuvent, en partie, s'expliquer d'une part, par les insuffisances dans les pratiques enseignantes et, d'autre part, par les pratiques d'accompagnement pédagogique réalisées qui, jusque-là, n'impactent pas significativement la qualité des enseignements/apprentissages. Il s'avère donc nécessaire de recourir à une forme d'accompagnement pédagogique qui fait une corrélation entre les résultats scolaires des élèves, les pratiques enseignantes et celles de l'accompagnement pédagogique. Il s'agit précisément de l'accompagnement pédagogique axé sur les résultats des élèves qui s'appuie sur une prise d'indices sur les acquis des élèves et qui permet de déceler les difficultés réelles des élèves en mettant à contribution toute l'équipe pédagogique de l'école dans la prise en charge des difficultés des élèves ainsi que celles des enseignants.

Clarifions d'abord les concepts liés à l'accompagnement pédagogique :

1.2.1 Accompagnement pédagogique :

L'accompagnement pédagogique est une activité de formation continue qui, elle-même, s'intègre dans le développement professionnel continu (DPC) ou continuing professional development qui consiste en une activité de réflexion conçue pour améliorer les compétences professionnelles et les compétences professionnelles transversales, les connaissances professionnelles et la compréhension du métier (b ; Prumelle et M. Latour 2012).

Dans le cadre de ce travail, l'accompagnement pédagogique est une démarche, un processus, à travers lequel l'accompagnateur aide l'enseignant à développer les capacités lui permettant de mobiliser des ressources nécessaires pour faire classe avec efficacité.

Selon le manuel d'accompagnement harmonisé pour la mise en œuvre de la formation continue (2023), il existe au Niger deux formes d'accompagnement :

- l'accompagnement individuel qui prend en compte la personnalité de l'enseignant en vue de le professionnaliser davantage : les visites de classe du directeur d'école/chef d'établissement, du conseiller pédagogique /animateur pédagogique, de l'inspecteur et de l'Inspecteur Pédagogique Régional (IPR). Il existe un lien technique entre la visite de classe du directeur d'école/chef d'établissement, du conseiller pédagogique et la visite d'inspection de l'inspecteur. Autrement dit, la visite du conseiller pédagogique/animateur pédagogique vient renforcer celle du directeur/chef d'établissement et la visite de l'inspecteur vient renforcer celle du conseiller pédagogique/animateur pédagogique.
- l'accompagnement collectif qui développe des réseaux pour régler des problèmes de terrain à travers :

- le recyclage des enseignants ;
- les séminaires, ateliers;
- les activités de supervision et d'animation pédagogique ;
- les mini CAPED
- les CAPED
- l'accompagnement à distance.

1.2.2 Accompagnement pédagogique axé sur les résultats des élèves :

L'accompagnement pédagogique axé sur les résultats des élèves se définit comme un soutien pédagogique au développement

professionnel continu des enseignants. Il met en relation les résultats des élèves, les pratiques d'enseignement et d'encadrement qui les produisent.

Être accompagnateur, c'est :

- chercher à comprendre comment l'enseignant fait son travail ;
- identifier les actions de l'enseignant pendant la séance observée pour en dégager les éléments pertinents d'analyse, et faire un diagnostic fondé sur des critères et des indicateurs ;
- prendre en compte son état émotionnel pendant l'entretien pour le juger plus objectivement ;
- rendre explicites les préconceptions de l'enseignant ; Travailler ces préconceptions en relation avec sa pratique de classe dans le but de les faire évoluer et construire avec lui des dispositifs d'apprentissage afin de renforcer son efficacité en lui fournissant des moyens de remédiation et de régulation.

L'accompagnement pédagogique axé sur les résultats des élèves est structuré ainsi qu'il suit :

Les préalables (avant la visite) :

- la clarification des objectifs de la visite ;
- l'annonce de l'objet de la visite au directeur/chef d'établissement (visite d'accompagnement, la date, l'enseignant/professeur à visiter, niveau, discipline...)

La mobilisation des ressources :

- La Connaissance de l'école (distance, environnement scolaire, résultats scolaires...)
- Le profil du directeur/chef d'établissement (statut, ancienneté, expériences, formations...)

- **Les caractéristiques de l'enseignant** : statut, ancienneté, expériences, parcours professionnel, mobilité, formation initiale et continue ;
- La disposition du niveau de progression pour le choix des items d'évaluation, de la grille d'observation, de la grille de lecture des devoirs écrits, de la fiche de positionnement des enseignants, etc.

Le jour de la visite :

- évaluation d'un échantillon d'élèves (15 à 20) sur un certain nombre d'objectifs (en français et en mathématiques au primaire et en fonction de la discipline au secondaire) en lien avec la progression de la classe par l'accompagnateur pédagogique. Ces élèves sont choisis de manière aléatoire ;
- correction des items en collaboration avec l'enseignant ;
- partage et exploitation des résultats de cette évaluation avec l'enseignant qui détient la classe puis avec l'équipe ou l'unité pédagogique de l'école (le directeur et tous les enseignants) afin d'identifier les difficultés des élèves puis émettre des hypothèses sur la pratique de l'enseignant ;
- observation de l'enseignant en situation de pratique de classe (ou d'une vidéo) ;
- analyse de la pratique constructive pour mieux situer les difficultés de l'enseignant ;
- mise en place d'un dispositif de remédiation pour la prise en charge des élèves et de l'enseignant (différents cas d'accompagnement possibles) par l'équipe pédagogique ;
- signature d'un contrat de progression entre l'accompagnateur pédagogique et l'enseignant pour la prochaine visite.

2.2.1 La pratique enseignante

Selon Altet (2014), la pratique enseignante est la manière singulière de faire d'une personne, sa façon propre d'exécuter

l'activité d'enseignement ; la pratique recouvre à la fois des actions, des gestes, des procédures mais aussi des choix de stratégies, des décisions, des fins, d'actes, des processus dans les trois dimensions qui la constituent (dimensions pédagogique, didactique et relationnelle), et le respect des normes du groupe professionnel. La pratique enseignante comporte plusieurs facettes : la planification, la gestion des activités d'enseignement/apprentissage et l'évaluation. Elle embrasse également les aspects relationnels avec les différents acteurs. Selon Hassane T. (2021), dans son sens large, la pratique enseignante peut être définie comme l'ensemble des actions et interactions qu'entreprend un enseignant en classe et/ou hors de la classe, avec les élèves, avec les autres enseignants, l'administration, les parents d'élèves et tout autre partenaire de l'école, dans le but de réussir son projet éducatif.

2.2.2. Observation de pratiques

Selon De Ketele (1980), l'observation de pratiques se définit comme un processus incluant l'attention volontaire de recueillir de manière systématique, descriptive et narrative des faits (événements, actions, paroles, comportements, etc.) qui se déroulent en classe.

L'observation de pratiques permet l'identification des pratiques enseignantes porteuses d'effets. C'est une démarche préalable à l'analyse de pratiques. Elle consiste à porter un regard sur la pratique de l'enseignant en relevant objectivement des faits, des indices, des éléments isolables. Il s'agit ici de décrire le perçu sans jugement.

2.2.3 Analyse de pratiques

L'analyse des pratiques est une démarche de réflexivité. Il s'agit pour l'enseignant d'avoir la capacité de réfléchir dans et sur son action, avec une mise à distance et une décentration de l'action qui exige la prise de conscience et l'analyse de l'activité; qui

facilite la compréhension de la complexité et aboutit à la modification de la pratique (MEN/A/PLN, 2011). Elle consiste à décrire, comprendre et expliquer la pratique de l'enseignant afin d'améliorer ses compétences professionnelles pour accroître son efficacité. Elle requiert le non jugement; analyser ce n'est donc pas évaluer. L'analyse de pratiques est une démarche de co-construction du savoir enseigner.

Dans la perspective d'une éducation de qualité, le quatrième objectif du développement durable (ODD 4) stipule : « veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. »

Le Niger, dans sa politique d'éducation, s'est successivement doté depuis plusieurs années, de la LOSEN, du PDDE, du PSEF et du PTSEF.

Certes, la classe « à niveau unique » est le « modèle de référence » de notre société et « ce mode de regroupement s'est répandu et est entré dans la culture scolaire au point de constituer aujourd'hui une norme de référence tout à la fois implicite et incontournable » (Fradette, A. et Lataille-Démoré, D. (2003), p. 591) ; mais, la classe « à degrés multiples » est généralement imposée à l'enseignant, pour des raisons d'efficacité ou par manque d'effectif autant d'enseignants que d'élèves. Il est plus fréquent de trouver ce type de classe dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Pour l'enseignant qui commence à travailler dans une de ces classes, un véritable défi est à relever : organiser sa classe en tenant compte des niveaux pédagogiques et de l'âge des élèves. Pour les parents, bon nombre de questions apparaissent ; par exemple, si l'enfant est placé avec des camarades « moins avancés », ou d'un niveau inférieur, n'y a-t-il pas risque de "désapprendre" ? Autant de questions qui viennent à l'esprit des parents d'élèves et qui méritent des explications.

II. Méthodologie

Le terrain d'étude choisi est l'inspection primaire de Simiri, située dans le département de Ouallam. En 2025, cette inspection compte six secteurs pédagogiques, avec six conseillers pédagogiques et 183 écoles animées par 317 enseignants.

Nous avons adopté une approche mixte combinant des méthodes quantitatives et qualitatives :

- un questionnaire adressé aux enseignants et aux directeurs d'école pour recueillir des données quantitatives.
- des entretiens semi-directifs avec les conseillers pédagogiques pour une analyse qualitative approfondie.

L'échantillon est constitué de trois groupes :

- 6 conseillers pédagogiques.
- 40 directeurs d'écoles sur 62 sélectionnés aléatoirement.
- 40 enseignants sur 120 issus de deux secteurs choisis.

III. les résultats

Les résultats attendus de cette recherche permettront d'évaluer l'efficacité des dispositifs de formation continue et de formuler des recommandations pour leur amélioration. Cette étude a pour objectif de montrer le rôle central du dispositif de formation continue des enseignants dans l'amélioration de la qualité de leurs prestations sur le terrain. Elle vise également à sensibiliser les décideurs politiques et les partenaires de l'éducation sur l'importance d'un accompagnement pédagogique efficace et adapté aux besoins des enseignants.

3.1 Caractéristiques de la population enquêtée

3.1.1 Répartition de la population enquêtée selon le diplôme professionnel

La formation professionnelle est définie comme une formation permettant à un individu d’acquérir le savoir et le savoir-faire pour exercer un métier, (on n’est plus dans la clarification des concepts). Il s’agit de passer à la loupe les diplômes professionnels des enseignants, des directeurs d’établissements et des conseillers pédagogiques, chefs des secteurs. Il ressort de l’examen du tableau que la plupart des enseignants n’ont pas un diplôme professionnel contrairement aux directeurs et aux conseillers pédagogiques dont plus de 85% sont détenteurs de diplômes professionnels.

Tableau 1 : La Répartition de la population enquêtée selon le diplôme professionnel

	BEPC	BAC	CFEEN IA	CFEEN I	CPEP	Licence	Autre	Total
Enseignants	21	1	15	1	0	0	2	40
Directeurs	4	2	24	10	0	0	0	40
Conseillers pédagogiques	0	0	1	2	3	0	0	6

Source : enquête 2025

3.1.2 Répartition des enseignants selon leur ancienneté

Au Niger comme un peu partout en Afrique, l’ancienneté dans la fonction est un indicateur de maturité, d’expérience et parfois de performance. L’analyse des résultats laisse entrevoir que ces enseignants qui ont duré sur le terrain ont donc la chance de participer à plusieurs CAPED et ont eu probablement plusieurs visites d’encadreurs pédagogiques. Donc, ces enseignants sont supposés avoir beaucoup progressé dans leurs pratiques. Le tableau ci-dessous reflète que plus de 80% des enseignants et

des conseillers pédagogiques ont plus de 5ans d'expérience contre 100% des directeurs

Tableau 2: répartition des enseignants selon leur ancienneté

Ancienneté	Enseignants		Directeurs		Conseillers pédagogiques	
	Nombre d'enseignants	Pourcentage (%)	Nbre directeur	Pourcentage	Nombre de CP	Pourcentage (%)
Moins de 5 ans	8	20	0	0%	1	17%
De 5 à 9 ans	19	47,5	4	20%	3	50%
De 10 ans à plus	13	32,5	16	80%	2	33%
Total	40	100	20	100%	10	100

Source : Enquête sur le terrain 2025

3.2 Visite de classe et participation aux CAPED

3.2.1 Les enseignants

À travers les réponses constatées dans le tableau ci-dessous, on voit que tous les enseignants enquêtés ont reçu plusieurs visites de classe avec un conseiller pédagogique (au moins 2 en 2024), ou avec le directeur d'école (au moins 4 pour l'année 2024) et ont également participé tous aux CAPED, ce qui signifie que l'on pourrait mesurer les représentations des encadreurs pédagogiques sur la formation continue des enseignants et leurs pratiques de classe.

Tableau 3: résultats relatifs à la question de fréquences aux activités de formation continue à travers les CAPED et les visites de classe

Participation au CAPED			Visite de classe		
Type de réponses	Nombre de réponses	Pourcentage (%)	Type de réponses	Nombre de visites en 2024	Pourcentage (%)

Oui	40	100	Directeur seul	4	100%
Non	0	0	C P	2	100%
Total	40	100		6	100%

Source : Enquête sur le terrain Octobre 2025

Du moment où tous ces enseignants ont été concernés par le programme de formation continue, qu'est-ce que cela leur a alors apporté dans leur pratique de classe ?

3.2.2 Les directeurs

La visite de classe, appelée encadrement de proximité, est une obligation inscrite dans le cahier de charge des directeurs. De l'analyse du tableau ci-dessous, il ressort que tous les directeurs interrogés ont effectué plusieurs visites de classe avec des rythmes vérifiés au courant de l'année 2024. La moyenne est de quatre visites par an et par enseignant. Cette régularité de l'encadrement de proximité effectué par le premier pédagogue de l'établissement peut favoriser un bon ancrage des stratégies de conception et de présentation des leçons

Tableau 4 : résultats relatifs au nombre de visites de classe effectuées par le directeur

Nombre de visites de classe	Nombre d'enseignants	Pourcentage
1 à 3	2	5%
4 à 6	13	32,50%
7 à plus	25	62,50%
Total	40	100%

Source : Enquête sur le terrain Octobre 2025

3.2.3 Les conseillers pédagogiques

La création des secteurs pédagogiques a pour objet de faciliter l'encadrement et les visites de classe des conseillers pédagogiques. Pour l'année 2024, 725 fiches d'encadrement pédagogiques ont été fournies. La mise en corrélation entre fiche d'encadrement et nombre d'enseignants fait ressortir une moyenne supérieure à deux visites par an et par enseignant.

3.3 L'impact des CAPED et des visites de classe

3.3.1 Les Enseignants

Pour les enseignants la participation aux CAPED, les visites de classe reçues des directeurs et des conseillers pédagogiques permettent de remédier à beaucoup de lacunes et de créer un climat de confiance et de motivation. Plus de 65% des enseignants disent avoir apporté des corrections dans leur pratique de classe grâce aux CAPED et visites de classe.

➤ L'apport des CAPED dans l'amélioration de la pratique enseignante.

Le tableau ci-dessous fait ressortir que les activités de CAPED permettent aux enseignants de bien préparer leurs leçons et de mieux les présenter. Aussi, pour plus de 95 % des enseignants, les séances de CAPED donnent l'occasion aux enseignants d'échanger beaucoup sur les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement dans leurs pratiques. Ainsi, les problèmes liés à la préparation et à la présentation des leçons trouvent souvent leurs solutions. En effet, ces rencontres d'enseignants ont permis à beaucoup d'entre eux de mieux apprendre le métier d'enseignant.

Tableau 5 : résultats relatifs à l'apport des CAPED dans l'amélioration de la pratique enseignante.

Réponses	La participation aux CAPED améliore les performances pédagogiques	Pourcentage
D'accord	37	93%
Acceptable	2	5%
Pas d'accord	1	3%
Total	40	100%

Source : Enquête sur le terrain Octobre 2025

➤ L'impact des visites de classe

La lecture de ce tableau ci-dessus fait ressortir que les enseignants améliorent leurs pratiques de classe à travers les visites des encadreurs pédagogiques. Sur les 40 enseignants interrogés, plus de 95% ont répondu favorablement aux items. Selon les enseignants, un encadrement pédagogique bien conduit, aboutit incontestablement à un changement positif de la pratique quotidienne de classe des enseignants. L'enseignant qui est suivi par un encadreur pédagogique améliore sa pratique, à travers les échanges et les propositions de l'encadreur.

Tableau 6 : résultats relatifs à l'impact des visites de classe

sites de classe permettent de :	Oui		Non	
	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage
Plan de leçons respecté	38	95,0%	2	5%
Objectifs de leçons bien définis	39	97,5%	1	2,5%
Bonne évaluation	35	87,5%	5	12,50%

Bonne présentation de leçons	39	97,5%	1	3%
Amélioration de la pratique	38	95%	2	5%
Ne permet rien du tout	1	2,5%	39	97,5%
Etre démotivé	1	2,5%	39	97,5%

Source : Enquête sur le terrain Octobre 2025

A travers le questionnaire adressé aux enseignants, on constate aisément que la formation continue apporte un plus dans l'amélioration des pratiques des enseignants, dans leurs tâches quotidiennes. En effet, à travers les activités des CAPED et les visites de classe, les enseignants s'améliorent et de ce fait, améliorent aussi leurs pratiques de classe.

3.3.2 Les Directeurs

À travers ce tableau, il ressort de façon évidente que la prestation des enseignants s'est nettement améliorée, les directeurs par leurs visites de classe ont affirmé à l'unanimité que la pratique des enseignants s'améliore progressivement. En observant ces enseignants dans leurs classes et en consultant leurs cahiers de préparation, les directeurs ont constaté des avancées majeures dans leurs pratiques de classe.

Tableau 7: résultats relatifs à la prestation des enseignants dans leur classe

Réponses	Nombre	Pourcentage
Bonne	28	70
Passable	10	25
Médiocre	2	5
Total	40	100

Source : Enquête sur le terrain Octobre 2025

L'analyse des réponses des directeurs par rapport aux changements introduits dans les pratiques enseignantes dues à la visite de classe fait ressortir une amélioration continue des pratiques, une confiance en soi et une professionnalisation en émergence. L'étude comparative entre les enseignants ayant reçu une formation continue et ceux n'ayant pas bénéficié fait ressortir des écarts énormes à tous les niveaux de préparation et de déroulement d'une leçon comme l'atteste les enseignants dans une analyse de besoin en formation où des besoins importants en termes de renforcement des capacités apparaissent au niveau des enseignants qui n'ont pas reçu de formation continue.

Tableau 8 : grille de positionnement

Désignation	Formation	Niveau actuel					Niveau souhaite					Écart	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Préparation de leçon	Avec formation continue				*							*	-1
	Sans formation continue	*										*	-4
Stratégique, méthodes pédagogiques	Avec formation continue					*						*	00
	Sans formation continue		*									*	-3

Source : Enquête sur le terrain Octobre 2025

3.3.3 Les conseillers pédagogiques

➤ **L'analyse du niveau actuel des enseignants**

Dans le cadre de leur mission régalienne, les conseillers pédagogiques doivent superviser les CAPED et faire des visites

de classe afin d'apporter aux enseignants des solutions aux difficultés de pratique de classe. À ce titre, un conseiller pédagogique doit fournir, au moins par an, 48 bulletins de visite de classe. Ces visites sont l'occasion d'apprécier le niveau des enseignants et d'apporter les mesures de remédiations possibles. Concernant le niveau des enseignants, les avis sont partagés. Aussi, pour plus de 63% des conseillers le niveau reste relativement bas alors que pour 32 % le niveau est acceptable. Cependant, des disparités apparaissent entre ceux du milieu urbain plus favorisés par les formations continues et les exigences environnementales et le niveau rural abandonné dans certains cas

➤ **L'analyse des pratiques enseignantes actuelles**

À ce niveau, les avis sont mitigés ; 11 ont répondu qu'elle est bonne, 8 l'ont jugée acceptable, et 1 encadreur la trouve médiocre. Donc, elle est globalement acceptable et là où elle est médiocre, c'est en milieu rural où les visites de classe sont rares.

- Comment mesurez-vous la pratique des enseignants dans leurs classes ? Procédés d'évaluation de la pratique des enseignants dans leurs classes

Il ressort du regroupement des réponses deux éléments importants :

- Contrôle des cahiers de préparations en vue de s'assurer de la régularité et de la qualité des préparations des leçons.
- Suivi du maître par l'encadreur lors des présentations de ses leçons.

Ces réponses donnent une idée sur l'importance du jugement des encadreurs sur les enseignants, notamment par rapport à la question : ont-ils progressé dans leur pratique ?

➤ **L'apport de la formation continue des enseignants sur les pratiques de classe**

Les 6 conseillers pédagogiques ont tous répondu positivement et se sont justifiés diversement. Pour certains, les enseignants s'améliorent de plus en plus à travers les CAPED et les visites de classe. En effet, tous ces conseillers pédagogiques ont constaté au fil des années de formation, des changements significatifs dans les pratiques de classe des enseignants.

Pour d'autres, la formation initiale ne forge pas véritablement la carrière des enseignants, soutenant que c'est plutôt à travers la formation continue que les enseignants apprennent véritablement leur métier. Ainsi, l'enseignant qui ne suit pas la formation continue est très limité et sa pratique est peu ou pas efficace.

➤ **Appréciation de la pratique d'un enseignant ayant bénéficié de CAPED et visite de classe**

Pour l'ensemble des conseillers pédagogiques, l'enseignant qui participe régulièrement aux CAPED éprouve moins de difficultés dans sa pratique. Il devient plus performant et il maîtrise mieux la préparation et la présentation des leçons. Quant à la visite de classe, elle permet à l'enseignant de s'améliorer progressivement, et de faire de moins en moins des erreurs, de donner le maximum de lui pour réussir afin de rendre plus performantes sa pratique.

➤ **Suggestions pour améliorer la pratique des enseignants**

Pour une amélioration des pratiques enseignantes, les conseillers pédagogiques suggèrent d'accorder une importance

particulière aux CAPED et la visite de classe, d'améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs

Discussions

La discussion porte sur les résultats que nous venons d'interpréter, pour les confronter notamment à la littérature qui s'y est penchée afin de faire ressortir les similitudes, les contradictions, les nuances, etc. Concernant la caractéristique socio démographique de la population cible, une similitude apparaît entre nos résultats et ceux de beaucoup de chercheurs nigériens comme Moussa (2022) ; et Nassirou (2022). Par contre, les caractéristiques de notre population diffèrent largement de ceux d'Altet, Marguerite. (1994) et Mourtala (2019) qui sont marqués par une abondance des professionnels. Au niveau de l'impact de la formation continue sur les pratiques, des similitudes apparaissent entre nos résultats qui font de la formation continue une condition nécessaire pour une bonne maîtrise des pratiques enseignantes et ceux de Moussa (2022), Amadou (2019), Clanet, Joël et Talbot Lauren (2012) qui ont abondé dans le même sens. À côté de ces similitudes apparaissent des oppositions. C'est ainsi que nos résultats sont loin de ceux du PASEC (2004) et des rapports sur le fonctionnement des CAPED (Senegal.2010) qui soulignent que les CAPED n'apportent rien aux enseignants.

Conclusion

En conclusion, l'analyse de la formation continue des enseignants et de son impact sur les pratiques pédagogiques met en exergue les défis et les opportunités du système éducatif nigérien. Depuis l'engagement pris à Jomtien en 1990 et renouvelé à Dakar en 2000, le Niger a multiplié les efforts pour améliorer l'accès à l'éducation, notamment par une politique de

scolarisation massive. Cependant, cette expansion s'est faite au détriment de la qualité de l'enseignement, rendant indispensable un renforcement des compétences des enseignants.

Les initiatives mises en place, telles que les CAPED, le PDDE et le PSEF, illustrent une volonté de structurer la formation continue et d'améliorer les pratiques pédagogiques. Toutefois, plusieurs défis persistent : la rareté des sessions de formation, leur courte durée et leur forte dépendance aux Partenaires Techniques et Financiers (PTF). De plus, les évaluations des enseignants et des élèves révèlent des lacunes importantes qui nécessitent une prise en charge plus adaptée et systématique.

L'accompagnement pédagogique axé sur les résultats des élèves constitue une approche prometteuse pour corréliser les performances des apprenants avec les pratiques des enseignants et les stratégies d'encadrement. En adoptant une démarche d'observation et d'analyse de pratiques, il est possible d'identifier les forces et faiblesses du corps enseignant et de mettre en place des mécanismes de remédiation plus efficaces.

En définitive, pour garantir une éducation de qualité et atteindre les objectifs du développement durable (ODD 4), il est impératif de repenser les dispositifs de formation continue en les rendant plus accessibles, plus réguliers et mieux adaptés aux réalités du terrain. L'engagement des encadreurs pédagogiques, la mobilisation des ressources locales et l'implication des enseignants eux-mêmes, seront des leviers essentiels pour relever les défis de la formation continue et améliorer durablement les performances du système éducatif nigérien.

Bibliographie

ALTET Marguerité, 1994. *La formation professionnelle des enseignants. Analyse des pratiques et situations pédagogiques*. Paris: PUF :

AMADOU Gati, 2019. *Contribution des unités pédagogiques d'Histoire Géographie dans la formation continue des enseignants des Collèges d'Enseignement Général du Niger. Cas de la DDES Niamey 3* ; mémoire d'étude pour l'obtention du diplôme de conseil pédagogiques université Abdou Moumouni ;

BALDE Salif, 2014. *Analyse des besoins de formation continue des principaux des Collèges d'enseignement moyen du Sénégal*,/ thèse de doctorat de l'université de Laval

CLANET Joel et TALBOT Laurent, 2012. « Analyse des pratiques d'enseignement : éléments de cadrages théoriques et méthodologiques. », *Revue phronesis*, 28, no. 1: 30-42. Editions, Sherbrook.

COMPAORE André Roch, 1996. *L'influence de la formation initiale de l'enseignant sur le rendement scolaire des élèves : cas des maîtres formés des ENEP et la réussite des élèves au CEP au Burkina-Faso*, mémoire de maîtrise en sciences de l'éducation

CONFEMEN Pasec, 2004. *Les enseignants contractuels et la qualité de l'enseignement de base au Niger : quel bilan ?* Dakar. <https://pasec.confemen.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/2004-Niger.pdf> (accessed: 12/12/2022).

DE KETELE Jean-Marie (1989), « Observer pour éduquer », *Revue française de pédagogie* Année 1981 57 pp. 77-78

FRADETTE Angèle et LATAILLE-DEMORE Diane (2003), « Les classes à niveaux multiples: point mort ou tremplin pour l'innovation pédagogique », *Revue des sciences de l'éducation*, Volume 29, numéro 3, 2003, p. 589–607

GEORGES Gustave Toudouze et al, 1974. *La formation des enseignants*, Paris, Editions ESF

MACAIRE François, 1979. *Notre beau métier : manuel de pédagogie appliquée*, Paris, Edition St Paul

Mahamadou MOUSSA, 2022. *Effets des pratiques didactiques à l'école sur les performances des élèves-maîtres en formation professionnelle initiale et continue Kaocen de Tahoua*, Université Abdou Moumouni, Mémoire d'étude pour l'obtention de l'inspection ;

MAMANE Nassirou, 2022. *La formation continue des enseignants au Niger: vers une amélioration de leurs pratiques de classe* [https://rosa.uniroma1.it > status_quaestionis](https://rosa.uniroma1.it/status_quaestionis) ;

MIALARET Gaston, 1977. *La formation des enseignants*, (Paris, P. U. F.), 1re éd., 1977 - 3e éd Coll. Que Sais-je ?

MOURTALA Abdou, 2019. *Les représentations sur la formation continue des enseignants et leurs pratiques de classe* Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'inspecteur de l'enseignement primaire. Université Abdou Moumouni ;

PLUMELLE B. et LATOUR M, 2012. *La formation initiale et continue des enseignants : Allemagne, Angleterre, Finlande*. Sèvres : Centre de ressources et d'ingénieries documentaires.

TCHAGNAOU Akimou ; HOUEDENOU Florentine Adjouavi, MALEME Danmigou (2008), « comment devenir et demeurer un enseignant pédagogue ? », les cahiers de l'ACAREF vol. 4 no 9/juin 2022 issn 2790- 0371 pp 1-12

UNESCO, (2011), *Rapport sur la Formation continue des enseignants en exercice*

WANG C. Mangaret, HAERTEL D. Geneva & WALBERG J. Herbert, 1993. Synthesis of Research: What Helps Students Learn? *Educational Leadership*, 51, 74-79.

L'ÉDUCATION INCLUSIVE DANS LA FORMATION DES ENSEIGNANTS A L'INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSEURS DES ÉCOLES (INFPE)

YAMEOGO Ursule Emilienne

Inspectrice de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation Non Formelle

BEOGO Joseph

Maître de Conférences en Sciences de l'Éducation à l'École Normale Supérieure (ENS), Burkina Faso.

ORCID iD: 0009-0004-3928-3244

beogojoseph@yahoo.fr

Résumé

L'éducation inclusive, fondement de l'Éducation pour Tous (EPT), vise à promouvoir une société plus équitable en garantissant à chaque enfant le droit à l'éducation, conformément à la Déclaration mondiale sur l'EPT de 1990. Dans cette dynamique, le Burkina Faso a adopté en 2018 une Stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive (SNDEI). Toutefois, l'intégration effective de cette approche dans la formation initiale des enseignants reste sujette à question. Notre recherche se propose d'évaluer la place accordée à l'éducation inclusive dans la formation des professeurs des écoles à l'Institut National de Formation des Personnels de l'Éducation (INFPE). Pour ce faire, nous avons mobilisé une approche méthodologique mixte (quantitative et qualitative). L'étude a été conduite dans sept (7) INFPE répartis dans les régions du Plateau Central, de l'Est, du Nord, du Centre-Est, des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest. Au total, 189 personnes ont répondu à un questionnaire, et 3 responsables ont été interrogés lors d'entretiens semi-directifs, portant l'échantillon à 192 participants. Les résultats révèlent une faible présence des modules sur l'éducation inclusive dans les programmes de formation. De plus, plusieurs limites affectent sa mise en œuvre : insuffisance de ressources pédagogiques, inadéquation des contenus et organisation peu adaptée. Par ailleurs, la majorité des formateurs ne disposent pas de qualifications spécifiques leur permettant de former efficacement les futurs enseignants à l'éducation inclusive.

Mots clés : *éducation inclusive, formation initiale, professeurs des écoles, curriculum, compétences professionnelles.*

Abstract

Inclusive education, as a cornerstone of Education for All (EFA), aims to foster a more equitable society by ensuring every child's right to education, as affirmed by the 1990 World Declaration on EFA. In line with this commitment, Burkina Faso adopted a National Strategy for the Development of Inclusive Education (SNDEI) in 2018. However, questions remain regarding the actual integration of inclusive education in the initial training of teachers at the National Institute for the Training of Education Personnel (INFPE). This study seeks to assess the extent to which inclusive education is incorporated into the initial training of primary school teachers. A mixed-methods approach was adopted, combining quantitative and qualitative data collection. The research was conducted across seven INFPEs located in the regions of Plateau Central, East, North, Centre-East, Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun, and South-West. Data were collected from 189 respondents through questionnaires and from 3 institutional leaders through semi-structured interviews, resulting in a total sample of 192 participants. Findings indicate that modules on inclusive education are scarcely represented in teacher training curricula. Moreover, several challenges hinder effective implementation, including limited pedagogical resources, poorly adapted content, and organizational constraints. Additionally, most INFPE trainers lack sufficient qualifications in inclusive education, making it difficult to adequately prepare future teachers for inclusive classroom practices.

Keywords: *inclusive education, initial teacher training, primary school teachers, curriculum, professional competencies.*

Introduction

Dans un contexte mondial façonné par les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et soutenu par diverses chartes et déclarations internationales, l'éducation est reconnue comme un droit fondamental. Cette reconnaissance constitue l'un des piliers majeurs de l'éducation inclusive. L'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté par l'ONU, érige d'ailleurs l'éducation inclusive en stratégie clé pour la réalisation de l'objectif d'une éducation pour tous. Les premiers acteurs de l'éducation que sont les enseignants, chargés de la mise en œuvre de cette éducation inclusive, manquent

cependant de professionnalisme nécessaire à la prise en charge de tous les enfants sans discrimination, au vu du contenu du curriculum de formation des professeurs des écoles en vogue (MENAPLN, 2019). L'accent qui y est mis ne semble plus répondre aux besoins du système éducatif burkinabè en général et des professeurs des écoles en particulier. Bien que l'éducation inclusive soit un maillon essentiel dans le dispositif du système éducatif burkinabè au regard de ses fondements philosophique, pédagogique, et juridique, elle n'est pas cependant prise en compte dans les matières optionnelles. Si de nombreux documents de mise en œuvre de l'éducation inclusive ont vu le jour entre 2009 et 2020 et ont permis de faire des avancées dans la prise en charge des enfants en situation de handicap, le constat qui se dégage est que la mise en œuvre de l'approche inclusive se heurte à d'énormes difficultés. Il s'agit entre autres de l'inexistence ou l'insuffisance du matériel spécifique (braille et langue de signes, appareils auditifs), de la formation insuffisante des enseignants, du manque de modules sur les types de handicaps légers et /ou sévères, de la non prise en compte de l'EI dans les curricula (MENAPLN, 2019). La raison tient au fait que les réformes liées à l'éducation inclusive sont difficilement implémentées dans les pratiques classes.

En effet, le matériel didactique et les infrastructures inadaptés aux ESH freinent les apprentissages. En plus, les enseignants qui n'ont pas assez de compétences pour prendre en compte les besoins individuels des ESH éprouvent des difficultés dans la mise en œuvre de l'éducation inclusive. Les mêmes types de contenus enseignés, les mêmes types d'évaluations administrées à tous les élèves sont autant de barrières à la prise en charge de ces enfants à besoins spécifiques. Par ailleurs, l'absence de spécialisation en éducation inclusive des formateurs permanents de l'institut de formation des professeurs des écoles, conduit à l'appel des services de formateurs vacataires pour former les stagiaires de

l'institut. Selon la Direction de la formation continue et de la recherche - action de l'INFPE (2025), sur les quatre-vingt-six (86) formateurs de l'INFPE, il n'existe pas de formateurs permanents spécialisés pour encadrer les stagiaires de l'INFPE. L'idéal était cependant d'avoir des formateurs permanents en éducation inclusive afin de réduire le coût de la formation et de bénéficier d'un accompagnement permanent des stagiaires. Et faute de formateurs qualifiés, la formation continue en langue de signe prévue pour trois ans se fait dans la pratique en trente et quarante-cinq jours et celle en braille prévue pour une année se fait en deux semaines. Ce manque et/ou insuffisance de formation adéquate en éducation inclusive influe ainsi négativement sur les compétences des acteurs de l'éducation, ce qui fait dire à Sama (2018) que la formation en éducation inclusive au Burkina Faso est plus théorique que pratique, généraliste et est à un stade embryonnaire. Ce constat contraste pourtant avec l'importance capitale de l'éducation inclusive, qui constitue un levier essentiel pour garantir l'équité, la justice sociale et l'accès de tous les enfants, sans distinction, à une éducation de qualité.

L'éducation occupe en effet une place de choix dans le développement socio-économique d'une nation et l'inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducatif participe à leur pleine socialisation et au renforcement du vivre ensemble, socle de la tolérance, de la compréhension mutuelle et du respect des différences. Sur le plan économique, l'éducation inclusive offre des opportunités équitables à tous et en particulier à ceux longtemps exclus du système éducatif. De même, la promotion de la croissance économique dépend de l'éducation inclusive en ce sens que les ESH bien formés sont une main d'œuvre qui peut contribuer à la croissance économique et au développement du pays. L'éducation inclusive revêt donc une importance capitale dans le système éducatif et le développement de la société, d'où la nécessité de sa mise en

œuvre car il n'y a de richesse que d'hommes (Bodin, 1576). Cette affirmation met les ressources humaines au centre du développement, conformément à l'ODD4 qui considère que tous les enfants ont droit à l'éducation sans stigmatisation d'une frange de la population. Au regard de cette nécessité et importance de l'éducation en général et de l'éducation inclusive en particulier, il apparaît impérieux de mettre un accent particulier sur la scolarisation de tous les ESH et la formation initiale des enseignants pour assurer leur prise en charge. L'État burkinabè a pris la juste mesure de cette nécessité en adoptant en 2018 la Stratégie nationale de Développement de l'Éducation Inclusive (SNDEI). Grâce à cette stratégie, en 2020, 60 724 enfants en situation de handicap (ESH) ont été scolarisés selon le MENAPLN /HI (2022).

Cependant, en dépit de ces efforts, une proportion élevée d'enfants en situation de handicap n'est toujours pas scolarisée. L'étude multisectorielle réalisée en 2009 sur les personnes en situation de handicap au Burkina Faso estime leur proportion à 66% qui ne sont pas instruites et celles ayant un niveau primaire à 16,5%, la part des ESH dans l'effectif total des élèves est de 1,3% soit 1,5 % au primaire et 0,8% au post primaire et au secondaire (État des lieux de l'éducation inclusive au BF, 2013). Et selon la SNDEI (2018), seulement 5898 enfants en situation de handicap (ESH) étaient scolarisés sur 79619 âgés de moins de 18 ans. Bien que la scolarisation des enfants en situation de handicap demeure encore marginale, il est préoccupant de constater que les professeurs des écoles formés à l'Institut national de formation des personnels de l'éducation (INFPE), censés assurer leur prise en charge, ne semblent pas disposer des compétences adéquates en matière d'éducation inclusive. Ce constat soulève des interrogations sur les curricula, la qualification des formateurs et la place accordée à l'éducation inclusive dans la formation initiale des enseignants. Face à cette problématique, nous avons formulé des questions de recherche,

défini des objectifs et émis des hypothèses. La question de départ qui a orienté notre réflexion est la suivante : *Quel est le niveau de mise en œuvre de l'éducation inclusive dans la formation initiale des enseignants ?*

À travers cette étude, nous voulons évaluer le degré de prise en compte de l'éducation inclusive (EI) dans la formation initiale des professeurs des écoles à l'INFPE. De façon plus spécifique, cette étude a consisté à analyser la place accordée aux modules relatifs à l'EI dans le programme de formation initiale des PE, à identifier les forces et les faiblesses dans la mise en œuvre de l'EI au sein de cette formation et à apprécier le niveau de qualification des formateurs de l'INFPE en matière d'éducation inclusive. Pour répondre à notre problématique, nous avons émis trois hypothèses de recherche. La première suppose que les modules consacrés à l'éducation inclusive sont peu présents dans le programme de formation initiale des professeurs des écoles à l'INFPE. La deuxième avance que la mise en œuvre de l'éducation inclusive au sein de cette formation présente des limites, notamment en ce qui concerne l'organisation pédagogique, les ressources disponibles et l'adaptation des contenus. Enfin, la troisième hypothèse considère que les formateurs de l'INFPE ne disposent pas d'un niveau de qualification suffisant en matière d'éducation inclusive pour assurer une formation adéquate des futurs enseignants.

1. Méthodologie.

Notre étude a été menée dans les instituts nationaux de formation des personnels de l'éducation du Plateau Central, de l'Est, du Nord, du Centre –Est, des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest. Ces instituts sont dirigés par des directeurs régionaux nommés en conseil des ministres.

Pour notre travail, nous avons opté pour la méthode mixte qui allie l'approche qualitative à l'approche quantitative. Selon Creswell & Clark (2018, p...), les méthodes mixtes sont « *une approche de recherche dans les sciences sociales, du comportement ou de la santé, dans laquelle le chercheur recueille des données à la fois quantitatives (par questionnaire) et qualitatives (entretiens ouverts). Il intègre les deux, et formule des interprétations basées sur les forces combinées des deux types de données pour comprendre les problèmes de recherches* ». Pour la collecte des données, nous avons conçu deux principaux outils : un questionnaire d'enquête et un guide d'entretien. Le questionnaire a été administré aux directeurs régionaux de l'INFPE, aux formateurs, aux enseignants-conseillers des écoles annexes, aux professeurs des écoles en formation à l'institut ainsi qu'à ceux déjà en poste sur le terrain. Il a permis de recueillir des informations sur l'identification et l'état des curricula en lien avec l'éducation inclusive mis en œuvre à l'INFPE, d'évaluer l'impact de la formation en EI sur les pratiques pédagogiques en classe, d'analyser les forces et les faiblesses de la prise en compte de l'EI dans la formation initiale des PE, ainsi que les stratégies adoptées à cet effet par les différentes directions régionales de l'institut. Quant au guide d'entretien, il a été élaboré en vue de mener une analyse approfondie du contenu des modules d'éducation inclusive dispensés à l'INFPE, à travers des échanges ciblés avec les responsables des structures de formation de l'institut.

La population ciblée dans le cadre de cette étude est constituée de divers acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre et la réception de la formation initiale en éducation inclusive à l'INFPE. Il s'agit notamment des responsables de l'institut, à savoir : le Directeur général (DG), le Directeur des études et des stages (DES), la Directrice de la formation continue et de la recherche-action (DFCR), ainsi que les Directeurs régionaux de l'INFPE (DR-INFPE). Sont également concernés

les formateurs permanents et vacataires, les enseignants-conseillers des écoles primaires annexes, les élèves professeurs des écoles en formation, ainsi que les professeurs des écoles déjà en poste sur le terrain. L'effectif total des élèves professeurs des écoles (promotion 2024-2026) est de 265, dont 163 hommes et 102 femmes, répartis dans l'ensemble des directions régionales. Leur formation est assurée par 86 formateurs permanents (dont 10 femmes) et 20 formateurs vacataires.

Le choix de cette population repose sur la pertinence de leur rôle : ils sont à la fois concepteurs, dispensateurs et bénéficiaires directs de la formation en éducation inclusive, avec pour mission d'assurer, à terme, une prise en charge pédagogique adaptée des élèves en situation de handicap (ESH).

Ainsi, nous avons retenu un échantillonnage raisonné, centré sur la richesse informative des profils. Il se compose comme suit : le Directeur général de l'INFPE, 7 Directeurs régionaux, le Directeur des études et des stages, la Directrice de la formation continue et de la recherche-action, 77 formateurs au sein des DR-INFPE, 40 enseignants-conseillers des écoles primaires annexes, 75 élèves professeurs des écoles en formation, et 35 professeurs des écoles en poste. L'échantillon total retenu pour cette étude est donc de 237 participants. Les données quantitatives ont été traitées manuellement et les résultats obtenus ont été récapitulés sous forme de données statistiques. Pour la mise en relation de nos variables qualitatives d'autre part, nous avons utilisé la technique de l'analyse des contenus des entretiens.

2. Résultats

Au total, 189 personnes ont été effectivement enquêtées à l'aide de nos questionnaires, et 3 responsables de structures ont été interviewés à l'aide de notre guide d'entretien, soit un effectif global de 192 personnes. Les résultats de notre étude s'articulent

autour de trois axes principaux : les modules consacrés à l'éducation inclusive dans la formation des enseignants, la mise en œuvre de l'éducation inclusive dans les pratiques pédagogiques au sein de la formation et les compétences des formateurs de l'INFPE en matière d'éducation inclusive.

2.1. Les modules consacrés à l'éducation inclusive

L'enquête a concerné les Directeurs régionaux et les formateurs de l'INFPE, aux Enseignants-conseillers des écoles primaires annexes ainsi qu'aux élèves professeurs des écoles en formation et sur le terrain. Les tableaux ci-dessous recueillent leurs perceptions sur l'existence des modules en éducation inclusive enseignés à l'INFPE.

Tableau 1 : Existence de modules et guides pédagogiques en EI

Réponses Acteurs	Existe –il des modules et guides pédagogiques en EI à l'INFPE ?			Lesquels des modules et de guides sur les différents types de handicap existent-ils ?			
	Oui	Non	Total	Braille et langue de signe	Handicap physique	Handicap intellectuel	Troubles de langage et autres (albinisme...)
DR	07	00	07	07	00	00	00
Formateurs	40	00	40	40	00	00	00
Pourcentage	100%	00%	100%	100%	00%	00%	00%

Source : Source : Enquête terrain Avril 2025

Le tableau 1 montre que 100 % des DR (7/7) et 100 % des formateurs (40/40) reconnaissent l'existence de modules et guides pédagogiques en éducation inclusive à l'INFPE. Cependant, les contenus existants ne couvrent que la langue des signes et le braille. Car aucun module n'est dédié au handicap

physique, au handicap intellectuel et aux troubles du langage et autres formes de handicap (ex. : albinisme).

Tableau 2 : Dotation des élèves PE et enseignants-conseillers en modules sur toutes les formes de handicap

Acteurs	Réponses		
	Oui	Non	Total
Directeurs régionaux	00	07	07
Formateurs	00	40	40
Pourcentage	00%	100%	100%

Source : Source : Enquête terrain Avril 2025

Les données recueillies auprès des sept (7) directeurs régionaux et des quarante (40) formateurs révèlent un consensus absolu : tous affirment l'existence de modules et de guides pédagogiques en matière d'éducation inclusive à l'INFPE mais que les élèves PE et enseignants-conseillers ne sont pas dotés en modules sur toutes les formes de handicap. Toutefois, l'examen détaillé du contenu montre que cette offre est strictement cantonnée à la prise en charge des déficiences sensorielles, plus précisément la langue des signes et le braille. Aucune ressource n'aborde les handicaps physiques, intellectuels, les troubles du langage ou d'autres situations particulières telles que l'albinisme. Ce déséquilibre thématique expose une conception restrictive de l'inclusion. En se concentrant uniquement sur le braille et le langage de signe, la formation ignore la majorité des besoins éducatifs spécifiques présents dans les salles de classe. Au-delà de la simple existence des modules, c'est donc leur périmètre d'action qui s'avère insuffisant, ce qui confirme que l'INFPE ne couvre pas la diversité des handicaps dans son curriculum.

Tableau 3 : Dotation en modules et guides pour les pratiques de classe et l'accompagnement des stagiaires

Réponse Acteurs	Oui	Non	Total
Enseignants-conseillers	00	32	32
Pourcentage	00%	100%	100%

Source : Source : Enquête terrain Avril 2025

Il ressort du tableau que 100 % des enseignants-conseillers déclarent ne pas avoir été dotés en modules et guides pédagogiques sur l'éducation inclusive pour intégrer l'éducation inclusive dans leurs observations de classe ou le suivi des stagiaires. Cette absence de ressources chez ceux qui accompagnent directement les élèves-professeurs entraîne un double déficit : d'une part, les conseillers eux-mêmes ne disposent pas des outils nécessaires pour adopter des pratiques inclusives ; d'autre part, ils ne peuvent transmettre ni modèles ni compétences concrètes aux futurs enseignants. Le manque de dotation à ce niveau charnière de la formation initiale empêche la diffusion de gestes professionnels adaptés et contribue à perpétuer des pratiques pédagogiques peu sensibles à la diversité des besoins.

Tableau 4 : Dotation en modules et guides sur l'éducation inclusive pendant la formation

Réponses Acteurs	Oui	Non	Partiellement	Total
Élèves PE	09	60	06	75
Pourcentage	12%	80%	08%	100%

Source : Source : Enquête terrain Avril 2025

Le tableau montre que sur les soixante-quinze élèves professeurs des écoles sondés au cours de leur formation, seuls neuf (12 %) déclarent avoir reçu des modules ou des guides pertinents, six (8 %) mentionnent une dotation partielle, tandis que soixante (80 %) attestent d'une absence totale de ressources relatives à l'éducation inclusive. La rareté, voire l'inexistence, de supports pédagogiques ne permet pas à ces futurs enseignants de mieux se préparer pour faire face aux défis de la classe inclusive.

Tableau 5 : Dotation effective à la fin de la formation

Réponse Acteurs	OUI	NON	TOTAL
Élèves PE	00	35	35
Pourcentage	00%	100%	100%

Source : Source : Enquête terrain Avril 2025

Si une forte majorité d'élèves professeurs en formation affirment ne pas être dotés en support pédagogique lors de leur formation,

le tableau s'assombrit encore lorsqu'on interroge les trente-cinq (35) élèves professeurs déjà déployés sur le terrain. Tous affirment en effet n'avoir reçu aucune dotation en modules ni en guides pédagogiques sur l'éducation inclusive à la fin de leur parcours. Cette absence totale de ressources confirme que la lacune observée en amont de la formation persiste jusqu'à l'insertion professionnelle. Les nouveaux enseignants, dépourvus d'outils et de références, se voient contraints d'improviser face à la diversité des situations de handicap, ce qui compromet d'emblée la mise en œuvre d'une pédagogie réellement équitable. L'INFPE apparaît ainsi dans l'incapacité de garantir la continuité entre la formation académique et la pratique professionnelle, ce qui conforte l'hypothèse d'une offre pédagogique insuffisante et incomplète en matière d'éducation inclusive.

En définitive, l'examen croisé des cinq tableaux met en lumière un déséquilibre manifeste entre l'ambition affichée de l'INFPE en matière d'éducation inclusive et la réalité de l'offre pédagogique. Toutes les directions régionales et l'ensemble des formateurs interrogés reconnaissent certes l'existence de modules dédiés à l'inclusion, mais ceux-ci se limitent exclusivement à la langue des signes et au braille. Aucune ressource n'aborde les handicaps physiques, intellectuels, les troubles du langage ou d'autres situations particulières telles que l'albinisme, révélant ainsi une conception réductrice de l'inclusion. Or, dans un contexte de diversité scolaire, circonscrire la formation aux seules déficiences sensorielles revient à ignorer la majorité des élèves à besoins spécifiques. Ces constats valident ainsi l'hypothèse de départ. Les modules d'éducation inclusive dispensés à l'INFPE sont non seulement insuffisants, mais aussi sélectifs, puisqu'ils ne couvrent qu'une fraction étroite des types de handicap. De surcroît, la quasi-absence de supports pédagogiques pour les formateurs, les enseignants-conseillers et les élèves professeurs empêche la

diffusion de pratiques véritablement inclusives. Il en résulte une formation initiale lacunaire, incapable de préparer les futurs enseignants à répondre aux besoins variés des apprenants, et donc incompatible avec les principes d'équité et de justice qui fondent l'école inclusive.

2.2. La mise en œuvre de l'éducation inclusive

Les tableaux ci-dessous font une situation de la mise en œuvre de l'éducation inclusive.

Tableau 6 : État de mise en œuvre de l'EI dans la formation initiale des PE

Réponses Acteurs	Oui	Non	Total
Directeurs régionaux	07	00	07
Formateurs	23	17	40
Pourcentage	63,83%	36,17%	100%

Source : Source : Enquête terrain Avril 2025

Il ressort du tableau que 63,83 % des formateurs et des directeurs régionaux confirment que l'EI est abordée dans la formation initiale des professeurs d'école soit l'ensemble de tous les directeurs régionaux et 57,5% (23) de formateurs. Près de la moitié des formateurs ne partagent pas ce point de vue. Ce désaccord, révèle une hétérogénéité dans la mise en œuvre pédagogique d'un centre à un autre ou selon les disciplines.

Tableau 7: Efficacité de l’enseignement de l’EI dans une seule option

Réponses Acteurs	Oui	Non	Total
Directeurs régionaux	00	07	07
Formateurs	00	40	40
Pourcentage	00%	100%	100%

Source : Source : Enquête terrain Avril 2025

Le tableau montre que l’ensemble des directeurs et formateurs estime que le fait de limiter l’EI à une seule option n’est pas efficace pour sa prise en compte efficiente.

En somme, l’analyse croisée des données des deux tableaux révèle qu’au sein de la formation initiale des personnels de l’éducation, l’éducation inclusive n’est intégrée que de façon inégale et partielle. Certes, près des deux tiers des acteurs interrogés reconnaissent son inscription dans les curricula, mais la proportion de formateurs déclarant ne jamais traiter le sujet dépasse 40 %. Cette disparité montre que la présence de l’inclusion relève davantage d’une exigence formelle que d’une réalité systématiquement traduite dans les pratiques de classe. La situation se dégrade encore lorsque l’on constate que la thématique n’est proposée qu’en option : tous les directeurs régionaux et formateurs s’accordent pour dire que cantonner l’éducation inclusive à une simple spécialisation en limite la portée, puisqu’une compétence optionnelle reste, dans les faits, marginale et non partagée par l’ensemble des enseignants en formation.

Les témoignages des enseignants-conseillers et des élèves-maîtres confirment cette insuffisance, cette fois du point de vue

des ressources disponibles. Les acteurs de terrain déplorent l'absence de modules détaillés consacrés à la différenciation pédagogique, à l'adaptation des évaluations ou encore à la prise en charge des handicaps sensoriels, moteurs ou cognitifs. Faute de guides structurés et d'outils didactiques contextualisés, la formation demeure essentiellement théorique. Les praticiens disposent de concepts mais manquent de scénarios concrets pour transformer ces principes en gestes professionnels. Ce déficit matériel entretient un décalage entre les prescriptions institutionnelles et la conduite effective des apprentissages inclusifs.

Lorsque l'on examine la situation des enseignants déjà en poste, l'ampleur de l'inégalité se précise car un peu plus de 70 % déclarent avoir reçu une initiation à l'éducation inclusive, laissant près d'un tiers sans aucune formation spécifique. Ce clivage crée, au sein même des équipes pédagogiques, des niveaux de compétence hétérogènes qui compromettent la cohésion et la continuité des pratiques. Les enseignants formés se retrouvent malgré eux « référents » de leurs collègues, sans moyens additionnels ni reconnaissance formelle, tandis que les élèves en situation de handicap peuvent vivre des expériences scolaires contrastées selon la composition de l'équipe qui les accueille.

Les données qualitatives corroborent ces résultats quantitatifs. En effet, les échanges menés avec les responsables de l'institut viennent nuancer le tableau : tous confirment que l'inclusion figure officiellement dans les programmes, mais ils reconnaissent aussi que l'articulation entre cours magistraux et séances pratiques reste perfectible. Ils appellent à une diversification des contenus, à la mutualisation des ressources entre régions et disciplines, et à l'implantation de stages dans des classes inclusives pour consolider les apprentissages par l'expérience. Cette prise de conscience institutionnelle constitue un levier important mais, en l'absence d'indicateurs de suivi et

de lignes budgétaires dédiées, elle risque de rester au stade déclaratif.

2.3. Les compétences des formateurs en matière d'éducation inclusive.

Le tableau et les graphiques ci-dessous évaluent les compétences des formateurs de l'INFPE en matière d'éducation inclusive.

Tableau 8 : Formation des DR et des formateurs de l'INFPE en EI

Réponses Acteurs	Les formateurs de l'INFPE sont-ils formés en EI ?			Quel est le niveau en EI des DR et des formateurs ?		
	Oui	Non	Total	Notionnel, théorique	Spécialiste	Total
Formateurs	40	00	40	40	00	40
DR-INFPE	7	00	07	07	00	07
Pourcentage	100%	00%	100%	100%	00	100%

Source : Source : Enquête terrain Avril 2025

Tous les formateurs (100%) et DR (100%) déclarent être formés en EI, mais uniquement au niveau notionnel et théorique, aucun n'est spécialiste. Les résultats de cette enquête confirment de manière claire que les formateurs de l'INFPE ne sont pas suffisamment outillés pour assurer une formation efficace des élèves professeurs des écoles en éducation inclusive. Bien que tous les formateurs et directeurs régionaux (DR) déclarent avoir reçu une formation en éducation inclusive, cette formation est strictement notionnelle et théorique, sans qu'aucun ne soit véritablement spécialiste dans le domaine. Cette situation indique un déficit important en compétences pratiques et

expertes, ce qui limite leur capacité à transmettre un savoir-faire opérationnel et adapté aux réalités du terrain.

Graphique 1 : De la formation des enseignants-conseillers

Source : Source : Enquête terrain Avril 2025

Chez les enseignants-conseillers, qui jouent un rôle central dans l’accompagnement des stagiaires, la situation est tout aussi préoccupante. Une large majorité d’entre eux (78%) n’a jamais bénéficié ni de formation initiale ni de recyclage en éducation inclusive. Ceux qui ont été formés l’ont été une seule fois, de manière insuffisante. De plus, la prise en compte des élèves en situation de handicap lors des séances d’observation reste très partielle et souvent limitée à une gestion spatiale basique, sans réelle intégration pédagogique. 62,5% ne prennent pas en compte les ESH lors des séances d’observations. Cette insuffisance est justifiée par le manque de guides, de modules adaptés et de formations continues. Tous les enseignants-conseillers eux-mêmes reconnaissent ne pas être formés, ce qui les empêche de jouer pleinement leur rôle de soutien aux futurs enseignants.

Graphique 2 : De la formation élèves professeurs des écoles en formation

Source : Source : Enquête terrain Avril 2025

Du côté des élèves professeurs des écoles en formation, les données du graphique montrent un faible taux de formation effective en éducation inclusive. Seulement un tiers d'entre eux (33,33%) affirme avoir reçu une formation en la matière, tandis qu'une majorité considère cette formation comme partielle ou insuffisante. Très peu (14,67%) perçoivent leurs formateurs comme des spécialistes, ce qui révèle une carence dans l'expertise pédagogique à leur disposition. Par ailleurs, la connaissance des différents types de handicaps et des techniques pédagogiques adaptées est largement lacunaire (77,33%), et la majorité des stagiaires (72%) n'a jamais observé de leçons inclusives en milieu scolaire. L'accompagnement par les maîtres-conseillers est également jugé insuffisant, ces derniers (53,33%) n'étant pas suffisamment outillés pour encadrer efficacement les élèves PE. L'absence de maîtrise des techniques spécifiques et la difficulté à identifier des pratiques

pédagogiques inclusives illustrent bien le manque d'outils et de ressources pédagogiques appropriées.

Graphique 3 : De la formation élèves professeurs des écoles sur le terrain

Source : Source : Enquête terrain Avril 2025

Les professeurs des écoles en exercice sur le terrain confirment les insuffisances de formation relevées par les élèves professeurs des écoles. Bien que la majorité (71,42%) ait reçu une formation en éducation inclusive lors de leur formation initiale, celle-ci reste insuffisante pour favoriser une pratique effective en classe. Beaucoup (57,14%) n'ont pas été formés sur les différents types de handicaps, et la grande majorité (71,42%) n'a jamais observé de leçons modèles inclusives dans les écoles annexes. Ces constats révèlent que la formation initiale ne prépare pas adéquatement les enseignants à relever les défis de la diversité en classe.

Quant aux données qualitatives, les avis recueillis auprès des responsables pédagogiques de l'INFPE renforcent cette analyse. Ils reconnaissent que les formateurs permanents ne sont pas des spécialistes de l'éducation inclusive et que leur formation reste globale et superficielle. De plus, ils soulignent

que les séances d'observation en milieu scolaire n'ont pas l'impact escompté sur l'amélioration des pratiques pédagogiques inclusives des élèves professeurs des écoles. En somme, il apparaît clairement que la formation en éducation inclusive dispensée à l'INFPE est marquée par un déficit important d'expertise, de ressources pédagogiques, et de pratiques concrètes. Ce déficit impacte négativement la qualité de la formation des futurs enseignants, leur préparation à la prise en charge effective des élèves en situation de handicap, et, in fine, la réussite des politiques d'inclusion scolaire. Il est donc urgent de renforcer les compétences des formateurs en intégrant des spécialistes, d'enrichir les contenus pédagogiques avec des modules pratiques adaptés, et d'améliorer le suivi des stagiaires par des maîtres-conseillers formés et outillés, afin de garantir une formation plus pertinente et efficiente en éducation inclusive.

3. Discussion

L'objectif de notre étude est d'évaluer la prise en compte de l'éducation inclusive dans la formation initiale des professeurs des écoles à l'Institut national de Formation des Personnels de l'Éducation. Les résultats de l'étude font d'abord apparaître la faible présence des modules consacrés à l'éducation inclusive dans les programmes de formation de l'INFPE. Et lorsqu'ils existent, ils se limitent essentiellement à l'apprentissage du braille et de la langue des signes, laissant de côté la majorité des situations de handicap ou de besoins éducatifs particuliers. Cette marginalité thématique traduit un écart significatif entre l'ambition institutionnelle d'inclusion et la réalité curriculaire proposée aux futurs enseignants. Ensuite, l'étude montre que si l'éducation inclusive figure bien dans les écoles de formation, son déploiement demeure entravé par trois limites majeures. D'une part, les ressources pédagogiques

(guides, scénarios, outils d'évaluation adaptés) sont rares ou inexistantes pour les formateurs, les enseignants-conseillers et les stagiaires. D'autre part, les contenus abordés restent trop généraux ou théoriques pour soutenir une différenciation effective en classe. Enfin, l'organisation même de la formation (modules optionnels, absence de stages en milieux inclusifs, manque de mutualisation entre régions) freine la diffusion de pratiques réellement inclusives. En conséquence, la majorité des formateurs ne possède pas les qualifications spécifiques nécessaires pour préparer efficacement les futurs enseignants à l'éducation inclusive. Formés de manière essentiellement notionnelle et sans spécialisation approfondie, ils peinent à transmettre des savoir-faire concrets. Ils disposent eux-mêmes de peu de moyens pour se perfectionner et accompagner les élèves-professeurs. Faute d'expertise pratique, la chaîne formative demeure inapte à répondre aux exigences d'équité et de justice portées par les politiques d'inclusion scolaire. Ces constats trouvent un écho significatif dans plusieurs études antérieures, qui viennent ainsi corroborer nos résultats.

En effet, les résultats de notre étude s'inscrivent dans une dynamique de confirmation et d'amplification des constats établis par plusieurs travaux antérieurs sur la prise en compte de l'éducation inclusive (EI) dans la formation initiale des enseignants au Burkina Faso. Trois axes principaux de convergence se dégagent de cette mise en perspective : la faible présence des modules consacrés à l'éducation inclusive dans les programmes de formation, les multiples limites qui affectent la mise en œuvre de l'éducation inclusive dans les écoles, et l'insuffisance des qualifications spécifiques des formateurs pour accompagner efficacement les futurs enseignants dans ce domaine.

Notre étude met en lumière la marginalité thématique de l'éducation inclusive dans les curricula de formation initiale à l'INFPE. En effet, les modules relatifs à l'EI sont non seulement

peu nombreux, mais lorsqu'ils existent, ils se limitent essentiellement à l'enseignement du braille et de la langue des signes. Cette approche réductrice ne couvre pas l'ensemble des besoins éducatifs particuliers et laisse de côté une large diversité de situations de handicap. Ce constat trouve un écho dans les recherches de Millogo (2014) qui, dans son mémoire intitulé « *Éducation inclusive et formation professionnelle des enseignants du primaire : réalités et perspectives* », relève le déficit de la formation des enseignants en EI ainsi que l'insuffisance de la formation des formateurs. Bien qu'il n'aborde pas précisément le contenu des modules à l'INFPE, cette lacune conforte la pertinence de notre démarche et l'originalité de notre problématique. De son côté, Sama (2018), dans son mémoire portant sur « *L'incidence de la formation des enseignants en éducation inclusive sur l'amélioration de leurs pratiques de classe* », souligne que les aspects de l'éducation inclusive sont abordés de façon trop brève lors de la formation initiale, ce qui limite leur appropriation par les enseignants. Kiendrébégo (2022) confirme également que la formation initiale actuelle en EI est insuffisante pour répondre aux exigences de l'inclusion scolaire et insiste sur la nécessité de la compléter par une formation continue spécialisée.

Notre étude révèle que plusieurs facteurs entravent l'effectivité de l'éducation inclusive, même lorsqu'elle est présente dans les référentiels de formation. Parmi ces obstacles figurent le manque de ressources pédagogiques (guides, scénarios, outils d'évaluation adaptés), la généralité des contenus abordés, ainsi qu'une organisation de la formation peu favorable à l'expérimentation (modules optionnels, absence de stages en milieux inclusifs, faible mutualisation entre régions). Sama (2018) rejoint ce constat en mettant en évidence les difficultés d'application du projet éducatif individuel en raison du temps de formation insuffisant et de l'absence de guides spécifiques. Elle insiste sur l'importance de la différenciation

pédagogique, de la gestion des classes inclusives, de la détection du handicap et de la mise en œuvre de dispositifs adaptés, qui restent peu abordés dans la formation. Kiendrébéogo (2022) note pour sa part que les élèves en situation de handicap sont quasiment absents des écoles rurales et souligne ainsi les limites de la vulgarisation de l’EI à l’échelle nationale. Il recommande une meilleure stratégie de communication communautaire et une réadaptation des infrastructures scolaires. À ces constats empiriques s’ajoute la vision portée par le plan d’action triennal (2021-2023) de la Stratégie nationale sur la question enseignante (SNAQUE 2021-2025), élaborée avec l’appui technique de l’OIT/UNESCO. Ce plan insiste sur la nécessité de disposer, à l’horizon 2025, d’enseignants compétents, motivés et résilients, capables d’enseigner dans toutes les classes, y compris les plus complexes sur le plan inclusif. Or, les constats évoqués montrent que cette ambition reste difficilement réalisable sans un réajustement profond des dispositifs de formation.

Enfin, notre recherche met en évidence une autre faiblesse structurelle à savoir que la majorité des formateurs ne possèdent pas de qualifications spécifiques leur permettant de former efficacement les élèves-professeurs à l’éducation inclusive. Formés de manière essentiellement théorique, ils peinent à transmettre des savoir-faire pratiques adaptés aux classes inclusives. De plus, ils disposent de peu de possibilités de formation continue ou de perfectionnement en EI. Ces lacunes sont également soulignées par Millogo (2014), qui note l’insuffisance de la formation des formateurs des professeurs des écoles. Sama (2018) relève, pour sa part, que les encadreurs chargés de suivre les pratiques de classe ne bénéficient ni de recyclage ni de formation spécifique en éducation inclusive, ce qui limite leur capacité à accompagner efficacement les stagiaires. Kiendrébéogo (2022) propose quant à lui la mise en place de cours d’appui spécialisés pour les enseignants en poste, la valorisation de l’EI par les médias, et le développement d’un

accompagnement plus soutenu des élèves en situation de handicap. Il souligne également que la formation initiale seule ne suffit pas et doit être complétée par une offre de formation continue structurée. Ces propositions rejoignent la Recommandation OIT/UNESCO de 1966, qui fixe des standards internationaux sur les qualifications, les conditions de travail et les responsabilités des enseignants, et qui sert de socle normatif à la SNAQUE.

Conclusion

Au terme de cette étude, il apparaît clairement que l'éducation inclusive, bien qu'affichée comme une priorité dans les discours politiques et les textes d'orientation, reste marginale dans les dispositifs de formation initiale à l'INFPE. Les résultats montrent une prise en compte limitée, souvent réduite à l'enseignement du braille et de la langue des signes, au détriment d'une approche globale et différenciée des besoins éducatifs particuliers. Cette réduction thématique crée un décalage préoccupant entre les ambitions institutionnelles et les réalités curriculaires vécues par les futurs enseignants. Les obstacles relevés sont multiples et systémiques : rareté des ressources pédagogiques adaptées, généralité des contenus, faible organisation pratique autour de l'expérimentation inclusive, ainsi que l'insuffisance des qualifications des formateurs. Ces insuffisances compromettent sérieusement la formation de professionnels capables de mettre en œuvre une éducation inclusive effective, comme le recommandent les normes internationales et les stratégies nationales telles que la SNAQUE. Ces constats, corroborés par plusieurs travaux antérieurs, appellent un réajustement profond des politiques de formation des enseignants au Burkina Faso.

La portée socio-utilitaire de cette étude est double. D'une part, elle alerte les décideurs sur l'écart persistant entre les

orientations politiques et la formation effective des enseignants, soulignant l'urgence d'un réajustement structurel. D'autre part, elle fournit des données concrètes aux responsables pédagogiques, aux concepteurs de curricula et aux acteurs de la formation, en vue d'améliorer les pratiques et d'accompagner la transition vers une école véritablement inclusive.

Il devient urgent de réviser les curricula pour y intégrer l'éducation inclusive de manière transversale et opérationnelle, de renforcer la formation continue des formateurs et des enseignants, et de mettre à disposition des outils pédagogiques adaptés. À ces conditions seulement, l'école pourra espérer répondre aux exigences d'équité et de justice portées par le principe d'inclusion scolaire, et garantir à tous les élèves, sans distinction, un accès réel à une éducation de qualité.

Bibliographie

BOOTH Tony et AINSCOW Mel, 2002. *Guide de l'éducation inclusive : développer les apprentissages et la participation dans l'école*. Centre pour l'étude de l'éducation inclusive

CN-EPT/BF, 2022. *États des lieux de la prise en compte de l'éducation inclusive dans les plans d'actions et budgets 2022 au MENAPLN dans le contexte de situation d'urgence*. Burkina Faso: CN- EPT/BF, Education for all, Humanity et inclusion.

KIENDRÉBÉOGO Nomwindé Félix, 2022. *Apport de la formation initiale des enseignants en éducation inclusive sur l'amélioration de leurs pratiques de classe. Mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle*. Université Norbert ZONGO, Koudougou

MENA/HI, 2012, *Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive*. Burkina Faso. MENA/HI

MENAPLN, 2019. *Curriculum des PE, ENEP 2018 Module de formation des élèves maitres : Syllabus- contenus des programmes de formation initiale*. Ouagadougou

MENAPLN, 2019. *Manuel de formation en éducation inclusive des acteurs de l'éducation. Burkina Faso : MENAPLN*

MILLOGO Ambroise François, 2014. *Éducation inclusive et formation professionnelle des enseignants du primaire au Burkina Faso : réalité et perspectives. Mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle*, Université Norbert ZONGO, Koudougou

SAMA S Elise, 2018. *Incidence de la formation des enseignants en éducation inclusive sur l'amélioration de leurs pratiques de classe. Mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle*, Université Norbert ZONGO, Koudougou.

UNESCO, 2020. *Rapport mondial de suivi sur l'éducation, 2020 : « inclusion et éducation : tous sans exception »*. <https://inee.org/fr/ressources/rapport-mondial-de-suivi-sur-leducation-2020-inclusion-et-education-tous-sans-exception#:~:text=Conformément%20à%20son%20mandat%20C%20le,dans%20le%20programme%20des%20ODD>. Consulté le 19/03/2025

MAPPING INTERSECTIONALITY IN *AIN'T I A WOMAN: BLACK WOMEN AND FEMINISM* BY BELL HOOKS

Abo Jean Aime KOUADIO

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (RCI)

jeanabo452@yahoo.fr

Abstract

*Although countless international organizations advocate equal rights for male and female all around the world, the reality in life is absolutely different since most American women crumble under phalocratic oppression. It is even worse for women of African origin. They face at the same time racism, sexism and class oppression. The argument is to highlight the meaning of the concept of intersectionality as developed in *Ain't I a Woman? Black Women and Feminism* by Bell Hooks. The study conducted in the light of black-feminism and eco-feminism unveils that intersectionality sounds in reality as a rebellious denunciation of black women's subjugation.*

Key words: *Intersectionality, feminism, oppression, denunciation*

Résumé

*Bien que la plupart des organisations internationales appellent à un traitement égal pour les deux sexes, la réalité sociale est toute autre. Les femmes subissent une oppression qui est pire pour celles d'origine africaine car elles font face en même temps à trois formes d'oppression que sont le racisme, le classisme et le sexisme. L'objectif de cette contribution d'élucider le concept d'intersectionnalité que le vivent les femmes noires américaines, particulièrement, au travers de *Ne Suis-je Pas une Femme ? Femmes Noires et Féminisme* de Bell Hooks. L'étude menée à la lumière de théories littéraires que sont le black-féminisme et l'éco-féminisme révèle que l'intersectionnalité se présente en réalité comme une dénonciation de l'injuste assujettissement de la femme noire.*

Mots clés : *Intersectionnalité, féminisme, oppression, dénonciation*

Introduction

Oppression, exclusion, ostracism and poverty run deep in most American women's life. Although most of the international organizations and institutions advocate equal rights for both women and men, the social reality is different. In the whole American society as much as in the internal social classes women are suppressed and compelled to silence on social economic and political issues (Naylor: 1980).

Hence the emergence and development of feminist organizations and activism to confront the wrongs of patriarchy. Feminism is said to be "a collection of movements and ideologies aimed at establishing and defining a state of equal political, economic and social rights for women". Feminist activism confronted social unfairness that was worst for the women of African origin who experienced a triple oppression. Since black's situation was peculiar, the need to face that oppression with determination and self-sacrifice brought about a particular type of feminism: black feminism. Black feminism, emerged from the mainstream of white feminism in order to disparage social injustice and help "black" women cope with their daily plights. But, since all the minority groups in the United States of America experience the same situation, black feminism can be perceived as the mouthpiece for all minorities in the US (Dorlin 2014). And as a social phenomenon, it is just like feminism in general, variously expressed mainly through literature. (Kemp & Squire, 1997:4)

Bell Hooks, a famous black American intellectual, scholar, writer, and activist whose writing is under study is an obvious example. Born Gloria Jean Watkins in 1952 in Kentucky in the South, she experienced herself the harshness of segregation that led her to rebellion, becoming Bell Hooks, the name of her great grandmother that will become a symbol of

self-sacrifice in the fight for black women's thriving. As a writer she was prolific, authoring more than thirty books in her lifetime. Her main issue was on black feminine condition in the American society. There are for instance *Talking Black Thinking Feminist*, *Black Looks: Race and Representation and Feminism is for Everybody*, *Passionate Politics*, to name but a few of them and mainly *Ain't I a Woman? Black Women and Feminism* that founds the present analysis. The book which is a five-paragraph monograph documents the experiences of black women from the years of slavery, through Black Reconstruction in the late 1860s, to the present.

It remains important to make it clear that "*Ain't I a Woman?*" was originally the title of an historical speech delivered by the great preacher and abolitionist Sojourner Truth on 28-29 may 1951 in Akron, Ohio at the Women's Rights Convention. As former slave, she experienced the miseries of being sold and was cruelly mistreated. Known as one of the most powerful advocates for human rights in the nineteenth century, she spoke out for the rights of African-Americans and women during and after the civil war. "She remains an icon of American progressivism and reform." (Gates & McKay 1997:196-197)

The oppression of the black women in the American society proved special since it focused first on her African origins then on their social status and finally on the sex. They are thus three main current social problems that black American women face daily: racism, sexism and class oppression. These plights are woven together. It is what Crenshaw calls intersectionality¹.(Crenshaw, 2014) As Martinez stated: "the three types of oppression cannot be separated...they are all parts of the system. They are three faces of the same enemy"

¹Kimberlé W. Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality Identity, and violence against women of color", [http://socialdifference.columbia.edu.\(21/01/14\).](http://socialdifference.columbia.edu.(21/01/14).)

Intersectionality is a concept coined by the scholar Kimberlé William Crenshaw in 1989. For her, black American women are discriminated against in ways that often do not fit neatly within the legal categories of either racism or sexism, but as a combination of both racism and sexism.

(Martinez, 2003: 41). The argument aims at investigating of the concept of intersectionality as black women experience. The study carried out through the lens of black-feminism and eco-feminism as key methodologies to black feminist studies develops into three main parts, each one dealing with a special aspect of intersectionality, for the sake of clarity. The first one highlights the implication of racial hatred in the American context. The Next step is about the perception and use of the black female sex as the cornerstone of black women subjugation. The last one will focus on the social position that favors black women's rejection.

Constraints rooted in racial bias

Racism stands as an outstanding problem that has been undermining the American society, hurting most minority groups and black American women in particular. That situation makes them have the bigger fish to fry. In fact, because of prejudice linked to their skin color, black Americans and mainly black woman are shut out from the real life of their common country.

To get the scope of the plight undergone by black communities which include black women upon whom the present work focuses, it is important to get acquainted with the nature of racism in the United States of America. Racism in that part of the world was first institutionalized. To institutionalize something is "to make it become part of an organized system, society or culture, so that it is considered normal" (Wehmeier,2006:774). Thus through its different social, economic and political institutions, the American society has set up rules on the basis of racial discrimination (Bell, 1987:102). Those rules, of course, aim at excluding Blacks from the mainstream of American life as Kovel clearly asserts it in this quotation : "Through history, whites have created the

institutions by which black people are forced to live and which force them to live in a certain way, almost invariably so as to foster (...) constellations of unworthy traits”.(Kovel, 1970:195)

Numerous officials can be presented as epitomizing racist actions against black people, be they writers or not. Nevertheless, two of them deserve to be revealed in this contribution because of the positions they held in the life of the United States of America at a certain time. They are Moyers and Moynihan, two civil servants in the American executive system in the 1960s. This passage from a critical work in feminist field clearly mentions their racist action against the blacks: “Both Moyers and Moynihan isolate an imagery ‘black America’ remote from impact by an implicit white America. This distinction evades the issue of racism in the impoverishment of African-Americans.”(Frazer,1993:91)

Institutionalized racism is epitomized by the very life of the author herself. Hooks grows up in the South of America, which was characterized by separation of members of different races. First, she attends Black public schools for the majority of her secondary education, which fosters a sense of belonging and positive affirmation. Then, after she attends university, she faces classist and racist problems. Her peers mock her because of her having come from the South. As Cook asserts, “it was this mocking at Stanford that caused her to seriously begin contemplating class differences because for being materially underprivileged at a university where most people (with the exception of workers) are materially privileged provokes such thought” (Cook, 2012: 9). For example, “as Hooks could not afford the travel to home during the first few holiday breaks at Stanford, she stays with the working class ‘black women who labored as maids, as secretaries’ who she had befriended in order to overcome her feelings of isolation during the semester” (Cook, 2012: 10)

Hooks moreover presents racism as an institutional machine that oppresses Blacks. By pointing out the incoherence and awkwardness of the racist analysis of Moynihan, Bell Hooks expresses her opposition to these attitudes, exposing the scope of racism in the American society. the work of Hooks presents American communities which crumble under racist action(Hooks:1981). Hooks seems therefore to walk in the steps of David Walker, one of the very first African-American writers who strongly fought racism. Here is an excerpt from his *Appeal* about white people's wickedness and greediness: "The whites have always been unjust, jealous, unmerciful, avaricious and blood-thirsty set of beings, always seeking after power and authority."(Gates and Mckay, 1997:189). In fact, In her *Ain't I A Woman?black women and feminism*, she details how the lives of black and white women in the USA differ because while white women face only gender discrimination, black women face prejudice based on both their race and their gender.

As it can be noticed, Racism is harshly felt by black Americans especially women who are the ones we are actually interested in herewith as written by Koffi Yssa Désire. In his article entitled "African American Women's Double Oppression in Alice Walker's *The Color Purple*", he states: "From slavery to the present time, life in America has been difficult for black people, mainly women. They were confronted to racism established by the white society which recognized no right belonging to them" (Koffi, 2013:268). Hooks' works also disparage women's sexist exploitation.

Sex-based oppression

Another major and crucial social problem that black American women face in their living environment is sexism. As far as sexism is concerned, it is next to racism the worst situation that most black American women experience. Women's

subordination is even seen as a natural and divine fact as explained by Zannou Adiele. she writes:

Women naturally were having a body, mind and a temper that couldn't match men's own and were then doomed by all evidence to be rightly dominated. They tried to prove this, with the Bible, by saying that since Eve was created from one of Adam's ribs, women were and after image creation, a God given gift to men which would have become of no use when left on their own.(Zannou,2015:252)

Sexism which can also be called gender discrimination is a prejudice, a discrimination based on a given person's sex. It may originate in traditional stereotypes or sex roles, and includes the belief that one person's sex is superior or inferior to another one's. Sexism is clearly felt as the feeling and manifestation by men of the so-called superiority of their sex over the one of black women. It is black American women's sexual alienation which can also be called sexual slavery. So alienation steals black women's real identity and leaves them without reference. It spreads over various aspects that are exploited by Hooks. There is for instance rape which is an issue of a particular importance that is sometimes related to race is defined as follow:

Rape is when someone uses his powers, manipulations or force to intimidate, exploit, degrade or controls another. Rape has been used as a weapon in wars, in racial violence and in everyday life. Rape dismisses a person's dignity and their human rights to safety, choice and consent. Rape is a crime.(brissc.org, 2014)

Reading this approach of rape, one understands easily the scope of the trouble the black American women undergo in the

male-dominated society because of their sex. Rape is used by men just to express their superiority over women. Since men seem to be tougher physically than most women, some men take advantage of that physical strength over women through rape. Rape as a social issue in Bell Hooks' book is deeply analyzed by some critics. Laura E. Tanner even focuses on the feeling of the reader when reading rape. For her, the pain of the woman being raped is so deep that even the reader feels it (Tanner, 1993:85).

Rape is furthermore for some men, means of appeasing their sexual appetite compulsorily and without any effort. Gloria Naylor calls them: "Human male with an erection to validate" (Naylor, 1980:170) This kind of men needs no agreement with the woman before having sexual intercourse with her. Hooks carries on the tradition that Sojourner Truth started in her speech delivered in 1851 about sexual exploitation. She juxtaposes four main ways that black women are brutalized and oppressed. According to Hooks, these ways are rape, then come flogging, reproduction and idealization of white womanhood. She traces back black women's rape to the slavery times. Hooks depicts the case of rape of black women as an institution of control, for maintaining order and ensuring the obedience of black women. She claims that; Black women's encounter with violent rape often occurred on the slave ships, which brought them from Africa to America. On these ships rape was used as a method of torture in order to subdue African women. They were considered to be available for any member of the crew who might wish to abuse them. The lot of the black woman did not improve once she reached the plantations. Again she was the target of physical and sexual abuse by owners, sons and overseers who frequently used rape or the threat of it to ensure the submission of black women (Hooks, 1981:18). Women are also subject to sexual objectification.

Objectification, for Nussbaum is the seeing and/or treating a person as an object; it involves treating one thing as

another: one is treating as an object what in fact is not an object, but a human being (Nussbaum 1995, 256–7) Objectification is treating a person, usually a woman as an object. Sexual objectification is when a person is viewed primarily in term of sexual appeal or as a source of sexual gratification. (Joy:2013) Thus, the black American woman stops appearing as a normal human being to be seen as a sexual object that men can use as they please. In Mackinnon's words, all women all around the world live under the shadow of the threat of sexual assault. The consequence is that many of them will live with the threat of sexual abuse. This is an excerpt of her analysis:

All women live in sexual objectification the way fish live in water. Given the statistical realities, all women live all the time under the shadow of the threat of sexual abuse. The question is, what can life as a woman mean, what can sex mean, to targeted survivors in a rape culture? Given the statistical realities, much of the women's sexual lives will occur under post-traumatic Stress .(Mackinnon, 1997:356)

She clearly demonstrates that sexual objectification is a worldwide phenomenon among women. But since black women are marginalized, their case might be a bit particular and it is what attracts our attention. This objectification covers two main aspects: the ownership and the denial of autonomy.

To establish an ownership means that objects become the property of somebody else than themselves. Ownership is treating the object as something that is owned by another and can be bought or sold (Martha, 1995). So black American women are not treated as human beings with their rights but as objects owned by men. Therefore, they are obliged to behave the way men please.

Black women are also denied any autonomy as an expression of oppression. Nussbaum Martha defines the denial of autonomy as treating the object as lacking in autonomy and self-determination. Black American women are presented as depending completely on men. Any action they have to take is controlled, since women have no personal autonomy and self-determination. The objectification of the black women combined with the denial of any autonomy to direct their own lives raise the issue of the right to life for black women as human beings.

Black women also face brutality. Black women are brutalized by their parents for violating family instructions; anything that takes their parents aback. They are furthermore case-hardened in the hands of men at home as well as on the street. Whether in serious circumstances or not, they are brutalized and sometimes the most dehumanizing way since men are physically tougher than they are. The oppression of black women and their mistreatment in the hands of their own husbands is a serious concern.

Black women's restrictions in Hooks' work rise to sexual inclination too. Thus, for men and even some women, only heterosexual relations are admitted. Homosexuality is strictly forbidden. Homosexuality is the fact for a person to have sexual relations with another person of the same sex. It turns the women who practice it into lesbians and that is either despised or firmly forbidden to black women. Thus women are sexually guided and thus face sexual constraints since they are not free to indulge in the kind of sexual trend they really affectionate (Adrienne Rich 1997:332). So for Rich, women are heterosexual not because they like it as their favorite sexual practice but rather because they are forced to do so. Sexist oppression is summarized by Olga Kenyon like this: "In male-dominated societies, man is the founding principle and woman the excluded opposite." (Kenyon, 1991:8) Black women as discussed by Hooks also face classism.

Structural class inequity

There are three major circles of reality in the American society, which reflect degrees of power and powerlessness. There is a large circle in which white people, most of them men, experience influence and power. Far away from it is a small circle, narrow space in which black people, regardless of sex, experience uncertainly, exploitation, and powerlessness. Hidden in this second circle is a third, a small, dark enclosure in which black women experience pain, isolation and vulnerability. These are the distinguishing marks of black womanhood in white America.(Wade-Gale, 1984:34)

This assertion of Gloria Wade-Gayle can perfectly fit the position of black women in the monograph of Bell Hooks. Class oppression or classism is the third major social plight black women experience in the American society. Although less studied by most researchers than racism and sexism, class oppression is also a significant social problem since it determines one's position inside his/her society "Classism can be defined as the systematic oppression of one group by another based on the economic distinction or more accurately one's position within the system of production and distribution".(Yamato, 1995:10)

This excerpt clearly illustrates what classism is and as a feminist who mainly focuses on black women's problems within the American society, Bells Hooks reflects on it in her book *Ain't a Woman? Black Women and Feminism*. She stipulates that "white people established a social hierarchy based on race and sex that ranked white men first, white women second, though sometimes equal to black men, who are ranked third and finally black women last" (Hooks1981: 52). Bell Hooks presents in fact

classism as an informal social system, invented by white and rich people to exclude and reject people of black skin color above all women who most of the time, are jobless and consequently without enough resources to enjoy life the way they really should. Black women are thus marginalized because of their social position and consequently, bell the cat(Christian,1980).

Marginalization stands indeed as the most observable characteristic of the oppression of the black American as sub-class people. Black women are therefore treated separately from the others since they are seen as socially low-class citizens. Their marginalization, though very commonplace, can first be analyzed on the psychological and economic standpoint, then on the social one.

The uppermost exploitation is made on the mind of the black American women in order to keep them down and make them believe whatever could be good for the wellbeing, the timelessness and the advancement of the leading class. It is the idealization of white womanhood. In so doing, as Hooks demonstrates, Black women are in the doldrums. They are so demoralized that even hope for better days is not inherent in their mindset as Olga Kenyon explains as follows: “They stumbled blindly through their lives: Creatures so abused and mutilated in body, so dimmed and confused in pain, that they considered themselves unworthy even of hope” (Kenyon, 1991:68).

Thus, black American women are at sea. They are so confused that some of them forget about their own human value and this lack of new perspectives leads them to despair. That moral exploitation which keeps black American women hollow, and reduces their ability to resist, renders them more vulnerable to any kind of exploitation such as economic domination.

Classism is originally economic since it is any attitude or practice “which subordinates people to income, occupation, education and/or their economic conditions” (Langout and all,2006:150). Thus, black American women constitute a sub-

category of human beings in their own society. So they are ostracized for their lack of economic power. Because of poverty, black American women have to find out odd jobs in order to be able to provide not only their own needs but also those of their families. Moreover, they work very hard, most of the time six days out of seven just for a poor pay. Hooks underlines this as follows:

“As black women were forced to work in low grade manual labor they were masculinized women who lacked the standards of womanhood. Black women were cast in a negative light. The casting of this image of the black female in sociological bold relief is both consistent and logical in racist terms, for the so called black matriarch is a kind of folk character largely fashioned by whites out of half-truths and lies about the involuntary conditions of black women (Hooks, 1981: 72).

The economic exclusion of black American women has immediate and obvious drawbacks on their social position since one's social conditions are most the time the reflection of the economic power. Thus, they live in deplorable and inhuman conditions, which reflect their poverty.

Class discrimination is moreover symbolized by black women's marginalization within the American society from the early slavery times till today mostly seen through the position of black women on plantations in the author's work. Hooks' concern about this aspect of classism is mostly backed up and highlighted through the narration of some American female novelists. The confinement of black women in Brewster Place and the title of the first novel *the Women of Brewster Place* is eloquent enough about this issue. The said novel even if it presents some furtive men, is entirely about black women's suffering in a ghetto. This marginalization of black American

women is also discussed by the famous feminist novelist Toni Morrison in her novel *Song of Solomon* (Morrison, 1978). Pilate is a black American woman, sister of the moneybag Macon Dead II. But because of her material poverty, she is rejected by her own brother who even resents her presence in his neighborhood. She is thus a rebus of her society just because she is moneyless. Black American women's classification is thus due to their poverty which in turn, is created by a whole system around them. It keeps them in the position of ever-assisted persons.

As a matter of facts, Class oppression depresses black American women as much as racism and sexism. They are thus the last ones when categorizing American people on the American land. Class oppression has thus unfortunately been among the very first troubles of the black women (Gates & Mackay, 1997:2018). According to Gates, even racism and sexism came into being long after classism. Sexism and racism have just taken over with the virulence of their consequences. Class oppression puts black women at the very bottom of the American society. That classism favors black women's exclusion from the mainstream of the American society. They are confined in townships, in poorly paid jobs and undergo exploitation. In a word they are on a thin ice.

Conclusion

Like a cakewalk, Bell Hooks makes a deep and severe depiction of many social problems that crush black American women on their homeland. The plot as generated by a black feminist, exploits them in her book not one in turn but as a single phenomenon called intersectionality. Still, for the sake of clarity we evolved on a case-by-case basis. As we tried to put it bluntly, she disparages racism, both as a deplorable social institution and as a daily social phenomenon, which obviously has deplorable drawbacks on the Blacks mainly on black women . Another

important point is sexism. Hooks' writing explores sexual oppression also known as sexual slavery. She reveals thus sexual conventions and any attitude that favors sexism; shedding thus light on rape and the denial of free sexual tendency. Black women's objectification and men's brutality are also depicted as means of domination of the men over women. Hooks' book also deals with class oppression that is said to have preceded the other plights into being. Thus, the economic domination that favors the emergence and the existence of different social classes is demonstrated. Black American women's economic powerlessness is also unveiled. That economic fragility logically leads to social difficulties such as unemployment, lack of personal fulfillment, marginalization and lack of social mobility. As Michele Wallace explains it in "Variation on Negation and the Heresy of Black Feminist Creativity", the black woman was seen as useless, negligible, nothing, invisible, and a void. Black women's plights related to race, sex, and class can be summarized in the following sentence extracted from *the Color Purple*: "Look at you. You black, you pore, you ugly, you a woman. Goddam he say, you nothing at all". (Walker 1982:209).

As a whole, intersectionality also called triple oppression in Bell Hooks works reads as a protest before the injustice, subjugation and oppression black women face, putting them in a tight corner as highlighted in this excerpt. Inspired, though sometimes disappointed, by movements of color people, of blacks in the United States, of liberation struggles of "underdeveloped" nations, some American women began to seek themselves as women and to protest the truncated definition of women in the society (Gates 1990:47). This research exposes the limitations of intersectionality in relation to Black women, in the pursuit of a more just and balanced social order.

References

BELL (Derrick) 1987. *And we are not saved. The Elusive Quest for Racial Justice*. New York: Basic Books.

CHRISTIAN (Barbara) 1980, *Black Women Novelists: The Development of a Tradition 1982-1996*, Connecticut, Greenwood Press.

CHRISTIAN (Barbara) "The Highs and the Lows of Black Feminist Criticism" Gates' (Henry Louis) 1990. *Reading Black Reading Feminism, a Critical Anthology*. New York: Meridian.

COOK, (Claire) 2012. "Violently Silenced? The Role of Violence in bell hooks' Development as a Writer". *Limina: A Journal of Historical and Cultural Studies*, 18 (1), 1-12.

DORLIN (Elsa), *Introduction: Black Feminism Revolution* <http://reseau-terra.eu> (22/07/2015)

CRENSHAW (Kimberlé W.) , "Mapping the Margins; Intersectionality, Identity, and Violence against Women of Color", <http://socialdifference.columbia.edu> (21/01/2014).

FRASER, (Celeste), "Stealing B(l)ack Voices : the Myth of Black Matriarchy and *the Women of Brewster Place*" in Henry Louis Gates & K. A. Appiah". Eds (1993) *Gloria Naylor, Critical Perspectives Past and Present*, New York: Amistad Press.

GATES (Henry Louis Jr.) McKay (Nellie Y.) Gal Eds. 1997. *The Norton Anthology of African American Literature*. New York and London: WW Norton & Company Inc.

HOOKS (Bell). 1981. *Ain't I a woman, Black Women and Feminism*. Cambridge: South End Press.

JOY (Goh-Mah) "the Objectification of women-it goes Much Further than Sexist Pictures" *Huffpost life style*, www.huffingtonpost.co.uk (retrived on 1 dec. 2013).

KOFFI (Yssa Désiré) “African American Women’s Double Oppression in Alice Walker’s the Color Purple”, <http://www.Revuebaobab.org>, Numero 12.

KEMP (Sandra) & SQUIRE (Judith) 1997. *Feminisms*. Oxford New York: Oxford University Press.

KENYON (Olga). 1991. *Writing Women, Contemporary Women Novelists*. London: Pluto Press.

KOVEL (Joel). 1970, *White Racism: A Psychohistory*, New York, the Columbia University Press.

LANGHOUT, (Regina Day), Roselli (Francine), Feintein (Jonathan) December 2007, “Assessing Classism in Academic Setting”, the Review of Higher Education 30(2):145-184. <http://docs.google.com> (21/01/14).

MACKINNON (Catherine) “Toward a Feminist Theory of the State”. Kemp and Squires, Eds (1997) *Feminisms*, Oxford New York: Oxford University Press.

MARTHA (Nussbaum) 1995. “Objectification Philosophy & Public Affairs” 24(4) :249-291. doi:10.1111/J.1088-4963.1995.t600032x www.mit.edu/shashlang/mprg/nussbaum 2013).

MARTINEZ, (Elizabeth). 2003. “La Chicana” in *Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives*. Edited by Carole R. Mccann and Seung-Kyung Kim. New York: Routledge.

MORRISON (Toni). 1978. *Song of Solomon*, New York, Alfred A. Knopf, 1978.

NAYLOR (Gloria) 1980. *The Women of Brewster Place*. Harrisonburg: R.R. Donnelly & Sons Company.

RICH, (Adrienne) “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence” Kemp (Sandra) & Squire (Judith) 1997. *Feminisms*. Oxford New York: Oxford University Press.

TANER (Laure E.) “Reading Rape” in GATES JR (Henry Louis) and K.A. APPIAH, 1993. *Gloria Naylor Critical Perspectives Past and Present*, New York, Amistad Press inc.

YAMATO (Gloria). 1995. *Something about the Subject makes it Hard to Name. Race, Class, and Gender: An Anthology*. Margaret.

WADE-GAYLES (Gloria).1984. *No Cristal Stairs: Vision of Race and Sex in Black Women's Fiction*. New York: The Pilgrim Press.

WALKER (Alice). 1982. *The Color Purple*: New York HBJ.

ZANNOU(Adiele), “the African American Struggle for Freedom in Alice Walker’s the Color Purple”, <http://www.revuebaobab.org> (30/08/2018). , premier semestre 2015.